

Studi realizzati con il sostegno della

F O N D A Z I O N E
CASSA RISPARMIO PERUGIA

BOLLETTINO

DELLA

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER L'UMBRIA

VOLUME CVIII

FASCICOLI I-II

Tomo secondo

PERUGIA - 2011

BOLLETTINO DELLA
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA

Comitato scientifico

Il Consiglio direttivo (Attilio Bartoli Langeli, *presidente*; Mario Roncetti, *vicepresidente*;
Romano Cordella, Paola Monacchia, Maria Grazia Nico Ottaviani, *consiglieri*)
e i Soci ordinari della Deputazione

Direttore responsabile Francesco Santucci

Comitato di redazione

Mario Roncetti (resp.), Patrizia Bianciardi, Regina Lupi, Daniele Sini, Stefania Zucchini
Cura redazionale del presente fascicolo: Daniele Sini

Tutti i testi proposti per la pubblicazione alla Deputazione di storia patria per l'Umbria sono preventivamente vagliati dal Comitato scientifico e da due lettori anonimi, scelti, in base alle competenze disciplinari, all'interno dell'albo dei referenti scientifici italiani e stranieri della Deputazione (cfr. www.dspu.it/referee-board).

Deputazione di storia patria per l'Umbria
Palazzo della Penna, via Podiani 11, 06121 Perugia
Casella postale 307 - 06100 Perugia Centro
Tel. e fax: 075-5727057
dspu@dspu.it
www.dspu.it

Abbonamento annuale: euro 40,00
(spese di spedizione incluse)
da versare su c/c postale n. 14699060
o con bonifico su c/c bancario IT 39 T 03002 03004 000040462170
intestati a Deputazione di storia patria per l'Umbria

Finito di stampare nel mese di gennaio 2012
dallo Stabilimento Tipografico Pliniana - Viale F. Nardi, 12 - 06016 Selci-Lama (PG)

Ursula Jaitner-Hahner

**Tra l'Umbria e Roma:
miti e fatti intorno a Niccolò Bufalini
(1428 ca.-1501)**

Una figura conosciuta e sconosciuta

Premessa

Il 20 ottobre 2009, dopo un periodo di restauro durato quasi un ventennio, ha visto la riapertura al pubblico del castello Bufalini di San Giustino – un avvenimento storico, secondo i *media*, di risonanza impressionante e di notevole interesse per il turismo culturale promosso dalla regione Umbria, soprattutto nell'Alta Valle del Tevere¹. Sono numerosi i portali internet che, per l'occasione, hanno abbozzato la storia del Castello, che nel corso dei secoli da fortilizio medievale si è trasformato in una residenza rinascimentale affrescata da artisti rinomati, per diventare poi elegante dimora rustica circondata da ampi giardini – un monumento di grande pregio che nel 1989 lo Stato italiano ha acquistato, assumendosi le enormi spese necessarie per il restauro². I cenni storici forniti in internet partono di solito dalla donazione del castello fatta nel 1487 dal Comune di Città di Castello a Niccolò di Manno Bufalini che fece restaurare a

Desidero ringraziare l'amica Luciana Cambi Schmitter per la sua accuratissima revisione del testo.

¹ Di particolare interesse ad es. <http://www.argoweb.it/tifernate/bufalini.it.html>; <http://www.beniculturali.it>; www.gallerianazionaleumbria.it.

² Per l'acquisto dell'archivio storico della famiglia Bufalini da parte dello Stato italiano L. Giangamboni, *L'archivio storico dei marchesi Bufalini in San Giustino*, in "Pagine Altotiberine", 4 (1998), pp. 119-128; ulteriori notizie nel sito <http://siusa.archivi.beniculturali.it>. Per l'affrescatura del castello si veda S. Borsi, *Un pittore al servizio di Giulio e Ventura Bufalini: Cristofano Gherardi al castello di San Giustino*, in "Pagine Altotiberine", 33 (2007), pp. 127-156.

proprie spese l'edificio quasi crollato, trasformandolo in una fortezza di frontiera di notevole importanza strategica, secondo i progetti del condottiero Giovanni Vitelli, figlio del *pater patriae* Niccolò Vitelli morto nel 1486³. Alcune volte troviamo Niccolò Bufalini presentato brevemente come «cittadino tifernate e ricco possidente terriero in San Giustino» e, meno spesso, come «famoso giurista presso la Corte pontificia e familiare del Papa»⁴ – ritratti comunque adatti a segnare le due coordinate principali relative alla persona e alla biografia di Niccolò: da una parte Città di Castello e la terra di San Giustino, dall'altra Roma e la corte pontificia rinascimentale.

Tuttavia, benché Niccolò Bufalini sia da annoverare tra i personaggi più rinomati della Città di Castello quattrocentesca, la sua biografia nel suo insieme è poco nota, almeno per quanto riguarda la conoscenza di fonti autorevoli in numero sufficiente. Fino ad oggi storici, storici dell'arte e genealogisti continuano a introdurlo – e giustamente – come capostipite di una famiglia ricca e influente, una tra le più importanti dell'Umbria, la quale ha visto nascere personaggi eminenti⁵ come Giulio I (1504-1583), pronipote di Niccolò, condottiero al servizio del Re francese e di papa Paolo III, che gli conferì la nuova contea di San Giustino, e marito della poetessa Francesca Turrini Bufalini (1543-1641); Ventura († 1570), fratello di Giulio, vescovo di Massa e presente al Concilio di Trento, conosciuto come mecenate del pittore Cristofano Gherardi, che affrescò il castello di San Giustino; Ortensia Bufalini (1581-1661),

³ Dopo la morte di Giovanni, avvenuta l'11 luglio 1487, suo fratello Camillo si occupò della progettazione. Per la donazione fatta a Niccolò Bufalini e la sua trasformazione vedi J. Corsi, *I Bufalini: una grande famiglia tifernate e il castello di San Giustino*, in "Paragone-Arte", LV, 657, terza Serie 58 (novembre 2004), pp. 87-104; A. Ascani, *Sangiustino. La Pieve - Il Castello - Il Comune*, Città di Castello, Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, 1965, p. 61; Borsi, *Un pittore*, p. 129.

⁴ Quest'ultimo in www.gallerianazionaleumbria.it/museo-nazionale-di-palazzo-bufalini.html.

⁵ Panorama in *L'Archivio e la Biblioteca della Famiglia Bufalini di San Giustino. Inventario e catalogo*, a cura di E. Mercati - L. Giangamboni, Città di Castello, Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 2001, pp. 17-21; anche E. Mercati, *Cenni storici sulla famiglia Bufalini*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", xciv (1997), pp. 5-27; L. Giangamboni, *Il modello familiare e la trasmissione patrimoniale dei marchesi Bufalini nei secoli XV-XX*, in "Pagine Altotiberine", 2 (1997), pp. 97-104; Ead., *Storia della trasmissione patrimoniale della famiglia Bufalini di San Giustino*, in "Pagine Altotiberine", 31 (2007), pp. 47-72; inoltre G. Muzi, *Memorie ecclesiastiche di Città di Castello e Memorie civili di Città di Castello*, Città di Castello, Donati, 1843-1844 (rist. Città di Castello, Primos, 1988), rispettivamente V, p. 67 e II, p. 135.

propronipote di Niccolò, madre dei cardinali Michele e Giulio Mazzarino (Mazarin); nonché, nel Settecento, il cardinale Giovanni Ottavio Bufalini (1709-1782), oltre a numerosi altri, molti dei quali fin dal Cinquecento si sono imparentati con le più grandi famiglie d'Italia, prima di diventare loro stessi, nel 1682, Marchesi di San Giustino⁶.

Gli autori più antichi come anche quelli più recenti, tra cui Clara Gennaro nel 1971 nel *Dizionario biografico degli italiani*⁷, mettono in rilievo sostanzialmente tre aspetti della biografia di Niccolò, due dei quali sono menzionati nei siti internet. Gli storici valutano la donazione del Castello nel contesto della movimentata storia di Città di Castello nel tardo Quattrocento⁸. La lunga e splendida carriera di Niccolò alla corte papale, dal pontificato di Pio II fino a quello di Alessandro VI, è nelle sue singole tappe ben esplorata grazie alle fonti dell'Archivio Vaticano⁹: Niccolò Bufalini, *iuris utriusque doctor* molto stimato, elogiato come *utriusque censurae (= iuris) monarcha* dal curiale Alfonso de Soto, fu attivo alla corte pontificia per ben quattro decenni, iniziando durante il pontificato di Pio II (1458-1464) come *abbreviator de parco maiori* (dal 1461 al 1501) ed entrando poi in vari altri uffici curiali prestigiosi e redditizi, tra cui quello più alto fu certamente l'ufficio dell'avvocato concistoriale, posizione che favorì, anzi gli garantì l'ascesa sociale nella Roma rinascimentale¹⁰. Da giurisperito molto rinomato Niccolò compila le

⁶ Cfr. Giangamboni, *Il modello familiare*, p. 102; *L'Archivio e la Biblioteca*, p. 29.

⁷ C. Gennaro, voce *Bufalini, Niccolò*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XIV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1971, pp. 802-803.

⁸ Vedi Muzi, *Memorie civili*, II, soprattutto da p. 72 in poi; cronologia in G. Milli, *L'Umbria. Storia della sua gente e delle sue città. Provincia di Perugia*, Perugia, [s.n.], 1975, pp. 379-387; Ascani, *Sangiustino, passim*; Id., *Niccolò Vitelli padre della patria (1414-1486)*, Città di Castello, Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, 1967, *passim*.

⁹ Th. Frenz, *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527)*, Tübingen, Niemeyer, 1986 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 63), p. 412, n. 1710. Qui c'è però qualche confusione con altre persone di nome Nicolaus: il citato Nicolaus Olnio/Oliva non può essere Niccolò Bufalini, e lo *scriptor brevivium* attribuito al 1503 deve essere suo nipote omonimo, figlio del figlio Giovanpietro.

¹⁰ Cfr. A. Esposito, «*Li nobili buomini di Roma*». *Strategie familiari tra città, curia e municipio*, in *Roma Capitale (1447-1527)*, a cura di S. Gensini, Pisa, 1994 (Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo. Collana di Studi e Ricerche, 5 – Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 29), pp. 373-388: 379; E. Irace, *La nobiltà bifronte. Identità e coscienza aristocratica a Perugia tra XVI e XVII secolo*, Milano, Unicopli, 1995 (Early Modern, 4), p. 113.

regole della Cancelleria pontificia di papa Innocenzo VIII (1484-1492) e insegna presso lo Studio romano¹¹.

Il terzo notevole aspetto della biografia di Niccolò riguarda il suo ruolo nella storia dell'arte del Rinascimento, come committente del pittore Pinturicchio per l'affrescatura della cappella di S. Bernardino a S. Maria in Aracoeli a Roma, conosciuta e documentata anche come cappella di famiglia dei Bufalini. L'interesse per questa tematica si è rafforzato notevolmente negli ultimi anni da parte degli storici dell'arte, soprattutto nell'anno 2008 che ha visto una serie di mostre e manifestazioni culturali in onore di Bernardino di Betto, detto Pinturicchio (Perugia, 1454 ca. - Siena, 1513). Il ciclo di affreschi rappresentanti scene della vita di S. Bernardino da Siena (1380-1444) nella cappella Bufalini in S. Maria in Aracoeli è valutato dagli studiosi come una delle più importanti opere create dal maestro a Roma; secondo ricerche recenti è stata realizzata entro il 1485 e più probabilmente intorno al 1483¹². Niccolò Bufalini viene da sempre considerato come committente di Pinturicchio, benché manchi la documentazione al riguardo; tale attribuzione è però attendibile, vista la prestigiosa posizione che Niccolò aveva presso la corte papale, posizione per cui era inserito in un ambiente sociale di alto rango dove i contatti con artisti e letterati erano frequenti¹³. Il suo ruolo di committente di Pinturicchio pare essere confermato dalla presenza di una figura maschile che il pittore ha raffigurato nell'affresco della parete sinistra della cappella e che ormai viene generalmente identificata con Niccolò Bufalini vestito della toga preziosa dell'avvocato concistoriale¹⁴.

Alcuni dati biografici vengono da tempo trasmessi come certezze, mentre in verità sono o imprecisi o semplicemente sbagliati. È il caso, ad esempio, della moglie di Niccolò, Ginevra Guelfucci (anzi:

¹¹ F. M. Renazzi, *Storia dell'Università degli Studi di Roma detta comunemente La Sapienza*, 1, Roma, nella stamperia Pagliarini, 1803 (rist. Bologna, Forni, 1971), p. 221; per le regole vedi la bibliografia in *Dizionario biografico degli italiani*, xiv, p. 803.

¹² Ho consultato soprattutto le seguenti opere: P. Scarpellini - M. R. Silvestrelli, *Pinturicchio*, Milano, Federico Motta Editore, 2004, e prevalentemente l'articolo di M. R. Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, pp. 57-69; F. F. Mancini, *Pinturicchio*, Milano, Silvana Editoriale, 2007, cap. iv *La cappella Bufalini all'Aracoeli*, pp. 81-101, con eccellenti tavole; i lavori di C. La Malfa, soprattutto C. La Malfa, *Pinturicchio a Roma. La seduzione dell'antico*, Milano, Silvana Editoriale, 2009.

¹³ Cfr. Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 67.

¹⁴ Vedi oltre, all'altezza delle figg. 1-3.

Capoleoni), con cui però Niccolò fu sposato solo per poco tempo e che non è la progenitrice dei suoi illustri discendenti. Un altro errore riguarda l'anno della morte, generalmente indicata nel 1506, mentre in verità è da datare alcuni anni prima. Cenni biografici erronei come questi si leggono, tra l'altro, nel *Dizionario biografico degli italiani*. Probabilmente derivano da informazioni sbagliate, equivocate o incomplete fornite da autori precedenti che trattano la storia delle famiglie romane del Rinascimento¹⁵, oppure da fonti oggi perdute – notizie che in seguito furono adottate senza essere verificate, e quindi tramandate fino ai nostri giorni.

Occorre perciò riandare alle fonti, e trovarne di nuove. Ce ne sono in abbondanza: molte non sono state pubblicate, molte sono del tutto sconosciute. È preziosissimo l'archivio privato della famiglia Bufalini, conservato quasi completamente e acquistato dallo Stato italiano nel 1990, di cui un repertorio sommario è stato curato nel 2001 da Enrico Mercati e Laura Giangamboni sulla base degli studi precedenti dell'avvocato Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi, pubblicati nel 1904¹⁶. Contiene numerosi documenti, tra cui lettere private, che potranno fornire elementi interessanti per la ricostruzione della biografia di Niccolò. Pare però che quest'archivio, a scopo di ricerche biografiche, sia stato consultato finora solo dalla storica dell'arte Maria Rita Silvestrelli nell'ambito dei suoi studi iconografici sul ciclo di affreschi nella cappella Bufalini a Roma¹⁷. Inoltre gli archivi storici di Città di Castello conservano numerose notizie riguardanti Niccolò, i suoi antenati e i suoi discendenti, fonti finora in gran parte ignorate, oppure non esplorate abbastanza, tra cui gli *Annali (Riformanze)* dell'Archivio Storico Comunale compilati dai cancellieri dei priori nel periodo che ci interessa¹⁸. Informazioni preziose si trovano anche negli atti dei notai di fiducia che hanno lavorato per la famiglia Bufalini, fonti anche queste in gran parte sconosciute – comprensibilmente, visto che l'esame

¹⁵ Alcuni dati erronei derivano probabilmente dal *Repertorio delle famiglie romane* di Domenico Jacovacci nel codice Ottob. lat. 2549 della Biblioteca Apostolica Vaticana. A causa della pluriennale chiusura della biblioteca non ho potuto verificare i dati.

¹⁶ Cfr. *L'Archivio e la Biblioteca*, pp. 27-28.

¹⁷ Vedi Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*. Numerosi riferimenti all'archivio Bufalini anche in Corsi, *I Bufalini*, però relativi al castello di San Giustino.

¹⁸ Per questa fonte preziosa vedi U. Jaitner-Hahner, *Humanismus in Umbrien und Rom. Lilius Tifernas, Kanzler und Gelehrter des Quattrocento*, 2, Baden-Baden, Koerner, 1993 (Saecula Spiritalia, 26), p. 529.

della vastissima quantità di protocolli notarili conservati richiede molto tempo, spesso senza fornire risultati interessanti¹⁹. Più utilizzati sono invece stati alcuni volumi delle *Memorie Tifernati* conservati nell'Archivio Capitolare di Città di Castello (come parte degli Archivi Storici della diocesi di Città di Castello) che contengono varie notizie sulla famiglia Bufalini, basate su fonti già note agli studiosi del Settecento, le cui ricerche però spesso non reggono a un esame critico²⁰.

Nel presente articolo ci si propone di esaminare tre aspetti della biografia di Niccolò Bufalini che possono essere illuminati sulla base di fonti nuove. Tale esame porta a un approfondimento di fatti già conosciuti, compresa la rettifica di errori e discrepanze finora tramandate. I temi scelti toccano numerosi altri aspetti biografici e quindi non possono essere visti come isolati. Il primo tema concerne gli antenati di Niccolò Bufalini e la loro posizione sociale ed economica fin dal tardo Trecento. Il secondo è dedicato alle figure femminili nella famiglia di Niccolò: alle due mogli, alle figlie, alla nuora e anche – brevemente – alle nipotine. Come ultimo aspetto si tratterà la data della morte di Niccolò, che va corretta, il che tocca importanti aspetti biografici finora del tutto trascurati.

Fonti principali sono gli atti di notai tifernati relativi al tardo Trecento fino agli anni Trenta circa del Cinquecento. Sono stati consultati inoltre gli *Annali*, soprattutto per gli antenati di Niccolò, e le *Memorie Tifernati*, le quali a volte contengono preziosi riferimenti a fonti importanti. Notizie interessanti sono venute alla luce anche – ma piuttosto per caso – da alcuni protocolli di notai romani conservati nell'Archivio di Stato a Roma, dove però sono stati

¹⁹ Cfr. E. Cecchini, *L'archivio notarile e il notariato in Città di Castello. Ricerche storico-statistiche*, Città di Castello, S. Lapi, 1899; S. Maroni, *Gli archivi notarili dell'Alta Valle del Tevere*, in *Fonti documentarie per l'Alta Valle del Tevere. Scritti di e in ricordo di Oliva Franceschini*, a cura di F. Ciacci, Perugia, Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 2005 (Segni di civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 20), pp. 174-189. Nonostante la grande quantità di documenti conservati, numerosi atti notarili del periodo che ci interessa devono essere andati perduti. Vedi anche Jaitner-Hahner, *Humanismus*, 2, pp. 529-530.

²⁰ Cfr. Jaitner-Hahner, *Humanismus*, 2, pp. 530-531; per l'importanza storica di queste fonti vedi R. Martinelli, *Gli interventi conservativi negli archivi storico comunale e diocesano di Città di Castello*, in *Fonti documentarie per l'Alta Valle del Tevere*, pp. 148-167: 166-167.

esaminati più accuratamente gli atti della confraternita del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum²¹. Rimangono escluse le fonti conservate nell'Archivio Segreto Vaticano relative alle attività che Niccolò svolse alla corte pontificia, visto che sono state ritenute non indispensabili per i temi scelti. Finora non è neanche stato consultato l'archivio Bufalini, da cui però si spera di ricavare, in un non troppo lontano futuro, ulteriori notizie adatte a completare le ricerche intraprese²².

Prima di procedere, per comodità del lettore riassumo i dati biografici essenziali di Niccolò Bufalini:

- 1428 ca. nasce, probabilmente a Città di Castello
- 1447 ca. consegue il dottorato in legge (a Perugia?)
- 1447 si sposa con Ginevra Capoleoni Guelfucci
- 1448 è collaterale del Capitano del popolo di Firenze
- 1451 è podestà a Narni
- 1459 ca. muore Ginevra
- 1460 contrae matrimonio con Francesca Alcrigi
- 1461 si trasferisce a Roma
- 1461-1501 è attivo presso la corte pontificia, ricoprendo varie cariche, tra cui quella di avvocato concistoriale (1478-1501); insegna allo Studio romano
- 1483 ca. commissiona a Pintoricchio l'affrescatura della cappella di S. Bernardino a S. Maria in Aracoeli a Roma
- 1486 gli viene donato il castello di San Giustino dal comune di Città di Castello
- 1496 decede il figlio Giovanpietro
- 1501 Niccolò muore a Città di Castello o a Roma

²¹ Cfr. ad es. *Storiografia e archivi delle confraternite romane*, a cura di L. Fiorani, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1985 (Ricerche per la storia religiosa di Roma, 6), pp. 390-392; più i numerosi saggi di Anna Esposito, per es. *La documentazione degli archivi di ospedali e confraternite come fonte per la storia sociale di Roma*, in *Gli atti privati nel tardo Medioevo. Fonti per la storia sociale*, a cura di P. Brezzi - E. Lee, Roma, Istituto di Studi romani, 1984, pp. 69-79.

²² Per le fonti archivistiche si sono adottate le seguenti abbreviazioni: *Annali* (= Città di Castello, Archivio storico comunale, *Annali* ossia *Riformanze*), *Notarile* (= Città di Castello, Archivio Notarile Mandamentale, numero secondo Cecchini), *Memorie Tifernati* (= Città di Castello, Archivi storici della diocesi di Città di Castello, Archivio Capitolare, *Memorie Tifernati*), *SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum* (= Roma, Archivio di Stato, Ospedale del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum), *Notai Capitolini* (Roma, Archivio di Stato, *Notai Capitolini*).

1.

Gli antenati di Niccolò Bufalini

Equivoci e leggende: due affreschi del Pinturicchio

Come è noto, gli antenati della famiglia Bufalini sono avvolti in una fitta aura di leggenda, o meglio di racconti eroici, in parte assurdi – escogitati e diffusi per opera dei genealogisti cinque-seicenteschi, in piena sintonia con le usanze di altre famiglie diventate illustri, le quali in tal modo cercavano di dare particolare splendore alla loro casata²³. Per quanto riguarda la famiglia Bufalini, il punto di partenza è il nome *Bubalinus* (ritenuto quello ereditato), oppure l'iconografia dello stemma di famiglia (testa di un bufalo, con una rosa tra le corna), il che porta a cercare – e fissare – il capostipite nell'antica Roma, oppure in un componente della famiglia romana Bubalini de' Cancellieri dell'era delle crociate, tanto per menzionare le versioni più frequenti²⁴.

Le più diffuse di queste “leggende” sono state riunite dall'erudito canonico tifernate Alessandro Certini (1665-1742) nel volume 32 delle *Memorie Tifernati*, accompagnate da quattro genealogie diverse e una serie di annotazioni critiche da parte di Certini²⁵.

²³ Riassunto in E. Mercati, *Le origini leggendarie dei marchesi Bufalini di San Giustino*, in “Pagine Altotiberine”, 1 (1997), pp. 65-70; vedi anche *L'Archivio e la Biblioteca*, pp. 15-17; Ascani, *Sangiustino*, pp. 62-63. L'argomento è stato ampiamente trattato da R. Bizzocchi, *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna. Nuova edizione*, Bologna, Società editrice il Mulino, 2009 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 52).

²⁴ La versione menzionata per ultima risale al noto falsario Alfonso Ceccarelli del XVI secolo; cfr. Mercati, *Le origini leggendarie*, p. 68; A. Petrucci, voce *Ceccarelli, Alfonso*, in *Dizionario biografico degli italiani*, xxiii, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979, pp. 199-202; Bizzocchi, *Genealogie incredibili*, soprattutto pp. 9-13. Il documento falsificato è riportato da E. Gamurrini, *Historia genealogica delle famiglie nobili toscane et umbre*, II, In Fiorenza, nella stamperia di Guccio Navesi, 1671 (rist. Bologna, Forni, 1972), pp. 190-191; si tratta di una copia del 1611 fatta da un atto notarile (falso) del 1350. Un manoscritto consultato nel 2000, datato 1760 e contenente lo stesso testo, si trova nella sezione dell'Archivio Magherini Graziani conservata a Villa Graziani, Vada (Livorno); è intitolato *Antiquissimae familiae de Bufalinis Typhernatensis ac patritiae romanae fasti consulares capitolini, excerpti ex voluminibus Archivi secreti incliti Populi Romani*. Cfr. G. Mazzatinti, *Gli archivi della storia d'Italia*, 4, Rocca S. Casciano, Cappelli, 1904 (rist. Hildesheim, Olms, 1988), p. 39, n. 85.

²⁵ Cfr. Mercati, *Le origini leggendarie*; Borsi, *Un pittore*, p. 129, nota 2. Qui il Certini, di solito propenso a speculazioni fantastiche, si mostra abbastanza critico. Per

Viene presentata la versione del sacerdote castellano Lorenzo De Beatis e quella di Giandomenico (o Domenico) Lurchi, canonico di San Giustino (ambidue probabilmente del primo Seicento), nonché l'*Istoria Bufalina* di Domenico Cornacchini, storico tifernate seicentesco ben noto. Inoltre Certini conosce l'*Historia genealogica delle famiglie nobili toscane* dell'abate aretino Eugenio Gamurrini, pubblicata nel 1671²⁶, nonché la famosa descrizione delle chiese di Roma dell'abate tifernate Filippo Titi, e precisamente una ristampa del 1708 della terza edizione pubblicata a Roma nel 1686 con il titolo *Ammaestramento utile, e curioso di pittura et architettura nelle chiese di Roma*, la quale, in contrasto con le edizioni precedenti del 1674 e del 1675, tratta anche la Cappella Bufalini con il suo ciclo di affreschi²⁷.

La versione che per lungo tempo ebbe il maggior successo pare che sia stata quella di Lorenzo De Beatis²⁸, secondo la quale un cavaliere romano nel periodo dell'imperatore Enrico VII avrebbe ucciso in Boemia un mostro metà orso, metà bufalo, per cui gli sarebbe stata concessa la testa di bufalo come emblema araldico; egli sarebbe poi divenuto capostipite del principato di Prenestein in Boemia. Uno dei suoi discendenti, di nome Manno, sarebbe venuto in Italia intorno al 1305 e per il suo emblema araldico sarebbe stato chiamato Bufalino; dopo di che il pronipote di questo Manno sarebbe stato fatto senatore di Roma intorno al 1400²⁹.

L'affermazione – storicamente assurda – che uno degli antenati dei Bufalini avrebbe, come senatore, ricoperto la carica più alta della Roma tardomedievale, nasce, come dimostra Gamurrini nel 1671, dal ciclo di affreschi di Pinturicchio a S. Maria in Aracoeli a Roma,

Certini vedi Jaitner-Hahner, *Humanismus*, 2, pp. 530-531; E. Ciferri, *Tifernati illustri*, 1, Città di Castello, L'Altra Pagina, 2000, pp. 91-97; per Cornacchini vedi Muzi, *Memorie civili*, 1, p. 4.

²⁶ E. Gamurrini, *Historia genealogica delle famiglie nobili toscane et umbre*, II, pp. 188-201: «Famiglia Bufalina».

²⁷ Un'edizione critica basata su tutte le emissioni uscite tra il 1674 e il 1763 è stata curata da B. Contardi e S. Romano: *F. Titi, Studio di pittura, scoltura, et architettura, nelle chiese di Roma (1674-1763). Edizione comparata...*, I. Testo, II. Atlante, Firenze, Centro Di, 1987; per l'edizione del 1686 vedi pp. XXXVIII-XXXIX; a p. 108 la descrizione di Titi della Cappella Bufalini (con le varianti testuali delle edizioni successive).

²⁸ Vedi anche Ascani, *Sangiustino*, pp. 62-63. Da come si esprimono *L'Archivio e la Biblioteca*, p. 15, si ha l'impressione che Gamurrini sia l'autore di questa versione; in realtà però la riporta, per poi respingerla.

²⁹ Cfr. *Memorie Tifernati* 32, parte I, cc. 3v-4r.

in cui in effetti si vede più volte lo stemma dei Bufalini, e si basa soprattutto sull'affresco della parete sinistra, dove è rappresentata una figura maschile in una toga prestigiosa, nella quale si credeva di poter individuare un senatore, cioè il più eminente magistrato della Roma medievale. Nel propagare tale versione il già menzionato abate Filippo Titi (1639-1702) ebbe probabilmente un ruolo chiave, anche per la vasta diffusione della sua guida alle chiese di Roma³⁰. Come abbiamo visto, la descrizione della cappella Bufalini è presente solo dalla terza edizione pubblicata nel 1686 (con la ristampa del 1708), descrizione per cui Titi afferma di aver consultato varie fonti nuove di cui non rivela gli autori, tra i quali però non è difficile individuare Lorenzo De Beatis, i cui scritti Titi, essendo tifernate lui stesso, poteva facilmente consultare a Città di Castello³¹. Va però detto che Titi fa confluire quel Manno che sarebbe immigrato a Roma da Prenestein, con quel suo pronipote anonimo, che Titi invece denomina con N. (= Niccolò) – e così la figura rappresentata da Pinturicchio diventa per Titi «N. Bufalini in habito Senatorio, mentre fù Senator di Roma del 1305 che da Prenestein in suo Feudo si portò in quest'alma Città»³². Si vede che Titi non prende atto di quanto dice Gamurrini, il quale già nel 1671, e cioè 15 anni prima della terza edizione di Titi, a proposito di questo aveva tuonato contro le «solite novelle degli scrittori intorno all'origine delle famiglie», da lui definite «cicalata»³³. Similmente un mezzo secolo dopo Titi, nel 1736, padre Casimiro Romano, OFM, nelle sue *Memorie storiche della chiesa e convento di S. Maria in Araceli di Roma*, scarta energicamente la storia del senatore romano, dimostrando che né

³⁰ Per Titi, protonotario apostolico, vedi G. Mancini, *Istruzione storico-pittorica per visitare le chiese e palazzi di Città di Castello*, 1, Perugia, Tip. Baduel, 1832 (rist. Bologna, Forni, 1976), p. 32; Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, v, p. 235; Jaitner-Hahner, *Humanismus*, 2, p. 807, nota 66; E. Ciferri, *Tifernati illustri*, 3, Città di Castello, L'Altra Pagina, 2003, pp. 270-272.

³¹ Alla terza edizione, del 1686, Titi aggiunge una descrizione della cattedrale di S. Florido a Città di Castello; il che documenta il suo legame con la città patria dove avrà consultato molte fonti storiche. È conosciuto anche come autore di una pianta topografica di Città di Castello, vedi ad es. A. Ascani, *Toponomastica Castellana*, Città di Castello, Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, 1974, p. x; *Gli esordi di Raffaello tra Urbino, Città di Castello e Perugia*, a cura di T. Henry - F. Mancini, Città di Castello, Edimond, 2006, p. 32.

³² Così Titi nell'edizione di 1708 (= 1686), riprodotto nell'edizione comparata di Conradi-Romano (vedi nota 27), p. 108, dove si riferisce a certi scrittori da lui consultati.

³³ Gamurrini, *Historia genealogica*, II, p. 188.

nel 1305 né in alcun altro momento è documentato a Roma un senatore di nome N. Bufalini³⁴.

Come è stato detto, oggi si ritiene generalmente che la persona raffigurata nell'affresco della parete sinistra della cappella, in vestito prezioso, sia il presunto committente di Pinturicchio, cioè Niccolò Bufalini, collocato al margine sinistro di questa scena che raffigura le esequie di S. Bernardino da Siena, mentre nel gruppo di persone collocato a destra si crede di individuare alcuni membri femminili della sua famiglia³⁵.

Sopravvive invece tuttora un'altra interpretazione, erronea, relativa al ciclo di affreschi nella cappella Bufalini. Nel grande affresco della parete centrale posteriore, rappresentante la *Gloria di San Bernardino tra San Luigi e Sant'Antonio da Padova*³⁶, si vede al margine sinistro inferiore, come scena secondaria, il Santo nell'atto di riconciliare due gruppi di persone ostili le quali portano gli scudi araldici dei Bufalini e dei Baglioni di Perugia. La presenza di tali armi nei due gruppi nemici ha indotto l'abate Titi ad assumere una precedente ostilità tra le due famiglie, proprio nel periodo in cui operava san Bernardino, quando – dice Titi – i due partiti «si rappacificarono per un miracolo di detto Santo». Anche Casimiro Romano aderisce a quest'interpretazione e in seguito numerosi altri studiosi, fra i quali nel 1887 Armellini nella sua descrizione delle chiese di Roma, e ancora recentemente, nel 2006, Francesco Mancini nel suo magnifico volume illustrato su Pinturicchio³⁷. Va rilevato però che non

³⁴ C. Romano, *Memorie storiche della chiesa e convento di S. Maria in Araceli di Roma*, In Roma, nella stamperia, e a spese di Rocco Bernabò, 1736, p. 38. Romano si serve dell'edizione del Titi del 1708 che riproduce la terza edizione del 1686; vedi l'edizione comparata di Contardi-Romano, pp. XXVI, XL-XLI. Cfr. anche Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 59.

³⁵ Figg. 1-3. Secondo Mancini (*Pinturicchio*, p. 82) esiste un collegamento tra S. Maria in Aracoeli come chiesa degli Osservanti e l'impegno di Niccolò per la decorazione artistica della chiesa durante il pontificato di Sisto IV (1471-1484), membro e promotore dell'ordine degli Osservanti, cioè nel periodo in cui lo stesso Niccolò aveva una posizione elevata presso la corte pontificia. Vedi anche Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 59.

³⁶ Un'interpretazione dettagliata si trova in Mancini, *Pinturicchio*, pp. 97-99.

³⁷ Cfr. Romano, *Memorie storiche*, p. 37; M. Armellini, *Le chiese di Roma dalle loro origini sino al secolo XVI*, Roma, Tip. Edit. Romana, 1887, p. 381; *Dizionario biografico degli italiani*, XIV, p. 802; Ascani, *Toponomastica castellana*, p. 59; V. Fanelli, *Un umanista umbro: Angelo Tifernate*, in Id., *Ricerche su Angelo Colocci e sulla Roma cinquecentesca*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1979 (Studi e testi, 283), pp. 135-143; 136; *L'Archivio e la Biblioteca*, p. 17; Mancini, *Pinturicchio*, p. 99.

Foto 1

Pintoricchio, *Le esequie di San Bernardino* (1483 ca.).

Roma, S. Maria in Aracoeli, Cappella Bufalini, parete sinistra.

Nel gruppo di persone a sinistra: Niccolò Bufalini, in toga di avvocato.

(Foto: Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom; aut. 23.02.2010)

esiste nessuna base storica per una qualsiasi ostilità tra i Bufalini e i Baglioni all'epoca di san Bernardino, come ha rilevato giustamente Maria Rita Silvestrelli nel 2004, la quale assume invece che tale scena «lungi dall'aver una sua realtà storica, sia piuttosto un richiamo a fatti di attualità», vuol dire a vicende relative agli anni in cui il pittore realizzò la scena³⁸. Ma anche in questo caso è difficile trovare qualsiasi traccia di ostilità tra le due famiglie – almeno nelle fonti

³⁸ Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 58; cfr. Mancini, *Pintoricchio*, p. 99: «L'episodio, storicamente non documentato, ma evidentemente entrato a far parte del profilo mitografico di Bernardino, era ben noto a Nicolò di Manno, che lo assunse a pretesto per dedicare al Santo la cappella di famiglia in Aracoeli; ben sapendo, ovviamente, che questa scelta avrebbe riscosso consensi tanto nella comunità osservante capitolina [cioè, del convento degli Osservanti dell'Aracoeli], quanto nel pontefice in carica [Sisto IV, membro dell'ordine degli Osservanti], assiduo promotore della rivalutazione del pantheon francescano».

Foto 2-3
Pinturicchio, *Le esequie di San Bernardino* (1483 ca.), particolari:

Ritratto ritenuto di Giovanpietro Bufalini, figlio di Niccolò.

Gruppo di donne appartenenti alla famiglia di Niccolò Bufalini, con a destra il figlio Giovanpietro.

esaminate non c'è il minimo riferimento a qualche conflitto tra i Bufalini e i Baglioni, né durante gli anni della vita di san Bernardino (1380-1444), né negli anni ottanta del Quattrocento, quando Pinturicchio realizzò la scena della riconciliazione. Il significato della presenza dello stemma dei Baglioni e quindi dell'intera scena rimane tuttora enigmatico³⁹.

Gamurrini e «le solite novelle»

Come è stato rilevato, l'abate Gamurrini nella sua *Historia genealogica delle famiglie nobili toscane et umbre* del 1671 rifiuta le diverse versioni genealogiche precedenti relative ai Bufalini, definendole chiacchiere inutili e richiamandosi, non senza orgoglio, a dei documenti d'archivio da lui stesso trovati ed esplorati, da cui ritiene di aver costruito un'autentica genealogia dei Bufalini. Per quanto riguarda il periodo più remoto (secoli XI-XIII) anche Gamurrini si appoggia su speculazioni ardite, ma rimane suo merito l'aver fornito indicazioni preziose su una serie di protocolli notarili trecenteschi di cui è stato possibile individuare la maggior parte e che sono serviti a rintracciare ulteriori documenti che Gamurrini non conosceva⁴⁰.

Sulla base di fonti attendibili si può dire con certezza che già nel tardo Trecento i Bufalini erano ricchi proprietari terrieri residenti a Città di Castello. È possibile che nel corso del XIV secolo abbiano trasferito la loro residenza dal contado – probabilmente nella zona di San Giustino – alla città, dove entro poco tempo si procurarono una buona posizione sociale e parteciparono alla vita pubblica, anche se apparentemente non come protagonisti. Tuttavia non c'è documentazione accertata anteriore al 1381. Non è dato sapere quando, come e perché sia nato il cognome Bufalini; per Niccolò la

³⁹ In alcune opere di storici dell'arte pubblicate nel passato si trovano anche affermazioni curiose, ad es. in A. G. Ferrers Howell, *S. Bernardino of Siena*, London, Methuen & Co., 1913, pp. 345-346, secondo il quale Pinturicchio nel 1483 «fell in with a Papal Advocate of Umbrian birth, Niccolò Bufalini for whose family he had already painted an altar-piece up at Città di Castello. In his lifetime S. Bernardino had reconciled the Bufalini with their hereditary [...] foes, the Baglioni at Perugia, and in gratitude for this act of charity, Messer Niccolò proposed to dedicate a chapel in the church of Araceli on the Capitol hill, and employ Pinturicchio to adorn it with frescoes of the Saint's life», e a p. 238 sulla scena di riconciliazione: «The rocky crags in the background recall the home of the Bufalini at Città di Castello».

⁴⁰ Cfr. Gamurrini, *Historia genealogica*, II, pp. 192-193.

forma *de Buffolinis* è documentata per la prima volta nel 1448⁴¹. Colpisce in questa famiglia la frequenza dei nomi maschili Piero/Giovanpie(t)ro e Niccolò (un po' meno: Ventura e Riccomanno/Manno), per cui capita facilmente di confondere personaggi e generazioni. Inoltre i nomi di Piero/Giovanpie(t)ro e Niccolò a Città di Castello sono in ampio uso nel periodo che ci interessa – nel tardo Trecento fino verso il 1500 –, per cui è facile confondere personaggi coevi, tanto più che cognomi fissi sono ancora una rarità. L'uso (e l'obbligo, in materia pubblica e giuridica) di aggiungere al nome il rione in cui una persona abita serve spesso ad accertarne l'identità⁴². Per quanto riguarda la famiglia Bufalini, tutti i suoi componenti si riconoscono dalla sigla P.S.E. = rione di Porta S. Egidio o semplicemente rione S. Egidio, dove tutti gli antenati di Niccolò Bufalini, lo stesso Niccolò e anche i suoi discendenti risiedono e dove nel Cinquecento viene eretto il grandioso palazzo di famiglia⁴³.

Già nel 1904 il Degli Azzi Vitelleschi compilò un albero genealogico in base ai documenti trovati nell'archivio Bufalini, che fu ripreso nel 1997 da Enrico Mercati nel suo contributo *Cenni storici sulla famiglia Bufalini* e di nuovo nel 2001 nel suo inventario dell'archivio Bufalini compilato in collaborazione con Laura Giangamboni⁴⁴. In quest'albero figurano solo due generazioni prima di Niccolò Bufalini: suo padre Manno (Riccomanno) e Giovanpietro, genitore di Manno e nonno di Niccolò. Partendo dagli studi di Gamurrini

⁴¹ Firenze, Archivio di Stato, *Capitano del popolo e difensore delle arti*, vol. 3566, c. 1r: «sub examine eximii legum doctoris domini Nicolay de Buffolinis de Castello honorabilis collateralis et iudicis malleficiorum».

⁴² Cfr. Ascani, *Toponomastica castellana*, pp. 1-2. Serve anche l'indicazione di qualche titolo come *ser* o *dominus*, oppure un secondo patronimico, cioè il nome del padre più quello del nonno.

⁴³ Per i quattro rioni tifernati che prendono nome dalle quattro porte delle mura (S. Maria, S. Florido, S. Giacomo o Iacopo, S. Egidio) vedi Ascani, *Toponomastica castellana*, pp. 1-2. Per il cosiddetto Palazzo Vecchio dei Bufalini cfr. Mancini, *Istruzione*, pp. 181-183; Ascani, *Sangiustino*, p. 64; Id., *Toponomastica castellana*, p. 60; *L'Archivio e la Biblioteca*, pp. 14-15. Negli *Annali* è presente dagli anni venti del Quattrocento un Niccolò di Giovanpietro, che teoricamente potrebbe essere lo zio omonimo di Niccolò Bufalini, fratello di suo padre Manno di Giovanpietro; abita però nel rione S. Maria e, a differenza dello zio di Niccolò, è *messer (dominus)*; dal 1451 al 1453 lo vediamo come tesoriere della Camera Apostolica di Città di Castello; cfr. L. Fumi, *Inventario e spoglio dei registri della tesoreria apostolica di Città di Castello dal R. Archivio di Stato in Roma*, Perugia, Unione tipografica cooperativa, 1900, pp. 31-34.

⁴⁴ *L'Archivio e la Biblioteca*, pp. 266-267; vedi anche E. Mercati, *Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi e il riordino dell'archivio Bufalini*, in "Pagine Altotiberine", 4 (1998), pp. 129-132.

però è possibile andare più indietro, cioè individuare generazioni precedenti. Documento chiave è un protocollo del notaio tifernate ser Niccolò di ser Dato contenente il testamento di una certa Bartolomea di Bartolo di Amosteo, datato 3 settembre 1383⁴⁵, che la donna sembra abbia dettato durante un'epidemia di peste che infieriva a Città di Castello in quel periodo e spingeva molte persone a stendere le loro ultime volontà⁴⁶.

Bartolomea, di famiglia sconosciuta, è vedova di Niccolò di Piero di ser (oppure maestro) Bartolo di Riccomanno del rione S. Egidio. Il titolo 'ser', parte integrante del nome, indica probabilmente che Bartolo era notaio e quindi aveva un certo rango sociale, mentre il titolo 'maestro', presente in un altro documento del 1384⁴⁷, potrebbe riferirsi a una qualche attività intellettuale. Da altri protocolli di ser Niccolò di ser Dato risulta che il defunto Niccolò di Piero e la moglie Bartolomea di Bartolo sono i genitori di quel Giovanpietro che Degli Azzi Vitelleschi ha individuato come nonno del Niccolò Bufalini quattrocentesco.

Il nome completo "Niccolò di Piero di ser Bartolo di Riccomanno" – qui con ben tre patronimici, per accertare chiaramente l'identità della persona – fornisce la chiave per stabilire tre ulteriori generazioni precedenti, mentre il nome della madre di questo Niccolò, moglie di Piero di ser Bartolo, è fornito da un altro protocollo dello stesso notaio: Bilia⁴⁸. Sono quindi cinque le generazioni che separano il Niccolò Bufalini quattrocentesco dal suo primo antenato che possiamo stabilire con certezza:

⁴⁵ *Notarile* 9, vol. 3, cc. 154v-155v. Ser Niccolò di ser Dato di Vanni, attivo tra il 1371 e il 1408, è notaio di fiducia della famiglia. Conta tra i suoi clienti dei personaggi rinomati. Struttura e linguaggio dei suoi protocolli hanno un livello superiore alla media.

⁴⁶ Vedi ad es. *Notarile* 10, vol. 3, c. 171rv (18 novembre 1383), testamento di ser Guelfuccio di Francesco: «corporis imminente langore et instantis epidemie universalis pestilentia concorrente»; similmente si esprimono i preamboli dei testamenti di ser Niccolò di ser Capo e di Tolomea, moglie di ser Arigo di Rigo a cc. 173v-174r e 179v-180v (27 novembre e 6 dicembre 1383). Secondo Muzi, *Memorie civili*, I, p. 226 la peste infierì nel 1384 per ben 17 mesi.

⁴⁷ Nel testamento del 1384 di Giovanpietro, figlio di Bartolomea, il titolo è *magister Bartholus*. Cfr. *Memorie Tifernati* 32, parte 3, nota marginale del Certini a questo testamento menzionato da Gamurrini: «Questo Bartolomeo è il primo vero con Riccomanno suo Padre ed era Notaro di professione».

⁴⁸ Il nome della moglie di Piero risulta dal testamento del 1384 di Giovanpietro figlio di Bartolomea.

Fig. 1 - *Antenati accertati di Niccolò Bufalini*

L'abate Gamurrini, in base a documenti scoperti da lui stesso, crede di poter riportare la genealogia a ulteriori quattro generazioni precedenti. Il capostipite sarebbe un certo Furore, documentato per l'anno 1070, padre di un Guido o Godolo; il pronipote di Furore, di nome Giovan Pietro, figlio di suo nipote Riccomanno, sarebbe stato abate di S. Iacopo alla Scatorbia, mentre il fratello di questo Giovan Pietro, di nome Guido, avrebbe avuto un figlio chiamato anche lui Riccomanno – e questo Riccomanno sarebbe proprio il bisnonno di quel Niccolò di Piero di maestro Bartolo di Riccomanno⁴⁹ che è stato accertato come marito di Bartolomea di Bartolo di Amosteo.

Non convince molto questo prolungamento dell'albero genealogico; bisognerebbe almeno verificarlo attraverso un esame meticoloso delle «infinite altre [carte] da noi vedute, e molto bene ponderate» su cui poggiano i risultati dell'abate aretino⁵⁰. Eppure ci sono due aspetti che sconsigliano di scartare per intero le convinzioni di Gamurrini: non solo la presenza dei nomi Riccomanno (raro a Città di Castello) e Giovan Pietro – ambedue frequenti in casa Bufalini attraverso tutte le generazioni –, ma anche il riferimento al convento e

⁴⁹ Chiamato anche Pone: il soprannome appare più volte negli *Annali*, anche come patronimico; ad es. *Annali* 35, c. 53v (18 marzo 1409): *Nicholai Iohanpieri Ponis*, equivalente a *Nicolaus Iohanpieri Nicolai*. Si trova anche in documenti perugini contemporanei.

⁵⁰ Gamurrini, *Historia genealogica*, II, p. 189; ampiamente discusso da Ascani, *Sangiustino*, p. 63 con notevoli riserve rispetto alle affermazioni di Gamurrini.

all'ospedale di S. Iacopo (o Giacomo) alla Scatorbia, cui la famiglia Bufalini sarà particolarmente legata nei secoli successivi⁵¹.

Fig. 2 - *Antenati non accertati con sicurezza*

Il testamento di Bartolomea e la divisione dei beni

Nel testamento di Bartolomea del 1383 appaiono i nomi dei figli che ella aveva avuto da Niccolò: Giovanpietro, Susanna e Francesco⁵² – nonno, prozia e prozio del Niccolò Bufalini quattrocentesco. Altre notizie sui figli di Bartolomea si trovano in tre atti successivi rogati di nuovo da ser Niccolò di Dato, notaio di fiducia della famiglia, tutti datati 29 novembre 1381 e relativi alla divisione dei beni che i tre figli di Niccolò eseguono in presenza della madre, tutrice di Francesco ancora minorenne. Questi atti notarili forniscono informazioni preziose sul patrimonio e sulla situazione economica della famiglia, nonché sull'ambiente sociale in cui si colloca.

Dal primo documento risulta che Bartolomea e i suoi figli possiedono ampie terre; sono proprietari di numerosi grandi poderi, orti e vigne, soprattutto nella zona della «villa Silicis», oggi Selci, e quin-

⁵¹ Cfr. Mercati, *Le origini leggendarie*, p. 67, n. 7 per il giuspatronato della famiglia Bufalini. Per il monastero vedi anche *Memorie Tiferate* 1, c. 134rv e soprattutto c. 238r.

⁵² Gamurrini, *Historia genealogica*, II, p. 192 erroneamente annovera anche un Bartolomeo e un Niccolò tra i figli.

di non lontano da San Giustino – proprio nell’area dove nel tardo Quattrocento Niccolò Bufalini e il figlio Giovanpietro non si stancheranno di acquistare fondi, poderi e casali, entrando nel novero dei proprietari terrieri più ricchi della zona. Il protocollo menziona anche due case a Città di Castello, di cui «unam domum positam (...) in porta Sancti Egidii in parrocchia Sancti Bartholomei», forse sul posto o vicino al posto dove i discendenti della famiglia risiederanno per secoli. La scelta dei testimoni che assistono a questo atto giuridico importante, come anche ai due successivi, dimostra che la famiglia ha buoni rapporti con ambienti tifernati di un alto livello sociale. Un testimone è Beito, figlio del notaio ser Anselmo del rione S. Egidio⁵³, marito di Susanna, figlia di Bartolomea e Niccolò, la quale è però esclusa dalla divisione dei beni, dato che il suo defunto padre le aveva già assegnato un grande potere come dote⁵⁴. Gli altri testimoni sono messer Iacopo di messer Andrea, nella cui casa, sempre nel rione S. Egidio, si svolge l’atto giuridico, e suo fratello Angelo. Messer Iacopo, uomo benestante, *legum doctor* († 1390), è una delle figure più in vista del patriziato tifernate del tempo.

Nel secondo protocollo, sempre del 29 novembre 1381, è menzionata la moglie di Giovanpietro, figlio maggiore di Bartolomea: è Mattea di Cecco di Beito, anche lei proveniente da una famiglia rinomata, forse quella che più tardi si chiamerà Tiberti. Suo padre Cecco è documentato nel 1352, quando fu istituito il consiglio dei Sedici, nel quale Cecco era uno dei tre popolari rappresentanti il rione S. Iacopo⁵⁵. Mattea ha portato la lauta dote di 300 fiorini

⁵³ Il padre di Beito è ser Anselmo di ser Iacopo (appartenente alla famiglia Panzi?), deceduto prima del 1383.

⁵⁴ Ancora il 4 giugno 1383 i cinque figli di ser Anselmo negoziano sulla dote di Susanna, facendo stimare il valore di un *tenimentum terrarum*; vedi *Notarile* 9, vol. 4, c. 65v. I protocolli del notaio ser Toma di ser Francesco, che aveva registrato il valore della dote di Susanna, non sono conservati. I cinque fratelli di Susanna ricoprono tutti delle cariche pubbliche e sembrano appartenere al patriziato cittadino. Un protocollo del notaio ser Niccolò riguardante Susanna, sua madre Bartolomea e il marito di Susanna, Beito di ser Anselmo, è menzionato in *Memorie Tifernati* 32, documento inserito nella parte 3, n. 3 (ca. 1500).

⁵⁵ Cfr. G. Magherini Graziani, *Storia di Città di Castello*, 3, Città di Castello, S. Lapi, 1912 (rist. Città di Castello, Nuova Prhomos, 1981), p. 70. In una nota marginale in *Memorie Tifernati* 32, verso la fine del volume, Certini usa la forma Mattea Tiberti (Tiberti: forma posteriore di Beito/Berto); Mattea sarebbe così membro dell’antica famiglia patrizia Tiberti residente nel rione S. Iacopo; cfr. Ascani, *Toponomastica castellana*, p. 32.

d'oro, il che testimonia l'agiatezza della sua famiglia⁵⁶. Suo marito Giovanpietro ha investito questa somma per l'acquisto di un'altra casa «cum claustro seu viridario et puteo», in cui attualmente abita, insieme a lui e alla sua famiglia, anche suo fratello minore Francesco (e probabilmente la madre). Ora, in occasione della divisione dei beni, la madre Bartolomea, a nome di Francesco ancora minorenni, è obbligata a restituire a Giovanpietro la metà della somma (cioè della dote di Mattea) che egli ha investito per l'acquisto della casa e lo fa assegnandogli metà di un *tenimentum terrarum* (podere).

Il terzo protocollo, con la stessa data, si riferisce al testamento – purtroppo non conservato – di Niccolò di Piero di maestro Bartolo, marito di Bartolomea, morto «iam sunt plures et plures anni». Alla moglie Piero aveva lasciato la bella somma di 500 fiorini d'oro, comprendente la sua dote e una serie di legati non specificati. Ora gli eredi universali di Niccolò, cioè i figli Giovanpietro e Francesco, devono provvedere alla *restitutio dotis* nei confronti della madre, ognuno a metà. Giovanpietro adempie quest'obbligo intestando alla madre (e al fratello minore, pupillo di Bartolomea) un terzo della casa acquistata con la dote di Mattea e inoltre quel mezzo podere che la madre gli aveva assegnato poco prima⁵⁷.

Il testamento di Bartolomea del 3 settembre 1383 è interessante anche per altri aspetti. Come numerosi altri testamenti trecenteschi è profondamente influenzato dall'ideale di povertà del tardo Medioevo, il che sarebbe da analizzare più dettagliatamente; probabilmente Bartolomea apparteneva al Terzo Ordine francescano o a un'altra comunità laica di ispirazione francescana. Anche il suo desiderio di essere sepolta nella chiesa tifernate di S. Francesco potrebbe esserne testimonianza⁵⁸. Nel preambolo del testamento si rileva, secondo l'uso generale, la certezza e l'inevitabilità della morte, nonché il desiderio del testatore o della testatrice di esprimere in tempo

⁵⁶ Non si conosce la data del matrimonio; i protocolli del notaio Niccolò di ser Cecco relativi alla dote non sono conservati.

⁵⁷ Ulteriori notizie relative alla divisione dei beni tra i figli di Niccolò di Piero si trovano in un altro protocollo di ser Niccolò di ser Dato del 5 febbraio 1382 che documenta di nuovo la vasta proprietà terriera della famiglia; *Notarile* 9, vol. 3, c. 84rv.

⁵⁸ Per il Terzo Ordine francescano a Città di Castello fino al tardo Trecento vedi Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, iv, pp. 189-196; per le varie fraternite caritative nello stesso periodo ivi, v, pp. 110-118. Secondo Gamurrini (*Historia genealogica*, II, p. 192) Bartolomea, da vedova, entrò nel monastero delle Giulianelle nel 1412, come documentato dal notaio Antonio di ser Biagio (*Notarile* 11). Non si è trovato tale protocollo. Per il monastero vedi ancora ivi, v, pp. 74-77.

le proprie ultime volontà, cioè finché è in possesso delle forze fisiche e intellettuali. Non è però comune lo stile quasi poetico usato qui dal notaio (brano in corsivo):

Domina Bartolomea filia quondam Bartholi Amostei
 et uxor olim Nicolai Peri ser Bartoli Riccomanni
 de civitate Castelli et porta sancti Egidii,
 per Christi gratiam sana mente sensu corpore ac intellectu,
 desiderans,
*quam diu viget in corporis membris quies et ratio regit mentem,
 quam siquidem rationem sepe adeo langor obnubilat,
 ut non solum rerum temporalium,
 verum etiam sui ipsius cogat langoris vehementiam oblivisci [ms. oblivissit],*
 conditionis humane inevitabile debitum prevenire
 nolensque ab intestatu decedere,
 ne inter posteros suos post obitum ipsius de suis bonis lix aliqua seu questio oriatur,
 suum ipsius testamentum nuncupativum sine scriptis in hunc modum facere procuravit.

Alla chiesa di S. Francesco, luogo che sceglie per la sepoltura – come del resto numerosi cittadini tifernati nel Tre e nel Quattrocento⁵⁹ –, Bartolomea lascia otto fiorini d'oro per l'acquisto di un calice «pro divino offitio celebrando ad memoriam ipsius testatoris (*sic*) et pro suorum remedio peccatorum». Dà anche precise istruzioni per l'affrescatura della parete sopra la sua tomba, per cui desidera

figuram domini nostri Iesu Christi crucifixi cum figura virginis Marie ex uno latere crucis predictae et ab alio latere dicte crucis figuram sancti Iohannis evangeliste, et iuxta crucem predictam figuram sancte Marie Magdalene amplectantis dictam crucem, et iuxta dictos sanctos et figuras ipsorum sanctorum pingatur etiam figura sancte Katarine.

È insolito che si faccia menzione di santa Caterina (probabilmente Caterina d'Alessandria, dato che Caterina di Siena fu canonizzata solo nel 1461) in un testamento tifernate del tempo, benché la Santa godesse di ampia venerazione nell'Umbria tardomedievale; infatti la figura di Caterina d'Alessandria è stata raffigurata da numerosissimi pittori umbri trecenteschi⁶⁰. Le singole disposizioni fatte da Bartolo-

⁵⁹ Cfr. Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, IV, p. 196.

⁶⁰ La sola Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia conserva decine di raffigurazioni tardomedievali con gruppi di santi, tra cui S. Caterina d'Alessandria (sale 1-7). L'inserimento della Santa nell'affresco potrebbe indicare un qualche nesso tra Bartolomea e la confraternita di S. Caterina; vedi Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, V, pp. 118-119; per il

mea testimoniano in molti particolari le opere di carità tipiche del periodo⁶¹. Lascia somme cospicue agli ordini mendicanti della città: S. Agostino, S. Domenico, S. Maria Servorum, oltre che a S. Francesco⁶². I numerosi legati previsti per i poveri e bisognosi (tra cui, eventualmente, membri della propria famiglia) sono da deviare, in caso di epidemia e carestia, alle persone colpite – un netto riferimento alle frequenti epidemie del tardo Trecento⁶³. Altri legati sono destinati alle *reincarcerate*, donne che a Città di Castello vivono in povertà e solitudine, forse le aderenti dell'*Ordo pauperum dominarum inclusarum* (o *reclusarum*) fondato nel 1212 da S. Chiara d'Assisi⁶⁴,

collegamento tra la confraternita e la chiesa di S. Caterina di Nuvole degli eremitani di S. Agostino si veda ivi, iv, pp. 235-242. Circa l'esecuzione di una tavola rappresentante S. Caterina insieme ad altri santi in un testamento del 1363 a San Gimignano si rimanda a A. M. Vallaro, "Considerans fragilitatem humanae naturae...". *Testaments et pratique testamentaire à San Gimignano de 1299 à 1530*, Bern, P. Lang, 2005 (Europäische Hochschulschriften. Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, 1010), p. 100.

⁶¹ L'argomento viene ampiamente trattato da G. Casagrande, *La carità nei secoli XI-XV*, in *La carità a Città di Castello da San Florido ai nostri giorni*. Atti del convegno di studi (Città di Castello, 23-24 ottobre 1998), a cura di A. Czortek, Città di Castello, Caritas, 2000, pp. 77-112; per i testamenti come fonte importante pp. 100-105.

⁶² Cfr. *Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII-XIV. Inventario delle fonti archivistiche e Catalogo delle informazioni documentarie. La serie Protocolli dell'Archivio notarile di Perugia*, a cura di M. Immacolata Bossa, Perugia, Editrice Umbra cooperativa, 1987 (Archivi dell'Umbria. Inventari e ricerche, 12), *passim*; vedi anche gli altri volumi di questa collana. Nei testamenti riferiti sono frequentissime le donazioni fatte ai diversi ordini mendicanti (S. Francesco, S. Domenico, S. Agostino, S. Maria dei Servi). Anche qui il luogo di sepoltura più richiesto è S. Francesco.

⁶³ «Item reliquid iussit disposuit voluit et mandavit de bonis ipsius testatrix spendi et distribui inter pauperes Christi pro anima ipsius testatrix (...) centumduodecim libr. den., et precipue inter pauperes et miserabiles personas actinentes et consanguineos ipsius testatrix. Et si tempore quo dicta quantitas cxxii libr. den. spendi deberet et executio presentis testamenti evenerit fuerit tempus mortalitatis seu carestie vel infirmitatis, tunc et eo casu iussit voluit et mandavit dictam quantitatem spendi et distribui» (*Notarile* 9, vol. 3, cc. 154v-155r).

⁶⁴ «Item reliquid cuilibet reincarcerate de extra dictam civitatem et prope per unum miliare duodecim den. pro qualibet earum» (c. 155r). Il raggio di un miliare (= miglio) è menzionato nello stesso contesto in un testamento di donna del 1306; cfr. Casagrande, *La carità*, p. 105. Per questa forma di vita tipica del tardo Medioevo, ispirata all'ideale della povertà volontaria e realizzata soprattutto da donne dei ceti superiori, tra cui molte vedove, vedi ad es. M. Sensi, *Incarcerate e reclusi in Umbria nei secoli XIII e XIV: un bizzocaggio centro-italiano*, in *Il movimento religioso femminile in Umbria nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno internazionale di studio nell'ambito delle celebrazioni per l'VIII centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi (Città di Castello, 27-28-29 ottobre 1982), a cura di R. Rusconi, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1991 (Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia, 12), pp. 85-121; inoltre i numerosi lavori di Giovanna Casagrande. Vedi anche Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, iv, p. 191; v, p. 70.

nonché alle persone detenute in carcere⁶⁵. Bartolomea poi nomina eredi universali i figli Giovanpietro, Susanna e Francesco, ribadendo i diritti di Francesco, ancora minorenne, nei confronti del fratello. Uno dei tre esecutori testamentari è il guardiano di San Francesco che sarà in carica al momento della morte di Bartolomea – disposizione frequente nei testamenti del tempo. Infine Bartolomea dispone che qualora il figlio Francesco morisse senza eredi, la sua eredità sia utilizzata per una cappella da erigere sopra la propria tomba a S. Francesco, per la quale Bartolomea stabilisce un minimo di 50 fiorini d'oro, somma abbastanza alta rispetto a disposizioni simili in altri testamenti – il che rivela il grado di importanza che la testatrice attribuisce a se stessa e alla propria famiglia⁶⁶.

Mentre mancano notizie su Francesco ed eventuali suoi discendenti, la figlia Susanna appare ancora in un atto notarile del 1399, rogato di nuovo dal notaio ser Niccolò di Dato, quando ella, rimasta vedova in giovane età, si risposò una seconda volta⁶⁷. Il secondo marito è l'«egregius vir et medicine doctor» Andrea di Iacopo di Guido, appartenente alla famiglia che in seguito si chiamerà Baronci; Andrea è zio del ricco mercante Andrea di Tommaso (o Baroncio) Baronci il quale nel 1500 darà in committenza a Raffaello un quadro per la cappella della famiglia Baronci in S. Agostino⁶⁸. Andrea, marito di Susanna, fin dal 1402 lavora come medico condotto a Città di Castello, carica che ricopre per molti anni, godendo della massima stima in città⁶⁹. Susanna però muore già nel 1407; il marito si risposò poco dopo⁷⁰.

⁶⁵ «Item reliquid amore dei et pro anima ipsius testatricis cuilibet captivorum et carcerato in carceribus communis dicte civitatis tempore mortis ipsius testatricis duodecim den. pro quolibet eorum» (c. 155r). Per la *caritas* verso i prigionieri cfr. C. Cutini, *I condannati a morte e l'attività assistenziale della confraternita della Giustizia di Perugia*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", LXXXII (1985), pp. 173-186.

⁶⁶ Nel 1435 però Pierozzo di Angelo Vitelli lascia a S. Francesco ben 150 fiorini d'oro allo stesso scopo; vedi Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, IV, p. 197.

⁶⁷ *Notarile* 9, vol. 17, cc. 117v-118r (26 maggio 1399).

⁶⁸ Cfr. E. Mercati, *Andrea Baronci e gli altri committenti tifernati di Raffaello. Con documenti inediti*, Città di Castello, Petrucci, 1994 (*Minima historica*, 2); T. Henry, *I committenti di Raffaello a Città di Castello. Raphael's patrons in Città di Castello*, in *Gli esordi di Raffaello*, pp. 25-69.

⁶⁹ Prima condotta *Annali* 31, c. 141v (26 febbraio 1402, per un anno); seguono altre nomine, fin dal 1408 triennali. L'ultima è registrata nel 1419; *Annali* 40, c. 173r (5 novembre 1419). Collega di Andrea è per molti anni lo stimatissimo maestro Gherardo di maestro Benedetto della famiglia tifernate che poi si chiamerà Costanzi.

⁷⁰ La seconda moglie di Andrea è Maddalena, figlia del notaio ser Niccolò di ser Cecco; vedi *Notarile* 11, vol. 6, cc. 117v-118r (16 novembre 1407).

Sia i matrimoni di Susanna, sia l'unione di Giovanpietro con Mattea di Cecco di Beito mettono in evidenza che alla fine del Trecento la famiglia Bufalini era ben ambientata in Città di Castello, appartenente senz'altro ai ceti sociali superiori, sia per le sue facoltà economiche, soprattutto per la sua proprietà terriera, sia per le sue parentele. Grande merito spetta senza dubbio a Bartolomea, la quale, benché rimasta vedova in giovane età, seppe assicurare, con la propria oculatezza, a se stessa e ai figli un posto ben definito nella società tifernate. E va sottolineato che tutto questo si svolse su uno sfondo di avvenimenti turbolenti ed evoluzioni gravissime, come quello che segnava il tardo Trecento tifernate⁷¹.

Fig. 3 - I bisnonni di Niccolò Bufalini e i loro figli

Giovanpietro, nonno di Niccolò, e i suoi figli

Pare che Giovanpietro, figlio maggiore di Bartolomea e nonno del Niccolò Bufalini quattrocentesco, non sia arrivato ad un'età avanzata; dopo il 1385 le fonti tacciono su di lui. Un anno dopo la madre Bartolomea, il 6 ottobre 1384, anch'egli, essendo molto ammalato – forse vittima della peste –, detta il proprio testamento al notaio ser Niccolò di Dato⁷². Di nuovo Giovanpietro si dimostra uomo facoltoso, impegnato in una serie di operazioni finanziarie; mancano però precisi riferimenti alla sua attività principale. Come la madre, desidera

⁷¹ Per il periodo dal 1359 al 1383 vedi soprattutto Magherini Graziani, *Storia di Città di Castello*, 3, pp. 111-164; Muzi, *Memorie civili*, 1, pp. 152-190 (dal 1350 al 1385 ca.); Milli, *L'Umbria*, pp. 266-271 e 317-320; Jaitner-Hahner, *Die öffentliche Schule in Città di Castello vom 14. Jahrhundert bis zur Ankunft der Jesuiten 1610*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 73 (1993), pp. 179-302: 231-234; A. Maori, *Oligarchie e popolo*, Ellera Umbra, Edizioni Era Nuova, 1996 (Storia e microstorie, 5), pp. 20-25.

⁷² *Notarile* 9, vol. 4, cc. 89r-90r.

come luogo di sepoltura la chiesa di S. Francesco e dispone legati simili a quelli di lei. Lascia denaro non solo agli *incarcerati*, ma anche agli ammalati e precisamente «cuilibet leproso et leprose dicte civitatis et extra prope ipsam civitatem per duo miliaria», destinando «pro quolibet eorum et earum duodecim denarios» – disposizione caritativa tipica del tardo Trecento⁷³. Emerge dal testamento che Giovanpietro e la moglie Mattea hanno già due figlie di nome Nicolosa e Marietta; a ciascuna Giovanpietro destina una dote di 250 fiorini d'oro. Mattea, al momento di nuovo incinta, in caso di vedovanza riavrà la sua dote di 300 fiorini d'oro, più il suo corredo personale. Dal modo in cui Giovanpietro stabilisce il suo eventuale erede universale si capisce che desidera ardentemente la nascita di almeno un unico erede maschio, in qual caso le figlie saranno eredi sostituite⁷⁴:

In omnibus autem aliis suis bonis (...) tam presentibus quam futuris postumum seu postumos [aggiunto in interlinea] nasciturum vel nascituros [aggiunto c. s.] ex dicta domina Mathea uxore ipsius testatoris pregnante, in quantum contingat dictam dominam Matheam parere filium masculum unum vel plures, sibi heredes universales instituit atque fecit...

Il bambino che la moglie Mattea partorisce probabilmente verso la fine del 1384 o all'inizio del 1385, potrebbe essere Niccolò, zio del Niccolò Bufalini quattrocentesco. Manno invece, fratello di Niccolò, in questo caso dovrebbe essere il figlio minore, nato però non molto dopo il fratello. Che Niccolò sia il figlio maggiore possiamo dedurlo dal fatto che egli è presente nelle cariche pubbliche tifernati prima di Manno, per le quali di solito era prevista l'età minima di 20 anni.

Vediamo Niccolò di Giovanpietro già nel 1408 e dopo più volte fino al 1411 come *capitaneus* di uno dei *castra* ovvero *castella* (insediamenti fortificati) del contado appartenente al rione S. Egidio, carica di breve durata (a volte solo due mesi) con giurisdizione nell'ambito delle funzioni d'ufficio⁷⁵. Manno invece è menzionato per

⁷³ Cfr. Casagrande, *La carità*, pp. 87, 100, 104, 108; per la diffusione della malattia con le crociate Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, III, pp. 237-238. Vedi anche A. Benvenuti Papi, "In domo bigbittarum seu viduarum": pubblica assistenza e marginalità femminile nella Firenze medievale, in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli II-XV*. Dodicesimo convegno di studi (Pistoia, 9-12 ottobre 1987), Pistoia, presso la sede del Centro, 1990, pp. 325-353.

⁷⁴ *Notarile* 9, vol. 4, c. 89v.

⁷⁵ Vedi ad es. *Annali* 34, c. 113v (4 giugno 1408) e 35, c. 60v (12 aprile 1409); Pietralunga; 36, c. 66v (21 dicembre 1410); Castelfranco; 36, c. 27r (9 febbraio 1411):

la prima volta nel 1409, quando ottiene una carica di tipo fiscale come «cultor gabelle grani bladi et leguminis raccolti anni presentis», di nuovo per il rione S. Egidio⁷⁶. In seguito anche Manno, fino al 1416, è più volte *capitaneus* di un *castrum*⁷⁷. Il suo vero ingresso nella vita pubblica però si verifica nel 1412 quando è destinato priore per i mesi di gennaio e febbraio, prestando giuramento il 1° gennaio⁷⁸. Pare che Manno sostituisca il fratello Niccolò che era stato eletto in precedenza, il cui nome cioè era stato ricavato dalla cosiddetta *insaccatio prioratus*⁷⁹. Molto probabilmente Niccolò era defunto tra il giugno e l'ottobre del 1411, visto che il suo nome figura in un elenco del 12 ottobre 1411, in cui si registrano tutti i membri dei vari *consilia* morti di recente e quindi da sostituire; qui Manno di Giovanpietro è indicato come sostituto del fratello⁸⁰. In effetti dopo questa data il nome di Niccolò non ricorre più negli *Annali*. Secondo Gamurrini Niccolò morì *intestatus*, per cui l'intera proprietà della famiglia passò a Manno – il che pare plausibile, senza però essere confermato dalle fonti disponibili⁸¹.

Tutte queste notizie riguardanti Niccolò e Manno di Giovanpietro, saldamente documentate dalle fonti tifernati, sono in netto contrasto con quanto affermano alcuni genealogisti, i quali parlano di un Nicco-

Scalocchio; 36, c. 109r (29 maggio 1411): Monte Albano. Per questi castelli nel periodo che interessa vedi Muzi, *Memorie civili*, I, *passim*, ad es. per Pietralunga pp. 150, 161, 163, 195, 198, 217.

⁷⁶ *Annali* 35, c. 87v (20 giugno 1409).

⁷⁷ *Annali* 37, c. 8r (21 aprile 1412): Trestina; 37, c. 211r (23 marzo 1414): Poggio; 38, c. 65r (25 giugno 1415): Certalto; 38, c. 154r (27 agosto 1416): Castelfranco.

⁷⁸ *Annali* 36, c. 172r.

⁷⁹ *Annali* 36, c. 168v (21 dicembre 1411). Com'è noto, ogni due mesi i nomi delle persone previste per l'ufficio dei priori e altri ufficiali venivano estratti da una specie di borsa nella quale erano stati conservati per due o tre anni dopo esservi stati "insaccati" (la cosiddetta *insaccatio*); pertanto poteva accadere che un candidato fosse già morto al momento dell'*extractio* dei nomi e si doveva nominare un sostituto adeguato, spesso un parente.

⁸⁰ *Annali* 36, c. 142r. Manno come priore nel 1411 è menzionato nell'albero genealogico in Mercati, *Cenni storici*, e *L'Archivio e la Biblioteca*, come già prima in *Memorie Tifernati* 32. È interessante vedere che nell'elenco dei cittadini idonei per l'*insaccatio prioratus* (vuol dire quelli «qui possunt arma portare»), datato 1° giugno 1411 (*Annali* 36, c. 110v), non figura (ancora) il nome di Manno, il che confermerebbe che è fratello minore di Niccolò.

⁸¹ Gamurrini, *Historia genealogica*, II, p. 193, per l'anno 1414; si riferisce a un protocollo del notaio ser Pier'Antonio Garducci, vuol dire probabilmente ser Pierantonio di Andrea Gavarducci (= *Notarile* 18), nei cui atti però non si trova nessun documento al riguardo nell'anno 1414.

lò di Giovanpietro, *letterato e avvocato concistoriale*, che nel 1421 sarebbe morto a Roma e seppellito nella chiesa di S. Tommaso nel rione Parione⁸². Ciò è da escludere per semplici motivi cronologici, visto che l'unico Niccolò di Giovanpietro del primo Quattrocento che sia ben documentato è appunto il fratello di Manno, il quale morì già nel 1411, e non a Roma, ma a Città di Castello. In effetti non esiste nessuna traccia di qualche antenato di Niccolò Bufalini che abbia ricoperto una carica alla corte pontificia e sia morto a Roma. È possibile che i genealogisti abbiano confuso quel Niccolò di Giovanpietro seppellito a S. Tommaso in Parione con un membro della famiglia romana Del Bufalo – come è successo anche altrove⁸³.

La morte prematura di Niccolò di Giovanpietro – se è nato intorno al 1385, non può aver superato di molto i 26 anni – ha forse indotto il fratello Manno a tramandare il nome di battesimo del defunto, Niccolò, al proprio figlio. Anche se in genere si usava riutilizzare tali nomi solo nella seconda generazione successiva, cioè in quella dei nipoti (come spesso si fa ancora oggi), non sono esclusi casi come questo in cui il nome di un familiare morto prematuramente è ripreso già nella generazione successiva o addirittura in quella del defunto.

Negli anni dopo la morte del fratello Manno è regolarmente presente in cariche pubbliche, senza però appartenere al ceto dirigente; lo troviamo abbastanza raramente nelle alte cariche oppure in missioni importanti. Questo vale sia per il lungo periodo in cui Città di Castello fu dominata da Braccio da Montone e dai suoi successori (1422-1435)⁸⁴, sia per il periodo successivo in cui la città, tornata sotto il governo pontificio, fu dilaniata da lotte interne sanguinose durante le quali si stava affermando la signoria dei Vitelli⁸⁵. Non-

⁸² Cfr. A. Certini in *Memorie Tifernati* 29 (*Uomini illustri in lettere di Città di Castello, Libro secondo*), cc. 65r e 32, ultima parte (carte non numerate). Quest'attribuzione risale probabilmente al canonico Giandomenico Lurchi. Il testo dell'epitaffio, non conservato, sarebbe: «Hic Requiescit / Corpus Venerabilis Viri / Domini Nicolai De' Bufalinis / Qui obiit / Anno Domini 1421, / Cuius Anima / Requiescat In Pace».

⁸³ Cfr. *Memorie Tifernati* 32, ultima parte (carte non numerate), nota marginale probabilmente di Certini: «Niccolò di Gio. Pietro, e Mattea Tiberti [= Mattea di Cecco di Beito] nel 1421 non potea avere che circa 36 anni. È da esaminare se questo della lapide spetti alla Famiglia, che prima di Niccolò giuniore figlio di Manno non comparisce mai in nessuna carta pubblica col casato Bufalini. Che non sia si fa evidente mentre negli *Annali* all'8bre 1411 si da luogo in una bozza [?] a Manno suo fratello invece del Fratello morto Niccolò. Sembra che il Niccolò della lapide spetti ai del Bufalo di Roma».

⁸⁴ Vedi soprattutto Muzi, *Memorie civili*, I, pp. 232-254.

⁸⁵ Per il periodo dal 1435 al 1463 circa (il 1463 è l'anno della morte di Vitellozzo Vitelli, con la successiva signoria di Niccolò Vitelli) vedi Muzi, *Memorie civili*, II, pp. 14-27;

stante la lacunosità delle fonti relative a questo periodo – motivo per cui non si può stabilire con certezza il ruolo di tutti i protagonisti⁸⁶ –, risulta con chiarezza che nei violenti conflitti, sia tra le fazioni dominanti, sia con il governo centrale papale Manno non era tra i personaggi più in vista.

Dal 1415 in poi Manno rappresenta più volte il suo rione nel *consilium arbitrii* (consiglio dei *xxxii sapientes viri*) e nel *consilium xvi* (consiglio dei *boni viri*)⁸⁷ ed è attestato come priore negli anni 1412 e 1435 e di nuovo nel 1454⁸⁸. Nel 1430 lo troviamo tra i nove cittadini disposti a pagare gli interessi di un prestito che il governo cittadino ha contratto a scopi bellici, cioè per il pagamento di mercenari, con i banchieri ebrei operanti in città⁸⁹. Questo, come anche la sua elezione a uno degli *officiales mercantie* negli anni 1433 e 1435, dimostra che Manno, uomo facoltoso, ha un ruolo ben profilato nella vita commerciale ed economica della città⁹⁰. Va aggiunto l'anno 1448 in cui gli *otto custodie* conducono il *magister balistarum* Vito di maestro Lorenzo da S. Casciano per sei anni (è responsabile sia per la produzione che per il mantenimento delle *balestre*); in tale

A. Ascani, *Due cronache quattrocentesche*, Città di Castello, Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, 1966, pp. 40-48; Id., *Niccolò Vitelli*, pp. 35-40, Id., *Sangustino*, pp. 29-60 e Jaitner-Hahner, *Humanismus*, 1, pp. 42-92, 111-115.

⁸⁶ Il periodo 1420 ca. - 1460 ca. è documentato dagli *Annali* 41-48 in modo più o meno dettagliato; è perduto purtroppo il volume O (collocazione quattrocentesca) contenente gli avvenimenti drammatici dal 1442 alla fine del 1446; cfr. Jaitner-Hahner, *Humanismus*, 1, pp. 62-63; 2, pp. 529, 582-584.

⁸⁷ *Consilium arbitrii*: ad es. *Annali* 38, c. 55r (12 maggio 1415) e c. 95v (11 novembre 1415); 42, c. 34v (13 novembre 1430) e c. 81r (11 maggio 1431); molto più spesso *Consilium xvi*, ad es. *Annali* 38, c. 60r (15 giugno 1415) e c. 136v (12 giugno 1416), più volte tra il 1430 e il 1433. Per i vari *consilia* istituiti fin dal XII secolo vedi Maori, *Oligarchie e popolo*, pp. 11-25; cfr. anche Muzi, *Memorie civili*, I, p. 163.

⁸⁸ *Annali* 36, c. 172r (1° gennaio 1412); 43, c. 44r (29 aprile 1435); 45, c. 202r (27 febbraio 1454). Non ho però controllato a tale scopo tutti i volumi degli *Annali*.

⁸⁹ *Annali* 42, c. 3r (9 maggio 1430). Si tratta probabilmente del periodo in cui Città di Castello fu con mezzi militari subordinata alla dominazione pontificia; cfr. Muzi, *Memorie civili*, II, pp. 3-5; vedi anche Maori, *Oligarchie e popolo*, p. 27; il contesto sarebbe da esaminare più da vicino. Come interesse (*usura*) è menzionato ½ bolognino per ogni fiorino. Manno offre 9 fiorini, mentre il contributo maggiore, di 25 fiorini, è dato da Niccolò Guelfucci, padre della futura nuora di Manno, prima moglie del figlio Niccolò. Per i prestiti contratti con i banchieri ebrei intorno al '400 vedi A. Toaff, *Gli ebrei a Città di Castello dal XIV al XVI secolo*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", LXXI (1975), pp. 1-105: 4-5.

⁹⁰ *Annali* 43, cc. 21v (26 marzo 1433) e 41v (28 gennaio 1435); per l'ufficio vedi Jaitner-Hahner, *Humanismus*, pp. 74-75, 91; cfr. Muzi, *Memorie civili*, I, p. 229 per gli statuti della mercanzia.

occasione Manno è incaricato di procurare al maestro il salario promesso di 40 fiorini tramite concessione di beni immobili; collega di Manno è Niccolò Vitelli, più giovane di circa due decenni⁹¹.

Non si sa però quasi nulla sulla situazione familiare di Manno. Non appare mai il nome della moglie, né si trova alcun riferimento all'esistenza di discendenti oltre al figlio Niccolò che conosciamo⁹². È possibile che Manno sia rimasto vedovo presto, perdendo forse la moglie alla nascita del primo e unico figlio, che in seguito allevò da solo senza mai risposarsi. Non si conosce neanche l'anno della nascita di Niccolò, ma visto che per l'accesso a una carica pubblica l'età minima era di solito 20 anni, possiamo ipotizzare che Niccolò sia nato intorno al 1428, cioè venti anni prima del suo primo ufficio pubblico che troviamo documentato nel 1448. Non è neanche escluso che Niccolò Bufalini sia figlio illegittimo. In ogni caso si ha l'impressione che Manno segua molto da vicino le vicende del figlio, come per esempio nel 1447 in occasione del matrimonio di Niccolò, forse ancora minore, con Ginevra Capoleoni: insieme al figlio, Manno accetta la dote della sposa, e nel 1459, dopo la morte di Ginevra, è di nuovo Manno che accanto al figlio svolge le transazioni relative alla *restitutio dotis* con i fratelli della defunta, coeredi di Niccolò.

Da uomo benestante Manno era in grado di rendere possibile al figlio lo studio universitario in giurisprudenza. Non abbiamo notizie sul periodo, la durata e il luogo dei suoi studi; è lecito però assumere che Niccolò studiasse presso lo *Studium* di Perugia, dove nella prima metà del Quattrocento, come già in precedenza, troviamo docenti di giurisprudenza di grande fama; è comunque documentato che il tifernate Saldono Saldi, più tardi cognato di Niccolò, anche

⁹¹ *Notarile* 18, vol. 7, c. 127rv (6 gennaio 1448). Per il consiglio degli *otto custodie* (otto di balia), creato nel 1371, vedi Muzi, *Memorie civili*, I, p. 81; Maori, *Oligarchie e popolo*, pp. 23-24. Secondo Muzi (*Memorie civili*, I, p. 228) nel 1399 fu chiamato Matteo Berto di Petroia «per l'arte di fare balestre». Cfr. F. Polcri, *Balestrieri e balestre: guerra e gioco lungo il Tevere*, in "Pagine Altotiberine", 1 (1997), pp. 57-64 per i secoli XV-XVI.

⁹² *L'Archivio e la Biblioteca*, nella tavola genealogica mostra Ventura e Francesca come i fratelli di Niccolò. Questo Ventura viene probabilmente confuso con Ventura, figlio di Niccolò, e Francesca con la seconda moglie di Niccolò, Francesca Alcrigi. La tavola riporta anche altri dati erronei, per esempio l'anno della morte di Maddalena Vitelli, nuora di Niccolò (corretto: 1504 invece di 1566). Anche Mancini, *Pintoricchio*, p. 84 menziona un fratello di Niccolò di nome Ventura, chierico di camera alla corte pontificia, riferendosi a una figura maschile nell'affresco della parete destra della cappella Bufalini in S. Maria in Aracoeli, la quale però, se fosse possibile dal punto di vista cronologico, rappresenterebbe il figlio e non il fratello di Niccolò.

lui giurista, studiava a Perugia nel 1460⁹³. Il *terminus ante quem* per il suo dottorato in giurisprudenza è la data della sua nomina, nel 1448, a *collateralis* del capitano del popolo di Firenze Gentile Cardoli di Narni, carica per cui il dottorato in giurisprudenza era d'obbligo; spettava al giudice collaterale di verificare la correttezza giuridica delle sentenze pronunciate dal capitano. Niccolò esercitò questa carica dal febbraio all'agosto 1448⁹⁴. In quel periodo Niccolò non può aver avuto più di vent'anni – un'età molto giovane per un *legum doctor*, il quale già nel 1448 a Firenze e un anno dopo a Città di Castello fu onorato con il titolo *eximius legum doctor*, superato ancora nel 1452, in occasione della sua elezione a podestà di Narni, da *egregius et famosissimus legum doctor* e nel 1456 da *spectatissimus ac famosissimus legum doctor*⁹⁵. Probabilmente il suo dottorato riguardava sia il diritto civile che il diritto canonico, anche se Niccolò è documentato solo molto più tardi come *iuris utriusque doctor*: nel 1481 lo troviamo come *famosissimus utriusque iuris doctor*⁹⁶, mentre egli stesso nel 1478, in occasione del suo ingresso nella confraternita dell'ospedale di Santo Spirito in Sassia a Roma insieme ad altri curiali di alto rango, si autodenomina, con pia modestia, *utriusque iuris doctor minimus*⁹⁷.

⁹³ *Notarile* 26, vol. 8, cc. 81r-83r (13 maggio 1460): a causa delle spese elevate degli studi, Saldono non è in grado di provvedere alla dote della sorella. Per gli studi di giurisprudenza a Perugia nella prima metà del XV secolo cfr. G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, 1, Firenze, Olschki, 1971 (Storia delle università italiane, 1), pp. 500-507 e 546-547.

⁹⁴ Non si conosceva finora questa prima carica pubblica di Niccolò Bufalini, la quale invece è documentata in Firenze, Archivio di Stato, *Capitano del popolo e difensore delle arti*, voll. 3566-3578 (*Acta criminalia, Acta civilia e Officium extraordinariorum*).

⁹⁵ *Annali* 45, c. 146v (8 febbraio 1452); *Notarile* 32, vol. 1, cc. 13r-14r (18 dicembre 1456); vedi anche Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 66.

⁹⁶ Cfr. Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 69, nota 36.

⁹⁷ Cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, XIV, p. 802; *Necrologi e libri affini della provincia romana*, 2, a cura di P. Egidio, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1914 (Fonti per la storia d'Italia, 45), p. 160 (14 maggio 1478). Per la ristrutturazione dell'ospedale per opera di papa Eugenio IV e del suo ingresso, insieme a dei curiali di alto rango, nella confraternita dell'ospedale vedi G. Simoncini, *Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattrocento. I. Topografia e urbanistica da Bonifacio IX ad Alessandro VI*, Firenze, Olschki, 2004 (L'ambiente storico. Studi di storia urbana e del territorio, X), pp. 85-86; per l'ospedale F. Colonna, *Distribuzione urbana e tipologie degli edifici assistenziali, in Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattrocento. II. Funzioni urbane e tipologie edilizie*, a cura di G. Simoncini, Firenze, Olschki, 2004 (L'ambiente storico etc., XI), pp. 159-171 e pp. 172-188; nello stesso volume: F. Colonna, *Repertorio degli ospedali*, pp. 172-186: 163, 166-167, 170, 185-186. Vedi anche *Storiografia e archivi delle confraternite romane*, pp. 399-400.

Manno, padre di Niccolò, figura ancora in un protocollo notarile del 18 giugno 1460 come agente del convento di S. Francesco in occasione della vendita di un podere⁹⁸. Pare che sia morto non molto dopo; non si è trovato nessun testamento.

2.

Figure femminili intorno a Niccolò

Le mogli

Ginevra Capoleoni Guelfucci – Come è stato accennato, nel 1459, e precisamente il 16 febbraio, troviamo Manno Bufalini insieme al figlio, l'«eximius legum doctor dominus Nicolaus Manni», impegnato in una serie di transazioni relative alla dote della defunta moglie di Niccolò, Ginevra Capoleoni Guelfucci⁹⁹. I contraenti sono Guelfuccio e Francesco, fratelli e coeredi di Ginevra, come lei figli di messer Niccolò Capoleoni Guelfucci già morto, i quali rappresentano anche il loro fratello Brancaleone, assente. Ginevra, la loro sorella, moglie di Niccolò Bufalini, è deceduta, probabilmente poco prima, senza lasciare discendenti. In tale caso secondo uno statuto in vigore anche a Città di Castello la metà della dote della defunta spettava al marito superstite, mentre l'altra era da restituire agli altri eredi, in questo caso ai fratelli di Ginevra¹⁰⁰. Ora Guelfuccio e Francesco da una parte, Niccolò e suo padre Manno dall'altra adempiono a questi obblighi, cogliendo l'occasione per saldare tutti i loro debiti reciproci. Si tratta, tra l'altro, di una grande quantità di grano che Niccolò ha consegnato ai cognati e di una mula che hanno comprato da lui.

⁹⁸ *Notarile* 26, vol. 8, c. 101v (18 giugno 1460). Nel 1455 Manno acquista ancora case e terreni; cfr. *L'Archivio e la Biblioteca*, p. 73.

⁹⁹ *Notarile* 29, vol. 1, cc. 231v-232v (16 febbraio 1459); menzionato anche in *Memorie Tifernati* 28, c. 247r; è sbagliato il nome del notaio, ser Angelo Guerrini (in realtà: ser Angelo di ser Battista).

¹⁰⁰ Vedi il cap. XLIII del *Liber Secundus Statutorum, et reformationum communis, et populi Civitatis Castellii*, Città di Castello, per magistrum Antonium de Mazochis Cremonensem et Nicolaum et Bartolomeum fratres de Gucciis de Cortona, 1538, 26: «Quod maritus lucretur dimidium dotis uxore praemoriente in matrimonio sine liberis». Questi statuti riproducono ampiamente gli statuti in vigore già nel 1376; cfr. Maori, *Oligarchie e popolo*, pp. 37-38 e soprattutto E. Bianchi - L. Pistelli, *Gli antichi statuti dei comuni dell'Alta Valle del Tevere*, in: *Fonti documentarie per l'Alta Valle del Tevere*, pp. 99-121: 105-109.

È menzionata inoltre una collezione di vestiti preziosi che Ginevra, oltre alla dote vera e propria, aveva portato come corredo personale e che Niccolò ha venduto con un lauto profitto; si parla, infine, di ben 40 fiorini per la vendita di un vestito di seta¹⁰¹. Anche in questo caso la metà del guadagno spetta ai fratelli della defunta.

Ginevra, prima moglie di Niccolò Bufalini, è discendente della famiglia Guelfucci, una tra le più antiche e più potenti famiglie di Città di Castello, la quale nel Trecento e fino ai primi decenni del Quattrocento dominò le vicende della città, attirandosi sempre di più l'odio della popolazione, fin quando l'assetto politico cambiò decisamente con l'ascesa dei Vitelli¹⁰². È importante la data 9 febbraio 1433 quando un membro della famiglia Guelfucci, proprio il padre di Ginevra, messer Niccolò di Antonio di Papacino Guelfucci, in un solenne atto pubblico, abbandonò la famiglia Guelfucci, adottando il cognome Capoleoni, «volens paciffice (*sic*) et quiete vivere et mori (...) et vitare mala et pericula que eidem possint in posterum contingere»¹⁰³. Morì però poco dopo, lasciando la moglie Francesca di Antonio di Benedetto di ser Alessio come tutrice dei quattro figli maschi e dell'unica figlia, tutti minorenni¹⁰⁴. Nel dicembre 1447 Francesca e due dei figli ormai maggiorenni, Guelfuccio e Francesco, fidanzano la sorella Ginevra, probabilmente giovanissima, con l'*egregius legum doctor* Niccolò Bufalini, che forse non è ancora maggiorenne¹⁰⁵. Come dote la sposa porta, oltre a 50 fiorini in con-

¹⁰¹ *Notarile* 29, vol. 1, cc. 231v-232r: «et de summa et quantitate florenorum quadraginta habitorum pro pretio cuiusdam indumenti de sirico olim dicte (*sic*) domine Ginevere, et de quantitate florenorum novem habitorum per ipsum dominum Nicolaum pro pretio cuiusdam camorre de rosato et cuiusdam centure fulcite de argento vendite tempore vite dicte domine Ginevere et de uno indumento coloris viridis obscuri cum racamis et quadam grillanda de perlis olim ad usum ipsius domine Ginevere».

¹⁰² Cfr. Ascani, *Toponomastica castellana*, pp. 38-39; per la famiglia in genere *Memorie Tifernati* 28, cc. 233r-257v. Per il dominio dei Guelfucci, soprattutto di Brancaleone maggiore, nel XIV secolo vedi Ascani, *Due cronache quattrocentesche*, e Magherini Graziani, *Storia di Città di Castello*, 3, *passim*, soprattutto pp. 107-115.

¹⁰³ *Annali* 43, c. 15v, nota marginale di una mano del 1500 circa: «Maledicta domus Guelfutorum semper fuit origo malorum nostre Civitatis». Cfr. *Memorie Tifernati* 28, c. 247r; Muzi, *Memorie civili*, II, p. 3; Ascani, *Niccolò Vitelli*, pp. 110-111.

¹⁰⁴ *Notarile* 18, vol. 3, c. 135rv (10 luglio 1433); cc. 136-137v, inventario dei beni del defunto in cui si vede la ricchezza della famiglia; sono elencati tra l'altro vestiti preziosi. Il matrimonio di messer Niccolò Guelfucci/Capoleoni con Francesca di Antonio risale al 1425; quindi nel 1433 i cinque figli erano ancora piccoli.

¹⁰⁵ Pare che il raggiungimento della maggiore età non fosse legato a una data fissa; in genere però si diventava maggiorenni compiuti i venti anni di età. La cosiddetta *emancipatio* del figlio, con la quale gli veniva concessa la completa capacità d'agire,

tanti, un grande podere, in passato proprietà dell'abbazia di S. Maria di Petroia, che Francesca e i figli hanno acquistato dall'abate del monastero per dotarne Ginevra¹⁰⁶. Seguendo la prassi del diritto romano, Manno e Niccolò promettono un'equivalente *donatio propter nuptias*. Il matrimonio di Niccolò e Ginevra è celebrato il 22 gennaio 1448 davanti al notaio Andrea Gavarducci, in presenza di numerosi testimoni – cosa insolita a Città di Castello – tra cui l'influente Vitellozzo Vitelli, zio di Niccolò Vitelli¹⁰⁷.

Del primo matrimonio di Niccolò sappiamo solo che rimase senza figli. Poche settimane dopo le nozze con Ginevra, nel febbraio 1448, Niccolò si trasferisce per sei mesi a Firenze per esercitare, come abbiamo visto, il suo primo ufficio pubblico e quattro anni più tardi, nel 1452, è chiamato a Narni come podestà, forse appoggiato dal capitano di popolo Gentile Cardoli da Narni con cui aveva lavorato a Firenze nel 1448¹⁰⁸. Probabilmente la moglie Ginevra lo accompagna a Firenze e a Narni. Nel periodo intermedio Niccolò è presente a Città di Castello in vari consigli come rappresentante del suo rione S. Egidio e viene incaricato di missioni di una certa responsabilità: nel 1449 lo troviamo come *consultor*, cioè consulente giuridico, dei sindaci del podestà uscente; nel 1451 è uno degli otto *cives super legibus reformandis*, tra cui è presente anche Niccolò Vitelli, e nel 1452 è inviato come *orator*, cioè ambasciatore, a Perugia¹⁰⁹. Di particolare rilievo per la sua successiva carriera romana dovrebbe essere stato il viaggio di 21 giorni che fece verso la fine del 1455 come ambasciatore della sua città alla corte di papa Callisto III¹¹⁰. Non è possibile individuare delle persone influenti – sia a Città di Castello, sia a Roma – che potrebbero aver promosso la carriera romana di Niccolò. Però non è forse senza peso che uno

poteva essere richiesta dal figlio con un atto notarile; così i tre figli di Agostino Leosari nel 1500; vedi *Notarile* 50, vol. 2, cc. 13v-15v (29 ottobre 1500).

¹⁰⁶ *Notarile* 18, vol. 7, cc. 38r e 38r-39r (30 dicembre 1447). Probabilmente la vendita è in parte dovuta alle difficoltà economiche in cui versava S. Maria di Petroia negli anni quaranta; cfr. Muzi, *Memorie ecclesistiche*, iv, pp. 17-35 per l'anno 1449.

¹⁰⁷ *Notarile* 18, vol. 7, c. 39rv.

¹⁰⁸ *Annali* 45, c. 146v (8 febbraio 1452); *Dizionario biografico degli italiani*, xiv, p. 802; Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 64.

¹⁰⁹ *Annali* 45, cc. 63rv (2 marzo 1449), 88r (14 novembre 1449), 138r (13 settembre 1451), 146r (3 febbraio 1452).

¹¹⁰ *Annali* 45, cc. 240v (6 dicembre 1455) e 243v (15 gennaio 1456). Si tratta di divergenze tra Città di Castello e il marchese di Petrella; cfr. Muzi, *Memorie civili*, II, pp. 18-19.

dei cognati di Niccolò Bufalini, il chierico Francesco di Niccolò Capoleoni Guelfucci, fratello della moglie Ginevra, tra il 1455 e il 1459 (o forse più a lungo) era impegnato a Città di Castello come sindaco e procuratore dell'influente cardinale Latino Orsini (1411-1477, cardinale dal 1448), abate commendatario del monastero val-lombrosano di S. Fedele a Poppi di cui era filiale S. Maria in Oselle nel contado tifernate; non è escluso che tramite questa rete si siano stabiliti contatti tra Niccolò Bufalini e la curia romana¹¹¹. È un fatto comunque che, anche dopo la morte della moglie Ginevra, Niccolò rimane in stretto contatto con i fratelli della defunta: nel luglio 1460 assiste come legale e persona di fiducia alla divisione dei loro beni¹¹² e, stando a una fonte non identificata, nel 1463 combina a Roma il matrimonio di suo cognato Brancaleone Capoleoni con la tifernate Dora di Ulisse di Piergiovanni residente nell'Urbe¹¹³.

Francesca Alcrigi – La perdita prematura della moglie Ginevra contribuì probabilmente al nuovo orientamento che si effettuò nella biografia di Niccolò nell'anno 1461: appena trentenne – probabilmente – si trasferisce a Roma per assumere la carica di *abbreviator de parco maiori* nella cancelleria di papa Pio II, ufficio che segna l'inizio della sua splendida carriera curiale romana¹¹⁴. Prima di la-

¹¹¹ Cfr. *Notarile* 29, vol. 1, cc. 103v-104v (17 novembre 1455) per S. Fedele e S. Maria; vedi anche Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, IV, p. 170. Secondo Silvestrelli (*Ai tempi di Sisto IV*, p. 64) la carriera romana di Niccolò potrebbe essere stata favorita anche dal suo soggiorno nel 1452 a Narni, patria del legato nell'Umbria (dal 1462) Berardo Eroli.

¹¹² *Memorie Tifernati* 28, cc. 247v e 36, c. 95v.

¹¹³ *Memorie Tifernati* 28, c. 247v (30 novembre 1463); secondo Certini Dora appartiene alla famiglia Albizzini. Come moglie di Brancaleone è documentata in *Notarile* 29, vol. 3, c. 9rv (28 febbraio 1464).

¹¹⁴ È probabile che Niccolò, uomo ricco, abbia comprato quest'ufficio, come anche le cariche successive, per cui vedi B. Schimmelpfennig, *Der Ämterhandel an der römischen Kurie von Pius II. bis zum Sacco di Roma (1527)*, in *Ämterhandel im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert*. Referate eines internationalen Colloquiums in Berlin vom 1. bis 3. Mai 1980..., 3, a cura di I. Mieck, Berlin, Colloquium Verlag, 1984 (Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, 45), pp. 3-41: 12. Per l'ufficio dell'*abbreviator de parco* (o *praesidentia*) *maiori* vedi Frenz, *Die Kanzlei*, soprattutto pp. 208-212; per l'ufficio nel pontificato di Pio II si rimanda a Th. Frenz, *Die Gründung des Abbreviatorenkollegs durch Pius II. und Sixtus IV.*, in *Miscellanea in onore di Monsignor Martino Giusti*, I, Città del Vaticano, Archivio Vaticano, 1978 (Collectanea Archivi Vaticani, 5), pp. 297-329; per l'ufficio in genere vedi ad es. J. F. D'Amico, *Renaissance Humanism in Papal Rome. Humanists and Churchmen on the Eve of the Reformation*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1983 (The Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science, 101st Series

Fig. 4 - Parentela Alcrigi – Vitelli

sciare Città di Castello, nel febbraio 1460, Niccolò si risposò. La seconda moglie, madre dei suoi figli e quindi progenitrice dell'illustre casato dei Bufalini, è Francesca Alcrigi, appartenente all'antico patriato tifernate, figlia di Guido di Pierpaolo Alcrigi e di una Lisa altrimenti sconosciuta¹¹⁵. Francesca porta in dote ben 500 fiorini, somma molto al di sopra della media in quel periodo¹¹⁶. Guido, padre di Francesca, era ambasciatore alla corte pontificia nel 1452 e camerlengo della Camera Apostolica di Città di Castello nel 1461 e nel 1462¹¹⁷, facendo parte della schiera degli *spectabiles viri* della città assistette, nel luglio 1460, all'insediamento del nuovo vescovo, Giovanni IV¹¹⁸. Guido è parente stretto dei Vitelli: sua madre Caterina Vitelli è sorella di Giovanni Vitelli morto nel 1415 e quindi zia di Niccolò Vitelli figlio di Giovanni, nato nel 1414¹¹⁹. Il suocero di Niccolò Bufalini è quindi cugino del potente Niccolò Vitelli, essen-

[1983]), p. 29. Moltissimi contributi, anche recenti, trattano la venalità degli uffici curiali, il commercio di tali uffici e le società d'ufficio; per il periodo intorno al 1460 vedi ad es. P. Partner, *The Pope's Men: The Papal Civil Service in the Renaissance*, Oxford, Clarendon, 1990, p. 12.

¹¹⁵ Cfr. il testamento di Guido del 31 dicembre 1472 (a Città di Castello: 1473 secondo lo stile della natività che fa iniziare l'anno il 25 dicembre); *Notarile* 26, vol. 18, cc. 71r-72r.

¹¹⁶ Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 64; secondo l'archivio Bufalini, busta 121, fasc. 1. Silvestrelli è l'unica studiosa a indicare Francesca Alcrigi come moglie di Niccolò Bufalini (cfr. tavola genealogica p. 68); però Francesca non è «l'unica moglie» (p. 69, nota 34).

¹¹⁷ *Annali* 45, c. 161r (6 agosto 1452); cfr. Fumi, *Inventario e spoglio*, pp. 40-41.

¹¹⁸ Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, III, p. 27.

¹¹⁹ Vedi Ascani, *Due cronache quattrocentesche*, p. 50.

do tra i suoi più fervidi fautori e uno dei congiurati che nell'aprile 1468 organizzarono il famoso colpo sanguinoso contro le famiglie nemiche dei Fucci e dei Giustini¹²⁰. Non molto tempo dopo questi drammatici avvenimenti, Guido di Pierpaolo Alcrigi sposa Costanza Magalotti, vedova di Antonio di Niccolò Fucci rimasto ucciso nella strage del 1468¹²¹, forse nel quadro della riconciliazione delle famiglie nemiche voluta dal Papa, in cui vediamo impegnato anche Niccolò Bufalini come membro dell'apposita commissione di mediatori di pace¹²². Dal secondo matrimonio di Guido, morto intorno al 1477, nasce Alcrigio Alcrigi, fratellastro di Francesca Alcrigi, probabilmente molto più giovane di lei; anche lui si trasferirà a Roma e avrà legami strettissimi con i Bufalini.

L'unione tra Niccolò Bufalini e Francesca Alcrigi è attestata da numerosi documenti soprattutto a Roma dove gli sposi convivono per molti anni e dove Francesca, dopo la morte del marito, defunto nel 1501, continua ad abitare – a differenza di sua cognata Bartolomea Tarlatini, vedova del fratellastro Alcrigio Alcrigi. A Roma Niccolò compra una serie di *domūs*, soprattutto nel rione Parione nel centro dell'Urbe tardoquattrocentesca, quartiere preferito da tutte le persone attive nell'ambito della corte pontificia, come è ampiamento documentato dal *Census* del 1517, e dove si vedono molti immigrati da altre parti dell'Italia, come lo stesso Niccolò e altre persone originarie dell'Umbria, parte dello Stato Pontificio¹²³. Già nel 1466 ac-

¹²⁰ Cfr. Ascani, *Due cronache quattrocentesche*, p. 48; Muzi, *Memorie civili*, II, pp. 33-34; Jaitner-Hahner, *Humanismus*, 1, pp. 111-112.

¹²¹ Come moglie di Guido, Costanza è menzionata per la prima volta in *Notarile* 29, vol. 5, cc. 148v-149r (21 novembre 1470); per suo padre Baldo Magalotti, anche lui aderente a Niccolò Vitelli, Jaitner-Hahner, *Humanismus*, pp. 74-76.

¹²² Cfr. Ascani, *Niccolò Vitelli*, p. 44.

¹²³ Il *Census* effettuato da papa Leone X nel 1517 e la *Descriptio Urbis*, cioè della popolazione romana condotta nel 1526-27 sono stati pubblicati in *Habitatores in Urbe. The Population of Renaissance Rome. La Popolazione di Roma nel Rinascimento*, a cura di E. Lee, Roma, Università La Sapienza, 2006. Per la popolazione di Roma in età rinascimentale vedi P. Partner, *Renaissance Rome 1500-1559: a Portrait of a society*, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1976, per il Parione pp. 82-84; per l'immigrazione da altre parti d'Italia: P. Partner, *Il mondo della curia e i suoi rapporti con la città*, in *Storia d'Italia. Annali 15: Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyła*, a cura di L. Fiorani e A. Prosperi, Torino, G. Einaudi, 2000, pp. 201-238: 227. Per il Parione vedi anche D. Barbalarga, P. Cherubini, G. Curcio, A. Esposito, A. Modigliani, M. Procaccia, *Il rione Parione durante il pontificato sistino: analisi di un'area campione*, in *Un pontificato e una città: Sisto IV (1471-1484)*. Atti del convegno (Roma, 3-7 dicembre 1984), a cura di M. Miglio e altri, Città del Vaticano, 1986 (Littera antiqua, 5), pp. 643-746; P. Pec-

questa nel rione Parione un'ampia casa al prezzo di 200 ducati e per il periodo tra il 1479 e il 1488 sono documentati vari altri acquisti di *domūs* da lui effettuati in città¹²⁴. Non è possibile stabilire quale casa sia stata la residenza principale della famiglia in cui magari Francesca, rimasta vedova, continua a vivere. I protocolli notarili romani indicano più volte la casa romana di Niccolò come luogo in cui si conclude un affare, per esempio nel 1496 in occasione delle trattative per il matrimonio di Alcrigio Alcrigi, fratellastro di Francesca, con Bartolomea Tarlatini che si svolgono «in domo domini Nicolai de Bufolinis de Civitate Castellii in regione Parionis»¹²⁵. Ovviamente, oltre alle case romane, Niccolò possiede una grande casa (*domūs*, nel plurale) a Città di Castello nel rione S. Egidio, quella abitata da sempre dalla famiglia, come risulta da numerosi atti notarili tifernati¹²⁶.

Francesca Alcrigi è la madre dei figli di Niccolò, Giovanpietro, Ventura e Maria e probabilmente anche di Bernardina, figlia di Niccolò finora del tutto ignorata. Sopravvive al marito e a tre dei suoi

chiai, *Roma nel Cinquecento*, Bologna, L. Cappelli, 1948 (Storia di Roma, 13), pp. 462-463; D. Strangio - M. Vaquero Piñeiro, *Spazio urbano e dinamiche immobiliari a Roma nel Quattrocento. La "gabella dei contratti"*, in *Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattrocento. II. Funzioni urbane e tipologie edilizie*, a cura di G. Simoncini, Firenze, Olschki, 2004 (L'ambiente storico. Studi di storia urbana e del territorio, XI), pp. 3-28, soprattutto pp. 19-27; vedi anche *Roma. Le trasformazioni urbane*, I, pp. 161-218 per il pontificato di Sisto IV; per il Parione ad es. pp. 179-182 e 192-193. Molto utile anche E. Lee, *Notaries, Immigrants and Computers: The Roman Rione Ponte, 1450-1480*, in *Sources of Social History: Private Acts of the Late Middle Ages*, a cura di P. Brezzi - E. Lee, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1984, pp. 239-250; vedi anche *Roma. Le trasformazioni urbane nel Cinquecento. I. Topografia e urbanistica da Giulio II a Clemente VIII*, Firenze, Olschki, 2008 (L'ambiente storico etc., XII), pp. 84-85 per l'anno 1526.

¹²⁴ *Notai Capitolini* 705, cc. 473r-474r (14 gennaio 1466) e 622v-624r (8 agosto 1466); cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, XIV, p. 802. Secondo Strangio-Vaquero Piñeiro (*Spazio urbano*, p. 24) il prezzo di 200 ducati corrisponde alla media in quel periodo. Per le case acquistate da Niccolò più tardi vedi Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, pp. 64 e 66; *L'Archivio e la Biblioteca*, p. 74, n. 59; p. 75, n. 64. Per il prezzo delle case romane nella seconda metà del Quattrocento vedi *Roma. Le trasformazioni urbane*, I, pp. 55, 192-193; Strangio-Vaquero Piñeiro, *Spazio urbano*, pp. 20-25.

¹²⁵ Copia in Città di Castello, *Notarile* 51, vol. 1, cc. 28r-29r (13 e 19 marzo 1496).

¹²⁶ Il plurale «in domibus (...) domini Nicolai» in *Notarile* 29, vol. 10, cc. 8r-29r (5 novembre 1489) è usato per una casa residenziale, quasi palazzo; cfr. H. Broise - J.-C. Maire Vigeur, *Strutture familiari, spazio domestico e architettura civile...*, in *Storia dell'arte italiana*, 12 (Parte terza: situazioni, momenti, indagini, 5), Torino, Einaudi, 1983, pp. 149-150. Nei protocolli notarili dopo la morte di Niccolò si legge spesso «in domibus heredum domini Nicolai».

figli, i quali le muoiono tra il 1496 e il 1505, e ha rapporti stretti con l'unica figlia rimasta in vita, Maria, e con i nipoti Riccomanno, Niccolò e Giovanni, figli di Giovanpietro morto nel 1496, i quali, con uno spiccato senso degli affari, si prendono cura della proprietà della nonna, soprattutto dei suoi beni immobili. Per esempio il 7 novembre 1515 vendono a nome di Francesca, al prezzo di 500 ducati d'oro, «quamdam eorum domum que fuit domine Franciscę eorum avię paternę cum sala camera stabulo et claustro retro et aliis suis membris positam et situatam Romę in regione Parionis», alla zia Maria Bufalini Caccialupi, figlia di Francesca e Niccolò¹²⁷. In compenso cedono alla nonna una *domus parva* nel rione Parione di proprietà loro, probabilmente affittata, «in loco qui dicitur Saccalupo», compensando il valore diminuito di questo immobile con un pagamento supplementare annuale di due ducati¹²⁸. La *domus* di Francesca venduta alla figlia Maria, situata su una *via publica*, ha come case vicine, a destra e sinistra, quelle del cardinale Niccolò Fieschi (1456?-1524, cardinale dal 1503)¹²⁹ e del curiale Antonio Caccialupi, marito di Maria Bufalini, e dietro quella di un *civis Romanus* di nome Benedictus de Saxis, che nel *Census* del 1517 figura come proprietario di una serie case nel rione Parione¹³⁰. Probabilmente l'acquisto fu fatto da Antonio Caccialupi per collegare la propria casa, già esistente, con quella comprata recentemente in modo da poter realizzare una residenza più ampia. La *domus parva*, che i nipoti hanno ceduto alla nonna, è situata invece tra un'altra piccola casa di loro proprietà e un «pullarium sive gallinarium»¹³¹, mentre il lato posteriore confina

¹²⁷ *Notarile* 51, vol. 4, cc. 443r-444r. Riccomanno era stato nominato vescovo di Venafro dal 1504 e teneva alcune cariche curiali; vedi Frenz, *Die Kanzlei*, p. 439 n. 2028. I tre fratelli rappresentano anche i tre figli minorenni del fratello Giovanni Battista, già defunto, di nome Ventura, Giulia e Maddalena.

¹²⁸ Questo sembra indicare che le due case erano affittate, mentre Francesca abitava in un'altra casa. Per il mercato degli immobili dati in affitto nel Quattrocento, soprattutto nei rioni Ponte e Parione, vedi Broise-Maire Vigueur, *Strutture familiari*, pp. 108-109.

¹²⁹ «...iuxta palatium cardinalis de Flisco» (o *Flisco*), situato nell'attuale corso Vittorio Emanuele II, angolo via Sora; vedi S. Sperindei, *Repertorio delle residenze cardinalizie*, in *Roma. Le trasformazioni urbane*, II, pp. 137-158: 149 n. 40. Il cardinale è proprietario di varie case nel rione Parione; cfr. Lee, *Habitatores in Urbe*, p. 88, n. 1305 e 1316; p. 93, n. 1642.

¹³⁰ Cfr. Lee, *Habitatores in Urbe*, p. 88, n. 1318, 1321, 1326, 1327.

¹³¹ Per l'aspetto delle case romane del primo Cinquecento vedi J. Delumeau, *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVI^e siècle*, 1-2, Paris, De Boccard, 1957 (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 184), pp. 280-

con la *domus magna*, cioè la residenza principale dei nipoti di Francesca¹³².

Non ci sono più notizie su Francesca dopo quest'atto di compravendita del 1515 prima del riferimento che la figlia Maria fa alla madre defunta nel proprio testamento del 15 luglio 1528, da cui risulta che Francesca aveva nominato Maria erede universale¹³³. È probabile che Francesca sia morta poco dopo il 1515. Fu sepolta nella cappella della famiglia Bufalini a S. Maria in Aracoeli, come in precedenza il figlio Giovanpietro e sua moglie Maddalena Vitelli¹³⁴.

Strategie matrimoniali e clientelismo familiare – Il fatto che Niccolò Bufalini abbia trasferito la sua dimora principale a Roma dove si costruì una splendida carriera e riuscì a inserirsi nella società cittadina, e contemporaneamente abbia scelto e portato con sé una moglie proveniente da una famiglia rinomata di Città di Castello, è un fenomeno caratteristico di quasi tutti i tifernati conosciuti che fin dagli anni settanta del Quattrocento si stabiliscono a Roma per lavorare nell'ambito della curia pontificia. È interessante notare che questo vale di regola solo per la prima generazione degli immigrati a Roma, mentre in quella successiva la scelta della (o anche del) partner coniugale assume colori diversi. Attraverso il matrimonio con una donna di Città di Castello era possibile mantenere e consolidare rapporti personali e politici nella città natale e tramite la parentela si acquisivano persone disposte ad agire a Città di Castello da procuratori nell'amministrazione dei propri affari e delle proprie incombenze.

286; Strangio-Vaquero Piñeiro, *Spazio urbano*, pp. 17-18; per le case tardomedievali Broise-Maire Vigueur, *Strutture familiari*.

¹³² Nel 1517 sono registrate alcune case possedute dai nipoti di Niccolò, figli di Giovanpietro; vedi Lee, *Descriptio urbis*, p. 87, n. 1276 (Parione, S. Tommaso); p. 87, n. 1284 (Ponte); p. 88, n. 1313 (Parione, S. Tommaso); anche nel 1526-27; cfr. Lee, *Descriptio urbis*, p. 226, n. 4937 (Parione), probabilmente anche n. 4919 (Parione). Per le disposizioni ereditarie fatte da Giulio I Bufalini nel 1580 rispetto al palazzo (quale?) posseduto a Roma nel rione Parione vedi Giangamboni, *Trasmissione patrimoniale*, p. 52; p. 71 per la volontà testamentaria di Giovanni Ottavio Bufalini, deceduto nel 1896.

¹³³ Il testamento è edito in S. Corradini, *Parmigianino's contract for the Cacciulupi Chapel in S. Salvatore in Lauro*, in "The Burlington Magazine", 135, 1078 (January 1993), pp. 28-29.

¹³⁴ Secondo Silvestrelli (*Ai tempi di Sisto IV*, p. 69, nota 34) Francesca è morta nel 1516. Cfr. il *Liber anniversariorum* del tardo Cinquecento della confraternita del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum (*SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum*, reg. 395, 190v). Per il giuspatronato dei Bufalini sulla cappella di S. Bernardino vedi *L'Archivio e la Biblioteca*, p. 104.

Tutto questo è documentato da numerosi protocolli notarili sia a Roma, sia a Città di Castello. Dall'altra parte vediamo formarsi a Roma vere e proprie reti familiari tessute da persone originarie di Città di Castello, in cui i singoli componenti sono in continuo contatto, soprattutto per affari immobiliari e per transazioni monetarie di vario genere, il che non impedisce loro di integrarsi nello stesso tempo nella società romana.

Tale situazione si osserva molto bene nella famiglia di Niccolò Bufalini. Sua moglie Francesca ha una sorella, Rachele – figlia anche lei di Guido Alcrigi e della prima moglie Lisa – che ha sposato un curiale attivo alla corte pontificia, il *legum doctor* Saldono di Angeluccio Saldi, come lei appartenente a una famiglia tifernate patrizia¹³⁵. Negli anni 1476 e 1478 Saldi era stato giudice collaterale e vicegerente del Senatore di Roma¹³⁶ e tornò a Roma nel 1480 per ottenere alla corte pontificia – probabilmente per opera dell'influente cognato della moglie, Niccolò Bufalini – la carica dell'*abbreviator de parco minori*, poi *de parco maggiori*, che riveste fino al 1510¹³⁷. Più giovane di Niccolò di quindici anni circa, Saldone, fermo avversario di Niccolò Vitelli e perciò nel 1482, al ritorno dei Vitelli, esiliato per sempre da Città di Castello come ribelle ostinato, ha la dimora fissa a Roma dove probabilmente è morto; anche i suoi quattro figli e poi i nipoti sono documentati come residenti a Roma¹³⁸. Non è chiaro se anche la moglie Rachele si sia trasferita a Roma, visto che non la troviamo più documentata dopo il 1480, quando forse era già defunta¹³⁹.

Alcrigio Alcrigi, fratellastro di Francesca e Rachele, nato intorno al 1470 dal secondo matrimonio del padre con Costanza Magalotti, nel 1491 ottiene alla cancelleria pontificia l'ufficio di *scriptor apo-*

¹³⁵ Cfr. Il testamento di Guido di Pierpaolo Alcrigi del 31 dicembre 1472 in *Notarile* 26, vol. 18, cc. 71r-72r e il codicillo datato 18 giugno 1475 a c. 225rv.

¹³⁶ Cfr. A. Vendettini, *Serie cronologica de' Senatori di Roma*, Roma, per Generoso Salomoni, 1778, p. 97; L. Olivieri Pompili, *Il senato romano nelle sette epoche di svariato governo da Romolo fino a noi...*, 1, Roma, Tip. Editrice Romana, 1886 (rist. Bologna, Forni, 1972), p. 176; N. Del Re, *La curia capitolina e tre altri antichi organi giuridici romani*, Roma, Pedanesi, 1993 (Collana della Fondazione Marco Besso, XIII), p. 94.

¹³⁷ Frenz, *Die Kanzlei*, p. 441, n. 2060.

¹³⁸ Vedi *Annali* 52, c. 69v (28 ottobre 1482). Secondo *Memorie Tifernate* 37, c. 194v, Saldono, durante le lotte civili intorno alla presa del potere di Niccolò Vitelli, emigrò da Città di Castello per vivere a Roma.

¹³⁹ L'ultima notizia relativa a lei è del 5 gennaio 1480, quando Rachele a Città di Castello, insieme al marito Saldono, vende un podere; *Notarile* 29, vol. 7, c. 101rv.

stolicus che detiene fino al 1514, per cui si trasferisce a Roma¹⁴⁰. È difficile immaginare che questa carica gli sia stata conferita senza l'appoggio del cognato Niccolò Bufalini – un evidente caso di clientelismo familiare in ambito curiale sullo sfondo della comune città di origine¹⁴¹. Come è stato detto Alcrigio nel 1496 si sposa con la tiferenate Bartolomea Tarlatini, appartenente a una delle famiglie più illustri della città, figlia del ben noto Tarlatino Tarlatini, condottiero al servizio di Pisa e di Genova. La sposa gli porta in dote la cospicua somma di 600 «ducati auri de camera»¹⁴².

Mentre Saldono Saldi pare abitare nel rione Campo di Marzio in una casa affittata¹⁴³, Alcrigio, *magnificus vir*, abile uomo d'affari e ricchissimo, possiede una *domus* nel rione Parione in cui abita con la famiglia, ma non trascura gli acquisti immobiliari a Città di Castello dove nel 1499 compra una casa¹⁴⁴. Gli atti notarili rilevano rapporti amichevoli tra le famiglie di Niccolò e di Alcrigio, come si vede nel 1489 quando Alcrigio parte per Città di Castello in compagnia del nipote Giovanpietro, figlio di Niccolò, per sbrigarvi una serie di affari¹⁴⁵. Sono invece molto meno documentati dei contatti tra i Bufalini e la famiglia di Saldono Saldi e non è escluso che questo sia causato dagli atteggiamenti diversi di Niccolò e Saldono rispetto alle vicende politiche a Città di Castello. D'altra parte Marcantonio Altieri, nella sua opera *Li Nuptiali*, introduce «M. Nicolò Bufalino» in compagnia di «M. Saldone de' Saldi» come gioviali interlocutori, insieme al genero di Niccolò, «M. Iuvanbattista Caccialupi»¹⁴⁶. Nel periodo

¹⁴⁰ Frenz, *Die Kanzlei*, p. 272, n. 53.

¹⁴¹ Per l'accesso alle cariche tramite patrocinio, anche sulla base della comune città di origine, vedi Partner, *The Pope's Men*, p. 80.

¹⁴² *Notarile* 51, vol. 1, c. 29r (19 marzo 1496). Per Tarlatino Tarlatini vedi *Memorie Tiferate* 63, cc. 203v-204r. Francesco Guicciardini parla di lui nel cap. xxxi delle sue *Storie fiorentine*.

¹⁴³ Nel 1495 l'Ospedale del SS. Salvatore gli dà in affitto una casa nel rione Campo Marzio; vedi *SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum* 29, c. 114r (5 settembre 1495). Ha preso in enfiteusi un'altra casa nel rione Parione dal convento di S. Maria Nuova; ancora nel 1544 vi abitano i suoi nipoti Mario e Fulvio, figli di suo figlio Ruggero; vedi *Notai Capitolini* 14, c. 868rv (3 dicembre 1544).

¹⁴⁴ Cfr. Lee, *Habitatores in Urbe*, p. 88, n. 1314: «Una casa de misser Alcherisio Scriptor Apostolico habita luy». Circa la casa a Città di Castello: *Notarile* 32, vol. 2, c. 55r (15 aprile 1499), prezzo: 60 fiorini. Per il palazzo Alcrigio, del sec. XVI, vedi Ascani, *Toponomastica castellana*, pp. 32-33.

¹⁴⁵ *Notarile* 29, vol. 10, cc. 8r-29r (5 novembre 1489).

¹⁴⁶ *Li Nuptiali di Marco Antonio Altieri*, a cura di E. Narducci, Introduzione di Massimo Miglio, Roma, Roma nel Rinascimento, 1995 (RR. Inedita. 9: ripr. facs. dell'ed. Roma, Tip. romana di C. Bartoli, 1873), p. 124.

tra il 1518 e il 1520 si sviluppano contatti molto intensi tra Alcrigio Alcrigi e la nipote Maria Bufalini, figlia di Niccolò rimasta vedova, rapporti che a Maria offrono delle occasioni per risolvere i suoi problemi finanziari. Dopo la prematura morte di Alcrigio, avvenuta nel 1520, sono i figli Guido e Pierpaolo ancora minorenni a proseguire, tramite il loro tutore, le transazioni effettuate dal padre con Maria. La loro madre Bartolomea Tarlatini, vedova di Alcrigio Alcrigi, dopo la morte del marito si trasferisce a Città di Castello per occuparsi dei beni di famiglia e non torna più a Roma dove invece i figli si stabiliscono, almeno per un periodo prolungato. Nel 1523 nomina la nipote Maria Bufalini sua procuratrice per alcuni crediti da riscuotere¹⁴⁷.

Il legame tra le famiglie Bufalini e Alcrigi è documentato ancora in epoca posteriore a proposito della cappella di famiglia in S. Maria in Aracoeli a Roma. Nel 1736 Casimiro Romano fa menzione di un documento d'archivio del 1547 conservato nel convento attiguo, in cui Ventura di Giovanni Battista Bufalini, vescovo di Massa Marittima, pronipote di Niccolò Bufalini, ordina al guardiano e al sagrestano del convento di non mettere più a disposizione delle suore di S. Elisabetta la cappella a sinistra di quella di S. Bernardino (cioè, la cappella Bufalini) per la loro sepoltura, perché nel futuro ci potranno essere sepolti «solamente i discendenti della Casa Alcherigi per esser suoi parenti»¹⁴⁸.

Figlie e nuora

La figlia meno nota: Bernardina – Maria Bufalini, figlia di Niccolò, è conosciuta soprattutto come committente di Parmigianino nella chiesa romana di S. Salvatore in Lauro nel rione Ponte e come moglie di Antonio Caccialupi, figlio del famoso giurista e curiale Giovanni Battista Caccialupi da San Severino nelle Marche, il cui nome ha dato notorietà anche a Maria. Al contrario sua sorella Bernardina è rimasta del tutto ignorata. Non è presente in nessun albero genealogico di famiglia, forse perché ha trascorso, come pare evidente, la maggior parte della sua vita a Città di Castello e non a Roma come i fratelli e la sorella. Tuttavia esistono due riferimenti

¹⁴⁷ *Notarile* 51, vol. 6, c. 256v (21 luglio 1523).

¹⁴⁸ Romano, *Memorie istoriche*, p. 36; cfr. Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, pp. 67-68, nota 9. Non è chiaro perché non si parli della stessa cappella Bufalini, cioè di S. Bernardino, ma della cappella a sinistra di questa.

alla sua esistenza. Il primo si trova nelle *Memorie di alcuni artefici del disegno sí antichi che moderni che fiorirono in Città di Castello* di Giacomo Mancini pubblicate nel 1832, in cui l'autore presenta un pittore, del resto sconosciuto, di nome Paolo di Pier Ruggero, il cui figlio Luca Alberto avrebbe preso in moglie una figlia di Niccolò di Manno Bufalini, fatto per cui «egli un illustre Cittadino esserne dovea»¹⁴⁹. Il secondo riferimento è fornito da Anna Rita Silvestrelli, la quale cita una lettera privata di Maria Bufalini scritta nell'anno 1482 in cui Maria prega il padre di mandare i propri saluti «a li mei fratelli et sorella et cogniata la quale prego abbracci li suoi figlioli per mio amore»¹⁵⁰. Stranamente la studiosa pare di non accorgersi dell'esistenza di quella sorella senza nome, la quale invece deve essere la figlia Bernardina di Niccolò Bufalini, fin dal 1481 o poco prima sposata con Lucalberto di Paolo, con cui vive a Città di Castello¹⁵¹. A meno che non si consideri Bernardina figlia illegittima di Niccolò – il che non è da escludere, anche se mancano documenti al riguardo –, alcuni elementi fanno pensare che lei sia la primogenita di Niccolò e Francesca Alcrigi, nata ancora a Città di Castello intorno al 1461/1462, cioè poco prima che Niccolò si trasferisse a Roma. Intorno al 1460 il nome di Bernardina, che più tardi porterà anche una delle nipotine di Niccolò, è abbastanza frequente nelle famiglie castellane, come anche la forma maschile Bernardino. In tal modo si esprimeva la venerazione che il popolo tifernate aveva per San Bernardino da Siena canonizzato nel 1450, culto che a Città di Castello trovò la sua massima espressione nell'erezione e consacrazione, avvenuta nel 1459, di una cappella dedicata al Santo¹⁵² – e che si sarebbe ripetuta nell'iconografia che Niccolò Bufalini scelse nel 1483 per la cappella di famiglia a Roma. Anche lui nel 1459 a Città di Castello assiste alle celebrazioni in onore del Santo, il che potrebbe aver

¹⁴⁹ G. Mancini, *Memorie di alcuni artefici del disegno sí antichi che moderni che fiorirono in Città di Castello*, Perugia, Tip. Baduel, 1832 (rist. Bologna, Forni, 1976), pp. 55-56.

¹⁵⁰ Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, pp. 66-67.

¹⁵¹ Lucalberto è menzionato come *gener* di Niccolò Bufalini in *Notarile* 29, vol. 7, c. 265r (30 luglio 1481); qui, come già prima, e in seguito molto spesso, agisce da procuratore per Niccolò in vari affari. Il suo nome non è tra quelli delle persone cui porta saluti Maria nella sua lettera del 1482.

¹⁵² Cfr. Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, III, p. 16; IV, pp. 198, 202 e 210; A. Ascani, *Trilogia Francescana*, Città di Castello, Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, 1964, pp. 37-38; Id., *Toponomastica castellana*, pp. 53-54; Jaitner-Hahner, *Humanismus*, 1, pp. 87-89.

influito sulla scelta del nome della figlia primogenita nata poco dopo. È interessante sapere che proprio il suocero di Niccolò, Guido di Pierpaolo Alcrigi, essendo uno dei quattro *suprastantes capelle* è responsabile per la corretta realizzazione dell'edificio e per il suo finanziamento (un altro *suprastans* è suo cugino Niccolò Vitelli)¹⁵³. Inoltre Guido è testimone a un solenne atto in cui il vicegenerale dei Minoriti, Niccolò Spinelli, conferma la nuova legge secondo la quale il mantenimento della cappella di S. Bernardino spetta al collegio dei giudici e notai – di cui faceva parte, da giurisperito, anche Niccolò Bufalini¹⁵⁴.

Come persona Bernardina rimane quasi inafferrabile, visto che le notizie su di lei sono scarse, mentre sono documentate ampiamente le attività di suo marito Lucalberto, figlio del pittore Paolo di Pierruggero, appartenente alla famiglia Manassei residente nel rione S. Maria¹⁵⁵. Come risulta dal testamento di Bernardina datato 20 ottobre 1505, Lucalberto era il suo secondo marito¹⁵⁶; ambedue i suoi matrimoni pare che fossero rimasti senza figli. Nel 1484 Niccolò Bufalini, probabilmente tramite le sue aderenze alla corte pontificia, procura al genero il posto di castellano di Citerna, molto lucrativo, pagando una cauzione di ben 20.000 ducati; il 1° settembre 1484, proprio all'inizio del pontificato di Innocenzo VIII, presta giuramento al posto del genero¹⁵⁷. Alla figlia Bernardina cede, nel 1489, un grande podere e altri fondi¹⁵⁸. Lucalberto, uomo di fiducia del suocero, è suo procuratore per molti anni, prendendosi cura dei numerosissimi interessi finanziari e giuridici che Niccolò ha a Città

¹⁵³ *Annali* 46, cc. 39v-40r (11 marzo 1459); Guido rappresenta il rione S. Iacopo.

¹⁵⁴ *Annali* 46, c. 59v (15 dicembre 1459); cfr. Cecchini, *L'archivio notarile*, p. 14.

¹⁵⁵ Paolo è menzionato come *pictor* in *Notarile* 48, vol. 1, cc. 61v-62r (10 settembre 1489).

¹⁵⁶ Questo si desume dalle parole «Bernardina (...) uxor ad presens Lucalberti Pauli de Manasseis»: *Notarile* 51, vol. 2, c. 79r.

¹⁵⁷ Vedi Roma, Archivio di Stato, *Camerale I*, vol. 1716, c. 26r. Più precisamente: Niccolò assicura ai quattro *fideiussores*, cittadini romani, la loro indennità. Vedi M. Vaquero Piñeiro, *Le castellanerie nello Stato della Chiesa nella seconda metà del XV secolo. Figure e gruppi sociali*, in *Offices et papauté (XIV^e-XVII^e siècle). Charges, hommes, destins*, a cura di A. Jamme - O. Poncet, Roma 2005 (Collection de l'École française de Rome, 334), pp. 439-481: 448 e 463. Vedi anche *Notarile* 43, vol. 5, c. 82rv (29 novembre 1484): Lucalbertus Pauli «ad presens castellanus arcis castri Citerne». Tra il 1480 e il 1487 Niccolò Bufalini è più volte *fideiussor* a favore di cittadini tifernati che ottengono una castellaneria nello Stato della Chiesa; vedi ad es. Jaitner-Hahner, *Humanismus*, 1, p. 142 per l'anno 1477.

¹⁵⁸ *Notarile* 48, vol. 1, cc. 62v-63r (12 settembre 1489). Nel suo testamento del 1505 Bernardina menziona un podere – forse questo – regalato dal padre.

di Castello e rimane molto legato alla famiglia anche dopo la morte del suocero e della moglie. Bernardina muore verso la fine del 1505, dopo il fratello Giovanpietro defunto già nel 1496 e dell'altro fratello, Ventura, deceduto nel 1504. Nel suo testamento, steso il 20 ottobre 1505 dal notaio tifernate ser Lattanzio di ser Biagio¹⁵⁹, Bernardina, «corpore languens», nomina il marito erede universale ed esecutore testamentario. Come luogo di sepoltura sceglie la chiesa tifernate di S. Maria dei Servi¹⁶⁰ cui lascia 50 fiorini per la costruzione di una sua cappella sepolcrale (come nel 1383 la sua antenata Bartolomea), a condizione che ci sia posto – altrimenti i soldi «exponantur in fabricam et in evidentem utilitatem prefatę ecclesię». Altri legati sono previsti, come era usuale, per una serie di chiese e conventi di Città di Castello, tra cui il nuovo convento degli Osservanti, S. Giovanni *extra muros*¹⁶¹. Fa menzione anche della nuova cappella di S. Bernardino, cui lascia «florenos quatuor (...) convertendos in utilitatem dictę capellę». Non figurano i nomi della presunta madre, Francesca Alcrigi, e della sorella Maria, né quelli dei figli del fratello Giovanpietro, mentre è menzionato un vestito che le aveva regalato la cognata Maddalena Vitelli già defunta; inoltre si nominano alcune altre donne, tra cui la sua *allevata*, ormai monaca nel convento di S. Cecilia. Il marito Lucalberto, esecutore testamentario, adempie i suoi doveri puntigliosamente, assegnando i legati ai destinatari previsti dalla moglie¹⁶². Poco dopo si risposa con Maddalena di Paolo di Benedetto Fucci¹⁶³, ma rimane ancora per decenni, almeno fino al 1530, in ottimi rapporti con i figli di Giovanpietro, nipotini di Niccolò Bufalini a Roma, per cui agisce spesso da procuratore¹⁶⁴.

Maria Bufalini Caccialupi – Al contrario di sua sorella Bernardina, Maria Bufalini, attraverso il matrimonio con Antonio Caccialupi, è ben inserita nella società romana e dopo la morte del coniuge continua a

¹⁵⁹ *Notarile* 51, vol. 2, cc. 79r-80v.

¹⁶⁰ Per questa chiesa vedi Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, v, pp. 3-10.

¹⁶¹ Vedi Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, iv, p. 206.

¹⁶² Cfr. ad es. *Notarile* 50, vol. 5, cc. 170v-171r (19 ottobre 1507): S. Domenico riceve 10 fiorini; c. 172 rv (20 ottobre 1507): il tesoriere e procuratore della cappella di S. Bernardino, ser Angelo di Baldo Albizzini, conferma di aver ricevuto 4 fiorini.

¹⁶³ *Notarile* 51, vol. 2, cc. 101r-103v (13 gennaio 1506).

¹⁶⁴ Vedi *Notai Capitolini* 14, c. 380rv (dicembre 1529, senza giorno): Lucalberto condona un debito di 68 fiorini ai figli e nipoti di Giovanpietro Bufalini «propter amorem et dilectionem quos erga totam familiam de Bufolinis (...) semper habuit et habet».

essere legata a Roma, anche a causa dell'enorme patrimonio ereditato che deve amministrare. Suo marito, nato nel 1452, è figlio dell'illustre giuriconsulto Giovanni Battista Caccialupi da San Severino nelle Marche (1425-1496), autore del trattato *De modo in iure studendi*, valutato come uno dei più importanti documenti della storia giuridica della prima età moderna¹⁶⁵. Nel 1483 Sisto IV. chiamò a Roma Giovanni Battista, all'epoca docente allo *Studium* senese, e il famoso giurista continuò a insegnare legge canonica all'università romana, essendo elogiato come «principe degli avvocati concistoriali», la cui autorevolezza sorpassava anche quella di Niccolò Bufalini¹⁶⁶. Molto probabilmente il matrimonio tra la figlia di Niccolò e il figlio di Antonio, contratto non molto dopo il 1483, nacque dai contatti sia professionali che privati dei due padri, ambedue avvocati concistoriali; della loro amicizia dà una bella testimonianza Marcantonio Altieri nella sua opera *Li Nuptiali*¹⁶⁷. La dote di Maria fu di 1000 ducati¹⁶⁸. Anche Antonio si avvia a una carriera curiale: poco prima del luglio 1488, ottiene l'ufficio di *abbreviator de parco maiori* (fino al 1515), 1505 l'*officium de consuetis*; era anche *scriptor apostolicus* e, come il padre e il suocero, avvocato concistoriale¹⁶⁹. Essendo unico figlio maschio, Antonio alla morte del padre, avvenuta nel 1496, diviene erede universale di un patrimonio enorme il quale, oltre a vasti possedimenti a San Severino, città d'origine dei Caccialupi, comprendeva numerosi beni immobiliari a Roma, tra cui un elegante palazzetto situato nel rione Parione nell'attuale Vicolo Savelli, dove sopra il portale d'ingresso si vedono tuttora il nome e lo stemma del primo proprietario¹⁷⁰. Probabilmente questo edificio è la *domus magna* che dopo la morte di Antonio Caccialupi, avvenuta nel 1518, passò in eredità a Maria Bufalini e fu descritta accuratamente, con tutto il suo corredo, nell'elenco dei beni

¹⁶⁵ Cfr. G. D'Amelio, voce *Caccialupi, Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1972, pp. 790-797. A. Frigerio sta preparando l'edizione critica di questo importantissimo trattato nell'ambito del progetto di ricerca *Un modello di educazione giuridica fra Medioevo ed età moderna: l'edizione critica del De modo in iure studenti di Giovanni Battista Caccialupi (1467)*, con bibliografia; vedi il sito <http://www.storia.unisi.it/uploads/media/progettofrigerio.pdf>.

¹⁶⁶ Cfr. Frigerio, *Un modello di educazione*, p. 4.

¹⁶⁷ *Li Nuptiali di Marco Antonio Altieri*, p. 124.

¹⁶⁸ Giovanni Battista fa riferimento al matrimonio del figlio nel suo trattato *De pensionibus*, pubblicato dopo il 1484; cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, xv, p. 794. La dote di Maria è menzionata in *Notai Capitolini* 14, c. 22v (2 agosto 1518).

¹⁶⁹ Frenz, *Die Kanzlei*, p. 288, n. 234.

¹⁷⁰ Cfr. C. Pericoli Ridolfini, *Rione VI – Parione*, Parte I, Roma, Fratelli Palombi editori, seconda edizione 1973, p. 102 e vari siti internet.

compilato poco dopo la morte del testatore. Il matrimonio di Maria e Antonio rimane senza eredi, per cui Antonio nel suo testamento del 10 gennaio 1517 – fino ad oggi non ancora trovato – nomina eredi universali la moglie Maria e la sorella Francesca Caccialupi¹⁷¹. Visto che nessuna delle due ha discendenti diretti, Antonio designa in anticipo gli *heredes substituti*, cioè quelli a cui, in caso di morte di Maria e di Francesca, passerà l'eredità. Sono quattro istituzioni religiose romane che succederanno in parti uguali: 1) l'ospedale del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum, 2) l'ospedale di S. Giacomo in Augusta (dal 1515: degli Incurabili), 3) l'ospedale di S. Maria della Consolazione, 4) il convento e la chiesa di S. Maria in Aracoeli¹⁷².

Il peso dell'eredità – Tutte le transazioni relative all'eredità di Maria e della cognata Francesca, con i problemi che comportano soprattutto per Maria, sono ben documentate dal notaio romano Antonio Alessi con una quantità di particolari quasi schiacciante. Sono coinvolti pure i beni delle famiglie Bufalini ed Alcrigi, cui spesso si fa riferimento nella lunghissima serie di atti di compravendita¹⁷³. Antonio Alessi è notaio di fiducia di Maria Bufalini e di altri membri della famiglia Bufalini, nonché degli Alcrigi: in un suo protocollo del 1520 fa riferimento a una casa nel rione Parione di cui sono proprietari Maria Bufalini e i suoi cugini Guido e Pierpaolo Alcrigi e «in qua de presenti ego notarius infrascriptus inhabito»¹⁷⁴. Le informazioni sull'eredità di Maria contenute negli atti di Alessi si completano con una serie di notizie nei registri della confraternita del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum, di cui Antonio Caccialupi era socio, come già suo padre Giovanni Battista e molti altri personaggi appartenenti ai ceti alti della società romana¹⁷⁵.

¹⁷¹ Cfr. M. Vaccaro, *Documents for Parmigianino's 'Vision of St Jerome'*, in "The Burlington Magazine" 135, 1078 (January 1993), pp. 22-27: 23, nota 14. Al notaio che stende questo testamento, Benedictus de Caligariis, si riferisce più volte il notaio Antonio Alessi (*Notai Capitolini* 14) che roga per Maria.

¹⁷² Per i tre ospedali vedi Colonna, *Distribuzione urbana e tipologie*, passim, e *Repertorio degli ospedali*, nn. 57, 19, 38 e pianta dopo p. 186; per S. Giacomo anche *Roma. Le trasformazioni urbane nel Cinquecento*, I, pp. 69-70; per S. Maria della Consolazione (arciconfraternita) anche *Storiografia e archivi delle confraternite romane*, pp. 349-351.

¹⁷³ *Notai Capitolini* 14. Il volume di 1117 fogli, comprendendo gli anni 1516-1546, è una raccolta, ordinata solo in modo sommario, di abbozzi o copie di atti notarili, stesi in scritture molto diverse sia da Alessi che da altre persone. La famiglia Bufalini e soprattutto Maria è onnipresente.

¹⁷⁴ *Notai Capitolini* 14, c. 105r (18 agosto 1520).

¹⁷⁵ Cfr. *Johannis Burckardi Liber Notarum ab anno MCCCCLXXXIII usque ad annum MDVI*, I, a cura di E. Celani, Città di Castello, S. Lapi, 1910 (*Rerum Italicarum Scripto-*

In conformità alla legge, le due eredi universali il 1° agosto 1518, poco tempo dopo la morte di Antonio Caccialupi, stendono un inventario di tutti i beni ereditati, compresi quelli posseduti a San Severino, in presenza dei rappresentanti dei quattro *heredes substituti*, i quali in tal modo vengono informati sulla loro futura eredità¹⁷⁶. Dalla descrizione di tutti i beni – immobili, corredo, vestimenti, libri e altro – risulta che, anche se Antonio Caccialupi era uomo facoltoso, molti dei suoi beni sono gravati da ipoteche e debiti non ancora saldati, tra cui quelli causati dalla sua malattia (di cui altrimenti non si saprebbe nulla); si parla anche di non meglio specificati problemi, riguardanti la dote della moglie Maria. Sei anni dopo la morte di Antonio, nel 1524, Maria e Francesca procedono alla divisione dei beni ereditati: le proprietà sanseverinati passano, come pare, a Francesca, la quale si trasferisce a San Severino per occuparsene¹⁷⁷, mentre il patrimonio romano, vasto ma già ridotto per una serie di vendite e gravato da oneri di vario genere, rimane nelle mani di Maria. Suo nipote Riccomanno, vescovo di Venafro, la assiste nel risolvere al meno una parte dei problemi¹⁷⁸, come anche il nobile romano Muzio Muti, marito della nipote Bernardina.

Torniamo però all'anno 1520, quando l'Ospedale del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum, che versa in grosse difficoltà economiche, si rivolge alle due eredi con la richiesta di trasferirgli in anticipo, cioè subito, i diritti che ha in quanto *heres substitutus*, al fine di sanare il proprio bilancio. Si giunge a una *compositio* in cui Maria e Francesca accettano la *venditio iurium hereditatis*, il che vuol dire che rinunciano ai propri diritti di eredità a favore dell'Ospedale, ricevendo 250 ducati ciascuna *titulo venditionis*; nell'atto notarile

res, t. XXXII, p. 1), p. 177. Per il ruolo di questa confraternita nella società romana vedi, ad es., P. Pavan, *La confraternita del Salvatore nella società romana del Tre-Quattrocento*, in *Le confraternite romane. Esperienza religiosa, società, committenza artistica. Colloquio della Fondazione Caetani, Roma 14-15 maggio 1982*, a cura di L. Fiorani, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1984 (Ricerche per la storia religiosa di Roma, 5), pp. 81-90; inoltre i lavori di Anna Esposito, ad es. A. Esposito, *La documentazione degli archivi di ospedali e confraternite come fonte per la storia sociale di Roma*, in *Gli atti privati nel tardo Medioevo*, pp. 69-79. Per l'archivio vedi *Storiografia e archivi delle confraternite romane*, pp. 390-392.

¹⁷⁶ SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum, reg. 32, cc. 17v-23r; cfr. *Notai Capitolini* 14, cc. 12r-14r.

¹⁷⁷ *Notai Capitolini* 14, c. 212v (16 marzo 1524). Quest'atto andrebbe esaminato più da vicino; i protocolli al riguardo sono in parte di lettura molto difficoltosa.

¹⁷⁸ *Notai Capitolini* 14, cc. 209r-210v (11 marzo 1524).

Maria è rappresentata da Muzio Muti, Francesca da un nobile di San Severino¹⁷⁹. Le azioni e le trattative successive a tale atto, in parte molto complicate, andrebbero esaminate più da vicino per poterne capire tutte le implicazioni; è chiaro comunque che Maria, insolvente nonostante la *compositio* con l'Ospedale a causa dei grossi debiti ereditati, è costretta a vendere parte dei beni, tra cui la biblioteca del marito, certamente splendida, visto l'alto livello intellettuale della famiglia Caccialupi. Il compratore dei libri, di cui purtroppo manca un elenco e una descrizione, è il «reverendus pater Angelus Germanellus» da Narni, il quale nel 1525 salda ancora un debito di 45 «ducati auri de camera»¹⁸⁰. I beni immobili invece che Maria decide di vendere passano quasi tutti a qualche membro della sua famiglia, cioè ai Bufalini e agli Alcrigi, come è documentato da una lunga serie di atti di compravendita e di altre transazioni collegate con essa.

Proprietà immobiliare nella Roma rinascimentale: un caso – Secondo l'inventario dei beni del 2 agosto 1518 Maria Bufalini e la cognata Francesca Caccialupi sono eredi di almeno cinque case nell'Urbe¹⁸¹: due nel rione Parione, cioè la *domus magna* e un'altra *domus*, poi una *domus* nel rione Ponte e nel rione Trevi una *domus* e una *domuncula*. L'elenco descrive come prima

domum magnam habitationis ipsius testatoris sitam in regione Parionis (...) terrineam, solaratam et cameratam diversis cameris tinellis et claustro cantinis apotecis quatuor sub ea, oneratam aspensione quatuordecim ducatorum de carlenis ecclesie sancti Thome de dicta regione¹⁸².

Si tratta quasi sicuramente del già menzionato Palazzetto Caccialupi costruito, oppure acquistato, dal suocero di Maria Bufalini, Gio-

¹⁷⁹ *Notai Capitolini* 14, cc. 109r-111v (1 settembre 1520) e *SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum*, reg. 33, cc. 289r-292r.

¹⁸⁰ *Notai Capitolini* 14, c. 266r (28 dicembre 1525).

¹⁸¹ Il *Census* del 1517 registra solo due case dei Caccialupi, cioè nel Parione, parrocchia di S. Tommaso: p. 88, n. 1307: «Una casa de misser Antonio Caccialuppo Abbreviator de parco maiori»; n. 1312: «Da poi a mano drita una casa de miser Antonio de Caccialuppis habita misser Carlo (sic) de Cardolis». Vedi anche *Johannis Burckardi Liber Notarum*, p. 44.

¹⁸² Per il tipo di casa «terrinea, solarata et camerata» vedi Strangio-Vaquero Piñeiro, *Spazio urbano*, p. 17; D. Esposito, *Vigneti e orti entro le mura: utilizzo del suolo e strutture insediative*, in *Roma. Le trasformazioni urbane*, II, p. 219. Per il *claustrum* (cortile) nelle case romane cfr. Broise-Maire Vigueur, *Strutture familiari*, pp. 150-151.

vanni Battista Caccialupi¹⁸³; pare però che la vicina chiesa di San Tommaso in Parione, cui sono da versare 14 ducati di *aspensio*, cioè di affitto, ne sia comproprietaria¹⁸⁴. Nella casa attigua *ad usum stabuli* – come dice l'inventario – erano forse tenuti cavalli da sella¹⁸⁵.

La casa situata nel rione Trevi *sub Monte Cavallo*, cioè sulle pendici del Quirinale, definita anche come *domorum continentia* o *tenimentum domorum*, viene promessa – cioè preparata per la vendita – ad Alcrigio Alcrigi zio di Maria, come anche una «vinea posita (...) Rome infra menia urbis in loco qui dicitur Salustiano», nel rione Trevi. Il prezzo complessivo per edificio e vigna è di 1000 ducati¹⁸⁶. Segue, nel marzo 1520, la *retrovenditio* del complesso edilizio da parte di Alcrigio – una prassi molto diffusa a Roma nel mercato immobiliare del tempo –, per cui Maria e Francesca gli pagano 500 ducati¹⁸⁷. Contemporaneamente Alcrigio cede alla nipote metà di una *domus* vicino a S. Tommaso in Parione che lui stesso dice di aver acquistato da Niccolò di Giovanpietro Bufalini, nipote di Maria, al prezzo di 3000 ducati; anche in questo caso si tratta probabilmente di una *retrovenditio*¹⁸⁸.

Però Alcrigio Alcrigi muore poco dopo, per cui Maria Bufalini perde il suo principale contraente immobiliare. Fin dalla metà del 1520 Alcrigio è in parte sostituito dai figli Guido (nato nel 1500 ca.) e Pierpaolo (nato dopo il 1506), cugini di Maria, ancora minorenni e quindi per alcuni anni ancora rappresentati dal loro tutore Machabrunus de Senis, *iuris utriusque doctor* e protonotario apostolico¹⁸⁹.

¹⁸³ Come tipo edilizio è indicato a volte come «palazzo-corte» e più spesso come palazzetto, da collocare, per la sua estensione e il suo corredo, tra *domus* e *palatium*; cfr. Roma. *Le trasformazioni urbane*, I, p. 33; vedi anche Broise-Maire Vigueur, *Strutture familiari*, pp. 120, 149-150. Il cortile e l'interno del palazzetto Caccialupi sono stati restaurati di recente per ricettività turistica.

¹⁸⁴ La chiesa di S. Tommaso in Parione è menzionata più volte nelle trattative immobiliari di Maria. Situata sulla *via Papalis*, è fin dal pontificato di Niccolò V (1447-1455) chiesa della congregazione degli scrittori e copisti della curia; cfr. Armellini, *Le chiese di Roma*, pp. 644-645; Roma. *Le trasformazioni urbane*, I, p. 136.

¹⁸⁵ Cfr. Partner, *Renaissance Rome*, p. 96.

¹⁸⁶ *Notai Capitolini* 14, cc. 17rv (28 ottobre 1518) e 30r (29 ottobre 1518). Per vigne e orti nella Roma rinascimentale vedi Esposito, *Vigneti e orti*, per gli *Horti Sallustiani* nel sec. XVI molto istruttivo K. J. Hartswick, *The Gardens of Sallust. A changing Landscape*, Austin, University of Texas Press, 2004, soprattutto p. 20.

¹⁸⁷ *Notai Capitolini* 14, c. 67r.

¹⁸⁸ *Notai Capitolini* 14, cc. 68r, 72v (7 marzo 1520).

¹⁸⁹ Vedi ad es. *Notai Capitolini* 14, cc. 105r (18 agosto 1520), 142rv (23 settembre 1520) e anche 253rv (14 febbraio 1525).

La vigna sulle pendici del Quirinale, che nel 1520 Alcrigio Alcrigi stava per acquistare da Maria, evidentemente si trova ancora nelle mani della nipote; ora, nell'ottobre 1521, Maria vende a Muzio Muti, marito della nipote Bernardina, «medietatem viridarii (= vinee) in rione Trevi ... in pede Montis Cavalli» e in più «medietatem cuiusdam vinee posite intra menia urbis in loco qui dicitur Salustianum», tutto al prezzo di 600 *ducats auri de camera*; nel luglio successivo però riacquista parte del *viridarium*¹⁹⁰. Proprietario della vigna che confina con la «vinea (...) in loco qui dicitur Salustianum» è un personaggio di alto rango, il «reverendissimus Dominus Dominicus de Iacobatiis», il cardinale Domenico Jacovacci, conosciuto come proprietario di un bel numero di case e fondi a Roma¹⁹¹.

La casa collocata nel rione Ponte registrata nell'inventario del 1520 è probabilmente l'edificio composto di due case singole che nel 1527 Maria affitta in parte al fiorentino Andrea Casini della Fiammetta, *civis Romanus*, residente nello stesso rione. Lo fa, come sembra, per essere in grado di pagare il censo perpetuo alla chiesa di S. Salvatore in Lauro situata ugualmente nel rione Ponte in cui si trova la cappella della famiglia Caccialupi¹⁹².

Maria Bufalini, committente di Parmigianino – Il 3 gennaio 1526 Guido di Alcrigio Alcrigi, cugino di Maria, che fin dal 1525 tiene l'ufficio di *scriptor penitentiariae*¹⁹³, e Niccolò di Giovanpietro Bufali-

¹⁹⁰ *Notai Capitolini* 14, cc. 186r (25 ottobre 1521) e 196r (3 luglio 1522); vedi anche cc. 209r-210v (11 marzo 1524), 238rv (17 marzo 1524), 243rv (9 agosto 1524).

¹⁹¹ Frenz, *Die Kanzlei*, p. 317, n. 596. Le case sono situate nei rioni Colonna, Parione, Regola, Arenula, Pigna. Cfr. Lee, *Habitatores in urbe, passim*.

¹⁹² Un atto di compravendita molto lungo e complicato; vedi *Notai Capitolini* 14, cc. 310r-344v (9 marzo - 5 settembre 1527), con protocolli difficilmente leggibili. Per Andrea vedi Lee, *Habitatores in urbe*, p. 211, n. 3495. Per quanto riguarda il rione (Ponte) e la data, questo Andrea potrebbe essere l'omonimo figlio della famosa cortegiana fiorentina Fiammetta († 1512?), amante di Cesare Borgia e altri, il cui cognome però è indicato come *de Michaelis*.

¹⁹³ Quest'ufficio era venale; al tempo di Adriano VI (1522-1523) il prezzo era di 600 ducati. All'acquisto dell'ufficio si riferisce forse il prestito che Guido chiede a Maria nel febbraio 1525 «pro certis suis necessitatibus»: *Notai Capitolini* 14, c. 253rv (14 febbraio 1525). Per l'ufficio cfr. E. Göller, *Hadrian VI. und der Ämterverkauf an der päpstlichen Kurie*, in *Abhandlungen aus dem Gebiete der mittleren und neueren Geschichte und ihrer Hilfswissenschaften. Eine Festgabe zum siebenzigsten Geburtstag Geb. Rat Prof. Dr. Heinrich Finke*, Münster, Aschendorff, 1925 (Vorreformationsgeschichtliche Forschungen. Supplementband), pp. 375-407: 386. Vedi anche N. Del Re, *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 1998⁴, pp. 199-211. Numerosi altri contributi trattano gli uffici curiali venali in età rinascimentale.

ni, suo nipote, sono testimoni alla stipulazione del contratto fatto tra Pietro Mazola detto Parmigianino e suo zio Francesco con Maria Bufalini, la quale dà loro in committenza una tavola intitolata *La visione di San Girolamo* per il cui compimento viene fissato un salario di 65 scudi d'oro¹⁹⁴. Dal testamento di Maria del 15 luglio 1528 risulta che l'opera era destinata alla cappella di famiglia dei Caccialupi in S. Salvatore in Lauro, chiesa ricostruita dal cardinale Latino Orsini nel 1449¹⁹⁵. Il quadro non è però mai giunto al luogo previsto, non solo per i disordini causati dal Sacco di Roma nel 1527 – di cui Vasari narra ampiamente –, ma anche per il mancato interesse degli eredi di Maria, la quale nel suo testamento li incarica di pagare ancora ai due pittori il residuo del loro salario, cioè 16 ducati d'oro¹⁹⁶. Stando a una fonte cinquecentesca il quadro fu trasferito a Città di Castello poco dopo il 1550 per essere collocato nella cappella di famiglia di Giulio Bufalini (1504-1583), prima di essere venduto al pittore inglese James Durno e poi ceduto nel Settecento alla National Gallery di Londra¹⁹⁷. La cappella di Giulio Bufalini, pronipote di Maria, si trovava a Città di Castello nella chiesa del convento di S. Agostino – e quindi appunto nel luogo dove probabilmente è sepolta Maria, poiché il 15 luglio 1528 detta le sue ultime volontà non a Roma, ma a Città di Castello dove soggiorna per motivi sconosciuti. È in quel tempo gravemente ammalata e quindi preparata a morire, per cui «mandavit et voluit corpus suum sepelliri in ecclesia S.ti Augustini dictae civitatis et capella Conceptionis»; se invece dovesse morire a Roma, «voluit sepelliri in ecclesia beatae Mariae de Araceli et capella S.ti Bernardini ac in sepoltura dominorum Bufalinorum»; in ogni caso alla chiesa in cui sarà sepolta lascia 25 ducati¹⁹⁸. Non prende invece in considerazione la cappella Caccialupi a S. Salvatore in Lauro a Roma dove si trova la tomba del marito. È molto probabile che Maria sia morta

¹⁹⁴ *Notai Capitolini* 14, c. 296r; pubblicato da Corradini, *Parmigianino's contract*, p. 29. Per il programma iconografico vedi Vaccaro, *Documents for Parmigianino's 'Vision of St Jerome'*.

¹⁹⁵ Cfr. Vaccaro, *Documents for Parmigianino's 'Vision of St Jerome'*, pp. 22-23.

¹⁹⁶ Vaccaro, *Documents for Parmigianino's 'Vision of St Jerome'*, p. 27.

¹⁹⁷ Cfr. Vaccaro, *Documents for Parmigianino's 'Vision of St Jerome'*, p. 22; vedi anche Mancini, *Istruzione storico-pittorica*, 1, p. 60; Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, IV, p. 241; Borsi, *Un pittore*, pp. 128-129.

¹⁹⁸ Corradini, *Parmigianino's contract*, p. 29; Vaccaro, *Documents for Parmigianino's 'Vision of St Jerome'*, p. 27. Anche Niccolò di Giovanpietro, nipote di Maria, desidera essere sepolto in S. Agostino; vedi il suo testamento in *Notarile* 50, vol. 14, cc. 127v-128v (26 maggio 1516).

a Città di Castello, visto che il suo nome, diversamente da quelli dei suoi genitori, di suo fratello Giovanpietro, di sua cognata e di suo marito Antonio, non si trova nei *Libri anniversariorum* della confraternita del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum a Roma.

Il testamento di Maria fornisce ulteriori informazioni sui beni ereditati dal marito Antonio Caccialupi e sulla fortuna di questa eredità; inoltre illumina i suoi legami con persone e istituzioni e completa alcuni dati genealogici. Maria si dichiara membro di tre confraternite (*societates*), cioè degli ospedali del Salvatore ad Sancta Sanctorum, di S. Giacomo in Augusta (degli Incurabili) e di S. Maria in Portico (della Consolazione), e lascia a ciascuna «25 ducatos similes», obbligandole a celebrare gli anniversari «pro anima ipsius testatricis»¹⁹⁹. Sono le stesse istituzioni che suo marito aveva designato come *heredes substituti*, insieme a S. Maria in Aracoeli. Allo stesso scopo Maria lascia alle monache di S. Cosma in Urbe una casa nel rione Parione. Seguono gli «heredes domini Alcherigii de Alcherigiis», cioè i cugini Guido e Pierpaolo, figli di Alcrigio, cui assegna «ducatos centum similes». Come eredi universali Maria nomina i figli maschi del defunto fratello Giovanpietro, cioè Riccomanno, vescovo di Venafro, Niccolò e Giovanni, più i pronipoti Ventura e Giulia, figli del nipote Giovanni Battista di Giovanpietro morto intorno al 1510²⁰⁰. A un figlio illegittimo del fratello Giovanpietro, di nome Battista, lascia la prima delle quattro botteghe situate sotto la sua *domus magna*, che sono registrate anche nell'inventario dei beni del 1518²⁰¹. Le tre botteghe successive sono destinate a com-

¹⁹⁹ Per l'appartenenza di donne alle confraternite fin dal primo Cinquecento vedi E. Di Maggio, *Le donne dell'Ospedale del Salvatore di Roma. Sistema assistenziale e beneficenza femminile nei secoli XV e XVI*, Pisa, Pacini editore, 2008 (Collana del Dipartimento di Storia dell'Università di Siena diretta da Gabriella Piccinni. Ospedali medievali tra carità e servizio), pp. 23-24, per le loro donazioni allo scopo di far celebrare i propri anniversari p. 27.

²⁰⁰ Nella tavola genealogica di *L'Archivio e la Biblioteca*, Giulia non figura. È però più volte menzionata come sorella di Ventura e Maddalena, per es. *Notarile* 51, vol. 4, cc. 444v-445r e 447rv (7 e 21 novembre 1515).

²⁰¹ «primam apothecam positam sub domo magna ipsius testatricis iuxta portam dicte domus eundo versus ecclesiam S.ti Thomae de Parione de Urbe» (testo di Corradini). Secondo il testo Battista è «nepos naturalis ex fratre», ma non è menzionato il nome del fratello che probabilmente è Giovanpietro morto nel 1496, anche se teoricamente il padre di Battista potrebbe essere anche l'altro fratello, Ventura, vescovo di Terni, morto nel 1504. Nella tavola genealogica di Mercati-Giangamboni è indicato Battista come primo figlio di Giovanpietro, ma non come «naturale»; Battista sarebbe morto «in fasce». Per negozi nella parte inferiore delle case romane nel Cinquecento

ponenti femminili della famiglia: a sua nipote Bernardina già vedova di Muzio Muti, a Maddalena, figlia del nipote Giovanni Battista defunto, e a Flaminia, figlia del nipote Niccolò di Giovanpietro. A Flaminia inoltre, come anche a Emilia, figliola della nipote Bernardina, lascia vasellame prezioso: a Flaminia «unam coppam argenti deaurati», a Emilia «unam crateram argenti smalti decoratam».

Fig. 5 - *Gli eredi di Maria (nomi in grassetto)*

I protocolli del notaio Antonio Alessi concernenti Maria Bufalini sono ricchi di informazioni sulla situazione urbanistica ed edilizia di Roma tra il 1518 e il 1528, cioè durante i pontificati di Leo X (1513-1521), Adriano VI (1522-1523) e Clemente VII (1523-1534), fino ad un anno circa dopo il Sacco di Roma, aggiungendo dati topografici e prosopografici a quelli forniti dal *Census* del 1517 e dalla *Descriptio Urbis* del 1526. Molto ben documentato è il rione Parione dove abita lo stesso notaio e dove risiedono molte persone collegate con la corte pontificia, tra cui appunto i membri della famiglia d'origine di Maria Bufalini. Ma anche altre zone di Roma si delineano nei moltissimi atti di compravendita di beni immobiliari, in cui viene indicata la loro posizione, con i nomi dei proprietari, venditori e compratori di case, palazzi, vigne, e quelli degli edifici e fondi confinanti. Nei protocolli riguardanti Maria Bufalini Caccialupi figurano, tra le persone collegate con la corte pontificia, personaggi noti come l'abbreviatore Cardolo Cardoli da Narni²⁰², lo *scriptor*

vedi Delumeau, *Vie économique*, pp. 285-286; per case ad uso commerciale Broise-Maire Vigueur, *Strutture familiari*, pp. 111-113.

²⁰² Frenz, *Die Kanzlei*, p. 309, n. 486. Nel 1518 è vicino di casa dei Caccialupi e nel 1524 compra la metà di una casa di cui l'altra metà è di Maria Bufalini e degli eredi di Alcrigi Alcrigi.

archivii Lodovico Neri (Ludovicus de Nigris)²⁰³, nonché i cardinali Niccolò Fieschi (1456?-1524) e Domenico Jacovacci († 1528)²⁰⁴. Per uno studio più approfondito i documenti notarili romani di quest'epoca – e non solo quelli di Alessi – sono una miniera infinita di informazioni sulla topografia e la struttura demografica della Roma rinascimentale, anche se molte domande rimangono aperte²⁰⁵.

Maddalena Vitelli Bufalini – La lettera di Maria Bufalini del 1482 di cui si è parlato sopra contiene un particolare importante rilevato da Maria Rita Silvestrelli: la *cogniata* cui Maria manda saluti non può essere altra che Maddalena Vitelli, figlia del *pater patriae* Niccolò Vitelli, moglie di Giovanpietro Bufalini figlio di Niccolò; «li suoi figlioli» sono i figli – almeno due, se si usa il plurale – di Maddalena e Giovanpietro, il cui matrimonio sarebbe quindi da datare almeno a due anni prima del 1482. Il che è però in netto contrasto con la *communis opinio* secondo la quale questa unione sarebbe stata conclusa nell'agosto del 1484 dopo la riconciliazione di Niccolò Vitelli con papa Sisto IV e il ritorno di Vitelli a Città di Castello, e cioè nel quadro della conclusione della pace tra le grandi famiglie tifernati finora nemiche; in tale occasione Niccolò Vitelli avrebbe fidanzato sua figlia Anna con Piergentile di Piergentile Fucci e l'altra figlia Maddalena con Giovanpietro di Niccolò Bufalini²⁰⁶. Tenendo conto però dell'anno 1482 quando – secondo la lettera di Maria Bufalini – Giovanpietro e Maddalena dovevano essere sposati già da tempo, bisogna assumere che tutto questo sia un collegamento successivo di vicende avvenute realmente in momenti diversi, allo scopo di dare particolare peso al ritorno di Niccolò Vitelli a

²⁰³ *Notai Capitolini* 14, c. 266r (28 dicembre 1525); cfr. Frenz, *Die Kanzlei*, p. 400, n. 1546.

²⁰⁴ I protocolli di Antonio Alessi, tra cui quelli riguardanti Maria Bufalini Caccialupi, contengono molte informazioni relative agli aspetti trattati da M. Vaquero Piôeiro, *Case, proprietà e mestieri a Roma nel Censimento di Leone X (1517)*, in *Vivere a Roma. Uomini e case nel primo Cinquecento (dai censimenti del 1517 e 1527)*, a cura di A. Esposito e M. L. Lombardo, Roma, Il Centro di Ricerca, 2006 (Archivi e cultura, nuova serie xxxix), pp. 81-98.

²⁰⁵ Fonti ampiamente sfruttate da Broise-Maire Vigueur, *Strutture familiari*.

²⁰⁶ Cfr. Muzi, *Memorie civili*, II, p. 68 per la data 8 agosto 1484. Un terzo matrimonio sarebbe stato combinato tra messer Antonio Albizzini, *legum doctor*, e una figlia di Brancaleone di Niccolò Capoleoni; si tratta di Pilestrina (o Prenestina), nipote della prima moglie di Niccolò Bufalini, Ginevra Capoleoni. La madre è Dora di Ulisse di Piergiovanni il cui matrimonio con Brancaleone sarebbe stato combinato da Niccolò Bufalini.

Città di Castello²⁰⁷. In effetti nell'atto notarile testimone della solenne riconciliazione tra la fazione vitelliana e quella degli avversari, cerimonia avvenuta il 16 agosto 1484 nella cattedrale di S. Florido, non si trova nessun accenno a qualche fidanzamento o matrimonio²⁰⁸, mentre la cronaca di Pietro Laurenzi del tardo Quattrocento menziona soltanto il matrimonio di Anna Vitelli con Piergentile Fucci – il che convince di più, visto che i Vitelli erano nemici dei Fucci, ma non dei Bufalini. Il Laurenzi però parla di questo matrimonio senza collegarlo con la solenne riconciliazione dell'agosto 1484, indicando come giorno delle nozze il 7 settembre 1485²⁰⁹, data ancora meno conciliabile con l'anno 1482 in cui Maria scrisse la sua lettera. C'è ancora un altro fatto da considerare: l'arco di tempo tra il 1484-1485 e il 1496, anno della morte di Giovanpietro, sarebbe molto, anzi troppo stretto per la nascita di ben dieci o forse dodici figli che la coppia aveva²¹⁰. Se invece, come si deve assumere, la data delle nozze di Giovanpietro e Maddalena risale ad alcuni anni prima del 1482, questo vuol dire che in quel tempo ambedue erano giovanissimi – i genitori di Giovanpietro si erano sposati nel 1460²¹¹ –, il che sarebbe in sintonia con l'aspetto dell'uomo molto giovane che Pinturicchio rappresenta al margine destro della parete sinistra della cappella Bufalini, figura oggi generalmente identificata con Giovanpietro figlio di Niccolò Bufalini²¹². La dote di Maddalena era di 997 fiorini – somma estremamente alta nella Città di Castello tardoquattrocentesca²¹³.

Maddalena di Niccolò Vitelli è probabilmente la seconda delle tre figlie di Niccolò Vitelli e Pantasilea Abbocatelli, della stessa età

²⁰⁷ Secondo F. I. Lazzari, *Serie de' Vescovi e breve notizia di Città di Castello*, Fuligno, per Gaet. Zenobi, 1693 (rist. Bologna, Forni, 1975; *Historiae urbium et regionum Italiae rariores*, CVI, nuova serie XXII), p. 162 Vitelli fida la figlia (cioè Maddalena) a Niccolò Bufalini.

²⁰⁸ L'atto solenne si svolge in presenza del luogotenente, del podestà e dei priori; cfr. *Notarile* 29, vol. 8, c. 104rv.

²⁰⁹ Ascani, *Due cronache quattrocentesche*, p. 136; Id., *Niccolò Vitelli*, p. 90. Anche Giangamboni, *Storia della trasmissione*, p. 48 e Ead., *Il modello familiare*, p. 97 riportano l'anno 1485.

²¹⁰ Cfr. Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 69, nota 47.

²¹¹ Il matrimonio tra i genitori di Maddalena, Niccolò Vitelli e Pantasilea Abbocatelli, fu contratto formalmente il 7 giugno 1442; vedi *Notarile* 23, vol. 3, c. 75r. Secondo alcune fonti Pantasilea era in quel tempo ancora bambina; probabilmente il vero inizio del matrimonio è da datare più tardi; trattative relative alla dote si trovano solo nel 1450.

²¹² Vedi foto n. 2.

²¹³ Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 66.

di Giovanpietro o di qualche anno più grande. È cugina di secondo grado della suocera Francesca Alcrigi, il cui padre, come abbiamo visto, era cugino di Niccolò, padre di Maddalena. Notizie sulla vita che Maddalena conduceva da sposa e madre di una numerosa prole, soprattutto a Roma, potrebbero essere conservate nell'archivio Bufalini. Si sa che Giovanpietro e famiglia abitavano nel rione Parione vicino a S. Agnese in Agone e quindi nella zona di Piazza Navona, in case acquistate da Niccolò Bufalini tra il 1479 e 1483²¹⁴. Indubbiamente Giovanpietro e Maddalena frequentarono gli ambienti d'élite della società romana, approfittando del prestigio del padre di Giovanpietro e della fama di Niccolò Vitelli, padre di Maddalena. Anche Giovanpietro era legato alla curia pontificia, rivestendo una serie di uffici curiali, probabilmente tutti venali: fin dal 1482 era membro del nuovo collegio dei sollicitatori, dal 1485 fino alla morte fu *abbreviator de parco maiori*, dal 1491 *scriptor apostolicus*²¹⁵. Pare che non abbia esercitato questi uffici regolarmente, almeno non nei tardi anni ottanta e nei primi anni novanta del Quattrocento, quando soggiorna spesso a Città di Castello per periodi prolungati, impegnandosi nell'acquisto di proprietà terriere e case, nonché in numerose altre attività, commerciali e giuridiche²¹⁶. Giovanpietro muore – a quanto pare improvvisamente – nel 1496, forse a Città di Castello dove ancora nell'agosto 1496 lo vediamo comprare una casa e prendere in affitto terreni di proprietà dell'abbazia di Marzano, fin quando le notizie su di lui si fermano bruscamente²¹⁷. Nello stesso anno suo padre Niccolò versa 50 fiorini alla confraternita del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum per i futuri anniversari, cioè per le messe da celebrare nel giorno della morte del figlio che però non conosciamo²¹⁸. Giovanpietro viene sepolto a Roma nella cappella Bufalini

²¹⁴ Per la Piazza Navona nel tardo Quattrocento vedi *Roma. Le trasformazioni*, I, pp. 194-196 e *passim*; C. Pericoli Ridolfini, *Guide rionali di Roma. Rione VI – Parione*, Parte 1, Roma, Fratelli Palombi editori, seconda edizione 1973, pp. 14-76.

²¹⁵ Frenz, *Die Kanzlei*, p. 365, n. 1167. Prezzi d'acquisto: *sollicitator*: 350 ducati nel 1482; *abbreviator de parco maiori*: 2300-2400 ducati nel 1488; *scriptor*: 1800 ducati nel 1491-1497; cfr. Frenz, *Die Kanzlei*, pp. 209-213.

²¹⁶ Vedi soprattutto *L'Archivio e la Biblioteca*, pp. 74-77.

²¹⁷ *Notarile* 48, vol. 5, cc. 32r-33r e 33rv (20 agosto 1496).

²¹⁸ Cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, XIV, p. 802; *Necrologi e libri affini della provincia romana*, I, a cura di P. Egidi, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1908 (Fonti per la storia d'Italia, 44), p. 528 (per gli anni 1496-1497); Th. Amayden, *La storia delle famiglie romane*, I, Roma, Collegio Araldico, [1910] (rist. Bologna, Forni, 1967), p. 186; Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 67. Per gli anniversari, cioè messe in

a S. Maria in Aracoeli – probabilmente come primo membro, e per un lungo periodo anche l'ultimo – della famiglia Bufalini.

Maddalena rimane a Roma con i figli, e muore nel 1504 vittima dell'epidemia di peste che colpisce Roma in quell'anno e in quello successivo; nel 1504 muore anche suo cognato Ventura, vescovo di Terni, fratello del marito Giovanpietro. Secondo le volontà espresse nel suo testamento²¹⁹ anche lei è sepolta nella cappella Bufalini; infatti nel *Liber anniversariorum* tardocinquecentesco della confraternita del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum il suo nome è registrato nell'elenco delle persone sepolte in S. Maria in Aracoeli («M.a Madalena moglie fu de M. Iannipietro Bufalino figlia di M. Nicolò Vitelli») dopo quello del marito («M. Ianpietro de li Bufalini da Castello Abbreviatore de Parco maggiore et scrittore Apostolico») e prima di quello della suocera Francesca Alcrigi («M.a Francesca Donna fu dell'Ecc.te Homo M. Nicolò de Bufalini da Castello Abbreviatore») ²²⁰. Lascia 100 fiorini agli Osservanti di S. Maria in Aracoeli «et una veste di seta fiorita ad ciò che li frati pregano Dio per essa»²²¹.

Il gruppo di donne raffigurato da Pinturicchio – Al margine destro dell'affresco in cui Pinturicchio rappresenta le esequie di S. Bernardino è raffigurato un gruppo di donne tra le quali sono da identificare, come è stato proposto più volte, Maria Bufalini e Maddalena Vitelli²²². Davanti a loro è rappresentato il giovanissimo Giovanpietro, di cui si è già parlato, affiancato a sinistra da un bambino di otto o dieci anni in profilo, in cui si è voluto vedere uno dei figli di Giovanpietro e di Maddalena – il che comunque non può corrispondere alla realtà, dato che Giovanpietro, come abbiamo visto, doveva aver poco più di 20 anni nel 1483 quando Pinturicchio realizzò la scena²²³. Bisogna forse rinunciare all'idea che il pittore pretenda una

suffragio del defunto nel giorno della morte, vedi Pavan, *La confraternita del Salvatore nella società romana*, pp. 87-88. Secondo gli statuti del 1408 della confraternita la celebrazione degli anniversari dei confratelli e dei benefattori era assicurata pagando la somma di 50 fiorini; cfr. Di Maggio, *Le donne dell'Ospedale del Salvatore di Roma*, p. 14.

²¹⁹ Cfr. Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 66.

²²⁰ SS. *Salvatore ad Sancta Sanctorum*, reg. 395, c. 190v, per Giovanpietro vedi 189r.

²²¹ Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 66.

²²² Vedi foto n. 3. Cfr. *L'Archivio e la Biblioteca*, p. 17; Mancini, *Pinturicchio*, pp. 93-94.

²²³ Così P. Scarpellini, *Il primo periodo romano*, in P. Scarpellini - M. R. Silvestrelli, *Pinturicchio*, Milano, Federico Motta Editore, 2004, pp. 71-95: 91. Scarpellini ritiene possibile che un ritratto conservato a New York raffiguri la stessa persona.

rappresentazione realistica di questa «vera e propria rassegna familiare», come è stata definita la scena²²⁴. Comunque la giovane donna di profilo, in vestito verde di broccato e con i capelli biondi acconciati graziosamente, è probabilmente Maddalena Vitelli, mentre l'altra giovane con un bambino in braccio potrebbe essere una nutrice. La graziosa giovane a destra di Maddalena, con un diadema sui capelli, è forse Maria, figlia di Niccolò. È assente quindi Bernardina – forse perché non vive a Roma come gli altri membri della famiglia Bufalini e non è quindi conosciuta al pittore. Manca anche Francesca Alcrigi, moglie di Niccolò; le due donne anziane con il velo – l'una a destra di Maria, col naso adunco, l'altra tra Maddalena e la presunta nutrice – sono state ritenute serve della famiglia.

Le nipotine

L'ingresso nel patriziato romano – La prematura morte di Giovanpietro Bufalini non compromette in nessun modo le opportunità matrimoniali delle figlie di Maddalena rimasta vedova; anzi le loro unioni confermano l'ormai salda posizione della famiglia nella società romana²²⁵. Nel 1497, vivi ancora Niccolò e la moglie Francesca Alcrigi, la loro nipote Lucrezia, figlia (forse la più grande) di Giovanpietro, si sposa con il curiale Giovanfrancesco di Sigismondo dei Conti di Foligno, unione che è «significativa per definire l'ambiente che circonda i Bufalini e che in mancanza di notizie più dirette sui suoi gusti artistici e letterari, ben testimonia delle sue frequentazioni romane»²²⁶. Il suocero di Lucrezia, Sigismondo Conti (1432-1512), immigrato a Roma dall'Umbria, anche lui curiale, noto umanista e autore del *Le storie de' suoi tempi dal 1475 al 1510*, nel 1511 dà in committenza a Raffaello una pala per S. Maria in Aracoeli, conosciuta come *La Madonna di Foligno* (oggi nei Musei Vaticani)²²⁷.

²²⁴ Scarpellini, *Il primo periodo romano*, p. 90. Vedi foto n. 3.

²²⁵ Per le parentele con famiglie nobili dei Bufalini vedi Amayden, *La storia delle famiglie romane*, 1, p. 186; Gamurrini, *Historia genealogica*, II, p. 199.

²²⁶ Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 67. Giovanfrancesco è probabilmente «Iohannesfranciscus de Fulgineo, scriptor apostolicus 1499-1520, abbreviator de parco minori 1509-1515»: Frenz, *Die Kanzlei*, p. 373, n. 1248.

²²⁷ Cfr. R. Ricciardi, voce *Conti, Sigismondo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, xxviii, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1983, pp. 470-475, per Giovanfrancesco p. 474; Frenz, *Die Kanzlei*, p. 443, n. 2087; Sigismondo dei Conti da Foligno, *Le storie de' suoi tempi dal 1475 al 1510 ora la prima volta pubblicate nel testo latino con*

Bernardina, probabilmente l'ultima figlia di Giovanpietro e Maddalena, nel 1520 sposa messer Muzio di Carlo Muti, facendo così ingresso nella nobiltà romana²²⁸. È chiaramente la nipote preferita della zia Maria Bufalini Caccialupi, che Muzio assiste nella gestione dell'eredità. Le doti delle due figlie di Giovanpietro – 1000 ducati d'oro per Lucrezia, 1500 per Bernardina – sono del tutto adeguate alle usanze dell'aristocrazia romana dell'epoca ed indicano la ricchezza della famiglia Bufalini²²⁹. Bernardina, rimasta presto vedova, si unisce in secondo matrimonio con il «magnificus et aureatus eques» Bartolomeo Albizzini di Città di Castello, *legum doctor*, il quale da Città di Castello persegue a Roma molteplici interessi finanziari per se stesso e per il cognato Niccolò, fratello di Bernardina, acquistando e vendendo vari uffici curiali; nel 1537, per esempio, compra un posto di *abbreviator de maiori parco* al prezzo di 4000 ducati d'oro²³⁰. Il matrimonio di Bernardina Bufalini e Bartolomeo Albizzini è un'altra testimonianza dello stretto legame che unisce i Bufalini alla città di origine, e soprattutto alla famiglia Vitelli, visto che la famiglia Albizzini, appartenente al ceto dirigente di Città di Castello, è anche imparentata con i Vitelli: lo stesso Bartolomeo, secondo marito di Bernardina Bufalini, era prima sposato con Presentina Camuffi, pronipote di Niccolò Vitelli, mentre la madre di Presentina, Silvia Bracciolini da Pistoia, è cugina di Bernardina, seconda moglie di Bartolomeo.

versione italiana a fronte, I-II, Roma-Firenze, Tipografia di G. Barbèra, 1883; per la sua biografia vedi I, pp. xv-xxxv, secondo la quale il figlio Gianfrancesco, segretario di Leone X e Clemente VII, è morto nel 1534 (p. xxxiii), ha come madre Letizia o Alegrizia degli Atti (pp. xvii, xxxii-xxxiii). La moglie non sarebbe Lucrezia Bufalini, ma Lucrezia Mancini (p. xxxiii, nota 57, secondo Gamurrini, *Historia genealogica*, II, p. 196). Per la tavola di Raffaello vedi pp. xxiv-xxv; dalla ricca bibliografia citiamo H. von Einem, *Bemerkungen zu Raffaels Madonna di Foligno*, in *Studies in late medieval and Renaissance painting in honor of Millard Meiss*, I. Lavin - J. Plummer edd., New York, New York University Press, 1977, pp. 131-142; B. W. Lindemann, "Was soll dieser nackte Knabe da mit seinem Täfelchen?" und andere Probleme der Deutung von Raffaels Madonna di Foligno, in "Zeitschrift für Kunstgeschichte", 46 (1983), 3, pp. 307-312; R. Stefaniak, *Raphael's Madonna di Foligno: Vergine bella*, in "Konsthistorisk Tidskrift", 69 (2000), pp. 65-98; Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 67.

²²⁸ *Notai Capitolini* 14, c. 57rv (12 gennaio 1520). Il padre di Muzio, Carlo di Giacomo Muti, marito di Antonina di Gabriele Cesarini (1486), *nobilis vir* del rione Parione, è uno degli interlocutori in Altieri, *Li Nuptiali*; p. 113*. Per la famiglia Muti vedi A. Modigliani, "Li nobili huomini di Roma": comportamenti economici e scelte professionali, in *Roma Capitale (1447-1527)*, pp. 345-372: 347-350, 356, 369; Di Maggio, *Le donne dell'Ospedale del Salvatore di Roma*, pp. 49-52.

²²⁹ Cfr. Esposito, "Li nobili huomini di Roma", p. 382.

²³⁰ Cfr. Frenz, *Die Kanzlei*, p. 196.

Le nuore di Maddalena, mogli del figlio Niccolò, appartengono alla nobiltà romana: la prima coniuge è Giulia Frangipane, morta intorno al 1528, e la seconda è Lavinia di Giovanni Battista Mancini, che Niccolò sposa nel 1529. Anche queste donne portano una ricchissima dote²³¹.

Fig. 6 - Parentela Albizzini-Vitelli-Bufalini

La falsa e la vera Girolama – Un'altra figlia di Giovanpietro e Maddalena invece, Girolama Bufalini, vive a Città di Castello dove nel 1526 entra nel convento delle clarisse di S. Maria di Trastevere, che in precedenza era stato situato fuori della Porta di S. Florido e poi trasferito provvisoriamente in città. Al posto della consueta dote Girolama concede al convento – tramite una *permutatio* preparata già fin dal 1503 – i locali del convento di S. Giacomo alla (o della) Scatorbia a Città di Castello, filiale del convento di S. Maria di Oselle presso San Giustino dove il vescovo Ventura Bufalini, zio di Girolama, era stato abate commendatario dal 1489 circa fino alla morte nel 1504²³². Il trasferimento della comunità, accompagnato

²³¹ Cfr. La tavola genealogica in *L'Archivio e la Biblioteca*, e *Notai Capitolini* 14, c. 351r (15 aprile 1528): il testamento di Giulia Frangipane; c. 362rv (7 luglio 1529): il fidanzamento di Niccolò con Lavinia, la cui dote è di 1500 ducati d'oro, oltre l'acconcio personale (vestiti e gioielli); c. 373r (15 luglio 1529): matrimonio.

²³² Cfr. anche *L'Archivio e la Biblioteca*, p. 75, n. 63.

dall'entrata in convento di alcune donne provenienti dalle famiglie più eminenti della città, segna una svolta importante nella storia movimentata di questo rinomato monastero, che da allora si chiama S. Chiara della Murate (o Remurate)²³³.

Il nome di Girolama Bufalini è stato associato più volte all'illustre umanista e curiale Angelo Colocci, la cui moglie, morta giovane nel 1518 e sepolta in S. Maria in Aracoeli, sarebbe membro della famiglia Bufalini di Città di Castello²³⁴. In effetti il nome di Girolama, l'anno della sua morte (1518), nonché il luogo della sepoltura sono ben documentati: il suo nome figura in due registri della confraternita del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum e in un *Liber anniversariorum* della stessa confraternita, dove il suo nome segue quello di Francesca Alcrigi – però in ambedue i casi il cognome non è indicato come *de Bufalinis/Bufolinis*, ma *de Bubalis/de Bufalis*²³⁵. Visto che nel periodo che ci interessa non è documentato nessun altro membro della famiglia Bufalini di nome Girolama oltre alla figlia di Giovanpietro monaca, conviene ipotizzare che la moglie di Angelo Colocci non appartenga ai Bufalini, ma alla famiglia romana Del Bufalo cui Colocci era anche molto legato – una confusione di cognomi riscontrabile anche in altre occasioni²³⁶.

²³³ In cambio i Bufalini ottengono alcuni locali abitati precedentemente dalle Clarisse. Cfr. Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, iv, pp. 170-172; v, p. 35; M. Masi Ruggiero, *Monastero e hortus conclusus di Santa Chiara delle Murate a Città di Castello*, in "Pagine Altotiberine", 26 (2005), pp. 37-52: 40.

²³⁴ Così ad es. Romano, *Memorie storiche*, p. 38; Fanelli, *Un umanista umbro: Angelo Tifernate*, p. 136; *Dizionario biografico degli italiani*, xxvii, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1982, p. 105; di recente ancora Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 67. Girolama è ritenuta sorella di Niccolò Bufalini da M. Bernardi, *Lo Zibaldone Colocciano Vat. Lat. 4831. Edizione e commenti*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008 (Studi e testi, 454), p. 89.

²³⁵ Cfr. SS. *Salvatore ad Sancta Sanctorum*, reg. 33, c. 8v (22 luglio 1518): Angelo Colocci assegna 50 fiorini ai guardiani «pro anniversario fiendo in ecclesia .s. Marie de Araceli pro anima quondam domine Hieronyme de Bubalis eius uxore defuncte» (lo stesso in reg. 32, c. 12v); vedi anche reg. 395, c. 190v: «M.a Francesca Donna fu dell'Ecc.te Homo M. Nicolò de Bufalini da Castello Abbreviatore / M.a Hieronima de Bufali moglie de M. Angelo Collotio scrittore Apostolico».

²³⁶ Per i rapporti di Angelo Colocci con i Del Bufalo vedi V. Fanelli, *Aspetti della Roma cinquecentesca. Le case e le raccolte archeologiche del Colocci*, in *Ricerche su Angelo Colocci e sulla Roma cinquecentesca*, pp. 116-118.

3.

Una nuova proposta per la data della morte

Da quasi tutti i biografi di Niccolò Bufalini l'anno della sua morte è indicato come il 1506²³⁷, e che la sua tomba si trovi nella cappella di famiglia a S. Maria in Aracoeli a Roma viene dato per scontato da molti autori. Nel 1736 Casimiro Romano scrive che sulla parete destra della cappella si trova l'iscrizione «Nicolai de Castello et suorum» che indicherebbe come lo stesso Niccolò sia sepolto in questo luogo²³⁸. L'autore si richiama a quanto dice Titi nel 1708 nella sua *Descrizione delle Pitture, Sculture e Architetture esposte in Roma*, secondo il quale però l'iscrizione si legge sulla parete sinistra²³⁹. Anche il vescovo Muzi nel 1843 cita l'iscrizione, facendo riferimento alla cappella di S. Bernardino in cui sarebbe sepolto il padre del vescovo Ventura Bufalini, Niccolò, morto nel 1506²⁴⁰.

Va detto però che sia l'anno della morte di Niccolò che il luogo della sua sepoltura sono da correggere. È emerso che, a differenza di Giovanpietro figlio di Niccolò, della nuora Maddalena Vitelli e della moglie Francesca Alcrigi, lo stesso Niccolò, presunto committente della cappella, non è entrato nella *sepultura dominorum Bufolinorum* a S. Maria in Aracoeli, bensì nella chiesa romana di S. Salvatore in Lauro – santuario dove si trovava la cappella della famiglia Caccialupi in cui erano già sepolti Antonio Caccialupi, genero di Niccolò, e Giovanni Battista padre di Antonio. È molto probabile che anche Niccolò abbia trovato posto in questa cappella che oggi non esiste più e per la quale non sono conservati documenti²⁴¹. Non è dato sapere perché, a differenza degli altri membri della famiglia,

²³⁷ Secondo il *Dizionario biografico degli italiani*, xiv, p. 802 è sconosciuta la fonte della data 1506 riportata da G. Ciampini, *De abbreviatorum de parco maiori... antiquo statu... Dissertatio Historica*, Romae, ex typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1691. L'anno 1506 si trova ancora in Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, 67; La Malfa, *Pintoricchio a Roma*, p. 19 (che qualifica Niccolò come prelado).

²³⁸ Cfr. Romano, *Memorie istoriche*, p. 38: «Nella parte destra è situata la sepoltura de' Bufalini con queste parole intagliate nella lapide *Nicolai de Castello e suorum*, le quali dinotano esservi fra gli altri seppellito Niccolò Bufalini, altrimenti detto da Castello».

²³⁹ Cfr. l'edizione comparata di Contardi-Romano, p. 108, dove Titi menziona la «parte dell'Evangelo dell'Altare, dove si rappresenta la morte di S. Bernardino da Siena, e la sepoltura de' medesimi, nella quale è scolpito, *Nicolai de Castello, & suorum*».

²⁴⁰ Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, iii, p. 48.

²⁴¹ Cfr. Corradini, *Parmigianino's contract*, p. 28; Vaccaro, *Documents*, p. 22.

egli non sia sepolto a S. Maria in Aracoeli, se questo corrispondeva alle sue ultime volontà espresse nel testamento, oppure se era una necessità dovuta a circostanze esterne (per esempio problemi edilizi della cappella a S. Maria in Aracoeli); mancano fonti al riguardo, soprattutto il testamento (o più testamenti) di Niccolò.

Il riferimento a S. Salvatore in Lauro si trova nel *Liber anniversariorum* tardocinquecentesco della confraternita del SS. Salvatore già più volte citato, in cui nell'elenco delle persone sepolte in questa chiesa è registrato «M. Nicolo de Castello Abreviatore de Parco maiori», e cioè tra «M. Ianbattista de Caccialupis Avocato Concistoriale» e «M. Antonio Caccialupis (*sic*) de Santo Severino Avocato Concistoriale et Abreviatore de Parco Maiori»²⁴². Più chiara è però una nota in un altro volume della stessa confraternita, perché fornisce la chiave per una corretta datazione della morte di Niccolò Bufalini. In un *Liber debitorum* del primo Cinquecento, un registro delle somme da pagare alla confraternita secondo le disposizioni testamentarie dei suoi membri dai loro eredi, si legge la seguente nota, scritta – fatto importante – come testo continuo, cioè senz'alcun segno di interpunzione²⁴³:

heredes quondam domini Nicolai de castello abreviatoris sepulti in ecclesia Sancti Salvatoris de Lauro qui reliquit dicto hospitali ducatos xxv die xii aprilis 1506

Segue, in un nuovo paragrafo, una nota in cui si registra che gli eredi ed esecutori testamentari di Niccolò hanno pagato la somma di 25 ducati al tesoriere della confraternita, Marianus de Capionnis, di nuovo senza interpunzione:

Solverunt dicti heredes et executores dictos xxv ducatos Mariano de Capionnis erario (...) tempore Tome de Caponnis et domini Agneli (?) guardianorum

Siccome nella prima nota la data «die xii aprilis 1506» segue immediatamente l'affermazione principale «reliquit dicto hospitali ducatos xxv», è probabile che uno dei primi biografi di Niccolò, utilizzando questo testo, abbia attribuito la data 1506 all'anno della morte di Niccolò (più precisamente: all'anno in cui Niccolò, per

²⁴² *SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum*, reg. 395, c. 109v.

²⁴³ *Ibid.*, reg. 391, c. 127r.

volontà testamentaria, lasciò 25 ducati d'oro alla confraternita). Evidentemente però la data 12 aprile 1506 si riferisce al giorno in cui il tesoriere registrò il pagamento della somma avvenuto da parte degli eredi. Di solito in questo *Liber debitorum* la data del pagamento precede come titolo il testo successivo. Qui invece la data si trova alla fine della frase, riferendosi così in apparenza alle parole «reliquit (...) ducatos xxv» – irregolarità che ha causato l'errore che conosciamo²⁴⁴.

Niccolò Bufalini non è morto nel 1506, bensì già cinque anni prima, e forse non a Roma, ma a Città di Castello. L'anno della morte si desume chiaramente da una serie di protocolli di notai tifernati finora ignorati, i quali documentano ampiamente la presenza e le attività di Niccolò negli ultimi anni precedenti alla morte, periodo in cui i suoi legami con la patria si rafforzano in maniera evidente, mentre la sua esperienza romana si sbiadisce lentamente.

Senza dubbio la morte prematura del figlio Giovanpietro, nel 1496, fu un colpo gravissimo per Niccolò, anche perché lo costrinse a confrontarsi con una mole di transazioni e trattative non ancora concluse a Città di Castello, affari di cui in precedenza si era preso cura Giovanpietro, sia per l'acquisto di vasti terreni, case e altri immobili, sia per l'assicurarsi una fitta rete di contatti e conoscenze importanti. Dopo la morte del figlio Niccolò fu costretto a incaricarsi di tutte queste faccende, il che richiedeva una sua presenza prolungata a Città di Castello – con un crescente allontanamento da Roma, una volta centro della sua esistenza. È vero che a Città di Castello il genero Lucalberto di Paolo, marito della figlia Bernardina, si adoperava come suo fedele procuratore, come anche, fin dal 1498, il chierico tedesco Wolfgang Kramer detto don Lupo, priore di S. Pietro della Scatorbia²⁴⁵, ma fin dal luglio 1497 o poco prima, troviamo

²⁴⁴ Un altro riferimento agli eredi di Niccolò che pagano 50 ducati alla confraternita si trova in *Johannis Burckardi Liber Notarum*, p. 95, nota 2: 1506: «D.nus Nicolaus de Castello abbreviator de parco maiori sepultus est in ecclesia Sancti Salvatoris de Lauro, pro quo soluti fuerunt fl. l.». Non si è riusciti a trovarne la fonte (probabilmente il codice Ottob. lat. 2549). La stessa nota indica anche l'ingresso di Niccolò nella confraternita del SS. Salvatore nel 1495: «D.nus Nicolaus de Castello notarius Camerae Apostolicae, abbreviator de parco maiori receptus est». Qui la fonte è probabilmente *SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum*, Catasto 1, come in Egidi, *Necrologi e libri affini*, 2, p. 515: «D. Nicolaus de Castello, not. ca. ap., abbreviator de barco (*sic*) maiori» (anno 1493?).

²⁴⁵ Per il priorato vedi Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, IV, p. 10; cfr. anche v, pp. 22-23.

Niccolò, ormai circa sessantenne, presente a Città di Castello quasi in continuazione; solo nel 1499 pare assentarsi per qualche tempo, probabilmente per recarsi a Roma. A Città di Castello è sempre personaggio di alto prestigio, ha ottimi contatti con uomini importanti, tra cui i figli di Niccolò Vitelli, morto nel 1486, cui si associa anche per comuni interessi economici. Nel gennaio 1498 suo figlio Ventura è nominato vescovo di Città di Castello, elezione però contestata da una schiera di cittadini influenti, che riescono a far annullare la nomina a favore di Giulio Vitelli, figlio illegittimo di Niccolò Vitelli, e ciò dopo aver trattato con Niccolò Bufalini che si mostrò conciliante «in momenti pericolosamente delicati in cui una sua posizione più rigida si sarebbe potuta trasformare in una completa rovina per sé e i suoi figli»²⁴⁶. In compenso Ventura ottiene nel 1499 l'episcopato di Terni²⁴⁷.

Verso la fine del 1499 Niccolò, a nome del figlio Ventura abate commendatario di S. Maria in Oselle, rivolge una supplica al governo tifernate per poter costruire una bottega vicino alla chiesa di S. Giacomo alla Scatorbia filiale di S. Maria²⁴⁸. Instancabilmente si occupa della compravendita di terreni e altri beni immobili, tra cui, poco prima della morte, un podere al prezzo di 290 fiorini²⁴⁹. Ad alcuni concittadini concede lauti prestiti²⁵⁰. Da conte palatino nomina notai, per esempio nel 1498 Giovanni di ser Francesco Tiberti²⁵¹, e legittima alcuni figli nati *per defectum natalium*, per l'ultima volta il 28 maggio 1501²⁵².

Però il 13 settembre del 1501 per la prima volta un notaio tifernate si richiama agli «heredes domini Nicolai de Buffolinis»²⁵³, come

²⁴⁶ Silvestrelli, *Ai tempi di Sisto IV*, p. 64; cfr. *Annali* 54, c. 157v (22 gennaio 1498); cfr. Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, III, p. 48; Ascani, *Sangiustino*, pp. 73-74.

²⁴⁷ Per le cariche curiali di Ventura vedi Frenz, *Die Kanzlei*, p. 452, n. 2192.

²⁴⁸ Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, IV, p. 171; cfr. *Annali* 54, cc. 187v-188r (28 dicembre 1499) e 189v (30 dicembre 1499).

²⁴⁹ *Notarile* 44, vol. 3, cc. 140r-141r (8 maggio 1501). Vedi anche *Notarile* 48, vol. 8, cc. 3v-4r (5 febbraio 1500); 29, vol. 13, cc. 7rv (30 marzo 1500) e 8r (8 aprile 1500); 32, vol. 2, c. 87v (3 novembre 1500); 48, vol. 8, cc. 131v-132r (30 gennaio 1501), 132rv (19 febbraio 1501), 139v-140r (20 febbraio 1501).

²⁵⁰ Vedi ad es. *Notarile* 32, vol. 2, cc. 74v-75v (5 febbraio 1500); 48, vol. 8, c. 5rv (11 febbraio 1500).

²⁵¹ *Notarile* 48, vol. 6, c. 37v (28 gennaio 1498).

²⁵² *Notarile* 44, vol. 3, c. 141rv.

²⁵³ *Notarile* 32, vol. 2, c. 107r.

succede anche in una serie di protocolli notarili del 1502, i quali registrano la conclusione, per opera degli eredi di Niccolò Bufalini, di stipulazioni fatte in precedenza dal defunto; di solito si tratta di crediti concessi da Niccolò a dei concittadini. Don Lupo e Lucalberto di Paolo continuano ad operare da procuratori²⁵⁴.

La data della morte di Niccolò Bufalini è quindi da stabilire tra il 28 maggio e il 13 settembre 1501. È possibile che egli sia tornato a Roma nel periodo intermedio e che sia quindi morto nell'Urbe. Però non è da escludere che Niccolò sia deceduto a Città di Castello, il che significherebbe che la sua salma sarebbe stata traslata a Roma per essere sepolta a San Salvatore – prassi non inusuale se si trattava di un personaggio di un certo rango. Mancano però le fonti riguardanti le circostanze della sua morte.

In assenza di un testamento non sappiamo niente delle ultime disposizioni di Niccolò, dei legati da lui fatti e dei loro destinatari, della sua volontà riguardo alla sepoltura – eccezione fatta per i 25 ducati destinati alla confraternita del SS. Salvatore²⁵⁵. Molto probabilmente ha dettato il suo ultimo testamento a Roma, come forse anche quelli precedenti, visto che non se ne trova nessuno a Città di Castello. Mentre appare vana la speranza di poterlo rintracciare nell'enorme marea di atti stesi dai notai romani, non è da escludere che dall'archivio Bufalini emerga l'originale di uno o più testamenti di Niccolò da cui si potrebbero ricavare preziose informazioni, per esempio sulla biblioteca che, oltre ai testi giuridici, conteneva probabilmente opere di autori umanisti contemporanei²⁵⁶. Si troverebbe forse anche qualche riferimento a Pinturicchio e alla cappella Bufalini, nonché a personaggi importanti della corte pontificia e della società romana in età rinascimentale.

²⁵⁴ Vedi ad es. *Notarile* 51, vol. 1, c. 152r (20 agosto 1502); 43, vol. 20, fasc. 2, cc. 46v-47r (26 agosto 1502); 44, vol. 4, cc. 95v-96r (30 marzo 1503). Don Lupo e Lucalberto procuratori in comune: *Notarile* 43, vol. 25, c. 80v (28 febbraio 1504).

²⁵⁵ Probabilmente il figlio Ventura è erede universale di Niccolò; cfr. *Notarile* 43, vol. 25, c. 80v.

²⁵⁶ Nell'archivio Bufalini sono conservati alcuni codici che potrebbero provenire dalla biblioteca di Niccolò; vedi *L'archivio e la biblioteca*, pp. 33-34.

Un breve epilogo

Presenza romana da una parte, dall'altra un forte attaccamento alla città di origine – è questo il dualismo che distingue tutta la biografia di Niccolò Bufalini. Nonostante la sua splendida carriera a Roma è presente a Città di Castello sempre, sia per vincoli di parentela – in cui risulta evidente la vicinanza alla famiglia Vitelli e quindi il suo orientamento politico –, sia per i saldi interessi economici che si esprimono soprattutto nell'accumulo di proprietà terriere. Dall'altra parte Niccolò, immigrato a Roma come tanti altri per avviarsi a una carriera curiale, riesce ad affermarsi nell'Urbe in maniera splendida, sia professionalmente che socialmente, il che si manifesta forse in modo più evidente nel matrimonio della figlia Maria con il figlio di Giovanni Battista Caccialupi, altro curiale di grande prestigio e immigrato a Roma come lo stesso Niccolò.

Come si è cercato di documentare, gli interessi di Niccolò nell'ultima fase della sua vita sembrano rivolgersi molto di più verso Città di Castello, dove gode da sempre di un grande prestigio per i molteplici servizi che ha prestato ai suoi concittadini, anche negli anni in cui era lontano. Non è dato sapere se, senza la prematura morte del figlio Giovanpietro, Niccolò, nell'ultima fase della sua vita, avrebbe preferito dedicarsi alla sua esistenza romana con i suoi ambienti sociali prestigiosi e spesso interessanti per lo spirito intellettuale ed artistico dei suoi componenti. Fatto sta che il legame con la terra d'origine rimane forte anche nei discendenti di Niccolò – tutti provenienti dall'unione del figlio Giovanpietro con Maddalena Vitelli – e si manifesta forse più splendidamente nel castello Bufalini di San Giustino, residenza di una grande famiglia non dimenticata.

Federica Matteini

La difficoltà di chiamarsi Orsini

La biografia dimenticata di Fulvio Orsini,
vescovo di Spoleto: una prima ricostruzione

«Ursinorum nomen apud Spoletinos adeo celebre et gratum semper fuit, ut hinc illos traxisse originem facile credi possit...»¹: il latinista Severo Minervio apre così nel suo *De rebus gestis atque antiquis monumentis Spoleti libri duo* la sezione intitolata *De origine Ursinorum*². I nomi di molti luoghi intorno a Spoleto, le iscrizioni

Desidero ringraziare le molte persone che mi hanno sostenuto e incoraggiato in questo lavoro: Salvatore Settis, Lucia Faedo, Carlo Chiarlo, Attilio Bartoli Langeli, Rita Chiacchella, Mario Tosti, Marta Bartoli, Romano Cordella, Paolo Morichini, Leopoldo Bartoli, Luigi Rambotti, Filippo Maria Troiani, padre Arturo Beltrán. Un ringraziamento particolare va anche al personale degli Archivi e delle Biblioteche che ho visitato per la cortesia con la quale ha agevolato le mie ricerche.

Abbreviazioni usate:

SASS = Spoleto, Sezione di Archivio di Stato;

ASDS = Spoleto, Archivio Storico Diocesano;

ASPr = Parma, Archivio di Stato;

ASCR = Roma, Archivio Storico Capitolino.

Si fornisce delle lettere inserite nel corso dell'articolo una trascrizione interpretativa, secondo quanto auspicato per le lettere private in Stussi 1983. I criteri adottati sono quelli enunciati in quel volume (p. 164) e in Mordenti 1989. Si sottolinea la scelta di non sciogliere le cosiddette "abbreviazioni di rispetto" e di non segnalare lo scioglimento delle abbreviazioni e dei compendi sicuri e costanti nel testo data la loro semplicità, ricorrendo al corsivo solo in caso di dubbio, come segnalato da Mordenti 1989, pp. 27-30.

¹ Sansi 1879, p. 47.

² *Severi Minervii Spoletini de rebus gestis atque antiquis monumentis Spoleti libri duo*. Severo Minervio († 1529), originario di Spoleto, aveva svolto numerosi incarichi ed ambascerie per conto di pontefici e del Comune; aveva militato col duca di Ferrara, col duca di Milano, con i francesi ed anche con gli Orsini, che più volte lo avevano inviato a Napoli ed in Lombardia; oltre che uomo d'armi fu anche poeta e raccolse le memorie della sua patria nel libro sopra citato. Una sua biografia aggiunta in una copia seicen-

adorne della rosa, simbolo degli Orsini, visibili in città insieme al racconto delle gesta del fondatore Gneus Ursinus, trasferitosi a Roma solo dopo aver liberato Spoleto dalla minaccia longobarda, appaiono allo studioso utili dimostrazioni di una tale derivazione. L'inalterabile fedeltà mostrata dagli Spoletini, sempre pronti a combattere al fianco dei condottieri della famiglia Orsini impegnati nelle molte guerre che agitarono la storia della nostra penisola tra Trecento e Cinquecento, gli fanno poi concludere: «hoc insolubile amicitiae vinculum ab eorum origine emanare existimamus». Questa tesi del Minervio riscosse una certa fortuna tra gli studiosi: la accoglieva ancora Gamurrini a metà del 1600, ed anche Moroni e Brigante Colonna non negano, in tempi più recenti, un'origine umbra per la celebre famiglia³. Nessuno ignora che a quella stirpe appartennero alcuni dei più gloriosi signori o difensori di Spoleto (il Minervio ricorda tra gli altri Rinaldo, Paolo e Virginio Orsini). Meno noto è invece che gli Orsini dettero a Spoleto anche tre vescovi, che ressero la diocesi tra la metà del Cinquecento e l'inizio dell'Ottocento: Fulvio Orsini del ramo di Monterotondo, Pietro Orsini del ramo di Gravina e il cardinale Francesco Maria Locatelli Martorelli Orsini.

Che l'appartenenza ad una siffatta famiglia fosse motivo di particolare gradimento per gli spoletini non possiamo dubitarlo, visto che su questo presupposto era stato costruito l'intero apparato celebrativo per l'entrata solenne in città del primo dei vescovi Orsini, Fulvio, con un trasporto ed una partecipazione tali da spingere Achille Sansi ad osservare che «benché ad ogni entrata di vescovo, legato o d'altrettanti personaggi si rinnovassero siffatte accoglienze, pure quelle per Fulvio Orsini furono fatte con maggior pompa e sentimento»⁴. Per festeggiarlo tutta Spoleto si era rivestita di un manto di rose rosse e gigli bianchi, che con i loro colori alludevano allo stemma della città e contemporaneamente anche a quello degli Orsini. Un grande orso, simbolo araldico della famiglia del nuovo vescovo, campeggiava sulla fontana della piazza pubblica e a questo animale e allo speciale rapporto esistente tra la terra di Spoleto, rievocata

tesca del suo manoscritto è pubblicata in Sansi 1879, pp. 103-107. Altre informazioni su di lui sono contenute in Iacobilli 1658, p. 247; Sansi 1869, pp. 254-255; SASS, Fondo Campello, fondo manoscritti, ms. 148 (S. Campello, *De viris illustribus*), cc. non numerate.

³ Gamurrini 1671, p. 9; Moroni 1840-1861, XLIX, p. 148; Brigante Colonna 1955, p. 20.

⁴ Sansi 1879-1884, II, p. 244.

nella sua gloria di colonia latina, e la *gens Ursina* si richiamavano sia le iscrizioni sui sette archi trionfali, sotto i quali si snodava la solenne entrata, sia i componimenti latini recitati al passaggio del prelado. Il ricordo di quest'avvenimento è affidato ad un resoconto, mai dato integralmente alle stampe e qui da noi fornito nell'Appendice, la *Descrizione dell'entrata solenne di monsignor illustrissimo e reverendissimo Fulvio Orsini al suo vescovado nella città di Spoleti fatta di giugno 1563*, aggiunto in calce ad un esemplare manoscritto dell'opera del Minervio e sommariamente rievocato dal Sansi nella sua storia di Spoleto⁵. Le iscrizioni degli archi trionfali, le tavole dipinte poste a loro ornamento, i componimenti degli eruditi locali in onore del prelado che possiamo conoscere solo attraverso questo manoscritto sono la più vivida testimonianza dello stato d'animo con cui i cittadini di Spoleto guardavano al loro *optatissimo*⁶ vescovo. Per capire come tali festeggiamenti non fossero soltanto il risultato di un dotto esercizio retorico in vista di una celebrazione dalle forme ormai standardizzate dobbiamo tenere presente alcuni fattori: che Spoleto aveva attraversato un lungo e funesto periodo di lotte interne e con i paesi limitrofi e che per gran parte di questo triste periodo era stata priva di un suo pastore per una interminabile contesa ecclesiastica di cui avremo modo in seguito di parlare. È alla luce di questi eventi che l'elezione alla carica episcopale di un membro di una famiglia come quella degli Orsini, tanto gradita a tutta la cittadinanza per la sua origine e per gli antichi vincoli di affetto e munificenza⁷, poté essere vista come un segno di particolare favore quasi che fosse possibile iscrivere il nuovo vescovo alla triade di divinità tutelari che *ab antiquo* vegliavano sulla città⁸, o

⁵ La *Descrizione* è in Roma, *Teresianum*, ms. 17, cc. 185-191; cfr. Sansi 1879-1884, II, pp. 261-262; Ceccarelli 2009, pp. 15-17.

⁶ Appendice, cc. 186-187: «Di poi si trovava un altr'arco simile con la tabella al suo luogo: *Fulvio Ursino Romano antistiti optatissimo Spoletum Umbriae caput S. P. D.*». La definizione di Spoleto come «caput Umbriae» rispecchia forse la credenza, in seguito espressa da Spanheim, Panciroli e Gottifredi, secondo cui la città si sarebbe fregiata del titolo di metropoli o capo durante il IV secolo d.C.: Sansi 1869, p. 163.

⁷ Appendice, c. 78: «...omni tamen demum tempore inter Ursinos et Spoletinos, non solum amicitiae, sed quaedam sanguinis cognatio servata fuit, Ursini semper Spoletinos beneficiis, nec minus obsequiis, et servitiis Spoletini Ursinos et quoscumque illorum factionis prosequuntur»; e c. 194, nell'elegia scritta dall'erudito Severo Silvani in occasione della solenne entrata del nuovo vescovo: «...vestra domus totis fuit ante medullis / dedita nostrae urbi, semper nec parvula cunctis / commoda concessit...».

⁸ Appendice, c. 187: «Di poi si trovava il quinto arco, la tabella del quale posta al suo loco era: *Portuni, Iani et Martis tria numina prisci ceu tutelares excoluere deos.*

celebrarlo come stella polare cui drizzare sicuri lo sguardo⁹ o come esperto nocchiero capace di ricondurre in porto la nave ponendola in salvo dai marosi. Fulvio Orsini, ultima delle innumerevoli glorie di tanta famiglia¹⁰, appariva ai loro occhi come colui che poteva mondarli dai peccati e da tutte le nefandezze che anni di guerre ininterrotte avevano lasciato nei loro cuori per riportare poi in Spoleto la pace e l'abbondanza della perduta età dell'oro. Per esprimere questi concetti gli eruditi avevano sfruttato tutta la loro sapienza retorica: dall'idea dell'orso, animale che si riteneva plasmare, leccandoli, i propri cuccioli infirmi al momento della nascita¹¹, avevano ricavato l'immagine del nuovo vescovo come purificatore del suo gregge; con un facile gioco di assonanze tra il suo nome, Fulvio, ed il colore fulvo dell'oro avevano rievocato l'*aurea aetas* e sviluppato i *topoi* classici ad essa collegati: la pace e la sicurezza degli armenti, la clemenza degli elementi atmosferici, la fertilità dei campi, la benevolenza degli dei verso l'umanità¹².

Exoptata diu patriae spes altera nostrae, si faveas, quartum tu quoque numen eris». L'iscrizione realizzata sull'arco trionfale riecheggiava quella, ora perduta, incisa su una lamina bronzea trovata a Spoleto nei pressi di una delle porte di accesso alla città che si ritenne per questo motivo dedicata alle tre divinità. L'iscrizione fu riportata per la prima volta da Severo Minervio nel suo manoscritto alle cc. 6 e 134: IANO PORTUNO ATQUE MARTI S.C. VIBONIUS A. APRUNIUS L. ANNAEIUS FAC DEDERONT PROBAVERONTQ; la inserivano, invece, tra le false i compilatori del CIL: CIL XI, 624*.

⁹ Appendice, cc. 187-188: «L'altro era non molto distante, dove era pure una tabella con un'orsa in aere, nella quale erano sette stelle, cioè due nelle spalle, due nelli fianchi e tre nella coda, e nel fregio: *Tuta est cymba sub astris*». Si allude evidentemente alle sette stelle dell'Orsa Minore (con riferimento all'animale araldico degli Orsini) e ai sette rami che erano derivati dall'unico restato a Roma dopo il rovescio militare che nel 1010 aveva costretto gli Orsini a lasciare l'Italia per la Francia, la Germania, la Carinzia e la bassa Austria: Imhoff 1710, p. 307, tav. I; Litta 1819-1883, s.v. *Orsini di Roma*; Spredi 1928-1936, IV, p. 932.

¹⁰ Appendice, cc. 193-194, dall'ecloga composta da Severo Silvani in onore di Fulvio Orsini e recitata dai due pastori bucolici Clorido e Mopso: «*Mops. Quam facile urnis mare claudere, quam facile altum / rumpere Olympum, tam facile est memorare virorum / quos Ursina domus peperit nomenque decusque. / Clor. Hic tamen ante omnes Ursinos maxima adeptus / ornamenta fuit, primum Clementis amores / pontificis meruit, mox Paulo Tertio adhesit / illius ingenium et probitatem suscipiente*».

¹¹ Quest'immagine è particolarmente sviluppata in Ovidio, *Metamorfosi*, XV, vv. 379-381. Nel 1500 tale idea era ancora assai viva nell'immaginario come dimostra l'uso fattone, in ben altro contesto, da Guarini nel *Pastor fido* (atto III, scena VI, vv. 35-45) e più tardi da Tasso nel *Mondo Creato* (VI giorno, v. 435) oltre che in varie raccolte di emblemi: Henkel - Schöne 1978, pp. 441-443.

¹² Appendice, cc. 185-186: «...un portone con ornamento di colonne e cornicioni con la tabella di sopra con lettere all'antica di tal tenore: *Fulvi, qui fulvo nomen deducis ab auro, aurea in adventu saecula redde tuo*». Il motivo dell'età dell'oro e la rievocazione degli orrori che l'avevano preceduta è svolto con particolare enfasi nell'elegia del Silvani:

Fulvio Orsini resse per quasi vent'anni la diocesi di Spoleto, ma contrariamente a tutte le attese in questo periodo la pace e la prosperità non tornarono tra la sua gente, ci furono invece discordie interne, guerre con i paesi vicini, terremoti devastanti; il popolo comprese il fallimento del suo pastore come *restitutor pacis* ma lo amò ugualmente¹³. Di lui e del suo lungo episcopato restano ancora oggi alcune tracce in città: a lui si riferisce lo stemma degli Orsini sormontato dalla mitra ai lati del portone della chiesa della Madonna di Loreto, un ritratto – di discussa attendibilità¹⁴ – lo ricorda nel salone dei vescovi nel Palazzo Vescovile (fig. 1), l'iscrizione e la lastra sepolcrale¹⁵ (fig. 2) sono ancora presenti nel transetto destro del

ibid., cc. 192, 194-195. L'associazione del mito dell'età dell'oro con la figura di un ecclesiastico, soprattutto del papa, mai venuta meno durante il Medioevo, aveva conosciuto nuovo vigore all'inizio del 1500, quando molti opuscoli, soprattutto a Roma e Firenze, presero a profetizzare l'arrivo di un pastore angelico (salutato poi nella figura di Leone X) che, agendo da *restitutor pacis*, avrebbe promosso un rinnovamento spirituale all'interno della chiesa, il ritorno dell'età di Saturno: Gombrich 1973, pp. 43-50; Cruciani 1983, pp. 390-413; Niccoli 1987, p. 219; Ciseri 1990, pp. 13 e 98. Da allora il tema divenne un motivo ricorrente tanto della propaganda papale quanto di quella imperiale.

¹³ Le informazioni sulle vicende storiche verificatesi durante l'episcopato di Fulvio Orsini sono contenute in Sansi 1879, II, pp. 229-265; Troiani 2003, pp. 66-69.

¹⁴ Le pareti di questa sala sono decorate con le effigi dei vescovi che si sono avvicendati sulla cattedra spoletina. Esistono però forti dubbi circa la loro data di realizzazione: non è chiaro infatti se nella prima metà del 1600 monsignor Lorenzo Castrucci avesse fatto dipingere per la prima volta o invece ridipingere i ritratti dei vescovi spoletini; certo è, tuttavia, che circa un secolo dopo nel 1720 monsignor Carlo Giacinto Lascaris, non trovando tale serie storicamente convincente, creò una commissione di esperti con il compito di indagare sull'argomento. Poi, in base al parere da questa espresso, fece dipingere la serie attuale, scialbando la precedente ed attirandosi così critiche feroci da parte di quei nobili spoletini che ritenevano il suo gesto non solo arbitrario ma addirittura contrario a quella verità storica che avrebbe voluto ripristinare: Fausti 1915; Ceccarelli 1993, p. 23. – I tratti magri ed affilati con i quali il vescovo Orsini viene ritratto contrastano vivacemente con la descrizione che il prelado dà di se stesso in una lettera inviata nel 1567 al duca Ottavio Farnese: «Sono vecchio, grasso et poco atto a far esercitio a piedi...»: ASPr, Carteggio farnesiano estero, Spoleto, b. 461, lettera del 9 febbraio 1567.

¹⁵ L'iscrizione, che si trova nel duomo di Spoleto, recita così: DO-OM / FULVIO URSINO EP(ISCOP)O SPOLET(INO) / CONSTANTIUS URRIGUS FAMIL(IARIS) / CAN(ONICUS) S. PETRI B(EATA) M(EMORIA) P(OSUIT). / VIXIT ANN(OS) LXXXI OBIIT DIE II / AUGUSTI MDLXXXI. PREFUIT / ECCLE(SIAE) SPOLET(INAE) ANN(OS) XVIII. Il dedicante dell'iscrizione, Costanzo Urrigi, figura tra i canonici della chiesa collegiata di S. Pietro fuori le mura e come detentore di un beneficio ecclesiastico dal 1569: ASDS, *Visita pastorale di monsignor de Lunel*, in data 8 gennaio 1572. Nel *Liber Baptizatorum* della stessa chiesa Costanzo Urrigi è nominato in qualità di dispensatore del sacramento del battesimo in assenza del priore con una particolare frequenza negli anni 1595-1597 (ASDS, *Liber Baptizatorum* della collegiata di S. Pietro di Spoleto, 1578-1597). Del resto, gli Urrigi erano una delle famiglie spoletine più note tra quelle di parte popolare: nel *Bullarium* un Urrigo Urrigi

Fig. 1

Spoletto, Palazzo Vescovile, Salone dei Vescovi: ritratto di Fulvio Orsini
(su concessione dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia)

duomo presso l'altare di San Francesco¹⁶, sotto il ben più scenografico monumento di un altro Orsini, Giovan Francesco, conte di Pitigliano e valoroso condottiero; nell'Archivio Diocesano, infine, sono conservati i documenti relativi alla sua attività pastorale e nell'Archivio

agisce, nel marzo 1568, in sostituzione di Andrea Delfini, cancelliere del vescovo Fulvio Orsini (ASDS, *Bullarium*, cc. 29v-30r) ed un Severo Urrigi è ricordato come maestro di Solone Campello (ASDS, Carte Fausti, s.v. *Orrigi Severo*). Su Solone Campello: Rossi 1991. Informazioni sull'iscrizione sono contenute in Sansi 1869, p. 246; Sansi 1879-1884, II, p. 264.

¹⁶ L'iscrizione è situata nel transetto destro, nella parte inferiore della parete destra, in una zona nascosta da una grossa panca lignea. Sul pavimento, subito sotto l'iscrizione, è visibile la lastra sepolcrale che rappresenta il vescovo Orsini con mitra e pastorale.

Fig. 2
Spoleto, Duomo: iscrizione funebre di Fulvio Orsini
(per cortesia del prof. Leopoldo Bartoli)

di Stato tutti i documenti relativi ai rapporti tra il vescovo e la Comunità.

Viene voglia quindi di sapere qualcosa di più su questo personaggio, sulla sua vita prima dell'arrivo a Spoleto e della carriera episcopale. Vestire Fulvio Orsini di panni diversi da quelli del vescovo è però impresa più complicata del previsto. Le informazioni su di lui sono scarse, frammentarie, poco chiare. Nei materiali di archivio, nei repertori di storia ecclesiastica ed in alcuni contributi scientifici degli ultimi due secoli al nome di Fulvio Orsini sono associate le cariche di arcivescovo di Consa, vescovo di Muro, vescovo di Spoleto, cardinale, corrispondente epistolare di Pietro Aretino, diplomatico al servizio del cardinale Alessandro Farnese, insigne col-

lezionista di antichità. Alcune incongruenze ci spingono però a dubitare che Fulvio Orsini abbia davvero avuto una vita tanto ricca. I fondi farnesiani conservati all'Archivio di Stato di Parma e alla Biblioteca Estense di Modena contengono molte lettere indirizzate per lo più al cardinale Alessandro, il cui mittente è ora Fulvio Orsini, ora il vescovo di Spoleto, ora il cardinale Orsini. Queste missive, che nella sistemazione dei fondi archivistici sono solitamente attribuite ad un unico personaggio, parlano però con stili differenti di argomenti molto diversi; anche la grafia e le firme in calce alle lettere sono indubabilmente diverse. Possiamo in questo modo individuare tre gruppi di materiali. Un primo gruppo di lettere, infatti, si distingue per il contenuto di carattere spiccatamente letterario e storico artistico; un altro, invece, appare incentrato su due argomenti principali: il resoconto di missioni diplomatiche svolte direttamente dal cardinale Farnese o per suo conto, e le vicende relative ad una lunga contesa legale concernente l'attribuzione della diocesi della città di Spoleto. Un ultimo gruppo, infine, è di carattere più strettamente politico religioso e contiene relazioni sullo svolgimento di concistori ai quali il Farnese non aveva avuto modo di partecipare, preghiere di attribuzione di benefici ecclesiastici a personaggi di volta in volta indicati, richieste di istruzioni per lo svolgimento di una legazione in Francia. Dobbiamo quindi immaginare che con il cardinale Farnese siano stati in corrispondenza, dagli anni Quaranta del Cinquecento, tre personaggi omonimi (o quasi).

I profili biografici tracciati da Pompeo Litta relativamente agli esponenti della famiglia Orsini confermano le indicazioni provenienti da quest'analisi del materiale archivistico¹⁷. Sono ricordati, infatti, all'incirca nello stesso intervallo cronologico, un Fulvio Orsini noto erudito e collezionista di antichità appartenente al ramo degli Orsini di Mugnano e della Penna¹⁸ (1529-1600), un Fulvio Orsini figlio di Giulio del ramo di Monterotondo (1500-1581) ed un Flavio o Ful-

¹⁷ Litta 1819-1883, s.v. *Orsini di Roma*, tav. xiv (per il Fulvio Orsini del ramo di Mugnano e della Penna), tav. viii (per il Fulvio Orsini del ramo di Monterotondo), tav. xxviii (per il Flavio/Fulvio Orsini del ramo di Gravina).

¹⁸ La notizia dell'appartenenza di Fulvio Orsini a questo ramo della famiglia, nonostante la sua condizione di figlio naturale, è contenuta in una lettera inviata nel 1555 da Annibale Caro a Benedetto Varchi, nella quale si traccia una breve biografia dell'allora giovane erudito: Caro 1957-1961, II, pp. 181-182. Sull'argomento: Ruysschaert 1987.

vio Orsini figlio di Ferrante del ramo di Gravina (1530-1581), tutti legati al cardinale Alessandro Farnese. Se si considera che l'Orsini di Monterotondo diventa a metà del Cinquecento vescovo di Spoleto, che l'omonimo del ramo di Gravina viene nominato vescovo di Muro e poi cardinale da Pio IV e che del Fulvio Orsini erudito, filologo e antiquario si è sempre conservata memoria, è facile intuire il motivo della confusione biografica riscontrata nella storia degli studi o nella sistemazione dei fondi archivistici. Ben presto infatti il comune *status* di religioso dovette avvicinare la figura del Fulvio cardinale a quella del vescovo di Spoleto fino a fondere le loro biografie sotto il nome di un unico personaggio, al tempo stesso la biografia di quello che dei tre omonimi era restato il più famoso, il Fulvio erudito, si arricchì di dati provenienti dalla vita degli altri due. I contemporanei tuttavia erano ben consapevoli dell'esistenza di questa bizzarra situazione di omonimia: non a caso Pirro Ligorio, volendo fornire nella sua *Antichità di Roma* un elenco degli eruditi del suo tempo, aggiunge al nome di Fulvio Orsini l'aggettivo *iunior* proprio allo scopo di distinguere il filologo dal suo più anziano omonimo¹⁹. Si comporta nello stesso modo nel 1577 Lorenzo Gambara che nella dedica di un componimento sacro intitolato *Fuga Christi in Aegyptum eiusque reditus* sente il bisogno di specificare *Ad Fulvium Ursinum Iulii filium*. La stessa consapevolezza anima a metà Ottocento Pompeo Litta nella redazione delle genealogie della famiglia Orsini. Un'analisi delle sue fonti bibliografiche ci permette di capire quando è sorta questa confusione tra omonimi. Tra le opere consultate dallo studioso si trovano le *Genealogiae viginti illustrium in Italia familiarum* di Jacob Imhoff²⁰, uscite ad Amsterdam all'inizio del Settecento ed oggi poco note, probabilmente proprio a causa dell'enorme celebrità ottenuta dalle monumentali compilazioni genealogiche realizzate dal Litta. Ricostruendo i profili biografici dei vari membri della *gens Ursina*, Imhoff compiva tre distinte, fondamentali operazioni: innanzitutto si mostrava consapevole di un'avvenuta sovrapposizione tra due personaggi omonimi ma appartenenti a rami differenti della famiglia, conseguentemente indicava la fonte dalla quale l'errore era scaturito e la causa che poteva, a suo giudizio, averlo generato e proponeva, infine, una

¹⁹ Torino, Archivio di Stato, ms. a.ii.1 (vol. 14), c. 41r.

²⁰ Imhoff 1710.

corretta versione delle biografie dei personaggi in questione²¹. Il Fulvio Orsini vescovo ed il Flavio Orsini cardinale (detto poi Fulvio in conseguenza dell'equivoco biografico)²² erano stati confusi per la prima volta, secondo Imhoff, da Ferdinando Ughelli nella sua *Italia sacra*, opera fortunatissima, uscita in nove volumi tra il 1644 e il 1662²³.

Ughelli, infatti, trattando della diocesi spoletina, aveva identificato il vescovo di questa città col figlio di Ferrante Orsini del ramo di Gravina e conseguentemente aveva associato al nome di Fulvio Orsini, erroneamente identificato, la biografia del quasi omonimo Flavio, biografia del tutto corretta per quel personaggio salvo, naturalmente, che per l'inclusione delle notizie riguardanti l'episcopato spoletino: di lui si ricordavano infatti la carica di vescovo di Muro, la nomina a Referendario di entrambe le segnature, il conseguimento della porpora nel 1565 e la missione in Francia presso Carlo IX²⁴. Scrivendo però

²¹ Imhoff 1710, p. 320, tav. VII: «Fulvius Ursinus, Episcopus Spolet(inus), creatus 15 decembris 1562, † 1581», p. 318, tav. VI: «Flavius, Episcopus Muranus 1560, Archiepiscopus Cusentinus et Cardinalis creatus anno 1565, † 17 julii 1581». La data della nomina a vescovo di Spoleto è posticipata al giorno successivo, 16 dicembre, da Gams (Gams 1873-1886, p. 729) e da Van Gulik e Eubel (Van Gulik - Eubel 1910, p. 322).

²² Il nome è senz'altro Flavio come dimostrano alcuni documenti di carattere legale: diploma di dottore *in utroque* accordato a pieni suffragi dall'università di Perugia a Flavio Orsini; attribuzione di benefici ecclesiastici a Scandriglia, diocesi della Sabina, zona sulla quale Flavio e Virginio Orsini, figli del defunto Ferdinando, detengono il giuspatronato: ASCR, Archivio Orsini, Pergamene, II.A.24,072, II.A.24,039. Interessante anche una lettera da lui spedita al cardinale Ranuccio Farnese nel 1557 con sottoscrizione autografa Flavio Orsini (ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 340, lettera del 13 settembre 1557) e un volume, *Elogi di cento e più personaggi illustri di casa Orsina scritti da Giovanni Campagna con li ritratti disegnati da lui*: «Flavio Orsini, volgarmente detto Fulvio» (ASCR, Archivio Orsini, serie I, vol. 408).

²³ Ughelli 1644-1662. Dello stesso parere è anche l'anonimo autore di una genealogia della famiglia Orsini: ASCR, Archivio Orsini, serie I, vol. 405, *Varii fatti della famiglia Orsini*. A circa metà del volume si legge *Vera origine e discendenza della nobilissima famiglia Orsina, di tutti i colonnelli ch'hanno posseduti o possiedono feodi nel nostro regno, come conti di Tagliacozzo e d'Albe, oggi duchi di Bracciano fuora del regno di Napoli, e prencipi dell'Amatrice e di Lamentana, conti di Pacientro e d'Oppido... composta e fatigata dal dottor Lorenzo de' Crassi nativo napolitano e nobile bolognese, barone di Pianura... stampanda in Napoli MDCXCI*. Al capitolo XII, *Di Flavio Orsini d'Aragona*, fogli non numerati, si legge: «Flavio ebbe tal nome imposto dai genitori, credo io, in memoria dell'antico Caio Flavio Orsini... vivente nell'anno 600 di nostra salvezza...», ed in seguito: «...nasce l'errore di Antonio Ciacconio ed Ughelli perché confondono il nome di detto Flavio, vescovo di Muro, poi cardinale... col nome di Fulvio vescovo di Spoleto, il quale fu figlio di Giulio della linea di Monterotondo...».

²⁴ Ughelli 1644-1662, I, p. *184 n. 65: «Fulvius Ursinus Romanus, filius Ferrantis Gravinae ducis ac Beatricis Ferellae, Episcopus antea Muranus ac utriusque signaturae

nei volumi successivi a proposito della diocesi di Muro l'autore aveva parzialmente rivisto – ed ulteriormente complicato – le proprie convinzioni in fatto di genealogie. Tra i nomi dei vescovi di quella diocesi inseriva correttamente quello di Flavio Orsini ma, scusandosi per quanto aveva affermato «*haud satis edoctus*» nel primo volume, lo diceva ora figlio di Giulio del ramo degli Orsini di Monterotondo, riprendendo per sommi capi, e rimandandovi esplicitamente, la biografia del personaggio già inserita all'interno della sezione spoletina²⁵.

La sovrapposizione tra i due (quasi) omonimi permane, seppure con variazioni, anche nella seconda edizione dell'opera ampliata e corretta ad opera di Nicola Coletti ed uscita tra il 1717 e il 1722 a quasi cinquant'anni dalla morte del suo autore. Se infatti nel primo tomo, trattando della diocesi spoletina, si delineava correttamente la biografia del Fulvio Orsini che ne era stato pastore dal 1562 fino alla morte²⁶, nel sesto volume si manteneva invariato il testo dell'Ughelli e dunque l'identificazione di Flavio con il vescovo spoletino²⁷, seguendo forse la biografia del cardinale Orsini contenuta nell'edizione del 1677 dell'opera del Chacón commentata dall'Oldoini²⁸ ed indicata a margine.

Referendarius, ad Spoletinam ecclesiam translatus est anno 1562 die 16 mensis decembris. Cumque deinceps Auditor Camerae renunciatus esset, anno etiam 1565 pervenit ad purpuram, Cusentinumque Archiepiscopatum. In explicandis negotiis valuit plurimum, quamobrem a Gregorio Decimotertio ad Carolum Nonum legatus est in Gallias, vir singularis integritatis atque doctrinae tantaque synceritatis morum, ut omnium amorem meruerit, decem et octo annos hanc rexit ecclesiam, quam vario, pretiosoque cultu ditavit, anno vero 1580 eidem ecclesiae remisit nuntium, deinde vero ad Pizifulconem prope Neapolim apud marchionem de Trivico vitam finivit die 15 mensis augusti anno 1581. Neapoli tumulatus est apud Domenicanos».

²⁵ Ughelli 1644-1662, VI, p. 1042 n. 31: «Flavius Ursinus, Romanus, filius Julii ex dominis Montis Rotundi, non Ferrantis Gravinæ ducis ut, haud satis edoctus, scripsi in serie Spoletanorum praesulum tomo I. Factus est huius ecclesiae Episcopus die 15 novembris 1560, qui deinde evasit Camerae Apostolicae Generalis Auditor et S. R. E. Cardinalis sub Pio IV et Episcopus Spoletanus sub Gregorio XIII. Hanc ecclesiam Muranam rexerat plus minus annis duobus, eamque dimiserat anno 1562, de quo vide Spoletanorum praesulum seriem nostram».

²⁶ Ughelli 1717-1722, I, p. 1269 n. LXVI: «Fulvius Ursinus, Romanus, Iulii ex domiciliis Montisrotundi filius, Valeriani principis Asculani, Marii et Paulii Aemilii germanus frater, vir clarissimus, die 16 decembris 1562 Episcopus Spoletanus eligitur a Pio IV. Decem et octo annos hanc rexit ecclesiam, quam vario pretiosoque cultu ditavit, excessitque post quam sibi coadiutorem cum futura successione Gregorii XIII benignitate accepisset Petrum Ursinum».

²⁷ Ughelli 1717-1722, VI, p. 850 n. XXXII.

²⁸ Così infatti si apriva la biografia del cardinale Orsini: «Flavius, quem alii Fulvium nominant...»: Chacón 1677, III, col. 971, an. 1560 n. XLII. Si deve tuttavia se-

È dunque dalla metà del Seicento, appena una sessantina d'anni dopo la morte dei due omonimi, che il cardinale Orsini inizia ad essere chiamato, all'interno dei repertori genealogici ed ecclesiastici, tanto Flavio quanto Fulvio²⁹ e che la sua biografia prende sempre più a confondersi con quella dell'omonimo vescovo spoletino. La sovrapposizione tra i due scaturì, secondo Imhoff, oltre che da motivi di somiglianza onomastica, anche dal fatto che il successore dell'Orsini di Monterotondo alla cattedra spoletina fu proprio un nipote dell'omonimo di Gravina; la straordinaria fortuna dell'opera dell'Ughelli deve averne poi determinato la diffusione nelle compilazioni successive sia di genealogia che di storia ecclesiastica dal Settecento³⁰ fino a noi, nonostante i tentativi di Imhoff e di Litta di ristabilire una corretta visione storica³¹.

Un modesto vescovo di città non poteva certo competere per fama con un cardinale e ancor meno con un erudito il cui giudizio in materia di antichità era ritenuto "a guisa di oracolo" dai contemporanei³²: non stupisce quindi che della vita di Fulvio figlio di Giu-

gnalare come nella prima edizione del 1601 si trovi, invece, correttamente indicato un «Flavius Ursinus, Romanus, ex nobilissima Ursinorum familia ortus, Ferrantis Gravinae ducis et Beatricis Ferellae filius...» del quale si traccia una breve ma corretta biografia: Chacón 1601, I, p. 1196 n. XLII.

²⁹ ASCR, Archivio Orsini, serie I, vol. 408, *Elogi di cento e più personaggi illustri di casa Orsina scritti da Giovanni Campagna con li ritratti disegnati da lui*: «Flavio Orsini, volgarmente detto Fulvio» e in epoca più vicina a noi: Spreti 1928-1936, IV, p. 940.

³⁰ Si veda ad esempio Anonimo 1724, II, pp. 9, 26. In quest'opuscolo, che cita tra le proprie fonti l'*Italia Sacra* dell'Ughelli, si ha una totale sovrapposizione tra il cardinale ed il vescovo Orsini non solo nell'*excursus* biografico ma anche nella definizione dell'albero genealogico, dove un Fulvio Orsini, vescovo di Spoleto, viene registrato come membro del ramo dei principi di Taranto, Salerno e duchi di Amalfi anziché di quello di Monterotondo e, per contro, nel ramo dei duchi di Gravina non si ricorda il porporato Flavio.

³¹ Frequentissimi i casi in cui si sovrappongono un Fulvio Orsini vescovo ed un Fulvio Orsini cardinale: Moroni 1840-1861, XLIX, p. 169 s.v. *Orsini Flavio o Fulvio, cardinale*; Cappelletti 1844-1870, IV, pp. 367 e 576; Van Gulik - Eubel 1910, p. 45 n. 36; Brigante Colonna 1955, p. 54; Gams 1873-1886, pp. 714, 729 e 902; Felice da Mareto 1967, p. 662. Tale equivoco si riscontra anche nella sistemazione dei fondi archivistici realizzata nella seconda metà dell'Ottocento a Modena, Biblioteca Estense, Fondo Campori, b. Orsini Flavio, cardinale († 1581): 11 lettere di cui 1 effettivamente del cardinale Orsini e 10 di Fulvio vescovo di Spoleto; Parma, Biblioteca Palatina, Carteggio del cardinale Alessandro Farnese, b. Orsini Flavio - Fulvio al cardinale Farnese, fascetta: Orsini Flavio o Fulvio, vescovo di Spoleto, poi cardinale. Così anche: Boselli 1921, p. 132; Weber 1994, p. 810.

³² Così Fulvio Orsini è celebrato per la sua conoscenza dell'antichità greca e latina nella sua iscrizione funebre in S. Giovanni in Laterano: Galletti 1760, I, p. 449 n. 61.

lio Orsini del ramo di Monterotondo non siano rimaste che le poche notizie tramandateci dalle cronache degli storici spoletini. Il resto deve essere ricostruito partendo dalle informazioni archivistiche e da un'attenta e critica lettura delle biografie dei suoi più importanti omonimi.

Fulvio, figlio di Giulio degli Orsini di Monterotondo e di Margherita Conti, fratello dei famosi condottieri Mario e Valerio, nasce, stando alla data ricavabile dalla sua iscrizione funebre, nel 1500. La sua famiglia, originatasi come ramo della *gens Ursina* nella prima metà del Quattrocento con Lorenzo, figlio di Orso Orsini, è proprietaria di numerosi possedimenti terrieri nella Sabina che Fulvio insieme ai fratelli e ai loro discendenti eredita nel 1522 col vincolo che niente possa essere alienato al di fuori della famiglia³³. Al giugno 1533 si data la prima fonte archivistica a lui riferibile: si tratta di una lettera inviata a Camillo Caetani, custodita nell'archivio della famiglia Caetani e segnalata da Paul Oskar Kristeller, che la attribuisce tuttavia all'omonimo erudito (al tempo fanciullo di soli quattro anni!)³⁴. Pochi anni dopo, nel 1537, Fulvio Orsini intrattiene uno scambio epistolare con un prestigioso e controverso personaggio: Pietro Aretino. La missiva è inclusa nella ristampa anastatica, curata a fine 1800 da Teodorico Landoni, del volume di *Lettere scritte al signor Pietro Aretino da molti signori, comunità, donne di valore, poeti et altri eccellentissimi spiriti*, uscito a Venezia nel 1561³⁵. Era stata attribuita da uno dei compilatori del catalogo storico Frati-Sorbelli della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna al Fulvio Orsini erudito, ma anche in questo caso considerazioni di ordine cronologico ci spingono a riferirla al suo più anziano omonimo. Si tratta per noi di un documento di particolare importanza sia perché rivela alcune illustri frequentazioni intellettuali del nostro personaggio

³³ ASCR, Archivio Orsini, Pergamene, II.A.24,033; II.A.24,034.

³⁴ Roma, Archivio Caetani, Fondo Generale, 1533 giugno 29, 66836 C-3380; Kristeller 1963-1997, p. 201. Nella lettera, inviata da Nazzano, Fulvio Orsini ringrazia per il prestito di un cavallo e di un anello, che si impegna a restituire non appena rientrato a Roma. Si ricorda che Camillo Caetani, figlio di Guglielmo, duca di Sermoneta, e di Francesca della nobile famiglia dei Conti, è legato da parentela per parte materna a Fulvio Orsini; inoltre gli Orsini di Monterotondo lo avevano protetto da fanciullo contro la persecuzione di Alessandro VI che voleva attribuire Sermoneta ai Borgia: De Caro 1973.

³⁵ Questa ristampa è inserita in Landoni 1873-1875, II, pp. 26-27.

(non solo Aretino ma anche Tiziano, salutato alla fine della lettera come il nuovo Apelle³⁶), sia perché attesta che a quest'altezza cronologica l'Orsini ha già abbracciato la condizione di ecclesiastico. Scusandosi col poeta per il ritardo con il quale gli invierà un grembiule ordinato a Ferrara e destinato alla signora Perina, la donna alla quale Aretino è legato e che morirà di tisi nel 1545, Orsini commenta infatti così:

...Mi allegro, e ve ne ho obbligo grande, che nel numero *de i preti* mancatori posto m'avete, poiché sapendo certo che tal nome non si conviene se non a i gran maestri, parmi conoscere che appresso di voi sono nella medesima stima che i gran prelati e così, ringraziandovi, vi bacio la mano, e se vi parrà ch'io lo meriti, raccomandatemi al nuovo Apelle e a tutti i vostri di casa...³⁷

Non solo Fulvio, ma anche il fratello Valerio, principe d'Ascoli e capitano della repubblica di Venezia, è del resto in stretti rapporti col poeta: l'Aretino, infatti, gli scrive per scusarsi di non essersi recato a salutarlo durante un suo troppo breve soggiorno a Padova, contravvenendo così all'obbligo che lo lega a lui e «all'Eccellenze di tutti i suoi fratelli»³⁸. È probabile infatti che Fulvio trascorra questi primi anni prevalentemente a Venezia, dove ha modo di frequentare la cerchia di letterati e artisti che si raccoglie intorno al poeta, se in questo senso deve essere intesa la riunione alla quale non ha potuto partecipare e che gli è valsa l'introduzione nel numero dei “preti mancatori”.

Il 12 giugno del 1542 Fulvio viene eletto – per ricavarne la adeguata copertura finanziaria – abate commendatario del monastero di Fossanova in Sabina³⁹, titolo di cui godeva ancora nel 1557, quando sappiamo averlo dato in affitto per quattro anni ad un tale Giulio Guerrini che, rovinato dalle recenti vicende belliche, prega il cardinale Farnese di intercedere presso l'Orsini affinché lo esoneri dal

³⁶ L'identificazione di Tiziano con «il nuovo Apelle» è condotta sulla scorta di lettere scritte da Pietro Aretino: Aretino 1991, II, p. 1097. Si deve anche ricordare che il pittore era stato definito «secondo Apelle» da Carlo V del quale era l'artista prediletto: Zapperi 1990, p. 41; Leydi 1999, pp. 220-226. Sono noti i rapporti tra Tiziano e Pietro Aretino, del quale il pittore eseguì un ritratto, attualmente conservato a Palazzo Pitti: Zapperi 1990, p. 84; Martone 1995.

³⁷ Landoni 1873-1875, II, pp. 26-27. Corsivo mio.

³⁸ Aretino 1991, I, pp. 506-507 n. 205 (lettera non datata).

³⁹ Litta 1819-1883, s.v. *Orsini di Roma*, tav. VIII.

pagamento dovuto⁴⁰. Il 1546 segna un anno importante nella carriera ecclesiastica del nostro: dopo aver aspirato all'arcivescovato di Consa in Campania⁴¹, Fulvio riceve per volere di Paolo III alcune prebende e un canonicato in varie chiese della Romagna (Cesena, Rimini, Ravenna e Imola)⁴², cui rinuncerà solo al momento della nomina a vescovo di Spoleto. Non sappiamo se Severo Silvani, ricordando nel suo carme latino composto per l'entrata trionfale in Spoleto la predilezione mostrata da Paolo III e prima ancora da Clemente VII verso Fulvio Orsini, alludesse alla concessione di tali benefici⁴³; sta di fatto che in questi anni il legame con i Farnese sembra essere divenuto piuttosto stretto. Dagli anni Quaranta in poi le informazioni su Fulvio Orsini si fanno meno rare, a patto di voler attribuire al nostro e non all'omonimo erudito una certa quantità di lettere inviate a Roma da vari luoghi d'Italia e d'Europa e che in effetti sembrano mal attagliarsi, come vedremo, alla vita tranquilla e poco movimentata dell'insigne filologo.

Nel 1543 è ormai passato al servizio del cardinale Alessandro divenendo uno dei suoi *familiares*: in una lettera inviata da Viterbo nel gennaio di quell'anno, parlando dei frequenti spostamenti del giovane porporato afferma che «quel che più ci duole è l'assenza del *mio* patrono»⁴⁴; alcuni mesi dopo Paolo Giovio, intimissimo del cardinale al quale dedicherà il secondo tomo delle sue *Historie*, lo invita attraverso Bernardino Maffei ad usare a suo piacimento i suoi appartamenti in Roma e il suo giardino⁴⁵. Il nome di Bernardino

⁴⁰ ASPr, Carteggio farnesiano estero, b. 340, lettera del 29 settembre 1557 inviata da Antonio de Tassis al cardinale Alessandro Farnese.

⁴¹ Da una lettera inviata da Carlo Gualteruzzi a Giovanni Della Casa nell'aprile 1546 sappiamo che Fulvio Orsini aveva aspirato invano all'ottenimento dell'arcivescovato di Consa: Moroni 1986, p. 269. Moroni identifica tuttavia questo personaggio con l'Orsini erudito, al tempo solo sedicenne e che ricoprirà per tutta la vita unicamente la carica di canonico di S. Giovanni in Laterano per potersi dedicare completamente agli studi.

⁴² ASPr, Casa e corte farnesiana, s. II, b. 8, fasc. 3, Cardinale Alessandro Farnese, commende, motupropri in suo beneficio, scritture diverse, dal 1486 al 1577: *Bulle plumbeate et nondum expedite reservationum infrascriptarum ad favorem Illustrissimi et Reverendissimi Alexandri cardinalis Farnesii vicecancellarii*, c. 26.

⁴³ ms. Ter. 17, cc. 193-194: «Hic tamen ante omnes Ursinos maxima adeptus / ornamenta fuit, primum Clementis amores / Pontificis meruit, mox Paulo tertio adhesit / illius ingenium et probitatem suscipiente».

⁴⁴ ASPr, Epistolario scelto, b. 12, cartella 27 Fulvio Orsini. Corsivo mio.

⁴⁵ Da Como Paolo Giovio, colpito dalla podagra, scrive a Bernardino Maffei, il 10 settembre 1543: «...E per questo direte al signor Fulvio, mio patrone, che mi perdona

Maffei⁴⁶ figura come destinatario anche su altre lettere che Fulvio Orsini invia a Roma tra il 1543 e il 1544⁴⁷. In questo periodo il cardinale Farnese è impegnato in una delle sue prime missioni diplomatiche: si trova infatti a Parigi, alla corte di Francesco I per promuovere, ufficialmente, la riconciliazione tra il re e l'imperatore e, sul piano privato, una politica matrimoniale che leghi i Farnese alla casa regnante attraverso l'unione di Vittoria Farnese con il duca di Orleans. Da Asti e da Lione l'Orsini informa il Maffei delle vicende pubbliche e private della spedizione francese; Maffei, infatti, insieme a Marcello Cervini, Niccolò Ardinghelli e Girolamo Dandini⁴⁸ è stato incaricato da Paolo III di seguire e sostenere con la sua esperienza i primi negoziati diplomatici del giovane nipote. La partecipazione di Orsini a questa missione è confermata anche da una lettera inviata da Fontainebleau nel dicembre 1543 e diretta probabilmente al cardinale Santafiora; vi si afferma esplicitamente: «Il legato sarà a corte al più tardi a Natale accompagnato da Ardinghelli, Capodiferro, Sfrondado, Montepulciano, Hieronimo da Correggio, Fulvio Orsini etc. ...»⁴⁹. L'anno successivo lo stesso Orsini sarà scelto dal cardinale, forse proprio in virtù di questa esperienza, per accompagnare il cardinale d'Este, proveniente da Parigi in missione diplomatica, alla scoperta delle bellezze di Palazzo Farnese⁵⁰.

Il nostro Orsini sembra quindi essere entrato a far parte stabilmente del numero di coloro che seguono ed assistono il Farnese nelle sue missioni oltreconfine: tre anni dopo infatti, nel 1546, è al seguito del cardinale e di suo fratello Ottavio che guidano l'esercito papale, l'uno in qualità di legato, l'altro di gonfaloniere, contro la lega protestante di Smalcalda. Dalle lettere inviate nello stesso perio-

se io non gli rispondo, e che si vaglia delle stanze a suo piacere e del Paradiso e del giardino quanto gli vien bene...»: Giovinetti 1956-1958, I, p. 324 n. 172.

⁴⁶ Abile diplomatico, primo segretario del cardinale Alessandro Farnese, cardinale, collezionista, poeta e insigne oratore. Manca una sintesi recente su di lui; notizie frammentarie in: Caro 1957-1961, I, p. 74 nota 3; Tiraboschi 1805-1813, VII, 3, pp. 853-855; Moroni 1840-1861, XLI, pp. 229-230; Van Gulik - Eubel 1910, pp. 34 n. 71, 254, 331.

⁴⁷ ASPr, Epistolario scelto, b. 12, cartella 27 Fulvio Orsini. Alcune lettere sono pubblicate e discusse in Matteini 1999.

⁴⁸ Chiacchella 2007, p. 8.

⁴⁹ Lestocquoy 1966, p. 306 nota 157. L'Ardinghelli qui citato non è Niccolò ma il fratello Giuliano, segretario privato e uomo di fiducia del cardinale Alessandro fin dal 1535: Miani 1962.

⁵⁰ Modena, Archivio di Stato, Casa e Stato, carteggio tra i principi estensi, b. 147, ora in Occhipinti 2001, p. 92.

do da Paolo Giovio al cardinale apprendiamo che l'Orsini fa parte della piccola cancelleria che è solita coadiuvare il cardinale legato nelle sue funzioni⁵¹. Insieme a Alessandro Vitelli, Rutilio Alberini e Angelo da Camerino, Orsini è infatti incaricato di far pervenire a Roma le notizie sullo svolgimento della missione; lo stile ironico e graffiante di Paolo Giovio non risparmia le lettere inviate a questo scopo dal povero Fulvio, che vengono definite prima "prudenterissime", poi tanto "secche" e aride di particolari da non poter proprio soddisfare la sete di notizie di coloro che a Roma le aspettano con tanta ansia⁵². È a questa missione in Germania che fanno riferimento le prime, scarse notizie biografiche che possediamo su Fulvio Orsini: gli autori che la ricordano, tuttavia, pensano che il nostro agisse da soldato e non da segretario o da addetto di cancelleria al fianco di Ottavio e del cardinale Alessandro, e da qui deriva probabilmente la credenza che Orsini si fosse dedicato all'esercizio delle armi prima di vestire l'abito religioso al momento della sua elezione alla cattedra spoletina⁵³.

Ripensando ora ai benefici nella Romagna che Paolo III proprio in quest'anno, nel 1546, concede ad Orsini, non è difficile interpretarli come una sorta di ricompensa per i servizi prestati al fianco del nipote. Lo stretto legame con i Farnese si manifesta esplicitamente in una lettera inviata da Fulvio al cardinale Alessandro l'anno successivo, in occasione dell'assassinio del padre Pierluigi: porgendo le sue condoglianze per un così grande lutto Orsini ricorda come un evento lontano l'inizio del suo servizio: «Dal primo dì ch'io cominciai a servirla, la S. V. [...] che servirla finché mi durava la vita» (la lettera è lacerata lungo il margine destro)⁵⁴. Agli inizi degli anni

⁵¹ Barbiche - de Dainville Barbiche 1985, p. 132.

⁵² Giovio 1956-1958, II, p. 40 n. 227, pp. 42-43 n. 231, p. 44 n. 232, pp. 51-52 n. 237. Queste lettere sono parzialmente citate e discusse in Matteini 1999, pp. 547-548 e nota 32.

⁵³ Così ritengono Bernardino Campello nei suoi *Commentarii* e Iacopo Filippo Leonicelli nell'*Historia Spoletina*: Troiani 2003, p. 66; Leonicelli 1656, c. 225. Il Leonicelli ritiene anche erroneamente che Orsini fosse stato cameriere personale di Paolo III, carica ricoperta invece dal suo predecessore al vescovato di Spoleto, Fabio Vigili, e sostiene che si debba a lui (e non al suo successore Pietro Orsini) la celebrazione del sinodo.

⁵⁴ Parma, Biblioteca Palatina, Carteggio del cardinale Alessandro Farnese, b. Fulvio Orsini al cardinale Farnese, fascetta 109, lettera n. 1. Si noti che questa lettera è attribuita erroneamente a Fulvio Orsini l'erudito: Boselli 1921, p. 132. Sia la data, che la scrittura e la formula di congedo «con la debita riverentia li basamo le mani» identificano chiaramente il mittente nel Fulvio, figlio di Giulio Orsini.

Cinquanta il nome di Orsini si ritrova nuovamente all'interno dell'epistolario di Paolo Giovio. Scrivendo a Girolamo Angleria, il Giovio gli rivolge quest'accorata raccomandazione: «Se vedete il signor Fulvio, pregate Sua Signoria che mi tenga in quella grazia di Efestione ne la qual mi dice il signor Iordano che io sono con Sua Signoria Ill.ma e R.ma. E le cose che usciranno del secondo tomo (*scil.* delle *Historie*) faranno testimonio a tutto il mondo s'io gli son leale servitore»⁵⁵. Se si considera che Giovio usava abitualmente nel suo epistolario il nome di Efestione per indicare il cardinale Alessandro Farnese (quale consigliere di fiducia di un altro Alessandro, cioè del papa Paolo III)⁵⁶, non è difficile intuire quanto stretti fossero i rapporti tra lui e Fulvio Orsini, ma anche tra quest'ultimo e Giovio.

Desideroso di ricambiare i buoni servigi svolti, l'affetto e la fedeltà mostratagli in tanti anni, il cardinale Farnese inizia ora a concepire il progetto di ricompensare l'Orsini con un vescovato. La scelta cade su Spoleto, diocesi della quale il cardinale sarebbe dovuto entrare in possesso alla morte del vescovo Fabio Vigili⁵⁷ che, intimo di suo nonno Paolo III, già nel 1549 gli aveva esplicitamente riservato l'accesso⁵⁸. Lo testimonia una lettera scritta nell'agosto del 1555: «Ora che il signor Fulvio mi stringe e che non posso mancar all'affezion che gli porto, ed a quella che egli porta a me, ed a molti rispetti che mi muovono così dei meriti suoi, come della sua casa, mi sono risoluto di mandare al possesso (*scil.* della diocesi spoletina), e così ho dato ordine che si faccia...»⁵⁹ ed ancora, una del giugno del 1556: «...non havendo io, per la lite che pende, potuto

⁵⁵ Giovio 1956-1958, II, pp. 194-195 n. 367. Il «signor Iordano» citato nella lettera è Giordano Orsini, nipote di Fulvio, che aveva accompagnato con lo zio il cardinale Alessandro nella sua missione in Germania nel 1546.

⁵⁶ Così ritiene, infatti, Guido Ferrero, curatore dell'edizione delle *Lettere* di Paolo Giovio per conto dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea: Giovio 1956-1958, II, p. 298, glossario s.v. *negotiative, aequitative, suspicaliter et disertative*.

⁵⁷ Vescovo di Spoleto dal 1540 al 1553, già priore del duomo. Insigne poeta e letterato, membro a Roma dell'Accademia Coriciana, ne fu eletto principe per il suo verseggiare latino; oratore della natia Spoleto sotto Adriano VI e Clemente VII, fu da questa città esentato da qualsiasi onere in virtù delle sue benemerenze. Vicino ai Farnese, fu segretario dei brevi di Paolo III durante il suo cardinalato e suo cameriere personale durante il pontificato: Tiraboschi 1805-1813, VII, 3, p. 183; Moroni 1840-1861, LXIX, p. 113; Sansi 1879-1884, II, pp. 235 e 290 nota 2.

⁵⁸ Van Gulik - Eubel 1910, p. 122; Cappelletti 1844-1870, IV, p. 367.

⁵⁹ Caro 1807, III, p. 322 n. 240.

cedere come harei desiderato il vescovado di Spoleti, io voglio almeno sia conosciuto dal mondo che io faccio tutto quello ch'è in podestà mia e così dichiaro che il signor Fulvio Orsino fin d' adesso habbia d'haver cento scudi netti di frutti di detto vescovado...»⁶⁰. Sono le prime fasi di una lunga vicenda che si trascinerà per quasi un decennio, sottoponendo il povero Orsini ad una snervante attesa e ad un continuo alternarsi di speranze e delusioni.

Gli anni Cinquanta del Cinquecento si rivelano infatti assai difficoltosi ed impegnativi tanto per Fulvio che per il suo patrono. Difficilmente infatti Paolo IV Carafa è disposto a perdonare al cardinale Alessandro di averlo spinto ad una rovinosa alleanza con la Francia contro l'impero di Carlo V e di Filippo II e di averlo poi addirittura persuaso a provocare lo scoppio del conflitto franco-asburgico in Italia. Ancora meno è disposto a perdonargli il passaggio, a conflitto iniziato, alla sfera avversaria: le forze militari dei Farnese, schierate a fianco dell'imperatore, fruttano ad Ottavio la riconquista di Piacenza e al cardinale Alessandro il godimento di ricchi benefici ecclesiastici, ma contribuiscono d'altra parte alla disfatta dell'esercito franco-papale e alla devastazione della Campagna, infliggendo così un duro colpo ai rapporti già compromessi tra il porporato e il pontefice. Da Parma, dove si è rifugiato per sottrarsi all'ira di Paolo IV, il Farnese decide comunque di tentare un riavvicinamento, ha bisogno per un incarico così delicato di un uomo di sua completa fiducia e lo trova in Fulvio Orsini. Il ricordo di questa missione è contenuto in una lettera scritta da Annibale Caro per conto del cardinale Farnese ed indirizzata al cardinal François de Tournon, principale esponente del partito filofrancese in Italia⁶¹, al quale il porporato si sta ora riaccostando. Il fatto che in essa sia riportato il nome di Fulvio Orsini aveva spinto Pierre de Nolhac nella sua celebre monografia sulla biblioteca del Fulvio Orsini filologo ad identificare nell'erudito l'ambasciatore del cardinale⁶². Per quanto storicamente plausibile, un tale accostamento suscita però qualche perplessità⁶³: nel 1557 infatti l'Orsini aveva appena ventotto

⁶⁰ ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 338, inclusa della lettera del 15 giugno 1556 inviata da Giovanni Antonio Facchinetti al cardinale Farnese; ASPr, *Liber Instrumentorum del cardinale Alessandro Farnese*, c. 65v.

⁶¹ Caro 1807, III, pp. 213-214.

⁶² de Nolhac 1887, p. 9.

⁶³ Si veda per un'analisi più approfondita dell'argomento Matteini 1999.

anni ed il suo nome era ancora del tutto oscuro tanto da un punto di vista politico-diplomatico quanto da un punto di vista culturale, la sua esperienza nel campo delle relazioni internazionali tutta, eventualmente, da costruire. Non abbiamo infatti notizia di missioni o ambascerie da lui svolte prima di questa, né risulta chiaro il motivo per cui il cardinale Alessandro, che in analoghe circostanze era ricorso a suoi agenti di provata capacità e fedeltà, avrebbe scelto di affidarsi ad un messo così palesemente privo di esperienze diplomatiche. Il ritrovamento, all'interno della corrispondenza farnesiana custodita all'Archivio di Stato di Parma⁶⁴, di una lettera autografa inviata allo stesso cardinale il 13 ottobre 1557 (cioè circa due settimane prima di quella scritta da Annibale Caro) sembra poter chiarire definitivamente la questione. Nella missiva si riporta in prima persona l'esito della missione presso Paolo IV, ricorrendo pressoché alle stesse parole impiegate dal Caro nella lettera inviata al cardinale de Tournon. La firma che si legge in calce è effettivamente quella di Fulvio Orsini, ma non di quello, tra i tre omonimi, che de Nolhac intendeva. Caratteristiche paleografiche⁶⁵ e peculiarità espressive⁶⁶ impediscono, infatti, di identificare il mittente di questa lettera con il Fulvio Orsini erudito e la avvicinano inequivocabilmente allo stile ed alla personalità di Fulvio, figlio di Giulio Orsini del ramo di Monterotondo, e a tutta la corrispondenza relativa alle prime missioni diplomatiche del cardinale Farnese, nonché a quella proveniente negli anni successivi da Spoleto⁶⁷.

Al prudente e felice svolgimento della delicata missione non corrisponde però per Orsini la tanto sospirata ricompensa. La questione spoletina continua a presentare sempre nuove difficoltà e complicazioni, che le missive contenute all'Archivio di Stato di Parma permettono minutamente di ricostruire. Come abbiamo visto, il cardinale Farnese sarebbe dovuto entrarne in possesso dopo la morte del

⁶⁴ ASPr, Epistolario scelto, b. 12, cartella 27 *Fulvio Orsini*, lettera di Fulvio Orsini al cardinale Farnese del 13 ottobre 1557.

⁶⁵ La corsiva dell'Orsini erudito si distingue principalmente per il legamento qu, l'uso di &, la forte corsività nelle abbreviazioni per *Ill.ma* e *R.ma*.

⁶⁶ Si noti soprattutto la formula di congedo «con la debita riverentia li basamo le mani», che non si trova mai nelle missive del Fulvio Orsini erudito.

⁶⁷ Dobbiamo identificare ancora con Fulvio, figlio di Giulio, l'Orsini che il cardinale Farnese incarica nel 1557 di riprendere i contatti con i sostenitori dell'imperatore che erano stati incarcerati e poi liberati in seguito alla pace di Cave: ASPr, Carteggio farnesiano borbonico estero, Roma, b. 340, lettere di Giovanni Antonio de' Tagli e dell'arcivescovo Sauli al cardinale Farnese.

vescovo Vigili per attribuirgli poi al suo fedele servitore. Ciò sarebbe sicuramente accaduto se Vigili fosse morto durante il pontificato di Paolo III ma, disfortunatamente per l'Orsini, l'evento si verifica solo nel 1553, con Giulio III Ciochi Del Monte (1550-1555) ormai saldamente in cattedra. Costui, infatti, non volendo perdere l'occasione di concedere ad un suo familiare un beneficio ecclesiastico tanto ricco ed ambito, ignora l'opzione espressa dal Vigili in favore di Alessandro Farnese ed attribuisce la diocesi al nipote, Fulvio Della Cornia, cardinale, già vescovo di Perugia (detto correntemente "cardinale di Perugia"), che ne diviene amministratore tramite un vicario. Nuove possibilità sembrano aprirsi per il Farnese solo alla fine del maggio del 1555, con l'elezione del nuovo papa Paolo IV Carafa, del quale, non a caso, era stato uno dei principali sostenitori in conclave. Sfruttando abilmente questo debito di riconoscenza ed uno stato ancora fluido nei suoi rapporti col neo eletto⁶⁸, il cardinale Alessandro, che ritiene di avere il diritto di possesso sulla diocesi spoletina, intenta immediatamente una causa contro il cardinale Della Cornia, detentore invece del possesso di fatto. La grazia di rientrare legittimamente in possesso della diocesi di Spoleto in qualità di amministratore apostolico perpetuo che il Farnese ottiene dal papa, mentre l'avversario è impegnato a rifiutare le proposte di compromesso e transazione arbitrale e a rallentare la formazione della commissione giudicante, sembra poter risolvere definitivamente la questione. Conseguentemente a ciò, Alessandro Farnese comunica al cardinale Della Cornia con una lettera dell'agosto del 1555⁶⁹ la sua immediata volontà di rientrare in possesso della diocesi che ritiene essergli stata illegittimamente usurpata⁷⁰ e, per evitare che il cumulo di benefici contravvenga a quanto stabilito in materia dal Concilio di Trento⁷¹, decide di affidarla, con scadenza determinata e diritto

⁶⁸ Paolo IV infatti, per mostrare la sua riconoscenza nei confronti del cardinale Alessandro, gli concede il privilegio di proporre i principali ministri dello stato ecclesiastico, ufficio naturalmente molto gradito al Farnese che ha così modo di collocare in posizioni strategiche personaggi del tutto favorevoli alla sua politica di espansione e rafforzamento del potere familiare: Coggiola 1900, pp. 475-479.

⁶⁹ Caro 1807, III, p. 322 n. 240.

⁷⁰ Non a caso, infatti, si fa più volte specifica menzione nelle lettere di questo periodo delle bolle di accesso che danno diritto al Farnese di prendere possesso della diocesi: Caro 1807, III, p. 17 n. 20, p. 18 n. 21. Sulla procedura di convalida del possesso dei benefici ecclesiastici concistoriali alla metà del XVI secolo: Fokciński 1991, pp. 175-177.

⁷¹ Oltre alla non cumulabilità dei benefici ecclesiastici il Concilio di Trento impone

di regresso, a Fulvio Orsini. Ma il Della Cornia non si dà per vinto e ricorre in giudizio contro il Farnese facendo sì che l'investitura del beneficio a favore di Orsini, non essendoci il pacifico possesso, non possa essere effettuata. Invano allora Silvestro Aldobrandini, segretario per gli affari fiscali, Giovanni Della Casa, segretario dei brevi, e i cardinali Antonio Carafa e Ranuccio Farnese cercano di far sottoscrivere al papa nel gennaio del 1556 un'attestazione che ponga fine alla questione⁷², prima che il Della Cornia abbia avuto il tempo di far istruire la causa. Esacerbato ormai dall'andamento del conflitto franco-asburgico, sospettoso nei confronti della condotta politica del Farnese, Paolo IV appare naturalmente poco disposto a sostenerlo durante la lite, anzi, la commissione giudicante da lui istituita nel giugno dello stesso anno risulta essere composta da giudici assolutamente favorevoli al Della Cornia⁷³. Si inizia così un processo lungo e

l'obbligo di residenza ai detentori di benefici con cura d'anime; ai vescovi in particolar modo si fa obbligo di risiedere nelle diocesi, visitare le chiese, controllare la preparazione del clero: Proserpi 2001, pp. 8 e 49.

⁷² ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 338, lettere di Giovanni Antonio Facchinetti al cardinale Alessandro Farnese del 16 gennaio 1556: «Fin qui l'Ill.mo et R.mo Caraffa non ha fatto sottoscrivere da N. S. l'attestazione che si desiderava nella causa di Spoleto, io ho pregato mons. Della Casa a sollicitarlo e credo non mancherà. Messer Silvestro è informatissimo e ben disposto e, chiamato, farà tale ufficio che V. S. Ill.ma dovrà ottenere questa attestazione, ma esso da sé non può ingerirsi; io mi lascerò veder al R.mo Caraffa e li ricorderò questo negozio con la modestia che si conviene, sì come ancho ho fatto sin qui, e di quanto seguirà V. S. Ill.ma ne sarà avisata...» e del 20 dello stesso mese: «Messer Silvestro Aldobrandino per ordine del R.mo Caraffa ha presentato a N. S. l'attestazione che si desidera nella causa di Spoleto. S. S.tà non s'è curata sottoscriverla, l'ha ben letta et affermato che tutta era vera, dicendo che s'informasse nella causa e, quando la lite non si potesse differir senza il suo testimonio, che S. Beatitudine non mancherà. L'Ill.mo Santo Angiolo desinò hieri et parlò al cardinale Caraffa mostrandoli che, se N. S. non è alieno di far questa attestazione, l'ha da far adesso, sì perché così si verrà a finire la lite più tosto tra questi cardinali, cosa ch'è tanto desiderata da S. S.tà, per la quale ha avvocato di Rota tutte le cause de' cardinali, sì perché ancho il R.mo di Perugia non harà quella occasione di sentirse gravato adesso, che havria, informando, ridutta la causa in quel stato che non potesse perdere, se non con l'attestazione del papa, che insomma allhora havria da riconoscer tutta la perdita da S. S.tà. Il R.mo Caraffa mostrò restare persuaso delle ragioni et ha promesso di far ogni opera stasera perché detta attestazione si sottoscriva. Io sollecitarò messer Silvestro, ricorderò la promessa al cardinale Caraffa, ragguaglierò di tutto monsignor Della Casa acciò faccia quelli uffici che li pareranno a proposito. Fra tanto bisogna informare la Rota...».

⁷³ ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 338, lettera di Giovanni Antonio Facchinetti al cardinale Alessandro Farnese del 13 giugno 1556: «...Nella causa di Spoleto N. S. chiamò hieri in concistorio l'Ill.mo suo fratello, dicendoli che deputava giudici di questa causa li R.mi Puteo, Reomano e Capisucco, e che la elettione era fatta da S. S.tà e nessuno osasse di contraddirli. Il cardinale di Perugia lo ringratiò e si vidde che fu fatto a sua instantia, e questo è un camino che non si termina mai. E forse non pare

pieno di colpi di scena che sembra ad un certo punto potersi risolvere in maniera inaspettata: il Della Cornia viene incarcerato nel luglio 1556 fino al maggio dell'anno successivo e la causa viene probabilmente differita per non procedere in assenza di una delle due parti⁷⁴. Si presenta così per Fulvio Orsini la ghiotta opportunità di recarsi a Roma presso Paolo IV per sollecitare, anche senza una richiesta esplicita, la risoluzione della causa, aiutato dalla contemporanea pressione esercitata in suo favore dal cardinale Ranuccio Farnese. Ma, nonostante le insistenze del Facchinetti⁷⁵, l'Orsini è su questo punto irremovibile: nessuna facilitazione deve essere richiesta per lui al papa⁷⁶. Una tale ostinazione gli costerà altri sei anni di attesa. Una volta scarcerato il cardinale di Perugia, la causa infatti riprende fra mille colpi di scena⁷⁷. Il Della Cornia cerca in ogni modo di screditare l'avversario: prima contesta la legittimità della presa di possesso della diocesi, poi avanza sospetti sulla parzialità dei giudici (che avevano

al papa che V. S. Ill.ma riceva torto, sendo essa in possessione. Io sarò col cardinale Puteo e se ben ho l'accordo per desperato, pure io come non mancharò far certi uffici che mi pareranno opportuni...».

⁷⁴ ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 338, lettera di Giovanni Antonio Facchinetti al cardinale Alessandro Farnese del 29 luglio 1556: «...Lunedì 22 di questo fu concistorio et, sendo ito 'l cardinal Perugia a palazzo prima che 'l papa uscisse di camera, fu mandato in castello e preso molti della sua famiglia, la quale prigionia ritarderà, forse, la espeditione della causa di Spoleti, parendo a questi cardinali giudici che sia cosa inhumana il proceder adesso contro di lui. Ho scritto al signor Fulvio che in questa congiuntura non manchi di venir qui. Quando V. S. Ill.ma per riputatione sua e del collegio non volesse che si soprasedesse, sarà contenta scriver una lettera a parte che si possa mostrar a' cardinali e commandi che si resti di proceder nella causa...».

⁷⁵ ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 339, lettera di Giovanni Antonio Facchinetti a Fulvio Orsini del 1 agosto 1556: «...Qui ognun crede, se V. S. ci fosse e si lasciasse pure un poco vedere a N. S. et al signor duca, ch'ella otterria, *etiam in absentia* del R.mo Caraffa, *etiam* senza parlar, la espeditione della causa nella quale si tratta più del interesse di V. S. che di nessun altro et ogni male che potesse nascere dal suo neglecto tutto sarà a suo danno. V. S. se ne venghi, mettendosi sotto un poco di guardia, habbia cura della sanità, e della causa promettasene ogni buono...» e del 4 dello stesso mese: «...Io prego V. S. per interesse suo a venire e non perdere quest'occasione, la quale è la più opportuna di qualunque altra che possiamo immaginarsi...».

⁷⁶ ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 339, lettera di Giovanni Antonio Facchinetti al cardinale Alessandro Farnese del 5 agosto 1556: «...Di Spoleti il signor Fulvio si rende difficile venir a Roma...» e dell'8 agosto 1556: «...Di Spoleti il R.mo Reomano e messer Paulo, maestro di Camera, il quale si mostra molto desideroso di servire V. S. R.ma, dicono che tardiamo a sollecitar il papa...».

⁷⁷ È necessario specificare che questa fase processuale è documentata solo dalle notizie contenute nella supplica rivolta dalla parte farnesiana al nuovo pontefice Paolo IV (ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 348), dal momento che nel carteggio farnesiano relativo a questi anni non è stato possibile reperire alcuna lettera a riguardo.

dimostrato l'infondatezza della sua accusa), ottenendo il passaggio del processo ad una nuova commissione giudicante⁷⁸; infine appellandosi alla non cumulabilità dei benefici⁷⁹ cerca di dimostrare la non legittimità del possesso di Spoleto da parte dell'avversario, quando nel 1553 avrebbe dovuto succedere a Vigili. Ogni accusa viene però efficacemente smentita dagli avvocati di parte farnesiana, senza poter arrivare tuttavia ad una conclusione almeno fino al 1559, quando a Giovanni Angelo Medici, eletto pontefice col nome di Pio IV, viene presentata una supplica intitolata *Pro parte R.mi Farnesii supplicatur pro ipsius causae expeditione*⁸⁰. Il nuovo papa decide di porre fine all'annosa questione e nel concistoro dell'aprile 1562, riconoscendo senza dubbio alcuno il diritto del cardinale Alessandro, intraprende trattative dirette col cardinale Della Cornia allo scopo di risolvere la lite; nel concistoro del luglio dello stesso anno la disputa viene definitivamente chiusa concedendo al cardinale di Perugia una pensione di 600 scudi come compenso per la perdita della diocesi di Spoleto⁸¹. Solo a questo punto, rimosso ogni impedimento, la diocesi è finalmente attribuita a Fulvio Orsini, secondo la nomina fatta dal Farnese, che nel 1557 l'aveva indicato come suo coadiutore con diritto di regresso⁸². È il 16 dicembre 1562.

⁷⁸ ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma b. 341, lettere di Ascanio Celso al cardinale Farnese del 27 e 31 agosto 1558.

⁷⁹ Prevedendo forse un attacco del genere, così il Facchinetti sollecita il cardinale Farnese già nell'agosto 1556: ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 339: «...Una gratia domando ben a V. S. Ill.ma et è la vacanza di tutte le parrocchiali che vacaranno, per disporre, precedenti, l'informationi necessarie a persone idonee o del loro o che siano per andar a far residentia, et introdurre l'ordine de' canoni antichi. Con questo modo essa darà principio alla vera reformatione, essa veramente sarà stato il primo a provvedere alla residentia, farà men invidiosa la copia de' suoi regressi, più favorevole la causa di Spoleti...». Sui provvedimenti presi da Paolo IV per regolare gli abusi nel campo dei benefici ecclesiastici: Fokciński 1991, p. 181.

⁸⁰ Copia della supplica è contenuta in ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 348.

⁸¹ ASPr, Epistolario scelto, b. 12, cartella 27 Fulvio Orsini, lettera di Fulvio Orsini al cardinale Farnese del 16 aprile 1562; ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 346, lettera di Giordano Orsini al cardinale Farnese dell'8 luglio 1562.

⁸² La questione dell'attribuzione dei regressi è l'ultimo ostacolo che si frappone al conseguimento dell'investitura da parte di Fulvio Orsini: il cardinale Farnese avrebbe voluto riservarla per sé, ma si scontra con la granitica volontà del suo protetto, che così gli scrive: «...certificandola che in ogni tempo che si concorderanno li regressi o accessi, io lo darò a V. S. Ill.ma... Né restarò da dire a V. S. Ill.ma, sì come gli ho detto sempre, che se li torna più servitio di dar questa chiesa ad altri che a me, restarò sadisfattissimo che ne disporrà a suo modo, perché il mio intento è sempre stato che lei

Tutta Spoleto attende ormai il suo nuovo pastore: il 3 dicembre, pochi giorni prima della sua elezione, il Consiglio Generale si riunisce per decidere il da farsi «in nova creatione episcopi»⁸³, segno che la notizia dell'imminente nomina si è già diffusa. Il capitolo e i canonici di Spoleto inviano immediatamente ambasciatori e lettere a Roma nel gennaio del 1563 per ringraziare il cardinale Farnese «che se sia degnata darci un così accetto et amorevole *n(ost)ro* per pastore, di che la reingratiamo sommamente»⁸⁴ e nelle adunanze di febbraio e marzo del Consiglio Generale la città decide i donativi per il nuovo vescovo: denaro, vasi e suppellettili in argento⁸⁵. Da Roma intanto l'ambasciatore spoletino Calisto Leoncino scrive ai priori che il vescovo sta provvedendo a fare gli ultimi pagamenti per poi recarsi a Spoleto «di che è molto desideroso, sì come ho inteso da S. S.tà R.ma questa mattina»⁸⁶, ma solo alla fine di maggio Fulvio Orsini può comunicare agli stessi priori di aver inviato il suo vicario per prendere possesso della città⁸⁷. Pochi giorni prima dell'arrivo del prelado, nell'adunanza del 9 giugno il Consiglio Generale decide di istituire gabellieri per la raccolta dei fondi straordinari per l'allestimento dell'entrata e nomina un certo numero di uomini idonei perché si adoperino insieme al vescovo e al luogotenente per la ricomposizione delle discordie cittadine⁸⁸: queste due volontà, il desiderio di celebrare il nuovo pastore e la speranza in tempi di pace, sono i due grandi temi che animano, come abbiamo visto, i festeggiamenti. Con tali solenni accoglienze si conclude un periodo particolarmente travagliato nella vita del nostro; in una lettera scritta a Ottavio Farnese, duca di Parma e Piacenza, pochi giorni dopo la sua elezione Orsini ricorda infatti con grandissima umanità lo stato d'animo che per tanto tempo lo ha accompagnato: «Parendomi esser diventato, in Roma et fuori, quasi una favola del

se ne disfacci»: Parma, Biblioteca Palatina, Carteggio del cardinale Alessandro Farnese, b. Fulvio Orsini al cardinale Farnese, lettera del 22 ottobre 1562. Si veda anche la lettera precedente dell'8 ottobre. Il contratto che regola la questione è contenuto in ASPr, *Liber Instrumentorum del cardinale Alessandro Farnese*, c. 99r.

⁸³ SASS, Riformanze (minute), 156, 1562 agosto-dicembre, c. 150r.

⁸⁴ ASPr, Carteggio farnesiano estero, Spoleto, b. 461, lettera del 3 gennaio. Corsivo mio.

⁸⁵ SASS, Riformanze (minute), 158, 1563 gennaio-giugno, cc. 7v, 67r, 150r.

⁸⁶ SASS, Lettere, b. 63, 1563, fasc. 1563 B (lettera del 13 marzo).

⁸⁷ SASS, Lettere, b. 63, 1563, fasc. 1563 C (lettera del 27 maggio).

⁸⁸ SASS, Riformanze (minute), 158, 1563 gennaio-giugno, cc. 150v-158r.

vulgo, che tanti anni era stato con questa speranza d'haver questo vescovado»⁸⁹.

Orsini dunque è nominato nel dicembre 1562 ed entra a Spoleto nel 1563; nel dicembre dello stesso anno si conclude il Concilio di Trento che sul nuovo modello di vescovo-pastore, ben preparato, residente in diocesi, punto di riferimento della vita religiosa collettiva e guida paterna dei fedeli incentra l'intera azione di rinnovamento morale della Chiesa. Egli si trova dunque ad assolvere un compito non facile in un momento e in un contesto piuttosto delicato, gli servono una buona preparazione culturale, intelligenza politica, severa autorità e sensibilità spirituale. Il nuovo prelado si applica con grande impegno alla sua missione pastorale, rispettando l'obbligo di residenza in diocesi (in quasi venti anni di episcopato egli soggiorna ininterrottamente a Spoleto, a parte brevi periodi trascorsi a Roma o a Caprarola presso il cardinale Alessandro), agendo per uniformare i comportamenti dei religiosi alle regole fissate nel Concilio di Trento e cercando di realizzare attraverso il rafforzamento delle istituzioni parrocchiali quel radicamento sul territorio che era al centro del progetto di riforma tridentina.

Nei quasi vent'anni del suo episcopato adempie scrupolosamente l'obbligo della visita pastorale della sua diocesi verificando la moralità del clero, il regolare svolgimento delle funzioni, la corretta distribuzione dei benefici ecclesiastici, lo stato delle chiese e degli arredi sacri⁹⁰. Gli anni di continue guerre e la lunga attesa di un pastore non sono infatti trascorsi senza lasciare segni visibili: molte chiese devono essere ricostruite o restaurate, dotate dei più necessari arredi sacri, sgombrate dalle insegne nobiliari che gli uomini «per pompa mondana et poco curanti del honor di Dio vi hanno posto»⁹¹ e dagli strumenti di offesa e tortura spesso collocati nelle vicinanze; tutte devono essere restituite ad un clero che si vuole vigile e zelante nell'adempimento delle proprie funzioni⁹². Per questo Orsini esorta tutti i religiosi a

⁸⁹ ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 347, lettera del 26 dicembre 1562 di Fulvio Orsini (che si firma «l'eletto di Spoleto») al duca di Parma e Piacenza.

⁹⁰ ASDS, Visite pastorali, *Fulvio Orsini*, II-III. Sono registrate le seguenti visite pastorali: 1563-1564; 1567; 1570 (interrotta nel 1571 per la visita apostolica di mons. De Lunel); 1573-1574; 1576; 1577; 1578; 1580 (fatta dal coadiutore Pietro Orsini). D'ora in poi si citerà *Visite Orsini*.

⁹¹ *Visite Orsini*, II, cc. 179r-179v (Cascia), c. 209v (Visso), c. 244v (Norcia); III, c. 8r (Spello).

⁹² *Visite Orsini*, III, cc. 55r-56r: lettera dei parrocchiani della chiesa di S. Maria della pieve a Cascia al vescovo per denunciarne lo stato di abbandono da parte del clero ad essa preposto.

vivere con coerenza la loro scelta di vita; ai parroci, soprattutto, affida il difficile compito di vigilare sul corretto svolgimento della vita sacramentale dei fedeli⁹³, sanzionando severamente tutte le inadempienze e i comportamenti contrari alla dottrina cristiana e ai nuovi dettami conciliari⁹⁴ e ricorrendo, ove necessario, alla sua superiore autorità. La cura del vescovo si rivolge naturalmente anche al corpo dei fedeli che con pubblici bandi è richiamato ad un comportamento più rispettoso dei luoghi sacri⁹⁵ e più sollecito nell'adempimento degli obblighi religiosi⁹⁶. Con grande impegno infine Orsini intraprende la non lieve impresa di ricondurre al rispetto della regola e al ripristino della clausura e della vita in comune i monasteri femminili⁹⁷, sovraffollati dalle figlie dell'aristocrazia spoletina escluse dal matrimonio, oggetto di chiacchiere per la vita rilassata che si ritiene esservi condotta⁹⁸, spesso poveri proprio in conseguenza delle troppe religiose ospitate⁹⁹, altre volte ferocemente criticati dai Riformati e

⁹³ Ai parroci si richiede di segnalare pubblici bestemmiatori, indemoniati, usurari, adulteri e concubini, soprattutto se sacerdoti, donne sposate che convivono con uomini diversi dai propri mariti, affini sposati senza regolare dispensa: *Visite Orsini*, II, c. 2r, 180r-180v, 246v; III, c. 8v. Lo stesso Orsini non esita nel 1578 a scrivere al cardinale Flavio per segnalargli una coppia di coniugi giurati di Norcia, sposati senza il rito religioso, concubinari e sospettati di praticare forme contraccettive condannate dalla Chiesa: Moretti 2007, p. 137 nota 49.

⁹⁴ Una particolare attenzione viene richiesta da Orsini ai parroci nella celebrazione del matrimonio, recentemente inserito tra i Sacramenti dai padri conciliari per porre rimedio alle unioni clandestine; *Visite Orsini*, II, cc. 2r, 180r-180v, 246v; III, c. 8v. Sull'argomento si veda Zarri 2000, pp. 203-250; Prospero 2001, pp. 77-78, 134-137.

⁹⁵ *Visite Orsini*, II, cc. 179r-179v, 299r; III, cc. 8r-8v, 46r-46v (divieto di parlare, passeggiare, sedere sugli scalini dell'altare con le spalle al Crocifisso, divieto di bestemmiare o di giurare contro la Trinità, la Madonna e i Santi), c. non numerata (divieto di praticare giochi in chiesa e nelle sue pertinenze).

⁹⁶ Per favorire la partecipazione alla messa si vietano fiere e mercati nei giorni festivi (*Visite Orsini*, II, cc. 179r-179v, 191r-191v; III, cc. 12r-12v) e si spostano alla vigilia le celebrazioni organizzate dal Comune per la festa dell'Assunta (SASS, Riformanze [minute], 159, 1563 luglio-dicembre, cc. 28v-29r).

⁹⁷ *Visite Orsini*, II, cc. 112v-114r, 273r-276r; III, cc. 14r, 29r-30v, 35v-36v, 41v-42r, 59r-60r, 105r-108r.

⁹⁸ Orsini ripristina il divieto per le monache di uscire dai monasteri e limita i colloqui e la corrispondenza con l'esterno, previa sua formale autorizzazione: *Visite Orsini*, II, c. 275v; ASDS, Iura diversa ecclesiastica 1562-1580 (lettera del 26 giugno 1576).

⁹⁹ A questo scopo Orsini promuove censimenti della popolazione religiosa all'interno dei conventi maschili e femminili della diocesi, vieta espressamente di accogliere nuove monache e impone di esigere il versamento della dote al termine dell'anno di probazione, concede inoltre ai monasteri più poveri e agli ospedali la possibilità di fare la questua secondo quanto previsto dalla Sacra Congregazione sopra i vescovi e regolari

dai Cattolici più intransigenti per una gestione discutibile delle reliquie e dei corpi santi là conservati e per un uso poco trasparente delle elemosine provenienti dalla loro devozione¹⁰⁰.

Nel primo decennio del suo episcopato, comunque, non sono soltanto le preoccupazioni di tipo religioso ad agitare l'animo del povero Orsini. Nel 1565, infatti, sono riprese le lotte in città tra famiglie aderenti al partito aristocratico e famiglie vicine alla parte popolare. La tregua che nel 1567 il governatore, cardinale Cristoforo Madrucci, riesce ad imporre è di breve durata, visto che nel marzo dell'anno successivo il vescovo Orsini ed il padre predicatore chiedono al Consiglio Generale di scegliere uomini idonei a sedare le interminabili discordie¹⁰¹. Neanche la scena internazionale è confortante, dominata com'è, fino alla metà degli anni Settanta, dalla guerra tra Cattolici e Ugonotti. Dalla periferica Spoleto Orsini è ansioso di avere notizie sull'andamento del conflitto. Episodi e personaggi della grande storia diventano così gli indiscussi protagonisti di un piccolo carteggio intercorso tra il 1568 e il 1574 tra il vescovo di Spoleto e Carlo Gualteruzzi¹⁰², personaggio che dal 1562 era subentrato ad Annibale Caro nel ruolo di segretario del cardinale Alessandro Farnese¹⁰³. Il tono tra i due è estremamente amichevole, tanto da far supporre l'esistenza di una conoscenza di lunga data; potrebbe non essere casuale che anche Gualteruzzi figurì fin dal 1544 tra i

(*Visite Orsini*, III, cc. 41v-42r; ASDS, Iura diversa ecclesiastica 1562-1580, cc. non numerate: attestazioni riguardanti il convento di S. Francesco, il monastero di S. Matteo e quello della Stella, lettera inviata il 19 gennaio 1576 dal cardinale Maffei al vescovo Orsini in favore delle monache dell'ordine di S. Agostino di Visso e di Cascia, lettera del 20 agosto 1576 dal vescovo Orsini alle monache di S. Giacomo di Cerreto; ASDS, Fondo *Sic in evidentem*, lettera inviata il 27 marzo 1579 da Filippo Boncompagni, cardinale di S. Sisto, al vescovo Orsini). Un'efficace mediazione viene svolta nel 1576 da Orsini tra la città di Spoleto e la Sacra Congregazione che per limitare il sovraffollamento e sanare lo stato di indigenza dei monasteri impone l'aumento della dote per quante chiedono di essere ammesse come soprannumerarie: SASS, Riformanze 179 (minute), 1575 maggio-1576 febbraio, cc. 108v-111r. Sull'argomento: Zarri 2000, pp. 109, 130-131.

¹⁰⁰ *Visite Orsini*, III, cc. 105r-108r: lettera in forma di regola rivolta dal vescovo Orsini alle monache del monastero della S. Croce di Montefalco, custodi del corpo di S. Chiara. Il vescovo raccomanda di evitare tutte le forme di devozione che possano implicare una promiscuità non controllata tra laici e corpi santi ed esorta a porre particolare cura nella gestione delle elemosine raccolte.

¹⁰¹ SASS, Riformanze, 168, 1568 marzo-ottobre, c. 8r.

¹⁰² Modena, Biblioteca Estense, Autografoteca Campori, b. Orsini Flavio cardinale.

¹⁰³ Cerroni 2003.

corrispondenti epistolari di Pietro Aretino¹⁰⁴. Nelle sue lettere Gualteruzzi invia brevi notizie e ragguagli, stampe e disegni degli avvenimenti centrali della guerra, Orsini risponde partecipando con commenti e personali previsioni o sollecita l'invio di nuove informazioni e, come suo costume, usa le bontà della terra di Spoleto per ringraziare il suo corrispondente¹⁰⁵.

Anche l'età inizia in questi anni a farsi sentire, stando almeno ad una lettera inviata da Orsini nel 1567 al duca di Parma Ottavio Farnese per sollecitare il dono di «un cavallo piacevole e che avesse più presto bon passo che portamento, che fusse gagliardo, ma non tanto grande che per montarvi su mi bisognassero le scale... Sono vecchio, grasso et poco atto a far esercitio a piedi, sì come V. Ecc.tia sa assai bene, né m'è restato altro piacer che di cavalcar qualche poco, che mi serve anche per esercitio»¹⁰⁶.

Insieme alle passeggiate forse anche la musica è uno dei piaceri che allietano il vescovo nella sua vecchiaia. Appena preso possesso della diocesi, infatti, Orsini conferma il decreto col quale il cardinale Farnese, in qualità di amministratore perpetuo, aveva sancito la costituzione nel duomo di una Cappella della Musica (fig. 3): attraverso l'incorporazione di benefici vacanti, essa permette il mantenimento di quattro cantori che prendono parte all'ufficiatura corale e alle altre funzioni liturgiche della chiesa. Quattro anni più tardi, nel 1567, con proprio decreto il vescovo Orsini potenzia la fondazione farnesiana istituendo una seconda Cappella della Musica, detta Cappella della Cantoria, anch'essa dotata di benefici e che dispone, insieme con la precedente, di un'ufficiatura propria, cioè di speciali oneri di culto (fig. 4). Nel 1575, infine, per dotare il duomo anche di un maestro di musica, con un ulteriore decreto il vescovo unisce alla Cappella della Cantoria nuovi benefici. Nel 1581 si ha l'elezione del primo Camerlengo della musica, segno che la Cappella ha ormai propri beni da amministrare¹⁰⁷. In questo periodo, infatti, i libri del sacrestanato registrano numerose spese sostenute dal Capitolo del

¹⁰⁴ Zapperi 1990, p. 35.

¹⁰⁵ Orsini è infatti solito inviare al cardinale Farnese tartufi, prosciutti di Norcia, trote della Nera e cani da caccia: ASPr, Carteggio farnesiano borbonico estero, Spoleto, b. 460, lettere del 9, 19 luglio, 17 ottobre 1563.

¹⁰⁶ ASPr, Carteggio farnesiano estero, Spoleto, b. 461, lettera del 9 febbraio 1567.

¹⁰⁷ Fausti 1916, pp. 9-12, 64-68 (trascrizione dei decreti di fondazione della Cappella della Musica e della Cappella della Cantoria da parte del cardinale Farnese e del vescovo Orsini).

Fig. 3
Spoleto, Archivio Storico Diocesano: bolla del cardinale Farnese per la creazione della Cappella della Musica

Fig. 4
Spoleto, Archivio Storico Diocesano: bolla del vescovo Orsini per la creazione della Cappella della Cantoria

duomo per l'acquisto di pregiati manoscritti musicali e per la loro rilegatura¹⁰⁸, indice di un forte impegno da parte della cattedrale spoletina nell'ottemperare a quanto auspicato dai padri conciliari circa la qualità della musica che doveva accompagnare e solennizzare lo svolgimento delle funzioni religiose (*Conc. Trid.*, XXII sessione, 17 settembre 1562).

Seguono poi anni assai impegnativi per il nostro vescovo. Già nel 1569 i suoi rapporti con la Comunità, improntati fino a quel momento ad una cordiale collaborazione, conoscono un momento di crisi. In una supplica rivolta il 10 agosto 1569 al Consiglio Generale il vescovo rappresenta così i suoi sentimenti verso la città:

...Può tuttavia questa città considerare con quanto mio dispiacer intenda quanto mal animo di quanti particolari, che con queste bugie et con tanta malignità cerchino di metter male, dove sempre dico che, da che venne casa Orsina in Italia, è stata tanta reciproca amicitia et amorevolezza quanta sia mai stata tra due fratelli amorevolissimi...¹⁰⁹

Prende avvio in questo modo l'annosa questione dell'istituzione in Spoleto di un collegio per i fanciulli gestito dalla Compagnia di Gesù, questione che si risolverà soltanto nel 1621¹¹⁰, dopo aver alimentato infinite discussioni tra i cittadini, non tutti ugualmente favorevoli all'ingresso dell'ordine in città. Lo stesso vescovo viene accusato di voler ostacolare o almeno rallentare l'insediamento dei Gesuiti: il punto del contendere è l'alienazione, fatta dalla Comunità, della chiesa di S. Maria della Manna d'Oro a favore dei Gesuiti, alienazione alla quale il vescovo si oppone reclamando la non correttezza dell'operazione perché priva tanto della sua autorizzazione quanto del consenso del papa. Si tratta del consueto dissenso tra potere religioso e potere laico, ognuno geloso della gestione delle proprie prerogative: il Comune della libertà di disporre di una chiesa, quella della Manna d'Oro, costruita a sue spese e per sua iniziativa, il vescovo della necessità di una sua finale e imprescindibile approvazione quale rappresentante ecclesiastico. Orsini è combattuto tra la volontà di imporsi e di «non esser trattato dalli particolari da

¹⁰⁸ Innocenzi 2007, pp. 27-33.

¹⁰⁹ SASS, Suppliche, b. 7, fasc. 4 (1569), supplica n. 2341.

¹¹⁰ Sansi 1879-1884, II, pp. 272-273 nota 23; Troiani 2003, p. 71. Nel 1620 i Gesuiti si insediano anche a Terni, dove aprono un collegio convitto, e tornano ad Amelia, dove si erano stabiliti per alcuni anni già alla fine del Cinquecento: Coletti 2007, p. 254.

vescovo di dozzina» e il desiderio di mantenere buoni rapporti con la sua città («...Et se io non potesse star in questa città con sadisfattione et benevolentia di questo populo, renuntiarei questa chiesa et pregarei Iddio, Supremo Signore di tutti, che mi mandasse la morte...») ¹¹¹. Le trattative degli spoletini con la Compagnia di Gesù continuano senza successo negli anni a seguire, fino al 1579 quando sembrano destinate a sbloccarsi. I rapporti tra il vescovo e la sua comunità su questo specifico argomento però non paiono cambiati: da Roma infatti Orsini scrive al Consiglio Generale lamentando che gli sia stato richiesto di parlare col Generale dei Gesuiti solo dopo che ambasciatori della Città erano stati inviati con questo scopo e avevano fallito ¹¹². Nonostante i toni molto accorati della sua missiva, Orsini per dimostrare la sua buona disposizione verso la città accetta l'incarico e si avvale di tutti gli appoggi di cui dispone, compresa l'intercessione del cardinale Farnese e addirittura, per suo tramite, di Gregorio XIII, ma senza sortire alcun risultato positivo ¹¹³.

¹¹¹ SASS, Suppliche, b. 7, fasc. 4 (1569), supplica n. 2341.

¹¹² SASS, Riformanze, 187, 1578 settembre - 1579 ottobre, cc. 162r-167r: «Molto magnifici signori miei come fratelli, il dovere haveria voluto che questa domanda che mi fate di fare opera che li preti Jesuiti venghino a Spoleti mi fusse stata fatta molti giorni sono et non cercare senza saputa mia di farvelli venire sì come han fatto alcuni particolari pensandosi di farmi dispetto et di far cosa che fusse contra la mia volontà, del che si gabbano in grosso, et poi farmi fare il latino a cavallo come si fa a putti et trattarmi da vescovo de dozzina, il che non ho mai voluto tolerare né tolererò finché vivo et questi tali che vogliono proceder meco per questa via si gabbano in grosso et un giorno si potriano accorgere dell'errore loro. Non ob stante questo consentirò molto volentieri che li preti Jesuiti venghino a Spoleti ogni volta che vi venghino...».

¹¹³ SASS, Riformanze, 187, 1578 settembre-1579 ottobre, cc. 183r-184v: «...mi sono resoluto hoggi di ragionar con Sua Paternità R.ma ... con quella maggior caldezza che io ho saputo narrandoli il desiderio di cotesta città ch'era conforme al mio et ch'essendo lor pieni di carità non potevano fare opra più caritativa che di mandare un Collegio de lor padri a Spoleti et che la Comunità lo desidera da tanto, che non se sarria mancato di provederli di quanto havriano havuto de bisogno et che, se bene tutte le città et terre d'Italia et fuori haveano de bisogno de loro buoni ricordi et esempi, la città di Spoleti ne havea più bisogno dell'altre et che se sperava mediante le buone opere loro che questa città se sarria presto ridotta in buono essere et che non solo io vi consentiva ma ne gli sarria restato perpetuamente obligato, accompagnando questa mia et vostra volontà con quelle più efficaci et accomodate parole ch'io ho saputo. Mi ha risposto che per hora non hanno commodità d'huomini ch'anchor ch'habbi desiderio de servire cotesta città massime per il mezzo mio. Havendonelli anche parlato il signor cardinale Farnese si duole di non potere per adesso contentarmi et, soggiungendoli io che S.S. Ill.ma et R.ma gli lo commanderà, mi ha risposto che già si sono scusati con S.S. Ill.ma che per hora non possono et che per ciò non li commanderà quello che non possono fare...».

Gli argomenti di confronto e di dibattito tra il vescovo e le istituzioni cittadine in questi anni densi di avvenimenti non si limitano alla sola questione dell'insediamento dei Gesuiti: si va dall'istituzione del seminario in Spoleto alla convocazione del sinodo diocesano, ai lavori di costruzione per la chiesa della Madonna di Loreto, alla scelta dei religiosi alle cui cure affidare la nuova chiesa.

Nell'estate 1570 Orsini inizia come di consueto la visita alla sua diocesi ma l'anno successivo un evento di straordinaria importanza lo richiama in città: l'arrivo in Spoleto di monsignor Pietro De Lunel, vescovo di Gaeta e visitatore apostolico inviato dalla Santa Sede con poteri straordinari di controllo sull'ordinario, sulla sua preparazione culturale e sulla sua condotta morale, sull'amministrazione e lo stato di conservazione di beni ed edifici ecclesiastici, sui rapporti tra vescovo e clero e tra potere religioso e potere civile. Il De Lunel è un visitatore scrupoloso, attento soprattutto a verificare e registrare la consistenza economica di rendite e benefici ecclesiastici, un normalizzatore severo, preoccupato di riportare gli edifici religiosi e i loro arredi interni a quanto prescritto dalla "consuetudine universalis ecclesiae"¹¹⁴. La sua presenza deve causare più di qualche nervosismo al nostro vescovo, che così scrive al cardinale Farnese nell'autunno dello stesso anno: «...spero pur che il vescovo di Gaeta, hora visitator di questo mio vescovado, mi darrà tempo ch'io potrò venir' a Roma et fuggir questo aer' di Spoleti questo verno, sì come spero anche di poter renuntiar questa chiesa, per non haver' a tornar in questa città ingrattissima»¹¹⁵. Colpisce l'uso da parte di Orsini dell'aggettivo ingrattissima per designare la città e la diocesi che tanto aveva agognate. Vi possiamo forse cogliere l'eco della fatica della sua missione pastorale, specialmente nel momento della visita apostolica, l'amarezza derivante dai dissapori con il potere civile, la paura suscitata in lui dai terremoti che in quell'anno angustiano la sua povera terra.

Pochi mesi prima infatti Orsini è stato testimone di un evento prodigioso legato proprio al susseguirsi incessante dei terremoti: l'immagine della Madonna di Loreto contenuta in una cappelletta fuori porta San Matteo, che la devozione popolare credeva terminata

¹¹⁴ Così lo definisce Coletti 2007, pp. 135-137 che ne mette in luce anche la completa indifferenza verso le problematiche legate alla corretta gestione delle reliquie e dei corpi santi e alla venerazione popolare di statue e immagini sacre.

¹¹⁵ Parma, Biblioteca Palatina, carteggio del card. Alessandro Farnese, b. Flavio/Fulvio Orsini al cardinale Farnese, lettera dell'8 ottobre 1571.

per intervento divino in assenza del pittore, muove più volte gli occhi, come richiamata dalle grida dei fedeli spaventati; poco dopo si verifica il cessare del sisma. Il prodigio del movimento degli occhi si ripete più volte anche alla presenza del vescovo che provvede ad informare dell'accaduto il pontefice Pio V, ragguagliandolo anche delle molte guarigioni miracolose che hanno iniziato a verificarsi e dei cospicui donativi offerti alla Madonna. La prudenza tutta particolare che il Concilio di Trento ha imposto nella valutazione dei *nova miracula*, specialmente se legati o indotti dalle immagini, può forse in parte spiegare la volontà di Pio V di chiudere la cappella per impedire ogni forma di devozione popolare fino alla conclusione del processo per il riconoscimento ufficiale della miracolosità dell'immagine, come raccontato dettagliatamente dal quasi contemporaneo Ignazio Portalupi¹¹⁶. La lunga ed estenuante trattativa che si sviluppa tra l'autorità comunale ed il papa, che si contendono la prerogativa di un'azione edilizia indipendente a proposito dei lavori di costruzione della grande chiesa che si vuole erigere in luogo della cappelletta, è stata puntualmente ricostruita da Silvestro Nessi. Basta qui richiamare alcune delle sue considerazioni sull'operato del vescovo Orsini: di lui si mette in luce la pronta disponibilità nello sfruttare le proprie conoscenze farnesiane per procacciare alla città un architetto di chiara fama per la nuova costruzione (prima l'anziano Vignola, e poi Annibale Lippi)¹¹⁷ e si conviene sul fatto che egli dovesse essere dotato di «una certa sensibilità e rispetto per l'autorità civile da renderlo amabile nell'età in cui visse»¹¹⁸: lo dimostra il fatto che su suo consiglio il Comune, subito dopo la morte di Pio V, chiede e finalmente ottiene dal Collegio dei Cardinali la licenza di costruzione. È il passo che porta alla posa della prima pietra avve-

¹¹⁶ Portalupi 1621, pp. 18-75. Sulla chiesa della Madonna di Loreto: Mariani 1983; Nessi 1983; Ceccarelli 2009.

¹¹⁷ Su Annibale Lippi: Bertolotti 1886; Sordini 1890. Sull'inizio dei rapporti tra Annibale Lippi e il cardinale Alessandro Farnese si vedano le due lettere di presentazione inviate nel 1573 in seguito alla morte del Vignola e alla necessità di trovare un suo sostituto nella fabbrica di S. Pietro: ASPr, Epistolario scelto, b. 21.

¹¹⁸ Nessi 1983, p. 26. La stessa conclusione può essere a mio giudizio applicata anche al comportamento tenuto dal vescovo nella lunga questione inerente la ricerca di un ordine religioso cui affidare la cura della nuova chiesa ed individuato inizialmente nei Teatini: SASS, Suppliche, b. 8, fasc. 7 (1577), n. 2771; Riformanze, 183, 1577 gennaio-agosto, c. 98v. Come noto, solo nel 1604 la chiesa è affidata ai Barnabiti, dopo che Teatini e Minori Osservanti per vari motivi avevano rifiutato di assumerne la cura: Portalupi 1621, p. 18.

nuta il 4 settembre 1572 alla presenza dei governatori, cardinali Madrucci e Ferrero, correntemente detti “cardinali di Trento e di Vercelli”, e dei vescovi di Norcia, di Spoleto e di Assisi¹¹⁹.

La chiesa della Madonna di Loreto, che il Sansi definiva per il suo lungo portico e la sua massiccia facciata «uno dei più pregevoli monumenti che si ammirino nella regione»¹²⁰, è certo la più imponente impresa architettonica alla quale il vescovo Orsini partecipa¹²¹, ma non la sola. Nello stesso periodo infatti, tra il 1565 e il 1571, si conclude la costruzione di un santuario, purtroppo distrutto dal terremoto del 1979, detto della Madonna della Neve in località S. Andrea presso Savelli nel comune di Norcia. Le fonti raccontano che davanti alla cancellata in ferro che chiudeva l'altare maggiore era posta un'urna lignea con lo stemma di Fulvio Orsini; lo stesso stemma ripetuto per due volte all'interno del sesto nicchione laterale sembra indicare nel vescovo di Spoleto il committente degli affreschi realizzati da Camillo e Fabio Angelucci da Mevale¹²². Nel 1576 inoltre il vescovo consacra solennemente la chiesa di S. Maria della Bruna a Castel Ritaldi, i cui lavori di costruzione erano già in fase piuttosto avanzata nel 1563, al momento della sua prima visita pastorale¹²³. Entrambe queste chiese sono legate, come la Madonna di Loreto in Spoleto, alla devozione popolare verso un'immagine prodigiosa di Maria e possono essere considerate esempi efficaci del ricorso diretto al divino e dell'eccesso mariologico col quale le campagne, a lungo dimenticate dal clero, hanno cercato di colmare la mancanza di mediatori con Dio. Perfettamente in linea con quanto stabilito al Concilio di Trento, il vescovo Orsini agisce allo scopo di istituzionalizzare tali eccessi, riportandoli sotto il suo diretto controllo e sotto il controllo della Chiesa attraverso la valorizzazione e il potenziamento del culto mariano¹²⁴.

¹¹⁹ Al 14 ottobre 1572 si data infatti il contratto tra il vescovo Orsini e mastro Nicola di Giovanni Lucerti, fiorentino, per l'estrazione e la lavorazione della pietra dalla cava detta il Cortaccione in località il Castellaccio: Mattioli 2004, p. 23.

¹²⁰ Sansi 1879-1884, II, p. 247.

¹²¹ Si noti il motivo della rosa a cinque petali, proprio della famiglia Orsini, ai lati del portale d'accesso, la cui restante decorazione è assai posteriore alla primitiva costruzione della chiesa: lo stemma che sta sopra l'architrave mostra che essa è dovuta alla famiglia dei conti Pianciani: Sordini 1890, p. 76 nota 3.

¹²² Cesvol 2003, pp. 53-58.

¹²³ Fausti 1919; Angelini Rota 1920, p. 168; Di Marco 1986; Peroni 1986; Guerrini 2007, p. 124.

¹²⁴ Coletti 2007, p. 164.

In questi anni di calamità naturali e di intensa attività per il nostro vescovo, impegnato su più fronti, importanti personaggi si recano per motivi diversi a Spoleto: monsignor De Lunel è ancora presente nella diocesi quando nel settembre del 1572 un altro visitatore di spicco entra in città. Si tratta del cardinale Flavio Orsini¹²⁵, diretto per conto di Gregorio XIII in Francia presso Carlo IX col difficile compito di coinvolgere il sovrano, già duramente impegnato contro gli Ugonotti, nella Lega Santa che deve opporsi all'avanzata turca in occidente¹²⁶. È lo stesso Fulvio a descrivere l'incontro col suo quasi omonimo in una lettera al cardinale Farnese, dove lo assicura di avergli comunicato tutte le importanti informazioni che a quello scopo gli erano state trasmesse¹²⁷:

Ill.mo et R.mo signor mio oss.mo,

il cardinale Orsino arrivò qui martedì su le ventun' hora, con un gran caldo, del quale il cardinale di Verzellì et io n'havessimo un poco di parte, anchora che non li andassimo incontra più di doi tiri di archibugio. Stette qui tutto il mercoledì alle spese del cardinale di Verzilli (*sic*), e il mercoledì sera cenò con li signori priori della città, di modo che io mi sono uscito netto di gabella. Solo è stato in casa mia il signor don Pietro, fratello del duca di Gravina: anch'ora che, dalla banda mia, non sia mancato di far ogn'istantia di alloggiarlo, solo la mia cantina se ne è sentita per esser i miei vini manco cattivi dell'altri ... I ricordi che V. S. Ill.ma mi comandò ch'io dissi al cardinale Orsino in suo nome del modo che haveva da tenere nella corte di Francia sono stati accettissimi et ne rengratia V. S. Ill.ma infinitamente et conosce che tutti si doveranno osservare, ma in uno solo ha hauto ordine alquanto diverso da V. S. Ill.ma: che non vole che le gratie et compositioni si faccino gratis, perché pareria che si confessasse che quello che si paga in Roma fusse mal fatto, ma farli pagar assai manco di quello che si paga in Roma; nel resto non mancherà S. S.ria Ill.ma di essequir quanto Lei li ricorda.

Et con questo fine, con la debita reverentia li bacio le mani, pregandoli lunga et felice vita.

Di Spoleti il 13 di settembre 1572.

Di V. S. Ill.ma et R.ma
Obligatissimo servitore, il vescovo di Spoleto

¹²⁵ Flavio Orsini, come tutti gli Orsini del ramo di Gravina, vanta una «particolare amorevolezza» verso la città di Spoleto, come esplicitamente affermato in due lettere dello stesso, al tempo vescovo di Muro, ai priori: SASS, Lettere, b. 62, 1562, fasc. 1562 c (lettera del 2 dicembre 1562); Lettere, b. 63, 1563, fasc. 1563 c (lettera del 3 marzo 1563).

¹²⁶ Hurtubise - Toupin 1975, I, pp. 68-75; Barbiche - de Dainville Barbiche 1985, pp. 160-161.

¹²⁷ ASPr, Carteggio farnesiano estero, Spoleto, b. 461, lettera del 13 settembre 1572.

Il nostro vescovo non sembra quindi aver dimenticato quelle capacità diplomatiche che in gioventù ne avevano fatto uno degli uomini di fiducia del cardinale Farnese. Non è da escludere che queste stesse capacità, una volta divenuto vescovo, possano averlo aiutato a individuare compromessi o possibilità di mediazione nel suo rapporto con la Comunità, che a partire da un certo momento sembra essergli, almeno in parte, apertamente ostile. Sovente infatti il vescovo si lamenta presso il Consiglio Generale di maldicenze e falsità che vengono diffuse sul suo conto a proposito degli argomenti più disparati da un ristretto numero di persone. Dopo la disputa sorta a proposito dell'ingresso della Compagnia di Gesù in Spoleto, un nuovo momento di tensione è generato dal fatto che fin dal 1571 monsignor de Lunel aveva imposto con un esplicito decreto al vescovo Orsini di provvedere al più presto alla costruzione di un seminario¹²⁸, cioè di una scuola presso la chiesa cattedrale destinata alla formazione di un corpo religioso ben istruito e competente, scelto ed esaminato direttamente dal vescovo¹²⁹, secondo quanto auspicato nel Concilio di Trento. La stessa richiesta gli viene rivolta nel 1575 e nel 1579 anche dalla Comunità¹³⁰, forse "sensibilizzata" al problema dal fatto che sovente i seminari sono affidati alla Compagnia di Gesù, il cui ingresso in città è uno dei temi caldi della discussione di quegli anni. Alle maldicenze di singoli che lo accusano di non aver ancora eretto il seminario in Spoleto «il che non si fa per altro che per darmi carico appresso Sua Beatitudine et alli s.ri cardinali della Congregatione», il vescovo ribatte in una lettera indirizzata al Consiglio Generale che: «Il seminario già ero risoluto di farlo, sì come sa benissimo il mio vicario, il priore di S. Maria, che già era ordinato il sinodo...»¹³¹. È forse l'età avanzata a trattenere Orsini dall'intraprendere quest'opera non lieve, con la quale eviteranno di misurarsi anche i suoi diretti successori: il seminario sarà infatti eretto in Spoleto

¹²⁸ ASDS, Decreti della Visita apostolica di monsignor De Lunel, c. 1 citato in Fausti 1916, p. 5.

¹²⁹ ASDS, Iura ecclesiastica 1562-1580, attestazione fatta da Giovan Francesco Bonamici, dottore *in utroque* e vicario generale di Fulvio Orsini, circa l'idoneità di un aspirante religioso alla tonsura clericale e il relativo conferimento da parte del vescovo «secondo il rito di Santa Madre Chiesa» (9 aprile 1575).

¹³⁰ SASS, Riformanze 179 (minute), 1575 maggio - 1576 febbraio, c. 160r; Riformanze, 187, 1578 settembre - 1579 ottobre, c. 162r.

¹³¹ SASS, Riformanze, 187, 1578 settembre-1579 ottobre, c. 262r da cui si cita. Vi è scritto *sinido* anziché *sinodo*, per errore.

solo nel 1604¹³². Lo stesso può dirsi per il sinodo, con ogni probabilità predisposto dal nostro vescovo, ma celebrato nel 1583 dal successore Pietro Orsini e pubblicato a Perugia l'anno successivo¹³³.

Nel biennio 1577-1579 la collaborazione tra il vescovo e le istituzioni cittadine sembra diventare ancora più complicata, resa forse difficile, oltre che dall'innata caparbia, anche dall'età avanzata e dal precario stato di salute del prelado. È di questi anni, infatti, un lungo contrasto sorto tra il capitolo del duomo e il Comune circa una questione di precedenza nel cerimoniale dei pontificali. È probabile che l'appoggio espresso dal vescovo in favore del clero intenda aderire ancora una volta a quanto espresso nel Concilio di Trento sul tema delle precedenze¹³⁴, fatto sta che, a parere del Leoncilli, tale posizione finisce per alienargli completamente il favore della città¹³⁵.

Nell'aprile del 1580 Pietro Orsini, figlio di Antonio duca di Gravina e nipote del cardinale Flavio, è trasferito a Spoleto perché affianchi come coadiutore l'anziano Fulvio, le cui condizioni di salute sono già probabilmente piuttosto preoccupanti. È lui infatti a compiere nel 1580 la consueta visita della diocesi, divenuta un compito troppo gravoso per il vescovo.

In questi anni Spoleto ospita stabilmente anche un altro esponente della famiglia Orsini: si tratta di Maddalena, figlia di Elisabetta Baglioni e di Camillo Orsini del ramo dei marchesi di Lamentana e dell'Atripalda che, dopo la morte del marito, Lelio di Ceri (altro Orsini, ma del ramo dell'Anguillara), sceglie di dedicarsi ad una vita di santità che la porterà ad essere riconosciuta Beata nel 1668¹³⁶. Nel 1576, su licenza del papa, Maddalena ottiene di poter entrare

¹³² Sansi 1879-1884, II, p. 279; Fausti 1916, pp. 5-6.

¹³³ *Constitutiones et decreta condita in diocesana Spoletina synodo prima quam Illustriss. et Reverendiss. D.D. Petrus Ursinus Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Spoletini habuit, anno 1583*, Perusiae, Pietro Giacomo Petrucci, 1584. Il sinodo della chiesa spoletina giunge effettivamente con un certo ritardo nel panorama delle diocesi meridionali dell'Umbria, specie se si considera che il primo era stato indetto a Terni già nel 1567: Coletti 2007, p. 168. Sul sinodo di Pietro Orsini: Coletti 2007, pp. 169-178.

¹³⁴ *Conc. Trid.*, sessione xxv, 3-4 dicembre 1563, capitolo xiii (il vescovo deve cercare di comporre le discordie per motivi di precedenza nate tra religiosi); decreto di riforma generale, capitolo vi (ai vescovi, inoltre, si attribuisca l'onore dovuto alla loro dignità. Nel coro e nel capitolo, nelle processioni e nelle altre pubbliche manifestazioni abbiano il primo posto, il luogo che essi stessi si scelgono e la maggiore autorità in ogni cosa).

¹³⁵ Leoncilli 1656, cc. 225r-225v; Sansi 1879-1884, II, pp. 264-265.

¹³⁶ Litta 1819-1883, s.v. *Orsini di Roma*, tav. xxvi.

nel monastero domenicano di S. Caterina della Rosa dietro il pagamento di una cospicua dote¹³⁷; non è da escludersi che alla base del desiderio di eleggere Spoleto a sua sede ci sia il vincolo di parentela che la lega all'anziano prelato¹³⁸. Dalla sua biografia conosciamo la triste condizione del monastero che la ospita «privo di ogni comodità conveniente allo stato religioso, la clausura non ben difesa, l'habitatione scomoda et mal composta, tutto quell'angusto sito che possedevano le monache soggetto ad altre case contigue che lo dominavano, la chiesa stessa priva di ornamenti e povera che non pareva decenza stanza del Signore...»¹³⁹. Si tratta di una descrizione davvero simile a molte di quelle contenute nelle relazioni delle visite pastorali del nostro Fulvio, segno che il problema della povertà dei monasteri, soprattutto femminili, è ancora ben lontano dall'essere risolto. Maddalena impegna una parte consistente delle sue sostanze per migliorare almeno la situazione architettonica del monastero «stando ancora in habito secolare e parve appunto mandata da Dio per sollevamento di quella povera casa»¹⁴⁰. Non riesce però a risolvere ciò che più le sta a cuore: il fatto che nel monastero si pratici un'osservanza molto blanda, ben diversa dalla rigorosa adesione alla regola che avrebbe desiderato. Così, avendo il Capitolo Generale dell'Ordine sconsigliato di trasformare S. Caterina della Rosa in Spoleto in un monastero "riformato", cioè ispirato ad una radicale ritorno allo stile di austerità evangelico-contemplativa e di condivisione, Maddalena ottiene da Gregorio XIII di poter rimandare il momento della sua professione, che avviene in seguito a Roma, nel palazzo da lei acquistato sul Quirinale e trasformato in un monastero. La sua partenza da Spoleto è datata al febbraio del 1582, quando ormai anche il suo vecchio parente è morto.

Risale all'estate del 1581 infatti una lettera inviata da un nipote di Fulvio Orsini, Mario, al cardinale Farnese per informarlo dell'aggravarsi dello stato dello zio¹⁴¹:

¹³⁷ Nella Sezione dell'Archivio di Stato di Spoleto sono conservati molti documenti di carattere legale riguardanti Maddalena Orsini: SASS, Protocolli 1967-1971, notaio Giovanni Campana.

¹³⁸ Giovanna Orsini, zia paterna di Fulvio, è infatti la nonna di Lelio da Ceri, marito di Maddalena: Litta 1819-1883, s.v. *Orsini di Roma*, tav. VIII.

¹³⁹ Borselli 1668, p. 24; sull'argomento si veda anche Spiazzi 1992, pp. 553-563; Spiazzi 1993, pp. 222-223.

¹⁴⁰ Borselli 1668, p. 25.

¹⁴¹ ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 389, lettera del 25 luglio 1581.

Ill.mo et R.mo signore et patron. mio Col.mo,

dopo l'haver scritto a V. S. Ill.ma il vescovo mio zio è peggiorato et poi migliorato due o tre volte. Hora per la lunghezza del male, che sono tre quartane, che non lo lasciano netto di febre, il medico non ne fa se non cattivo giuditio – è ben vero che lo potrebbe tenere qualche giorno in letto quando non li venissero certi parosismi li quali li son venuti due volte et lo rendono tale che ci lassa senza speranza di vita – m'è parso mio debito darne conto a V. S. Ill.ma, alla quale bascio humilissimamente la veste et prego da Nostro Signore Iddio ogni contento.

Di Spoleti il dì 25 di luglio.

Di V. S. Ill.ma et R.ma
Humilissimo et affetionatissimo servitore, Mario Orsino

Fulvio muore infatti una settimana dopo, il 2 agosto 1581, come riportato sulla sua iscrizione funebre collocata nella sepoltura che egli stesso aveva iniziato a predisporre fin dal 1577, «una pietra in marmo in terra nella cappella dell'Immagine¹⁴²».

Ciò che è stato possibile ricostruire della sua biografia, al momento, si ferma qui. Molte cose ancora ci sfuggono o restano oscure, molte altre restano da indagare nelle carte degli archivi spoletini. Di più ci piacerebbe conoscere circa i suoi rapporti con i due omonimi, soprattutto con il Fulvio Orsini erudito, con gli spoletini illu-

¹⁴² SASS, Suppliche, b. 8, fasc. 7 (1577), supplica n. 2771: «Desidera anche il vescovo di poter accomodar la sua sepoltura, per quando piacerà al Signore di tirarlo a sé, nella cappella dell'Immagine senza voler far altro che una pietra di marmo in terra et offre che aiuterà del suo a finir la fabrica principiata: procurerà da Nostro Signore una indulgentia tale, in quella cappella, della quale n'hauta da S. S.tà ferma speranza che, oltre che la chiesa di S. Maria sarà abbondante di messe, si accresceranno le elemosine che potranno servir per servitio della chiesa et tutto vol far con volontà et sadisfatione del pubblico et del tutto son bene informati li operari, ms. Bernardino Leoncillo et ms. Francisco Bonavisa». Il Consiglio Generale in data 11 giugno acconsente che: «... l'Ill.mo vescovo possa fare una sepultura nella capella dell'Imagine et anco se li intenda concesso quanto ha dimandato» (voti favorevoli 49, voti contrari 1): SASS, Riformanze, 183, 1577 gennaio-agosto, c. 98v. – Sull'ubicazione della cappella dell'Immagine all'interno del duomo: Bozzoni - Carbonara 2002, pp. 105-107. La collocazione attuale della lastra e dell'iscrizione sepolcrale di Fulvio Orsini sotto al monumento di Giovan Francesco Orsini nel transetto destro del duomo non è infatti quella originaria. I due monumenti furono trasportati qui agli inizi del 1900, dopo essere stati rimossi dalla cappella del Sacramento in concomitanza con lavori di consolidamento conseguenti ad un forte sisma (1895) e al crollo di parte delle mura cittadine adiacenti alla cattedrale (1904): Angelini Rota 1920, pp. 87-88; Salvo 2002, p. 145. È stato supposto che nemmeno quella nella cappella del Sacramento fosse la collocazione originaria e che dovesse esistere all'interno del duomo una cappella Orsini contenente i due monumenti: Guidobaldi - Angelelli 2002, p. 234.

stri che, come Benedetto Egio¹⁴³ e Tizio Chermadio¹⁴⁴, erano in quegli anni assidui frequentatori della corte farnesiana, con la parente Maddalena Orsini.

Ma come si scrisse a proposito della contesa per la diocesi di Spoleto al cardinale Farnese, anche il lavoro di archivio è «un cammino che non si termina mai»¹⁴⁵.

¹⁴³ Buon amico e collaboratore del Fulvio Orsini erudito nella realizzazione di molte opere di carattere filologico, amico del vescovo Fabio Vigili, nonché proprietario in Spoleto di uno splendido palazzo fatto edificare con i proventi della propria attività intellettuale: Iacobilli 1658, I, p. 71 s.v. *Benedictus Egius presbiter Spoletinus*; Sansi [s.d.], pp. 26-29 (dove si sottolinea come l'Egio ebbe «particolare familiarità con gli Orsini, signori amicissimi della nostra città»); Crawford 1993; Pignatti 1993. Si veda inoltre: SASS, Fondo Campello, fondo manoscritti, ms. 148 (S. Campello, *De viris illustribus*), cc. non numerate.

¹⁴⁴ Su Tizio Chermadio e il suo palazzo romano con facciata affrescata dal giovane Federico Zuccari: Pericoli Ridolfini 1960, p. 72 tav. xxviii; Strinati 1974, p. 90; Robertson 1992, p. 231. Alcune lettere di Tizio Chermadio al cardinale Farnese sono pubblicate in Riebesell 1989, pp. 178-179, n. 3-5; Robertson 1992, p. 295 n. 31-32, p. 298 n. 47, p. 300 n. 55-56, p. 301 n. 58.

¹⁴⁵ ASPr, Carteggio farnesiano estero, Roma, b. 338, lettera di Giovanni Antonio Facchinetti al cardinale Farnese del 13 giugno 1556.

Appendice

*Descrizione dell'entrata solenne
di monsignor illustrissimo e reverendissimo Fulvio Orsini
al suo vescovado nella città di Spoleti fatta di giugno 1563*

(Roma, Pontificia Facoltà Teologica *Teresianum*, ms. 17, cc. 185-191)

Il manoscritto che conserva la *Descrizione* fu acquistato dal *Teresianum* nel 1959, senza che si sia conservata memoria dell'identità del precedente proprietario. Il manoscritto è vergato tutto dalla stessa mano, su carta uguale dall'inizio alla fine, le pagine presentano una numerazione progressiva e mancano correzioni nel testo o aggiunte nell'interlinea. Esso contiene da cc. 1 a 180 i due libri dell'opera di Severo Minervio (cfr. nota 2), da cc. 180 a 183 copia di alcuni documenti menzionati nell'opera (orazione di Fabiano Vigili ad Alessandro VI, lettere di Federico Enobarbo), la c. 184 è lasciata bianca, seguono le due descrizioni delle entrate solenni in Spoleto del vescovo Fulvio Orsini, nel 1563, e del governatore Cristoforo Madrucci [Madruzzo], cardinale di Trento, nel 1566. Nel colophon si legge «Eventius Picus Spoletinus faciebat» e a destra «Fine». Evenzio Pico, illustre grammatico, autore di opere come le *Institutiones in grammaticam latinam* e il *De arte metrica*, fu nominato precettore di umane lettere nella nativa Spoleto dal 1559 e tale incarico ricopriva al tempo delle due solenni entrate sopra menzionate: Sansi [s.d.], p. 28.

La recensione delle copie esistenti dell'opera del Minervio, il cui originale si ritiene perduto, fu compiuta nel 1901 da Bormann (CIL xi, 699-701), che ne segnalò sette esemplari, di cui tre con aggiunte seicentesche, dovute all'erudito spoletino Serafino Serafini. Nessuno dei manoscritti descritti da Bormann sembra tuttavia poter essere identificato con quello conservato al *Teresianum*, che si differenzia per varianti nel titolo, per la dedica, non più rivolta al vescovo Francesco Erolì († 1540) ma genericamente al lettore, e per la scarsissima presenza di iscrizioni al suo interno.

- c. 185 Sua Signoria Ill.ma e R.ma arrivò alle 12 ore alla chiesa di S. Pietro fuori della detta città accompagnato da gran numero di cittadini a pie' ed a cavallo, dove di continuo fu visitato dalla più parte de cittadini sino alle ventidue incirca, di poi con gran comitiva a piedi et a cavallo con li soliti habiti e cerimonie inviato arrivò alla porta della città con gran plauso di campane e artillerie e trombe e varie musiche e istromenti. Fu con le solite cerimonie ricevuto dal magistrato, clero et religioni et ordini di detta città, dove nella porta era un portone con ornamento di colonne e cornicioni con la tabella di sopra con lettere all'antica di tal tenore:
- c. 186

Fulvi, qui fulvo nomen deducis ab auro, aurea in adventu saecula redde tuo.

Nel fregio dell'arco di detto portone:

Deo electori et tibi S. P. Q. Spol. DD.

Di poi dentro detta città, non molto discosto dal primo, era un altro portone, dove in cima era l'altra tabella con lettere simili:

Publicae reconciliationis auctori S. C.

Non molto discosto da questo era un arco all'antica sopra il quale era un'altra tabella:

*Informem hunc populum tetroque cruore madentem
si sacro lambas ore decoris erit.*

Nel fregio dell'arco:

Visitavit Dominus populum suum.

Di poi si trovava un altr'arco simile con la tabella al suo luogo:

c. 187 *Fulvio Ursino Romano antistiti optatissimo Spoletum Umbriae caput S. P. D.*

Nel fregio:

Publicae letitiae.

Di poi si trovava il quinto arco, la tabella del quale posta al suo loco era:

*Portuni, Iani et Martis tria numina prisci ceu tutelares excoluere deos.
Exoptata diu patriae spes altera nostrae, si faveas, quartum tu quoque numen eris.*

Nel fregio:

*Spoletum fida Romanorum colonia
non minus te suscepto quam pulso Annibale gloriatur.*

L'altro era non molto distante, dove era pure una tabella con un'orsa in aere, nella quale erano sette stelle, cioè due nelle spalle, due nelli fianchi e tre nella coda, e nel fregio:

c. 188 *Tuta est cymba sub astris.*

Si trovava poi un altro portone con arco e sui membri e sopra vi era un'altra tabella, dove era un vecchio disteso riposando, sotto di che usciva un fiume figurato per Clitunno, nelle rive del quale erano gigli e rose d'intorno, con più sorte d'armenti bianchi et un pastore in piedi col pedo [*n.d.e.* 'bastone del pastore'], e dal lato destro un orso e all'altro un cane in gesti di riposo, e vi era appo un tempietto all'antica et una selvetta di pini, e nel fregio era:

Pastori et gregi felicitas utriusque saeculi.

Nella piazza publica sopra la fontana vi era un orso grande dorato, nella cui destra vi era una rosa rossa grande e nella sinistra una targa grande ovata | posata
c. 189 in terra dipinta d'una croce rossa in campo bianco e di sotto al piede vi stava:

Vetustissimae benevolentiae auctori amplissimo D. D.

Di poi si trovava un altro bellissimo portone con arco e suoi finimenti, dove sopra era una tabella che prima vi si vedeva un cappel verde episcopale e sotto una rosa rossa non aperta e di sotto a lettere verdi:

Principio viridis.

E poi seguendo nella medesima tabella un cappel rosso da cardinale, e di sotto a lettere rosse:

Mox rubra est.

Di poi seguendo nella medesima tabella una mitra papale, o sia triregno, di sotto una rosa rossa aperta, in mezzo della rosa dorata come mostra il naturale, e di sotto a lettere d'oro:

c. 190

Aurea fiet.

Nel fregio:

Fulvius Ursinus bono rei publicae nostrae datus.

All'una e l'altra porta del vescovado erano porte di busso e pitture con ingegnosa arte ornate; all'entrata della cathedrale erano simili bellissimi ornamenti di verdure, gigli e rose, e nel fregio era:

Sicut dies verni circumdant me flores rosarum et lilia convallium.

c. 191

Tutte dette porte et archi erano ornati di pitture e di bellissime armi di Sua Santità, dell'Ill.mi e R.mi cardinali Borromei, Farnese e Santafiore e dell (*sic*) R.mo monsignor vescovo predetto e della magnifica città di Spoleti. Furono fatte le debite cerimonie nell'entrata della | cathedrale et all'altare, come a solito, con molta solennità di musiche e d'istromenti, e furono recitati versi in più luoghi ed in più habiti, tanto in detta chiesa che per le strade, dove fu sempre accompagnato da una bellissima compagnia di putti benissimo vestiti gridando sempre: «Viva papa Pio, Fulvio et Orso», e finite le cerimonie nella cathedrale con grandissimo plauso et allegrezza di tutto il popolo, musiche, artiglerie (*sic*) e tamburi fu accompagnato al palazzo del suo vescovado, dove a Dio piaccia conservarlo.

INDICE DELLE OPERE CITATE

- Angelini Rota 1920 = G. Angelini Rota, *Spoletto e il suo territorio*, Spoleto, Panetto e Petrelli, 1920.
- Anonimo 1724 = [Autore Anonimo], *Notizia storica ne la quale brevemente s'espone l'origine, progressi, honori e dignità della nobilissima famiglia Orsini fino al regnante Sommo Pontefice Benedetto XIII aggiuntivi gli alberi gentilizi connotanti diversi rami della casa suddetta*, Venezia, appresso Bartolomeo Giavarina, 1724.
- Aretino 1991 = P. Aretino, *Lettere*, voll. I-II. Introduzione, scelta e commento di P. Procaccioli, Milano, Rizzoli, 1991.
- Barbiche - de Dainville Barbiche 1985 = B. Barbiche, S. de Dainville Barbiche, *Les légats 'a latere' en France et leurs facultés aux XVI^e et XVII^e siècles*, in «Archivum Historiae Pontificiae», III (1985), pp. 93-165.
- Bertolotti 1886 = A. Bertolotti, *Nanni di Baccio Bigio architetto fiorentino e i suoi figli in Roma*, in «Arte e storia», XXVII (12 agosto 1886), pp. 195-196.
- Borselli 1668 = B. Borselli, *Breve narratione della vita e virtù della venerabile madre suor Maria Maddalena Orsina dell'ordine de' predicatori ... compilata dal molto reverendo padre maestro fra Bonaventura Borselli domenicano*, in Roma, per Nicol'Angelo Tinassi, 1668.
- Boselli 1921 = A. M. Boselli, *Il carteggio del card. Alessandro Farnese conservato nella Palatina di Parma*, in «Archivio Storico della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Parmensi», s. II, XXI (1921), 1, pp. 99-172.
- Bozzoni - Carbonara 2002 = C. Bozzoni, G. Carbonara, *Il Quattrocento e il Cinquecento: ulteriori sviluppi*, in G. Benazzi, G. Carbonara (ed.), *La cattedrale di Spoleto. Storia, arte, conservazione*, Milano, Federico Motta editore, 2002, pp. 102-109.
- Brigante Colonna 1955 = G. Brigante Colonna, *Gli Orsini*, Milano, Ceschina, 1955.
- Cappelletti 1844-1870 = G. Cappelletti, *Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai giorni nostri*, Venezia, Antonelli, 1844-1870.
- Caro 1807 = A. Caro, *Delle lettere del commendatore Annibal Caro scritte a nome del cardinale Alessandro Farnese*, Milano, Società Tipografica de' Classici Italiani, 1807.
- Caro 1957-1961 = A. Caro, *Lettere familiari. Edizione critica con introduzione e note di Aulo Greco*, Firenze, Le Monnier, 1957-1961.
- Ceccarelli 1993 = G. Ceccarelli, *Il museo diocesano di Spoleto*, Spoleto, Dharba editrice, 1993.
- Ceccarelli 2009 = G. Ceccarelli, *La Madonna di Spoleti. Con trascrizione del testo di Ignazio Portalupi*, Norcia, Grafiche Millefiorini, 2009.
- Cerroni 2003 = M. Cerroni, v. *Gualteruzzi Carlo*, in *DBI*, LX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2003, pp. 193-199.

- Cesvol 2003 = Proloco Savelli di Norcia (ed.), *Savelli di Norcia. Storie e tradizioni*, Perugia, Cesvol, 2003 (Quaderni del volontariato, 3).
- Chacón 1601 = A. Chacón, *Vitae et gesta Summorum Pontificum a Christo Domino usque ad Clementem VIII nec non S. R. E. Cardinalium cum eorundem insignibus M. Alfonsi Ciaconii Biacensis ordinis Praedicatorum et Apostolici Poenitentiarum*, Romae, expensis Sebastiani de Franciscis Senensis, apud Stephanum Paulinum, 1601.
- Chacón 1677 = A. Chacón, *Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S.R.E. Cardinalium ab initio nascentis ecclesiae usque ad Clementem IX P.O.M. Alfonsi Ciaconii ordinis Praedicatorum et aliorum opera descriptae*, Romae, cura et sumptibus Philippi et Antonii de Rubeis, 1677.
- Chiacchella 2007 = R. Chiacchella, *Le fonti epistolari nell'analisi storica: pubblico e privato nell'archivio della famiglia Dandini di Cesena*, Perugia, Dipartimento di Scienze Storiche, 2007.
- Ciseri 1990 = I. Ciseri, *L'ingresso trionfale di Leone X in Firenze nel 1515*, Firenze, Olschki, 1990.
- Coggiola 1900 = G. Coggiola, *I Farnesi e il conclave di Paolo IV*, in «Studi Storici», IX (1900), pp. 61-91, 203-227, 449-479.
- Coletti 2007 = C. Coletti, *Col minio e col sangue. Percorsi della Controriforma. Le diocesi meridionali dell'Umbria*, Firenze, Nerbini, 2007 (Fonti e studi per la storia degli antichi stati italiani, 1. Stato Pontificio).
- Crawford 1993 = M. H. Crawford, *Benedetto Egio and the Development of Greek Epigraphy*, in Id. (ed.), *Antonio Agustín between Renaissance and Counter-Reform*, London, Warburg Institute, 1993, pp. 133-154 (Warburg Institute. Surveys and Texts, 24).
- Cruciani 1983 = F. Cruciani, *Teatro nel Rinascimento. Roma 1450-1550*, Roma, Bulzoni editore, 1983 (Biblioteca del Cinquecento, 22).
- De Caro 1973 = G. de Caro, v. *Caetani Camillo*, in *DBI*, XVI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1973, pp. 135-136.
- de Nohac 1887 v. Nohac (de).
- Di Marco 1986 = L. di Marco, *Santa Maria della Bruna e alcuni santuari mariani spoletini nella documentazione storica*, in «Spoletium», XXXI (1986), pp. 25-26.
- Fausti 1915 = L. Fausti, *Controversie per un catalogo de' vescovi di Spoleto*, in «Archivio per la storia ecclesiastica dell'Umbria», II (1915), pp. 690-695.
- Fausti 1916 = L. Fausti, *La cappella musicale del duomo di Spoleto*, Perugia, Unione Tipografica Cooperativa, 1916.
- Fausti 1919 = L. Fausti, *Per la incoronazione della Madonna SS.ma della Bruna venerata presso Castel Ritaldi nella archidiocesi di Spoleto. Memorie storiche*, Spoleto, Tipografia dell'Umbria, 1919.
- Fausti 1930 = L. Fausti, *Il seminario arcivescovile e gli antichi seminari minori della diocesi di Spoleto. Cenni storici*, Spoleto, Fasano e Neri Unione tipografica Nazzarena, 1930.

- Felice da Mareto 1967 = Felice da Mareto, *Indice analitico dell'Archivio Storico per le Province Parmensi 1860-1963*, Parma, La Nazionale, 1967.
- Fokciński 1991 = H. Fokciński, *La procedura da seguire nel conferimento dei benefici concistoriali secondo i decreti del concilio tridentino*, in «Archivum Historiae Pontificiae», xxix (1991), pp. 173-195.
- Galletti 1760 = P. A. Galletti, *Inscriptiones romanae infimi aevi Romae extantes*, Romae, typis Jo. Generosi Salomoni bibliopolae, 1760.
- Gams 1873-1886 = P. B. Gams, *Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Regensburg, J. Manz, 1873-1886 [rist. anast. Graz, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1957].
- Gamurrini 1671 = E. Gamurrini, *Istoria geneologica delle famiglie nobili toscane et ombre... volume secondo*, in Fiorenza, nella stamperia di Guccio Navesi, 1671 [rist. anast. Bologna, Forni, 1972].
- Giovio 1956-1958 = P. Giovio, *Lettere*, a cura di Giuseppe Guido Ferrero, ad iniziativa dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1956-1958.
- Gombrich 1973 = E. H. Gombrich, *Norma e forma. Studi sull'arte del Rinascimento*, Torino, Einaudi, 1973.
- Guerrini 2007 = G. Guerrini, *Le chiese di S. Maria tra il Medioevo e la modernità nell'arcidiocesi di Spoleto-Norcia*, Spoleto, Spoleto crediti e servizi, 2007.
- Guidobaldi - Angelelli 2002 = F. Guidobaldi, C. Angelelli, *Il pavimento medievale e le modificazioni successive*, in *La cattedrale di Spoleto* [cit. sub Bozzoni - Carbonara 2002], pp. 220-239.
- Henkel - Schöne 1978 = A. Henkel, A. Schöne, *Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts*, Stuttgart, J. B. Metzler, 1978².
- Hurtubise - Toupin 1975 = P. Hurtubise, R. Toupin (ed.), *Correspondance du nonce en France Antonio Maria Salviati (1572-1578)*, Rome, Université Pontificale Grégorienne, École Française de Rome, 1975 (Acta Nuntiaturae Gallicae, 12-13).
- Iacobilli 1658 = L. Iacobilli, *Bibliotheca Umbriae sive de scriptoribus provinciae Umbriae alphabetico ordine digesta*, Fulginiae, apud Augustinum Alterium, 1658 [rist. anast. Bologna, Forni, 1973].
- Imhoff 1710 = J. W. Imhoff, *Genealogiae viginti illustrium in Italia familiarum in tres classes secundum totidem Italiae regiones superiorem, mediam et inferiorem divisae et exegesi historica perpetua illustratae insigniumque iconibus exornatae studio ac opera Jacobi Wilhelmi Imhoff...*, Amstelodami, ex officina fratrum Chatelain, 1710.
- Innocenzi 2007 = A. Innocenzi, *Il fondo musicale del Duomo: sintesi cronologica e nuovi dati*, Spoleto, Archidiocesi di Spoleto-Norcia, 2007.
- Kristeller 1963-1997 = P. O. Kristeller, *Iter Italicum. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and Other Libraries*, London, Warburg Institute; Leiden, E. J. Brill, 1963-1997.

- Landoni 1873-1875 = T. Landoni (ed.), *Lettere scritte a Pietro Aretino emendate per cura di Teodorico Landoni*, Bologna, Romagnoli, 1873-1875 (Collezione di curiosità letterarie inedite o rare).
- Leoncilli 1656 = I. F. Leoncilli, *Historia spoletina per episcoporum seriem digesta auctore Iacobo Philippo Leoncillo V.I.D. spoletino. In pluribus correctata et locupletata a Seraphino de Seraphinis*, 1656 (Spoleto, Biblioteca Comunale G. Carducci, ms. 228).
- Leydi 1999 = S. Leydi, *Sub umbra imperialis aquilae. Immagini del potere e consenso politico nella Milano di Carlo V*, Firenze, Olschki, 1999 (Studi e testi, 9).
- Lestocquoy 1966 = J. Lestocquoy, *Correspondance des nonces en France Dandino, Della Torre et Trivultio (1546-1551), avec des documents relatifs à la rupture des relations diplomatiques 1551-1552*, Rome, Presses de l'Université Grégorienne; Paris, E. de Boccard, 1966 (Acta nuntiaturae Gallicae, 6).
- Litta 1819-1883 = P. Litta, *Famiglie celebri italiane*, Milano, P. E. Giusti [etc.], 1819-1883.
- Mariani 1983 = A. Mariani, *Chiesa della Madonna di Loreto. Lavori di consolidamento e ristrutturazione 1979-1980*, in «Spoletium», xxxviii (1983), pp. 34-35.
- Martone 1995 = T. Martone, *Titian's Uffizi Portrait of Pietro Aretino*, in *Pietro Aretino nel cinquecentenario della nascita. Atti del Convegno (Roma-Viterbo-Arezzo, 28 settembre-1 ottobre 1992 - Toronto, 23-24 ottobre 1992 - Los Angeles, 27-29 ottobre 1992)*, Roma, Salerno editore, 1995 (Pubblicazioni del Centro Pio Rajna. Sezione prima. Studi e saggi, 4), II, pp. 519-533.
- Matteini 1999 = F. Matteini, *Un improbabile diplomatico: Fulvio Orsini*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. IV, iv (1999), 2, pp. 539-553.
- Mattioli 2004 = B. Mattioli, *Pietre e terre nel lavoro dell'uomo. Antichi siti di estrazione nel territorio di Spoleto. Le cave del "Castellaccio"*, Spoleto, GraficArte Severini, 2004 (Quaderni del Laboratorio di Scienze della Terra, 1).
- Miani 1962 = G. Miani, v. *Ardingbelli Giuliano*, in *DBI*, iv, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1962, pp. 27-29.
- Mordenti 1989 = R. Mordenti, *Proposta di norme editoriali per la collana "La memoria familiare"*, in «Bollettino della ricerca sui libri di famiglia», II-III (maggio-dicembre 1989), pp. 5-61.
- Moretti 2007 = M. Moretti, *Confini domestici. Ruoli e immagini femminili nella pittura della Controriforma*, in «Storia delle donne», III (2007), pp. 123-144.
- Moroni 1840-1861 = G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, Venezia, Tipografia Emiliana, 1840-1861.
- Moroni 1986 = O. Moroni (ed.), *Corrispondenza Giovanni Della Casa - Carlo Gualteruzzi (1525-1549)*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1986 (Studi e testi, 308).
- Nessi 1983 = S. Nessi, *La chiesa della Madonna di Loreto in Spoleto e il suo*

- recente restauro. Un intervento inedito del Vignola nelle origini contrastate della chiesa*, in «Spoletium», xxviii (1983), pp. 22-32.
- Niccoli 1987 = O. Niccoli, *Profeti e popolo nell'Italia del Rinascimento*, Bari, Laterza, 1987.
- Nolhac (de) 1887 = P. de Nolhac, *La bibliothèque de Fulvio Orsini. Contributions à l'histoire des collections d'Italie et à l'étude de la Renaissance*, Paris, Vieweg, 1887 [rist. anast. Genève, Slatkine reprints, 1970].
- Occhipinti 2001 = C. Occhipinti, *Carteggio d'arte degli ambasciatori estensi in Francia (1536-1553)*, Pisa, Scuola Normale Superiore, Stampa, 2001 (Strumenti e testi, 8).
- Pericoli Ridolfini 1960 = C. Pericoli Ridolfini (ed.), *Le case romane con facciate graffite e dipinte*, Roma, Tipografia F. Capriotti, 1960.
- Peroni 1986 = A. Peroni, *Il santuario di Santa Maria della Bruna. Pellegrinaggio architettonico*, in «Spoletium», xxxi (1986), pp. 15-24.
- Pignatti 1993 = F. Pignatti, v. *Egio Benedetto*, in *DBI*, xlii, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1993, pp. 356-357.
- Portalupi 1621 = I. Portalupi, *Historia della immagine della Madonna di Loreto fuori Spoleto*, in Terni, per Tommaso Guerrieri, 1621.
- Prosperi 2001 = A. Prosperi, *Il Concilio di Trento. Un'introduzione storica*, Torino, Einaudi, 2001.
- Riebesell 1989 = C. Riebesell, *Die Sammlung des Kardinal Alessandro Farnese. Ein 'studio' für Künstler und Gelehrte*, Weinheim, VCH, 1989.
- Robertson 1992 = C. Robertson, *Il gran cardinale. Alessandro Farnese, Patron of the Arts*, New Haven-London, Yale University Press, 1992.
- Rossi 1991 = B. Rossi, *Solone Campello e il suo entourage interrogati per un delitto commesso a Roma nel 1583*, in «Archivi per la storia», iv (1991), 1-2, pp. 209-218.
- Ruysschaert 1987 = J. Ruysschaert, *Fulvio Orsini, son père, ses prénoms et les Orsini de Mugnano*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen-âge et temps modernes», ic (1987), 1, pp. 213-230.
- Salvo 2002 = S. Salvo, *Il Duomo nel Novecento*, in *La cattedrale di Spoleto* [cit. sub Bozzoni - Carbonara 2002], pp. 144-159.
- Sansi 1869 = A. Sansi, *Degli edifici e dei frammenti storici delle antiche età di Spoleto per Achille Sansi*, Foligno, P. Sgariglia, 1869 [rist. anast. Perugia, Volumnia, 1972].
- Sansi 1879 = A. Sansi, *Documenti storici inediti in sussidio allo studio delle memorie umbre raccolti e pubblicati per cura di Achille Sansi*, Foligno, P. Sgariglia, 1879.
- Sansi 1879-1884 = A. Sansi, *Storia del comune di Spoleto dal secolo XII al XVII, seguita da alcune memorie dei tempi posteriori*, Foligno, P. Sgariglia, 1879-1884 [rist. anast. Perugia, Volumnia, 1972].
- Sansi [s.d.] = A. Sansi, *I nomi delle vie di Spoleto*, Spoleto, Tipografia dell'Umbria, [s.d., ma dopo il 1876].

- Sordini 1890 = G. Sordini, *Annibale de' Lippi architetto della Madonna di Loreto presso Spoleto*, in «Archivio Storico dell'Arte», III (1890), pp. 76-78.
- Spiazzi 1992 = R. Spiazzi, *La chiesa e il monastero di San Sisto all'Appia: raccolta di studi storici*, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1992.
- Spiazzi 1993 = R. Spiazzi, *San Domenico e il monastero di San Sisto all'Appia: raccolta di studi storici, tradizioni e testi di archivio*, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1993.
- Spreti 1928-1936 = V. Spreti, *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, Milano, Edizioni Enciclopedia storico-nobiliare italiana, 1928-1936 [rist. anast. Bologna, Forni, 1981].
- Strinati 1974 = C. Strinati, *Gli anni difficili di Federico Zuccari*, in «Storia dell'arte», XXI (1974), pp. 85-116.
- Stussi 1983 = A. Stussi, *Avviamento agli studi di filologia italiana*, Bologna, Il Mulino, 1983.
- Tiraboschi 1805-1813 = G. Tiraboschi, *Storia della letteratura italiana del cav. abate Girolamo Tiraboschi. Nuova edizione*, Firenze, Molini Landi, 1805-1813.
- Troiani 2003 = F. M. Troiani, *Realtà e crisi di una periferia pontificia di età moderna. I "Brevi commentari" della Storia di Spoleto di Bernardino Campello (1546-1655)*, Spoleto, Accademia Spoletina, 2003.
- Ughelli 1644-1662 = F. Ughelli, *Italia Sacra sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium, rebusque ab iis praeclare gestis deducta serie ad nostram usque aetatem. Opus singulare provinciis XX distinctum in quo ecclesiarum origines, urbium conditiones, principum donationes, recondita monumenta in lucem proferuntur*, Romae, apud Bernardinum Tanum, 1644-1662.
- Ughelli 1717-1722 = F. Ughelli, *Italia Sacra sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium, rebusque ab iis praeclare gestis, deducta serie ad nostram usque aetatem. Opus singulare provinciis XX distinctum in quo ecclesiarum origines, urbium conditiones, principum donationes, recondita monumenta in lucem proferuntur auctore D. Ferdinando Ughello Florentino Abbate SS. Vincentii et Anastasii ad Aquas Salvias Ordinis Cistercensis. Editio secunda, aucta et emendata cura et studio Nicolai Coleti, Ecclesiae S. Moysis Venetiarum Sacerdotis Alumni, Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1717-1722.*
- Van Gulik - Eubel 1910 = G. Van Gulik, C. Eubel, *Hierarchia Catholica Medii Aevi sive Summorum Pontificum, S. R. E. Cardinalium, Ecclesiarum Antistitum series, III: Saeculum XVI ab anno 1503 complectens, Monasterii, sumptibus et typis Librariae Regensbergianae, 1910.*
- Weber 1994 = C. Weber (ed.), *Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809)*, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1994 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 7).
- Zapperi 1990 = R. Zapperi, *Tiziano, Paolo III e i suoi nipoti: nepotismo e ritratto di stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1990.
- Zarri 2000 = G. Zarri, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2000 (Saggi, 516).

Marianne Gackenholtz Puxeddu

Lo zio prete e la nipote monaca

Don Angelo Tramazzoli e sua nipote Caterina:
due membri di una famiglia ternana del Seicento
tra vita religiosa e impegno civile

Premessa

Questo studio ha come protagonisti due religiosi che hanno vissuto all'inizio del '600 a Terni, una piccola città di provincia dell'Italia centrale. Si tratta del canonico don Angelo Tramazzoli e della sua parente Caterina, una suora carmelitana, che da religiosa prese il nome di Maria Eletta di Gesù. Erano zio e nipote ed appartenevano ad una famiglia patrizia della città.

Entrambi hanno lasciato delle tracce nella memoria storica locale: don Angelo Tramazzoli è legato strettamente al culto di san Valentino, santo patrono di Terni, e all'inserimento dell'ordine dei carmelitani scalzi nella città, mentre sua nipote Caterina è stata chiamata a percorrere la sua vita sulle strade d'Europa al servizio dello stesso ordine e del Sacro Romano Impero. La donna morì lontana dalla sua città nativa, a Praga, all'età di 58 anni ed in odore di santità.

La figura di Caterina Tramazzoli, che visse in un momento storico travagliato da guerre e da continue lotte religiose, è importante

Ringrazio la collega della Commissione Storica del Processo di Beatificazione di Madre Maria Eletta di Gesù (Caterina Tramazzoli), Prof. Maria Grazia Aurini per i suoi consigli durante la stesura e la correzione del testo.

Abbreviazioni usate:

AST, ASCT = Archivio di Stato di Terni, Archivio Storico Comunale di Terni;

ASDT = Archivio Storico Diocesano di Terni;

AMCST = Archivio del Monastero della Carmelitane Scalze di Terni;

AMCSP = Archivio delle Carmelitane Scalze di Praga.

perché la sua esperienza, documentata da una moltitudine di testimonianze, ci mostra quali fossero le condizioni storiche, sociali e culturali della sua epoca. La divulgazione delle opere esemplari di Caterina Tramazzoli/Maria Eletta di Gesù e la conoscenza delle sue straordinarie virtù hanno sollecitato recentemente, nella sua città natale, ed in quella di Praga, la richiesta dell'apertura del processo di beatificazione.

Don Angelo Tramazzoli

Angelo Tramazzoli era allora parroco di San Giovannino e canonico del Duomo [...] Certo è che il Tramazzoli, personaggio di un certo spicco nel primo Seicento ternano, a titolo suo personale era particolarmente legato all'ordine carmelitano tanto da riuscire a far fondare negli anni '20 del secolo in città un convento.

Con queste parole la studiosa Chiara Coletti lo descrive in occasione di un convegno su San Valentino¹.

Egli stesso ci ha lasciato una testimonianza ben visibile della sua esistenza: durante i restauri della chiesa di San Giovanni Evangelista in Terni, di cui don Angelo era stato a suo tempo rettore, danneggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, è stata rinvenuta una lapide con una iscrizione², la quale oggi si trova murata nell'interno della piccola navata sulla parete sinistra.

D • O • M
 SACELLVM HOC A•R• ANGELO TRAMAZ
 ZOLO OLIM RECTORE INCHOATVM
 ADIVANTIB• ELEEMOSYNIS ALIORVM
 DE PAROCHIA ET PRÆCIPVE FRANCISCI
 PVLCIS QVI SOLVS SCVTA CENTVM
 IN PERFECTIONEM OPERIS EROGAVIT
 FVIT TANDEM ABSOLVTVM DILIGA
 R • D • ANASTASII FATIOLI RECTORIS
 A•D • M•DC•XXXXII

¹ C. Coletti: *Antichi patroni e corpi santi: il rilancio di antiche devozioni nell'Umbria meridionale tra Cinque e Seicento*, in *San Valentino Patrono di Terni*. Atti del convegno di studi (Terni, 27-28 febbraio 2004), Thyrus, Arrone (TR), 2009, p. 57, nota 4.

² Ringraziamo don Fernando Benigni, attuale rettore della chiesa di San Giovanni Evangelista di Terni, che ci ha dato queste notizie.

L'iscrizione si rivela soprattutto importante per quanto riguarda le date anagrafiche del nostro: egli aveva cominciato a costruire dentro la chiesa un sacello, ovviamente per se stesso, che però fu terminato solo dal suo successore nel 1642. Perciò si può presumere che la morte di don Angelo sia avvenuta prima della data incisa sulla lapide.

Don Angelo Tramazzoli nacque il 3 agosto 1571³ e morì tra il 1634 (ultima notizia documentata) e, appunto, il 1642. Esaminando le rubriche degli atti notarili conservati nell'Archivio storico comunale di Terni, si viene a sapere che questo prelado durante la sua vita – per essere più precisi tra gli anni 1594 e 1634 – stipulò venti atti notarili documentati ed inoltre lui stesso ne menziona un altro relativo al suo testamento, rogato dal notaio Siphace Paila, che non abbiamo rinvenuto⁴. Si sono inoltre reperiti tre atti che il nostro aveva firmato con la Curia di Terni nell'anno 1622⁵.

Di particolare interesse si rivela quello che don Angelo stipulò nel 1634 per mano del notaio Giorgio Rosci, perché oltre al *terminus post quem* della morte, dà notizia delle persone a lui vicine quando era diventato anziano: le monache del Carmelo di Terni, suo nipote Giuseppe Tramazzoli, fratello di Caterina, ed altre donne sue familiari, che dovevano prendersi cura di lui, in caso che egli fosse rimasto infermo⁶.

Da tutti questi documenti si evince che don Angelo era un uomo molto attento all'amministrazione dei propri beni, come per esempio dimostrano i due atti notarili in cui vengono citate le prebende che riceve per le sue prestazioni in qualità di sacerdote presso una cappella⁷. Nella maggior parte di questi documenti, che riguardano pra-

³ Atto di battesimo: «Angelo figliolo de Capitano Tramazzoli et de Angela sua consorte battezzato da me Rev. Joh. Paolo Volti comara Chiara», in AST, ASCT, *Libri parrocchiali*, reg. 215, c. 161v.

⁴ Il testamento di don Angelo è menzionato in un codicillo, che vi apporta una modifica. Tale integrazione è conservata in AST, ASCT, *Atti notarili*, b. 931, c. 306v.

⁵ ASDT, *Acta Ecclesiastica*, Anni 1618-1624, cc. 534v, 557r, 561r. Si rileva che nell'anno 1622 don Angelo ed il suo fratello Paolo Antonio avevano preso in affitto alcuni terreni che originariamente erano appartenuti al clero della Basilica di San Valentino.

⁶ Vedi il codicillo col quale, modificando il suo testamento, don Angelo nominava le monache del Carmelo di Terni sue «eredi universali»; inoltre lasciava un suo terreno con uliveto e 100 scudi al «suo consanguineo» Giuseppe Tramazzoli e altri 30 scudi a chi dei suoi parenti si fosse preso cura di lui. In AST, ASCT, *Atti notarili*, b. 931, c. 306v.

⁷ AST, ASCT, *Atti notarili*, b. 812, c. 25v e c. 213v. Tali documenti vennero stipulati per mano del notaio Francesco Labella, tutte e due come «procura». I fratelli

tiche finanziarie o burocratiche, l'interessato, cioè don Angelo Tramazzoli, viene citato insieme con suo fratello Paolo Antonio, anche lui sacerdote. Negli atti appena citati appare anche un altro fratello di nome Feliciano.

Nella *Storia di Terni* di Francesco Angeloni viene raccontato che don Angelo era presente, quando nel luglio del 1605, le spoglie di san Valentino vennero riesumate e portate nella cattedrale di Terni⁸. Anzi, da ciò che don Angelo stesso annotava nel suo memoriale, sembra che fosse proprio lui l'ideatore dell'impresa⁹:

Et perché il suo confessore hebbe sempre un natural desiderio che si cercasse il corpo di S. Valentino acciò fusse maggiormente honorato, et risarcita quella antica et bella Basilica tutta ruinata, et era diventato pascolo fino le bestie, gl'insinuò se havessero hauto per bene applicare qualche elemosina per cercare dette Sante Reliquie. [...] si cantò la messa dello Spirito Santo nella detta chiesa di S. Valentino dal detto vescovo et fu incominciata detta invenzione con l'assistenza sempre di detto confessore.

Ciò che segue è ben noto dalle cronache sulla città¹⁰. Dopo la sua riesumazione il corpo del santo venne portato nella Cattedrale di Terni, perché in un primo momento si pensava di dargli in quel luogo sacro una dignitosa sepoltura. Nell'anno successivo però furono chiamati i padri carmelitani scalzi per custodire l'antica Basilica da secoli eretta fuori delle mura cittadine e si decise di riportare la

Tramazzoli – tra i quali anche un certo Feliciano – avevano cura della cappella *Annuniationis Beatae Mariae* a Terni. Nell'archivio storico comunale di Terni non abbiamo trovato nei registri delle nascite il nome Feliciano, Felice o Felix Tramazzoli, ma nemmeno Paolo Antonio. I registri conservati in detto archivio cominciano solo con l'anno 1569. Evidentemente i due fratelli di don Angelo nacquero prima di questa data.

⁸ F. Angeloni, *Storia di Terni*, 3^a edizione, Terni, Thyrus, 1987, pp. 426-27 (rist. anast. dell'ed. Roma, stamperia di Andrea Fei, 1646): «Diede l'ordine il Vescovo che si chiamasse il magistrato della città, con quali intervennero altri primari cittadini, insieme con i Canonici della medesima Basilica e questi furono, D. Gio. Francesco Cittadini arciprete, D. Angelo Tramazzoli».

⁹ *Relazione della fondazione del Carmelo di Terni 1618* del canonico don Angelo Tramazzoli di Terni (da ora in poi *Relazione della fondazione*), manoscritto in AMCST (devo precisare che i documenti conservati nell'archivio del monastero delle Carmelitane Scalze di Terni non sono stati inventariati e/o collocati in buste). L'autore si presenta in qualità di «confessore», perché il diario contiene soprattutto la descrizione della fondazione del monastero desiderata da Artemisia e Maria Angela Benaduci-Mansueti, delle quali don Angelo era confessore. Il brano riportato è a p. 3.

¹⁰ E. Rossi Passivanti, *Terni nell'età moderna*. Ristampa anastatica, Terni, Litografia Stella, 2002, pp. 160-161; L. Silvestri, *Antiche Riformanze della Città di Terni*, Terni, Thyrus, 1977, pp. 393-395; Coletti, *Antichi patroni*, pp. 44-45.

salma nuovamente sul luogo del suo rinvenimento, anche se c'era un forte desiderio da parte del vescovo e della cittadinanza di conservare ed onorare la reliquia del santo nella cattedrale.

Come scrive Chiara Coletti¹¹, fu proprio don Angelo a promuovere l'idea di affidare la custodia del luogo ai carmelitani scalzi, un ordine riformato in Spagna nel '500 da Santa Teresa d'Avila, e soltanto da pochi decenni presente in Italia¹².

Si cominciò inoltre a ristrutturare la Basilica del santo spendendo per i lavori mille scudi, che precedentemente erano stati raccolti dalla cittadinanza con l'intenzione di sistemare la reliquia nella cattedrale¹³. Tuttavia il suo trasferimento si realizzò solo tredici anni più tardi, il 22 luglio del 1618.

Anche in questa occasione il nostro prelado fu nuovamente tra gli artefici più appassionati del progetto. Viene raccontato che, quando si decise di portare la salma nuovamente nel luogo del suo rinvenimento, proprio don Angelo fu incaricato insieme con altri due cittadini, Paolo Antonio Fadulfi e Stefano Dammi, di ispezionare il luogo dove si custodiva il corpo del santo (evidentemente per controllare lo stato di conservazione)¹⁴. Anticipò inoltre una discreta somma per una vettura, senz'altro per il trasporto di qualche personaggio importante, e 125 paoli per alcuni addobbi, somma che tuttavia gli venne restituita, come sappiamo da una lettera dell'aprile 1619¹⁵.

Don Angelo possedeva anche una reliquia di san Valentino, un dente. Proprio durante i preparativi per il trasporto del santo questa reliquia si rivelò miracolosa. Racconta Francesco Angeloni, che, men-

¹¹ Coletti, *Antichi patroni*, p. 57, nota 4.

¹² Per quanto riguarda l'inserimento dell'ordine carmelitano in Italia si rimanda a S. Giordano, *Domenico di Gesù Maria, Ruzola (1559-1630). Un carmelitano scalzo tra politica e riforma nella Chiesa posttridentina*, Roma, Theresianum, 1991, pp. 95-114.

¹³ *Relazione della fondazione*, p. 4.

¹⁴ Vedi M. L. Moroni, *La nuova Basilica: arte e committenza a Terni dell'età della Controriforma*, in *San Valentino Patrono di Terni*, p. 122.

¹⁵ 1619 aprile 17, Mondragone: «Il cardinale Borghese invia al vescovo di Terni la nota delle spese effettuate dai Deputati per la traslazione del corpo di S. Valentino, affinché venga inoltrata dal governatore ai priori della città i quali, dopo aver eliminate le spese superflue, in adempimento delle determinazioni della Congregazione romana paghino la somme insolute». Per quanto riguarda don Angelo: «E più scudi tre a don Angelo Tramazzoli quali li spese in vetture cioè paoli 125 in seta in filo in hasta e per argento e fattura delle lamine». In AST, ASCT I, *Lettere ai superiori*, b. 1540, cc. 323r-326v.

tre si montavano degli archi di trionfo per abbellire il percorso della traslazione, una trave di legno cadde in testa ad un ragazzo di dieci anni, figlio di un certo Pietro di mestiere «barilaro», procurandogli un grave trauma cranico. Lo storico continua:

Giudicato però dai medici il male affatto irrimediabile, vi accorse il parroco di lui D. Angelo Tramezzoli; e postegli sopra il petto [...] delle reliquie di San Valentino che seco portava; [...] ad un tratto quegli, [...] aperti gli occhi, chiese con sommessa voce agli astanti di recitare per esso il Pater e l'Avemaria [...] ¹⁶.

Don Angelo e la fondazione del Carmelo femminile a Terni

Ciò che è meno noto dalla storiografia ternana è il fatto che don Angelo in prima persona fu coinvolto anche in un'altra impresa altrettanto importante per la vita religiosa della città: la fondazione del monastero delle Carmelitane Scalze, il ramo femminile dello stesso ordine dei Carmelitani, appena chiamato per la custodia del nuovo Santuario.

La Cronaca del Carmelo di Terni, contenente la biografia di Madre Maria Eletta/Caterina Tramazzoli scritta da un religioso carmelitano confessore del monastero di Terni ¹⁷, ma soprattutto il diario scritto da don Angelo stesso ¹⁸ danno un quadro molto dettagliato dell'impresa, dei problemi e delle fatiche che il religioso dovette affrontare impegnandosi in prima persona nella creazione di questo monastero.

Secondo ciò che scrive il nostro prelado, una vedova benestante di nome Artemisia Benaduci, della nobile casata Benaduci-Mansueti di Terni, aveva espresso insieme alla sua unica figlia Maria Angela il desiderio di farsi monaca per trovare un rifugio tranquillo in una struttura religiosa. Le due donne però non volevano chiedere sem-

¹⁶ Angeloni, *Storia di Terni*, pp. 425-426; vedi anche Coletti, *Antichi patroni*, p. 56.

¹⁷ I due testi cui ci si riferisce sono la *Breve relatione della fondazione del monastero delle Carmelitane Scalze nella città di Terni scritta da un religioso dell'istess'ordine. Nell'anno del S. Giubileo MDCLXXV*, pp. 309-401 di Padre Sebastiano del Bambino Gesù, manoscritto (da ora in poi *Breve relatione*) e un dattiloscritto di una *Cronaca del Monastero delle Carmelitane Scalze*, preparato dalle suore del Carmelo di Terni negli anni '70 del secolo scorso, inedito (d'ora in poi *Cronaca del monastero*). Entrambi i documenti si trovano in AMCST.

¹⁸ Nella *Relazione della fondazione*.

plícemente di essere ammesse in uno dei tanti monasteri femminili già esistenti in città. Le loro aspettative erano più alte: volevano loro crearne uno nuovo. Avevano pensato alla fondazione di un Carmelo femminile, che in quegli anni era di una certa "attualità", non solo perché si trattava di un ordine religioso nuovo, ma anche perché i padri dello stesso ordine si erano stabiliti da poco a Terni.

Naturalmente però non è neanche da escludere l'ipotesi che questa iniziativa non fosse partita dalle due signore, bensì da don Angelo stesso, il quale, essendo rettore della chiesa di San Giovanni Evangelista, era il loro parroco e confessore e conosceva bene le loro aspirazioni¹⁹. Sicuramente era anche lui convinto che la fondazione di un monastero femminile di carmelitane scalze sarebbe stata importante per la vita religiosa della diocesi, perché avrebbe dato ai padri carmelitani più prestigio nella città in cui erano stati appena chiamati per il culto sopra descritto. Il sacerdote – dopo essere venuto a conoscenza di ciò che le sue parrocchiane avevano in mente – potrebbe aver incoraggiato Artemisia ad investire i suoi beni in questo progetto, che gli interessava per la sua amicizia con i padri, ma probabilmente anche per motivi personali: suo cugino Alessio Tramazzoli, uno dei parenti più stretti, aveva messo al mondo cinque figli, un maschio e quattro femmine, tra le quali anche la nostra Caterina, che don Angelo amava in modo particolare. Alessio non disponeva sicuramente della liquidità indispensabile per procurare alle quattro ragazze le doti necessarie per matrimoni socialmente convenienti. Un monastero femminile fondato sotto la protezione dello zio, avrebbe potuto dare indubbiamente – almeno a qualcuna di queste nipoti – una sistemazione dignitosa²⁰.

¹⁹ Per quanto riguarda l'abitazione delle due signore Benaduci, abbiamo una descrizione abbastanza dettagliata in una delle biografie su Maria Eletta: «venendo dalla Porta Romana, prima di entrare in Piazza a mano sinistra trovasi la Chiesa di S. Giovanni Evangelista detta del Brufiaco [...] che al lato destro della strada e della Chiesa v'era l'Osteria detta della Campana; che tra le mura di questa Osteria e le mura della Confraternita della Madonna di Piazza eravi una strada, che conduceva alla Porta del Sesto; che in questa strada a mano sinistra, dopo terminata la fabbrica della Confraternita e quasi dirimpetto alla nobile casa dei Perotti, stava la Casa Benaducci Mansueti; che con uno dei lati entra nel vicolo ove corrispondeva la Chiesa dell'Ospitale detto di Piazza, donde si passa a quella del Mercato». Suor Maria Vittoria Teresa della Santissima Trinità, *Memorie della Serva di Dio Suor Maria Eletta di Gesù, Carmelitana Scalza*, Terni, Possenti, 1834, pp. 23-24.

²⁰ Per quanto riguarda la situazione familiare di Alessio Tramazzoli, si veda il paragrafo *Maria Eletta nipote di don Angelo*.

Ma torniamo ai dati di fatto. Le due signore Benaduci si mostravano propense a mettere a disposizione per questa nuova fondazione tutti i denari ricavati dalla vendita dei loro beni terrieri, impegnandosi addirittura a dare la loro abitazione come sede del monastero, se necessario.

Ma la fondazione non era così semplice da realizzare come forse avevano pensato. Don Angelo – pur essendo molto interessato al progetto – consigliò loro prudenza e pazienza, perché non voleva che ciò intralciasse l'altra impresa in cui era stato coinvolto, cioè la sistemazione della salma di san Valentino nella nuova basilica.

Le due donne però non volevano aspettare troppo a lungo. Subito dopo l'arrivo dei carmelitani a Terni – senza essersi consigliate un'altra volta con don Angelo – avevano contattato i religiosi per proporre anche a loro il progetto. Iniziativa che fu accolta benevolmente, a condizione che l'opera desiderata si realizzasse solo dopo il completamento del Carmelo maschile, che fu attuato proprio in quel periodo, tra 1609 e 1610²¹.

Dopo questa risposta incoraggiante da parte dei padri carmelitani, don Angelo non aveva più motivo di rinviare. Si recò a Roma per avviare le pratiche. Con l'aiuto di un gesuita, Giovanni Dueno, e del Cardinale Bellarmino riuscì ad avvicinare personalmente il Papa, Paolo V, che parve favorevole al progetto, tuttavia occorsero due anni prima che don Angelo riuscisse ad ottenere il necessario «Breve della fondazione»²².

Nonostante la prassi prevedesse che per fondare un nuovo monastero di regolari, dopo aver avuto il benessere della Congregazione o dell'ordine religioso interessato, fosse necessario chiedere anche il consenso del vescovo, sul cui territorio la nuova struttura sarebbe stata edificata, al contrario, il vescovo di Terni, Ludovico Riva, non fu neppure informato dell'avvenuto, «senza che ne fosse scritto al Vescovo come ordinario»²³.

Egli era già stato privato dell'onore di custodire nella cattedrale le reliquie di san Valentino, affidate invece ai carmelitani. Ora proprio questi Padri volevano fondare sul suo territorio un monastero

²¹ *Relazione della fondazione*, pp. 3-4.

²² Il "Breve", conservato in originale in AMCST, ha una data poco leggibile: marzo o maggio 161[?].

²³ *Relazione della fondazione*, p. 6.

femminile del loro ordine ed avevano incaricato di ciò don Angelo, parroco della diocesi e perciò sottoposto al vescovo. Non fu quindi facile per il nostro reverendo giungere ad un'intesa con il vescovo, affinché questo monastero potesse essere costruito nel territorio della diocesi, sotto il diretto controllo, però, dei padri, custodi del santo.

Trovato infine un laborioso accordo, si cominciò a cercare un luogo adatto per la costruzione e vennero investiti 1000 scudi per iniziare i lavori. Luogo che però ricevette subito un veto, questa volta da parte dei padri carmelitani: esso era troppo lontano dal loro convento e perciò difficilmente raggiungibile in breve tempo, quando se ne fosse presentata la necessità²⁴.

Don Angelo si recò perciò a Roma e tentò di rimediare al conflitto insorto, ma l'ordine restò irremovibile nella sua posizione. Egli tuttavia procedette nella realizzazione del progetto, in cui oramai aveva investito, oltre alla sua parola, anche una notevole somma di denaro. Per cui inaugurò, il 7 giugno 1613, il fabbricato e lo fece benedire dal vescovo Riva, mostrando anche in questa occasione le sue notevoli capacità di mediazione: «Il Monsignor Vescovo diede licenza all'istesso Confessore richiamato in gratia di benedire la prima pietra»²⁵.

Già durante i primi scavi gli strati del sottosuolo si rivelarono poco solidi per la fondazione di edifici; si era in presenza di un letto di sabbia fluviale poiché – come racconta il nostro prelado – in antico il fiume Nera proprio in quel luogo aveva il suo corso.

Don Angelo non si lasciò tuttavia scoraggiare e continuò l'opera intrapresa, comprando nelle vicinanze alcune case che sembravano essere idonee per la trasformazione in monastero. Le spese non erano poche e purtroppo si dovette pensare a richiedere qualche prestito. Si trovarono anche delle persone disponibili tra i gentiluomini della città che gli prestarono la somma di 700 scudi. Il progetto però era più caro del previsto!

Nel frattempo alcune giovani donne della città avevano espresso l'intenzione di entrare nel monastero, quando fosse stato pronto per

²⁴ Il Carmelo, eretto per l'interessamento di don Angelo, era ubicato nello spazio occupato oggi dal parcheggio di Largo Cairoli. In questo sito le Carmelitane scalze sarebbero rimaste fino all'unità d'Italia nel 1866, quando il monastero fu trasformato in caserma.

²⁵ *Relazione della fondazione*, p. 8.

l'inaugurazione. Con i soldi delle loro doti don Angelo sperava di coprire almeno una parte della spese, ma non riuscì ad ottenere gli anticipi necessari dalle famiglie, intenzionate a pagare l'ingresso delle loro figlie solo dopo il completamento dell'edificazione. Anche Artemisia e Maria Angela mostrarono a questo punto qualche perplessità non volendo vendere i loro terreni se non «dopo che fossero rinserate dentro»²⁶.

Appariva all'orizzonte la minaccia che il progetto potesse bloccarsi. Annotò don Angelo: «et pertanto la fabbrica si lascia per necessità; l'entrate di dette gentildonne mancano per le stagioni cattive; si sono fatti i debiti et ci troviamo senza monastero, senza denaro et senza speranza di poterne uscire con honore»²⁷.

Ma il nostro personaggio non era uomo da farsi scoraggiare facilmente e giocò la sua ultima carta: si recò una terza volta a Roma e chiese alla Sacra Congregazione il permesso di trasformare provvisoriamente la casa delle signore Benaduci-Mansueti in monastero, fiducioso che questa volta l'incasso delle doti delle aspiranti non gli sarebbe stato più negato per coprire le spese della ristrutturazione. Inizialmente la sua richiesta venne rifiutata ma poi, grazie alla mediazione del cardinale Giustiniani, amico dei padri carmelitani, il consenso venne accordato a condizione che questa soluzione, del tutto provvisoria, non si protraesse per un periodo superiore ai tre anni e che, nel frattempo, la costruzione del monastero progettato fosse completata.

Per procedere in questo senso Artemisia e Maria Angela svolsero un ruolo risolutivo: erano disponibili a sostenere le spese più ingenti:

Arriva a Terni per questo effetto il Padre fra Giacomo di San Vincenzo fratello carnale del cardinal Crescentio, allora Provinciale; visita il loco, esamina le zitelle... Stabilisce la dote di tre mila scuti per detto convento, fattone fare donazione irrevocabile da detta signora Artimisia et sua figlia come n'appare istromento [del 1617, li 6 di dicembre] Il resto, che arrivava a cinque altri mila scuti di valsente, che riserbarono per le dote di loro²⁸.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Relazione della fondazione*, p. 9.

²⁸ *Ivi*, p. 10. Per quanto riguarda le signore Benaduci-Mansueti e Virginia Gregori, un'altra postulante, si sono conservate le lettere delle loro domande di ammissione poco prima che il monastero fosse pronto. Le lettere furono preparate dallo stesso scrivano e portano la stessa data, 12 dicembre 1617. Per quanto riguarda la lettera di Artemisia ci

Erano passati cinque anni dalla consegna del breve a don Angelo, quando, finalmente, il 7 gennaio 1618, il nuovo Carmelo poteva essere inaugurato, anche se solo provvisoriamente.

Due madri del Carmelo di Roma, prescelte dal Padre Generale dell'Ordine, Domenico di Gesù e Maria²⁹, furono destinate alla fondazione ed inviate a Terni. Si trattava di madre Teresa di Gesù, al secolo Isabella Stampa, marchesa di Soncino, e di Madre Caterina di San Domenico, al secolo Caterina Ricci, figlia di un borghese di Roma, cui vennero assegnati i ruoli di madre priora e di maestra delle novizie. Ad aspettarle trovarono cinque novizie: oltre alle due signore Benaduci-Mansueti, altre tre donne, tutte e tre provenienti da famiglie patrizie ternane, Virginia Gregori, Margarita de Filis e Silla Paradisi. La clausura fu solennemente chiusa dal vescovo Clemente Gera.

Artemisia aveva oramai raggiunto l'età di 58 anni, sua figlia Maria Angela ne aveva compiuti 33³⁰; per l'epoca entrambe erano già piuttosto avanti negli anni.

Il diario di don Angelo, fonte principale dalla quale abbiamo attinto la descrizione, rileva pochissime date: solo le due (7 dicembre 1617 e 7 gennaio 1618) citate sopra, relative all'ultimo atto della

troviamo di fronte ad un ammontare da pagare (2500 scudi subito, altri 2500 dopo aver venduto qualche tenuta di loro proprietà) diversa dalla somma citata nel documento di don Angelo. Virginia Gregori scriveva: «Virginia Gregorji umile oratrice di V. S. R.ma havendo saputo che in breve si deve dar fine alla nuova erretione del Monastero delle Carmelitane Scalze in questa città di Terni espone a V. S. R.ma come essendo lei stata [...] chiamata da N. Signore a servirlo in detta Religione, desidera grandemente essere ricevuta in detto Monastero e perciò confidata nella molta pietà e paterna charità di V. S. R.ma ricorre humilmente al suo favore et aiuto, per poter mettere in essequitione questo suo santo desiderio; in testimonio del quale gli notifica com'è pronta a donare liberamente de suoi beni il valore di scudi cinquecento per la fondazione ed eretione di suddetto Monastero ed altrettanti darne per la sua propria dote quando si farà la professione, dove sarà obligata pregare sempre N. Signore per la salute e felicità di V. S. R.ma. In Terni, questo di due di dicembre 1617». In ASDT, *Fondo Religiosi*, b. Carmelitani Scalzi, Carmelitane Scalze.

²⁹ Padre Domenico di Gesù e Maria, generale della congregazione italiana dell'ordine dei carmelitani scalzi, era amico personale dell'imperatore Ferdinando II. Sotto la sua direzione fu fondato nel settembre 1622 a Vienna un convento dell'ordine dei carmelitani scalzi della congregazione di San Elia. Cfr. Giordano, *Domenico di Gesù*, p. 198.

³⁰ Di Artemisia non abbiamo trovato l'atto di battesimo; la sua età tuttavia è indicata nella citata *Cronaca del Carmelo*, p. 40. Di Maria Angela invece esiste l'atto di battesimo in cui è riferita la sua data di nascita (21 novembre 1584), in AST, ASCT, *Libri parrocchiali*, n. 216, c. 258v.

edificazione. Grazie ad esse si comprende benissimo che questa impresa si svolgeva nello stesso tempo dei preparativi della traslazione della reliquia di san Valentino. In altre parole, le raccomandazioni espresse dal nostro prelado, di aspettare questo avvenimento prima di prendere qualsiasi iniziativa, non solo non furono rispettate ma si rilevarono addirittura superflue. Anzi la fondazione – almeno quella provvisoria nella casa delle Benaduci-Mansueti – avvenne mezz'anno prima dell'altro solenne evento.

Un secondo documento altrettanto importante, che racconta gli stessi avvenimenti perfino in modo più dettagliato, è un atto notarile stipulato tra don Angelo ed i superiori dei carmelitani di San Valentino dal notaio Siphace Paila il 30 aprile 1618³¹. Veniamo a sapere che don Angelo trasferì il possesso degli immobili da lui comprati per la costruzione del monastero (case con e senza orto, una *forma* d'acqua, di cui venivano addirittura elencati i proprietari-venditori con i loro nomi e le date dei rispettivi contratti di vendita) definitivamente alle monache carmelitane scalze. La maggior parte delle spese (nel documento non viene riferita la cifra precisa) era stata sostenuta da Artemisia Benaduci e la figlia Maria Angela Mansueti, ma anche don Angelo aveva contribuito con i soldi propri. Altre spese erano state sostenute da alcuni nobili della città che avevano fatto dei prestiti a don Angelo, prestiti che ovviamente dovevano essere restituiti, mentre lui donò i suoi investimenti al monastero. Viene menzionata anche Virginia Gregori – ormai in qualità di religiosa con il nome di suor Geltrude del Sacro Sacramento – la quale, secondo quanto si legge nell'atto, già nell'aprile 1614 aveva mostrato un interesse nei riguardi del futuro monastero ed aveva non solo espresso la volontà di entrarvi, bensì anche donato una somma di denaro. Presenti alla stipula dell'atto furono la priora e la sottopiora del Carmelo stesso: («Reverenda Mater Teresa a Jesus Priora et R. Mater Caterina Santi Dominaci Subpriora») e – in qualità di tutori delle religiose – il padre provinciale dei carmelitani scalzi, («R. P. F. ... Jacobi a Santi Vincenti»), e il priore dei carmelitani di San Valentino («R. P. F. Chr(istiano) a Cruce»). Anche don Angelo non si era presentato da solo, bensì in compagnia di un garante, il quale – come si legge nell'atto – lo aveva già affiancato durante tutta l'impresa: si chiamava Persio Galiano, un nobiluomo

³¹ AST, ASCT, *Atti notarili*, b. 603, cc. 28r-30v.

ternano non sconosciuto a noi, perché appare in qualità di vicino di Alessio Tramazzoli nel catasto delle proprietà di quest'ultimo³².

Nonostante l'inaugurazione solenne e l'introduzione della clausura non tutti i problemi erano stati risolti: *in primis* doveva essere completata la sede definitiva entro l'arco del tempo stabilito, inoltre si stavano verificando dei conflitti nell'interno del monastero tra la superiora e le due Benaduci.

La già menzionata priora Madre Teresa di Gesù, al secolo Isabella Stampa, era una signora lombarda d'altissimo lignaggio che aveva vissuto precedentemente in monasteri di grande prestigio, quali erano le prime fondazioni delle carmelitane in Italia: Genova, Napoli e Roma. Era stata poi inviata da Roma a Terni, piccola città rurale, provinciale ed angusta, per dirigere questa nuova fondazione realizzata per la volontà di un prelado locale con le difficoltà che si sono dette. Evidentemente questa religiosa non era molto felice della sua chiamata e della situazione che trovò: cinque novizie in una sistemazione provvisoria³³, poco adatta per la vita claustrale e con scarse risorse economiche.

Ciò che successe dentro le mura della clausura non ci viene rivelato e non si saprà mai, ma il dato di fatto fu che, dopo l'anno di noviziato la madre priora decise di non ammettere Artemisia alla professione di corista. L'alternativa sarebbe stata o uscire dal monastero oppure relegarsi nel ruolo di conversa. I superiori dell'ordine, informati da Isabella stessa di questa sua decisione, si preoccuparono soprattutto del fatto che ella addirittura non intendeva far professare anche Maria Angela, escludendola dal monastero. A quel punto avvisarono don Angelo dell'accaduto³⁴. Non sarebbe stato giusto e neppure attuabile escludere dal monastero proprio queste due signore, madre e figlia, che avevano dato tutti i loro beni a favore della fondazione e messo a disposizione persino la loro abitazione. Don Angelo chiamò Artemisia e Maria Angela «alla grata» e le interrogò su ciò che era successo. Dopo una lunghissima confessione «senza ascoltatrice»³⁵, egli informò il padre provinciale e assicurò, che Artemisia e

³² «Alessio Tramazzoli ha la terra lav. et arb. in voc.lo S.to Pietro in Campo appresso li beni di m. Felice Castrilli, m. Persio Galiano, la forma delle Morelli [...]». In AST, ASCT I, *Catasti antichi*, vol. 2155, cc. 133r-134v.

³³ Cfr. *supra*, nota 19.

³⁴ *Relazione della Fondazione*, pp. 12-13.

³⁵ Evidentemente alle superiori era permesso di essere presenti durante le confessioni delle loro figlie spirituali.

Maria Angela erano del tutto idonee a rimanere nel Carmelo edificato grazie ai loro sacrifici, superando perciò questa spiacevole vicenda³⁶.

Così il 9 febbraio 1619, in occasione di una visita del Generale Padre Domenico di Gesù e Maria a Terni, le cinque novizie presero i voti. A questa solenne cerimonia fu presente anche il vescovo.

Fino a qui il diario di don Angelo. Subentra poi come fonte d'informazione la cronaca del monastero.

I tempi stringevano perché don Angelo oramai doveva terminare definitivamente il fabbricato del nuovo monastero entro i tre anni stabiliti come termine. Inoltre erano state accolte nella sede provvisoria altre giovani – due sorelle, figlie del nobile ternano Giovanni Cittadini³⁷ – e lo spazio nella ex-casa Benaduci stava facendosi molto stretto.

Finalmente, nell'estate del 1620, i lavori nell'edificio del nuovo monastero furono considerati abbastanza avanzati da consentire l'atteso trasloco nella sede definitiva. L'otto agosto questo evento fu celebrato con grande solennità. Nella *Cronaca del monastero* si legge:

Il priore della cattedrale, Ottavio Androcci, ed il canonico D. Francesco Cittadini, incaricati dal vescovo, si recarono alla casa delle monache, dove già erano convenuti il priore del convento di S. Valentino, P. Eugenio di San Benedetto, con tre carmelitani. Fecero ala alle monache che uscivano di clausura coperte con i veli; le invitarono a salire su una carrozza "a bandinelle serrate", e, quale nobile corteggio, fiancheggiarono la carrozza che, a passo d'uomo, sfilò verso l'edificio nuovo del monastero, seguita da un'altra carrozza di matrone e di dame della città³⁸.

³⁶ Anche Artemisia aveva stipulato un atto (testamento) rogato dal già citato notaio Siphace Paila. Viene disposto che avrebbe lasciato altri 5.000 scudi al monastero. AST, ASCT, *Atti notarili*, b. 603, cc. 81r-84r. Dopo la morte di Isabella Stampa, nel settembre 1626, Maria Angela fu eletta superiora, un ruolo che le fu affidato ancora due volte. Questo fatto ci assicura che lei non era solo "idonea" per la vita claustrale, ma che aveva anche delle capacità organizzative ed amministrative per gestire in modo eccellente una struttura come questo monastero. Maria Angela morì nel 1659 all'età di 74 anni, di cui 40 trascorsi nel monastero di Terni. Artemisia invece morì già il 1 settembre 1620. Non era riuscita a godersi a lungo la sua fondazione. Questi dati anagrafici provengono da un elenco delle religiose vissute nel Carmelo di Terni, dattiloscritto in AMCST.

³⁷ Per quanto riguarda le ammissioni delle due sorelle Cittadini, si sono conservate due lettere: una firmata dal vescovo Clemente Gera e datata 16 giugno 1621, l'altra del padre delle giovani aspiranti, Giovanni Cittadini (senza data). Le lettere alludono allo spiacevole episodio che una delle due ragazze, di nome Paola, dovette lasciare il monastero ancora prima di aver compiuto la professione. In ASDT, *Fondo Religiosi*, b. Carmelitani Scalzi, Carmelitane Scalze.

³⁸ *Cronaca del monastero*, p. 42.

Dopo la cerimonia d'ingresso nella nuova casa, presieduta un'altra volta dal vescovo, quest'ultimo chiuse la clausura e la vita di ogni giorno nel monastero poté riprendere i suoi ritmi.

Nel dicembre 1625, l'arciduca Leopoldo d'Austria, fratello dell'imperatore Ferdinando II e conte del Tirolo, durante un viaggio verso Roma passò anche a Terni e visitò il luogo di sepoltura di san Valentino. In questa occasione donò 2000 scudi ai padri carmelitani affinché completassero la costruzione della nuova basilica in onore del Santo, al quale l'arciduca era molto devoto. Sponsorizzò inoltre l'innalzamento dell'altare maggiore collocato sopra il sarcofago con dei resti mortali del santo. Nel 1632 una lapide con un'iscrizione fu sistemata sopra questo altare in ricordo dell'avvenimento. Anche Leopoldo possedeva una reliquia del santo, una parte del cranio, che già dal XIV secolo era in possesso della famiglia imperiale.

Durante questa sosta dell'arciduca a Terni presso il convento dei carmelitani di San Valentino, ebbe parte di protagonista anche don Angelo, sicuramente in qualità di canonico della cattedrale, ma anche perché era amico dei padri. Racconta Francesco Angeloni:

Fu pertanto da alcuni devoti stabilito, per aumentare in quel principe la devozione, di fargli dono di un'altra reliquia di esso santo vescovo: e questo fu un dente serbato dal servo di Dio D. Angelo Tramazzoli, parroco della chiesa di s. Giovanni Evangelista, che per tal motivo prontamente privossene; come con l'istessa prontezza provvide Stefano Leoncini, ricco mercante Ternano, a sue spese un reliquiario d'oro, tempestato di perle; entro il quale, tal santa reliquia... fu per persona espressa presentata in Roma a quell'Altezza³⁹.

Maria Eletta nipote di don Angelo

In questo quadro storico e sociale, non fu certo un caso che la giovane Caterina Tramazzoli, insieme con la sorella Lucia – più grande di lei di tre anni – entrasse nel giugno 1626 nel Carmelo di Terni. Caterina aveva ventuno anni, essendo nata il 28 gennaio 1605⁴⁰, secondogenita del patrizio Alessio Tramazzoli e di Eutropia Ciamborlani; era dunque nipote di secondo grado del nostro monsi-

³⁹ Angeloni, *Storia di Terni*, pp. 426-427.

⁴⁰ «Venerdi, a di sudetto Catharina figliola di messer Alesio Tramazzoli e di donna Eutropia Ciamborlani sua consorte, battezzata da me Paolo Coloti, compara Letizia, è nata questa notte a hore 9». AST, ASCT, *Libri parrocchiali*, reg. 218, c. 33r.

gnore. Come abbiamo già più sopra accennato, Alessio e Eutropia avevano quattro figlie e un figlio maschio, Giuseppe, nato nel 1611⁴¹. Il padre morì dopo il 1619, ma sicuramente prima che Caterina si facesse suora⁴².

Sul catasto delle proprietà terriere della famiglia Tramazzoli, Alessio appare da solo, mentre don Angelo è nominato assieme con i suoi fratelli, Paolo Antonio e Feliciano: «Don Angelo Tramazzoli et fratelli hanno terre lav. et arb. patrimoniali in...»⁴³. Sembra che Alessio non avesse dei fratelli; oppure la proprietà era già divisa quando fu registrata.

Per quanto riguarda le ricchezze della famiglia, la documentazione biografica su Caterina Tramazzoli, in religione Maria Eletta⁴⁴, sottolinea la poca disponibilità finanziaria di Alessio, anche se i terreni non risultano pochi: egli può contare su 9 possedimenti terrieri: terra coltivata (lavorata) con alberi da frutta, degli uliveti, una vigna, un terreno con un boschetto («terra selvata»). I suoi cugini invece avevano solo due possedimenti, addirittura in comune amministrazione.

Siamo in possesso di un documento abbastanza eloquente, che parla della prima infanzia di Caterina: la testimonianza della sorella Lucia. Pare che questa descrizione costituisca la base di quasi tutti i racconti su Caterina bambina. Lucia aveva tre anni quando nacque Caterina ed forse era già abbastanza grande per ricordare questo avvenimento. Veniamo a sapere che la sorellina era nata avvolta nel

⁴¹ Ivi, c. 186r.

⁴² In una lettera del 24 aprile 1695 Filesio La Bella, nipote di Alessio, descrive la situazione familiare dei Tramazzoli: «che erano quattro sorelle che si chiamavano la prima M. Eletta et sora Giorolima che dopo la morte del padre, il sig. Don Angelo suo zio le fece moniche nel monastero de S. Teresa de qui, monastero nuovo, che io lo ricordo di fabbricare, le altre due sorelle restonno in casa, una si chiamava Perna che perse la vista e l'altra, l'ultima, la sig.ra Chiara et il fratello che si chiamava Gioseppe, era dottore, morì nel 1664, il padre di loro si chiamava Alessio»; in AMCST. Il padre stipulò il 15 ottobre 1619 un atto per mano del notaio Annibale Franconi. Si tratta di una «restituzione del census». AST, ASCT, *Atti notarili*, b. 718, cc. 251v-252r.

⁴³ Cfr. nota 7 e AST, ASCT I, *Catasti antichi*, vol. 2155, cc. 133r-134v.

⁴⁴ Su Madre Maria Eletta (Caterina Tramazzoli) sono state scritte numerose biografie, di cui vorrei citare solo due che hanno un certo valore storico: Franz Blatàk, *Leben der im Rufe der Heiligkeit verstorbenen ehrwürdigen Mutter Maria Elekta von Jesu aus dem Orden der unbeschubten Karmeliterinnen* [Vita della Reverendissima Madre Maria Eletta di Gesù dell'Ordine della Carmelitane scalze morta in fama di santità], Praga, Verlag der ehrwürdigen Karmeliterinnen, Hraschin, 1910 (mia la traduzione del titolo); Zdenek Kalista, *Ctibodná Marie Elekta Jezisova. Po stopach spanelske mystiky v ceskem baroku*. Rom, Karmelitanske Nakladatelství Kostelni vydrí, 1975 (la traduzione dalla lingua ceca in italiano è della sig. Elena Vicchi di Macerata). Il dattiloscritto in AMCST.

sacco amniotico, avvenimento interpretato – secondo le credenze del tempo – come presagio importante. Lucia racconta che Caterina era una bambina tranquilla ed ubbidiente, che già in tenera età mostrava una forte passione verso Dio e testimonia l'influenza spirituale di don Angelo che frequentava spesso la casa del cugino Alessio. Lo zio ammirava la bambina e raccomandava alla madre l'educazione scrupolosa della piccola, dalla quale si aspettava un grande avvenire da religiosa:

Ci era un prete gran servo di Dio che spesso veniva in casa di N. Padre e la M. M. Eletta era di poca età, questo Servo di N. Signore mirava essa ragazza con grande ponderazione, e diceva a N. Madre abbiate cura di questa figliola che gli corre una grande sorte, esso prete accarezzava essa, M. M. Eletta⁴⁵.

Questi dettagli narrati da Lucia vengono riportati in tutte le biografie di Caterina (Maria Eletta) scritte a Praga. Troviamo in questi testi lo stesso ordine d'impostazione: il sacco amniotico come segno di un suo luminoso avvenire, la sua educazione cristiana, le visite dello zio sacerdote e le sue raccomandazioni alla madre. Si può presumere che la sua testimonianza Lucia la scrisse proprio a seguito di una richiesta delle monache di Praga, quando nell'anno 1675 si cominciava a pensare all'apertura del processo di beatificazione della madre Maria Eletta. Anche la testimonianza di Padre Sebastiano del Bambino Gesù del 1675 si basa sicuramente sui racconti di Lucia⁴⁶. Il religioso era il padre spirituale delle monache del Carmelo di Terni e si può dare per scontato che Lucia stessa gli abbia raccontato più volte ciò che ricordava della sorella morta a Praga e trovata poi incorrotta.

Diversa invece è la deposizione scritta da una consorella con la quale Caterina (Maria Eletta) aveva trascorso alcuni anni insieme, prima nel monastero di Vienna (1639-1642) e poi a Praga (1656-1663). Si tratta della religiosa suor Eufrasia, la quale, dopo la riesumazione del corpo di Maria Eletta, testimoniò sulla fama di santità della nostra⁴⁷. Di particolare interesse si rivela in questa testimonianza

⁴⁵ Si tratta di un foglio di carta, manoscritto senza data, firmato da suor Girolama dello Spirito Santo (nome da religiosa di Lucia Tramazzoli), che si trova in AMCST.

⁴⁶ *Breve relatione*, p. 311.

⁴⁷ Per scrivere questa deposizione suor Eufrasia usò gli spazi vuoti di una "vecchia" lettera di carattere amministrativo indirizzata a lei, che porta la data 12 ottobre 1666.

la descrizione del rapporto tra padre e figlia, di cui gli altri racconti non fanno cenno. Evidentemente Caterina era la figlia prediletta di Alessio. Egli desiderava la sua compagnia più di quella degli altri figli. Mentre a loro era permesso di uscire e giocare – cosa che anche lei avrebbe fatto volentieri – Caterina doveva rimanere vicino a lui e servirlo. Forse Alessio era di salute cagionevole e aveva bisogno di assistenza.

Il 22 luglio 1618, quando la salma di san Valentino fu riportata con tanta pompa nuovamente sul luogo del suo ritrovamento, nella basilica fuori le mura della città, Caterina, che allora aveva 13 anni, sicuramente era tra i numerosi spettatori insieme con gli altri familiari. Possiamo anche presumere che non fosse completamente ignara di ciò che allo zio stava molto a cuore: l'edificazione del Carmelo sopra descritta. Senz'altro il nostro prelado aveva raccontato a casa del cugino le vicissitudini dell'impresa, dei suoi problemi pecuniari e del malcontento della cittadinanza.

Quando lo zio decise di mandare lei e la sorella Lucia nel monastero da lui appena fondato, lo fece sicuramente per dare alle due giovani donne, dopo la morte del padre, un futuro sicuro. Si può presumere che questa decisione fosse accolta da loro con volontà concorde; la loro educazione dovette indirizzarle a una spontanea e forte propensione per la vita contemplativa, forse furono esse stesse ad esprimere il desiderio di entrare in monastero. Presero i voti la terza domenica del mese di giugno del 1626. Lucia diventò la carmelitana suor Girolama dello Spirito Santo, Caterina scelse come nome suor Maria Eletta di San Giovanni, nome che più tardi, durante il viaggio verso Vienna nel 1629, sarà cambiato in Maria Eletta di Gesù.

Degli anni che la nipote di don Angelo trascorse nella fondazione di Terni non si conosce molto: le biografie sopra citate ci danno solo un profilo molto stereotipato della giovane suor Maria Eletta. Viene raccontato che passava le sue giornate tra la preghiera ed i lavori imposti dalle esigenze della vita in comunità. Era una religiosa

La deposizione è in lingua spagnola, scritta anch'essa sicuramente con l'intenzione di tenere viva la memoria di Maria Eletta. Si basa – per quanto riguarda l'infanzia della nostra – su alcune delle descrizioni di Suor Caterina di S. Domenico già citata sopra. Era la maestra delle novizie di Maria Eletta nel monastero di Terni, e partì insieme con lei per la fondazione viennese. Evidentemente la giovane suora aveva raccontato alla maestra più anziana dei particolari della sua famiglia ed infanzia. La traduzione dallo spagnolo in lingua italiana è stata curata da Lucrezia Del Porto Bucciarelli.

piena di fervore spirituale, umile ed ubbidente, un esempio di virtù per le consorelle:

Ammiravano le suore tutte gl'andamenti spirituali della nostra novizia, con cui mostrava non preferire mezzo intentato per avanzarsi alla perfezione Vangelica. I passi che stendeva alle morali virtù erano giganteschi, poichè per lo più erano eroici gli atti che faceva di esse⁴⁸.

Maria Eletta suora carmelitana sulle strade dell'Impero

Nel 1629, a 24 anni e solo dopo tre anni di vita nel monastero, la “previsione” di Don Angelo, «che gli [a Maria Eletta] corre una grande sorte», si sarebbe avverata: alla giovane suora venne ordinato di trasferirsi nella capitale dell'Impero tedesco, a Vienna, per collaborare alla fondazione di un monastero del suo ordine. Per prendere parte a questa impresa Maria Eletta fu scelta personalmente dalla sua maestra, madre Caterina di San Domenico, l'altra suora ternana destinata a partire per Vienna. Sicuramente Maria Eletta fu chiamata per le sue virtù, ma anche per la sua intelligenza e la volontà di servire la religione cattolica. Inoltre non è da escludere che fosse stato proprio lo zio don Angelo a raccomandare che partisse anche lei, la sua nipote preferita, da cui si aspettava un grande futuro.

Ubbidendo a questa chiamata Maria Eletta non dovette solo abbandonare quel piccolo angolo di pace e di ritiro, qual era il Carmelo di Terni, per trasferirsi altrove, ma fu costretta ad entrare in modo piuttosto drammatico in una dimensione di vita completamente diversa, determinata dagli avvenimenti della “grande storia”. Sicuramente senza essere stata preparata ad una tale impresa e dopo un viaggio molto faticoso, all'improvviso Maria Eletta si trovò “catapultata” in terra straniera, in una delle città più importanti d'Europa, e trascinata in sistemi di vita completamente diversi da quelli vissuti fino ad allora. Entrò in contatto diretto con una delle corti più splendide dell'assolutismo europeo e con il suo rigido cerimoniale⁴⁹,

⁴⁸ *Breve relatione*, p. 317.

⁴⁹ Un esempio molto eloquente per quanto riguarda il contatto con la corte imperiale è la lettera del 14 agosto 1631, scritta da Maria Eletta alla consorella di Terni, suor Geltrude: «Madre mia, voglio dar nova a V. Rev.za delle nostre tre sorelle che ultimamente hanno pigliato l'abito in questo nostro monasterio, le quali erano dame di S. M. C. dell'Imperatrice, adesso sono dame dell'Imperatrice del cielo, una delle quali [...] era non solo dama ma cameriera magiore di S. M. C. e molto amata da detta M. C. [...].

qui incontrò dei personaggi di rango, tra i quali anche gli imperatori stessi (ne conobbe ben tre!), protagonisti della restaurazione del cattolicesimo in Europa.

Dopo la vittoria dell'imperatore Ferdinando II sugli Stati Generali della Boemia protestante, l'8 novembre 1620 (battaglia della Montagna Bianca), nelle terre appartenenti direttamente alla Corona (Austria e Boemia), cominciava a regnare nuovamente la pace. I protagonisti della ribellione erano stati puniti, ma la popolazione doveva essere riconvertita alla fede nell'intento di una rigorosa rieducazione al regime cattolico. Si voleva procedere però in modo morbido, senza spargere ancora inutilmente del sangue, con l'intenzione di migliorare la qualità della vita dei sudditi. Per questo si pensava di introdurre delle strutture di sostegno spirituale, come lo erano le scuole religiose, i seminari, le parrocchie ed i conventi, e si decise di chiamare nell'Impero – tra gli altri ordini religiosi – anche i carmelitani scalzi della congregazione italiana di Sant'Elia⁵⁰.

Fu nel 1628 che, per iniziativa personale dell'imperatrice Eleonora Gonzaga, si decise di fondare anche un monastero femminile, la nostra Maria Eletta venne chiamata come quarta delle religiose nominate⁵¹. Per il suo zelo religioso, ma soprattutto per il suo carisma, ella emerse ben presto, così che le vennero affidati dalle autorità ecclesiastiche e laiche, tra le quali fu anche l'Imperatore Ferdinando III⁵²,

Questa si chiama Suor Anna Chiara del Ss. Sacramento. [...] Le altre due sopra dette dame et adesso nostre carissime sorelle si vestirono alli 16 di luglio prossimo passato, giorno di Nostra Signora dell'abito, doppo il Vespero. Queste due venirono in pubblico, accompagnate da tutte queste M. C. e Seren.me Altezze e consequentemente da tutta la corte con tutto quel applauso che se pol imaginare. Le due dette nostre sorelle S. M. C. dell'Imperatrice le menò nelli stessa sua carrozza la quale era tutta recamata d'oro e delle due sorelle erano vestite di brocato bianco con fiori d'oro e di più tutte le dette veste adornate de gioie senza quelle che portavano in testa e sopra il collaro, alla gola, alla cintura, il tostone et altre gioie che portavano che S. M. C. l'aveva fatte metter delle sue gioie quante ne potevano portare di modo che resplendevano tutte et erano loro così belle che parevano due angeli». In AMCST.

⁵⁰ Giordano, *Domenico di Gesù*, pp. 198-199.

⁵¹ Per quanto riguarda la vita di Madre Maria Eletta nei paesi della Corona Asburgica, rimando al mio articolo: Marianne Gackenholtz Puxeddu, *Maria Eletta di Gesù, una Carmelitana scalza di Terni in Austria e Boemia*, in «Memoria Storica. Rivista del Centro studi storici Terni», IX (2000), n. 17, pp. 7-28.

⁵² Ferdinando III stimava molto Maria Eletta. In una *Cronaca del monastero di Vienna* viene raccontato che egli, «se avesse pensato a fondare un altro monastero in Germania, non avrebbe chiamato nessun'altra che la Reverenda Madre Maria Eletta» (mia la traduzione in italiano). L'originale manoscritto della *Cronaca del Monastero di Vienna* (che ho letto in forma di fotocopia autentica) si trova nell'Archivio del Mona-

incarichi di alta responsabilità. La fiducia, data a lei, si tradusse in un forte spirito d'iniziativa. Cominciò così il percorso europeo della giovane ternana, la quale si dimostrò in quegli anni trascorsi nelle terre austriache – naturalmente nei limiti delle possibilità di una suora di clausura – una fervente sostenitrice della fede cattolica, ristabilita in quei luoghi travagliati dopo numerosi conflitti militari e culturali. Diventò un'eccellente amministratrice dei monasteri a lei affidati: nel 1638 fu eletta priora del Carmelo di Vienna nonostante la sua giovane età. Più tardi fondò altri due monasteri nell'Impero, di cui fu superiora, uno a Graz e l'altro a Praga, due città dell'Impero asburgico politicamente e strategicamente molto importanti⁵³.

Morte di Maria Eletta e riesumazione del suo corpo

Quando nel 1663 a Praga, città della sua terza fondazione, si spense la sua vita terrena, Maria Eletta non lasciò di sé solo una ottima memoria come religiosa perfetta e superiora affettuosa, ma anche la fama di essere morta “in odore di santità”.

Tre anni dopo la sua morte accaddero alcuni avvenimenti misteriosi nel monastero, che si attribuirono alla presenza soprannaturale della Madre: le sorelle chiesero ai loro superiori il permesso di riesumare la salma. Quando si aprì la tomba, si trovò il corpo, che per tutto questo tempo era rimasto sepolto in modo molto precario sotto una volta nel giardino del monastero⁵⁴, completamente incorrotto. Le suore miracolosamente riuscirono addirittura a mettere la salma

stero delle Carmelitane Scalze di Vienna, non ha nessuna collocazione ed è anonima. Secondo la scrittura della cronista dovrebbe risalire alla fine del '600 o all'inizio del '700. Il brano citato è a p. 373.

⁵³ Graz era la città da dove proveniva la famiglia imperiale. A Praga, capitale della Boemia, nel 1618 ebbero inizio i moti della ribellione degli Stati Generali protestanti contro gli Asburgo, che furono all'origine della guerra dei Trent'anni. Dopo la vittoria nella battaglia della Montagna Bianca, la Boemia passò direttamente sotto la Corona asburgica, anche se fino alla fine della guerra questa città fu oggetto di assedi e saccheggi. La Boemia comunque era rimasta “terra straniera” all'interno dei territori dell'Impero tedesco.

⁵⁴ Quando Maria Eletta morì, era già in costruzione il nuovo monastero per le Carmelitane di Praga dove loro si sarebbero trasferite nel 1672. Nella cripta della chiesa di questo monastero era previsto un sacello per le suore defunte. Il permesso di riesumare la salma fu dato perché ad ogni buon conto il corpo di Maria Eletta sarebbe stato trasferito in questa nuova sede. Vedi AMCSP, *Necrologio*, ms. senza collocazione, pp. 1-2. Ho letto il documento in forma di fotocopia autenticata.

seduta, avverando, in questo modo, una profezia fatta tanti anni prima da una consorella⁵⁵.

Evidentemente l'emozione fu grandissima. Questo fatto fu considerato una grazia divina e segno di vera santità della madre. Si è conservata nell'archivio di stato di Vienna la lettera che suor Eufrosia di Gesù, in quell'anno priora del monastero di Praga, scrisse all'arcivescovo della città, il cardinale Ernst Adalbert von Harrach, per raccontargli il fatto⁵⁶:

Eminentissimo Principe

[...] Intanto di nova, a Vostra Eminenza, (sa bene mi imagino che già o dal nostro rev. Padre Provinciale, o da altri) haverà saputo, la gratia che nostro Signore ha concesso a questo monastero con la incorruttione del corpo della nostra molto beata [*o amata*] Madre e fondatrice, la Madre Maria Eletta di Giesù, che Vostra Eminenza conobbe molto bene, adesso è circa quattro anni che è morta; e non senza particolar illustrazione à ispirazione di Dio, è stata cavata dalla sepoltura, come [...] più copiosamente diremo a Vostra Eminenza, non havendo sin adesso voluto pubblicarla, ne mostrarla a nessuno sino alla venuta di vostra Eminenza, solo a Sua Eccellenza del Sig. Burgravio; a Burgravio per [...] ordine del nostro rev. Padre Provinciale, come nostri padroni tanto singolari; dopo che è stata cavata fa per sua intercessione molte gratie a quelle che [...] li raccomandano, e perciò desideriamo che sua Eminenza faccia la gratia di visitarla quando verrà a Praga, e secondo l'ordine suo, faremo quello che ne ordinerà come nostro Priore [?] e superiore Supremo di questo Regno [...]

Da questo monastero di S. Giuseppe delle Carmelitane Scalze di Praga, alli 27 di 9bre 1666

Di Vostra Eminenza [...]
indegnissima et obedientissima figlia e serva.
Suor Eufrosia di Giesù Maria, Carmelitana scalza.

In effetti il cardinale andò il 18 marzo 1667 nel monastero, dove vide il corpo della Madre, e diede l'ordine di sistemare la salma in modo dignitoso e di predisporre una visita medica ed una perizia sullo stato di incorruttibilità. Promise inoltre di informare l'imperatore Leopoldo I dell'avvenimento. Scrisse a suo nipote il giorno successivo.

⁵⁵ Vedi Gackenholtz Puxeddu, *Maria Eletta di Gesù*, pp. 7-8.

⁵⁶ Staatsarchiv Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv, *Familienarchiv Harrach*, Karton 245. La lettera è in lingua italiana.

Da qui non ho niente di particolare da raccontare a parte del fatto che l'altro ieri ho visto una delle prime fondatrici che morì quattro anni fa ed è rimasta completamente incorrotta. Devo ammettere che il fatto che il corpo sia rimasto in questa condizione integra e che si è conservato così bene, mi sembra straordinario [...] Appena avrò l'attestato dei medici vorrei informare anche la Sua Maestà Imperiale [...]»⁵⁷.

A Praga la salma di Maria Eletta diventò ben presto oggetto di venerazione, così che, dopo alcune grazie avvenute per intercessione della nostra, tra le quali una accaduta già nell'anno 1672 ad un nobile austriaco in servizio presso la corte imperiale⁵⁸, nel 1675 le monache del monastero di Praga chiesero ai loro superiori l'apertura del processo di beatificazione⁵⁹.

La memoria di Maria Eletta a Terni dopo la riesumazione del suo corpo

Che cosa accadde nella città nativa di Maria Eletta dopo l'annuncio della riesumazione del suo corpo? Ci si chiede se questo avvenimen-

⁵⁷ Ivi. Lettera del Cardinale Ernst Adalbert von Harrach. Ringrazio la professoressa Katrin Keller di Vienna per avermi gentilmente mandato fotocopia della lettera (mia la traduzione in italiano).

⁵⁸ Si tratta del conte von Kolewitz, la cui moglie partorì prematuramente una bambina, che cominciò a respirare solo dopo che il padre fece un voto a madre Maria Eletta. [Un'amica] «si era accorta della debolezza della bimba, che era più morta che viva. [...] Allora mi ha dato il consiglio di fare un voto. [...] Questo ho fatto chiedendo la protezione della vergine Eletta Maria, morta in Dio, alla quale promisi la bambina [...] La piccola ha trovato subito un miglioramento: è aumentata di peso [...] ed ora è bella da vedere, fresca e sana. Dobbiamo ringraziare Dio e questa vergine di tutto ciò!». Lettera di Wenzel conte di Kolewitz, Sashaupt, li 17 ottobre 1672. Manoscritto in AMCSP, senza collocazione (letta in forma di fotocopia autenticata; mia la traduzione in italiano).

⁵⁹ Vedi la lettera di madre Cecilia Teresa (madre priora in quell'anno del Carmelo di Praga) del 1 gennaio 1675: «Reverendi Padri spirituali in Dio! [...] A Voi tutti Reverendissimi Padri è conosciuto il camino particolare e straordinario della nostra defunta Venerabile Madre Maria Eletta di Gesù che morì in Dio 12 anni, [...] fa in odore di grande virtù ed perfezione. Il corpo di lei fu trovato completamente intatto come fu accertato e ritenuto soprannaturale dagli esperti della materia. Inoltre si sono manifestati dopo la sua morte più volte degli avvenimenti, che sembravano addirittura soprannaturali. Perciò chiediamo fiduciosamente, umilmente ed unanimemente a Voi Reverendissimi di voler permettere – dandoci la Vostra Santa benedizione – che noi domandiamo all'Arcivescovo del luogo, affinché egli avvii, secondo le leggi spirituali, il consueto processo così che noi possiamo iniziare a raccogliere tutti i documenti che riguardano la nostra ven. Madre Maria Eletta ed ascoltare i testimoni che ancora sono in vita. E questo per la gloria di Dio e di sua Santissima Madre, per l'onore della Santa Madre Teresa, del nostro Ordine e soprattutto per l'onore di lei stessa, la nostra Reverendissima Madre e grande Serva di Dio [...]». Manoscritto in AMCST (mia la traduzione in italiano).

to fu recepito anche a Terni con la stessa emozione che in Boemia. La documentazione è molto scarsa. L'unico che parla di ciò che era successo a Praga è padre Sebastiano del Bambino Gesù, che dedicò alcune pagine nella sua *Breve relatione* del 1675 all'avvenimento⁶⁰.

L'opere meravigliose di Dio non si racchiudono già mai tra' termini; gode Egli sovente di grandeggiare ne contrasti; dovea, è verissimo divenire cenere, anzi letame, e fango l'incadaverito corpo della Madre Maria Eletta di Giesù, ma perché vuole l'Onnipotente preservarlo in ostentazione della Divina Gratia, restò incontaminato, ed illeso; così appunto avvenne, perche doppio tre anni, e un giorno le pietose suore ispirate da Dio s'avvidero nello scavamento della cassa del meraviglioso portento e fu nel modo che segue [...]. Vi fu tra esse chi santamente più ardita dell'altre portatasi un dì nella stanza di quel virginale deposito, e mossa da pietà presolo tra le braccia, ed appoggiatolo ad una sede pretendeva porlo a sedere, ma non permettendo ciò l'inflessibilità di sue membra, viddesi in un subito confusa; benché nell'istesso punto, per così dire, invigorita nell'interno a ricorrere per ajuto del suo tentativo alla medesima sua benedetta Madre, che con riverenza stringevasi al petto, così prese a dirle con cuore più che loquace: Madre mia cara so che fosti tu obedientissima in vita sialo hora in morte, ed obbedisci a me quantunque indegna, e miserabile; ponti dico qui a sedere. [...]

Alli prescritti cenni di obbedienza arresero puntualmente la loro immobilità li detti nervi, rendendosi con facilità pieghevoli ad ogni arbitrio di chi esigea da essi qualunque fontione, come dire di vestirla, spogiarla, o di metterla a sedere, e che so io. Qual prerogativa hoggi di conserva il predetto Corpo con meraviglia di quei Popoli, e s'accrebbe ogni stupore, mentre a somiglianti preghiere delle monache drizzò la Venerabile Madre il capo, non tenendolo più incurvato al petto, come dianzi riferimmo, ma del tutto sollevato al collo, che a rimirarlo indica a ciascuno Maestà, e veneratione di Paradiso.

Il racconto di come la salma di Maria Eletta è stata messa seduta e come le consorelle sono riuscite a sollevare la testa, si deve basare necessariamente su notizie particolareggiate, che furono mandate dal monastero di Praga a quello di Terni subito dopo la riesumazione. In effetti tutto ciò che racconta il Padre lo conosciamo anche da una esposizione in lingua tedesca, scritta però all'incirca venti anni più tardi, da una testimone oculare molto affidabile, la consorella madre Cecilia Teresa di Gesù già citata⁶¹.

⁶⁰ *Breve relatione*, pp. 377-379.

⁶¹ Si tratta di una lettera scritta da Graz, il 9 settembre 1696 alla consorella praghese Febronia di Tutti i Santi (in AMCST). Cecilia Teresa di Gesù, che nel gennaio 1675 aveva chiesto l'apertura del processo di beatificazione di Maria Eletta, era stata

Maria Eletta ed il contatto con la sua famiglia

Alla fine della sua descrizione padre Sebastiano ricordava la sorella carnale di Maria Eletta, Lucia Tramazzoli, sua figlia spirituale, la quale in quegli anni viveva ancora nel monastero di Terni. Lucia, egli afferma, fu felice e molto appagata di questa bella novella sulla sorella defunta a Praga, in quella città così lontana: «per anticipare consolatione della Sorella di Lei, secondo il sangue chiamata Suor Girolama dello Spirito Santo che ancor sopravvive ne Monastero predetto di Terni; aggiungendovisi anco la soddisfazione delle suore di tutte di questa medesima Casa»⁶².

Lucia, che nel 1626 all'età di venticinque anni era entrata insieme con Caterina nel Carmelo di Terni, rimase per tutta la sua vita in quel monastero, dove fu maestra delle novizie e sottopriora e dove morirà nel 1678 all'età di 76 anni⁶³. Né ebbe la possibilità di emergere, oppure non volle lei stessa farsi avanti; sicuramente non si saprebbe più niente di lei, se non fosse stata la sorella di Maria Eletta.

L'unico documento di sua mano che si è conservato, è la sua descrizione sull'infanzia della sorella carismatica. Perdute le lettere che Lucia scrisse alla sorella, non aiutano a caratterizzarla quelle che Maria Eletta scrisse a lei, nelle quali logicamente la nostra parlava di se stessa, di ciò che le stava a cuore e, soprattutto, dopo che era stata mandata a Praga, anche delle sue affezioni. Anche il parente Filesio la Bella, quando nomina questa cugina, non ci rivela altro che il suo nome da religiosa, suor Girolima dello Spirito Santo⁶⁴.

Lucia per ben 34 anni seguì fedelmente tutto ciò che succedeva alla sua cara Caterina lontana da Terni. Il contatto epistolare tra loro due non si interruppe mai, per quante difficoltà incontrasse la comunicazione epistolare in quell'epoca di guerre continue⁶⁵. Le let-

testimone oculare della riesumazione del suo corpo. Anche lei racconta tutti i particolari, come la flessibilità della salma eccetera.

⁶² *Breve relatione*, p. 397.

⁶³ Cfr. il necrologio del monastero delle Carmelitane Scalze di Terni: *Libro dove si scrivono le professioni delle Religiose di questo Monastero delle Carmelitane scalze di S. Giuseppe di Terni con le loro morti e virtù esercitate in vita*, ms. in AMCST, c. 14v.

⁶⁴ Lettera del 24 aprile 1695 citata alla nota 42.

⁶⁵ Vedi la lettera del 4 ottobre 1662, in cui Maria Eletta si lamenta di alcune lettere perse: «Mia cara sorella, me dispiacie che non li siano capitate le nostre lettere; [...] Il perdersi le lettere, il che mi è di grandissima mortificatione, è la causa la lontananza, la quale è molto grande». Le lettere manoscritte di Maria Eletta si trovano in AMCST.

tere reciprocamente scritte insieme alla corrispondenza con gli altri fratelli, Chiara, Perna e Giuseppe, erano sicuramente rassicuranti e per Lucia «di grande consolazione», come afferma Padre Sebastiano. Inoltre sappiamo che Maria Eletta nei momenti più difficili della sua vita si era rivolta a Lucia per sfogarsi delle preoccupazioni che la affliggevano, e per confidarle le sue angosce⁶⁶.

Penzo che del tutto V. R. e tutte siano scordate di me, loro povera et indegna sorella, in questi deserti di Boemia, dove non so più degna di ricevere ne pur una richa da coteste mie cariss.me Mri. e sorelle e mio caro Monasterio nel qual penzo anco che non ricevano le nostre lettere; del che mi mortifico non pocho. Ma bisogna di haver pazienza e pensare che non merito di tener questa consolatione; la quale tenco molto grande quando ricevo qualche lettera dalle mie più che cariss.me Md i.

La cara sorella suor Teresa ricevè la lettera di V. R. e della nostra sorella Chiara; ma del nostro cariss.mo. fratello nè detta sorella nè io habiamo ricevuto niente. È già molto tempo che non tenco nisuna risposta. Il che mi fa temere che gli habia scritto qualche cosa con che labia discustato; il che non è stato mia intenzione. Praga è loco di croci e mortificationi; benedetto ne sia per sempre Nostro Signore di tutto.

Ci si chiede come mai furono scritte queste parole tormentate da parte di una donna così precisa per quanto riguardava i suoi doveri verso le comunità a lei affidate, una religiosa decisa a collaborare con le autorità e ad impegnare sempre tutta la sua energia per servire la fede nel senso missionario carmelitano.

Che cosa era successo?

Dobbiamo tornare al 1656, al tempo in cui Maria Eletta dovette trasferirsi a Praga per la sua terza fondazione, e dove trovò inizialmente delle grandi difficoltà. L'anno prima era iniziata la guerra polacco-svedese. Nel novembre 1655 Cracovia cadde nelle mani degli svedesi luterani. La soldatesca svedese aveva la fama di essere molto indisciplinata, violenta e crudele, perciò le monache del Carmelo di Cracovia fuggirono in Boemia e furono accolte dall'imperatore Ferdinando III e sistemate a Praga nell'edificio che era stato comprato e ristrutturato originariamente per la fondazione di un nuovo monastero di carmelitane della provincia tedesca, non ancora realizzato. Poiché le monache polacche, fortemente provate per le vicissitudini della fuga, soffrivano molti disagi anche per le difficoltà

⁶⁶ Le lettere, in AMCST, sono del 15 marzo 1659 e del 26 settembre 1662.

di comunicare con la cittadinanza, le autorità decisero di dare loro un supporto e chiamarono Maria Eletta e altre monache carmelitane a Praga per porre fine a questa situazione di precariato e per attuare finalmente anche in questa città, la capitale della Boemia, una vera fondazione di un Carmelo secondo le regole stabilite da Santa Teresa d'Avila. Quello che evidentemente non fu preso in considerazione fu il fatto che, con questa venuta, si accese un conflitto tra le due comunità, peraltro prevedibile.

Ciò che seguì è abbastanza noto tramite le cronache dei monasteri e le biografie su Maria Eletta⁶⁷: l'impossibilità di un dialogo, soprattutto per motivi linguistici, causò litigi e gelosie e non mancarono calunnie contro Maria Eletta, accusata dalle religiose polacche di una non corretta divisione dei beni, e violenze fisiche nei confronti della loro priora. Maria Eletta cadde in una forte depressione, quella stessa rilevata dalle due lettere che si sono citate⁶⁸. Si aggiunse il fatto che il fratello Giuseppe, che Caterina nel 1629 aveva lasciato adolescente e che ora era vicino ai cinquant'anni, credette a queste accuse arrivate anche a Terni e interruppe il contatto con la sorella; questo gesto di disprezzo la fece ancora più soffrire, come si evince dalla lettera del 26 settembre 1662⁶⁹.

Prima che succedessero questi episodi spiacevoli, si rivela tuttavia dalla corrispondenza tra Maria Eletta ed i suoi fratelli rimasti a Terni un forte senso di appartenenza familiare. Anche dopo tanti decenni di lontananza fisica si continuava a tenere viva l'abitudine di raccontarsi le novità, le piccole cose di ogni giorno, le malattie, di scambiarsi dei regali oltre a parlare delle inquietudini causate da qualche disgrazia. E tutto questo essendo ben consapevoli che sarebbe stato molto difficile incontrarsi e rivedersi di persona⁷⁰.

⁶⁷ Rimando al mio articolo *Maria Eletta di Gesù*, p. 22, nota 34.

⁶⁸ Sembra che Maria Eletta avesse chiesto addirittura ai suoi superiori di poter ritornare a Graz. In una lettera scritta dal padre provinciale Gerado di San Luca (in AMCST) si legge: «Mi dispiace assaissimo [...] che cotesta aria gli sia più noiosa di Gratz, ma la mutazione è stata espressa volontà di Dio e non di suo proprio beneplacito». Lettera del 14 settembre 1658.

⁶⁹ «ma del nostro cariss.mo. fratello nè detta sorella nè io habiamo ricevuto niente. È già molto tempo che non tenco nisuna risposta. Il che mi fa temere che gli habia scritto qualche cosa con che l'abia discustato; il che non è stato mia intenzione». In AMCST.

⁷⁰ Lettera del 22. luglio 1653: «finalmente habiamo ricevute le divote e belle cose che V. R. e tutte [...] Madri e Sorelle ci hanno fatto la carità di mandare, le quali arrivarono alli 16. del presente giorno della Santissima Vergine del Scapolare, benissimo confezionate». In AMCST.

Del fratello Giuseppe, l'unico discendente di sesso maschile della famiglia, sappiamo che era dottore⁷¹. Sicuramente aveva ereditato le proprietà terriere del padre Alessio, oltre all'uliveto e ai cento scudi che lo zio don Angelo gli aveva promesso, in quanto unico erede "consanguineo". La presenza di Giuseppe e le sue attività a Terni sono testimoniate da otto atti notarili stipulati tra il 1639 e 1662, che trattano soprattutto dei suoi movimenti finanziari (quietanze, censi, compravendite, eccetera)⁷². Era sposato, poiché in alcune delle sue lettere Maria Eletta nomina la «Signora Cognata»⁷³. Nella lettera del 21 marzo 1650, indirizzata alla sorella Chiara si viene a sapere che Giuseppe insieme alla moglie si era iscritto alla confraternita della Madonna del Carmelo, una prova sicura che anche questo fratello era legato all'ordine carmelitano, in fedeltà allo spirito dello zio don Angelo.

Della sorella di nome Perna (Perla), la terzogenita, si sa poco: Filesio La Bella nella lettera già citata racconta che la donna aveva perso la vista, ma non ci rivela altri dettagli. Nella lettera del 21 marzo 1650 Maria Eletta nominava anche lei. Aveva chiesto un crocifisso che la nostra le aveva mandato il giorno prima.

Nel gennaio 1666, quando la salma di Maria Eletta fu riesumata, erano morto il fratello (da due anni) e Perna (non sappiamo quanto prima); Lucia viveva nel monastero di Terni e l'altra sorella ancora in vita, Chiara, era stata accolta nella casa del cugino Filesio La Bella⁷⁴.

Con la morte di Chiara, avvenuta nel 1694, la famiglia Tramazzoli si estinse. Giuseppe non aveva figli. I cugini di Alessio con lo stesso cognome, Angelo, Paolo Antonio e Feliciano erano religiosi. Le donne, sorelle o cugine di costoro, nominate nelle rubriche degli atti notarili, o si sposarono ed uscirono dalla famiglia d'origine, o morirono nubili.

⁷¹ Lettera del 24 aprile 1695, cfr. nota 42.

⁷² L'ultimo atto documentato rogato dal notaio Stefano Marsili il 20 maggio 1662 tratta l'amministrazione di un terreno che il cugino Filesio La Bella cede a Giuseppe. Si tratta del terreno confinante con la forma delle Monelle citato nel catasto delle proprietà di Alessio Tramazzoli. AST, ASCT, *Atti notarili*, b. 1251, cc. 335r-337r.

⁷³ Da un altro atto stipulato nello stesso giorno con Stefano Marsili veniamo a conoscere il nome della moglie di Giuseppe: Elena Simonetti. Secondo ciò che rivela l'atto, lei dona a Filesio una rendita di 45 scudi. Ivi, cc. 337r-339v. Lettera del 15 marzo 1659 (in AMCST): «Et io cariss.ma sorella la prego far gli miei cari saluti al nostro cariss.mo fratello, sorella e cognata quando V. R. tenerà comodità».

⁷⁴ Filesio racconta questo fatto addirittura tre volte, cioè nelle lettere del 12 settembre 1694, del 20 febbraio 1695, del 24 aprile 1695 (in AMCST).

La memoria di Maria Eletta a Terni

Anche se l'attuale documentazione per quanto riguarda la memoria di Maria Eletta a Terni è assai scarsa, non dobbiamo ritenere certo a priori che non esistesse: abbiamo già citato più volte la relazione del religioso di Terni, Padre Sebastiano, la testimonianza più importante, scritta solo pochi anni dopo la morte e riesumazione della nostra madre.

Si sono conservate alcune lettere degli ultimi anni del '600 indirizzate al monastero di Praga, in cui le autrici, due suore scalze di Terni, testimoniano – almeno per quanto riguarda le abitanti del monastero⁷⁵ – un forte interesse per ciò che stava succedendo a Praga, dove proprio in quegli anni si erano intensificate le ricerche della documentazione relativa alla fama di santità di Maria Eletta, in vista del processo della sua beatificazione richiesta già venti anni prima.

Si viene così a sapere che le consorelle praguesi mandavano puntualmente al monastero di Terni delle reliquie, tra le quali anche «la garza d'olio»⁷⁶ e un quadro. Nelle lettere di ringraziamento, si accennò anche alla beatificazione. Scriveva suor Clara Eugenia della Madre di Dio il 31 dicembre 1695: «Circa la beatificazione de la nostra Madre M. Eletta non si prendono fastidio perché ha tutto quello che la S. Chiesa ricerca et in particolare le persecuzioni», sottolineando inoltre che aveva saputo dai racconti di Lucia tutte le vicissitudini successe a Maria Eletta a Praga. Due anni più tardi (29 dicembre 1697) la stessa religiosa diceva di essere stata informata che si volesse finalmente avviare il processo: «Mi rallegra non poco che il N.P. generale voglia applicare alla beatificazione di essa (Maria Eletta), come meritano le sue rare virtù».

Importanti per quanto riguarda la diffusione della memoria di Maria Eletta, si rivelano soprattutto le iniziative del consanguineo Filesio la Bella, il quale per suo conto teneva dei contatti epistolari con il monastero di Praga. Quest'uomo, che in quegli anni era già

⁷⁵ Le scriventi sono suor Clara Eugenia della Madre di Dio, di cui si sono conservate due lettere del 31 dicembre 1695 e del 29 dicembre 1697, e suor Maria Eletta di Santa Maria, di cui abbiamo altre due lettere scritte il 21 marzo 1696 e il 31 marzo 1696. In AMCST.

⁷⁶ Il corpo incorrotto di Maria Eletta "sudava" nei primi anni dopo la sua riesumazione un liquido grasso, che le consorelle di Praga raccoglievano con dei pezzi di stoffa per donarli ai devoti.

piuttosto anziano⁷⁷, era capitano della Guardia pontificia e patrizio della città⁷⁸. Da parte delle nonne paterne, che erano sorelle, era cugino di secondo grado di Maria Eletta.

Come già detto, era lui che aveva accolto a casa sua l'anziana sorella di Caterina, Chiara, quando lei dopo la morte di Giuseppe era rimasta sola. Filesio raccontava di aver trovato tra le cose personali di lei – insieme con un ritratto della sorella lontana – alcune lettere di Maria Eletta, che Chiara devotamente aveva conservato per quasi cinquanta anni⁷⁹. Queste lettere purtroppo si sono perse.

Invece si sono conservate sette lettere di Filesio stesso, indirizzate al monastero di Praga, in cui egli chiese alle suore di mandargli delle reliquie e immagini di Maria Eletta. Le monache esaudirono queste richieste e mandarono a Filesio gli oggetti richiesti, sia per posta che con dei frati carmelitani in viaggio verso Roma, che facevano sosta al convento di San Valentino.

Venero dui Padri Scalzi del convento di San Valentino di qui, a me cogniti [...]. Letta la lettera di V. R. con dentro il ricapito di anco 14 figure de la effige de la Vele Madre con un pezzo di tela bagnato nel olio che scaturisce, un bon pezzo di legno del la cassa [...] ⁸⁰.

Filesio da parte sua distribuì queste reliquie a persone inferme o malate per raccogliere poi le testimonianze delle loro guarigioni. Raccontava di essersi recato a piedi in luoghi abbastanza lontani dalle mura di Terni, a Piedimonte ed in un borgo che egli chiama «Rocca» (Rocca San Zenone), dove aveva dei buon rapporti con i parroci, che gli davano il permesso di avvicinarsi alle persone bisognose di conforto. Filesio comunicava poi le grazie avvenute al monastero di Praga, facendo accompagnare le sue dichiarazioni da “documenti ufficiali”, firmati ed attestati da qualche canonico della cattedrale, oppure da qualche altra autorità⁸¹. Egli giustificava la sua continua richiesta di nuovi oggetti sacri col fatto «che le Veneranda Madre Maria Eletta in questa sua patria vuole mostrare le sue preghiere appo Sua

⁷⁷ Era nato il 2 ottobre 1620. AST, ASCT, *Libri parrocchiali*, 219, c. 367v.

⁷⁸ Tutte le sue lettere sono firmate «Capitano Filesio La Bella».

⁷⁹ Queste lettere ereditate sono citate da Filesio nella lettera del 20 febbraio 1695, dove sono elencate con data e nome del destinatario: due erano indirizzate al fratello Giuseppe, una a Lucia e solo una, quella del 30 marzo 1654, a Chiara stessa.

⁸⁰ Vedi lettera del 24 aprile 1695.

⁸¹ Le lettere (in AMSCT) sono del 24 aprile 1695, 3 luglio 1697, 21 agosto 1697, 23 aprile 1698. Le lettere dei testimoni erano allegate alle lettere di Filesio.

D.M. e se ne è sparsa la voce per tutta la città, che spesso vengono per la figura di lei, ma pochi me le restituisce e se le ritengono»⁸².

In altre parole, in quegli anni la fama di santità della nostra doveva essere ancora molto viva anche a Terni.

Da una lettera scritta da una religiosa del Carmelo di Terni di nome Maria Eletta di Santa Maria, sappiamo che Filesio andava ogni tanto di persona al monastero per consegnare anche alle monache delle reliquie ricevute da Praga. In questo senso egli faceva il mediatore tra i due monasteri, quello di Praga e quello della sua città: «noi aspettiamo quello signore che porterà il ritratto della ven. matre M.M. Eletta»⁸³.

Filesio aveva delle parenti nel monastero delle carmelitane scalze di Terni⁸⁴, perciò la sua amicizia con il Carmelo non si basava soltanto su un impegno, che si appoggiava sulla memoria di Maria Eletta e l'intenzione di non farla dimenticare, bensì anche su legami familiari. Alcune parenti – cugine o nipoti di Filesio⁸⁵ – erano tra le abitanti di codesto monastero. La scelta del Carmelo quale sistemazione per queste donne sicuramente non fu casuale, ma voluta dalla famiglia, che desiderava in questo modo rafforzare il legame con gli Scalzi, continuando anche in questo senso la tradizione della famiglia Tramazzoli.

Conclusioni

Nell'arco del '600 don Angelo Tramazzoli si prodigò grandemente per sostenere l'ingresso dell'ordine dei carmelitani scalzi nella sua città, come custode della reliquia di san Valentino, che nel 1644 fu dichiarato ufficialmente patrono di Terni. Inoltre il nostro prelado non aveva risparmiato né spese né fatiche per edificare anche il monastero femminile. Egli riuscì a realizzare i suoi progetti grazie al suo carattere

⁸² Lettera del 21 agosto 1695, in AMCST.

⁸³ Senz'altro si tratta di Filesio. In un'altra lettera della stessa autrice del 31 marzo 1697 (in AMCST) questo «signore» è chiamato «suo nipote» (di Maria Eletta).

⁸⁴ «Agiungo che le Rev.de Madri di S. Teresa [...]lora vogliono parlare con la mia nora, che ci ho alcune parenti in detto monastero» (lettera del 24 aprile 1695, in AMCST).

⁸⁵ Filesio non aveva figlie. Sono documentate solo le nascite di tre figli maschi: Patrizio Filippo Agostino, nato l'11 agosto 1653, Agostino, nato il 10 giugno 1655, e Paolo Alessio Nicola, nato il 22 giugno 1660. AST, ASCT, *Libri parrocchiali*, 222, cc. 132v, 164v, 228v. Quando furono scritte le lettere, due figli, di cui uno era Agostino, vivevano a casa di Filesio.

deciso e alle sue notevoli capacità di mediazione nonché di collaborazione. I due conventi dell'ordine dei carmelitani scalzi esistono ancora tutt'oggi a Terni e conservano la memoria del nostro prelato.

Nello stesso periodo era nata e morta la sua nipote preferita Caterina/Maria Eletta di Gesù, della quale abbiamo descritto la vita straordinaria.

Anche la famiglia Tramazzoli si estinse. Alle fine del secolo era rimasto solo il cugino Filesio, il quale già portava un altro cognome, La Bella. Dopo la morte di lui⁸⁶, l'ultimo della famiglia, che si era impegnato seriamente a conservare il ricordo di Maria Eletta, la memoria di lei si perse nella città nativa.

Nel frattempo a Praga si era arenato l'intento di portare avanti il processo della sua beatificazione⁸⁷. Tuttavia la fama di santità di Maria Eletta continuava a diffondersi nell'Impero tedesco, soprattutto in Boemia, luogo della sua morte, come dimostra una ricchissima documentazione di grazie ricevute per la sua intercessione che continua fino ai giorni nostri. Furono scritte delle biografie in lingua italiana, tedesca e ceca e successivamente tradotte in francese e latino⁸⁸.

A Terni invece per tutto il Settecento non abbiamo trovato nessun documento che parli di lei.

Solo nel 1833 appare una nota nel libro dei necrologi del monastero, in cui ci si lamenta del fatto che nessuna religiosa si sia dedicata a completare le notizie sulla memoria di Maria Eletta, la loro consorella e concittadina, che in altre parti del mondo era diventata oggetto di venerazione. «Fino ai 30 agosto 1833 niuna memoria di lei è stata scritta in questo libro»⁸⁹. Un rammarico tardivo che ci lascia abbastanza perplessi.

⁸⁶ L'ultimo documento che testimonia Filesio ancora in vita è la sua lettera del 23 aprile 1698.

⁸⁷ Vedi la lettera della consorella Cecilia Teresa del 8 settembre 1697 (in AMCST): «Anch'io desidero con tutto il mio cuore, che la nostra ven. Madre sia elevata tramite la sua beatificazione per la gloria di se stessa e di Dio, ma temo, che questo non si realizzi più così presto, come Voi forse sperate. Chi è la persona, che si prende cura di lei?» (mia la traduzione in italiano).

⁸⁸ La prima e più importante di queste biografie si intitola *Compendio della Vita della Ven. da Madre Maria Eletta di Gesù. Carmelitana scalza e fondatrice del monastero delle Carmelitane scalze in Vienna; e poi fondatrice di Graz nella Stiria, e Praga ove termino di vivere li 11° Gen, 1663. Con le cose memorabili dopo la di lei morte: composto da un sacerdote dell'Ordine de Carmelitani Scalzi e dall'Idioma Tedesco, trasporto nell'Italiano. In Praga appresso Francesco Carlo Hladky Stampatore Arcivescovile. Manoscritto, senza data, in AMCST.*

⁸⁹ Si tratta della pagina 15r del necrologio citato in nota 63.

L'anno successivo nel 1834 una suora del Carmelo di Terni compose una biografia su Maria Eletta morta quasi 200 anni prima⁹⁰. Sembra però che questo libro, pur essendo scritto in modo molto dettagliato, non avesse avuto il successo desiderato, così che a Terni si continuò ad ignorare tutto ciò che riguardava la vita e la morte di Caterina Tramazzoli e la sua venerazione a nord delle Alpi.

Soltanto negli anni 1911-1912 il padre provinciale dell'ordine carmelitano di nome padre Benedetto di Gesù⁹¹ – dopo essere stato nel monastero di Praga, dove ebbe occasione di vedere la salma incorrotta e leggere una biografia sulla Madre edita proprio nel 1911⁹² – propose di scrivere una memoria anche in lingua italiana, per farla conoscere nella sua patria. Consigliava inoltre di studiare il materiale documentario, che secondo lui avrebbe dovuto trovarsi negli archivi di Terni.

Ma la sua proposta è rimasta senza eco. In quell'epoca le suore Carmelitane di Terni, le quali – in osservanza alle leggi Siccardi – avevano dovuto lasciare il loro monastero, erano ospiti del Papa a Castel Gandolfo, da dove sarebbero tornate solo nel 1913⁹³. Dovevano quindi pensare a cose più immediate, come il rientro e la loro sistemazione nella città d'origine.

Nel 1924 le religiose del Carmelo di Praga chiesero una seconda volta l'apertura del processo di beatificazione della nostra Madre. Le lettere di Maria Eletta ai suoi fratelli e altre testimonianze, che erano state conservate nel monastero di Terni, vennero trasferite a Praga per essere schedate e inserite nella documentazione ufficiale. Ma il processo anche questa volta si bloccò prima di essere presentato alla Sacra Congregazione per la Causa dei Santi in Vaticano.

⁹⁰ Suor Maria Vittoria Teresa della Santissima Trinità, *Memorie della Serva di Dio*. In AMCST.

⁹¹ Si tratta di due lettere, la prima scritta l'8 aprile 1911, la seconda il 27 settembre 1912. In AMCST.

⁹² Sicuramente si tratta della biografia di Franz Blatak, *Leben der im Rufe der Heiligkeit*.

⁹³ Dopo il 1866 le suore del Carmelo si trasferirono a Roma, dove – sotto la protezione di papa Pio IX – trovarono rifugio nella Città del Vaticano. Solo nel 1913 sarebbero tornate a Terni, ma non nel loro vecchio monastero. Trovarono invece una sistemazione in una struttura vicina al Ponte Romano. Questo sito del Carmelo di Terni fu distrutto totalmente durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Dopo la guerra, le suore si trasferirono a San Martino, dove sono rimaste fino al 1975. Oggi vivono fuori della città, lungo la via Salaria, in una località chiamata "Macchia di Bussonne". Ringraziamo la priora madre Maria Mercedes, che ci ha fornito oralmente queste notizie sulle vicende del Carmelo di Terni degli ultimi centocinquanta anni.

Il vero motivo non si conosce, le lettere in merito non ci danno delle risposte chiare⁹⁴.

Sono passati più di ottant'anni da allora, anni in cui Maria Eletta a Praga non era stata dimenticata, come dimostrano i documenti in nostro possesso⁹⁵; ma le vicissitudini della storia non hanno permesso di riprendere il processo della sua beatificazione, anzi durante il periodo del regime comunista si temette addirittura per la incolumità del corpo incorrotto⁹⁶.

Solo nel 1993, dopo la caduta del comunismo, quando alle suore carmelitane di Praga fu permesso di ritornare nel loro monastero e di esporre nuovamente la salma di Maria Eletta nella chiesa, le stesse suore domandarono ai loro superiori una nuova apertura del processo, ma questa volta non vollero affrontare da sole questa impresa e perciò chiesero la collaborazione delle consorelle del Carmelo di Terni. La loro richiesta fu accolta positivamente e perciò fu istituito a Terni dal vescovo, mons. Vincenzo Paglia, il Tribunale per il Processo di beatificazione.

Il 28 giugno 2007 questo processo si è concluso positivamente nella prima fase, quella diocesana. Pertanto tutta la documentazione sulla vita e fama di santità di Madre Maria Eletta/Caterina Tramazzoli è stata inviata in Vaticano in attesa che la Sacra Congregazione per la Causa dei Santi si pronunci sulla beatificazione.

⁹⁴ Per quanto riguarda questo processo, abbiamo avuto occasione di leggere una lettera firmata dal definitore generale dell'Ordine, Padre Teo [...] del [...] (firma illeggibile), del 18 marzo 1924, in cui l'autore si rammaricava che non fossero avvenuti ancora i due "miracoli", necessari per la beatificazione. L'arcivescovo di Praga, Francesco Kordai, invece (lettera del 24 gennaio 1924) raccomandava la trascrizione e convalida di tutti i documenti entro breve tempo, e un anno più tardi (lettera del 30 gennaio 1925), concedeva una posticipazione di due settimane per la consegna definitiva dei documenti. Le tre lettere sono in lingua tedesca. Sempre nel gennaio 1925 un sacerdote praghese, mons. Carlo Schuster, scriveva alle religiose del Carmelo di Terni chiedendo dei documenti per quanto riguardava la famiglia Tramazzoli e l'infanzia di Maria Eletta (lettera del 25 gennaio). Le lettere si trovano in AMCST.

⁹⁵ Ho letto all'incirca trenta documenti che testimoniano, soltanto per gli anni tra 1925 e 2005, delle grazie ricevute per l'intercessione di Maria Eletta. Queste lettere si trovano in AMCST.

⁹⁶ Rimando alla biografia *Madre Maria Eletta di Gesù. Carmelitana Scalza*, scritta dalle Suore del Carmelo di Terni, Firenze, Grafiche Gelli, 2003, dove nel capitolo IX, pp. 32-34, vengono raccontate le vicissitudini che riguardano la conservazione della salma durante il periodo del comunismo nella Cecoslovacchia.

Angelo Gallo Carrabba

**Bernardino Bianchi,
sesto prefetto dell'Umbria**

Nei primi decenni dell'Unità d'Italia, le vicende storiche perugine si sono spesso intrecciate con quelle di personaggi apparentemente "minori", o che almeno tali sembrano per il profilo quasi dimesso dei loro percorsi di vita professionale, ma che ad un approfondimento biografico riservano non poche sorprese, rivelando un'insozzettabile molteplicità di elementi e nessi storici che ne qualificano ben altro spessore. Uno di questi poliedrici personaggi è senz'altro Bernardino Bianchi, che fu prefetto dell'Umbria (il sesto della serie) fra il 1889 ed il 1891: patriota, avvocato, giornalista, letterato, aristocratico, il suo nome punteggia, in modo tutt'altro che banale, oltre quarant'anni della storia d'Italia.

Bernardino Bianchi nacque a Valle Lomellina, oggi in provincia di Pavia, il 15 agosto 1832. Proveniva da una famiglia patrizia di lunga ed importante tradizione che nel passato aveva dato illustri personalità alla storia: nel XVI secolo un Bernardino Bianchi fu alto prelato sotto il papa Giulio III, divenendo nunzio pontificio in Portogallo e poi prevosto della Ducale Chiesa della Scala a Milano; mentre nel XVII secolo un altro Bernardino Bianchi fu ministro e segretario personale del duca Carlo Emanuele II di Savoia.

L'ardente fede patriottica di Bernardino si manifestò sin da giovanissimo, al tempo dei suoi studi a Milano presso il ginnasio comunale di Santa Marta, la scuola pubblica di cui era allora prefetto Carlo Cattaneo. L'attivismo del ragazzo spinse Gabrio Casati¹ a definirlo «capopopolo dei ginnasi di Lombardia»; e la fama risultò

¹ Casati (Milano 1793-1873) fu podestà di Milano e poi capo del governo provvisorio costituito dopo le Cinque Giornate. Successivamente, divenne ministro dell'istruzione del Regno d'Italia fra il 1859 ed il 1860 ed in tale veste firmò la legge di riforma scolastica, poi estesa al Regno d'Italia, alla quale è rimasto legato il suo nome.

confermata dalla partecipazione di Bianchi, poco più che quindicenne, alle Cinque Giornate di Milano, tanto che lo storico Antonio Monti² lo additò come personaggio rappresentativo dell'adesione giovanile al moto meneghino.

Tesi, in verità, avvalorata anche dalle orgogliose memorie del patriota lomellinese. In una lettera del luglio 1885 indirizzata all'avvocato Giuseppe Scanzi, che nel '48 era stato vicesegretario del governo provvisorio ed al cui patrocinio Bianchi si affidava ora per ottenere dal Municipio di Milano la medaglia commemorativa delle Cinque Giornate, egli rievocò così quell'esperienza:

Tu devi ben ricordarti di un ragazzo che nel 1848 lavorava nell'antisala del presidente Casati col povero Bellazzi, e qualche volta anche con te e col povero Mauri³. Quel ragazzo ero io. Non avevo ancora sedici anni, ma avevo avuto anch'io la mia parte nella rivoluzione. Il povero Casati mi chiamava capo-popolo dei ginnasi della Lombardia. E difatti, prima che scoppiasse la rivoluzione, trovandomi io capo scuola nella classe VI del Ginnasio di Santa Marta, ero sempre alla testa di tutte le dimostrazioni rivoluzionarie degli studenti. Avevo organizzato un Comitato per raccogliere offerte per la colletta pei poveri, che si fece dalle dame milanesi, come dimostrazione politica, presieduta dalla Contessa Borromeo⁴. Ero autore di poesie patriottiche che giravano per le scolaresche, ecc. ecc. Allo scoppiare della rivoluzione, avendomi i miei parenti chiuso a chiave in una camera, saltai per la finestra e stetti per tutte le cinque giornate alle barricate in diversi punti della città, prestandomi specialmente a servizi di esplorazione, a portar ordini ed arri-

² Cfr. A. Monti, *Il 1848 e le cinque giornate di Milano*, Milano, ed. Hoepli, 1948, p. 51. Monti fu direttore del Museo del Risorgimento di Milano dal 1921 al 1945.

³ I personaggi citati nella lettera sono Federico Angelo Bellazzi e Achille Mauri. Bellazzi (Milano 1825 - Firenze 1868) in occasione delle Cinque Giornate fu segretario del governo provvisorio della città per poi fuggire in Svizzera; prese parte alla difesa di Roma nel 1849, diventò poi segretario di Garibaldi e successivamente fu deputato per il collegio di Erba dall'VIII alla X legislatura; il 15 settembre 1867 fu nominato prefetto di Belluno, ma, destituito dopo poche settimane dal nuovo governo, morì suicida nel gennaio successivo a Firenze. Achille Mauri (Milano 1806 - Pisa 1883), letterato di estrazione giobertiana, fu giornalista, scrittore ed insegnante; nel 1848 ricoprì la carica di segretario di Casati e sotto il Governo provvisorio fu al fianco di Cesare Correnti; successivamente, fu deputato di Arona al Parlamento subalpino, poi consigliere di Stato dal 1865 e senatore del Regno d'Italia dal 1871.

⁴ Si riferisce a Maria D'Adda dei marchesi di Pandino e di Cassano, moglie del conte Vitaliano Borromeo che fu poi Senatore del Regno. Della "colletta delle signore" diretta dalla Borromeo vi è traccia in numerose memorie e ricostruzioni degli eventi milanesi del 1848, fra queste quelle di Felice Venosta (*I martiri della rivoluzione lombarda*, Milano, Gernia&Gianuzzi, 1861, pp. 31-35) e di Massimo d'Azeglio (*I lutti di Lombardia*, Firenze, Le Monnier, 1848, p. 56).

schiano ad ogni momento io pure la vita. Sopra ad un belvedere di Via dei Piatti, in Corso Ticinese, dov'ero salito ad esplorare, fui a un pelo di essere colpito da una delle racchette che si lanciavano dal Castello⁵.

La ferezza con cui Bianchi ricordava i suoi ardori giovanili traspare significativamente anche da un altro passo del racconto.

Dopo le Cinque giornate, essendomi portato al Palazzo Marino alla testa di una dimostrazione di studenti dei Ginnasii per chiedere che fossero ammessi nel battaglione degli studenti anche quelli che al pari di noi non venivano accettati per difetto d'età, il Presidente Casati, fattomi salire con una delegazione di studenti, mi abbracciò pubblicamente sul balcone del Palazzo Marino dicendo che gli era noto ciò che io avevo fatto, sebbene così giovane, per la rivoluzione, e lodando le nostre impazienze generose promise e dichiarò anche per iscritto in una risposta ufficiale al nostro indirizzo.

I sentimenti di opposizione al potere austriaco caratterizzarono tutta la gioventù di Bianchi che, dopo aver conseguito la laurea in legge all'Università di Pavia nell'agosto 1855⁶, l'anno dopo, ventiquattrenne, diede vita ad uno dei primi giornali satirico-umoristici della storia italiana, "L'Uomo di Pietra", fondato insieme a Carlo Righetti (in arte Cletto Arrighi)⁷, Gottardo Cananeo, Giuseppe Gutierrez⁸ e Giovanni Moia: «giornale molto popolare allora per i suoi frizzi velati contro l'Austria», com'ebbe a definirlo il dizionario letterario diretto dall'orientalista De Gubernatis⁹.

⁵ La testimonianza è riportata a pagina 214 del citato libro di Monti. Sulla vicenda del conferimento delle medaglie commemorative, si veda anche la pubblicazione di L. De Montis Romaniello e D. Massagrande (a cura di), *Il fondo Patrioti ai quali venne conferita la medaglia commemorativa delle Cinque giornate: presso le Raccolte storiche del comune di Milano*, Milano, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1993.

⁶ Questa ed altre notizie biografiche citate nel prosieguo di articolo sono tratte dal lavoro di N. Randerad, *Autorità in cerca di autonomia. I prefetti nell'Italia liberale*, Roma, Pubblicazioni dell'Archivio Centrale di Stato, 1997.

⁷ Righetti (Milano 1828-1906) nel 1862 pubblicò il romanzo *La Scapigliatura ed il 6 febbraio* dal quale prese il nome il movimento letterario della Scapigliatura milanese.

⁸ Giuseppe Gutierrez del Solar, giureconsulto e biografo lombardo, partecipò alle Cinque Giornate, fu sindaco di Oggiono e deputato per il collegio di Melegnano nella IX e X legislatura. Autore di pregevoli studi sul combattente risorgimentale Carlo Decristoforis, di cui pubblicò una biografia (*Il capitano Decristoforis*, Milano, Boniardi Pagliani, 1860, pagg. 288) e diede alle stampe l'opera maggiore (C. Decristoforis, *Che cosa sia la guerra: metodo pratico di studio; opera postuma edita secondo l'intendimento dell'autore per cura di G. Gutierrez*, Milano, Boniardi Pagliani, 1860). Scriveva su "L'Uomo di Pietra" firmandosi come *conte Gualtiero*.

⁹ Cfr. A. de Gubernatis, *Dizionario biografico degli scrittori contemporanei*, Firenze, ed. Successori Le Monnier, 1879, p. 1002.

Perché “L’Uomo di Pietra”? L’origine del nome è da ricercarsi in un’antica statua romana, ora sita in corso Vittorio Emanuele ma precedentemente collocata in via San Pietro all’Orto, che tutti i milanesi conoscono come “*Omm de Preja*” (uomo di pietra, appunto) o “*Scior Carera*” e che, analogamente al famoso Pasquino di Roma, durante la dominazione austriaca era diventato punto di riferimento per la diffusione di motti satirici ed altri messaggi salaci o licenziosi contro gli occupanti. Il nomignolo di Scior Carera dato dai milanesi derivava dall’iscrizione latina alla base della statua, che recita «*Carere debet omni vitio qui in alterum dicere paratus est*» (chi è pronto a parlare contro un altro dev’essere privo di colpa)¹⁰.

Nulla di più ovvio, quindi, che nel ’56, quando il primo giornale satirico iniziò le pubblicazioni a Torino chiamandosi “il Pasquino” in omaggio alla più famosa statua parlante d’Italia, gli epigoni milanesi decidessero di battezzare “L’Uomo di Pietra” la loro creatura, che, come quella statua, si proponeva di dare voce anonima ai sentimenti del Risorgimento lombardo.

“L’Uomo di Pietra”¹¹, che Bianchi diresse per qualche tempo, rappresentò un momento di straordinaria vitalità della cultura milanese, crogiuolo di esperienze innovative ed anticonformiste che poi sarebbero in parte confluite nel movimento letterario della Scapigliatura. Oltre a Cletto Arrighi ed a Bianchi (che vi scriveva con lo pseudonimo di *Vattelapesca*), il giornale ospitò gli articoli di altri rimarchevoli scrittori e letterati del tempo, su tutti Ippolito Nievo (che si firmava *Ssss*, *Todero* o *Arsenico*, ed i cui intensi rapporti di frequentazione ed amicizia con Bianchi sono documentati da più fonti)¹², oltre ad Emilio Treves (*il Piovano*), Carlo Baravalle (*Anasta-*

¹⁰ La frase, il cui senso equivale al cristiano «chi è senza peccato scagli la prima pietra», è tratta dall’orazione contro Sallustio attribuita a Cicerone.

¹¹ Cfr. N. Bernardini, *Guida della stampa periodica italiana*, Lecce 1890, pag. 527. Com’è stato notato, «gran parte della stampa risorgimentale preunitaria era caratterizzata da giornali non esplicitamente politici; spesso si travestivano da articoli letterari, storico-artistici o satirici, dunque il lettore doveva saper leggere tra le righe» (A. Benini, *L’operosa dimensione scapigliata di Antonio Ghislanzoni: atti del convegno di studio svoltosi a Milano, a Lecco, a Caprino Bergamasco nell’autunno 1993*, Milano, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1995, p. 54).

¹² Si vedano, ad esempio: A. Ciceri (a cura di), *Lettere garibaldine*, Torino, Einaudi, 1961, p. 214; P. Ruffilli, *Ippolito Nievo. Orfeo tra gli Argonauti*, Milano, Camunia editrice, 1991, p. 176; G. Grimaldi e P. V. Mengaldo (a cura di), *Ippolito Nievo e il Mantovano*. Atti del Convegno nazionale (Venezia, ottobre 1999), Venezia, Marsilio, 2001, pp. 141-181-553. Di Nievo è stato scritto che «la sua collaborazione con “L’Uomo di

sio *Buonsenso*), Carlo Mascheroni (*Follia*), il medico-poeta Giovanni Rajberti (*L'Ignorante*), il librettista verdiano Antonio Ghislanzoni; ed ancora, Camillo Cima, Carlo Airaghi, Arnaldo Fusinato, Giuseppe Rovani, Giuseppe Regaldi ed altri. La rivista cessò una prima volta le pubblicazioni nel 1859, per l'arruolamento volontario di quasi tutti i suoi collaboratori (Bianchi compreso) in occasione della Seconda guerra d'indipendenza¹³; ebbe poi successive riprese, anche se di minor fortuna.

Il segno lasciato da Bianchi come umorista e scrittore satirico non è né labile né insignificante; di esso si trova frequente traccia negli scritti di autori e letterati del tempo, fra cui Collodi, che dedicò pagine spassose alla "Strenna dell'Uomo di Pietra" che proprio Bianchi aveva curato e dato alle stampe nel 1858¹⁴.

Che Bernardino Bianchi fosse uomo di penna feconda, del resto, è testimoniato da alcune altre opere edite in quegli anni: nel 1854 aveva pubblicato un volume di versi¹⁵, due anni dopo una breve biografia¹⁶ del conte Pompeo Litta, studioso di genealogia e storico milanese, nonché egli stesso protagonista delle Cinque Giornate, alla cui famiglia Bianchi era legato da amicizia di vecchia data¹⁷.

Pietra" è così continua che nel 1858 egli può indicare alla madre l'ufficio del giornale come il recapito a cui indirizzare la sua corrispondenza» (U. M. Olivieri, *L'idillio interrotto: forma-romanzo e generi intercalari di Ippolito Nievo*, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 85).

¹³ Cfr. P. E. Santangelo, *Il giornalismo e la satira nel Risorgimento: opinione pubblica e correnti ideali*, Milano, Vallardi, 1948, p. 112.

¹⁴ Ne *Le mie impressioni (caffè Martini)*, pubblicato su "L'Italia Musicale" del 15, 18 e 24 dicembre 1858 e firmato col suo vero nome di Carlo Lorenzini, l'autore di *Pinocchio* immaginava che la strenna de "L'Uomo di Pietra" e quella della rivista "Omnibus", pubblicate in quegli stessi giorni, venissero a gara per chi dovesse farsi leggere per prima. Nel divertente dialogo, la strenna de "L'Uomo di Pietra" così si rivolgeva all'altra: «Se tu vanti qualche miserabile diritto d'anzianità, io ne vanto mille di prosapia e di discendenza. Non conosci il mio albero genealogico? Vieni qua, che te ne faccia la litania. Sappi dunque, povero bastardello, che io discendo in linea retta da Bernardino Bianchi, da C. Baravalle, da G. Bizzozzero, G. Cattaneo, C. C., P. A. Curti, G. Fogliari, A. Fucinato, A. Ghislanzoni, I. Nievo, V. Ottolini, A. Picozzi, G. Rajberti, F. Restellini, C. Rigetti, D. Rothe, E. Salvagini, T. Solera, V. Tasca, ecc., eh! che te ne pare?» (cfr. C. Collodi, *Opere*, a cura di D. Marcheschi, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2006, p. 755).

¹⁵ Cfr. B. Bianchi, *Memorie ed affetti. Versi di Bernardino Bianchi*, Milano, tipografia Salvi e comp., 1854.

¹⁶ Cfr. Idem, *Pompeo Litta. Schizzo contemporaneo di Bernardino Bianchi*, Milano, tipografia Redaelli, 1856.

¹⁷ L'amicizia di Bianchi con i conti Litta non stupisce, se solo si considerano i legami storici di questi ultimi col territorio della Lomellina, dove erano stati titolari di

Negli anni successivi ai rivolgimenti del '48, le posizioni politiche di Bianchi andarono definendosi sempre più in senso filosabauda. In veste di vicepresidente, fu ai vertici del Circolo elettorale milanese della Società Nazionale Italiana accanto ad Emilie Broglio¹⁸ (presidente) ed Oreste Raggi¹⁹ (segretario), assieme ai quali nel 1860 formulò un appello «agli elettori milanesi del v collegio» in aspra polemica col Cattaneo²⁰. I suoi rapporti con la Società Nazionale di Giuseppe La Farina emergono anche dal carteggio dell'uomo politico messinese, che il 28 luglio 1860²¹ così gli scriveva:

un vasto feudo per oltre due secoli e fino al 1797. Allo stesso contesto di amicizia e familiarità s'iscrive un'altra pubblicazione commemorativa di Bianchi, che nel 1880 diede alle stampe un piccolo fascicolo in ricordo di un altro dei conti Litta, Balzarino, erede di Pompeo e continuatore della sua imponente opera sulle famiglie illustri d'Italia, morto di cancro poco tempo prima a Washington dov'era primo segretario della legazione italiana (cfr. B. Bianchi, *In ricordo del conte Balzarino Litta Biumi Resta*, Milano, Tipografia del Patronato, 1880). La produzione letteraria di Bianchi annovera anche una traduzione dall'inglese di un libriccino dello scrittore e viaggiatore vittoriano William Hepworth Dixon, pubblicato nel 1876 a Roma, presso la tipografia Botta, con il titolo *L'isola benedetta: un racconto indiano*.

¹⁸ Emilie o Emilio Broglio (Milano 1814 - Roma 1892) fu giornalista, scrittore ed uomo politico. Fondatore nel 1859 con Antonio Gazzoletti del giornale "La Lombardia" e promotore del *Novo vocabolario della lingua italiana secondo l'uso di Firenze*, fu autore anche di una controversa *Vita di Federico il Grande*. Eletto deputato del Regno d'Italia, fra il 1867 ed il 1869 fu ministro dell'industria, dell'agricoltura e del commercio nel governo Rattazzi e dell'istruzione pubblica nel governo Menabrea, affidando ad Alessandro Manzoni la presidenza di una commissione incaricata di affrontare i problemi dell'unificazione linguistica italiana, motivo per cui il suo nome è accostato ancor oggi alla corrente del "manzonismo" linguistico.

¹⁹ Originario della Lunigiana e figlio dello scultore carrarese Giovanni Battista Raggi, Oreste (Milano 1812 - La Spezia 1882) fu erudito, biografo, autore di scritti d'arte e di letteratura, avvocato e professore di letteratura. Fra le sue opere: *Il papa sia papa e non re: risposta all'opuscolo 'Il papa e il congresso'*, Milano, ed. Vallardi, 1860; *Della corona di ferro e di una corona nazionale italiana a Vittorio Emanuele primo re eletto dalla nazione*, Firenze, Tipografia Barbera, 1861; *Di due estremi affetti e due estremi dolori. Commemorazione intima*, Roma, ed. Armanni, 1881.

²⁰ *Agli elettori milanesi del v collegio: opinioni del dottor Carlo Cattaneo*, Milano, tipografia Guglielmini, 1860, p. 16. Lo scritto, che commentava alcune idee esposte dal Cattaneo nella "Insurrezione" e ne "l'Archivio Triennale", così esordiva: «C'è in Milano chi propone la candidatura al Parlamento del dottor Carlo Cattaneo. A molti ha fatto stupore come, trattandosi di mandare deputati al Parlamento per fare un Regno, e per unire in un corpo solo Piemonte e Lombardia, Toscana ed Emilia, si voglia scegliere a candidato un uomo, il quale ha appunto professato sempre e professa ancora opinioni repubblicane e separatiste». E, a comprova di quest'esordio, il documento proseguiva con un *collage* di brani del Cattaneo «scrupolosamente letterali, cavati dalle politiche sue pubblicazioni».

²¹ In *Epistolario di Giuseppe La Farina raccolto e pubblicato da Ausonio Franchi*, Milano, ed. Treves, 1869, p. 382.

Mio carissimo signor Bianchi, grazie infinite delle affettuose parole che mi rivolge; e le assicuro che l'indegna guerra, che in questo momento mi fanno i Mazziniani, mi è compensata con usura dalle dimostrazioni di stima e simpatia che provoca in mio favore dalla parte di tutti i veri liberali, direi anzi dalla parte di tutti gli uomini onesti. Abbiamo superato altre tempeste, supereremo anche questa; e poi i buoni marinari non è certo quando il mare è calmo ed il vento spira favorevole che possono mostrare la loro bravura.

Come per molti altri esponenti del tempo, il passaggio dalle file dell'opposizione antiaustriaca a quelle del ceto dirigente del nascente Regno d'Italia fu assai breve: entrato nell'amministrazione piemontese nel 1859 come "incaricato di special missione in Lomellina", Bernardino Bianchi insieme ad altri (Ferdinando Ferracini, Stefano Deccio) venne inviato nelle province lombarde con l'incarico «di promuovere la sollevazione di quelle popolazioni»²². Durante la campagna della Seconda Guerra d'Indipendenza, Bernardino Bianchi fu al fianco di Garibaldi e dei suoi Cacciatori delle Alpi ed in veste di «commissario di Sua Maestà Sarda» firmò insieme al Generale il proclama di Brescia del 13 giugno 1859:

È giunto il momento di compiere le patrie vendette, di combattere in nome dei vostri fratelli morti sui campi di battaglia e sui patiboli di Mantova, di continuare le vostre splendide tradizioni di gloria!

Alla rabbia dei nostri nemici costretti ad abbandonare per sempre queste belle contrade, opponete il coraggio del sacrificio, accorrete ad ingrossare le file dei volontarj; nulla vi sia grave per rivendicare la vostra libertà!

La bandiera tricolore, idolo antico dei nostri cuori, ondeggia sui vostri capi e vi comanda amore di patria e coraggio. Le gloriose schiere italo-franche, liberandovi dai vostri nemici, vi trovino degni dei vostri liberatori!²³.

Con regio decreto dell'agosto del '59, Bianchi fu nominato vice segretario dell'Amministrazione Provinciale di Lombardia. Dopo l'Unità d'Italia, prestò servizio²⁴ come consigliere aggiunto presso la Prefettura di Milano, e qui si fece apprezzare dal primo prefetto di

²² Si veda il volume *Gli archivi dei governi provvisori e straordinari, 1859-1861: inventario*, Roma, Ministero dell'Interno - Archivio Centrale dello Stato, 1961, p. 6.

²³ Cfr. *Archivio di note diplomatiche*, Milano, ed. Colombo, 1859, pp. 252-253.

²⁴ Roma, Archivio Centrale dello Stato, fondo Ministero dell'Interno, Direzione Generale Affari Generali e del Personale, fascicoli personali, 1 serie, busta 816.

quella città, il conte Giuseppe Pasolini²⁵, che lo stimava «valente funzionario»: un incontro che, come vedremo, diede un'impronta significativa agli inizi di carriera di Bianchi. Destinato come consigliere alla Prefettura di Noto nel 1862, non risulta avervi mai assunto servizio: seguì Pasolini come addetto al suo gabinetto quando questi, fra il 1862 ed il 1863, ricoprì l'incarico di ministro degli Esteri, accompagnandolo anche in missione diplomatica a Londra; quindi, fra il 1863 ed il 1864, fu segretario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da qui tornò in Lombardia, come sottoprefetto di Monza, e vi rimase fino al 1865, anno in cui fu nominato sottoprefetto di Nola, sede nella quale si distinse nella lotta contro il brigantaggio.

Quando, nel '66, il senatore Pasolini fu chiamato a ricoprire l'incarico di Prefetto di Venezia, Bianchi non si sottrasse alla possibilità di seguirlo in laguna quale consigliere delegato, ed in questa veste, in assenza del titolare, resse anche quella Prefettura per brevi periodi.

L'altro incontro decisivo per le vicende di Bianchi fu quello con lo statista bolognese Marco Minghetti, che – forse su consiglio dello stesso Pasolini – nel 1873 lo volle nuovamente «in missione speciale» alla Presidenza del Consiglio.

Di Minghetti, Bianchi divenne in breve il braccio destro, com'è testimoniato dagli epistolari²⁶ da cui emerge chiaramente il ruolo nevralgico del lomellinese a fianco del due volte capo del governo, testimoniato anche dalla partecipazione alla missione diplomatica a Berlino del settembre 1873 al seguito del re Vittorio Emanuele II, dello stesso Minghetti e del ministro degli Esteri Visconti Venosta. Proprio all'iniziativa di Minghetti si deve nel 1876 la nomina a prefetto di Bernardino Bianchi (nomina *in articulo mortis* accompagnata da non poche critiche, almeno stando a quanto ebbe poi a dirne

²⁵ Pasolini (Ravenna 1815-1876) fu gonfaloniere di Ravenna dal '57 al '59, governatore e poi prefetto di Milano dal gennaio al marzo '62, prefetto di Torino dal '62 al '65, regio commissario e poi prefetto di Venezia dal '66 al '67. Senatore del Regno dal 1860, ricoprì anche, per brevi periodi, gli incarichi di ministro degli Esteri nel governo Farini (1862-63) e di presidente del Senato dal 28 febbraio al 3 ottobre 1876.

²⁶ Cfr. M. P. Cuccoli (a cura di), *Copialettere (1873-1876)*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1978; e G. Pasolini (a cura di), *Carteggio fra Marco Minghetti e Giuseppe Pasolini (4 voll.)*, Imola, F.lli Bocca, 1924-1931. Bianchi curò anche, nel 1868, una riedizione della monumentale opera minghettiana *Della economia pubblica e delle sue attinenze colla morale e col diritto*.

Agostino Depretis²⁷ che lodò comunque quella di Bianchi come una buona scelta).

Destinato ad Udine, dove rimase soltanto otto mesi, Bernardino Bianchi in quello stesso 1876 convolò a nozze con una nobildonna veneziana assai in vista, la bella contessa Caterina Michiel. Era, costei, la figlia di uno dei personaggi più influenti della laguna, quel senatore Luigi Michiel²⁸ che nel 1866, assieme al veronese Edoardo De Betta ed al mantovano Achille Emi-Kelder, aveva preso in consegna il Veneto dalle mani del generale francese Le Boeuf per poi deporlo subito dopo nelle mani del commissario del Re, il conte Genova Thaon di Revel. Una casata, quella dei Michiel, di grande tradizione nella storia veneziana: era una delle ventiquattro famiglie tribunizie che potevano vantarsi di aver concorso all'elezione del primo doge, ed a sua volta aveva poi espresso dogi (tre), ambasciatori e cardinali.

Le nozze fra Bernardino Bianchi e Caterina Michiel vennero celebrate a Bassano, nella palladiana Villa Angarano che ora prende anche il loro nome, e furono, per quell'anno, un avvenimento mondano di rilievo, di cui è rimasta traccia in un profluvio di pubblicazioni anacreontiche date in omaggio agli sposi²⁹. Dall'unione nac-

²⁷ Cfr. A. Depretis, *Discorsi Parlamentari*, vol. VII, Roma 1891, pag. 264. Replicando alle critiche ricevute per alcune nomine di prefetti, lo statista di Stradella ebbe a dire: «Ed è vero, credo siano due questi casi di nomine *in articulo mortis*: per quanto mi ricordi un prefetto è stato nominato dall'onorevole Minghetti, ministro delle finanze, il quale del suo capo di gabinetto, il signor Bernardino Bianchi, fece un prefetto destinandolo ad Udine. L'altro peccato fu commesso da me, che ho nominato il mio capo di gabinetto, il signor Breganze (Luigi, che fu capo di gabinetto del Ministero dell'Interno dal 1879 al 1882 e poi procuratore generale della Corte dei Conti, n.d.A.), prefetto di Sondrio. Ma cosa vuole? A me par proprio di non aver commesso una irregolarità, e mi pare che con questo atto né io né l'onorevole Minghetti non abbiamo fatto gran danno alla pubblica amministrazione. Prima di tutto i prefetti come vengono nominati possono essere revocati; ma poi per il signor Bernardino Bianchi, dico la verità, è una delle buone scelte che si sono fatte...».

²⁸ Michiel (Verona 1814 - Bassano 1904) fu nominato senatore nel dicembre 1866, poco dopo l'annessione del Veneto.

²⁹ Eccone alcune, tuttora reperibili nelle biblioteche venete: A. Agostinelli e D. Morosini, *Alla nobile contessa Caterina Michiel nel fausto giorno in cui porge la mano di sposa al signor commendatore Bernardino Bianchi, prefetto della provincia di Udine*, Venezia, tipografia Gaspari, 1876; C. Avogadro degli Azzoni, *Per le auspicate nozze Bianchi-Michiel: annua processione di S. Mauro in S.ta Giustina di Feltre*, Padova, Prosperini, 1876; J. Cabianca, *Nozze della contessa Caterina Michiel col comm. Bernardino Bianchi prefetto di Udine: da Abano ad Arquà*, Bassano, tipografia Pozzato, 1876 (Cabianca era un noto poeta e drammaturgo vicentino del tempo); P.L. Dalla Vecchia,

quero tre figli, il primo dei quali – per ottemperare ad un’espressa condizione testamentaria del nonno senatore – prese il nome di Luigi Bianchi Michiel; principio di una casata il cui gentilizio è rimasto ben impresso nella topografia veneta, dando nome ad un bel palazzo su Cannaregio (oggi utilizzato in parte come hotel ed in parte come sede espositiva della Biennale di Venezia) ed a quella stessa villa bassanese in cui erano state celebrate le nozze.

La carriera di Bernardino Bianchi come prefetto del Regno si snodò lungo sedici anni e otto diverse province, un’esperienza nella quale – stemperati gli ardori patriottici della giovinezza – Bianchi si caratterizzò quasi sempre per un approccio moderato e nient’affatto rivoluzionario, spesso ostile agli eccessi clericali e socialisti, e semmai avvezzo alle frequentazioni con le aristocrazie locali e la massoneria.

Nel dicembre 1876 Bianchi lasciò Udine per assumere le funzioni di prefetto di Grosseto, e questa fu anche la provincia più a sud e più costiera nella quale si trovò mai a servire da prefetto – lui uomo del Nord – un’idea di Italia unita che andasse al di là delle brume operose del Settentrione. In Maremma si fermò fino all’anno dopo, quando fu destinato a Lucca, città nella quale rimase per ben sei anni, riscuotendo le pubbliche espressioni di apprezzamento, fra gli altri, del capo del governo Depretis:

Adesso il solo dubbio che si possa toccare il prefetto di Lucca fa muovere un legittimo faccendioso intorno a me: per carità, mi si dice da tutte le parti, non toccate a quel prefetto, col quale le cose camminano tranquille, mentre si avrebbe con un altro un’incognita che metterebbe in allarme quel paese³⁰.

Auspicate nozze della nobile contessa Caterina Michiel di Venezia coll’egregio signore Bernardino comm.e Bianchi, Vicenza, tipografia Longo, 1876; N. Novelletto, *Nozze Bianchi-Michiel: 1876*, Roma, Tipografia Romana, 1876 (il testo raccoglie alcune lettere al Senato del conte Francesco Michiel, ambasciatore presso la corte di Savoia); P. D. Pasolini, *Francesco Michiel arcivescovo di Ravenna nel secolo XIV (Per nozze Bianchi-Michiel)*, Ravenna, tipografia Calderini, 1876 (l’autore dell’omaggio era il figlio di Giuseppe Pasolini); T. Piacentini Pasini, *Nobili auspicatissime nozze Bianchi-Michiel: terzine*, Bassano, tipografia Sante Pozzato, 1876; A. Ruzzini, *Alla nobile signora contessa Caterina Michiel nel fausto giorno in cui giura fede di sposa all’egregio signor commendatore Bernardino Bianchi prefetto di Udine*, Venezia, editore Antonelli, 1876 (contiene un sonetto *Alla sposa*); G. Zanella, *Nelle auspicatissime nozze della nobile donzella Caterina Michiel coll’egregio signore comm. Bernardino Bianchi prefetto della città e provincia di Udine* (sonetto), Bassano, tipografia Pozzato, 1876.

³⁰ Passo tratto dallo stesso discorso citato *supra* alla nota 27.

Dell'esperienza lucchese, nella quale incrociò i suoi destini anche con quelli di un giovane ed ancora sconosciuto Giacomo Puccini³¹, Bianchi ha lasciato numerose testimonianze scritte, alcune di rimarchevole interesse storiografico per l'accurata documentazione delle condizioni economiche e sociali di quel territorio³².

Nel maggio 1883, spinto probabilmente dal desiderio di riavvicinarsi al Veneto ed ai luoghi cari alla moglie Caterina, Bianchi venne destinato a Ferrara, e qui rimase circa due anni e mezzo. Un periodo segnato da uno spiacevole incidente di percorso: duramente attaccato dal giornale progressista locale "la Rivista", che nell'aprile 1884 gli diede addirittura del «camorrista», Bianchi chiese ed ottenne dall'amministrazione l'autorizzazione a sporgere querela. Non si conosce l'esito della vicenda.

Nel novembre 1885 fu mandato a Vicenza; sede che sembrò essergli più che gradita. Da Ferrara, infatti, il 26 novembre 1885 Bianchi (che non aveva mai smesso di coltivare le amicizie a suo tempo intessute al fianco di Minghetti) così scriveva al senatore vicentino Fedele Lampertico, economista e studioso di statistica, che allora, assieme a Paolo Lioy, era il personaggio politico di riferimento di quella provincia:

Illustre Senatore, appena si parlò della mia probabile destinazione alla Prefettura di Vicenza io corsi subito col pensiero a Lei, memore della bontà e della gentilezza che altre volte ebbe per me, e fidente che, se veramente si fosse effettuata quella destinazione, io avrei trovato in Lei un benevolo appoggio e consigli e conforti per imprendere la mia novella mis-

³¹ Su istanza della madre di Puccini, Albina Magi, Bianchi fece opera d'intercessione presso Massimiliano Martinucci, presidente dell'Opera di San Martino che amministrava il Duomo di Lucca, affinché al giovane Giacomo, che allora non era ancora ventenne, venisse assegnato l'incarico di sonatore d'organo che già era stato del padre Michele e che alla morte di questi, nel 1864, era stato promesso al figlio non appena fosse stato in grado di ricoprirla. Bianchi scrisse a Martinucci il 1° agosto 1878: «Con l'acclusa istanza la vedova del professor Michele Puccini chiede che il di lei figlio Giacomo venga incaricato organista in cotesta cattedrale ed io mi pregio rimetterla alla S.V. perché voglia prenderla in quella considerazione che può meritare, tenuto presente quanto nell'istanza stessa è esposto». La situazione, tuttavia, non si sbloccò e Puccini nel 1880 dovette emigrare a Milano; il che, col senno di poi, non fu per lui gran danno.

³² Cfr., ad esempio, la *Relazione del comm. Bernardino Bianchi, Prefetto della Provincia di Lucca*, Lucca, ed. Giusti, 1879; *Discorso pronunciato alla solenne inaugurazione della Esposizione Provinciale artistica industriale nel giorno 8 settembre 1877*, Lucca, 1877; *Discorso pronunciato nell'occasione della distribuzione dei premi alla Esposizione Provinciale artistica industriale il 30 settembre 1877*, Lucca, 1877.

sione. La di lei gentilissima lettera, colla quale Ella ha voluto così cortese-mente rallegrarsi, ha confermato il mio pensiero e le mie speranze, ed io mi affretto a ringraziarLa con tutto il cuore. Come sono certo di trovare a Vicenza gradevole soggiorno e animi gentili, così mi auguro di potere io pure meritarmi la fiducia dei buoni e fare qualche cosa di bene pel pubblico interesse³³.

Al periodo in cui Bianchi era prefetto di Vicenza risale la compilazione sul suo conto di una scheda nominativa rinvenuta nelle carte dell'archivio Crispi³⁴. Dopo aver ricordato che «quando era Consigliere e Sottoprefetto le informazioni date sul conto di lui dai suoi superiori furono sempre ottime», il documento si conclude con queste note caratteristiche:

Cultura molta, ingegno molto. Mente svegliata, animo integro e retto. Indole mite e forse per questo, se pure non erro, mancante di quell'energia che serve a dare un impulso franco e robusto ad ogni ramo di servizio. Le censure mossegli a Ferrara da qualche giornale non hanno senso comune. Sostiene la sua posizione con decoro e sa farsi amare e stimare. L'esperienza già fatta e le sue qualità lo designano per qualunque prova di second'ordine.

A Vicenza, Bianchi restò quasi due anni, fino all'agosto 1887, per poi rimanere comunque in zona, destinato a Padova. Qui, come hanno documentato gli studi di Vincenzo Pacifici³⁵, Bianchi si distinse per un certo zelo laicista ed anticlericale, peraltro non infrequente nella temperie del dopo Porta Pia: in linea con le indicazioni governative, inflisse «severe punizioni» a funzionari colpevoli d'aver sottoscritto «iniziative clericali», sciolse consigli comunali dove «soverchia» era l'ingerenza dei cattolici, e non mancò di lanciare avvertimenti sul rischio che sbarcassero in Parlamento partiti ed orientamenti «avverso all'ordine attuale delle istituzioni».

Due anni dopo, nell'autunno 1889, Bianchi venne destinato a Perugia, capoluogo della vastissima Provincia dell'Umbria che allora ricomprendeva anche i circondari di Terni e Rieti, probabilmente

³³ Cfr. F. Lampertico, *Carteggi e diari: 1842-1906*, a cura di E. Franzina, Venezia, ed. Marsilio, 1996, pp. 210-212. Sono oltre trenta le lettere che Bianchi e Lampertico si scambiarono nel periodo fra il 1885 ed il 1891.

³⁴ Roma, Archivio Centrale di Stato, serie Ministero Interno, Carte Crispi, fascicoli 225-226.

³⁵ Cfr. V. G. Pacifici, *Province e Comuni nello Stato liberale*, Roma, Edizioni Studium, 2002, p. 103.

patrocinato in questa nuova destinazione da un ex patriota di fede garibaldina, il conte Luigi Pianciani³⁶, che conosceva da vecchia data.

Fu lo stesso Pianciani, discendente di un'influente famiglia patrizia originaria di Spoleto, che, in veste di presidente del consiglio provinciale dell'Umbria, accolse con parole amichevoli il nuovo prefetto al suo arrivo in città³⁷, facendogli presente che anche in Umbria era antico e vivo il patriottismo: potevano «alcuni ripensare con desiderio al passato», altri «guardare con soverchio ardimento all'avvenire», ma la stragrande maggioranza era da considerare devota alla causa dell'unità, della libertà e del progresso. Pianciani si disse sicuro che il nuovo prefetto l'avrebbe saputo governare secondo le regole del giusto e dell'onesto, con imparzialità e senza distinzione di partiti; e Bianchi rispose col rituale elogio alla fedeltà degli umbri a Sua Maestà.

È stato scritto che Bianchi non lasciò particolari tracce del suo passaggio a Perugia³⁸; giudizio forse troppo severo, che certo tiene conto della brevità della sua permanenza in sede confrontata all'abnorme durata del mandato del suo predecessore, Benedetto Maramotti³⁹, che aveva retto la Prefettura dell'Umbria per quasi ventun anni.

Ma fu davvero un periodo così grigio, il prefettorato perugino di Bianchi? In realtà, non mancano gli spunti d'interesse.

Momento significativo della gestione di Bianchi fu l'inaugurazione della grande statua equestre in bronzo dedicata a Vittorio Emanuele II, opera dello scultore romano Giulio Tadolini⁴⁰. Il monumento venne eretto nella piazza antistante la Prefettura (l'attuale

³⁶ Luigi Pianciani (Roma 1810 – Spoleto 1895), di simpatie prima mazziniane e poi garibaldine, partecipò nel '48 alla difesa di Venezia, nel '60 alla campagna meridionale, nel '66 alla battaglia di Bezzecca. Eletto nel 1865 al parlamento del Regno, successivamente fu sindaco di Roma liberata (dal '72 al '74) e poi presidente del consiglio provinciale dell'Umbria. Massone, prese in sposa una Ruspoli, distinguendosi per le posizioni fieramente anticlericali e per il suo disegno di modernizzazione urbanistica della capitale, che voleva espandere ad Ovest, verso la zona dei Prati, in spregio ai vecchi privilegi del potere pontificio.

³⁷ Cfr. G. B. Furiozzi, *L'Umbria nel Risorgimento*, Perugia, ed. Era Nuova, 2002, p. 138; U. Ranieri di Sorbello, *Perugia della bell'epoca*, Perugia, ed. Volumnia, 1970, p. 343.

³⁸ Cfr. R. Scurpa, *I primi prefetti dell'Umbria*, in "Corriere dell'Umbria" dell'11 gennaio 2010.

³⁹ Maramotti fu prefetto dell'Umbria dal 1868 al 1889. Cfr. A. Proietti, *Benedetto Maramotti. Prefetto e politico liberale (1823-1896)*, con prefazione di F. Fonzi, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1999.

⁴⁰ A Giulio Tadolini (Roma 1849-1918), nipote dello scultore canoviano Adamo Tadolini, si devono, fra gli altri, i monumenti a Leone XIII in San Giovanni in Laterano ed a Silvio Spaventa a Castro Pretorio.

Piazza Italia), là dove, dopo l'annessione al Regno d'Italia, era stata demolita la parte sommitale della farnesiana Rocca Paolina, simbolo dell'inviso potere papale, e dove proprio la posa del monumento ai Savoia diventò il segno visibile ed evocativo della cesura con le passate vicende della città sotto lo Stato Pontificio. Non solo una cerimonia, quindi, ma qualcosa di più: una solenne e commossa celebrazione di genuino orgoglio unitario, un tripudio di nascenti sentimenti patriottici e nazionali.

Il monumento fu inaugurato il 17 settembre 1890 alla presenza del re Umberto I e del principe ereditario Vittorio Emanuele, allora poco più che ventenne. A tutt'oggi, nelle sale di palazzo Graziani (ora sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia), campeggia una tela di Annibale Brugnoli⁴¹ nella quale è raffigurato il ricevimento in onore del re dato in quell'occasione.

La permanenza in Umbria di Bianchi conobbe anche pagine meno limpide; fra queste, lo scioglimento d'autorità del consiglio comunale di Terni per aver rifiutato di tenere seduta il 20 dicembre 1889 in segno di commemorazione per l'irredentista Guglielmo Oberdan, impiccato a Trieste lo stesso giorno di otto anni prima.

Ma del periodo perugino di Bianchi resta anche una significativa (e per molti versi attualissima) lezione di sobrietà, affidata ad una circolare ai sindaci dell'11 maggio 1891⁴² avente ad oggetto "*limitazione delle domande di mutui alla Cassa depositi e prestiti ai soli scopi della più assoluta necessità e urgenza*". Nel richiamarsi ad una disposizione telegrafica del Ministero del Tesoro, Bianchi fra l'altro scriveva:

Saranno eliminate tutte le domande di mutui che intendano a spese ornamentali (abbellimenti edilizi d'ogni specie e forma, ampliamento e rinnovamento di mercati non essenziali alla igiene pubblica, costruzione di cimiteri troppo costosi, ecc.) perché rappresentano impieghi improduttivi, nei quali senza misurata prudenza già troppo denaro fu profuso. Così dicasi per le altre opere pubbliche non urgenti; bisogna rinviarle a tempi più propizi, cercando intanto di eseguire gradatamente quelle assolutamente indispensabili.

⁴¹ Annibale Brugnoli (Perugia 1843-1915), pittore e decoratore di gusto realista, fu autore fra l'altro delle decorazioni del Teatro Costanzi a Roma e dei palazzi delle Poste e Cesaroni a Perugia.

⁴² Pubblicato sul "Foglio periodico della Regia Prefettura dell'Umbria", Perugia, maggio 1891, p. 263.

Rimangono gli edifici scolastici e i provvedimenti igienici.

A questo proposito si raccomanda alle amministrazioni locali che col pretesto degli edifici scolastici non si cerchi, come avvenne alcune volte, di costruire sontuosi palazzi comunali, non proporzionati all'importanza e ai bisogni di piccoli luoghi, che non devono confondere il decoro di scuole salubri, orgoglio della nostra civiltà, col fasto di opere dispendiose; e si raccomanda pure che nell'opere d'igiene l'intrinsecamente utile prevalga sull'appariscente. (...) Insomma è giunto il momento, in ogni spesa, di fare il meno possibile, ciò che è assolutamente indispensabile, e di non qualificare per legittima una spesa soltanto perché possa essere o parere utile (...) Pel bene del paese s'impone il dovere dei rigidi rifiuti in tutti i casi dove il lusso, la pompa o il bagliore di un appariscente confort prevalgono; oggi più che mai una spesa non necessaria, un debito non assolutamente indispensabile pei Comuni come pel Governo rappresentando non solo un errore, ma anche un pubblico danno.

Anche in Umbria Bianchi, come detto, rimane per poco più di due anni, fino al 30 ottobre 1891, quando, «destinato dalla fiducia del Reale Governo ad altro importante posto», cioè Bologna, il vecchio ragazzo-patriota s'accommiata dalla «bella e gloriosa Perugia, che mi fu così dolcemente ospitale per oltre due anni, troppo rapidamente trascorsi»⁴³.

Il 1° novembre 1891, all'apice della carriera, Bernardino Bianchi assume così la responsabilità della Prefettura di Bologna, sede nella quale, da poco giunto, si spegne dopo una breve malattia nella notte fra il 5 ed il 6 maggio 1892, a sessant'anni non ancora compiuti. Le cronache del tempo⁴⁴ riferiscono che il pomeriggio precedente, ancora poche ore prima di spirare, Bianchi (da poco rientrato da un periodo di congedo in Lomellina da cui era tornato apparentemente rinfrancato) volle esaminare col suo segretario alcune pratiche d'ufficio. Appresa la notizia della morte, il capo del governo Antonio di Rudinì (che era stato prefetto anche lui) così telegrafò alla vedova:

Per molti anni ebbi per Bernardino Bianchi amicizia, estimazione grandissima. Lo ricordo sempre fra gli uomini più eletti fra migliori funzionari dello Stato. La notizia della sua perdita mi è di grande rammarico.

⁴³ Dal messaggio di commiato indirizzato alle autorità locali e anch'esso pubblicato sul "Foglio periodico", ottobre 1891, p. 511.

⁴⁴ "La Gazzetta dell'Emilia - Monitore di Bologna", 7 maggio 1892, p. 2 (Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, sala 19 G. 1).

Fra i telegrammi di condoglianze giunsero anche, da Perugia, quelli del prefetto Francesco Zironi, del presidente della Deputazione provinciale Paolano Frenfanelli e del sindaco Paolo Angeloni, il quale così si rivolse alla vedova:

Interprete cittadinanza Perugia memore benemerenza comm. Bianchi, esimio amministratore, valoroso patriota, esprimo sentimenti vivissima condoglianza suprema sventura che colpisce Lei e la Sua famiglia.

Si compiva così una lunga e onorata parabola di vita, tutta all'insegna dell'amore per l'Italia. Il ragazzo che trentaquattro anni prima aveva rischiato la vita sulle barricate di Milano mai avrebbe forse immaginato di poter servire la nuova patria tanto a lungo da diventare vecchio, e morire, dentro ai palazzi del governo.

Sr. Monica Benedetta Umiker osc
Sr. Chiara Emmanuela Giusti osc

**Per i codici delle clarisse di Monteluca di Perugia:
un manoscritto sconosciuto di sr. Battista Alfani
(sec. XV)**

Una casuale ricerca in internet di notizie relative a “codici di Monteluca” ha portato alla scoperta di un manoscritto sconosciuto del monastero di S. Maria di Monteluca in Perugia, grazie alla descrizione in rete del Fondo Antonini recentemente donato al locale Archivio di Stato: tra pregevoli e antichi documenti notarili e relativi alla famiglia, il Fondo Antonini custodisce infatti nella busta 14, come n. 17, un «codice che raccoglie le regole delle Clarisse di Monteluca (Pg)». Oltre alle «regole», esso contiene notizia di numerose concessioni e indulgenze al monastero, come si dirà diffusamente. Il manoscritto sarà indicato d’ora in poi come ms. Antonini.

Codice cartaceo, mm. 145 × 110, ff. 44 non numerati; composto da quattro quinterni (ff. 1-40, scritti fino a metà del f. 39r), con l’aggiunta in fine di un binione (ff. 41-44) lasciato bianco. Mano unica, specchio di scrittura circa mm. 95 × 80, fogli rigati a penna: 16 righe per i quinterni, 18 per il binione.

Coperta di pergamena probabilmente del XIII secolo: sul frontespizio scritta del XVI-XVII secolo: «1472 | Codice bombicino in 12/... | che contiene parte della | Regola delle monache | di Monte Luce e varie | grazie e privilegi e | concessioni di vari pontefici *«aggiunto* Governatori et Generali dell’Ordine» del secolo XIV e XV». Sul verso della prima coperta si legge il nome di un sommo pontefice «Clemente».

Il manoscritto così ritrovato si aggiunge all’elenco dei codici di Monteluca, arrivato a un totale di 32 unità identificate attraverso le progressive recensioni realizzate da Ignazio Baldelli nel 1951¹, da

¹ I. Baldelli, *Codici e carte di Monteluca*, in «Archivio per la storia della pietà», 1 (1951), pp. 387-393. I codici di Monteluca si trovano nella Biblioteca comunale Augusta di Perugia [d’ora in poi BAP], ma non solo.

Ugolino Nicolini nel 1971² e nel 1983³, infine da una delle scriventi nel 2007⁴. La gran parte sono nella Biblioteca comunale Augusta di Perugia, alla quale pervennero dopo la soppressione del patrimonio monastico; ma se ne trovano a Roma (biblioteche Angelica, Casanatense, di S. Antonio, della Curia generale dei Frati minori), ad Assisi, a Firenze, a Genova. Il piccolo incremento ottenuto con la scoperta del ms. Antonini (ed è sperabile che ne emergano altri) conferma l'importanza di Monteluca tra i centri scrittorii monacali che diffusero tra Quattro e Cinquecento l'Osservanza femminile, non solo francescana.

La scrivente del ms. Antonini è sr. Battista Alfani (1438-1523): la fa riconoscere la scrittura inconfondibile (tavv. 1-3). Si tratta di un personaggio di sicuro spicco⁵. Al secolo Antonia, tredicesima e ultima figlia di Alfano di Francesco di Bartolo e Giacoma di Baldino Beccuti di Perugia, ossia pronipote del grande giurista Bartolo da Sassoferrato, ella entrò in Monteluca il giorno di sabato 16 marzo 1452, a 14 anni, fuggendo dal convento di S. Antonio in cui era entrata «molto mammola». Nel corso della sua vita religiosa fu eletta vicaria e tre volte abbadessa. Provvide il monastero di libri – copiati, scritti, acquistati – e di opere d'arte: tra queste, acquistò il «crucifixo grande relevato», opera di Fiorenzo di Lorenzo⁶, e commissionò a Raffaello da Urbino la pala dell'*Incoronazione della Vergine*. La sua vita attiva terminò nel 1514, quando rimase

² U. Nicolini, *I Minori osservanti di Monteripido e lo scriptorium delle Clarisse di Monteluca in Perugia nei secoli XV e XVI*, in «Picenum Seraphicum», 8 (1971), pp. 100-130 (poi in Id., *Scritti di Storia*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993, pp. 389-416).

³ U. Nicolini, *Inventario dei libri di Monteluca (Introduzione, Appendice I)*, in *Memoriale di Monteluca. Cronaca del monastero delle clarisse di Perugia dal 1448 al 1838*, a cura di Ch. A. Lainati, introduzione di U. Nicolini, S. Maria degli Angeli, ed. Porziuncola, 1983, pp. xxiii-xxvii.

⁴ M. B. Umiker, *Elenco manoscritti del monastero di S. Maria di Monteluca in Perugia* (Appendice I alla relazione *I codici di S. Maria di Monteluca e l'attività scrittoria delle monache*), in *Cultura e desiderio di Dio. L'Umanesimo e le Clarisse dell'Osservanza*. Atti della II giornata di studio sull'Osservanza francescana al femminile (Foligno, Monastero Clarisse di S. Lucia, 10 novembre 2007), S. Maria degli Angeli, ed. Porziuncola, 2009, pp. 103-107. La relazione è alle pp. 73-80.

⁵ Per tutte le notizie che seguono si veda l'edizione del *Memoriale*, citata sopra, alle pp. 1 (incipit di sr. Eufrazia), 14 (ingresso nel monastero), 68 (acquisto del crucifisso), 85 (*Incoronazione della Vergine*), 107-108 (anno 1514), 124-125 (necrologio).

⁶ Cfr. L. Teza, *Per Fiorenzo di Lorenzo pittore e scultore*, Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria, 2003, pp. 26-31.

Tav. 1 - ms. Antonini, f. 1r

Tav. 2 - ms. Antonini, ff. 20v-21r

Tav. 3 - ms. Antonini, ff. 38v-39r

paralizzata «et tucto uno lato se perdecete»⁷. Morì nove anni dopo, ottantacinquenne, il 23 marzo 1523.

Fu cronista del monastero per più di un quarto di secolo, anche da abbadessa. La cronaca, o *Liber memorialis* (pubblicata nel 1983 con il titolo di *Memoriale di Monteluce*), era stata iniziata nel 1488 dall'abbadessa sr. Eufrasia Alfani con l'espressa volontà di narrare gli eventi a partire dalla riforma osservante del 1448; dopo le battute iniziali ella affidò tale incombenza alla sua sorella minore, Battista.

Io sora Eufrasia, figliola de Alfano da Peroscia et al presente abbadessa (advenga indegna) nel monastero de Sancta Maria de Monte Luce de Peroscia, farò memoria in questo libro de tutte le cose de qualche importantia occorse nel predicto monastero. Incomençando et recogliendo fidelmente et

⁷ «fermosse nel lecto che non se poteva niente muovere sença adiuto, ...et così stecte circa anni 8 manco 4 mesi», così la cronista nel necrologio: il che riporterebbe la caduta nell'infermità, sottraendo 7 anni e 8 mesi alla data della morte, al luglio 1515. Ma è probabile un errore nel computo: le ultime registrazioni di sr. Battista nella cronaca sono, infatti, come vedremo, dell'ottobre-novembre 1514.

veridicamente dal principio che questo monastero fu messo in osservantia, prima che manchi la memoria de queste matre antiche. [...] Et perché per le molte occupatione, le quale de continuo me occurgono, io non posso attendere a questa opera, [...] imporremo questo peso alla prudentia della nostra dilectissima sorella sora Baptista de Alfano da Peroscia. La quale con diligentia investigherà la verità de le cose.

Della mano di sr. Battista sono i ff. 4r-58r del manoscritto, benché la cronista che le succede le attribuisca la cronaca fino alla morte, affermando a f. 65v che «etiam questo *Memoriale* fo facto tucto et aseptato per sua mano per fine a qui».

Il *Memoriale* informa che ella «era docta in sapere intendere et scrivere libri», le piaceva scrivere e scriveva molto e bene, mettendo a servizio della comunità, «a consolatione delle soi figliole», il suo talento.

Scrisse «lo devoto librecto della passione et morte del nostro Signore Iesu Christo et delli amarissimi dolori della sua benedecta Madre Vergine Maria, la quale incomença: *O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte*, etc.», «quella altra operecta della sancta passione in Roma⁸, la quale incomença: *O increata Maiestà de Dio* etc.», «lo libro delli Sancti Padri tucto de sua mano», «la legenda della nostra madre sancta Chiara». Molti di questi scritti sono andati purtroppo smarriti⁹. Ma dai codici conservati sappiamo altro. Battista Alfani fu infatti autrice di traduzioni dal latino al volgare, come si dirà; e alla sua mano si deve almeno – poiché andrà approfondito l'argomento della sua scrittura libraria –, oltre alle registrazioni fino al 1514 nel *Memoriale* (tav. 4), buona parte del *Processo della canonizatione de sancta Clara* (tav. 5), probabilmente da lei stessa volgarizzato¹⁰.

Inoltre, attesta la cronista che ne fa il necrologio, ella «fece più librecti de diversi cose». Il ms. Antonini è uno di questi *librecti*. Esso si presenta come un quaderno di piccolo formato, in cui sr. Battista Alfani ha registrato, su 76 pagine e mezzo (di 88), fatti pre-

⁸ Errore di trascrizione per «in rima»; cfr. Introduzione al *Memoriale*, p. xvii.

⁹ Non l'ultimo citato, *Vita et legenda della seraphica vergine santa Chiara* (ms. Fl.16 della Bibl. Universitaria di Genova, Cannara, a c. di G. Boccali, ed. Porziuncola, 2004).

¹⁰ Cfr. Umiker, *I codici*, pp. 75-76. Il *Processo* è abbondantemente usato nella «legenda della madre santa Chiara», per la quale suor Battista volgarizza anche il *Testamento* di s. Chiara e la sua *Benedizione* (*Vita et legenda*, pp. 241-252); di tale versione in volgare non sono note al momento altre copie.

Et. Nel medesimo anno del mese de Luglio: fuo de questa vita Sora Bndicta de
 Summo: de quelle che vennero di Sancta Lucia de fulgino

Et. Nel medesimo anno. Ad. xiiii. del mese de Agosto: fuo i questo Monaste
 una dona vedova da nome chiamata Talante: fu vestita dello habito de
 la Religione: e fu chiamata p nome Sora Seraphina: Et circa la visita
 del dco mese de Agosto ando in compagnia de Sora Paulina da Monte pul
 cano al Monasterio de Sca chiesa della Cita de Urbino: che ad questa in
 tentione era venuta e ibata i questo Monaste. Como era stato ordinato

Et. In questo medesimo anno. mille quatrato cinquata octo. del mese
 de dicembre: La signoria de Monsignore Messer Bartholomeo Onestono de
 Cogneto. essendo p Governatore in questa Cita de posai. de speciale licentia
 del papa vene e intro dentro i questo Monaste: e accompagnato dal nro
 pre. fr. Alberto de posai allora Vicario de esta prouincia: Et dalli
 venerabili fr. fr. francesco da cerne dco della prouincia allora nro pre
 Confessore: Et fr. Andrea de fulgino: Et lo suo Capellano chiamato Da
 mino: Et nella chiesa dentro celebrò la messa: Et di pos Cresimo alcune
 soze lequale no credeuano esse Cresimate: che p questa sola ragione era
 intrato dentro: Et di pos andando nel loro trouando i capo de esso dco
 vieta e posta i forme de Altare: Et intendendo che le soze lo d del per
 dono de Agosto andauano ad quella o grande deuotione p hauere lo me
 rito della sancta Obediencia che la Nre Aldessa ce ponua i tale d: La
 signoria sua pigliando de cio piacere e deuotione: Concesse vno anno de
 indulgentia ad tutte le soze che in tale d. indessero i professione ad quello loco
 Et dicesero li vno pat nro e vna Ave Maria. Et bnfassero la dicta pietra

Et. Concesse cento d. de indulgentia ad qualunque Sora dicesse vno pat
 nostro e vna Ave Maria i memorie della passione de xpo. il Crucifixo re
 leuato loquide sta hora allo Altare del Sacramento

Et. Nel .v. cccc. lxxxij. Circa la visita del mese de Genaro: Lo sumo
 pontifice papa Pio. fo: vene nella Cita de posai. e demorace piu d.
 Et la matina della purificatione de Madona la Sanctita sua bndix le Can
 dele: dellequale alcune ne fuorono portate qui ad noi: Et lo dicto Mon
 signore ne i petro dalla Sanctita sua Oraculo disse voci: La indulgentia
 plenaria de tutti li nri peccati. Et mandate addire p lo sopradetto Damiano
 como esso haueru dicto alla Sanctita de nro signor della Altare della terra
 de noi haueru nel loro: Et che la Sanctita sua hauerose de cio piace. ne
 concedea che indessimo tutte i processione il dicto luochi: e li dicesimo

Tav. 5 - Proc. canonizz.

(Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Landau-Finaly 251), f. 8v

ziosi per la sua vita e per quella della comunità: soprattutto le visite di prelati, di cui parecchi futuri papi, e le indulgenze da loro concesse; ma non mancano vicende drammatiche, come quella avutasi al tempo di Alessandro VI con il pericolo della pubblica scomunica di Monteluca, in cui apparve evidente la vicinanza e il soccorso dei cittadini e di fra Ludovico della Torre (edizione che segue, par. 22); sempre sottolineato è il rapporto intenso con i frati, la loro «cura e sollecitudine» per le monache, la premura e ragionevolezza con cui regolarono la loro vita interna (vedi ad esempio la norma del silenzio, par. 1), la loro funzione di intercessori e mediatori presso i pontefici.

Le annotazioni del ms. Antonini iniziano con la registrazione di un evento del settembre 1459, la *forma del silentio* che i frati osservanti danno a Monteluca, e terminano in modo quasi repentino il 21 ottobre 1514, festa di s. Orsola, con la visita del cardinale legato Antonio da Monte. Nel *Memoriale*, dopo questa stessa notizia, sr. Battista aggiunge di sua mano ancora soltanto la registrazione di libri copiati nello *scriptorium* e un elenco di opere da lei fatte o disposte¹¹. Poi a f. 58v la mano sembra cambiare. Presumibilmente da questo momento sr. Battista non scrive più la cronaca, per cui possiamo collocare nell'autunno 1514 l'ictus («la goccia») che la colpì (vedi pag. a fronte)¹².

Il testo è quasi interamente in volgare: se alcuni brani sono narrativi e, perciò, di prima mano, molti altri riportano documenti: sr. Battista a volte li riassume e a volte li riporta per esteso, di alcuni trascrive il testo originale, altri li traduce in volgare. In queste circostanze e altrove ella dà così prova della sua confidenza con il latino, sebbene con incertezze¹³.

¹¹ Altri elenchi di opere di sr. Battista abbadessa a favore del monastero in *Memoriale*, pp. 67-68 (f. 37rv) e pp. 84-86 (ff. 45v-46r).

¹² La cronista che le succede ha una scrittura simile e sembra fare il possibile per imitare la mano di sr. Battista. Di qui il dubbio di Nicolini, che si chiede (*Introduzione al Memoriale*, p. xvi) come sr. Battista abbia potuto proseguire così inferma, aggiungendo tuttavia che «l'esame della scrittura del *Memoriale* non permette una risposta sicura, almeno a mio parere»; va ricordato tuttavia che il Nicolini potrebbe aver esaminato solo la scrittura intorno al luglio 1515, quando secondo il computo suggerito dal necrologio sr. Battista sarebbe caduta inferma.

¹³ Par. 12: *cedat* per *cadat*; par. 15: *Innocentum* per *Innocentium*; par. 31: *ponitur* per *ponuntur*; par. 32: *habeant* per *habeat*, *psalmis* per *psalmos* e *Ita* per *Ite*; par. 33: *aduc* per *adhuc* e *adiscant* per *addiscant*; par. 34: *tale* per *talem*.

Et uno filio de bellito nero nouo p. lo Altare grande: laquale fece fa-
 re sopra l'aria di colle Longo: Et una bandedetta de argento
 diuocetere in uino il bambino: ~ ~ ~
 Et * La casa de lo corporale de oronisi lauato da sora Adriana: Et lo apno loqle
 copano di finelli de sora Seraphina de qllo di li haueuano adare ~ ~ ~
 Et in questo tempo essendo anchora nostro pre osessore lo ospicio Ven^{le} pre frè Gabriello d'apocia foro
 no fece lette delle dela infermaria lequale p grande tempo inage se ne era ragionato & le sore no ce ha-
 ueuano mai voluto acconsentire pòli venuano astare sopra l'inchiosse di fora. Niente dimeno p la
 grande necessita dele inferme ce acconsentiro ch se facessero: Et fo ordinato ch no ce douessero stare seno
 sore quiete & reposate aciochi no fossero sentite de fora: Andò fo fca l'astatiola co lo camino ch sta
 alato ala cella grande acomodita & puitio dela infermaria: Et lo camino doue se fa la botata: ~ ~ ~

* = Punto in cui la scrittura di sr. Battista Alfani si interrompe e le succede un'altra cronista (*Memoriale*, f. 58v)

Il *librecto* fu composto da sr. Battista senza pretese, per la volontà e il gusto personale di fissare per iscritto e fare memoria delle grazie ricevute dalla sua comunità. Ma quelle annotazioni, adeguatamente selezionate e riviste, le servirono per il suo incarico di cronista e, soprattutto, ispirarono un'altra opera a lei attribuita¹⁴, non menzionata nel *Memoriale*, le *Indulgenze concesse a Monteluca*, contenute nel ms. 1010 BAP.

Quanto al *Memoriale*, vi si ritrovano soltanto una decina dei circa trentacinque fatti registrati nel ms. Antonini, con riduzioni e con uno stile meno vivace e diretto. Significativo è il modo in cui sr. Battista registra nelle due sedi la visita del cardinale Francesco da Siena nel 1488: nel *Memoriale* la notizia è data immediatamente a ridosso dell'avvenimento, sotto l'anno (appunto) 1488; nel ms. Antonini (par. 26) la visita è ricordata dopo l'elezione del cardinale al soglio pontificio (erroneamente chiamato Clemente anziché Pio), avvenuta quindici anni più tardi, nel 1503. Non sembra perciò possibile parlare di interdipendenza tra i due scritti, ossia ipotizzare che il ms. Antonini fosse una sorta di brogliaccio, di quaderno di appunti, in cui sr. Battista registrava in prima battuta gli eventi da riportare con calma nel *Memoriale*. Al contrario, il quadernetto ad uso personale è una ricognizione sistematica e ragionata di tutte le concessioni erogate al monastero, alcune delle quali magari già registrate tempo prima nel *Memoriale*.

¹⁴ Nicolini, in *Memoriale*, Appendice I, p. XXIV.

Più stringenti i rapporti con l'opuscolo *Indulgenze concesse a Monteluçe*. Esso occupa la seconda parte del ms. BAP 1010 (ff. 48r-59v), preceduto dal *Libro de la sacra indulgentia de Sancta Maria de li Angioli de Assise*, volgarizzamento del *Tractatus* di frate Francesco Bartoli (ff. 1r-47v). Le *Indulgenze* riportano, in ordine diverso, buona parte delle indulgenze e concessioni registrate nel ms. Antonini: prima (ff. 48r-52r) quelle corrispondenti, nella nostra trascrizione, ai parr. 23-37 (con omissioni in 32-34), poi (ff. 52v-59v) quelle corrispondenti ai parr. 5-7 e 13-19. Alcune importanti e talvolta lunghe omissioni, da noi indicate in apparato, provano che le *Indulgenze concesse a Monteluçe* del ms. 1010 sono copia del ms. Antonini. Secondo il parere del prof. Nicolini le *Indulgenze*, almeno quelle fino all'anno 1523 (altre si spingono fino al 1535) sono opera di sr. Battista¹⁵, così come potrebbe essere opera sua lo stesso volgarizzamento del *Tractatus* di Francesco Bartoli; ma il manoscritto certamente non è di sua mano, se non altro per il termine *ante quem* del 1535¹⁶ (tav. 6).

Annotiamo per finire che tra i codici di Monteluçe ce n'è un altro di materia indulgenziale: il ms. BAP 1106 (post 1485), che contiene il *Tratatello delle indulgenze di Terra sancta* di frate Francesco Suriano¹⁷. Esso non ha nulla in comune con il ms. Antonini¹⁸.

¹⁵ Nicolini, in *Memoriale*, p. xxiv. L'attribuzione poggia sul brano relativo all'indulgenza concessa da Sisto IV alle clarisse di S. Cosimato di Roma per intercessione della sorella del papa Franchetta e partecipata a Monteluçe (cfr. ms. Antonini par. 14), dove si legge: «...secondo che da quelle matre recevemmo per letera mandata alla bona memoria de sora Eufrasia mia sorella allora abatessa e ad me...» (c. 53v).

¹⁶ Non riconosce nel codice la mano di sr. Battista, su base paleografica, A. Bartoli Langelì, *Scrittura di donna. Le capacità scritte delle Clarisse dell'Osservanza*, negli atti *Cultura e desiderio di Dio*, pp. 81-96: p. 93.

¹⁷ Baldelli, *Codici e carte di Monteluçe*, p. 388; cfr. Umiker, *I codici*, p. 78 e Appendice 2, pp. 109-118. Riprodotto nella *Biblioteca digitale* della BAP.

¹⁸ A lavoro concluso è emerso un altro codice di Monteluçe contenente parte delle indulgenze del ms. Antonini, il ms. BAP 1299 del secolo XVI. Segnalato da A. Bellucci nel vol. V di *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia* curata da G. Mazzatinti (Forlì 1985), a p. 269, con l'indicazione *Litanie e preci: Recordo de certe indulgentie che stanno in uno librecto fatto dala rev. Madre Batista allora degnissima abbadessa del sacro monasterio de monte Luce de Peroscia*, porta sul primo foglio di guardia la nota «Monte Luce - del Choro», ma era sfuggito al Baldelli e al Nicolini. In modo fortemente abbreviato, tale da non consentire l'indicazione delle varianti, la copista trascrive i paragrafi 5, 6, 14 e il gruppo 23-31, riporta poi in volgare la prima indulgenza dell'elenco latino di 32, infine i paragrafi 36 e 37.

nemina: pot si domado de ipa se dignalle
 lassare qualch dono spirituale: inemo
 ria de qta sua benigna et gratissima
 visitatione: Illora sua sig. ^{caus} si coesse
 qlto dono t bnficio ch qualunque sora se
 prima i choro quado e sonato allo officio
 vna ch se i comen i soffritio: p. crualbuna
 docta habbia ceto da de i indulgetia:
 Queste sono indulgetie oculte da ppa
 in pma: Quasig: p. sora c. Joban. xx. ii
 dice Lau' coala et itine de ella alno
 me de 7 ha se i genuechiaio se i cherna:
 ha dal sop' dec' pp' coctas di te indulgetia
 te: qui alcano setara nominare el no
 me de usq: Et aqillo se i genuechiaio
 se i cherna: ha dal sop' dec' pp' treta die
 indulgetia: sela le altre poste da ppa
 som pontifici:
 Et: qualunq' p. sora dina el cario de
 ha dal sop' dec' pp' Jobani: treta tre
 ani: Et treta tre septimanane: Et
 tre di de An indulgetia:
 Et: inue dello E uagelio de sco Joba
 ni: ad qlla parola: Verbi caro fer
 est: chi se i genuechiaio se i cherna: ha
 uno ano t treta di de i indulgetia: da
 papa: Le merite: b.

100
Are: quare nolte se dice qm oratioe: Nam
 omi fidelis: p. albori rectus est: p. clascuna
 nolte ha cete di de indulgetia: d. pp' marino: b.
Tre: pp' Eugenio: p. coesse aquilam di
 in la dca orae: Deus omi fidelis: hanc
 nolte: quare nolte la dim: habbia ceto di
 de i indulgetia: obono doi ceto di p. omi
 nolte:
Sex: Dns. pp. oratinus: b. duplicatit
 onex indulgetia: q. tonita i p. ulegio
 re officio copozis xpi p. tori: Et ille vns
 fugius: p. p. triplicatit: ita itelligit
 do: q. cu ipmalyo decdar' ceti dies
 italy: admillya uel officiu: mte g. rda
 tur: tre ceti: p. se i atis bozis t offi
 tijs triplicat' ipi i indulgetia:
 lora tne coesse ad lora d. pp' Sixto: iii
 Et mly dms m. pp. Sixt: i. cae
Dicit: Ad qlbz recipies bni: line
 p. me: hanc se Regte lre clare: ite
 cetis ordis se fructu: hanc pleniam
 indulgetia: qui iduit: Et tria i articulo motis
Tre: coesse oib' famulis q. sicut i p. i
 loto fray: b. lotoz. lre clare: amoz dei
 ut hanc indulgetia pleniam i articulo
 motis: Et sicut i lita de p. actis
Dicit: p. coesse oibus dicit: vno
 ma: b. lre q. mly oratioe: Landa:

Tav. 6 - ms. 1010, ff. 50v-51r

Forniamo di seguito la trascrizione del ms. Antonini con un nostro commento.

Sigle utilizzate:

A = ms. Antonini

MEM. = *Memoriale di Monteluce*

IND. = ms. BAP 1010 (*Indulgenze concesse a Monteluce*)

Si trascrive fedelmente *A*; si avverte solo che, secondo un uso ormai invalso, le parole scritte unite sono state separate da un punto alto (p. es. *luna a l'altra* = *l'una a l'altra*), e che la *i* finale di parola, il più delle volte allungata (*j*), è trascritta *i*.

Si introduce una divisione interna di riferimento, con titoli in carattere grassetto. Dopo il titolo, si indica se il brano è presente in MEM. e/o in IND.; quest'indicazione è positiva, s'intende cioè che in assenza di essa *A* è testimone unico.

Nell'indicazione del foglio, fuori margine, la numerazione è nostra, poiché il ms., come detto, non porta segnatura.

Nell'apparato, che segue ogni paragrafo, la sigla *A* indica il ms. Antonini; vi si dà conto degli accidenti grafici e, qualora sia collazionato con MEM. e/o con IND., delle rispettive varianti (escluse quelle meramente grafiche). Ciò quando sia possibile, quando cioè davvero *A* sia antigrafo di MEM. o di IND.; altrimenti, come nel caso dei paragrafi 17 e 28 (che in MEM. presentano un dettato diverso), si rinuncia.

Le note a piè di pagina, numerate con cifra araba, contengono informazioni di contenuto.

In Appendice si dà un commento al par. 1 sulla *forma del silentio*, e una breve biografia dei frati e delle monache nominati nel ms.

In via preliminare, diamo un sommario del contenuto ripetendo i titoli dei paragrafi, che, si ripete, sono nostri. Tra parentesi quadre indichiamo i raggruppamenti che si possono intravedere nel *continuum* della scrittura. Accanto al titolo di ciascun paragrafo segniamo la presenza della stessa notizia in MEM. e in IND. (il simbolo è tra parentesi quando la notizia sia riportata solo parzialmente).

	MEM.	IND.
1. La forma del silenzio – 1459		(•)
[Concessioni di pontefici e altri prelati a S. Maria di Monteluca]		
2. Del card. protettore Basilio Bessarione relative alla Regola di papa Urbano IV – 1462		
3. Del vicario generale dell'Ordine, Ludovico da Vicenza – 1463 e 1461		
4. Del vicario generale dell'Ordine Battista da Levanto – da Callisto III (1455-1458)		
[Indulgenze e concessioni varie]		
5. L'indulgenza di S. Maria degli Angeli – da Paolo II, 1469		•
6. Le indulgenze delle stazioni di Roma – da Sisto IV, 1472		•
7. Indulgenza plenaria <i>in articulo mortis</i> per le suore – da Sisto IV		•
8. Di toccare i panni sacri – da Sisto IV, 1472		
9. Indulgenza plenaria <i>in articulo mortis</i> per i servitori – da Sisto IV		
10. Sulla recita delle Ore per le suore illetterate – da Sisto IV, 1474		
11. Sull'ingresso in clausura di estranei – da Sisto IV		
12. Permesso di alienare beni stabili – da Sisto IV, 1471		
13. Ancora sull'indulgenza plenaria <i>in articulo mortis</i> per le suore (vedi III.3.) – da Sisto IV		•
14. L'indulgenza di S. Cosimato – da Sisto IV, 1472		•
15. Feste in cui è concessa l'indulgenza plenaria a frati minori e monache di s. Chiara – da Sisto IV		•
16. Indulgenze per i frati, concesse anche alle suore – da Sisto IV, 1484		•
17. Indulgenza plenaria a ogni comunione – da Innocenzo VIII, 1490	•	•
18. Indulgenze applicabili ai defunti – da Innocenzo VIII, 1488		•
19. Indulgenza a ogni confessione, come alle suore di S. Lucia – da Innocenzo VIII, 1490		•
20. Esortazione di sr. Battista Alfani alla gratitudine		
21. Visita del vicario generale Ludovico della Torre – 1498		•
22. Alessandro VI e le vicende del 1501		

[Indulgenze concesse a Monteluce da prelati in visita]

- | | | |
|---|---|---|
| 23. Indulgenza da Bartolomeo vescovo di Corgneto – 1458 | • | • |
| 24. Indulgenza da Pio II, in visita a Perugia, tramite il suo cappellano Damiano – 1460 | • | • |
| 25. Indulgenza da Dionisio, vescovo di Perugia – 1487 | • | • |
| 26. Indulgenza dal card. Francesco da Siena – 1488 | • | • |
| 27. Visita del card. Domenico di San Clemente – 1495 | • | • |
| 28. Dal card. protettore Domenico di Venezia, detto Grimano – 1506 | • | • |

[Indulgenze concesse dai Pontefici]

- | | | |
|--|---|-----|
| 29. Indulgenze concesse da Giovanni XXII, Clemente V e Martino V – 1316-1431 | | • |
| 30. Indulgenza concessa da Eugenio IV – 1431-1447 | | • |
| 31. Indulgenza concessa da Martino V – 1417-1431 | | • |
| 32. Indulgenze concesse da Sisto IV – 1471-1484 | | (•) |
| 33. Indulgenze concesse da Innocenzo VIII a fra Evangelista da Perugia – 1487-1490 | | |
| 34. Indulgenze concesse da Alessandro VI a fra Ludovico della Torre <i>oraculo vive vocis</i> – 1498 | | (•) |
| 35. Fra Giacomo Ungarelli da Padova e l'indulgenza di Leone X – 1514 | • | • |
| 36. Ingresso del vescovo di Perugia e l'indulgenza all'altare dell'infermeria – 1514 | • | • |
| 37. Dal legato apostolico, card. Antonio da Monte – 1514 | • | • |

EDIZIONE

1. La forma del silenzio – 1459

MEM., p. 21 (f. 13rv) riporta il fatto (nominando solo il vicario fra Alberto, fra Bartolomeo suo compagno e il confessore fra Antonio da Todi) ma non il testo.

Questa è la forma del silenzio la quale debbono tenere le monache de sancta Chiara sottoposte alla cura nostra, secondo el tenore de la bolla de papa Eugenio .iiiiij^o.¹ data dal reverendo patre frate Alberto da Peroscia², allora vicario de la provintia, et da li venerandi patri frate Barnabeo da Terani³, frate Johanni da Lucchi⁴, frate Antonio da Tode⁵, frate Bartholomeo da Fuligno⁶, et frate Stephano da Peroscia⁷. 1r

Da la hora de compieta fine ad terça le sore tenghano silenzio, excepto quelle che servono fuore del monasterio.

Item, tenghano silenzio continuo in chiesa, in dormitorio, et in refectorio^(a) quando se mangia, nella prima et seconda mensa, excepto nella infermaria, nella quale per recreatione et servitio de le inferme sia licito sempre discretamente parlare. 1v

Item, possano le sore sempre et in ogni lucho brevemente et piano et religiosamente quello che sarà necessario^(b) l'una a l'altra dire.

Et quando alcuna facesse el contrario de questo che è stato, non sia oblighata a peccato mortale, ma dica humilmente la colpa sua denante alle sore et faccia la penitentia che li sarà data, et confessisine.

(a) segue qu- depennato. (b) così.

2. Del card. protettore Basilio Bessarione relative alla Regola di papa Urbano IV – 1462

Queste sonno alcune gratie singulare concesse particolarmente al nostro monasterio de sancta Maria de Monte Luce da diversi summi Pontifici, et altri prelati come se notaranno. Et prima certe domande facte al reverendissimo monsignore messere Besarione cardinale protectore⁸ de l'ordine quando venne in questa città de Peroscia. 2r

Per che la regula nostra dice che el medico non entri dentro la chiusura, ciò è clausura del monasterio *nisi causa multum gravis infirmitatis* etc.⁹, domandamo de possere parlare et monstrare la sora inferma al medico l alla porta o vero aprire lo sportellino de la grate, como meglio parerà alla abbadessa. 2v

Placet, cum presentia alterius mature etc. .b. Car.¹⁰

Item, questa graveçça de-infermità el patre vicario generale la remise nel parere et discrezione della matre abbadessa et del medico.

Item, perché la regula dice^(a) che quando stanno persone dentro ad lavorare, *aliqua alia persona conveniens ad-custodiendum hostium statuatur*¹¹. Domandamo non ce havere ad-mectere altra persona, ma da una sora honesta et matura lo dicto uscio sia guardato.

Placet^(b). .b. Car.

3r Item, adimandamo che uno de la famiglia del monasterio possa intrare per lavorare et acconciare l-orto, quando alla abbadessa paresse fusse de bisogno.

Placet, dum modo non sit minor quinquagenario. be. Car. protec.

Tandem remisit discretioni abbatisse, dum modo sit persona matura et honesta.

3v Item, adimandamo che l-abbadessa cum quactro o cinque sore discrete et mature possa vedere et parlare ad-quella o ad quelle che volessero intrare per farse sore nanti el-tempo, una fiata o più, per potere meglio conoscere et discernere la sua qualità, et per l non essere ingannate, como qualche volta è intervenuto. Et questo alla grate o alla porta, secondo che alla badessa parerà essere più conveniente.

Placet. Bessarion, Cardinalis protector.

Per che la regula dice del procuratore *quod de omnibus sibi commissis, receptis pariter et expensis, Abbatisse et tribus aliis sororibus ad hec per conventum spetialiter assignatis, rationem reddere teneatur*¹². Domandamo che la abbadessa possa connectere questo ad-qualche amico del monasterio intendente et fidele, però che le sore non se intendono de revedere tale ragione.

Placet. .b. Car. protector.

4r *Le cose soprascripte fuorono concesse dal cardinale protectore de l-ordine nel 1462.*

Item, havemmo per meçço de frate Pietro da Brescia¹³ dal protectore predicto che el patre^(c) confessore possa intrare dentro ad confessare le inferme vestito solo con la cocta, non obstante che la regula dica col camiscio etc. Et questo medesimo disse el-venerando patre frate Alberto da Peroscia al nostro patre confessore frate Antonio da Tode havere hauto dal reverendo patre vicario generale¹⁴ poterse fare sença nesuno stimulo de conscientia. Nel .1463. del mese de genaio.

(a) *soprascritto.* (b) *sulla stessa riga.* (c) *segue conser- o consor-, probabilmente tentativo malriuscito di confessore.*

3. Del vicario generale dell'Ordine, Ludovico da Vicenza – 1463 e 1461

Item, el reverendo patre vicario generale frate Ludovico da Vigença concesse che basti fare lo inventario solo de le cose della sacrestia, et de le cose stabile, et che quando se muta la abbadessa li sia presentato da la abbadessa vecchia. Et se c'è da accrescere o minuire niente se faccia, non obstante la bolla de papa Benedecto .xij.¹⁵. Et questo concesse per auctorità apostolica¹⁶ nel .1463., a·dì .xxv. del mese de março. 4v

Item, concesse che l'abbadessa potesse mectere dentro el medico quando li paresse bisogno de vedere la inferma, non obstante le parole de la regula.

Item, el dicto reverendo patre concesse alla matre abbadessa che dove la regula fusse obscura, dubia o scrupulosa, essa possa fare in·ciò quello li pare meglio et più secondo Idio. 5r

Item, che per le sore inferme, manchando alcuna volta la famiglia de fore del monasterio, le sore possano mectere dentro lo medico, acompagnato solamente cum alcune sore mature et ydonee^(a), sença altra compagnia de·persone extranee. Et questo concesse lo reverendo patre frate Ludovico da Vicentia, a·quel tempo vicario generale dignissimo, et successore del reverendo patre frate Baptista de Levanto¹⁷, *aucto- | ritate apostolica qua supra*. A·dì .xxiiij. de giugno, nel .1461., presente el venerando patre frate Barnabeo da Terni, allora vicario della provintia, frate Johanne da Luccha, allora guardiano del Monte de Peroscia, et frate Antonio da Tode allora confessore de esse sore, nell'orto della infermaria del Monte de Peroscia, circha le .xxiiij. hore¹⁸. 5v

(a) ydonee è *preceduto da una i- depennata*.

4. Del vicario generale dell'Ordine Battista da Levanto – da Callisto III (1455-1458)¹⁹

Io frate Baptista de Levanto, al presente vicario generale *licet inmeritus*, fo noto come io impetrai dalla sanctità de nostro signore papa Calisto .iiij.²⁰ che·quella concessione facta alle monache della prima regula de sancta Chiara da Eulgenio .iiiiij.²¹ ciò è che·le·dicte monache per·tucti li comandamenti della regula non sieno obligate ad·peccato mortale, excepto che ad cinque, li·quali sonno li quactro essenziali, ciò è obedientia, povertà, honestà et clausura, lo quinto è la electione et depositione della abbadessa²², che se extenda ancho alle monache della seconda regula²³. 6r

Ego frater Baptista supradictus manu propria me subscripsi.

5. L'indulgenza di S. Maria degli Angeli – da Paolo II, 1469

IND., f. 52v.

- 6v Sia noto et manifesto²⁴ ad·qualunque persona leggerà la presente scrittura como, anno Domini mille quactro cento sessanta^(a) nove, a·di doi del mese de novembre, papa Paulo²⁵ per divina providentia papa secondo^(b) concesse ad·tucte le sore del monasterio de Sancta Maria de Monte Luce de·Peroscia presente et future la indulgentia plenaria la·quale se^(c) crede essere in Sancta Maria delli Angeli presso ad Asesi^(d) perpetualmente, con questa conditione che ciascuna sora che può^(e), dica dal primo vespero del dì de agosto persino a·quello del secondo dì cento Pater nostri et cento
- 7r Ave Marie. Et questo fece a requisitione et domanda | del venerando patre frate Alberto da Peroscia, allora commissario in·Corte de·Roma del reverendo patre Vicario generale frate Marcho^(f) da Bologna²⁶.

(a) aggiunto a margine. (b) segue ad sup- depennato; IND. continua con ad. (c) soprascritto. (d) IND. Assesi. (e) IND. puoi. (f) aggiunto a margine.

6. Le indulgenze delle stazioni di Roma – da Sisto IV, 1472

IND., ff. 52v-53r.

- Item, sia noto et manifesto ad·tucte le sore del monasterio de·Sancta Maria de·Monte Luce de·Peroscia como la sanctità de nostro signore^(a) papa Sisto²⁷, per divina^(b) providentia papa quarto, ad·supplicatione del·venerando patre frate Alberto da Peroscia, allora commissario in·Corte de Roma per li frati minori della observantia, concesse le infrascripte gratie, nel l·anno primo del suo pontificato. Et da la Natività del Signore mille quactro cento
- 7v septanta doi, imprima concesse ad·tuc- | te le dicte sore presente et future et perpetualmente tucte le indulgentie delle staçone de Roma, secondo l·ordine dell^(c) messale, et prima tucte le dominiche^(d) dello advento, et li quactro tempora del Natale, el·dì de·la^(e) vigilia del^(f) Natale, ad·tucte·tre le messe del dì de Natale. El dì de sancto Stephano. El dì de·sancto Johanni. El dì de li Innocenti. El dì de la octava del Natale. Nella Epiphania^(g). La dominica della septuagesima et della sessagesima. Et della quinquagesima. Et dal dì della Cenere persino alla octava de Pasqua. Tre dì nante a·la Ascensione. El dì della Penthecoste, et tucta la octava. Li quactro tempora
- 8r de settembre | et le dominiche de maggio. Con questo che per·ciascuno di delle dicte staçone dicano ciascuna^(h) delle sore de·nante a·lo altare della chiesa dentro diece Pater nostri, et diece Ave Marie in·ginochione, quelle che possono.

(a) aggiunto a margine. (b) la prima i soprascritta. (c) la seconda l aggiunta successivamente con inchiostro più scuro. (d) A scrive dominico con -o depennata e -che soprascritto. (e) segue una E- depennata. (f) dela C con -a C depennato. (g) compendiato Ephra. (h) la prima a soprascritta.

7. Indulgenza plenaria in articulo mortis per le suore – da Sisto IV

IND., f. 53r.

Item, concesse alle predicte sore presente et future la indulgentia plenaria *in articulo mortis*, dicendo alcuno psalterio per la sua Sanctità.

8. Di toccare i panni sacri – da Sisto IV, 1472

Item, concesse alle predicte sore²⁸ che possano con bona conscientia tocchare, lavare et aconciare li panni benedecti, excepto li corporali^{(a) 29}.

(a) scritto nell'infralinea.

9. Indulgenza plenaria in articulo mortis per i servitori – da Sisto IV

Item, concesse ad-tucti quelli li-quali staessero ad-servire a-lloro per amore de^(a) Dio sença salario^(b), morendo in-tale servitio, la indulgentia plenaria *in articulo mortis*, et semel in vita *de reservatis*. 8v

Et io frate Alberto sopradicto, de ciò fo fede et testimoniança.

(a) ripetuto. (b) r. malriuscita riscritta in sopralinea.

10. Sulla recita delle Ore per le suore illetterate – da Sisto IV, 1474

Item, la Sanctità de dicto papa Sixto, anno Domini .1474. die penultima novembris, a-requisitione del predicto venerando patre frate Alberto da-Peroscia, dichiarò che le sore illicterate, per le hore de la Donna degghano dire le Ave | Marie et non li Pater nostri, advengha che la regula dica, *idem modus* etc.³⁰ 9r

11. Sull'ingresso in clausura di estranei – da Sisto IV

Item, in-quello dì medesimo, el dicto summo Pontifice papa Sixto, a-requisitione del-dicto^(a) frate Alberto, concesse alle predicte sore, che quando alla abbadessa presente et da-venire, et alle discrete le-quale seranno per li tempi, paresse de mectere dentro alla clausura del monasterio alcuna persona religiosa o seculare per li bisogni che possono occurrere al monasterio, tale persone che ce entrano non sieno excomunicate, non obstante la regu- | la et altre prohibitione contra de ciò facte. 9v

(a) -l soprascritta.

12. Permesso di alienare beni stabili – da Sisto IV, 1471 ³¹

Item, el predicto venerando patre frate Alberto da Peroscia, commissario in Corte de Roma, oltra le cose predicte, impetrò ancho da la Sanctità de nostro signore papa Sixto .iiij^o. che de consentimento del patre vicario de la provintia ³², se possa vendere et alienare li beni stabili del monasterio, con questa conditione, che se cognosca venire in evidente utilità del monasterio, et questo ne manifestò per tre suoi lectere le quale mandò, una al patre vicario della provintia, una alla | matre abbadessa ³³, et una al factore del monasterio ³⁴, delle quale ne mecterò qui una.

Veneranda matre in Christo salutem etc. De licentia reverendi patris vicarii generalis ³⁵ ve aviso como nostro signore ³⁶ *vive vocis oraculo*, ve concede per lo tempo futuro possiate vendere et coctimare et quocumque titulo, le vostre possessione alienare, de consensu vicarii provintialis, qui pro tempore fuerit. Et dum modo cedat ^(a) in evidentem utilitatem monasterii, et per lo passato per una supplicatione signata, la quale ve mandò, ha rate et ferme tucte le alienatione facte, usque in presentem diem. Ex Araceli, die .ii^a. | novembris .1471.

Vicarius ³⁷ frater Albertus perusinus.

(a) *così*.

13. Ancora sull'indulgenza plenaria in articolo mortis per le suore – da Sisto IV

IND., ff. 53r-54v.

Item, de quello è stato notato de sopra della indulgentia plenaria *in articulo mortis*, la quale ne impetrò el sopradicto patre da la Sanctità de papa Sixto .iiij^o. dove se dice, dicendo alcuno psalterio per la sua Sanctità ³⁸, sia noto ^(a) como el dicto patre frate Alberto, ad nostra dechiaratione ne mandò dicendo per sua lectera, noi dicessimo uno psalterio tucte in comuno et pregassemo Dio per la sua Sanctità ^(b), et questo basti per noi, et per tucte quelle che hanno da venire. Et così fu factò, dicemmo uno psalterio ^(c) tucte insieme in chiesa. | Et questo ne parve et fu grande beneficio, però che per li tempi passati ad più altri summi Pontifici era stato supplicato et domandata tale gratia, et nesuno la volse concedere, se non solo per quelle che erano presente. Unde papa Nicholò quinto ³⁹ la concesse solo ^(d) alle presente et cum questo che degiunassimo uno anno uno dì della septimana per questo, et per cagione del degiuno della regula, non se finiva in doi anni.

Item, el predicto venerando patre frate Alberto, pregato da noi, essendo commissario in Corte, domandò questa gratia per noi da la Sanctità de

nostro signore papa | Paulo .ij^o. et non la podde ottenere se non per-quelle che erano presente, et che per-questo uno anno integro dicessimo una volta la septimana li septi psalmi penitentiali con le letanie, et quelle che non sanno lectera, cento Pater nostri et cento Ave Marie. Et hora havemo questa così^(c) gratiosamente. Unde semo obligate noi et quelle che sequiranno depo noi ad essere grate, et non ce scordare del-dicto summo Pontifice che concesse, et del-nostro venerando patre che ce impetrò questo così eccellente dono et benefitio. 11v

(a) aggiunto a margine. (b) et pregassemo Dio per la sua Sanctità aggiunto a fondo pagina.
 (c) aggiunto a fondo pagina. (d) -lo soprascritto. (e) segue o- depennato.

14. L'indulgenza di S. Cosimato – da Sisto IV, 1472

IND., ff. 54r-56r (*i brani omessi rispetto ad A sono compresi tra segni #*).

Item, sia noto come el sopranominato Pontifice papa Sixto .iiij^o. hebbe una sua sorella carnale chiamata madonna Franchecta da Savona^(a)⁴⁰, la-quale stava in-Roma, et era de sancta vita et molto devotissima de l'ordine nostro, et spesso demorava nel monasterio delle nostre sore de sancto Cosmato^(b) in-Trastevere, la conversatione de la-quale non era alle sore molesta, como de donna seculare, ma più presto grata, come de loro matre spirituale, però che essa in habito, in parole, et in-tutte cose era exemplare et de grande devotione. Et per-meççanità de essa madonna, le dicte sore recevvero da-la Sanctità del-dicto summo Pontifice molte gratie et doni^(c) | temporali et spirituali^(d) de-li-quali ancho noi partecipammo, intra li-quali lo'-concesse tucte le indulgentie de Roma, *perpetuis temporibus duraturam*. Et questa indulgentia puse nello altare de la loro chiesa dentro, in-questa forma che quando la sora vole pigliare la indulgentia, vada devotamente denante allo altare et li faccia oratione per lo summo Pontifice, ciascuna secondo la-sua devotione, però che la Sanctità sua non ce puse altra penitentia, né oratione spetiale. Et de-poi levandosi, basci lo altare de-sopra, et questo basti per ricevere la indulgentia. Et concesse che questa indulgentia la possano | concedere alle anime delli morti et alli vivi, como piace a-lloro. Et de-po alquanto tempo, ad procuratione de la dicta madonna, la Sanctità de nostro signore papa Sixto se degnò personalmente andare ad-visitare le-dicte sore de Sancto Cosmato, et per piacere et consolatione de-le miei dilectissime sorelle et figliole in Christo mecterò qui el-modo de-la dicta visitatione, secondo che da-quelle matre recevemmo per lectera mandata alla bona memoria de sora Eufraxia mia sorella alora abbadessa⁴¹ et ad-me. Lassando el-prohemio longo della lectera pigliarò lo effecto. 12r

A-dì .xxj^o. de giugno la-sera ad una hora de-nocte⁴² venne uno messo avisandoce | come lo-dì sequente alle diece hore, la Sanctità de nostro signore veniva personalmente ad-visitare. Et la matina per-tempo^(e) la sua sorella et nostra cordialissima matre fu qui nel monasterio a-preparare quel- 13v

- lo se conveniva. Et alle diece hore⁴³ la Sanctità de nostro signore fu qui al monasterio, et venne con grande et nobile compagnia. Menò più de-trecento cavalli, sença li fanti a-piei, tra li-quali fuorono alcuni signori, el prefecto de-Roma, conti, prelati et altre nobile persone. Ma quando venne a-la-porta per intrare, la sorella stava denanti a-la seconda porta, la-qual aprendo l-uscio, subito se inginchiò in-terra, et nostro signore se puse nel l-uscio
- 14r de la clausura, dando | de-mano ad-uno uscio et ad-altro, et dentro alla clausura mise solamente el patre vicario generale, el-provintiale, et cinque^(f) altri frati patri venerabili, et delli suoi menò el-protectore de l-ordine, el-suo camoriero, et tre altri prelati, persone degne et mature, et li altri lassò de-fore, dicendo: Tucti voi altri habiate patientia. Et intrato dentro, la sorella lo recevecte con molta devotione, et lui pigliò lei per-la mano et riçolla su. Et intrando dentro a^(g) la porta del chiostro, incomenço a-dire: *Miserere mei Deus* etc. Et noi tucte stavamo inginchiate per tutto l-andito.
- 14v Come fu gionto in chiesa, facta la reverentia a-lo | altare, se mise a-sedere nel locho preparato. Et noi, dulcissime miei matre, vedendo lo summo Pontifice venire ad-noi, così familiarmente et devotamente, eravamo tucte piene de-stupore et de-gaudio. E esso haveva indosso uno vestimento de purpura bianca, et de-sopra lo rochetto, et veramente non ce rapresentava altro che la-dolce presentia de Yhesu Christo. Poi incomençammo ad-andare a-basciare lo pede a-doi a-doi, schalçe, et la prima fu la sua sorella et nostra cordialissima matre et madonna, la-qual ce ama tanto cordialmente che non se porria dire. De-po questo, tutte ce ponemmo per-ordine denante
- 15r a-la Sanctità sua, la quale | incominciò uno nobilissimo sermone sopra li voti de la regula nostra, per modo che era uno stupore a udire, del quale me passo, che seria troppo longho. Ma la substantia fu-questa, che ce dichiarò le cagione de-li meriti, distinguendo la obedientia et li altri voti, et quale era più meritorio, et quale è la cagione che è più meritorio uno che l-altro. #Et quando parlava, spesso ne diceva *figliole miei*, confortandoci sempre ad resistere al-demonio, al-mondo et a-la carne. Finito quello notabile et dignissimo sermone, la matre abbadessa, la quale li stava da lato, lo re[n]gratiò molto prudentemente, prima de-la visitatione, che la Sanctità sua se era dignata visitare noi povere indegne serve de-la beatitudine sua.
- 15v Et poi lo re[n]gratiò de-la subventione | la-qual ce fa continuamente#. Et poi li domandò^(h) queste gratie, che ce-facesse la absolutione et remissione de tutti li nostri⁽ⁱ⁾ peccati, et che ce confirmasse tutte le indulgentie che-ce haveva concesse, et facessece gratia de haverne la bolla, acciò che quelle verranno de po noi, ne sieno certe como noi. Et la Sanctità sua benignamente omne cosa confirmò et donò liberamente, et la bolla la comise al protectore⁽ⁱ⁾, #et de-po questo se ne andò per lo monasterio, familiarmente con-tutta la-sua sopradicta compagnia, et la matre abbadessa cum sei sore, et la sua sorella sempre da lato li veniva mostrando dove era da riparare. Et andando per-la cucina et per-tucto lo loco, andava provedendo a-li manchamenti, et maxime de-la chiesa nostra, la-qual speramo ce-la |
- 16r referà tutta de novo#⁴⁴. Et de poi benedicendoce et confortandoce sempre ad ben-fare, se partì.

#Perdonateme matre mei se ve ho date troppo parole, io l-ò facto, che essendo noi figlie de una matre sancta Chiara, reputamo lo-bene de l-una essere de l-altra come suo proprio, et maxime che dicono questi nostri patri, questo acto non essere stato facto^(k) più dal-tempo de sancta Chiara in-qua, non altro, etc.#.

Questa lectera legendo noi, pensammo de operare se-forse potessimo optenere questa gratia ancho noi. Unde rescrivemmo, prima congratulandoci della consolatione loro, et de-poi pregando strectamente la matre abbadessa li piacesse per-meçço de la dicta madonna sorella del papa impetrare per-noi la dicta indulgentia de la Sanctità de-nostro Signore | considerato noi essere una medesima famiglia, però che la dicta abbadessa era sora Agnolina da Terne⁴⁵, una de-quelle venerabile matre che vennero da Sancta Lucia de Fuligno ad-reformare questo monasterio, et de-qui era poi andata in compagnia de-la matre abbadessa, ad-reformare esso monasterio de Sancto Cosmato; la-quale abbadessa de-po alquanto ne rescripse como haveva operato per noi fidelmente et notificato alla madonna la-nostra petitione^(l), et che quella li haveva reportato como essa haveva exposto questo facto alli piedi de-la Sanctità de nostro Signore, pregando ne volesse consolare, et che quella benignamente assenti, concedendo ad-noi le indulgentie de-Roma pienamente, in-quello modo et forma che le haveva concesse ad-esse sore de-Santo Cosmato.

16v

(a) chiamata madonna Franchecta da Savona *aggiunto nel margine superiore*. (b) -s *soprascritta*.
 (c) *segue spiri- depennato*. (d) IND. *invertit*: spirituali e temporali. (e) *segue ven- depennato*; IND. *aggiunge venne*. (f) cinque *soprascritto a tre depennato*. (g) dentro a *aggiunto a margine*. (h) IND. *domandamo*. (i) li nostri *aggiunto nel margine superiore*. (j) IND. *aggiunge de l'ordine*. (k) facto *aggiunto a margine*. (l) *secondo -ti soprascritto*.

15. Feste in cui è concessa l'indulgenza plenaria a frati minori e monache di s. Chiara – da Sisto IV

IND., ff. 56r-58r (*Sono elencate le feste in cui c'è l'indulgenza plenaria, omesse tutte le stazioni. Le altre omissioni rispetto ad A sono comprese tra segni #*).

Item, nota quod omnibus locis fratrum minorum ac monialium sancte Clare de observantia, concesse sunt eedem indulgentie plenarie hiisdem diebus que habent Rome diebus suis, ac-etiam alia quedam ut infra patebit, et hoc pro ipsis fratribus et monialibus dum taxat, quorum dies hic annotantur.

17r

– In mense ianuarii.

In-die Circumcisionis Domini, est indulgentia plenaria in Ara-celi. Et in-Sancto Johanne Lateranensi. In die Epiphanie, est indulgentia plenaria in Sancto Petro. In die sancti Sebastiani, est indulgentia plenaria in Sancto Sebastiano.

- In mense februarii.
 In die Purificationis Virginis Marie, est indulgentia plenaria in Sancta Maria de Populo.
- 17v In Cathedra sancti Petri, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem.
 In sancto Mathia apostolo, est indulgentia plenaria in Sancta Maria Maiori.
- In mense martii.
 In sancto Thoma de Aquino, est indulgentia plenaria in Sancta Maria in Minerva.
 In die sancti Benedicti, est indulgentia^(a) plenaria in Capella Hierusalem.
 In festo Annunptiationis virginis Marie, est indulgentia plenaria in Sancta <Maria>^(b) in Minerva. In omnibus sabbatis quadragesime maioris, est indulgentia plenaria in Sancta Maria de Populo.
 In secunda feria maioris ebdomade^(c) usque ad secundam feriam sequentem, est indulgentia plenaria in Sancto Georgio. In die Resurrectionis Domini, est indulgentia plenaria in Sancto Petro.
- 18r – In mense aprilis^(d).
 In festo sancti Marci, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem
- In mense mai.
 In festo apostolorum Phylippi et Jacobi, est indulgentia plenaria in ecclesia duodecim apostolorum. – In festo sancti Bernard[i]ni, est indulgentia plenaria in Ara Celi.
 In Ascensione Domini, est indulgentia plenaria in Sancto Petro. – In die Penthecostis, est indulgentia plenaria in Sancto Petro.
 In festo Corporis Christi, est indulgentia plenaria in Sancto Petro.
 In omnibus dominicis ipsius mensis mai, est indulgentia plenaria in Sancto Sebastiano extra Menia Urbis.
- In mense iunii.
 In die sancti Antonii de Padua^(e), est indulgentia plenaria in Ara Celi.
- 18v In die sancti Johannis Baptiste, est indulgentia plenaria in Sancto Johanne Lateranensi.
 In festo apostolorum Petri et Pauli, est indulgentia plenaria in ecclesia eorumdem.
- In mense iulii.
 In Visitatione virginis Marie, est indulgentia plenaria in Sancta Maria de Populo.
 In festo^(f) sancti Bonaventure episcopi ordinis^(g) minorum, est indulgentia plenaria in Sancto Petro.
 #In festo sancte Marie Magdalene, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem.#
 In festo^(f) sancti Alexii confessor, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem.
 In die^(f) sancti Jacobii, est indulgentia^(h) in ecclesia sua.

– In mense augusti.

In die sancti Petri ad Vincula et per totam | eius octavam, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem Sancti Petri ad Vincula. 19r

In festo Portiuncule, est indulgentia in omnibus locis nostri ordinis, que est in ipsa ecclesia Sancte Marie de Angelis apud Assi[si]um, s[ic]ilicet plenaria.

In festo sancte Marie de Nive, est indulgentia plenaria in Sancta Maria Maiori.

In festo ^(f) sancti Dominici est indulgentia plenaria in Sancta Maria in Minerva.

In festo ^(f) sancti Laurentii, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem.

In festo sancte Clare, est indulgentia plenaria in omnibus locis fratrum minorum et monialium ordinis sancte Clare.

In festo Assumptionis virginis Marie, | est indulgentia plenaria in Sancta Maria de Populo Maiori. – In festo sancti Ludovici episcopi, est indulgentia plenaria in omnibus locis fratrum minorum, et monialium sancte Clare. 19v

In festo ^(f) sancti Augustini ⁽ⁱ⁾, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem.

– In mense septembris.

In Nativitate virginis Marie, est indulgentia plenaria in Sancta Maria de Populo.

In Exaltatione sancte Crucis, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem.

In festo sancti Hieronimi, est indulgentia plenaria in Sancta Maria Maiori.

In die dedicationis sancti Michaelis, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem.

– In mense octobris

In die sancti Francisci, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem in Transiberim ^(j). 20r

In festo apostolorum Symonis ^(k) et Jude, est indulgentia plenaria in Sancto Petro.

– In mense novembris.

In festo omnium sanctorum, est indulgentia plenaria in Sancta Maria Rotunda.

In Commemorati[one] omnium defunctorum, et per octo dies sequentium, est indulgentia plenaria in ecclesia sancti Gregorii pape.

In Dedicatione basilice Salvatoris, est indulgentia plenaria in Sancto Johanne Lateranensi.

In Dedicatione basilicarum Petri et Pauli, est indulgentia plenaria in ecclesiis eorundem.

In festo Presentationis virginis Marie, est | indulgentia plenaria in omnibus locis fratrum minorum et monasteriis monialium sancte Clare. 20v

In die sancte Cecilie, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem. –
#In festo sancti Clementis, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem.#

In festo^(l) sancti^(m) Andree apostoli, est indulgentia plenaria in sancto Petro.

– In mense decembris.

In festo^(l) sancti Nicholai episcopi, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem.

In festo^(l) sancti Ambrosii episcopi, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem.

In festo Conceptionis virginis Marie, est indulgentia plenaria in Sancta Maria de Populo.

21r In die Nativitatis Domini, est indulgentia⁽ⁿ⁾ plenaria in Ara-Celi.

In festo^(l) sancti Stephani prothomartyris, est indulgentia plenaria in Sancto Laurentio.

In festo^(l) sancti Johannis evangeliste, est indulgentia plenaria in Sancto Johanne Lateranensi.

In festo^(l) sanctorum Innocentum^(o), est indulgentia plenaria in Sancto Paulo.

In festo^(l) sancti Silvestri, est indulgentia plenaria in ecclesia eiusdem.

Item, per totam quadragesimam fratres minores, et moniales sancte Clare possunt omni die habere indulgentias stationum que sunt Rome, que sunt^(f) remissio tertie partis^(p) peccatorum, et hoc^(q) suas visitando ecclesias.

21v Item, nota quod sunt alie multe indulgentie^(t) in urbe Roma, hinc inde, in diversis ecclesiis^(s), alique medietatis peccatorum, alique tertie partis, alique multarum quadragenariarum. Alique etiam multorum milium dierum, que etiam sunt concesse⁽ⁱ⁾ in omnibus locis fratrum, et monialibus, unde ut supra, pro ipsis tantum.

Item, nota, quod in non nullis libris cronicis indulgentiarum urbis Rome legitur, quod quotidie in eadem urbe^(u), est indulgentia plenaria. Id circo consulendum est^(p) fratribus, et monialibus supradictis, quod quotidie suas ecclesias^(v) hac intentione, s[c]ilicet consequendi dictam indulgentiam intrent, dicendo quinque Pater noster et quinque Ave Maria, pro ut dixit sanctissimus dominus noster Sixtus papa quartus.

(a) segue -i depennata. (b) integrazione nostra, manca in A. (c) segue e depennata.
(d) In mense aprilis scritto a mo' di titolo al centro del margine superiore. (e) A scrive Paudua con la prima u annullata; segue et depennato. (f) IND. omette. (g) segue mo- annullato.
(h) IND. aggiunge plenaria. (i) IND. aggiunge episcopi. (j) in ecclesia eiusdem in Transtiberim] IND. per .8. dies. (k) IND. Simonis. (l) IND. die. (m) IND. sancte. (n) -tia è richiamato nel margine inferiore della pagina precedente. (o) così. (p) aggiunto a margine.
(q) IND. hec. (r) -gen- soprascritto. (s) segue alii depennato. (t) la e finale soprascritta ad a annullata. (u) segue i (per id circo) depennato. (v) segue vi hac intret depennato.

16. Indulgenze per i frati, concesse anche alle suore – da Sisto IV, 1484

IND., f. 58rv (*frase omessa rispetto ad A è compresa tra #*).

Item, le-soprascrip̄te indulgentie impetrò da la Sanctità de papa Sixto .iiij. lo-reverendo patre frate Angelo de Clavasio⁴⁶ per li frati solamente, la-qual- | cosa intendendo noi, ne-dolemmo assai, la sua reverenda paternità, essendo allora vicario generale non-se-fusse recordato delle sore de sancta Chiara. Et de po questo, passato alquanto tempo, essendo facto Vicario generale lo reverendo patre frate Pietro da Napole⁴⁷, et venendo in-questa città del mese de genaio .1484.^(a), con animo-de-fare la-nostra visitatione⁴⁸, et però che era infermo et non posseva niente andare, ne-mandò la admonitione inscripta⁴⁹; ma poi pure aggravato da la infermità, non podde venire, et intendendo io^(b) dal-nostro venerabile patre confessore frate Ylarione^(c) da Tode⁵⁰, come sua paternità haveva de corto ad-essere in-Roma, pregai esso patre, ne recomandasse strectamente a-sua reverenda paternità pregando quella ne faccia questa gratia, che le indulgentie impetrate per-li frati se extendano ancho alle sore de sancta Chiara. Al-quale essendo facta tale domanda, gratiosamen- | te respuse lo faria voluntieri, 22r però che ne havamo ragione. Et così fece. – Et in-segno de ciò ne-mandò una poliça in-questa forma. 22v

Reverendus pater vicarius generalis, frater s[c]ilicet Petrus de Neapoli^(d), impetravit a sanctissimo domino nostro papa Sixto, quod sorores sancte Clare habeant omnes illas^(e) indulgentias Rome, quas antea impetraverat pro fratribus reverendus pater frater Angelus de Clavasio, etcetera^(f).

Vicario generale Fra Pietro de Napoli indegno

#La-quale poliça se reserva inclusa nella dicta lectera de admonitione del sopradicto reverendo patre#.

(a) del mese de genaio .1484. *aggiunto sul margine inferiore.* (b) io *soprascritto.* (c) IND. Ilarione. (d) IND. Napoli. (e) IND. illias. (f) IND. *omette* etcetera.

17. Indulgenza plenaria a ogni comunione – da Innocenzo VIII, 1490

MEM., p. 51 (f. 29v), *con parole diverse.*

IND., f. 58v.

Item, el-sopradicto reverendo patre frate Angelo de Chiavasso, vicario generale dignissimo, essendo | al Monte de Peroscia nel .1490. a-di .xxviii^o. del mese de novembre, la prima dominica de lo Advento, et per molte occupatione non potendo venire personalmente ad visitarce, mandò el compagno suo, lo-quale se-domandava frate Ambrosio da Morano⁵¹ ad visitarce per parte de sua reverendissima paternità, et^(a) parlando alla grate ad tucte 23r

le sore per parte de quella, ce^(b) notificò^(c) como novamente haveva impetrato, *oraculo vive vocis*, da la Sanctità·de·nostro signore papa Innocentio .viii^o.⁵² per li frati, et ancho per le sore de sancta Chiara presente et future, che omne volta che recevono la sacra comunione, habbiano la indulgentia plenaria de·tucti li loro peccati.

(a) et *soprascritto*. (b) ce *soprascritto*. (c) *segue idoc- depennato*.

18. Indulgenze applicabili ai defunti – da Innocenzo VIII, 1488

IND., ff. 58v-59r.

23v Item, sia noto como lo nostro reverendo et^(a) carissimo patre frate Evangelista da Peroscia⁵³, essendo commissario^(b) in·Corte de Roma per li frati minori de la observantia, ne impetrò gratia de possere concedere le indulgentie de la nostra chiesa ad·noi concesse como è notato de sopra alle anime·delli morti. Et questo ce notificò prima per·una·sua lectera, la·quale se·reserva tra le·altre scripture^(c), dandoci aviso como a·dì doi del mese de giugno .1488., essendo sua paternità alli piedi del sancto patre papa Innocentio .viii^o., intra le·altre cose impetrai da la Sanctità sua per·voi suore che possiate pigliare in la chiesa la indulgentia^(d) per·le anime^(e) de·li morti, de·la·quale·cosa me maravigliai assai, conciosia che esso sia tanto scarscio

24r de concedere indulgentie, maxime plenarie. Pregate Dio per | la sua Sanctità, et per·me etc^(f). Et de po questo nelli dì della indulgentia de·Sancta Maria delli Angeli, venendo esso qui ad·visitarce, et parlando de·questo, io che haveva grande confidentia^(g) con sua reverenda paternità, la pregai li piacesse impetrarce ancho questa gratia che la indulgentia delle oratione et Pater nostri, della pietà, similmente·la possiamo concedere alle anime delli morti. Et quando l·altra volta tornò da Roma, me disse havere ancho questo impetrato per noi sore.

(a) IND. *omette* et. (b) commissario *aggiunto nel margine superiore, al posto di* procuratore *cancellato*. (c) IND. *omette* la·quale...scripture. (d) IND. *aggiunge* plenaria. (e) IND. *omette* per·le anime. (f) IND. *omette* etc. (g) -fi *soprascritto*.

19. Indulgenza a ogni confessione, come alle suore di S. Lucia – da Innocenzo VIII, 1490

IND., f. 59rv.

24v Item, sia noto, como el·sopradictio nostro reverendo et carissimo patre frate Evangelista da Peroscia, a·dì .xviii^o. del mese de maggio, venendo personalmente ad visitarce, tornando sua paternità allora da Roma dove·era stato tre anni | commissario in Corte, et nel Capitolo dalli patri celebrato, electo vicario de questa provintia⁵⁴, ne portò questo singulare·et dignissimo

dono spirituale, che omne volta che noi ne confessamo, lo nostro patre confessore ne possa fare la absolutione plenaria de tutti li nostri peccati. Notificandoci come a di .xix. del mese de março .1490., nel di de sancto Ioseph^(a), trovandosi sua paternità a li piedi del sancto patre papa Innocentio .viii^o., et parlando con la beatitudine sua, *inter alia*, li domandò li piacesse concedere la sopradicta gratia de la absolutione plenaria alle sore^(b) del monasterio de Sancta Maria de Monte Luce de Peroscia, in quella forma che papa Sixto suo predecessore la haveva concessa alle sore | del monasterio de Sancta Lucia de Fuligno, quando personalmente le andò ad visitare⁵⁵, et la Sanctità sua gratiosamente li concesse, *oraculo vive vocis*.

25r

De po questo, esso nostro reverendo patre, ad magiore cautela volse per se medesimo^(c) pigliare informatione dal confessore delle sore de Sancta Lucia, et da esse sore le quale ad ciò se erano ritrovate presente quando el dicto summo pontifice papa Sixto lo' concesse la dicta absolutione plenaria, se la Sanctità sua la concesse con alcuna conditione. Et trovò che la beatitudine sua concesse questa gratia de la dicta absolutione plenaria ad tutte le sore de quello monasterio presente et future, cum tale distinctione, che ad quelle le quale | allora erano presente, omne volta che se confessano sença altro domandare, lo confessore lo' faccia la absolutione plenaria. Ma quelle che hanno da venire habbiano esse medesime a domandare a l'loro patre confessore lo' faccia la absolutione plenaria. Et questo medesimo modo havemo ad tenere ancho noi⁵⁶.

25v

(a) *A scrive Ioseph e cancella la prima -s; IND. scrive Josseph.*

(b) *segue de Sancta depennato.*

(c) *A scrive medesimo con il secondo -me cancellato.*

20. Esortazione di sr. Battista Alfani alla gratitudine

Conforto et prego tucte le miei dilectissime sorelle presente et future, et quanto me sia possibile exorto esse et me non siamo ingrante de tanto beneficio, ma con humilità de core re[n]gratiamo l'omnipotente Dio, dal quale procede omne bene. Et ancho siamo grate alli nostri venerandi patri, mediante li quali havemo questi et tutti li altri beni spirituali, et in spetiale, non ce scordiamo mai de questo nostro reverendo et sancto | patre frate Evangelista da Peroscia, lo quale con tanta dilectione et carità ce ha ad tutte aperta la porta del Paradiso.

26r

21. Visita del vicario generale Ludovico della Torre – 1498

MEM., p. 63 (f. 35v): *notizia più sintetica della visita di fra Ludovico (frase omessa rispetto ad A è compresa tra #).*

Item, nel mille .498. el reverendo patre frate Ludovico de la città de Verona dicto da la Torre⁵⁷, essendo vicario generale dignissimo, circha la

- intrata del mese de genaio venne ad-fare la nostra visitatione, la-quale fece con-tanta gratiosità #che pareva uno patre che molti anni ce havesse prati-chate. Et come-se usa in-simile acto de visitatione, recerchando sua paternità^(a) de intendere tutto el-modo del vivere de-questo monasterio, et maxime circha le-inferme et del medico, et intendendo come quando la-inferma non sta grave non se mecte dentro lo medico, ma-se per toccha-re | polso o per altra cagione-besognasse de vedere, se-mostra alla porta
- 26v sença intrare-dentro, et che de-questo ne havemo più licentie (como è nota-to de-sopra), la-quale cosa intendendo sua paternità, non li piacque per niente, et facendo poi el Capitulo (che fu bellissimo) tocchando questo facto disse: «Io ho bono exemplo de voi et-piaceme che siate rigide et dure de mectere persone dentro nel monasterio, *tamen* in-questo non me piace, et non voglio che se faccia più, ma quando occorre simile caso, mectete el medico con la compagnia come usate dentro da la porta, et quella serrate subito. Et questo modo è più honesto et conveniente, et la sora inferma sarà più satisfacta. Et questo se usa per li altri monasterii che ò visti».#
- 27r Et expedita la visitatione lassò la famiglia molto consolata. Et non meno sua reverenda paternità se partì consolata et ben hedificata, et disse ad-me (che indegnamente era in-offitio): Io me porto tutta questa famiglia nel-core, con tante proferte che non se^(b) poterieno con penna-explicarse, et quello che offerse con parole, pienamente adempí con le opere.

(a) la -a finale è soprascritta a una -e depennata.

(b) se soprascritto.

22. Alessandro VI e le vicende del 1501

- Item, sia noto, como nel tempo de papa Alexandro sexto⁵⁸ .1501. fu posta et comandata la decima per-tre anni, sença exceptione nesuna, revo-cando omne bolla o breve o per-qualunque modo se fusse gratia de exen-tione, et trovandosi allora in Roma lo sopradicto reverendo patre frate
- 27v Ludovico da la Torre | subito se mise ad reparare per le sore de sancta Chiara, et in-tale modo operò col dicto summo Pontifice, che la Sanctità sua fece fare uno breve de exemptione copiosissimo lo-quale incomença:
- Et prima el prohemo del reverendissimo Messer Johanni Arcivescovo de Ragusia⁵⁹, lo-quale era devotissimo de l-ordine de sancta Chiara, et in-spetiale de-questo monasterio. *Universis et singulla]ris presens etc., breve Alexander Papa Sextus. Dilectis in Christo filiabus etc.* Et questo breve^(a) è generale per tucti li monasterii de sancta Chiara: prima et secunda regula, come in-esso breve se-contiene.
- 28r Ma prima che-noi havessimo notitia de-questo venne lo commissario coltore de la decima, et non pagando noi, mostrando li privile- | gii del monasterio, che-non-semo obligate ad paghare decime. Et venendo l-ultimo di del termine taxato, lo dicto commissario commandò-se facessero in quello

dì li acti della publica excommunicatione del monasterio, la-quale cosa intendendo uno amico del monasterio, venne in-frecha che io facesse riparare. In mediate mandai ad messere Baglione⁶⁰, lo-quale subito andò con altri doctores, et più-altri cittadini ce andaro. Et non potendosi^(b) fare-de-mancho, uno de quelli cittadini li-diede .viiij^o. duchati de-oro in-nome del monasterio, et fummo liberate da-quella-tribulatione.

Et de po questo, pocho indutiò che venne qua el dicto reverendo patre frate Ludovico, portandoci la copia del dicto breve apostolico^(c). Alla paternità del quale recitando io questo facto (ben che-già ne haveva inteso qualche cosa), molto se-ne l dolse^(d), et maxime che havebbe attentato fare-tale-acto ad-questo monasterio. Et disse, «como so intrato in-Roma anderò alli piedi del sancto Patre ad notificarli questo facto, et so che li despiacerà assai, però che costui fu presente quando fu cavato questo breve, et io in-spetiale nominai questo monasterio».

Et de po-alquanti dì a-me fu facta imbasciata che io mandasse alla camera apostolica per quelli .viiij^o. duchati paghati per la decima che el Papa comandava se rendessero^(e). Allora io mandai ad-quello cittadino che li haveva paghati, che lui medesimo andasse ad-repigliarli, et così fu facto. Et ad-quelli coltori de-la decima fu dato comandamento in-scripto che non dessero più molestia ad questo monasterio. La-quale se-reserva inclusa nel breve in stampa lo-quale ne l portò el sopradicto nostro reverendo patre frate Ludovico da la Torre. Queste cose ho io notate qui acciò che le sore presente et future sappiano con quanta fidelità et dilectione questo patre-se operò per noi, et quanto ad-esso et alli altri nostri venerandi et carissimi patri semo obligate^(f).

(a) segue un per depennato. (b) -si soprascritto. (c) portandoci la copia del dicto breve Apostolico aggiunto a fondo pagina. (d) segue molto depennato. (e) che el Papa comandava se rendessero aggiunto a fondo pagina. (f) -e finale soprascritta su i depennata.

23. Indulgenza da Bartolomeo vescovo di Corgneto – 1458

MEM., p. 20 (f. 12v) (*parti omesse rispetto ad A è compresa tra #*).

IND., f. 48rv.

Item nota, como nel^(a) .1458. del mese de dicembre, la reverendissima signoria de monsignore messere Bartholomeo veschovo de-Corgneto⁶¹, in quello tempo governatore de-Peroscia, de-spetiale licentia del papa⁶² intrò dentro in questo monasterio acompagnato dal reverendo patre frate Alberto da Peroscia, vicario della Provintia, et con esso li venerabili patri frate Andrea da-Fuligno⁶³, et frate Francesco da la Pertichaia⁶⁴ nostro patre confessore, et lo-suo l capellano, lo-quale se-domandava Damiano, et nella chiesa dentro celebrò la messa, la-quale finita, se mise ad-sedere nel loco ad-se preparato, et disse alquante devote parole alle sore offerendose in-tutto quello potesse per lo monasterio, et poi cresimò alquante sore le-quale non

credevano essere cresimate, però che per sola questa cagione era intrato.
 #Et vedendo quello crucifixo de meçço relievo^(b) con la Madonna tramortita ad-piei della croce, et con li altri misterii de-la passione, lo-quale sta nella colonda de pietra a lato lo altare de-la Madonna. Hebbe de-esso grande devotione, però che-era homo devotissimo et de grande sanctità, et sempre se-confessava da li nostri patri. Unde ad-tutte quelle sore che^(c) dicessero uno
 30r Pater nostro et una Ave | Maria denante ad-quello crucifixo^(d) in-memoria della passione de Yhesu Christo li concesse^(e) cento dì de indulgentia.# Et da poi andando nel l-orto, et-trovando in capo^(f) d-esso orto una pietra^(g) grande^(h) posta in-forma de uno altare, domandò quelle sore che lo acompagnavano, #que fusse quello altare, respusero, quello essere lo altare de-la abbadessa,# però che nel dì della indulgentia de Sancta Maria de-li Angeli essa pone qui per tutto quello dì, che per omne volta che venghono ad visitare questo altare, habbiano el-merito della sancta obedientia, et per questo in tale dì venghono le sore qui con-grande devotione per havere questo merito de-la sancta obedientia. Udendo questo la Signoria sua, pigliando de-ciò grande piacere et devotione, concesse uno anno de indulgentia ad tutte le sore che
 30v in-tale dì andassero in pro- | cessione ad-quello loco, et dicessero lì uno Pater nostro et una Ave Maria, et basciassero quella pietra.

(a) IND. *sostituisce* Item nota, como nel *con* Sequita certe indulgentie concesse a-le monahe (!) de Monteluce da diverse pontifici in diversi tempi. (b) IND. *aggiunge* lo quale sta, *che invece in A sr. Battista cancella.* (c) *che soprascritto.* (d) IND. crucifiso. (e) concesse *aggiunto sul margine superiore.* (f) *segue in c- cancellato.* (g) -a *soprascritto a -o depennata.* (h) *segue in depennato.*

24. Indulgenza da Pio II, in visita a Perugia, tramite il suo cappellano Damiano – 1460

MEM., p. 20 (f. 12v).
 IND., ff. 48v-49r.

Et de po questo, nel .1460.^(a) del mese de genaio, lo summo Pontifice papa Pio secondo venne nella città de Peroscia et-demorovvi alquanti dì. Et la matina-de la Purificatione de la vergine Maria, la Sanctità sua benedisse le candele, de le-quale alquante ne furono portate qui ad-noi. Et la reverendissima signoria del dicto monsignore ne impetrò da la Sanctità sua, *oraculo vive vocis*, la indulgentia plenaria de-tutti li nostri peccati, unde per-lo predicto Damiano suo Capellano ce-mandò a dire como che parlando esso con la sanctità de nostro signore, li haveva dicto de-lo altare de la abbadessa | che noi havemo nel l-orto, et che la sanctità sua havendosi de-ciò assai piacere, ne concedeva che tucte andassemo in processione^(b) al dicto locho, et lì dicessimo tre Pater nostri con tre Ave Marie, et havessimo la indulgentia plenaria, con la sua apostolica benedictione.

31r

(a) MEM. *sostituisce* nel .1460. *con* nel 1458 circha la uscita. (b) *segue una -i depennata.*

25. Indulgenza da Dionisio, vescovo di Perugia – 1487

MEM., p. 42 (f. 24r).

IND., f. 49r.

Item, nel .1487. a·dì .19. del mese de giugno, la reverendissima signoria de messere Dionisio veschovo de·Peroscia⁶⁵, fratello carnale de sora Placita nostra da Cortona⁶⁶, de spetiale licentia del papa⁶⁷, intrò dentro in questo monasterio per cresimare alcune sore le·quale non credevano essere cresimate, lo·quale essendo in·chiesa et facta la cresima, concesse .xl. dì de indulgentia ad·qualunche sora andando a·lo altare de la vergine Maria ciò è a·lo altare magiore | dicesse lì uno Pater nostro et una Ave Maria, et de poi, andando al locho de le sepulture similmente ad·qualunche sora dicesse lì uno Pater nostro et una Ave Maria per l·anime de li morti, li concesse .xl. dì de indulgentia^(a), la·quale se possa concedere ad esse anime de li morti.

31v

(a) -l *soprascritta*.**26. Indulgenza dal card. Francesco da Siena – 1488**MEM., p. 47 (f. 27v) (*parti omesse rispetto ad A sono comprese tra #*).

IND., f. 49rv.

Item, nel .1488.^(a) a·dì .xvi. del mese de março, la signoria del reverendissimo cardinale messere Francescho da Siena, nepote carnale de papa Pio .secondo., #lo·quale in processo de·tempo fu poi papa, et chiamosse papa^(b) Clemente#⁶⁸, stando allora per leghato della Sedia apostolica^(c) in·questa città de Peroscia, per sua devotione venne ad visitare questo nostro monasterio una matina, et prima fece dire·la messa, la·quale finita se ne venne al parlatorio, et parlando con la matre abbadessa, #so· | ra Lucia da Fuligno, intra le altre cose li fece molte proferte, che nelle occurentie del monasterio mandasse ad esso confidentemente,# et poi li concesse per·tutte le sore de questo monasterio, presente et future, et per·tutti quelli che stanno de fore ad·loro servitio, cento dì de indulgentia quactro volte l·anno, et che essa abbadessa deputasse li dì quali piacesse ad·essa, la quale ordinò fussero questi, ciò è lo dì della Annunptiatione^(d) de la Vergine Maria; lo dì de sancto Joseph; lo dì de sancto Francesco; et lo dì de sancta Chiara.

32r

(a) A scrive 14808.

(b) IND. omette et chiamosse papa.

(c) -a finale *soprascritta a una* -o*depenata.*

(d) A scrive Annunptiatione, con il primo -ti cancellato.

27. Visita del card. Domenico di San Clemente – 1495MEM., pp. 58-59 (f. 23v) (*parti omesse rispetto ad A sono comprese tra #*).

IND., ff. 49v-50r.

Item nel .1495. a·dì diece del mese de giugno, lo reverendissimo^(a) mesere Domenico cardinale de Sancto Clemente⁶⁹, essendo nella città de Pero-

32v scia, per sua devotione et humanità se·degnò venire qui al monasterio ad visitar- | ce con molta carità·et·dilectione, et #parlando con la matre abbadessa⁷⁰ alla grate,# fece molte proferte che quando potesse fare alcuna cosa per questo monasterio, faria voluntieri quanto li·fusse possibile. Et dando la sua benedictione ad tutte le sore, #pregò la matre abbadessa lo recomandasse alle oratione de·tucte#. Et poi disse, ne concedeva tanta indulgentia, quanta essa sua signoria ne poteva concedere.

(a) IND. e MEM. *aggiungono* monsignore.

28. Dal card. protettore Domenico di Venezia, detto Grimano – 1506

MEM., pp. 87-89 (ff. 47r-48r): *riportato in forma più estesa, per cui non è possibile indicare le varianti.*

IND., f. 50rv (*parte omessa rispetto ad A è compresa tra #*).

Item nell'anno del Signore .1506. a·dì nove del mese de settembre, la reverendissima signoria de messere Domenico venetiano⁷¹, decto Grimano, cardinale de Sancto Marcho, Patriarcha de Aquilea, et protectore de tutto⁷² l'ordine de sancto Francesco et de sancta Chiara, essendo venuto
33r im·Peroscia, con molta dignatione et | paternale dilectione ne volse personalmente visitare, et intrare dentro #como li conveniva per lo offitio suo. Intrò# solamente con doi suoi compagni, et lo factore de·questo monasterio, però che li nostri patri non sapendo niente de suo venire, dicta la messa se erano tornati al Monte. Et essendo sua reverendissima signoria intrata nella chiesa, facta la devotissima reverentia denante allo altare del Sacramento, se mise ad·sedere nel locho preparato, et fece una bella exortatione ad·le sore, poi ne fece dire el *confiteor*, et facta la absolutione, et data la sua benedictione ad tucte, volse vedere alquanto el monasterio, et poi nel suo partire, offerendosi molto a·la matre abbadessa⁷³ in·tutto quello
33v humilmente rengratiando prima sua reverendissima signoria | como se conveniva, poi li domandò de gratia se dignasse lassarce qualche dono spirituale, in memoria de questa sua benigna et gratissima visitatione. Allora sua signoria reverendissima li concesse questo dono et benefitio, che qualunque sora se·trova in·choro, quando è sonato allo offitio, prima che se incomenci l'offitio, per ciaschuna volta habbia cento dì de indulgentia.

29. Indulgenze concesse da Giovanni XXII, Clemente V e Martino V – 1316-1431

IND., ff. 50v-51r.

*Queste sonno indulgentie concesse da papa Johanni .xxij^o.*⁷⁴

Im·prima. Qualunque persona dice l'·Ave Maria et infine de essa al·nome·de Yhesu se in·genocchia o se in·chiena, ha da^(a) sopradicto papa

octanta dì de indulgentia. Item, quando alcuno sentirà nominare el-nome de Yhesu ^(b), et a-quello se ingenocchia o se inchiena, ha dal-sopradicto papa trenta dì de indulgentia, sença le-altre l poste da più sommi Pontifici. Item, 34r qualunque persona dirà el cantico de la vergine Maria, ciò è Magnificat ^(c), ha dal sopradicto papa Johanni trentatre anni et trentatre septimane, et tre dì de indulgentia. Item, in fine dello Evangelio de-sancto Johanni, ad-quella parola, *Verbum caro factum est*, chi se ingenocchia o se inchiena, ha uno anno et trenta dì de indulgentia, da papa Clemente .v^o. ⁷⁵

Item, quante volte se-dice quella oratione *Deus omnium fidelium pastor et rector* etc. ⁷⁶, per ciascuna volta ha cento ^(d) dì de indulgentia da papa Martino .v^o. ^(e) ⁷⁷

(a) IND. dal. (b) IND. Iesu. (c) IND. magnifica (d) IND. cente. (e) .v^o. scritto a fine riga, sotto il nome.

30. Indulgenza concessa da Eugenio IV – 1431-1447

IND., f. 51r.

Item, papa Eugenio .4^o. concesse a-qu[a]lunque dirà la dicta oratione, *Deus omnium fidelium* etc., tante volte, quante volte la dirà, habbia cento dì de indulgentia. Che sonno doi cento dì per-omne volta.

31. Indulgenza concessa da Martino V – 1417-1431

IND., f. 51r.

Item, dominus papa Martinus .v^{us}. duplicavit omnes indulgentias que 34v ponitur ^(a) in privilegio de offitio corporis Christi per-totum. Et iste dominus Eugenius papa .4^{us}. triplicavit, ita intelligendo, quod cum im privilegio concedantur centum dies stantibus ad-missam, vel offitium, nunc concedantur tre centi, et sic in-aliiis horis, et offitiis triplicatur ipsa indulgentia.

(a) così.

32. Indulgenze concesse da Sisto IV – 1471-1484

IND., f. 51r (parte omessa rispetto ad A è compresa tra #).

Gratie concesse ad-l-ordine da papa Sixto .iiij^o. ^(a) –

Sanctissimus dominus noster papa Sixtus concessit quod quilibet recipiens ^(b) habitum, sive prime, sive secunde regule sancte Clare, sive tertii ordinis sancti Francisci, habeant ^(c) plenariam indulgentiam quando induitur, et etiam in articulo mortis. Item concessit omnibus famulis qui starent in-servitio fratrum, vel sororum sancte Clare, amore Dei, ut habeant indulgentiam plenariam in articulo mortis, et semel in vita-de-reservatis ^(d).

35r #Item concessit omnibus prelati dicte familie fratrum | minorum, ut possint legata relicta^(e) ad-unum usum, commutare ad alium usum, sine scandalo tamen solventium talia relicta.

Item, concessit omnibus fratribus non potentibus^(f) solvere divinum offitium attente et devote, ut decet, vel aliquid obmictentibus in-choro pro defectu oculorum vel^(g) aurium, non teneantur remictere quod obmiserunt, sed sufficit quod pro-qualibet hora dicant unum psalmum secundum-eorum voluntatem.

Item, concessit quod fratres in-die sancti Francisci, et stigmatum, possint dicere secundum eorum devotionem prefationem sancti Francisci propriam.

35v Item, vult quod fiat offitium Conceptionis virginis Marie, cum illo novo offitio⁷⁸, servatis rubricis suis. Et fiat cum octava duplici, et quando fit offitium dominice, non dicatur offitium de Domina nec in-matutinis, nec in prima, sicut nec in ceteris diebus, et | horis illius diei octave, sed in-matutinis et prima dicantur psalmis^(c) de-dominica, et tamen non dicantur preces in-prima, sed dictis Respons. brevibus dicatur oratio et postmodum *pretiosa* etc.. *Gloria in excelsis Deo* non dicitur in-missa, nec *ita*^(c) *missa est*, quia commune Responsorium debet dici in-matutinis offitii dominicalis, et festum sancte Lucie, transferetur post octavam. Quia sic est voluntas domini nostri, pape Sixti. Item, statuit quod fiat offitium Presentationis beate Marie virginis, et fiat festum duplex maius .xxj^o. novembris. Et accipiat offitium Nativitatis sue, mutato nomine.

Item, concessit, quod de sancta Anna matre virginis Marie, et de sancto Joseph, possimus facere festum duplex maius. Item, quod fiat octava omnium sanctorum, et fiat duplex nec fiat de sanctis infra eam, nisi occurrat festum duplex.

36r Item, idem papa concessit monialibus sancte Marie Montis Lucidi de-Perusia, et sancte Lucie de Fulgineo, posse-distrahere, vendere, et commutare bona immobilia monasterii, dum modo, vergat in-evidentem utilitatem eiusdem monasterii. Et hoc non nisi-de licentia Vicarii provincialis qui pro tempore fuerit, et absolvit, si-quando-incidisset in chanonem, et ratificavit venditiones factas.#

(a) IND. *scrive* .iii. (b) *A scrive* recepiens con -i soprascritta alla -e cancellata. (c) *così*.
 (d) IND. *servatis*. (e) *A scrive* relicta legata con segno di inversione. (f) *la parola sembra depennata, ma probabilmente l'inchiostro ha legato le singole lettere*. (g) *vel aggiunto in margine*.

33. Indulgenze concesse da Innocenzo VIII a fra Evangelista da Perugia – 1487-1490

Gratie concesse fratri Evangeliste de Perusio, tempore sui commissariatus, ab Innocentio papa .viii^o.

Imprimis, concessit omnibus procuratoribus nostris et eorum familie, videlicet parentibus, filiis, fratribus, sororibus, ac nepotibus, simul habitan-

tibus, eandem indulgentiam, quam habent fratres in ecclesiis nostris, dicendo .v^e. Pater noster et .v^e. Ave Maria pro sua sanctitate.

Item, quod clerici professi, non aduc^(a) bene scientes persolvere divinum offitium, non teneantur ad peccatum mortale, donec^(b) illud bene sciunt, et interim dicant sicut sciunt. Et dicant horas laycorum. Et faciant diligentia ut adiscant^(a). 36v

(a) *così*. (b) *segue sci- cancellato*.

34. Indulgenze concesse da Alessandro VI a fra Ludovico della Torre *oraculo vive vocis* – 1498

IND., f. 51rv (*parte omessa rispetto ad A è compresa tra #*).

#*Gratie concesse ministri fratri Ludovico de la Torre, ordinis minorum, a sanctissimo domino nostro Alexandro .vj^o. viva voce. 1498.*⁷⁹

Primum, concessit quod festum sancte Helysabeth celebretur a^(a) nobis sub offitio duplici maiori.

Item, concessit quod mulieres seculares suscipientes ante mortem, vel post mortem habitum sancte Clare, habeant tale^(b) relaxationem peccatorum, qualem sortiuntur viri de | habitu fratrum minorum. 37r

Item, quod domini medici ordinarii fratrum et sororum sancte Clare, habeant eadem privilegia et gratias, quibus gaudent syndici et procuratores locorum fratrum.#

Ultimo, concessit omnibus dicentibus coronam beate virginis Marie, eandem indulgentiam sicut habent qui dicunt Pater nostri pietatis, cum orationibus suis.

(a) *ad con -d depennata*. (b) *così*.

35. Fra Giacomo Ungarelli da Padova e l'indulgenza di Leone X – 1514

MEM., p. 106 (f. 57v): *riportato senza varianti*.

IND., f. 51v.

Sia noto ad tucte como nel l'anno del Signore mille .cccc^o.xiiiij^o.^(a) a·dì tre del mese de agosto, lo dì della inventionione de sancto Stephano, lo venerabile | patre frate Giacomo da Padua⁸⁰ predicatore egregio, rechiesto dal nostro patre confessore⁸¹, venne qui ad predicare, et facta una degna predica, infine disse como esso ne portava uno magno et^(b) nobile presente, lo quale non dubitava che ad tucte seria gratissimo. Et disse como novamente essendo sua paternità denanti al sumpmo Pontifice papa Leone decimo⁸², supplicò alla Sanctità sua se dignasse concederli questa gratia, che ogni volta che devotamente diremo la corona della gloriosa vergine Maria, habbiamo la indulgentia plenaria de tucti li nostri peccati. La quale gratia 37v

esso sumpmo Pontifice^(c) benignamente li concesse, et che esso la potesse a-chi piacesse ad lui. Et questo fu lo nobile et dignissimo presente.

(a) IND. .1513. (b) *segue, depennato, un'altra volta magno, e ripete una seconda volta et non depennato.* (c) Pontifice aggiunto a margine.

36. Ingresso del vescovo di Perugia e l'indulgenza all'altare dell'infermeria – 1514

MEM., p. 106 (f. 57v): *riportato senza varianti.*
IND., ff. 51v-52r.

38r Item, nel medesimo anno et milleximo, a-dì .xi. del mese de ottobre, nel dì della octava de sancto Francesco, la reverendissima signoria del vescovo de Peroscia⁸³, rechiesto dalli nostri patri, intrò dentro in questo monasterio ad cresimare alquante sore le quale sapevano non essere cresimate. Intrò acompagnato da essi nostri venerandi patri, et doi delli suoi. Et expedita la cresima, andando alquanto vedendo lo monasterio, essendo allo altare della infermeria, puse lì .xl. dì de indulgentia. Et però che era homo bono et devoto tanto se partì bene hedificato che quasi non se poteva satiare de dire la consolatione et devotione haveva hauta de ogni cosa.

37. Dal legato apostolico, card. Antonio da Monte – 1514

MEM., pp. 106-107 (f. 57v): *riportato senza varianti*
IND., f. 52r

38v Item, nel medesimo anno, a-dì .xxi. del | sopradicto mese, nel dì della festa de-sancta Ursula, la reverendissima signoria de messere Antonio da Monte cardinale de Sancto Vitale⁸⁴, essendo allora leghato della Sedia apostolica de questa provintia, et in-spetiale governatore de-questa^(a) cità de Peroscia, una matina venne per sua devotione ad-visitare questa nostra chiesa, et prima fece dire la-messa al-suo^(b) capellano, la-quale finita, se ne^(c) venne alla grate grande della chiesa, et lì parlando col-nostro patre confessore, et con la matre abbadessa⁸⁵, benignamente se offerse de-tucto quello potesse fare per questo monasterio. Et poi concesse, che nel dì della sol-lempnità de essa chiesa, ciò è della Assumptione della Vergine Maria, et
39r ancho nel-dì della festa della nostra matre | sancta Chiara qualunque entra in questa nostra chiesa dentro, o de fore, habbia diece anni de indulgentia. Et questo habbia a-durare ogni anno im-perpetuo.

(a) IND. *omette* provintia, et in-spetiale governatore de-questa. (b) *Segue, depennato, cha-*
(c) *ne aggiunto a margine.*

¹ Bolla *Ordinis tui* di Eugenio IV, del 5 febbraio 1447, in «Bullarium Franciscanum», nova series I, Grottaferrata (Romae), Ed. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, 1929, n. 1045, pp. 525-526; L. Wadding, *Annales minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum*, tomus XI, Grottaferrata (Romae), Ed. Collegii S. Bonaventurae Ad Claras Aquas, 1932, ad annum 1447, n. 4 a Giacomo Primadizi da Bologna, vicario generale dell'Osservanza (6 maggio 1446-1449), v. *Biografie in Appendice*, p. 594. La Bolla è attestata per S. Maria di Monteluca in latino da una copia presso l'Archivio di Stato di Perugia, Corporazioni religiose soppresse [d'ora in poi ASP, CRS], *Monteluca*, Miscellanea 303, E 43, e in volgare dal cod. A/60 della Curia generale OFM di Roma, scritto a Monteluca nella seconda metà del XVI secolo: «Item cum ciò sia cosa ch-el sia ingiunto e comandato ad-alcuno monasterio e lochi e congrega- (f. 29r) tione e' perpetuo silentio, le (!) quale cosa è troppo aspera, concedemo a te e tui suecessori (!) in-lo offitio e a-li-vicarii de le provintie a voi sugepte col-consiglio de-le discrete, facultade e possanza de despensare, cusì in li-altri cadauni silentii perpetui, come in lo sopradicto silentio».

² Il *Memoriale* informa che siamo nel settembre 1459, e fra Alberto da Perugia è al suo primo mandato come vicario provinciale dell'Umbria (1458-1460). V. *Appendice*, p. 591.

³ Su fra Barnaba Manassei da Terni. V. *Appendice*, p. 592.

⁴ Nel 1459 fra Giovanni Bonvisi da Lucca è guardiano di S. Francesco al Monte di Perugia. V. *Appendice*, p. 594.

⁵ Nel 1459 fra Antonio da Todi è confessore di Monteluca. V. *Appendice*, p. 592.

⁶ Su fra Bartolomeo da Foligno. V. *Appendice*, pp. 592-593.

⁷ Fra Stefano da Perugia fa parte della comunità di S. Francesco al Monte. V. *Appendice*, p. 596.

⁸ Basilio Bessarione (Trabzon, attuale Turchia, 2 gennaio 1403 - Ravenna, 18 novembre 1472), creato cardinale il 18 dicembre 1439 da papa Eugenio IV, è protettore dell'Ordine dei Minori negli anni 1458-1472 (*Regestum Observantiae Cismontane*, Collegium Bonaventurae, Roma 1983 [«Analecta franciscana», XII, d'ora in poi AF], p. 50, nota 4). Metropolita di Nicea, fu una grande figura di mediatore e pacificatore nella Chiesa del tempo. Per notizie bibliografiche più complete, vedi L. Labowky, *Bessarione*, in «Dizionario biografico degli italiani» 9, Roma, 1967, pp. 686-696. Il ms. Antonini ci fa sapere, fonte unica, che il cardinale Basilio Bessarione, protettore dell'Ordine francescano negli anni 1458-1472, si trovò a Perugia nel 1462-1463.

⁹ Regola di Urbano IV, in «Bullarium Franciscanum» II, S. Maria degli Angeli, Ed. Porziuncola (Reimpressio anastatica), n. 107, pp. 509-521, cap. XVIII: *Excipiuntur autem a dicta ingredienti lege Medicus causa multum gravis infirmitatis*.

¹⁰ I *Placet* sono in genere sulla riga rimasta bianca tra una domanda e l'altra. *b. Car.* sta per «Bessarione cardinale».

¹¹ Regola di Urbano IV, cap. XIII: *aliqua persona conveniens ad custodiendum Ostium statuatur*.

¹² Regola di Urbano IV, cap. XXI: *de omnibus sibi commissis, receptis pariter, et expensis Abbatissae, et tribus Sororibus ad hoc per Conventum specialiter assignatis, [...] rationem reddere teneatur*.

¹³ Dovrebbe trattarsi di fra Pietro Caprioli da Brescia. V. *Appendice*, p. 596.

¹⁴ Fra Ludovico da Vicenza fu vicario generale degli Osservanti negli anni 1461-1464. V. *Appendice*, p. 595.

¹⁵ Benedetto XII (20 dicembre 1334 - 25 aprile 1342), nato Jacques Fournier nel 1285, cistercense di origini francesi.

¹⁶ Nel 1463 è papa Pio II (19 agosto 1458 - 14 agosto 1464), nato Enea Silvio Piccolomini il 18 ottobre 1405, della Provincia di Siena.

¹⁷ Fra Battista da Levanto, trovandosi nel 1461 come vicario generale degli Osservanti a S. Francesco al Monte a Perugia, visitò le monache di Monteluca: *Memoriale*, p. 66 (f. 36v). V. *Appendice*, p. 593.

¹⁸ Le «23 hore» a Perugia, il 24 giugno, corrispondono circa alle 6.35 di sera. Vedi M. Papalini, *L'orario italiano. Struttura e uso nei monasteri di clarisse*, in «Collectanea Franciscana», Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 1-2 (2009) pp. 177-220: 185.

¹⁹ Questa concessione può essere datata agli anni 1455-1457, prima che fra Battista da Levanto rinunciasse all'ufficio di vicario generale degli Osservanti, oppure al periodo tra il Capitolo generale del 1458 che lo rielesse, e il 6 agosto dello stesso anno, data della morte di Callisto III.

²⁰ Callisto III (8 aprile 1455 - 6 agosto 1458), nato Alfonso de Borja y Cabanilles il 31 dicembre 1378, di origini spagnole, zio di papa Alessandro VI Borgia.

²¹ Eugenio IV (3 marzo 1431 - 23 febbraio 1447), nato Gabriele Condulmer nel 1383 a Venezia.

²² È la bolla *Ordinis tui* (v. nota 1); cfr. Mariano da Firenze, *Libro delle dignità et excellentie del Ordine della seraphica Madre delle Povere Donne santa Chiara da Assisi*, Introduzione note e indice del G. Boccali, Firenze - Santa Maria degli Angeli, ed. Porziuncola, 1986, p. 83, n. 90: «Onde movendosi ad compassione li gloriosi sancti padri, cioè sancto Bernardino, frate Johanni da Capistrano et frate Niccolò da Osmo ... hebbono ricorso a papa Eugenio .4°. et domandarono che si degnassi volere dispensare decta regola ... Et così el benignissimo papa declarò et concesse che solo al vinculo di cinque peccati mortali fussino subiecte, cioè: obedientia, povertà, castità, clausura, et renuntiatione et electione ogni anno della abbatissa».

²³ Secondo Mariano da Firenze, *Libro delle dignità*, p. 83, n. 91 la modifica si riferisce alla cosiddetta I regola di santa Chiara: il riferimento alle *monache della seconda regola* è una prova in più che Monteluca professava quella di papa Urbano IV.

²⁴ Archivio delle clarisse in S. Erminio, copia perg. trascritta dalle monache di S. Maria di Monteluca: «[S]Ja noto e manifesto a qualunqua persona leggerà la presente scripta, como anno doi mille quactro cento sesanta nove, a di secondo de novembre, papa Paulo per divina providentia papa secondo, concesse a tucte le suore de Monte luca presente e future, la indulgentia plenaria, la quale crede essere in Sancta Maria deli Angioli presso ad Asese perpetualmente, con questa che ciascuna che por (!) dica dal primo de agosto fino al secondo cento Pater Noster et cento Ave Marie. A domanda et riquisitione del venerabile padre frate Alberto da Peroscia alora commissario in Corte del R.do P. V. G. fra Marcho da Bologna».

²⁵ Paolo II (30 agosto 1464 - 26 luglio 1471), nato Pietro Barbo il 23 febbraio 1417 a Venezia.

²⁶ Fra Alberto da Perugia è commissario in corte a Roma negli anni 1469-1472, gli stessi del III Vicariato generale di fra Marco da Bologna. Su 7ra Marco v. *Appendice*, p. 591.

²⁷ Sisto IV (9 agosto 1471 - 12 agosto 1484), nato Francesco della Rovere il 21 luglio 1414, papa francescano conventuale originario di Savona.

²⁸ Originale presso ASP, CRS, *Monteluca*, Miscellanea 303, E 64: «Venerabilis pater filiali comunione premissa, salutem. Avisovi per la presente como io ho impetrato da n. S. como le monache e le biçoches possano toccare lavare e aconciare li panni sacri et benedecti excepto li corporali, siche dicetilo a loro et fati pregare Dio per la sua Sanctità non aliud si qua possunt ad placita. Valet felicitè in Domino et orate pro me. Ex Ara Celi die XI martii 1472. Tuus frater Albertus perusinus». L'indirizzo, della stessa mano di fra Alberto, dice: «Venerabili in Christo patri fratri Bartholomeo de

Fulgineo minorum monasterii Montis Lucidi confessori dignissimo»; fra Bartolomeo da Foligno nel 1472 era effettivamente confessore di Monteluca: cfr. *Memoriale*, p. 32 (ff. 17v-18r).

²⁹ Per questa concessione cfr. Mariano da Firenze, *Libro delle dignità*, p. 101, n. 123, che sembra datarla all'anno 1480-81.

³⁰ Regola di Urbano IV, cap. vi: alla prescrizione *Illitteratae vero dicant viginti quatuor Pater noster pro matutino; pro Laudibus quinque, pro Prima, Tertia, Sexta, et Nona pro qualibet istarum Horarum Septem; pro Vesperis autem duodecim; pro Completorio septem*, aggiunge: *Qui modus in Officio Beatae Virginis per omnia observetur*.

³¹ Presso l'ASP, CRS, *Monteluca*, Miscellanea 303, E 62 esiste copia di una bolla di papa Paolo II, del 1 marzo 1467, con la quale proibisce ai luoghi pii ogni alienazione senza il permesso dei superiori.

³² Fra Paolo da Perugia. V. *Appendice*, p. 596.

³³ Sr. Lucia da Foligno. V. *Appendice*, p. 597.

³⁴ Dall'agosto 1455 al gennaio 1475 il fattore del monastero di Monteluca è Alessandro d'Antonio Martini di Porta S. Angelo. Vedi S. Felicetti, *Aspetti e risvolti di vita quotidiana in un monastero perugino riformato: Monteluca, secolo XV*, in «Collectanea Franciscana» 3-4 (1995) pp. 553-642, in particolare p. 582.

³⁵ Abbreviato R.P.V.G. Il vicario generale è fra Marco da Bologna.

³⁶ Abbreviato N.S. È Sisto IV.

³⁷ Abbreviato Vr.

³⁸ Vedi par. 7.

³⁹ Niccolò V (6 marzo 1447 - 24 marzo 1455), nato Tomaso Parentucelli il 15 novembre 1397 a Sarzana.

⁴⁰ Franchetta è sepolta nel monastero di S. Cosimato a Roma, come testimonia un'iscrizione: cfr. R. Turi, *Il "Libro delle antichità di S. Cosimato" di suor Orsola Formicini (1548-1615). Cronaca di un monastero di clarisse tra XVI e XVII secolo*, Roma, Università degli Studi "La Sapienza", Tesi di Laurea, Relatore: dott. Stefania Nanni, Anno Accademico 1993-1994, p. 20.

⁴¹ Abbiamo qui prova che l'autrice del ms. è sr. Battista Alfani, sorella minore di sr. Eufrosia Alfani che era abbadessa in questi anni 1473-1477: *Memoriale*, p. 33 (f. 18v), 618. Su sr. Eufrosia, v. *Appendice*, p. 597.

⁴² Se il 21 giugno, solstizio d'estate, a Roma il sole tramonta alle 19.35, «ad una hora de nocte» sono le ore 20.35, un'ora dopo il tramonto del sole; cfr. Papalini, *L'orario italiano*, p. 185.

⁴³ 10 ore dopo il tramonto del sole, ossia alle 5.35 del mattino. Cfr. Papalini, *L'orario italiano*, p. 185.

⁴⁴ Sisto IV procurò effettivamente la ricostruzione del monastero e della chiesa nell'anno santo 1475: cfr. Turi, *Il "Libro delle antichità di S. Cosimato"*, p. 21.

⁴⁵ Sr. Agnolina da Terni partecipò nel 1451 alla riforma di S. Cosimato. V. *Appendice*, p. 597.

⁴⁶ Probabilmente durante il secondo mandato come vicario generale dell'Osservanza negli anni 1478-1481. Per fra Angelo da Chivasso v. *Appendice*, pp. 591-592.

⁴⁷ A fra Angelo da Chivasso succede fra Pietro da Napoli che negli anni 1481-1484 è al secondo mandato come vicario generale. V. *Appendice*, p. 596.

⁴⁸ *Memoriale*, p. 39 (f. 22rv) parla di questa visita a S. Francesco al Monte, ma non fa parola dell'indulgenza.

⁴⁹ La lettera di fra Pietro da Napoli è conservata presso l'ASP, CRS, *Monteluca*, Miscellanea 309, D 11, ed è stata trascritta e pubblicata da Nicolini, *I Minori osservanti di Monteripido* [cit. a nota 2 del testo], in *Scritti di storia*, pp. 411-414.

⁵⁰ Fra Ilarione da Todi è confessore a Monteluca fino al maggio 1484. V. *Appendice*, p. 595.

⁵¹ Il *Memoriale* specifica che frate Ambrogio da Morano è della Provincia di Genova. V. *Appendice*, p. 591.

⁵² Innocenzo VIII (29 agosto 1484 - 25 luglio 1492), nato Giovanni Battista Cybo nel 1432 a Genova.

⁵³ Fra Evangelista Baglioni da Perugia è commissario in corte a Roma negli anni 1487-1490. V. *Appendice*, p. 593.

⁵⁴ In questo capitolo fra Evangelista fu eletto vicario della provincia per la terza volta.

⁵⁵ Per questa indulgenza cfr. il vivace racconto in *Ricordanze del monastero di S. Lucia osc. in Foligno*, a c. di A. E. Scandella osc. *Appendice* su altri monasteri osc. in Umbria a c. di P. Giovanni Boccali ofm, Assisi, Ed. Porziuncola, 1987, pp. 11-12 § 18.

⁵⁶ Qui a f. 59v termina il ms. 1010, che prosegue annotando altre indulgenze.

⁵⁷ Fra Ludovico della Torre è vicario generale dell'Osservanza negli anni 1498-1501, ma probabilmente nel gennaio 1498 (come indicato da sr. Battista: «circa la intrata del mese de genaio») non era ancora stato eletto. V. *Appendice*, p. 595.

⁵⁸ Alessandro VI Borgia (11 agosto 1492 - 18 agosto 1503), nato il 1 gennaio 1431 in Catalogna.

⁵⁹ Giovanni Angelo Medici da Marignano (Milano, 31 marzo 1499 - Roma 9 dicembre 1565), eletto da papa Paolo III arcivescovo di Ragusa e da lui creato cardinale nel 1549, fu eletto papa il 25 dicembre 1559 con il nome di Pio IV.

⁶⁰ Forse *Balionus Silvii de Balionibus*: figura per gli anni 1475-1476 e 1492 in C. Tabarelli, *Documentazione notarile perugina sul convento di Monteripido nei secoli XIV e XV*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1977 (Fonti per la storia dell'Umbria, 12), pp. 104-105 e p. 147.

⁶¹ Bartolomeo Vitelleschi († 13 dicembre 1463), eletto vescovo di Corneto e Montefiascone il 17 marzo 1438. Come governatore di Perugia compare in Tabarelli, *Documentazione*, p. 70.

⁶² Nel dicembre 1458 è Pio II.

⁶³ Fra Andrea da Foligno fa probabilmente parte della comunità di Monteripido. V. *Appendice*, p. 591.

⁶⁴ Di fra Francesco da Terni «dicto dalla Pertichaia» si parla solo in questa occasione V. *Appendice*, p. 594.

⁶⁵ Dionisio di Pietro Vannucci da Cortona, vescovo di Perugia negli anni 1482-1491: cfr. «*Bullarium Franciscanum*», nova series IV-I, n. 562 nota 2, p. 252.

⁶⁶ Sr. Placida de Pietro da Cortona entra a Monteluce nel 1487. V. *Appendice*, p. 597.

⁶⁷ Il papa è Innocenzo VIII.

⁶⁸ Qui sr. Battista (e con lei la copista del ms. 1010) si sbaglia: Francesco Todeschini Piccolomini, nipote di Pio II, nato il 29 maggio 1439 a Sarteano, creato cardinale di Siena a soli 22 anni, il 22 settembre 1503 fu sì eletto papa (segno che sr. Battista scrive dopo il 1503), ma prese il nome di Pio III, e morì dopo soli 26 giorni di pontificato il 18 ottobre dello stesso anno. Il *Memoriale* parla della sua visita in qualità di legato della Sede apostolica ma non del suo papato. Figura in Tabarelli, *Documentazione*, p. 170, per un'obbedienza mandata nel 1499 a fra Cherubino da Spoleto per la predicazione dei quaresimali a Siena.

⁶⁹ Domenico della Rovere è consacrato vescovo nel 1478. È vescovo di Tarantasia negli anni 1478-1482, di Corneto negli anni 1478-1501, creato cardinale nel 1482 da Sisto IV.

⁷⁰ È sempre sr. Lucia da Foligno.

⁷¹ Domenico Grimani (Venezia, 19 febbraio 1461 - Roma, 27 agosto 1523) fu creato cardinale da papa Alessandro VI il 20 settembre 1490.

⁷² Sulle prime lettere c'è una macchia d'inchiostro.

⁷³ Sr. Veronica Graziani. V. *Appendice*, p. 597.

⁷⁴ Giovanni XXII (7 agosto 1316 - 4 dicembre 1334) nato Jacque Duèze nel 1249, papa francese.

⁷⁵ Clemente V (5 giugno 1305 - 20 aprile 1314), nato Bertrand de Gouth nel 1264, papa francese.

⁷⁶ Si tratta della seguente preghiera per il S. Padre: *Deus omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum N., quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propitius respice: da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest, proficere; ut ad vitam, una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per Christum Dominum nostrum. Amen.*

⁷⁷ Martino V (11 novembre 1417 - 20 febbraio 1431) nato Oddone Colonna nel 1368.

⁷⁸ Sulla Immacolata Concezione di Maria nell'Ordine francescano e in particolare a S. Maria di Monteluce a Perugia, cfr. Fr. Gabriele Santi da Perugia, *Trattato sull'Immacolata Concezione*, trascrizione a c. di sr. M.B. Umiker osc, in «Frate Francesco», rivista di cultura francescana, 74, Roma (2008) pp. 479-491.

⁷⁹ Tutta la frase in calligrafia ridotta, a mò di titolo; data sottoscritta.

⁸⁰ Di fra Giacomo da Padova († 1518), predicatore apostolico, si fa un breve ritratto in *Memoriale*, p. 109 (f. 58v). V. *Appendice*, p. 594.

⁸¹ Il confessore è fra Michele dal Borgo. V. *Appendice*, p. 596.

⁸² Leone X (11 marzo 1513 - 1 dicembre 1521), nato Giovanni di Lorenzo de' Medici l'11 dicembre 1475 a Firenze.

⁸³ Nel 1514 è vescovo di Perugia Agostino Spinola da Savona (1509-1528): cfr. I. Farinelli, *Sinodi a Perugia (...1210-2006)*, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, 2006, p. 29.

⁸⁴ Antonio Maria Cocchi dal Monte (1461 - 20 settembre 1533), creato cardinale il 10 marzo 1511 da papa Giulio II, zio del futuro papa Giulio III.

⁸⁵ Sr. Veronica Graziani.

APPENDICE

1. PAR. 1: LA FORMA DEL SILENTIO

Ricorda il *Memoriale*¹ che nella visita «Anno Domini .MCCCCLVIII., circha la intrata del mese de settembre» il vicario provinciale fra Alberto da Perugia, fra Bartolomeo da Foligno suo compagno e il confessore fra Antonio da Todi e «alcuni altri venerabili patri» ragionarono insieme sulla difficoltà relativa al silenzio stretto e ordinarono «la **forma del silentio** la quale usamo al presente, havendo piena auctorità de potere fare questo per vigore della bolla de papa Eugenio quarto». Il *Memoriale* tuttavia non riporta il contenuto di tale *forma*, né i nomi di tutti i padri coinvolti.

Il par. 1 del ms. Antonini colma la lacuna del *Memoriale*, riportando il testo della *forma del silentio* e tutti i nomi dei frati estensori: oltre a quelli nominati dal *Memoriale*, si tratta di fra Barnaba da Terni, fra Giovanni da Lucca e fra Stefano da Perugia.

La *forma del silentio* riprende alla lettera la Regola di s. Chiara (“I regola di s. Chiara”) cap. v,1-4², ed è data a sorelle che professano la Regola di Urbano IV (o “II regola di s. Chiara”), con due inserzioni, una relativa alla “prima e seconda mensa”³ e una relativa a coloro che contravvengono alla norma data⁴.

Esattamente questo testo della *forma del silentio* conclude nei vari codici le *Ordinazioni di Monteluca*⁵, a eccezione del cod. 20 della Biblioteca S. Antonio di Roma che lo riporta separato, su un foglio di dimensioni ridotte, inserto nella Regola di Urbano IV in volgare, al cap. VIII che tratta del silenzio.

¹ *Memoriale*, p. 21 (f. 13v).

² «¹ Ab hora completorii usque ad tertiam sorores silentium teneant, exceptis ser-vientibus extra monasterium. ² Sileant etiam continue in ecclesia, dormitorio, in refectorio tantum dum comedunt; ³ praeterquam in infirmaria, in qua pro recreatione et servitio infirmarum loqui discrete semper sororibus liceat. ⁴ Possint tamen semper et ubique breviter submissa voce quod necesse fuerit insinuare».

³ Il riferimento non ha paralleli in altre regole: Costituzioni di Ugolino (1218), regole di Innocenzo IV (1247), di s. Chiara (1253), di Urbano IV (1263).

⁴ Non ha paralleli nelle regole precedenti, mentre compare varie volte nelle *Ordinazioni* stesse.

⁵ L. Oliger, *Documenta originis Clarissarum Civitatis Castelli, Eugubii (a. 1223-1263), necnon Statuta monasteriorum Perusiae, Civitatisque Castelli (saec. XV) et S. Silvestri Romae (saec. XIII)*, in «Archivum Franciscanum Historicum», Grottaferrata (Romae), Ed. PP. Collegii S. Bonaventurae, 15 (1922), pp. 71-102: 98. Edizione critica sulla base di cinque codici in M.B. Umiker, *Il volgarizzamento della “II regola di s. Chiara” e le “Ordinazioni di Monteluca” secondo il ms. 25 della Chiesa Nuova in Assisi*, in «Archivum Franciscanum Historicum» 102 (2009) pp. 175-226: 225-226.

Sr. Cecilia Coppoli e le Ordinazioni di Monteluca

Sulle *Ordinazioni di Monteluca*, di cui non si conosce l'autore, il ms. Antolini getta una nuova e importante luce. Oliger⁶ e Nicolini⁷ avevano suggerito come possibile, anzi probabile autore delle *Ordinazioni* il b. Giovanni Bonvisi da Lucca, primo confessore a Monteluca dopo la riforma osservante del dicembre 1448⁸. Ma se fra Giovanni da Lucca figura espressamente tra gli estensori della *forma del silentio*, va da sé che non è l'autore dell'intero corpo delle *Ordinazioni*.

Una figura di grande rilievo nella storia dell' "Osservanza femminile" in Umbria è sr. Cecilia Coppoli. Nel dicembre 1448 ella giunge a Monteluca insieme alle sorelle riformatrici di S. Lucia di Foligno in qualità di vicaria. L'abbadessa sr. Margherita da Sulmona si impegna subito a rimettere a Monteluca il "vivere regolare", e certamente la vicaria sr. Cecilia Coppoli la sostiene pienamente.

S. Lucia e Monteluca si contendono sr. Cecilia come guida delle rispettive comunità. Dal dicembre 1455 all'agosto 1460 ella si trova a Monteluca, e nella visita del settembre 1459 ha appena terminato il terzo triennio come abbadessa⁹.

Sappiamo dal necrologio di sr. Cecilia Coppoli che «essa ordinò la strettezza del vivere regolare et ordinatione in questo Monasterio et negli altri sopra nominati [lo Monasterio de Monte Luce de Peroscia et lo Monasterio de Sancta Chiara de Urbino], et maxime ordinò la strettezza della clausura, che le sore, facta la professione, non possono essere mai più vedute da sechulari...»¹⁰. Ora, il «vivere regolare» fino al 1477 anche per S. Lucia si riferiva alla regola di Urbano IV¹¹, mentre non c'è traccia delle «ordinationi». Essendo il monastero di S. Lucia di Foligno passato il 25 gennaio 1477 alla regola propria di s. Chiara, «vivere regolare et ordinatione» devono riferirsi a una data precedente, tra il 1448 e il 1477; dopo, infatti, sr. Cecilia non avrebbe potuto darle a Monteluca che non ha mai cessato di professare la Regola di Urbano IV. La regola di Urbano è rigida riguardo alla clausura, ma austere sono anche le

⁶ Oliger, *Documenta originis Clarissarum*, p. 79.

⁷ U. Nicolini, *Bonvisi Giovanni (Giovanni da Lucca), beato*, in «Dizionario biografico degli Italiani» 15, Roma 1973, pp. 325-327: 326. L'ipotesi è stata recentemente ripresa da Umiker, *Il volgarizzamento*, p. 178.

⁸ *Memoriale*, p. 12 (f. 9r).

⁹ Al suo posto è eletta abbadessa sr. Lucia di Foligno e vicaria sr. Eufrosina Alfani.

¹⁰ *Ricordanze*, p. 182 § 513.

¹¹ Cfr. Regola di Urbano IV, cap. XIII che termina con il severo monito: *Sorores ipsae et tunc, et semper, quantumcumque rationabiliter praevaleant, studiosissime caveant, ne a saecularibus, vel extraneis personis videantur*, reso come segue dal volgarizzamento di fra Evangelista per Monteluca: *Et guardanse le-suore cum quanto studio et solitudine sanno, potendo ciò fare ragionevolmente che non sieno vedute né da seculare, né da persone extranee*; vedi anche Regola di Urbano IV, cap. IV: *Coram extraneis tamen huiusmodi utantur scapularibus cum mantellis*, che nel volgarizzamento suona così: *et non abbiano ardire comparire denanze alle persone extranee per-altra modo che cusì coperte et honeste*; cfr. Umiker, *Il volgarizzamento*, pp. 204 e 196.

Ordinazioni di Monteluca. Un dato interessante è che dei 5 codici attualmente conosciuti, che insieme al volgarizzamento della Regola di Urbano IV¹² contengono le *Ordinazioni*, uno è conservato presso la Biblioteca Comunale di Foligno¹³, e contiene due aggiunte relative al rapporto delle monache con l'esterno: *Prima, che [l'abbadessa] ordine che li-seculari non vengano al-hora del'officio divino e se pur venissero aspectano tanto che l'offitio sia dicto salvo non fusseno forestieri che non potessino aspectare; e: Item, quelle suore che staranno a-parlare al-parlatorio con seculari ultra una hora facciano una disciplina in-refectorio in presentia de le suore*¹⁴.

Dal par. 1 del ms. Antonini risulta assai verosimile che con le cosiddette *Ordinazioni di Monteluca* (escluso l'ultimo paragrafo sulla *forma del silentio*) ci troviamo dinanzi a quelle "smarrite" di sr. Cecilia Coppoli, date prima a Monteluca mentre lei guidava quella comunità, portate poi nei vari monasteri, prima a Foligno (dove tornerà come abbadessa nell'agosto 1460¹⁵), Urbino¹⁶, Roma¹⁷, Città di Castello, Norcia¹⁸.

2. BIOGRAFIE DEI FRATI

Alberto Tanoli da Perugia¹⁹, al secolo Riccerio, figlio di Antonia di Lodovico di Marsciano, e di Francesco chiamato Francescone, di Pietro Tanoli di Perugia, di Porta S. Susanna, veste l'abito francescano il 29 marzo 1448 a seguito della predicazione quaresimale di fra Roberto da Lecce. A Monteluca ha due sorelle: sr. Costanza, entrata a S. Lucia di Foligno e giunta a Monteluca nel 1448 con le riformatrici, morta il 3 gennaio 1474²⁰; e sr. Serafina, al secolo Gentile, entrata a Monteluca il 28 maggio 1456²¹, più anni vicaria (tra l'altro

¹² Il volgarizzamento è di fra Evangelista Baglioni da Perugia (colophon nel ms. A/60 della Curia generale dei Frati minori a Roma) ed è posteriore al 1463, anno del suo ingresso nell'Ordine. Cfr. Umiker, *Il volgarizzamento*, pp. 187-188.

¹³ È probabile che il codice sia stato del monastero di S. Lucia. Porta la segnatura ms. F.54.1.155, ed è descritto nel catalogo della mostra in occasione del VII Centenario della nascita di san Francesco d'Assisi, *S. Francesco d'Assisi, Documenti e Archivi*, Milano 1982, p. 303 e indicato come segue: *San Francesco, "Regola delle suore de sancta Chiara"*.

¹⁴ Umiker, *Il volgarizzamento*, pp. 189, 223, 225.

¹⁵ *Memoriale*, pp. 21-22 (f. 13v).

¹⁶ Dove però le *Ordinazioni* non sono conservate.

¹⁷ A S. Cosimato a Roma andrà nel 1451 come abbadessa sr. Margherita da Sulmona, portando verosimilmente con sé una copia delle *Ordinazioni*,

¹⁸ Su tutto cfr. Umiker, *Il volgarizzamento*, in particolare pp. 177-181.

¹⁹ *Memoriale* p. 5 (f. 5v), pp. 20-21 (ff. 12v-13v), p. 23 (f. 14v), pp. 26-28 (f. 15rv), p. 30 (f. 17r), pp. 109-110 (ff. 58v-59r), 112 (f. 59v); A. Fantozzi, *Documenti intorno alla beata Cecilia Coppoli*, in «Archivum Franciscanum Historicum», 19 (1926) pp. 194-225, 334-384; pp. 219-221 nota 2; oltre al *Memoriale*, parlano di lui le *Ricordanze*.

²⁰ *Memoriale*, p. 33 (f. 18v).

²¹ *Memoriale*, p. 18 (f. 11v).

nel 1488 quando si inizia a redigere il *Memoriale*) e discreta, morta il 4 settembre 1493²². Fra Alberto è vicario provinciale dell'Umbria negli anni 1458-1460 (forse già dal 1457, dopo l'elezione a vicario generale di fra Antonio da Montefalco il 13 giugno 1457), 1463-1466, poi nel 1468, ma un anno dopo è eletto commissario in corte di Roma fino al 1472. Come vicario provinciale accompagna il vescovo Bartolomeo da Corgneto in visita a Monteluca (1458, ms. Antonini par. 23), redige con altri frati la *forma del silentio*, fa fare un leggio grande per la chiesa, aiuta la comunità di Monteluca nella soluzione di varie difficoltà. Nel 1475 è eletto definitore al capitolo generale di Napoli²³, e infine lo troviamo guardiano a S. Francesco al Monte negli anni 1515-1517. Le *Ricordanze* ci informano che fra Alberto era favorevole al passaggio delle sorelle di S. Lucia alla I regola²⁴. Muore il 28 luglio di un anno non precisato nel convento di S. Francesco al Monte di Perugia²⁵.

Ambrogio da Morano²⁶, della Provincia di Genova come il *Memoriale* annota, è mandato a visitare le monache di Monteluca a nome del vicario generale Angelo da Chivasso, il quale nel 1490 si trova a Monteripido, e a portare loro da parte di Innocenzo VIII l'indulgenza a ogni comunione.

Andrea da Foligno²⁷: dovrebbe trattarsi di Andrea di Giovanni da Foligno, successivamente guardiano a S. Maria degli Angeli (1466, 1485-1486, 1490)²⁸, S. Bartolomeo di Foligno (1472), S. Francesco al Monte di Perugia (1480-1482)²⁹. Oltre all'episodio riportato nel ms. Antonini e avvenuto nel 1458 (par. 23), è probabilmente lui a cui il vicario generale Pietro da Napoli impone nel 1477 di rimettere a S. Lucia di Foligno l'abbadessa sr. Francesca da Perugia appena deposta per aver abbracciato con tutta la comunità la I regola di s. Chiara³⁰.

Angelo da Chivasso (de Clavasio)³¹, al secolo Antonio Carletti, beato, nacque intorno al 1411 a Chivasso (Cuneo) da un'antica e nobile famiglia. Dopo aver studiato a Bologna diritto canonico e civile, esercitò la professione forense, e a 33 anni entrò tra i francescani di S. Maria del Monte a Genova. Nel 1464 fu eletto vicario provinciale. Nel capitolo di Mantova del 1467 fu eletto commissario, insieme a fra Pietro da Napoli, per la suddivisione della grande Provincia francescana di Germania. Nel 1472 a L'Aquila, nel 1478 a Pavia, nel

²² *Memoriale*, p. 56 (f. 32v).

²³ AF XII, p. 174.

²⁴ *Ricordanze*, p. 13 § 20.

²⁵ G. Boccali (a. c.), *Necrologio dei frati defunti della Provincia serafica di S. Francesco d'Assisi dell'Ordine dei Frati minori in Umbria*, Assisi, ed. Porziuncola, 1998, p. 428.

²⁶ *Memoriale*, p. 51 (f. 29v). Né l'archivio provinciale, né il necrologio della Liguria conservano memoria di un "fra Ambrogio da Morano".

²⁷ *Memoriale*, p. 20 (f. 12v); AF XII, p. 508 nota 2.

²⁸ Vedi C. Cenci, *Documentazione di vita assisana. 1300-1530*, II, Grottaferrata (Romae), Ed. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, 1975, pp. 804, 809, 812, 819, 820.

²⁹ C. Tabarelli, *Documentazione*, pp. 119-121, 123, 126.

³⁰ Cfr. *Ricordanze*, p. 21 § 34.

³¹ *Memoriale* p. 35 (f. 19v), p. 51 (f. 29v), p. 53 (f. 31v); T. Lombardi, *Storia del Francescanesimo*, Padova, Edizioni Messaggero, 1990, pp. 263-264.

1484 alla Verna fu eletto per tre volte vicario generale degli Osservanti. Nel 1478, alla sua presenza, fu ordinato nel capitolo provinciale a Santa Maria degli Angeli che nella solennità dell'Assunzione di Maria i padri cantassero solennemente la Messa nella chiesa di Monteluca e anche i primi e i secondi vespri. Chiese alla comunità di Monteluca alcune suore che andassero a riformare il monastero di Arezzo. Numerosi gli incarichi delicati a lui affidati dal papa francescano Sisto IV. Fu autore di numerose opere tra cui la *Summa Angelica*, manuale di teologia morale. Morì nel 1495 nel convento di S. Antonio di Cuneo.

Antonio da Todi³² è compagno del vicario provinciale fra Barnaba da Terni nella visita a Monteluca del novembre 1453. Negli anni 1459-1460 e 1461-1463 è confessore a Monteluca. Il 12 agosto 1463 entrò a Monteluca sua nipote Onesta, a cui fu dato nome sr. Ippolita³³. Insieme a fra Barnaba Manassei e a fra Fortunato Coppoli è ideatore (*inventor*) del Monte di Pietà di Perugia³⁴. Informa *La Franceschina* che riposa a S. Francesco del Monte a Perugia³⁵.

Barnaba Manassei da Terni³⁶ nacque verso il 1398 a Terni da Piergiovanni conti Manassei e da Francesca. Nel 1430, dopo gli studi umanistici e di medicina (secondo il Wadding e altri) a 32 anni vestì l'abito degli osservanti. Nel 1438 san Bernardino da Siena, vicario generale degli Osservanti, lo nominò guardiano della Porziuncola, incarico che ricoprì fino al 1445. Dal 1445 al 1448 fu guardiano a S. Francesco al Monte a Perugia, e come tale fu presente alla riforma osservante di Monteluca. Nel capitolo provinciale del 1451 fu eletto vicario della Provincia umbra. Nel 1453, dopo la partenza dell'abbadessa di Monteluca sr. Maddalena da Firenze per la riforma del monastero di Firenze, la vicaria sr. Lucia da Foligno gli scrive una lettera. Ritroviamo fra Barnaba nuovamente superiore a Perugia³⁷, e ancora vicario provinciale negli anni 1460-1463. In questi anni venne fondato il Monte di Pietà di Perugia. Morì all'Eremito delle Carceri il 17 febbraio 1477 all'età di 79 anni e 47 di vita religiosa. Nel martirologio dell'Ordine è ricordato come beato.

Bartolomeo Marini Pacis da Foligno³⁸ è confessore a Monteluca negli anni 1451-1453, 1460-1461 e 1471-1473, e figura a S. Francesco al Monte negli anni 1427, 1445 e 1464³⁹. Nella visita canonica a Monteluca del settembre 1459,

³² Notizie su di lui in *Memoriale* p. 16 (f. 10v), pp. 21-23 (ff. 13r-14r); Fantozzi, *Documenti intorno alla beata Cecilia Coppoli*, p. 222.

³³ *Memoriale*, p. 23 (f. 14v).

³⁴ S. Majarelli - U. Nicolini, *Il Monte dei poveri di Perugia. Periodo delle origini (1462-1474)*, Perugia, a cura della Banca del Monte di Credito, 1962, p. 136.

³⁵ N. Cavanna (a c.), *La Franceschina* I, Olschki Firenze, 1931, p. 252.

³⁶ *Memoriale* p. 4 (f. 5r), p. 13 (f. 9r), pp. 15-16 (f. 10v), pp. 21-23 (ff. 13r-14r), p. 66 (f. 36v); Fantozzi, *Documenti intorno alla beata Cecilia Coppoli*, pp. 222-223; Lombardi, *Storia del Francescanesimo*, pp. 264-265.

³⁷ Tabarelli, *Documentazione*, p. 69.

³⁸ *Memoriale*, pp. 12-13 (f. 9r), p. 15 (f. 10v), pp. 18-19 (f. 12r), pp. 21-23 (f. 13rv), p. 32 (f. 18r), p. 66 (f. 36v); Fantozzi, *Documenti intorno alla beata Cecilia Coppoli*, p. 217, che ricava le notizie dal *Memoriale*.

³⁹ Tabarelli, *Documentazione*, pp. 28, 40, 77; AF XII, p. 252 nota 3.

come risulta anche dal ms. Antonini (par. 1), è compagno del vicario provinciale Alberto da Perugia. Nel 1462 compie a Monteluca la visita canonica come delegato del vicario provinciale fra Barnaba da Terni. Muore il 4 luglio di un anno non precisato nel convento di S. Bartolomeo a Foligno⁴⁰.

Battista Tagliacarne da Levanto⁴¹ è vicario generale degli Osservanti tra molte difficoltà negli anni 1455-1457, 1458-1461 (rieletto dopo la rinuncia del 1457), e 1467-1469. Nel 1461 la comunità di Monteluca ricorre a lui, per aver trovato una bolla di papa Gregorio IX che imponeva una tassa sul numero (non dovevano essere più di 33 monache): egli si reca al monastero e con il permesso di papa Pio II fa fare la professione solenne alle 25 sorelle soprannumerarie e rinnova la scrittura sulla tassa. È beato dell'Ordine.

Evangelista Baglioni da Perugia⁴², di Maddalena di Angelo di Niccola Narducci, alias del "Bisochetto", e di Mariotto di Niccola Baglioni, al secolo Baglione, entrò nell'Ordine nel 1463. Il 25 luglio 1467 entrò a Monteluca sua sorella Bonifacia, a cui non fu cambiato il nome⁴³. Nel 1477, dopo la morte di fra Fortunato Coppoli, fra Evangelista fu eletto vicario provinciale. In quest'anno, il 4 ottobre, entrò a Monteluca sua nipote Adriana e le fu dato il nome sr. Francesca⁴⁴. Fu nuovamente vicario della Provincia negli anni 1483-1486. Nel Capitolo generale celebrato a S. Maria degli Angeli il 1 giugno 1487 fu eletto commissario in corte di Roma, e nel 1490 fu nuovamente eletto vicario della Provincia, fino al 24 maggio 1493 quando fu eletto vicario generale degli Osservanti. Tornando dalla visita alle provincie della Dalmazia, si ammalò a Ragusa e lì morì in concetto di santità nel secondo anno del suo mandato, il 24 agosto 1494, festa di san Bartolomeo⁴⁵. È beato dell'Ordine.

⁴⁰ *Necrologio*, p. 380.

⁴¹ *Memoriale*, 66 (f. 36v); AF XII, pp. 17-18.

⁴² *Memoriale*, p. 37 (f. 21r), pp. 41-42 (f. 23v-24r), pp. 50-53 (ff. 29r-31v), pp. 56-57 (ff. 32v-33r); A. Fantozzi, *La riforma osservante nei Monasteri delle Clarisse nell'Italia centrale (Documenti – Sec. XV-XVI)*, in «Archivum Franciscanum Historicum» 23 (1930) pp. 361-382; 488-550: 496-498; U. Nicolini, *Motivi per una cronaca di sette secoli*, in Id. (a cura di), *Francescanesimo e società cittadina. L'esempio di Perugia*, Perugia, Ed. «Centro per il collegamento degli Studi medievali e umanistici dell'Università di Perugia», 1979, XI-LXXI: XXXI; *Memoriale*, p. 57 (f. 33r); AF XII, p. 252 nota 2.

⁴³ *Memoriale*, p. 32 (f. 18r).

⁴⁴ *Memoriale*, p. 34 (f. 19r).

⁴⁵ Fantozzi, *La riforma osservante*, pp. 497-498, in nota: «Il 3 novembre 1921 fra Urbano Talija scriveva da Ragusa: "I primordi della neoistituita Provincia furono illustrati dalla visita fattavi nel 1494 dal beato Evangelista da Perugia. Le esequie celebrategli nella nostra chiesa furono accompagnate da miracoli... Nel 1508 il suo corpo fu collocato in un marmoreo sarcofago nella Cappella del nostro Capitolo. In seguito... le sacre spoglie mortali del Beato furono donate alla sua famiglia dei Baglioni di Perugia, lasciato al convento un braccio come reliquia che si conserva tuttora... con l'antica iscrizione che ornava il sarcofago: *Baionum soboles Perusinaeque, quem penes omnis * lustrandae Religionis erat. * Qui docuit populos Evangelista beatus, * Rhagusae moriens consecrat hospes humum. * Cumque piis precibus passim miracula praestet, * Dat prope reliquias uberiora suas. * Sigismundus Georgius benemerenti posuit A. MDVIII*".»

Francesco da Terni⁴⁶, “dicto dalla Pertichaia”: l’unica notizia su di lui é quella del *Memoriale*, ossia che nel capitolo dei frati dell’aprile 1458 fu dato come confessore a Monteluca.

Giacomo da Padova⁴⁷, della nobile famiglia degli Ungarelli, si laureò in diritto canonico. Fu lettore, definitor provinciale, predicatore apostolico. Realizzò la creazione del Monte di Pietà a Ferrara, che Bernardino da Feltre non riuscì più a realizzare. Nell’Avvento 1514 e 1515, primo e secondo anno del vicariato generale di fra Cristoforo da Forlì, fu predicatore deputato. Dall’Avvento 1514 al gennaio 1515 si trovò a Terni dove ricostituì il Monte. Morì nel 1518 nel convento di S. Girolamo a Forlì.

Giacomo Primadizi⁴⁸ nacque verso il 1385-87 da una famiglia di cartolai e, in qualità di chierico secolare, ricevette la tonsura nella cattedrale di Bologna dal vescovo francescano Bartolomeo da Dragonaria. È già frate dell’Osservanza quando il 17 maggio 1410 riceve gli ordini minori. Gli furono affidati molti e importanti incarichi nella Chiesa e nell’Ordine: il 1 gennaio 1446 fu nominato commissario per la riforma dei conventi del I e del II Ordine, e a lui Eugenio IV indirizzò nel 1447 la bolla *Ordinis tui*. Intanto, nel capitolo generale celebrato all’Araceli a Roma nel maggio 1446 fu eletto vicario generale dell’Osservanza, incarico che ricoprì fino al 1449. Si ritirò poi nel convento di S. Paolo al Monte a Bologna, ma nel 1460 appare ancora come definitor provinciale. L’ultima menzione è del 10 maggio 1462.

Giovanni Bonvisi da Lucca⁴⁹, beato, nasce nel 1409 da Rainerio di Nerio della nobile famiglia Bonvisi. Fu confessore delle clarisse di S. Maria di Monteluca dalla riforma osservante nel dicembre 1448 fino al maggio 1451, ed è certamente guardiano di Monteripido il 16 aprile 1460⁵⁰. Nel maggio 1461 è accolta a Monteluca sua nipote sr. Evangelista⁵¹. È compagno del vicario provinciale fra Alberto da Perugia nella visita canonica del novembre 1463 e di fra Paolo Ramazzani da Perugia nella visita canonica dell’ottobre 1470. Nel 1464 sembra aver espresso la volontà di partecipare alla crociata⁵². Muore nel 1472 a S. Maria degli Angeli, e ad Assisi si fa di lui memoria il 14 maggio.

⁴⁶ *Memoriale*, pp. 19-20 (f. 12rv); un fra Francesco da Terni (di Stefano) è vicario nel 1429 del convento di S. Maria degli Angeli: cfr. C. Cenci, *Documentazione di vita assisana*, I, Grottaferrata (Romae), Ed. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, 1974, 475-477.

⁴⁷ *Memoriale*, p. 106 (f. 57v), p. 109 (f. 58v); Lombardi, *Storia del Francescanesimo*, pp. 268-269; AF XII, pp. 581-582.

⁴⁸ Lombardi, *Storia del Francescanesimo*, pp. 237-238.

⁴⁹ *Memoriale*, p. 4 (f. 5r), p. 12 (f. 9r), pp. 22-23 (ff. 13v-14v), p. 31 (f. 17v, indicato con il punto interrogativo in AF XII, p. 49 nota 10); Nicolini, *Bonvisi Giovanni*, pp. 325-327; vedi anche *La Franceschina* I, pp. 255-256; F. Da Lugnano, *Vita del B. Giovanni Bonvisi da Lucca*, Macerata 1675; Fantozzi, *La riforma osservante*, pp. 371-372 nota 5; «Bibliotheca Sanctorum», III, col. 353-354.

⁵⁰ ASP, *Consigli e riformanze*, p. 96, c. 28v: in U. Nicolini, *Serie dei vicari provinciali dell’Umbria, dei guardiani di Monteripido e dei confessori del monastero di Monteluca nel sec. XV*, Perugia 1977, 8, Appendice II in Tabarelli, *Documentazione*, p. 194.

⁵¹ *Memoriale*, p. 22 (f. 13v).

⁵² AF XII, p. 49.

Giovanni da Capestrano⁵³, santo, nacque probabilmente il 24 giugno 1386 a Capestrano (L'Aquila). Studiò diritto a Perugia e fu fatto governatore della città. A seguito della crisi religiosa scatenata dalla prigionia subita da parte dei Malatesta, entrò nell'Ordine dei Frati minori. Intimo di san Bernardino da Siena, propagò l'Osservanza, divenendone più volte vicario generale. Su richiesta delle monache scrisse una *Explicatio* della cosiddetta I regola di s. Chiara (1253); dovette intervenire papa Eugenio IV con una *Modifica* che correggeva l'interpretazione secondo cui la *Explicatio* avrebbe obbligato le sorelle povere di s. Chiara a 103 precetti sotto pena di peccato mortale. Secondo il *Memoriale* la riforma osservante è avvenuta sotto il suo vicariato generale, ma fra Giovanni visse il suo secondo mandato negli anni 1449-1452⁵⁴. Fu sempre viva nella comunità di Monteluca la devozione al santo. Morì il 23 ottobre 1456 a Vjtlak nell'attuale Slovenia.

Ilarione da Todi⁵⁵, figlio di Pietro di Giovanni, figura ad Assisi nel 1478 come guardiano a S. Damiano⁵⁶ e nel 1481 a S. Maria degli Angeli⁵⁷. Nel capitolo provinciale del maggio 1482 è dato come confessore a Monteluca. Nel 1487, per lettera inviata da Innocenzo VIII, è inviato in Spagna insieme a fra Andrea da Perugia e fra Francesco da Bastia⁵⁸. Risulta poi due volte come confessore a S. Lucia di Foligno, la prima volta senza indicazione di data, la seconda per il 1512⁵⁹.

Ludovico Volpe da Vicenza⁶⁰ è vicario della Provincia di S. Antonio negli anni 1447-1450; 1453-1455; 1457-1460; 1484-1485. Negli anni 1455 e 1456 funge da predicatore per la crociata, e nel capitolo generale del 1461 è eletto vicario generale degli Osservanti. Su ordine del capitolo generale scrive la vita di s. Bernardino da Siena. Muore nel 1507.

Ludovico della Torre da Verona⁶¹ fu visitatore delle Provincie di Polonia, Boemia e Austria, poi tornò in Italia per il capitolo generale del 1490 che lo elesse definitore. Fu vicario della sua Provincia di Verona negli anni 1494-1495 e 1497-1498. Nel capitolo generale di Milano fu eletto vicario generale degli Osservanti (1498-1501), e come tale visitò Monteluca. Nel 1500 fu presente al capitolo provinciale a S. Maria degli Angeli, in cui fu deciso di scegliere alcune monache di Monteluca per riformare i monasteri di Borgo S. Sepolcro e di Montefalco. Morì a Roma nel convento dell'Araceli il 3 aprile 1502.

Marco da Bologna⁶², al secolo Basotto, chiamato dagli scrittori del XVI secolo "Fantuzzi", nacque nel 1409 da Bartolomeo de la Vezzola e da Lisa di

⁵³ *Memoriale*, p. 4 (f. 5r), p. 539 (f. 272r), p. 552 (f. 325v); Lombardi, *Storia del Francescanesimo*, pp. 227-228.

⁵⁴ AF XII, p. 12.

⁵⁵ *Memoriale*, p. 39 (f. 22r).

⁵⁶ Cenci, *Documentazione di vita assisana*, II, p. 763.

⁵⁷ Cenci, *Documentazione di vita assisana*, II, pp. 782-783.

⁵⁸ AF XII, p. 571.

⁵⁹ *Ricordanze*, p. 247 § 718 (nn. 23 e 25).

⁶⁰ AF XII, pp. 146-147 nota 5.

⁶¹ *Memoriale*, p. 63 (f. 35v), 69 (f. 38r); AF XII, p. 556 nota 3.

⁶² *Memoriale*, p. 16 (f. 10v); Lombardi, *Storia del Francescanesimo*, pp. 238-239.

Argile, terziaria francescana. Nel 1435, a 26 anni, fu accolto tra i frati dell'Osservanza nel convento di S. Paolo al Monte da Giacomo Primadizi. Grande predicatore e propagatore dell'Osservanza, ricoprì, grazie alle sue particolari doti di governo, per tre volte l'ufficio di vicario dell'Osservanza (1452-1455; 1464-1467; 1469-1472). Durante il suo primo manato visitò Monteluca e fece modificare la grata del confessionale. Nel 1471 rifiutò il cardinalato che Paolo II voleva conferirgli. Morì il 10 aprile 1479. È beato dell'Ordine.

Michele dal Borgo⁶³: nel 1501 è presente a S. Maria degli Angeli⁶⁴, nel capitolo provinciale del 16 aprile 1502 è dato come confessore a Monteluca, nuovamente nel maggio 1506 e nell'aprile 1510; nel 1511 lo troviamo a S. Maria degli Angeli⁶⁵ e a metà aprile 1513 è di nuovo confessore a Monteluca. Nel dicembre 1518 è visitatore insieme al ministro fra Giacomo da Porcaria. Le *Ricordanze* ci informano che oltre a essere stato confessore (inizialmente ostile) a S. Lucia di Foligno, è stato definitore⁶⁶.

Paolo Ramazzani (Sinibaldi da Ramazzano) da Perugia⁶⁷, uno dei fondatori dei Monti di Pietà a Perugia, figura a S. Francesco al Monte di Perugia negli anni 1455, 1457, 1459, 1465-1467 come guardiano, 1473-1474⁶⁸, ed è vicario della Provincia negli anni 1469-1472. Nel 1466 è compagno di Fra Matteo da Narni e nel 1473 di fra Niccolò Montano nella visita a Monteluca. Il *Memoriale* registra nel 1470 la sua visita in qualità di vicario provinciale.

Pietro Caprioli⁶⁹ da Brescia è capo di un gruppo di frati (i "Capriolanti") che durante il II mandato di fra Marco da Bologna come vicario generale vollero un'ulteriore riforma. Nel 1472 avvenne la secessione ufficiale, ma nel 1471 fra Pietro morì e nel 1481 i "ribelli" furono ricondotti all'Osservanza.

Pietro di Napoli⁷⁰ fu vicario generale degli Osservanti negli anni 1475-1478 e 1481-1484, e come tale, impedito di effettuare la visita a Monteluca nel 1484, scrisse alle monache una lunga lettera tuttora conservata⁷¹.

Stefano da Perugia⁷²: un frate Stefano (*qd. Petribi Francisci Berardelli*) da Perugia figura nel 1483 in un capitolo conventuale del convento di Monteripido, poi nel 1489, 1490 e 1493⁷³. Nel 1481 fra Stefano *Petrioli de Perusio* è testimone a S. Maria degli Angeli, e nel 1493 come fra Stefano *Petri de Perusio*, sempre a S. Maria degli Angeli⁷⁴. Nel 1520 un frate Stefano accompagna il vicario provinciale Giacomo da Porcaria nella visita a Monteluca.

⁶³ *Memoriale*, pp. 74-77 (ff. 40r-41v), p. 87 (f. 47r), p. 91 (f. 49r), pp. 93-94 (ff. 50v-51r), p. 100 (f. 54r), pp. 104-105 (ff. 56r-57r), p. 108 (f. 58v), p. 116 (f. 61r).

⁶⁴ Cenci, *Documentazione di vita assisana*, II, p. 916.

⁶⁵ Cenci, *Documentazione di vita assisana*, II, p. 1007.

⁶⁶ *Ricordanze*, p. 295 § 760.

⁶⁷ *Memoriale*, p. 29 (f. 16v), p. 31 (f. 17v), p. 33 (f. 18v); AF XII, p. 154 nota 3.

⁶⁸ Tabarelli, *Documentazione*, pp. 64, 69, 71, 79-81, 83, 99-102.

⁶⁹ AF XII, p. 79 nota 1.

⁷⁰ *Memoriale*, p. 39 (f. 22v); AF XII, pp. 25-27.

⁷¹ Vedi Edizione, nota 49.

⁷² *Memoriale*, p. 119 (f. 63r).

⁷³ Tabarelli, *Documentazione*, pp. 129, 141, 143, 151.

⁷⁴ Cenci, *Documentazione di vita assisana*, II, pp. 785, 868.

3. BIOGRAFIE DELLE MONACHE

Angelina (Agnolina) di Tommaso da Terni⁷⁵, arriva a Monteluca da S. Lucia di Foligno nel dicembre 1448 insieme alle riformatrici di S. Lucia di Foligno. Nel 1451 parte insieme a sr. Margherita da Sulmona e altre dieci sorelle per la riforma di S. Cosimato a Roma, dove muore in data non precisata. Come sappiamo dal *Libro delle antichità* di sr. Orsola Formicini⁷⁶, è abbadessa negli anni 1469-1472, quando avviene la visita di papa Sisto IV al monastero con il dono dell'indulgenza ottenuta poi anche per Monteluca.

Eufrosia Alfani⁷⁷ (1433 - 1 ottobre 1489), sorella maggiore di sr. Battista, al secolo Emilia, penultima figlia di Alfano di Francesco di Bartolo e Giacomina di Baldino Beccuti di Perugia, a 16 anni, la Domenica delle Palme 5 aprile 1449, entrò nel neo-riformato monastero di S. Maria di Monteluca. Quattro volte fu eletta vicaria e quattro abbadessa. Nel 1487 il vicario generale degli Osservanti fra Giovanni da Sestri le indirizza, in quanto abbadessa, il diploma con cui ammette lei e le altre clarisse alla fratellanza della sua religione⁷⁸. Muore all'alba del 1 ottobre 1489.

Lucia di Pietro da Foligno⁷⁹ (1419 - 7 dicembre 1499) ha 29 anni quando giunge a Perugia insieme alle riformatrici di S. Lucia di Foligno. Nel 1453 è eletta terza abbadessa dopo la riforma, e a Monteluca svolgerà questo servizio per complessivi 27 anni, dove morirà alla fine del nono triennio, il 7 dicembre 1499.

Placida, al secolo Francesca, figlia di Pietro da Cortona⁸⁰, vedova e sorella di Dionisio Vannucci, vescovo di Perugia negli anni 1482-1491, entra a Monteluca l'1 febbraio 1487. Nel 1492 è mandata come vicaria a riformare il monastero di Arezzo, insieme ad altre tre sorelle.

Veronica Graziani⁸¹ (1459 - 10 aprile 1539), al secolo Suriana, figlia di Nicholò de Paulo. Il 18 ottobre 1477, festa di S. Luca, a 18 anni di età entra a Monteluca. È eletta una volta vicaria e cinque volte abbadessa tra il 1503 e il 1531. Durante il suo abbadessato nel 1512 si decide di trascrivere il *Libro de vita* di fra Gabriele da Perugia, che impegnerà per vari mesi una équipe di 5 suore. Muore il 10 aprile 1539.

⁷⁵ *Memoriale*, p. 5 (f. 5v), pp. 13-14 (f. 9v); Turi, *Il "Libro delle antichità di S. Cosimato"*, 115-118; Fantozzi, *La riforma osservante*, 489-490 e nota 3; *Ricordanze*, 254 § 719; Mariano da Firenze, *Libro delle degnità*, pp. 353-354, n. 720.

⁷⁶ Vedi trascrizione di Turi, *Il "Libro delle antichità di S. Cosimato"*, p. 118.

⁷⁷ Memoria del transito di sr. Eufrosia Alfani scritta dal confessore fra Matteo da Città di Castello in *Memoriale*, pp. 46-49 (ff. 27v-28v); Fantozzi, *Documenti intorno alla beata Cecilia Coppoli*, p. 224. Inoltre *Memoriale*, p. 1 (f. 4r), p. 10 (7v), p. 33 (f. 18v), p. 42-43 (ff. 24r-25r).

⁷⁸ Diploma di fra Giovanni da Sestri, dato il 27 luglio 1487 da S. Maria degli Angeli, in ASP, CRS *Monteluca*, perg. 387.

⁷⁹ *Memoriale*, p. 5 (f. 5v), p. 16 (f. 10v), p. 31 (f. 17v), pp. 64-65 (f. 36rv).

⁸⁰ *Memoriale*, p. 42 (f. 24r), pp. 53-54 (f. 31v).

⁸¹ *Memoriale*, p. 34 (f. 19r), p. 107 (f. 58r), 148-151 (ff. 80r-81r).

Gian Luigi Bruzzone

Pietro Tommasini Mattiucci ed Ernesto Monaci

Da antica e nobile famiglia nasceva in Città di Castello Pietro Tommasini Mattiucci il 28 ottobre 1867, figlio di Giuseppe. Come postulava lo stato sociale di appartenenza Pierino ricevette un'accurata formazione umana ed intellettuale accolta e fatta fruttare grazie all'indole buona, all'ingegno svegliato, al desiderio di apprendere, alla costante applicazione nello studio. Un influsso particolare ebbe l'avo Amilcare di tendenze liberali¹. Nell'intimità della sua casa egli chiamava i due nipotini (Pietro ed Eugenio) nella domestica biblioteca e li tratteneva per ore recitando brani di autori classici e facendone cogliere ed apprezzare la bellezza². Il tempo passava ma i fanciulli pendevano sempre dalle labbra dell'avo, come i bimbi al sentire la favola narrata dalla nonna nella bella poesia di Costantino Nigra. Tale era la passione dell'avo e l'amore per la conoscenza e per le cose belle nei piccoli discendenti.

Per tale propensione i genitori acondiscesero al proseguimento degli studi, continuati alla Sapienza romana e coronati dalla laurea in lettere conseguita a pieni voti l'anno 1891. Al Tommasini Mattiucci l'ambiente accademico romano³ era piaciuto, sia per essere assai diverso da quello tifernate cui era avvezzo, sia perché la mente si apriva agli stimoli delle varie discipline studiate con perseverante partecipazione. Anche il ceto studentesco allora ben diverso da quello a noi contemporaneo attirava l'interesse e sovente la simpatia del giovane per la vivacità, per gli incontri conviviali, per le discussioni passionante di ogni genere, fra cui quelle politiche. Nella facoltà di

¹ Egli infatti fu gonfaloniere della Città di Castello durante la Repubblica romana nel 1849 e membro del governo provvisorio costituito da F. A. Gualterio nel 1860.

² La consuetudine è narrata dall'interessato nel volume: P. Tommasini Mattiucci, *Una pagina di patriottismo umbro: G. Baldeschi e L. Tommasini Mattiucci nella campagna veneta del 1848*, Città di Castello, S. Lapi, 1910.

³ Cfr. *Storia della facoltà di Lettere e Filosofia de 'La Sapienza'*, a cura di L. Capó e M. R. Di Simone, Roma, Università, 2000.

lettere e filosofia è notorio allignavano molti fermenti, fra cui quello dell'irredentismo per le terre italiane non ancora entrate a far parte del Regno d'Italia⁴.

Appresa la nuova della laurea, i concittadini gli offrirono la cattedra nel civico ginnasio, ma il dottor Pietro desiderò perfezionarsi in filologia romanza sotto l'autorevole guida di Ernesto Monaci⁵, rimasto punto di riferimento per l'intera esistenza. Al di là del valore scientifico e dell'apporto disciplinare, diremmo che la grandezza del Monaci fu nell'aver formato generazioni di discepoli⁶.

Trascorso il biennio specialistico lo studioso tornò a Città di Castello dove negli anni 1893-1912 fu docente nelle classi superiori e direttore del Ginnasio. Nel 1897-98 insegnò anche nel liceo. Quando poi, nel 1904, il ginnasio da pareggiato assunse al rango di regio, il Tommasini Mattiucci fu confermato nelle mansioni rivestite, indizio della sua riconosciuta professionalità (lettera XXXVIII). Partecipe ad un concorso per cattedra nei licei del Regno, risultò fra i primi e gli fu assegnata la sede a Torino⁷. Il nostro si fece comandare tuttavia nella capitale, sia per essere più vicina alla propria terra, sia per conoscere già l'ambiente e poter almeno riallacciare le antiche conoscenze. Dapprima fu comandato nel liceo "Umberto I", poi nel liceo "Ennio Quirino Visconti". Nel 1916 ottenne la privata docenza presso l'università di Bologna, ma morte lo colse la fredda

⁴ Abbiamo di recente toccato codesto punto in G. L. Bruzzone, *La fondazione e i primi tempi dell'Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino' nel carteggio dei protagonisti (1880-85)*, in "Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria", CX (2010), pp. 105-205.

⁵ Sia sufficiente il rinvio a: *Enciclopedia Italiana*, XXIII, pp. 598-599; Ruggiero M. Ruggieri, *Ernesto Monaci*, in *I Critici*, Milano, Marzorati, 1969, pp. 575-594; *Enciclopedia dantesca*, Roma, Treccani, 1976, III, p. 1993; Carlo Muscetta (a cura), *La critica italiana moderna e contemporanea*, Roma, Pagine, 1992-95. Notevoli i necrologi di Mario Pelaez in "Nuova Antologia", 1 luglio 1918; di Ernesto Giacomo Parodi in "Il Marzocco", 12 maggio 1918; di Vincenzo Federici in "Archivio Società Romana di storia patria", XLI (1918), p. 290; di Pio Rajna *ibidem*, pp. 311-352 (= in P. Rajna, *Scritti di filologia e linguistica italiana e romanza*, a cura di Guido Lucchini, Roma, Salerno, 1998, pp. 1696-1731).

⁶ Ci permettiamo di ricordare alcuni nostri contributi in proposito: G. L. Bruzzone, *Giuseppe Pitrè ed Ernesto Monaci. Un rapporto di studio e d'amicizia*, in "Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti", CLVIII (2000), pp. 565-654; Idem, *Antonio Ive ed Ernesto Monaci*, in "Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria", CIX (2009), pp. 237-274; Idem, *Albino Zenatti ed Ernesto Monaci*, in c.di s.; Idem, *Costantino Nigra ed Ernesto Monaci*, in c.di s.

⁷ Il Tommasini Mattiucci vinse anche la cattedra nelle regie scuole commerciali di Bari e di Roma nel 1909 (cfr. lettera LII), oltre che avere la nomina a docente nel R. Ginnasio di Arpino.

giornata del 10 gennaio 1918, quando ancora infuriava l'*inutile strage* della grande guerra.

L'insegnamento non esauriva gl'interessi e l'opera del nostro⁸, cultore di vari filoni di studi storici e letterari ed autore di una consistente bibliografia «testimonianza della sua molta dottrina, del suo acuto ingegno, della sua massima diligenza nei raffronti e nelle ricerche. Fra i suoi lavori uno dei primi in ordine di tempo e dei più lodati è lo studio su *Nerio Moscoli da Città di Castello antico rimatore sconosciuto*, studio che vide la luce in questo nostro Bollettino. Guido Mazzone trovò in esso «copiose e utili notizie alla storia della nostra antica poesia», il Carducci disse il lavoro «condotto con metodo» e tale da far desiderare che fosse seguito da altri, e il Pellegrini nel "Bollettino della società dantesca italiana" pose in evidenza che il Tommasini Mattiucci aveva «con acume non disgiunto da prudenza additato questo nuovo testimonio del culto dantesco negli anni medesimi in cui viveva il poeta». E noi umbri dobbiamo essere grati al Tommasini se oggi la nostra regione tiene col Moscoli un posto onorevole nella storia delle origini della letteratura italiana.

Agli studi manzoniani il Tommasini si dedicò con particolare cura e non possiamo non segnalare i due interessantissimi suoi lavori su *Don Abbondio i ragionamenti sinodali di Federico Borromeo* e *Don Ferrante e un libro di storia universale*. Nel primo che gli meritò le congratulazioni vivissime di Edmondo De Amicis, «l'ingegno del Tommasini (così disse il professor Guido Chialvo nella bella commemorazione che di lui tenne innanzi agli alunni del R. Liceo E. Q. Visconti) si addimosta veramente acuto e persuasivo e schiettamente nostrano e originale» sia nella indagine delle opere seicentesche che il Manzoni ebbe presente per foggiare la figura di Don Abbondio, sia nell'affermazione che il grande romanziere nel creare quel tipo di parroco pusillanime e dimentico dei propri doveri, si valse delle prediche che il cardinale Federico rivolse ai parroci milanesi. Nel secondo si constata quanto profondamente il Tommasini

⁸ Tanto professato, quanto teorico come documenta la monografia P. Tommasini Mattiucci, *Cenni storici sull'istruzione a Città di Castello*, Città di Castello, S. Lapi, 1898, nonché il saggio Idem, *Cenni sulla riforma delle scuole medie in Italia* premesso al volume: G. Le Bon, *Psicologia dell'educazione*, Città di Castello, S. Lapi, 1907. Vincenzo Ansede riporta il plauso dell'onorevole Paolo Boselli (Savona, 1838 - Roma, 1932) espresso il 10 aprile 1907: «Le sue pagine sono dotte e pensate e vissute e trovo in esse ciò che a me pareva vero e che ora, dopo aver letto lei, credo vero... Ella dice cose eccellenti...» (*Necrologio*, in "Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria", xxiv, 1920, pp. 315-325: p. 322).

abbia conosciuto le condizioni della vita intellettuale nel periodo di tempo al quale risale l'azione dei *Promessi sposi* e con quanta efficacia abbia posto in rilievo che «Don Ferrante, pur essendo personaggio ideale, incarna una classe di persone che in quel tempo effettivamente esisteva e di quelle condizioni di cultura subiva la influenza»⁹.

«Accanto al filone manzoniano si coglie un filone dantesco sia con ricerche, sia con una curatela di testi pertinenti per la collana di opuscoli inediti o rari diretta dal conte Giuseppe Lando Passerini.

Vanno menzionati anche gli scritti storico-patriottici¹⁰, nonché la collaborazione alla collana "Scrittori d'Italia" promossa nel 1910 da Benedetto Croce per l'editore Laterza¹¹. Di due collane fu direttore: i "Documenti di storia letteraria italiana" e i "Classici italiani", ambedue impresse da Scipione Lapi, editore a Città di Castello. Curioso lo spirito sotteso alla scelta dei classici: «si propone come fine precipuo, più che di tener conto dei pregi della forma, di porre il pensiero in valore, nella mente dei giovani e delle persone colte»¹². Uno scopo piuttosto pratico, ma non privo di efficacia, né di una certa quale utilità¹³.

Considerata la sede ospitante converrà richiamare l'appartenenza alla Deputazione umbra di storia patria. A questo proposito così si esprimeva il surriferito necrologio:

«Di uomo di tanto valore non poteva non fare il massimo conto il nostro sodalizio, ed egli fu nostro socio aggregato sin dal 1894, da quando cioè sotto gli auspici di Ariodante Fabretti di Luigi Fumi sorse la Società umbra di storia patria; passò alla categoria dei collaboratori nel 1897, dopo che le pagine di questo Bollettino eransi arricchite del pregevolissimo suo studio su *Nerio Moscoli*; fu eletto socio ordinario della regia Deputazione

⁹ Così si espresse lo stesso Ansidei, *ivi*, pp. 317-318.

¹⁰ P. Tommasini Mattiucci, *Una pagina di patriottismo*; Idem, *Un documento garibaldino del 1849*; Idem, *Il pensiero di Carlo Cattaneo e di Giuseppe Mazzini nelle poesie di Giosuè Carducci*, Città di Castello, S. Lapi, 1909.

¹¹ Cfr. Gianfranco Folena, *Benedetto Croce e gli Scrittori d'Italia*, in *Critica e storia letteraria. Studi offerti a Mario Fubini*, Padova, Liviana, 1970, II, pp. 123-160 = Idem, *Filologia e umanità*, a cura di A. Daniele, Vicenza, Pozza, 1993, pp. 155-176 (è peraltro da preferirsi la prima redazione, con l'elenco dei volumi della collana, secondo il progetto, tralasciato nell'ultima).

¹² Cfr. V. Ansidei, *Necrologio*, p. 320.

¹³ Anche in seguito del resto non sono mancati critici sensibili sopra tutto al contenuto, e basti rammentare Alfredo Galletti (Cremona, 1872 - Milano, 1962), oggi bistrattato. Cfr. Robert van Nuffel, *Il metodo di Alfredo Galletti*, in *Critica e storia letteraria*, II, pp. 293-310.

nell'adunanza che questa tenne a Città di Castello il 1 settembre 1900. Il giorno seguente il Tommasini, presiedendo una pubblica tornata che l'Accademia dei liberi indisse cortesemente per onorare i convenuti al congresso di storia patria, lesse, alla presenza di Enrico Panzacchi sottosegretario alla pubblica istruzione, dei soci della regia Deputazione e di numerosi elettissimi ascoltatori una dotta conferenza su *Fatti e figure di storia letteraria di Città di Castello*. Il discorso nel quale è con sobria eleganza esposto tutto lo svolgersi della cultura tifernate nel campo delle belle lettere dai tempi più antichi, allorché i disciplinati cantavano le loro laudi e fiorivano i rimatori Nerio Moscoli e Giovanni de' Bonsignori, sino ai giorni nostri, trovasi stampato nel volume settimo di questo Bollettino. Delle doti veramente preziose di Pietro Tommasini Mattiucci fece la regia Deputazione tesoro, e nell'adunanza del 16 settembre 1905 lo chiamò a far parte della commissione che ha per compito il sovrintendere alla pubblicazione dei fonti storici [*sic*] e a coadiuvare, insieme al Degli Azzi, il Fumi e il Mazzatinti nella direzione del Bollettino; fu egli confermato in tale incarico nell'adunanza di Spoleto del 20 agosto 1910 e da ultimo in quella che ebbe luogo a Perugia il 6 settembre 1914, fu eletto vicepresidente della regia Deputazione. E certo, se la sua eccessiva riservatezza non l'avesse impedito, i colleghi lo avrebbero in quel giorno chiamato alla presidenza del nostro istituto»¹⁴.

Anche nel liceo che lo aveva avuto maestro lo si volle ricordare con solennità, non ostante il tragico frangente bellico¹⁵. Poi, ch'io sappia, è sceso l'oblio su un docente e studioso meritevole, a cui non poco deve insieme con parecchi altri, dalla vita analoga la buona sorte dell'Italia, attribuibile non ai politicanti ed agli ideologi, bensì a chi compì al meglio e senza scoraggiarsi mai il proprio dovere.

E passiamo al rapporto di Pietro Tommasini Mattiucci con Ernesto Monaci, motore del presente contributo, grazie alla superstite corrispondenza. Il carteggio nasce, come ovvio, dal desiderio di continuare la conversazione dell'allievo col docente, una volta tornato nella città natia. È un colloquio a distanza fra un giovane studioso ed il maestro che gli aprì gli occhi della mente e gli suscitò o quantomeno confermò la passione filologica.

¹⁴ V. Ansidei, *Necrologio*, pp. 323-324.

¹⁵ Guido Chialvo, *Pietro Tommasini Mattiucci 28 ottobre 1867-10 gennaio 1918. Discorso commemorativo*, a cura del R. Liceo E. Q. Visconti, Roma, tip. del Genio civile, 1918.

La prima missiva risale al gennaio del 1888, quando lo studente si fermò per qualche tempo nella piccola patria a motivo di un grave lutto familiare, mentre la seconda missiva risale all'estate del medesimo anno. Fino all'ultima missiva, vergata nell'autunno del 1915, il tono del colloquio non muta: per Pietro il Monaci è sempre *Illustrissimo Professore*. Non si nasconde una indubbia monodicità di tono, un certo grigiore anzi, solo qua e là increspato da qualche sentimento più vivo o da qualche passioncella che riesce ad affiorare fra le righe. Pietro possedeva un carattere posato, grazie anche alla formazione avuta. Forse era anche alquanto apprensivo e teme di essere caduto in disgrazia se ritarda la risposta del maestro (cfr. lettera XXIV). Per codesta ragione i testi non abbisognano di chiose. Soltanto a modo d'esempio si richiama qualche possibile spunto.

Essendo il dialogo intercorso col maestro, i temi toccati vertono per lo più sugli studi e sulla coltura. Le missive più antiche ci forniscono notizie sull'andamento della tesi (1890-92) e poi sul rifacimento della stessa per approntare un articolo di taglio scientifico (lettera XXII). Il neo dottore palesa l'ansia di conoscerne l'esito (lettere XXIII, XXIV) e sostiene che avrebbe abbandonato all'oblio il contributo, sebbene gli fosse costato quattro anni di lavoro, qualora non fosse stato giudicato decoroso (lettera XXIV).

Del biennio di perfezionamento conosciamo a grandi linee gli argomenti trattati. Nell'anno accademico 1891-92 il Monaci tenne un corso di storia comparata delle lingue e delle letterature neo latine, seguendo la grammatica del Meyer-Lubke, oltre alle esercitazioni di paleografia¹⁶, mentre nell'anno accademico 1892-93 il corso intese avviare allo studio della letteratura italiana delle origini¹⁷.

Quegli anni vissuti a fianco del filologo romano rimasero indelebili nella memoria del gentiluomo tifernate ed anzi si trasfigurarono per la progressiva lontananza. Il confronto andava a scapito del presente, ossia «nel buio della misera vita solitaria di provincia, arida di pensiero...» (lettera XLI), giacché «sol nel passato è il bello / sol nella morte il vero...».

Si coglierà con simpatia un certo quale timore per la propria modestia unito alla letizia per le prestigiose recensioni suscitate dallo studio d'esordio (lettere XXXII e XXXIII).

¹⁶ Cfr. Monica Calzolari, *Il fondo archivistico Ernesto Monaci (1839-1918) e l'archivio storico della Società Filologica romana (1901-59)*, Roma, Società Filologica romana, 2005, p. 249, scheda 1504.

¹⁷ Ivi, scheda 1505.

Tralasciando le ovvie profferte reciproche di estratti e di opuscoli ed il prestito di volumi e di manoscritti (lettere IV, IX) un po' in tutto l'ultradecennale rapporto, segnalo nel 1909 la ripresa di un progetto di studio sulle liriche dei primi secoli della nostra letteratura (lettere LII, LIII) con rinnovato entusiasmo e col rammarico di non poter conversare *viva voce* (lettera LIX): al Tommasini sarà sembrato andare a ritroso nel tempo e un ritornare ai beati anni studenteschi. Con l'approntamento dello studio sui poeti perugini, nel 1910-13, previsto per gli "Studi romanzi" (lettera LXI) e poi per il "Bollettino" della Deputazione umbra, causa di interminabili ricerche, di titubanze, di ritardi, si chiude il carteggio, proprio come era iniziato oltre un trentennio innanzi. Lo studio non vide la luce, se non erro.

La Deputazione, appunto. Il giovane Pietro avrebbe desiderato di esserne collaboratore, ma non fu accolto (lettera XXVI): il rifiuto dovette ferire l'animo sensibile e forse un po' orgoglioso e sino alla proposta del Monaci non presentò scritto alcuno. Come precisato poco sopra, il Matteucci sarebbe divenuto Presidente della Deputazione umbra, se lo avesse voluto. Nei primi tre giorni del settembre 1900 si celebrò a Città di Castello il III congresso storico organizzato dalla Deputazione (confronta lettere XXXIV-XXXVI), cui si auspicava la presenza del Monaci¹⁸. Un altro congresso si celebrò in Gubbio nel settembre del 1909 (lettera LIII). Si rammenta come il Nostro fosse per lunghi anni presidente dell'Accademia dei liberi di Città di Castello¹⁹.

Si segnalano le pratiche infruttuose, nonostante il coinvolgimento di parecchi deputati del Regno, per ottenere una cattedra in un istituto secondario romano (lettere LIII a LVIII): notizia utile per una più circostanziata biografia del nostro²⁰, ma testimonianza altresì di una categoria di professionisti²¹ non di rado bistrattati – allora forse meno di oggi e dall'esistenza non di rado errabonda e problematica²².

¹⁸ Per codesto frangente il Nostro lesse un discorso, poi dato alle stampe: P. Tommasini Mattiucci, *Fatti e figure di storia letteraria di Città di Castello. Discorso letto nella solenne tornata dell'Accademia dei liberi tenutasi in Città di Castello il 2 settembre 1900 in occasione del Congresso storico umbro*, Perugia, Unione coop., 1901, estratto da "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", VII (1901), pp. 19-55.

¹⁹ Cfr. ex.gr.: *Annuario del ministero della pubblica istruzione 1902*, Roma, tip. L. Cecchini, 1902, p. 491; *Annuario etc. 1903, ibidem*, 1903, p. 532 etc.

²⁰ Indico anche la garbata raccomandazione per un concorso contenuta nella missiva XXXVII.

²¹ Dino Provenzal, *Manuale del perfetto professore*, Rocca S. Casciano, Cappelli, 1917.

²² Ci permettiamo di segnalare alcuni nostri contributi toccanti codesta professione fra Otto e Novecento: G. L. Bruzzone, *Contributo alla conoscenza di Giuseppe Navanteri*

Spazio abbastanza consistente occupa la stampa della famosa *Crestomazia*²³ del Monaci²⁴ impressa da Scipione Lapi. Il povero Tommasini ne seguì la stampa ed obbedì alle minute prescrizioni dell'autore con filiale pazienza²⁵. Possiamo seguire anche l'andamento di questa ditta, l'economia divenuta oscillante, il rinnovo del personale direttivo ed operaio l'anno 1907 (lettera XLIII), lo sciopero delle maestranze nel settembre 1909 (lettere LII-LIII), il parziale fallimento (lettera LIII), la vendita all'asta nel gennaio 1911 (lettera LXVII), la partecipazione azionaria del cavaliere Tommasini Mattiucci.

Siamo convinti che il sodalizio fra i due studiosi fosse ben più profondo di quanto lasci trasparire il carteggio, piuttosto compassato. Né esso registra ogni aspetto: ricorrendo il xxv d'insegnamento del Monaci – ad esempio – il Tommasini partecipò al volume miscelaneo offertogli dagli allievi²⁶.

NOTA ESTRINSECA. I manoscritti originali delle lettere appartengono al fondo Monaci custodito dalla biblioteca "Angelo Monteverdi", Centro interdipartimentale di servizi per gli studi filologici, linguistici e letterari della Sapienza romana²⁷. Lo stato conservativo è buono, benché in alcuni pezzi la carta risulti piuttosto incurita. A livello formale i pezzi contrassegnati dai numeri IV, VI, VII, XXXVIII, XXXIX, XLIV, L, LX, LXII, LXIV, LXVII, LXVIII, LXX,

fra scuola e letteratura, in "Archivio storico per la Sicilia orientale", xcV (1999), pp. 263-281; Idem, *Dieci lettere di Dino Provenzal a Giovanni Giannini*, in "Bollettino della Società pavese di storia patria", cII (2002), pp. 403-416; Idem, *Filippo Valla (1865-1949), studioso poledrico*, in "Studi monregalesi", 2007, pp. 73-96; Idem, *Dodici lettere di Dino Provenzal al conte Arrigo Ballardoro*, in "Bollettino della Società pavese di storia patria", cIX (2009), pp. 403-419.

²³ Lettere III, IV, V, VI, XI, XIV, XV, XIX e poi dalla lettera XLII *usque ad finem*.

²⁴ E. Monaci, *Crestomazia italiana dei primi secoli con prospetto delle flessioni grammaticali e glossario*, Città di Castello, S. Lapi, 1889-1912.

²⁵ Altre missive del Tommasini al Monaci, dal 15 settembre 1911 al 5 giugno 1912, riguardanti la stampa della *Crestomazia* sono conservate in un fascicolo a parte nel fondo Monaci (v. sotto, nota 27; e cfr. M. Calzolari, *Il fondo*, p. 262, scheda 1558), ma le abbiamo tralasciate sia per non appesantire il contributo, sia per non dire nulla di nuovo.

²⁶ P. Tommasini Mattiucci, *Antiche poesie religiose dell'Umbria*, in *Studi di filologia offerti ad Ernesto Monaci*, Roma, Forzani, 1901. Il nome del Tommasini affiora ogni tanto nel carteggi del Monaci, come in A. Ive, *Lettera al Monaci*, 22 dicembre 1912 edita in G. L. Bruzzone, *A. Ive ed E. Monaci*, lettera xxvii, pp. 271-272.

²⁷ Sono grato al Direttore dr. Vincenzo Vitobello per la squisita benevolenza dimostratami. Sono grato altresì ad Attilio Bartoli Langeli per l'aiuto prestatomi, e al Consiglio direttivo della Deputazione di storia patria per l'Umbria per l'onorifica ospitalità concessami.

LXXII, LXXV, LXXVI sono cartoline postali, tutti gli altri sono lettere. Nella trascrizione, fedele ed integrale, si è peraltro alleggerito l'uso della punteggiatura e di qualche maiuscola, sciolte alcune abbreviazioni (soltanto nei casi più vistosi indicati con parentesi quadre), introdotto talora il corsivo ed altri segni diacritici per rendere più serena la lettura ed omogeneo l'insieme. Per l'identico motivo la data fu sempre collocata in esordio, dopo il numero di catena, così da identificare subito il documento epistolare e poterlo citare con immediatezza e perspicuità.

Presso i discendenti del Tommasini Mattiucci, che pure ne posseggono biblioteca e documenti vari, non si conservano le lettere ricevute dall'avo, fra cui si sarebbero auspiccate quelle del Monaci. Così ci hanno assicurato.

LETTERE DI PIETRO TOMMASINI MATTIUCCI
AD ERNESTO MONACI

I

Città di Castello, 2 gennaio 1888

Chiarissimo Professore,

nella disgraziatissima circostanza in cui mi trovo, la sua gentilissima lettera mi è stata di grandissimo conforto. E in vero di conforto sono sempre le condoglianze di coloro che più si rispettano e si amano¹. La ringrazio però dal fondo dell'anima, e se la parte da lei presa al mio dolore mi è di conforto, mi sarà sempre di grande onore.

Intorno al Moscoli² non si è potuto trovare nessuna notizia. Sul Bonsignori³ ancora non ho cercato. In mezzo a le mie ricerche che ora sto facendo m'è venuto tra mani un libro dal titolo: *Comentari storici di Monaldo Monaldeschi della Cervara*, Venetia, 1584⁴. In questi commentari si danno notizie su la famiglia dei Monaldeschi fin dal 1200 circa. Non ho ancora veduto se vi si parli di Lodovico dei Monaldeschi, del quale ella ci ha parlato in lezione⁵. In ogni modo lo porterò a Roma; e così ella potrà vedere, ove per caso non lo conosca già, se c'è qualche notizia importante.

Le rinnovo, egregio professore, i miei più vivi ringraziamenti. Accolga i devoti ossequi della mia famiglia. Ella mi abbia sempre di Lei devotissimo

P. Tommasini⁶

¹ Forse allude al lutto del prozio Amilcare.

² Si riferisce al contributo in allestimento, poi apparso in questa sede: P. Tommasini Mattiucci, *Nerio Moscoli da Città di Castello, antico rimatore sconosciuto*, in "Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria", III (1897), pp. 1-159. Cfr. anche lettere v, vi, ix, xi.

³ Giovanni de' Bonsignori, rimatore coetaneo di Neri Moscoli. Cfr. anche lettera xxviii.

⁴ *Comentari storici di Monaldo Monaldeschi della Cervara, ne' quali oltre a' particolari successi della città di Orvieto & di tutta l'antichissima & nobilissima provincia di Toscana anticamente descritti, si contengono anco in modo di annali le cose più notabili che sono successe per tutto il mondo, dall'edificatione di detta città d'Orvieto...*, Venetia, Francesco Ziletti, 1584.

⁵ Il corso dell'a.a. 1887-88 del Prof. Monaci riguardava la dialettologia della provincia romana. Cfr. M. Calzolari, *Il fondo archivistico*, p. 249, scheda n. 1501.

⁶ Si noti la firma: userà ul doppio cognome a partire dal 1891 (lettera ix).

II

Città di Castello, 30 luglio 1888

Illustrissimo Professore,

ricevei giorni fa dal Lapi i suoi saluti e ne la ringrazio sommamente. Avrei voluto scriverle prima, ma ho atteso un poco per dirle qualche cosa dei miei modestissimi studi che, solo, alla meglio vado facendo. Ho intrapreso lo spoglio del codicetto di poesie religiose, tenendo presente il lavoro del Bianchi⁷; ma, secondo il mio piccolissimo conoscere, mi ha dato risultati contraddittori. Nel castellano, per esempio, la conservazione del iato è rara, frequentissima nel codicetto; e se il dittongo *uo* suo suona, come mi pare, qualche rara volta tra *l'uo* e *ue* nel dialetto moderno, nell'antico suona *ùo*. Una parola poi che m'ha fatto sospettare *vingua*, non so se nel significato, come mi pare adesso sia spesso, di villa si trovi nel romano antico, come nel moderno; ma è certo che nel castellano non c'è.

E poi essere il codicetto rilegato con una carta notarile romana non potrebbe, aggiuntovi il resto, dare ad intravedere qualche cosa? Io non posso dirne niente di preciso perché pur troppo non so, e perciò mi rivolgo fiducioso alla sua notissima e grande gentilezza. Bramerei sapere se sarebbe ben fatto continuare lo spoglio indipendentemente dal lavoro del Bianchi.

Potrei trarre copia degli *Statuti della compagnia di Sant'Antonio*⁸ e di alcune poesie religiose in volgare castellano del secolo XIV; ora, non conoscendosi niente o quasi niente del nostro dialetto antico mi parrebbe, secondo il mio debolissimo parere, che non sarebbe male far conoscere almeno le poesie.

Confrontando la parte del *Libro Imperiale*⁹ che ho trascritto coi *Fatti di Cesare*¹⁰, ho trovato in qualche luogo non sono gli stessi fatti, ma anche le stesse parole. Questo mi ha sorpreso molto e spero mi darà un punto di partenza. Presto mi accingerò alle ricerche archiviali sul Bonsignori, sebbene il Magherini mi dica che saranno infruttuose.

L'ultima volta che ebbi il vero piacere d'essere con lei, mi fece intravedere la possibilità di una sua venuta a Città di Castello. Non può ella immaginare quanto ne sarei contento! La prego, illustrissimo Professore, di perdonarmi il disturbo che le do con questa lettera; e se crede che in qualche cosa io possa, mi comandi pure. Di Lei devotissimo

Pietro Tommasini

⁷ L'indicazione risulta alquanto generica per identificarla senza dubbio.

⁸ Questo codice, attribuito alla prima metà del Trecento, contiene anche le laudi edite dal Tommasini nel contributo di cui alla nota 25 delle pagine propedeutiche.

⁹ Cfr. *Novellette di quattro mercatanti che furono al tempo dell'imperatore Elio. Saggi del libro imperiale secondo un codice inedito casanatense*, Imola, tip. Galeati, 1882. Per nozze Papanti-Pistelli.

¹⁰ *Fatti di Cesare*, ossia *Fatti dei Romani*, romanzo dugentesco in volgare toscano appartenente al ciclo classico.

III

Città di Castello, 17 settembre 1889

Illustrissimo Professore,

ho avuto con un ritardo di dieci giorni i due fascicoli¹¹ che lei mi ha gentilmente inviato. In questi due mesi e mezzo sono stato nei paesi montuosi della campagna romana, donde tornai l'altro giorno. Perciò vorrà perdonarmi che non le avessi, senza mia colpa però, scritto fino ad ora.

Ho letto con molto interesse le due *note*; e non saprei dirle davvero quali mi sia sembrata più interessante. Sabato¹² fui a Roma e non mancai di venirla a trovare, ma mi fu detto che lei ancora non era tornato da Porto d'Anzio. E andato alla Casanatense, lessi la *nota* sul *Bestiario*; e avendola trovata per i miei studi assai importante, l'avevo già pensato di domandarne per favore una copia, quando, giunto a casa, con mia grata sorpresa, la vidi già arrivata. Tanto più ne la ringrazio, pregiatissimo Professore, e avrei di meritarmi davvero tante sue cortesie.

A Veroli ho cercato di scoprire qualche cosa: ma nell'archivio non ho potuto entrare e nella biblioteca comunale retta, cosa non nuova, da due persone buone ma altrettanto ignoranti, non ho trovato che libri corali di un certo pregio rispetto all'arte, ma forse di nessun rispetto allo svolgimento linguistico-letterario, essendo scritti in tutto latino¹³. Ho però preso qualche appunto, via via che me ne se ne presentava il modo, sulle peculiarità dialettali.

Il Lapi m'ha domandato se sapevo quando avrebbe voluto rimettere mano alla *Crestomazia*; anch'io desidererei fosse adesso, perché così c'attenderei con ogni cura, essendo qui.

Il professor Morandi¹⁴, che da vari giorni si trova fra noi, la saluta, come pure il Lapi. Le rinnovo i miei ringraziamenti e con tutta stima mi dico suo devotissimo ed affezionatissimo

P. Tommasini

IV

Città di Castello, 19 luglio 1890

Illustrissimo Professore,

appena tornato da Roma, il Lapi mi domandò di lei e della *Crestomazia*, ed ogni giorno mi che mi vede mi ripete la stessa domanda. Le scrivo

¹¹ Uno sarà identificabile nell'estratto: E. Monaci, *Di una recente dissertazione su Arrigo Testa e i primordi della lirica italiana*, in "Rendiconti dell'accademia dei Lincei", serie IV, V (1889), pp. 59-70.

¹² 14 settembre.

¹³ Intende dire senza testi o glosse in lingua volgare. D'altra parte i corali provenivano dalle comunità monastiche soppresse dalla legislazione anti-religiosa dello stato liberal-massonico, là dove le laudi ed altri testi volgari provengono per lo più da mmss appartenenti alle confraternite.

¹⁴ Luigi Morandi (Todi, 1844 - Roma, 1922) italianista, politico.

per ciò a nome suo, pregandola, se può, di accennarmi quando potrà mandare qualche cosa. Adesso nello stabilimento lavoro è poco; e così il Lapi avrebbe piacere di metter mano alla *Crestomazia*, ché il lavoro verrebbe anche meglio, molto più che m'ha promesso di metterci tutta la cura e tutto l'impegno. Se crede che io possa esser buono a qualche cosa, per quanto le mie poche forze lo comportano, la prego di non risparmiarmi. Le sarei anche grato se potesse farmi sapere qualche cosa del mio piccolo lavoretto, se potrà essere pubblicato.

Le faccio le mie più grandi scuse per la noia che le reco e pieno di stima mi dico di Lei devotissimo

P. Tommasini

v

Città di Castello, 5 ottobre 1890

Illustrissimo Professore,

non so quello che ella avrà detto della mia scortese tardanza a rispondere alla sua gentilissima lettera. La prego di scusarmi; molto più che cagione di questo ritardo è stato il non essere io a Città di Castello in questi giorni.

Ho pensato molto alla sua proposta di occuparmi, per la tesi di laurea, del poeta Necio Moscoli, e anzi due giorni ho cercato un po' nell'archivio comunale e notarile; ma, in vero, con nessun frutto. Se il soggetto può essere adatto per un ragionevole svolgimento, me ne occuperò assai volentieri. In ogni modo, qui a pochi giorni sarò di nuovo a Roma e spero che allora vorrà continuarmi i suoi gentili consigli.

Il Lapi è dispiacentissimo d'essere stato propriamente costretto a interrompere la composizione della *Crestomazia*, ma di qui a pochissimi giorni la riprenderà colla maggiore alacrità. Creda che questa interruzione non è stata volontaria; soltanto io credevo glie l'avesse avvertito; e di non averlo fatto ha tutti i torti, che anche con me, che glie l'ho detto, ha francamente riconosciuti. Nella seconda metà di ottobre uscirà il *catalogo* delle pubblicazioni fatte dal Lapi, con i giudizi più seri dati nelle varie riviste e nei vari giornali italiani e stranieri. Della sua *Crestomazia* ho l'articolo del Gaspary¹⁵; ma a me sembra anche nella *Romania*¹⁶ ci sia una recensione da non trascurarsi. Perciò, se Lei crede, la pregherei a compiacersi mandarmi il fascicolo, del quale io rimarrei responsabile e che le riporterei al mio ritorno in Roma.

¹⁵ Adolf Gaspary (Berlino, 1849-1892) filologo e critico letterario, esperto della letteratura italiana dei primi secoli. Scese più volte in Italia e fu anche ospite di Nicola Zingarelli che ne tradusse il I volume della *Geschichte der italienische Literatur*.

¹⁶ "Romania. Revue trimestrielle consacrée à l'étude des langues et des littératures romanes", fondato nel 1872 e tutt'ora in essere.

Di nuovo la prego scusarmi del ritardo involontario nel risponderle e con tutta la stima mi dico di Lei devotissimo servo

P. Tommasini Mattiucci

VI

Città di Castello, 6 novembre 1890

Illustrissimo Professore,

sono già a buon punto nella trascrizione delle poesie del Moscoli; ed intanto vado attentamente leggendo lo studio del Biadene¹⁷ sulla morfologia del sonetto¹⁸. Nello stesso tempo continuo, per quanto posso, le ricerche nell'archivio; e se sfortunatamente saranno infruttuose per le notizie storiche sul Moscoli, spero non saranno del tutto vane per la ricerca di saggi dialettali del secolo XIV. Se ella potesse rimandarmi le bozze delle recensioni sulla *Crestomazia*, ma non tradotte, gliene sarei gratissimo, giacché con l'impaginazione ci troviamo appunto alla lettera M.

Con tutta stima mi dico di Lei devotissimo

P. Tommasini

VII

Città di Castello, 27 novembre 1890

Illustrissimo Professore,

non avevo potuto mandarle prima le bozze impaginate delle recensioni, perché il *catalogo* era stato sospeso per una mia malattia, fortunatamente leggera, e di cui ora sono quasi del tutto ristabilito; e perché il Lapi aveva molto lavoro. La prego però di mandarmele prima che potrà. Il Lapi la saluta. Mi creda, con tutta stima, di Lei devotissimo

P. Tommasini

VIII

Città di Castello, 4 dicembre 1890

Illustrissimo Professore,

Le debbo tante scuse di non averle ancora restituito il manoscritto delle poesie perugine¹⁹ che ella tanto gentilmente mi favorì, ma se ho

¹⁷ Leandro Biadene (Treviso, 1859 - Asolo, 1939) docente, filologo, cui è riservata una voce nel *Dizionario biografico degli italiani*, IX, Roma, Treccani, 1967, pp. 821-823.

¹⁸ L. Biadene, *Morfologia del sonetto nel secolo XIII e XIV*, Roma, Loescher, 1888.

¹⁹ Trattasi di una copia del ms. Vat. 4036 (già Barb. xiv.130) del quale pubblicherà: E. Monaci, *Dei poeti antichi perugini del cod. già Barb. xiv.130 ora Vat. 4036. Estratti*, Roma, 1905.

oltrepassato il termine che ella mi concesse, non è del tutto colpa in me, perché non potevo immaginare alcune circostanze obbligassero a non partire e alla posta non ho voluto commetterlo. Però martedì²⁰, di ritorno a Roma, mi farò un dovere di restituirglielo, chiedendole per iscritto, intanto, le più grandi scuse. Pregandola a perdonarmi, mi ripeto con tutta la stima di Lei devotissimo servo

P. Tommasini

IX

Città di Castello, 13 agosto 1891

Illustrissimo Professore,

Le chiedo scusa anzi tutto se apparentemente ho mancato di parola, e dico apparentemente, perché purtroppo in me accade ch'io proponga in un modo e Dio mi disponga in un altro. Le rimando la copia del codice Barberini e non so come ringraziarlo di questa sua nuova gentilezza che, aggiunta alle tante, mi raddoppia la gratitudine che ho verso di lei. Insieme le invio la prima parte, una piccola parte del mio lavoro. Avrei voluto mandare di più, ma per ora non ho potuto, ché creda, lontano dalle biblioteche devo lottare con difficoltà continue e aiutarmi coi libri che ho o mi riesce acquistare. Tuttavia ho a buon punto anche lo spoglio delle forme meno comuni e spero poterglielo inviar presto. Alla parte che le mando ora che, come vedrà, è la parte riferentesi alla metrica, vorrei far seguire la grammaticale, poi la storica (che mi riserbo condurre a termine a Roma, dove tornerò qui a una quindicina di giorni) e in ultimo quella che dovrebbe studiare l'arte del Moscoli in relazione ai contemporanei. Non so se, facendo così, farò bene: avevo pensato di metter prima la parte storica, ma poi ho riflettuto che, dovendosi questa desumere dallo studio metrico e anche grammaticale in gran parte, ho visto che c'era il pericolo di ripetersi o di anticipare il risultato di indagini da fare.

Conosco appieno la sua grande gentilezza e quindi sono certo che ella vorrà continuarmi il suo indispensabile aiuto e, più, correggermi senza misericordia in quella parte che le invio, giacché ho tutt'altro che la superbia di credere d'aver fatto cosa perfetta.

Le rinnovo le mie scuse e i miei ringraziamenti, e coi sensi della più profonda stima mi dico di Lei devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

²⁰ 9 dicembre.

X

Roma, 7 settembre 1891

Illustrissimo Professore,

come le scrissi nell'ultima mia lettera, sono tornato a Roma per dare l'ultima mano al mio lavoro di laurea, e qui a pochi giorni potrei inviarle lo spoglio grammaticale completo. Desidererei di sapere l'indicazione del dove si trovi precisamente lo studio del Mussafia²¹ sui dialetti, se non erro, dell'alta Italia; o meglio, mi pare, sui dialetti veneti²². L'ho cercato, ma inutilmente. Le sarei anche gratissimo se si compiacesse, quando potrà, dirmi qualche cosa di quella piccola parte del mio lavoro che le inviai. Le sarei anche non meno grato se ella volesse rimanermi mallevadore per la Nazionale²³, nei due mesi di settembre e di ottobre e le mando quindi, sperando d'esser da lei favorito, la scheda da firmarsi. Il mio indirizzo, per adesso, è fermo in posta.

La prego scusarmi tanto e con tutta la stima mi dico di Lei devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

XI

Roma, 11 settembre 1891
(via Sistina²⁴, 126, primo)

Illustrissimo Professore,

ho ricevuto le sue due lettere e la ringrazio infinitamente sì dell'una che dell'altra; ed ho già fatto avere al Lapi il manoscritto della *Crestomazia*.

Seguirò del tutto l'ordine da lei consigliatomi per lo svolgimento del mio lavoro e a dirle il vero anche a me era balenato in mente il pensiero che la parte metrica non istesse veramente al suo posto, collocandola in principio. Ho quindi per adesso tralasciato di completare quella parte che si riferisce alla lingua, per attendere a riordinare o fondere le note e gli appunti che io presi via via per rispetto al contenuto del Canzoniere, e spero poterle inviare presto anche questa parte. Ciò che si riferisce alla

²¹ Adolfo Mussafia (Spalato, 1835 - Firenze, 1903) filologo romano, docente, per il quale basti il rinvio a *I critici*, Milano, Marzorati, 1969, pp. 323-341; Guido Lucchini, *Le origini della scuola storica. Storia letteraria e filologia in Italia (1866-83)*, Bologna, Il Mulino, 1990 (migliore la II ediz.: Pisa, ETS, 2008).

²² A. Mussafia, *Altfranzösische Gedichte aus venezianischen Handschriften*, Wien, C. Gerold's son, 1864; Idem, *Monumenti antichi di dialetti italiani*, Vienna, I. R. Tipografia di corte e di stato, 1864.

²³ Si riferisce alla possibilità di ottenere libri in prestito da parte della Biblioteca Nazionale: come studente abbisognava della mallevadoria di un docente.

²⁴ La strada che unisce la Piazza di Trinità dei monti alla Piazza Barberini.

lingua, benché presenti per me molte difficoltà, mi pare averlo condotto in modo non cattivo del tutto: certo n'ho fatto oggetto di molte cure e di molto studio, avendo fatto uno studio comparativo, per quanto m'era possibile, prima della lingua del Moscoli con quella di Perugia e di Città di Castello e poi con quella di altre città, in giusto limite, almeno spero.

Riguardo al quarto punto che ella mi dice di trattare, cioè sullo stato delle lettere in Perugia nella prima metà del secolo XIV, se so a che ricorrere per ciò che spetta ai sodalizi dei disciplinati, non saprei di quel materiale servirmi per le correnti che muovono, com'ella mi scrive, dall'Università e dal palazzo comunale. Le sarei perciò sommamente grato se ella volesse, a suo comodo, darmene un cenno. La prego scusarmi delle troppe noie che troppo spesso le do, ma ne incolpi il desiderio che il mio lavoro possa venire il meglio che è da me. Con tutta stima mi ripeto di Lei devotissimo

P. Tommasini

XII

Città di Castello, 31 dicembre 1891

Illustrissimo Professore,

ricevei alcuni giorni fa la sua gentilissima cartolina e nel mentre fui ben lieto e onorato dei suoi caratteri, mi dispiacque moltissimo che ella si fosse incomodata per una cosa così insignificante. Essendo per incominciare il nuovo anno non posso non secondare gl'impulsi del mio animo, di farle, cioè, i più sinceri e devoti auguri. Nel prossimo mese di gennaio tornerò a Roma e allora attenderò a migliorare mio lavoro di laurea. Rinnovandole i sensi della mia verace stima, mi confermo di Lei devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

XIII

Città di Castello, 26 marzo 1892

Illustrissimo Professore,

le prego scusarmi se con alquanto ritardo le rendo grazie del suo dono gentile²⁵, ma sono stato fuori di Città di Castello. Non dico che del mio modesto codicetto non si poteva averne notizia dagli studiosi in modo migliore, perché con ciò darei un giudizio, il che io non posso fare. In ogni modo, la ringrazio e del dono e dall'aver fatto conoscere quel mio manoscritto.

²⁵ Forse identificabile nell'estratto: E. Monaci, *Di Guido delle Colonne trovatore e della sua patria*, in "Rendiconti dell'Accademia dei Lincei", serie v, 1 (1892).

Dentro la prossima settimana tornerò di nuovo a Roma donde, quando fui da lei, dovei partire quasi improvvisamente per ragioni di famiglia. Mi creda con tutta la stima di Lei devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

XIV

Città di Castello, 19 giugno 1892

Illustrissimo Professore,

ho parlato col Lapi per la *Crestomazia* e m'ha incaricato di dirle che è sempre dispostissimo a continuare la stampa colla maggiore alacrità, e che regolarmente le verrà rimesso un foglio per settimana. M'ha aggiunto però che il carattere ha tutto occupato per quelle colonne, di cui lei ha le bozze, e che sarebbe quindi necessario di aver queste, prima d'ogni altra cosa. Io puntualmente le riferisco ciò che lui mi ha detto e se le abbisogna qualche altra cosa, non mi risparmi per quel pochissimo che posso.

Riguardo al mio manoscritto, ho incaricato un mio amico, il dottor Ricci, di venirlo a ritirare e spero non mancherà di venire uno di questi giorni. Se poi lei non l'avesse ancora osservato, ci tornerà. Le sarei gratissimo se volesse comunicarmi quelle correzioni e quei cambiamenti che lei credesse opportuni. E della *carta* del codice, la quale avrei molto desiderato far riprodurre, nessuna probabilità ottenerlo?

La prego scusarmi dei tanti fastidi che continuamente le procuro e ringraziandola di nuovo mi ripeto, con tutta la stima, devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

XV

Città di Castello, 11 luglio 1892

Illustrissimo Professore,

Le sono sommamente obbligato d'aver guardato il mio scritto, d'averlo in qualche parte corretto e d'avermelo inviato. Ne la ringrazio infinitamente, nel mentre la prego scusarmi del ritardo a scriverle. Com'ella vede, le invio altre sedici colonne, e Le sarei sommamente grato se si compiacesse, a suo comodo, di osservarle un po', e mi farebbe squisito favore se volesse dirmi quello che ne le sembra e di queste e delle già avute.

Consegnai subito al Lapi il foglio che ella mi unì e credo che domani potrà averlo impaginato e corretto. Il Lapi m'ha ripetuto ch'è dispostissimo a portar fuori un foglio per settimana e che suo desiderio è di condurre l'opera con tutta alacrità.

Le rinnovo i più vivi ringraziamenti, nel mentre con tutta stima mi ripeto di Lei devotissimo

P. Tommasini

XVI

Città di Castello, 12 agosto 1893

Illustrissimo Professore,

tornato a Città di Castello soltanto da due giorni, m'affretto a rispondere alla sua gentilissima lettera. Non so dirle quale impressione abbia fatto nel mio animo questa novella prova della sua squisita gentilezza. Ma tante e tante ne ho ricevute dal tempo che ebbi la fortunata occasione di avvicinarla, che sarebbe colpa grave se io ne facessi la benché minima meraviglia. Né m'arrischio dirle parole di ringraziamento, perché tutte sarebbero da meno di quello che sento per lei: stima, gratitudine, affetto.

Fui dispiacentissimo non poterla salutare nei pochi giorni che mi trattenni a Roma, ma io la credevo a Porto d'Anzio²⁶ e da Roma partì la sera del giorno stesso che la vidi. La prego di accogliere i ringraziamenti più vivi della mia signora²⁷ e mi creda per sempre il suo devotissimo, affezionato

P. Tommasini Mattiucci

XVII

Città di Castello, 1 settembre 1893

Illustrissimo Professore,

le prove infinite di benevolenza da lei, benché contro mio merito, datemi, mi fanno ardito di chiederle un favore. Nelle *notizie* dell'ultimo fascicolo della *Nuova Antologia* ho visto annunciata la pubblicazione, nell'*Archivio d[ella] soc[ietà] rom[ana]*²⁸, del memoriale di Paolo dello Mastro per il Pelaez²⁹. Io desidererei moltissimo vedendo e per il testo e per il glossario; ma a me manca il modo di potermelo procurare. La pregherei perciò, se la cosa sarà possibile e non le recherà troppo fastidio di averne una copia. Ho visto anche annunciato una pubblicazione del Tenneroni³⁰, nell'*Alighieri*³¹, di tre sonetti del Nuccoli; ma sono certo che, fatta per nozze³², non

²⁶ Nella cittadina balneare il Monaci trascorse varie estati, come quella del 1889: cfr. lettera III.

²⁷ La consorte di Pietro era Clementina Ambrosi, morta in tarda età, dopo lunga vedovanza, verso il 1952.

²⁸ L' "Archivio della società romana di storia patria", fondato nel 1877 e tutt'ora in essere. Alla fondazione della Società aveva contribuito anche il Monaci.

²⁹ Mario Pelaez (1869-1956) allievo del Monaci, filologo romanzo, docente, presidente della Società filologica romana. Qui si allude a: *Il memoriale di Paolo di Benedetto dello Mastro dello rione di Ponte*, per Mario Pelaez, Roma, Società romana di storia patria, 1893.

³⁰ Annibale Tenneroni (1855-1928) italianista, bibliotecario a Firenze e a Roma, da ultimo nella Nazionale centrale.

³¹ "L'Alighieri. Rivista di cose dantesche", impressa negli anni 1889-93.

³² Forse identificabile in: [A. Tenneroni], *Lauda di Jacopone da Todi sull'amore divino distinto in tre stati*, Roma, Forzani, 1892 (Per nozze Angelini-Rosati, 25 febbraio 1892).

sarà possibile trovarla. Non so che cosa lei dirà del mio ardire, anzi della mia temerità; e se non sapessi per prova, lunga e costante, quanto a lei piaccia porgere aiuti, a me sempre stati validissimi, a chi ama gli studi, dovrei vergognarmene. Spero che lei vorrà compatirmi e scusarmi, e pieno di stima devozione mi ripeto suo obbligatissimo

P. Tommasini Mattiucci

XVIII

Città di Castello, 19 settembre 1893

Illustrissimo Professore,

Ho ricevuto i due estratti che ho già letti con molta attenzione. Lei, come sempre, ha voluto con me abbondare in gentilezza: mostratole il desiderio d'avere uno di quelli, lei me lo ha procurati due. Nessuna parola di ringraziamento parrebbe bastante a tanta sua cortesia.

Sono grato del pari all'amico Pelaez, cui non iscrivo perché non so il suo indirizzo; prego pertanto lei, in caso lo veda, di fare con lui le mie parti. Se qualche volta potessi esser buono in qualche piccola cosa, mi comandi; e mi creda, con quella stima e quella riconoscenza che lei sa, suo devotissimo, obbligatissimo

P. Tomasini Matteucci

XIX

Città di Castello, 18 maggio 1894

Illustrissimo Professore,

non so che cosa ella penserà di me che, dopo averle detto che presto le avrei inviato il manoscritto del mio lavoretto, come ella già me ne diede gentilmente il permesso, non l'ho ancora fatto. Ma quando ero per finire di copiarlo, l'improvvisa perdita, avvenuta più di un mese fa, del mio unico fratello³³ che, dopo un lungo male che l'aveva reso inerte, morì all'improvviso a soli 27 anni, mi tolse la forza e la calma di mente per continuare ad attendervi. Spero tuttavia di poterlo fare tra poco e inviarglielo quando l'occupazione per la lettura delle tesi di laurea non la terrà più occupata.

Ma scopo della mia lettera è anche il dirle cosa di cui non so se avrà saputo nulla. Il Lapi, stretto da varie circostanze in cui non ha colpa e da un debito suo di circa Lit 400.000, ha chiesto e ottenuto dal tribunale la moratoria per sei mesi, dopo i quali non si sa che cosa accadrà; forse

³³ Eugenio Tommasini (Città di Castello, 1867-94), da poco laureato.

anche la chiusura dello stabilimento. Ora, ho creduto mio dovere d'informarla di ciò per riguardo alla *Crestomazia*, che certo non meritava tante peripezie tipografiche. Se io poi in qualche modo potessi servirla, mi comandi pure liberamente, ch l'avr come ambita prova che mi conserva ancora la sua stima e la sua benevolenza.

Pieno di ossequio la riverisco e la prego a credermi suo devotissimo, obbligatissimo

P. Tommasini Mattiucci

XX

[Citt di Castello, 27 luglio 1894]³⁴

Illustrissimo Professore,

avendo letto giorni fa nel *Bollettino dell'istruzione* di un concorso per alcuni posti di perfezionamento all'interno, ed avendo rifatto in gran parte e ultimato il mio lavoretto che presentai all'esame di laurea mi sarebbe venuto in mente di prendervi parte. Per, prima di qualunque passo, desidererei sentire ci che lei mi consiglia. Il termine utile scade col 15 agosto. Qui a quattro o cinque giorni posso avere ultimato la seconda copia del mio lavoretto, di cui una manderei a lei, perch mi desse il suo giudizio, secondo il quale mi regolerei del tutto.

Io spero che lei, che  stato con me sempre tanto gentile, oltre ogni merito mio, vorr perdonarmi e compatirmi; e spero anche che non vorr privarmi del suo autorevolissimo consiglio. Secondo quello che ne pare a me, quella parte che pi era deficiente, ovvero quella che riguarda il contenuto del *Canzoniere*,  un po' migliorata. Cert' che non ho risparmiato fatiche e l'ho rifatto da capo a fondo, n ho trascurato il resto.

La prego a scusarmi infinitamente e credermi di Lei devotissimo, obbligatissimo

P. Tommasini Mattiucci

XXI

Citt di Castello, 3 agosto 1894

Illustrissimo Professore,

la ringrazio infinitamente della sua lettera³⁵ e dei consigli che in essa mi d, ai quali mi atterr strettamente. Nella settimana entrante le invier il mio manoscritto e le sono grato fin d'ora per la benevolenza che avr di

³⁴ La data  desunta dagli annulli postali sulla busta.

³⁵ Di fatto, sulla busta della missiva XX il Monaci annot: «Risp. 29.VII.94».

esaminarlo. Se poi crederà il mio lavoretto degno d'esser pubblicato nei suoi *Studj*³⁶, ne sarò lietissimo. Con tutta stima mi ripeto di Lei devotissimo e obbligatissimo

P. Tomasini Matteucci

XXII

[Città di Castello, 28 agosto 1894]³⁷

Illustrissimo Professore,

sabato scorso³⁸ le inviai il mio manoscritto e scuserà che non accompagnai con nessuna lettera. Ma fu una svista, della quale le chiedo venia di nuovo. Spero che ella troverà il mio lavoretto un po' migliore di quando lo presentai per tesi di laurea. Certo che non ho risparmiato fatica. Di una cosa devo anche chiederle scusa; nella conclusione specialmente mi sono valso delle sue parole e non già per non voler fare da me, ma perché avendo sempre dinanzi alla mente quelle, non mi è stato possibile di fare diversamente. Ed ella ne comprenderà agevolmente il perché. Di più, quando ho dovuto citare versi di qualche poeta, il testo dei quali si trova nella sua *Crestomazia*, li ho citati da questa, anche da quei fogli che faranno parte del secondo fascicolo³⁹; ed anche questo è un arbitrio di cui ella vorrà perdonarmi. Spero che il mio lavoretto non le dispiacerà totalmente, ma in ogni caso sono certo di un giudizio da parte sua senza riguardi, perché se ho la buona volontà di fare, non ho la pretesione di far bene tutto e sempre.

Le porgo intanto i più sentiti ringraziamenti e mi ripeto suo devotissimo, obbligatissimo

P. Tommasini Mattiucci

XXIII

Città di Castello, 31 dicembre 1894

Illustrissimo Professore,

alla vigilia del nuovo anno⁴⁰ non posso non farle tanti sinceri auguri che un'antica e affettuosa devozione m'ispira. E spero che ella, sempre tanto gentile, vorrà accoglierli benevolmente. Approfittando di questa occasione ardisco anche di manifestarle un mio vivo desiderio; cioè di sapere qualche

³⁶ Gli "Studj di filologia romanza", continuazione del "Giornale di filologia romanza", uscirono negli anni 1884-1904 per un totale di ventun volumi.

³⁷ La data è desunta dagli annulli postali sulla busta.

³⁸ 25 agosto.

³⁹ Giacché li poteva vedere in anteprima presso la tipografia Lapi e per curarne o sorvegliarne la stampa.

⁴⁰ Si noti, è solito formulare gli augurii per il nuovo anno, non per il S. Natale.

cosa del mio lavoretto. Né fino ad ora ho ardito importunarla, giacché troppo bene comprendo quanto il tempo le manchi e quanto sia per gli studi prezioso. Ma ho fiducia che ella vorrà scusarmi.

Rinnovandole infiniti auguri pel nuovo anno mi ripeto, pieno di stima, suo devotissimo, obbligatissimo

P. Tommasini Mattiucci

XXIV

Città di Castello, 13 marzo 1895

Illustrissimo Professore,

La prego scusarmi se io ardisco importunarla di nuovo, ma che vuole? veder definita una cosa che vivamente mi sta a cuore e la quale mi tiene in pensiero continuo, mi dà animo a farlo. Le confesso: desidererei proprio una decisione riguardo a quel mio lavoretto; se merita qualche cosa, amerei pubblicarlo, dopo di che penserei con animo più tranquillo a qualche altro studio; se poi non merita nulla, come m'è venuto il sospetto, non ci penserei più e abbandonerei all'oblio quest'unico figlio del mio povero ingegno che si trova ad avere quasi quattro anni; ed aspetta invano un tetto che lo raccolga e lo copra.

Ma un dubbio doloroso m'è sorto nell'animo; che io possa averle involontariamente dispiaciuto in qualche cosa. Se così fosse, non potrei che dolermene meco stesso, senza farmene però alcun rimprovero, perché sarebbe avvenuto contro ogni mia intenzione. E come potrebbe essere diversamente, da poi che io a lei debbo tanto, tutto quel poco che so?

Ma non voglio, Illustrissimo Professore, durare di più a tediare; e chiedendole di nuovo scusa, mi confermo con tutta stima suo devotissimo, obbligatissimo

P. Tommasini Mattiucci

XXV

Città di Castello, 10 agosto 1895

Illustrissimo Professore,

ho ricevuto il suo *Discorso*⁴¹ che mi posi a leggere subito e con grande interesse. Fin da quando n'ebbi notizia per mezzo dei giornali politici e immaginai che sarebbe stato pubblicato, era in me nato il desiderio di conoscerlo; però giammai m'ero arrischiato di fargliene domanda. Ora ella ha

⁴¹ E. Monaci, *Gli italiani in Francia durante il Medio evo. Discorso tenuto il 9 giugno 1895 nella tornata solenne della Reale Accademia dei Lincei alla presenza delle LL.MM. il Re e la Regina e delle LL. AA. il Principe di Napoli e il Conte di Torino*, Roma, tip. R. Accademia dei Lincei, 1895.

voluto aggiungere, contro mio merito, un'altra prova della sua benevolenza verso di me. E tanto più glie ne sono grato, in quanto le era debitore da lungo tempo d'una risposta alla sua gentilissima lettera. Ma questa apparente trascuratezza è nata dal fatto che io desiderava venire a Roma per parlarle della pubblicazione del mio studio. Ciò non essendomi stato possibile fino ad ora e prendendo animo dalla sua cortesia, mi permetto di tornargliene a scrivere. Un proto, al quale mi rivolsi, mi disse che non eccederebbe gli undici fogli di stampa degli *Studj*; ed ella mi scrisse non avrebbe dovuto sorpassare la decina; ma forse non mi sarebbe difficile ridurlo a questo numero. Però dal Loescher non ho più avuto alcun fascicolo degli *Studj*, il che mi fa credere che dopo il diciottesimo non ne abbia editi altri. E inoltre comprendo bene che, attendendo altri lavori il loro turno da più tempo del mio, questo non potrebbe esser pubblicato per ora. Ma non avrei difficoltà di darlo alla Società umbra, se potesse trovar luogo, senza esser troncato in due volte, nel prossimo fascicolo del gennaio 1896. Né sarei anche alieno dal darlo fuori in volume. Intanto l'ho corretto in parte nella forma e nella sostanza dietro altre letture. In questi giorni, ad esempio, ho trovato notizie sincrone di due altri poeti del gruppo umbro, cioè di Cucco di Gualfreduni che è, come Cione, de' Baglioni, e di Cola di Alessandri, perugino anch'esso. Sono certo che ella, che è stato con me tanto buono sempre, mi vorrà esser cortese ancora una volta de' suoi consigli e del suo aiuto.

Le rendo di nuovo infinite grazie e mi ripeto, con stima e devoto affetto, suo

P. Tommasini Mattiucci

XXVI

Città di Castello, 15 dicembre 1895

Illustrissimo Professore,

In occasione del Congresso storico a Perugia seppi dal conte Fumi⁴² prima, e poi dal prof. Tenneroni⁴³, che nel secondo fascicolo '96 del *Bollettino umbro* ella pubblicherà il codice Barberini XLV. 130⁴⁴. Come umbro e come studioso, sia pur modestissimo, fui assai lieto di questa notizia. Il Tenneroni, nell'atto che gli fui presentato dal conte Fumi, maestro di sapere, che io avevo un po' lavorato intorno a quel codice, e mi disse che ella avrebbe desiderato che il mio studio vedesse la luce in quel periodico. Se tale è davvero il suo desiderio io non saprei né avrei ragione di non volerlo. Quando ella me ne scrisse la prima volta, le risposi che avrei preferito

⁴² Luigi Fumi (1849-1934) studioso, storico, archivista, presidente della Deputazione umbra di storia patria.

⁴³ Annibale Tenneroni, di cui alla nota 30.

⁴⁴ Cfr. nota 19.

gli *Studj*; e in vero a me pareva come è, sommo onore pubblicare un mio scritto in una rivista che porta il suo nome. E di più c'era anche un'altra ragione. Chiesto alla direzione della Società storica dell'Umbria di farne parte come collaboratore, non fui accettato; e per questo non ho mandato mai nulla al *Bollettino*, mentre avrei avuto qualche cosellina pronta. In una parola, non mi pareva di dover pubblicare nulla in un bollettino, del quale non ero stato accettato collaboratore. Ma in questo mio modo di fare c'era senza dubbio troppa superbia, perché non era colpa nella direzione della Società umbra se non mi conoscevano, ma tutta mia.

Perdonerò se la intrattengo in queste quisquiglie, ma ho voluto rivelarle intero l'animo mio. Al Tenneroni dissi che verso la fine di novembre sarei venuto a Roma, e temendo che lui glielo abbia detto e d'altra parte non avendo potuto, causa di alcuni affari, ho voluto scriverle. E da questa lettera prendo occasione grata per me, di farle i più sinceri auguri per il nuovo anno. Pregandola a conservarmi la sua benevolenza, mi ripeto suo devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

XXVII

Città di Castello, 20 gennaio 1896

Illustrissimo Professore,

il nuovo anno non poteva cominciare per me con migliori auspici, ed io le sono, ancora una volta, grandemente obbligato per avermi dato la buona novella. E mi scusi se di nuovo la importuno.

Da quando inviai a lei il manoscritto del mio studio, ci ho fatto continui ritocchi sulla forma e su notizie di fatto; ho fiducia, con ciò, di averlo migliorato alquanto. Ma dovendo ora dargli l'ultima mano, le sarei grato se mi favorisse, a suo comodo, alcuni schiarimenti. Inoltre gradirei sapere, potendo, in che mese vedrà la luce il testo dato da lei, e poi in quale dovrebbe essere edito il mio studio, affine di non essere colto alla sprovvista. Cert'è che intanto vado modificando e correggendo il meglio che so e posso.

Mi scusi, Illustrissimo Professore; e mi creda, con sincera devota stima, suo obbligatissimo

P. Tommasini Mattiucci

XXVIII

Città di Castello, [2 marzo 1897]⁴⁵

...] di far presto perché la tipografia non aveva altro carattere disponibile; il ritardo, dalla fine di gennaio ad ora, nella comparsa del fascicolo, è

⁴⁵ Manca la prima facciata della missiva. La data è desunta dagli annulli postali sulla busta.

stato a me attribuito. Perciò non ebbi proprio coraggio di farmi colpevole di un'ulteriore tardanza. Il difetto della sovrabbondanza, proprio quasi a tutti in un primo lavoro, non ho saputo evitarlo; ma spero vorrà essere scusato sì da lei che dagli studiosi. E in un'altra cosa non è stato seguito il suo autorevole consiglio; però non per mia colpa. Scrisi alla tipografia che lasciassero fuori quel piccolo saggio di poesie che ho dato in appendice; ma però, stampando i primi fogli, non si ricordarono di togliere dalle note i rinvii a quella; così che mi vidi costretto, mio malgrado, di conservarle.

Oggi ho già ricevuto le prime copie degli estratti e m'affretto a mandargliene una copia, che spero le riuscirà gradita. Ora che vedo a stampa il frutto delle mie prime fatiche, la gratitudine verso di lei si è accresciuta, se pur ciò è possibile; e vorrei testimoniarle appieno quanto io senta di dovere a lei per l'insegnamento, per i consigli e per tutto ciò che da lei ho ricevuto.

In un'altra mia lettera le parlerò del desiderio e dell'intenzione che io avrei di studiare l'opera del Bonsignori⁴⁶ su Ovidio, sperando non saranno per venirmi meno i suoi consigli e incoraggiamenti.

La prego di voler gradire l'attestazione della più profonda stima e di una non minore gratitudine dal suo devotissimo, obbligatissimo

P. Tommasini Mattiucci

XXIX

Città di Castello, 11 marzo 1897

Illustrissimo Professore,

da una lettera del professor Tenneroni che ricevo in questo momento apprendo con sommo dolore la malattia di suo figlio⁴⁷. Conoscendo per prova quanto grande sia l'affetto verso i propri figliuoli, immagino la sua afflizione. Spero però che la malattia voglia risolvere in bene; anzi mi auguro che a quest'ora ella abbia potuto notare in suo figlio un miglioramento. Mi creda sempre suo devotissimo, obbligatissimo

P. Tommasini Mattiucci

⁴⁶ Allude di sicuro a: *P. Ovidio metamorphoseos vulgare novamente stampato, diligentemente corretto et historiato*, Milano, per Rocho & fratello da Valle, 1520, giacché la traduzione si deve a Giovanni Bonsignori. Cfr. lettera 1 e nota 3.

⁴⁷ Giuseppe Monaci (Roma, 1879-1932) figlio di Ernesto e di Emilia Guarnieri. I coniugi ebbero anche la figlia Maria (Roma, 1880 - Passignano, 1944).

XXX

Città di Castello, 29 settembre 1897

Illustrissimo Professore,

in questi passati giorni ne' quali ebbi la rara ed ambita ventura di godere della sua compagnia, ella mi fece sperare che nella prima metà d'ottobre sarebbe venuto a Città di Castello. Non so dirle quanto ciò mi renderebbe lieto; e perché io, per lo più, dimoro in campagna, lontano dalla città circa quindici chilometri, la pregherei compiacersi rendermi avvertito della sua venuta qualche giorno innanzi, giacché non sempre ho la posta puntualmente; e il saperla venuta nel mio paese, senza che mi fosse stato dato almeno di salutarla sarebbe per me un dispiacere de' più grandi ed una *mortificazione*. La prego quindi di prendersi questo incomodo.

Mi permetto di ricordarle, chiedendole scusa, il mio desiderio d'avere la memoria del Merkel sui costumi del Trecento⁴⁸.

Colla più profonda stima e con affetto di scolaro mi ripeto suo devotissimo, obbligatissimo

P. Tommasini Matteucci

XXXI

Città di Castello, 13 novembre 1897

Illustrissimo Professore,

appena ricevuta la sua cartolina, m'affrettai mandare una copia del mio libro⁴⁹ al Prof. Crescini⁵⁰, come oggi stesso n'ho inviata altra al professor Biadene⁵¹, che me l'ha richiesta per mezzo del professor d'Ancona⁵². Il Biadene n'ha fatta una recensione nella *Rassegna bibliografica*⁵³, ed ella

⁴⁸ Carlo Merkel, *Come vestivano gli uomini del Decameron. Saggio di storia del costume*, in "Rendiconti dell'Accademia dei Lincei", 1898. Quando morirà il Tommasini ne stenderà un necrologio: P. Tommasini Mattiucci, *Carlo Merkel*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", v (1899), pp. 467-471. Cfr. anche lettera xxxiii.

⁴⁹ Cfr. nota 2.

⁵⁰ Vincenzo Crescini (Padova, 1857-1932) allievo di G. I. Ascoli e P. Rajna, docente a Padova, studioso di linguistica e di storia della letteratura, massime medioevale. Gli riserba una voce il *Dizionario biografico degli italiani*, xxx, Roma, Treccani, 1984, pp. 681-685. Segnalo anche il successivo A. Ventura, *Vincenzo Crescini dal liberalismo al nazional-fascismo*, in *Omaggio a Gianfranco Folena*, Padova, Programma, 1993, III, pp. 1889-1916.

⁵¹ Cfr. lettera vi e nota 17.

⁵² Alessandro D'Ancona (Pisa, 1935-1914) italianista, docente all'ateneo pisano, fra i maggiori esponenti della così detta Scuola storica. Gli riserba una voce il *Dizionario biografico*, mentre la Scuola Normale di Pisa, erede delle sue carte, ne pubblica il monumentale carteggio. Ci permettiamo di segnalare un nostro contributo in proposito: G. L. Bruzzone, *Alessandro D'Ancona e Gian Battista Passano, ovvero un rapporto erudito*, in "Etnostoria", n.s., 2007, n° 1, pp. 7-42.

⁵³ "Rassegna bibliografica della letteratura italiana", fondata nel 1893 dal D'Ancona e tutt'ora in essere col titolo "La rassegna della letteratura italiana".

l'avrà di certo veduta. Non ho mai avuto modo di vedere se nella *Romania* ne sia uscito il cenno fattomi sperare; in caso fosse uscito, le sarei sommamente grato se ella mi favorisca la notizia trascritta. Perdoni l'ardire, ma sono sicuro che si tratterebbe di cosa brevissima, e, d'altra parte, non avrei modo da avere il fascicolo. E ardimento porta ad ardimento, gradirei l'indirizzo della *Zeitschrift für rom[anische] Philologie*.

Quando sarà edito, le sarò grato se mi farà avere lo scritto del Merkel sui costumi boccacceschi, se la memoria non mi tradisce. La ringrazio dei suoi rallegramenti, i quali non fanno che accrescere la gratitudine ch'io debbo a lei solo. Mi creda sempre il suo devotissimo, obbligatissimo

P. Tommasini Mattiucci

XXXII

Città di Castello, 30 dicembre 1897

Illustrissimo Professore,

ho ricevuto la sua lettera che è stata per me una cara sorpresa, insieme all'articolo della *Romania*. Ringrazio grandemente e le chiedo scusa, ancora una volta, del disturbo che ella si è preso per me.

Vedrò e studierò con piacere le tavole dell'*Archivio paleografico*⁵⁴, che ha promesso di inviarmi, e fin d'ora glie ne rendo tante grazie. Sono lieto che il mio studio sul Moscoli abbia trovato buona accoglienza presso i critici; e ad ogni prova che di ciò ricevo aumenta, se pure è possibile, la riconoscenza che sento per lei, perché senza di lei non avrei mai potuto far nulla di buono.

Credo che ella avrà veduto ciò che il Rocca, parlando di una *nota* del d'Ovidio⁵⁵, dice del mio lavoro nel *Bollettino della società dantesca*⁵⁶; e l'articolo del Biadene nella *Rassegna* del d'Ancona. Questa mattina ricevuto una lettera del Merkel che mi promette un breve cenno nel *Historisches Jahrbuch*⁵⁷, di cui è corrispondente. In mezzo a ciò una sola cosa mi preoccupa: non so se potrò mai più pubblicare qualche cosa che valga un po'.

⁵⁴ "Archivio paleografico italiano", Roma, 1882-1918.

⁵⁵ Francesco D'Ovidio (Campobasso, 1849 - Napoli, 1925) filologo romano, italianista, docente all'ateneo napoletano. Gli riserba una voce il *Dizionario biografico*. Ci permettiamo di segnalare il nostro contributo in proposito: G. L. Bruzzone, *Edmondo de Amicis e Francesco D'Ovidio. L'amicizia fra uno scrittore ed un critico (trentatré anni di lettere del De Amicis al D'Ovidio)*, in "Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti", CLXII (2004), pp. 51-150.

⁵⁶ Propriamente "Bollettino della Società Dantesca italiana. Rassegna critica degli studi danteschi", Firenze, impresso negli anni 1890-1921, nel 1922 confluito negli "Studi danteschi", tutt'ora in essere.

⁵⁷ Periodico fondato in Monaco di Baviera nel 1880 e tutt'ora in essere.

Colgo volentieri quest'occasione per farle i più sinceri e i più fervidi auguri di felicità per il nuovo anno. Mi creda, con profonda stima e con inalterabile devoto affetto, suo devotissimo, obbligatissimo

P. Tomasini Matteucci

XXXIII

Città di Castello, 25 febbraio 1898

Illustrissimo Professore,

nella *Rassegna bibliografica* del d'Ancona rilevo aver veduto la luce lo scritto del Merkel (*Come vestivano gli uomini del Decameron*). Approfitto della sua cortese deferenza verso di me per pregarla ch'io possa avere una copia, immaginando che, essendo pubblicata nei *Rendic[onti] dell'Accademia dei Lincei*, non sia in vendita.

Senza dubbio ella avrà veduto di già le due parole del Casini (*Rivista d'Italia*)⁵⁸ sul mio N. Moscoli: io gli mandai il volume; ed egli, senza neppure avermi rimandato un foglietto col quale mostrasse d'averlo ricevuto, mi ha usato tale cortesia. Ma forse si spiega. Avrà veduto anche la recensione dello Zingarelli (*Rassegna critica*)⁵⁹ che, se non erro, m'ha fatto dire cose che non mi sono mai sognato di dire.

Uno di questi giorni le manderò un mio libriccino di ricerche storiche sulla istruzione a Città di Castello⁶⁰, non già però perché meriti nulla. M'accorgo che approfitto della sua cortesia, dilungandomi in inutili chiacchiere; perciò non mi rimane che ripeterle i sentimenti più sinceri del mio devoto affetto e pregarla a credermi sempre il suo

P. Tomasini Matteucci

⁵⁸ Tommaso Casini (Pragatto, 1859 - Bazzano, 1917) filologo romano, italianista, docente nei licei e all'università. Insieme con Albino Zenatti e Salomone Morpurgo fondò e diresse la "Rivista critica della letteratura italiana", vissuta negli anni 1884-91. La "Rivista d'Italia" impressa nella capitale visse negli anni 1898-1928.

⁵⁹ Nicola Zingarelli (Cerignola, 1860 - Milano, 1935) filologo romano, italianista, docente nei licei e all'università. Insieme con Erasmo Pèrcopo fondò e diresse la "Rassegna critica della letteratura italiana", vissuta negli anni 1896-1925. Questo periodico insieme con quello di cui alla nota precedente rappresentò un poco il contraltare al "Giornale storico della letteratura italiana", fondato in Torino nel 1883 e tutt'ora in essere. Ci permettiamo di segnalare alcuni nostri contributi in proposito: G. L. Bruzzone, *Nicola Zingarelli e Giovanni Gentile*, in "Archivio storico siciliano", serie IV, XXX (2004), pp. 209-264; Idem, *Antonio Ive e Nicola Zingarelli*, in "Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria", CVIII (2008), pp. 205-214; Idem, *Corrado Ricci e Nicola Zingarelli*, in "Studi romagnoli", LIX (2008), pp. 559-570; Idem, *Nicola Zingarelli ed Ernesto Monaci*, in c. di s.

⁶⁰ P. Tommasini Mattiucci, *Le scuole secondarie a Città di Castello*, Città di Castello, S. Lapi, 1898.

XXXIV

Città di Castello, 30 dicembre 1898

Illustrissimo Professore,

sento che mancherei a uno dei doveri più grati, se non prendessi occasione del nuovo prossimo anno, per esternarle, ancora una volta, i sentimenti di affettuosa e profonda devozione che a lei mi legano. Che sia conservata lungamente, e più lungamente possibile, all'amore della sua famiglia, all'onore delle lettere e all'affetto riconoscente e immutabile dei suoi discepoli, tra i quali mi riconosco ultimo per merito, non già per sentimenti doverosi di gratitudine. Accolga benignamente, La prego, i miei auguri più sinceri più fervidi per la sua felicità.

Nel prossimo anno avrà luogo in Città di Castello il congresso umbro⁶¹: spero che ella non vorrà negarci l'onore di venire per qualche giorno tra noi.

Per il Passerini⁶² o per il Lapi sto preparando la ristampa delle *Lettere virgiliane*; e presentemente lavoro su una breve prefazione ad esse⁶³. Crede che sia lavoro inutile? Vorrei ristudiare tutta la questione che s'agitò, più specialmente tra il Voltaire, il Bettinelli e il Gozzi. Oso sperare che, prima ch'io le pubblichi, ella non vorrà privarmi del suo autorevole consiglio.

Mi creda, con stima profonda e con immutabile affetto, suo devotissimo, obbligatissimo

P. Tomasini Matteucci

XXXV

Città di Castello, 6 agosto 1900

Illustrissimo Professore,

il primo, il due e il tre settembre, com'ella forse saprà, avrà luogo in Città di Castello il congresso della regia Deputazione umbra di storia patria. Più volte, nel tempo che avevo il piacere di vederla spesso, e ultimamente anche a Spoleto, ella mi espresse l'idea di venire a Castello: quale circostanza migliore di questa? Se l'umile preghiera di un suo scolaro, che terrà sempre presenti nell'animo le sue cure paterne, può esser buona a deciderla, spero non ci vorrà negare l'onore del suo intervento. Amerei di poterla invitare in una casa degna di lei, ma se ella non isdegnerà di alber-

⁶¹ Accenna al III congresso umbro celebrato a Città di Castello nei giorni 1, 2 e 3 settembre 1900. Per l'occasione si impressero un elegante diploma a colori. Cfr. "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", XCIII (1996), 1, tavole fuori testo e pp. 19 e 21.

⁶² Giuseppe Lando Passerini (Firenze, 1858-1932) italianista, dantista, bibliotecario, pubblicista.

⁶³ Saverio Bettinelli, *Le lettere virgiliane*, a cura di P. Tommasini Mattiucci, Città di Castello, S. Lapi, 1913.

gare per qualche giorno in una modestissima, di provincia, ci sentiremo altamente onorati, io la mia famiglia di ospitarla. Le città non farà feste, ch troppo luttuoso  il fatto che cos duramente ha colpito ogni cuore italiano⁶⁴, ma cercher di render meno grave di soggiorno. Sono certo che ella non vorr negarmi questo favore, e nella grata dolcezza di una sua risposta affermativa, ho l'onore di ripetermi suo devotissimo, affezionatissimo

P. Tomasini Matteucci

XXXVI

Citt di Castello [...] ⁶⁵

Illustrissimo Signor Professore,

non ardisco rinnovarle preghiera di recarsi a Castello, perch comprendo che, in luogo di usarle doverosa gentilezza, riuscirei importuno e scortese. Compio per il gradito incarico di pregarla nome del commendator Fumi, che mi scrive oggi da Vizzo e che, al pari di tutti noi, sente quale importanza assumerebbe il congresso per la sua venuta.

Mi  caro sperare che le sue dotte occupazioni glie lo permettano; [...

XXXVII

Citt di Castello, 12 aprile 1902

Illustrissimo Professore,

mi valgo della venuta in Roma della signorina Annunziata Cardacchi⁶⁶ per ricordarmi a lei e per ringraziarla vivamente dei saluti che ricevei giorni fa dal Lapi. La Signorina Cardacchi si reca cost per sostenere gli esami di lingua francese; e avendo saputo che ella, insieme al professor Cugnoni⁶⁷, che prego riverirmi, fa parte della commissione esaminatrice, mi prendo la libert di presentargliela e raccomandargliela. Ella gi, conoscendomi, intende bene che per essa non invoco l'indulgenza, molto pi che so esser ben preparata, ma soltanto difenderla dalla possibilit di uno smarrirsi improvviso, facile a succedere in una giovane che per la prima volta si reca, dalla quiete di un paese, in una grande citt.

⁶⁴ Allude all'assassinio del re Umberto in Monza il 29 luglio 1900.

⁶⁵ Manca la seconda facciata della missiva, contenente anche la data.

⁶⁶ Il nome di Annunziata Cardacchi non compare negli annuarii del ministero della pubblica istruzione.

⁶⁷ Giuseppe Cugnoni (Roma, 1824-1908) studioso, docente all'universit di Roma, preside della facolt di lettere e filosofia, assai amico del Monaci, dirette al quale restano trentaquattro lettere per gli anni 1875-1907.

Colla speranza di rivederla presto a Roma o, come desidero, a Città di Castello, e pregandola di presentare i miei devoti ossequi alla sua Signora⁶⁸, mi ripeto di Lei devotissimo, affezionatissimo

P. Tommasini Mattiucci

XXXVIII

Città di Castello, 15 maggio 1903

Illustrissimo Professore,

avevo già detto la sua dottissima e molto affettuosa necrologia del Paris⁶⁹ ed ora m'è cosa sommamente grato il possederla; e l'ho già riletta.

Fui dispiacente, giorni fa, in Roma, che non mi fosse dato di salutarla e di informarmi personalmente della sua salute, che m'auguro ottima e per molti e molti anni. Fu al ministero della P. I. dove, avendo seguito il suo autorevole, utilissimo consiglio di farmi presentare da un deputato, potrei ottenere, per il passaggio delle scuole comunali a regie, di conservare il posto e il grado che ora occupo; cioè di reggente al ginnasio superiore. Glie ne do la notizia perché so che ella n'avrà piacere, conoscendo la sua bontà verso di me. Accetti le espressioni dei miei devoti affettuosi sentimenti e mi creda sempre suo devotissimo

P. Tomasini Matteucci

XXXIX

Città di Castello, 28 giugno 1904

Illustrissimo Professore,

Le sono sommamente grato della sua cartolina, la quale contiene parole ed espressioni delle quali sono sommamente lieto. Sapere che a lei non sarà grave spendere qualche ora per leggere il mio modesto lavoro⁷⁰ è per me il premio, la soddisfazione migliore.

Mi creda sempre, con stima profonda e con affetto antico, immutabile suo devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

⁶⁸ Emilia Guarnieri (Roma, 1844-1911). Cfr. nota 47.

⁶⁹ E. Monaci, *Gaston Paris*, in "Nuova Antologia", 1 aprile 1903. Il Paris (Avenay, 1839 - Cannes, 1903) mediovista, filologo romanzo, fu cofondatore della "Romania", di cui alla nota 16.

⁷⁰ P. Tommasini Mattiucci, *Don Abbondio e i ragionamenti sinodali di Federico Borromeo*, Città di Castello, S. Lapi, 1904.

XL

Città di Castello, 5 gennaio 1905

Illustrissimo Professore,

sento che mancherei a uno dei miei più grati doveri se, anche in quest'anno, non le rivolgessi per lettera, non potendo farlo voce, i voti più fervidi di felicità e gli auguri più sinceri per una vita lunga o lieta. Spero che ella vorrà gradirli, dettati dall'affetto antico e sempre profondo di un suo discepolo. Con questa speranza, mi confermo per sempre suo devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

XLI

Città di Castello, 29 gennaio 1906

Illustrissimo Professore⁷¹,

mi scuserà se la ringrazio con soverchio ritardo, dovuto a varie cause, del gentile invio del suo opuscolo con il quale ella degnamente commemorò l'illustre Mussafia⁷². Lo lessi subito con quell'ansioso desiderio che prova chi rivede da lungo tempo i caratteri di una persona cara; e in mezzo alle molte notizie e osservazioni dotte che ella vi fa mi colpirono le parole con le quali ella dice che il Mussafia ereditò dal Diez⁷³ «La sicurezza del metodo e la perspicuità del giudizio». Mi parve di scoprire in esse come il riflesso, ahimè rovesciato!, di quanto succede a noi poveri sperduti nel buio della misera vita solitaria di provincia, arida di pensiero, di vita intellettuale. Anche noi avemmo, un giorno, l'avventura di accostarci alla fonte donde rampollano e quella sicurezza e quella perspicuità; ma, oh quanto diverso l'effetto, per poca virtù nostra, dico mia! Ogni sua memoria, anche di piccola mole, è come face che torna a illuminare un orizzonte fatto triste dall'oscurità e però non mi privi, illustre professore, dei suoi scritti, che anche per la mia mente sono luce desiderata e ambita.

E intanto la ringrazio, con devota riconoscenza, di questo che ella ha avuto la cortesia di inviarmi. E con affetto ossequioso, mi è cara ripetermi suo devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

⁷¹ Carta intestata: Regio Ginnasio Plinio il giovane, Città di Castello. Direzione.

⁷² E. Monaci, *Adolfo Mussafia*, in "Rendiconti dell'Accademia dei Lincei", serie v, xiv (1905), pp. 165 sqq.

⁷³ Friedrich Diez (Giessen, 1794 - Bonn, 1876) fondatore della glottologia romanza. Grazie a lui «il mondo medioevale sorto dalle ruine del mondo antico e della lingua latina apparve filologicamente, linguisticamente un mondo nuovo altamente interessante, una nuova civiltà distaccata affatto dalla civiltà romana ormai tramontata»: Gaetano Righi, *Breve storia della filologia classica*, Firenze, Sansoni, 1962, p. 246.

XLII

Città di Castello, 23 gennaio 1907

Illustre e amato Professore,

oggi stesso ho ricevuto sue notizie dall'avvocato Carbucci di ritorno da Roma e sono stato lietissimo delle buone notizie che egli mi ha detto di lei. La ringrazio dei saluti che si è compiaciuta inviarmi, ed ella può immaginare come mi siano venuti graditi. Così fui lietissimo della fortunata occasione che mi permise di rivedere i suoi caratteri.

Eseguii subito quanto ella mi diceva nella sua lettera presso la commissione amministratrice dello stabilimento Lapi. Affretto anch'io, col desiderio, il momento di aver completa la sua ottima *Crestomazia*, molto più che l'ultimo volume conterrà il glossario e il prospetto grammaticale.

Ella, nella sua lettera, accenna a difficoltà; in parte derivante dal suo stato di salute, per la quale le faccio i più vivi e sinceri auguri, per la revisione delle stampe. Se in questa io potessi esserle in qualche modo utile, La prego non risparmiarmi. Quantunque abbia diverse occupazioni, il tempo per eseguirla con diligenza e coscienza non potrebbe mancare.

A giorni mi procurerò il piacere di mandarle una mia pubblicazioncella sulla riforma della scuola media. Pur troppo, con i pensieri della famiglia divenuta già numerosa⁷⁴, non posso che attendere allo studio alla stracca e rimpiango gli anni universitari e tanto più perché potevo volermi del suo illuminato, paterno consiglio.

La ringrazio di nuovo della buona memoria che ella conserva di me e pregandola di valersi di me, se in qualche cosa posso, me le confermo con ossequio e immutabile affetto suo devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

XLIII

Città di Castello, 14 agosto 1907

Illustrissimo Professore,

quando mi pervenne e la sua graditissima lettera ero in letto, al quale ero costretto da vari giorni per una non lieve indisposizione, fortunatamente risolta in bene. Ho voluto da me stesso recarmi allo stabilimento dove e personale direttivo e operaio sono quasi del tutto rinnovati; e ciò

⁷⁴ Pietro ebbe almeno quattro figli: Eugenio, Arduino (oculista in Roma), Antonio, Amilcare-Alessandro (chiamato Alessandro o Sandro).

perché non potevo fidarmi o a mandar soltanto la sua lettera, o a scrivere in proposito. Ho ritirato l'ultimo foglio il quale, nonostante porti il *buono per la stampa*, non è stato tirato: così non ci sarà alcuna difficoltà a togliere l'ultimo testo (*Coletta di Amendolea*) e ad aggiungerne altri, secondo il suo desiderio. Le unisco detto foglio. Oltre questo sono composte quattro colonne di *note e correzioni*, più altre tre del *Prospetto grammaticale*; ma non le invio né le une né le altre, perché mi sembra abbiano molto bisogno di correzioni tipografiche; appena eseguite glie le farò spedire. La direzione dello stabilimento è lietissima di vedere ultimata la sua opera: è a sua completa disposizione e farà del suo meglio perché, anche dal lato tipografico, l'opera riesca il più possibilmente perfetta. Non mancherò di obbedire al suo giusto desiderio di avere non più di otto pagine alla volta. Le scrivo così, perché da appena un mese faccio parte della direzione dell'azienda, che ha bisogno di tante cure; e perciò la prego di scrivermi sempre ogni qualvolta ella abbia ragione di lamentarsi, per qualunque motivo; e scriva. La prego a me direttamente. Né fa bisogno le ripeta ch'io sono a sua piena, completa disposizione per qualunque cosa possa esserle utile.

Anche ieri, da Lipsia, venne una richiesta del terzo fascicolo. Potrebbe lo stabilimento con il suo consenso annunciarne prossima la pubblicazione? Ringraziandola della fiducia in me dimostrata mi confermo, con devoti affettuosi sentimenti di lei

P. Tommasini Mattiucci

XLIV

Città di Castello, 4 settembre 1907

Illustrissimo Professore⁷⁵,

ho subito interessato il proto perché le vengano spedite le bozze della materia da comporre che ella ha inviato e mi ha assicurato che entro la settimana glie le farà avere. Dovendo in questo mese soddisfare alle esigenze dei libri scolastici lo stabilimento è sovraccarico di lavoro, tuttavia faranno di tutto perché ella non abbia a lamentare soverchi ritardi.

Con devoto, inalterabile affetto mi prego confermarmi suo

P. Tommasini Matteucci

⁷⁵ La cartolina postale reca impresso in alto a sinistra, sulla facciata per l'indirizzo, una veduta di Città di Castello con la leggenda entro cartiglio circolare: Stabilimento tipo-litografico S. Lapi, Città di Castello.

XLV

Città di Castello, li 18 luglio 1908

Illustrissimo Professore⁷⁶,

sono dispiacentissimo del ritardo col quale rispondo alla sua gentilissima lettera, ma da vari giorni mi trovavo in campagna, dove non arrivava neppure la posta, e ciò per il desiderio di riposo assoluto. Non potevo sospettare che così mi sarebbe stato ritardato il compiacimento di leggere la sua lettera, che dà il grato annuncio che ella ha posto di nuovo mano alla continuazione della *Crestomazia*, la cui fine attendo con grande desiderio, e come amante degli studi e come facente parte di questa casa editrice. Anche a nome del Presidente la ringrazio vivamente.

Ho mostrato al proto la pagina corretta, ed egli mi ha detto che anche per le altre due può continuare le correzioni come in quella inviata. Le bozze, appena pronte, le saranno inviate. Attendiamo con desiderio il manoscritto e con vivi sentimenti di riverente affetto ciò mi confermo suo devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

XLVI

Città di Castello, 20 agosto 1908

Illustrissimo Professore,

Ella ragione di lamentare il cambiamento di carattere introdotto nella composizione delle ultime colonne e non ho mancato di lamentarmi col proto per questo fatto. A sua giustificazione egli mi ha risposto (ma, in ogni modo, doveva prima chiedere e ottener l'assenso di lei) che ciò è avvenuto per la scarsezza del carattere corsivo, la quale è comune a tutte le tipografie. Volendo mantenuto il corsivo, egli mi ha detto che sarà necessario tirare otto colonne per volta, cioè quattro pagine, per poi scomporle. Se ciò può essere da lei accettato, saranno ricomposte le colonne in cui è stato portato il cambiamento di carattere. Se poi ella non insisterà per riportare il carattere a seconda delle istruzioni da lei segnate dell'unito foglio che le restituisco, si dovranno ricomporre le prime cinque colonne. Ella decide pur liberamente e ci atterremo a quanto ci scriverà.

Sono dispiacente nel sentire che sia stato un po' indisposto, mi auguro però che la cura sia stata durevolmente salutare. Con sentimenti di inalterata devozione e affetto mi confermo suo devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

⁷⁶ Carta intestata in corsiva inglese: Stabilimento tipo-litografico S. Lapi.

XLVII

Città di Castello, 26 agosto 1908

Illustrissimo Professore,

per evitare gli inconvenienti che ella lamenta per la tiratura di quattro pagine, per poi scomporle, potremo invece tirarne otto per volta. È necessario però mantenere il corpo otto, giacché del nove lo stabilimento ha una quantità ancor minore. Spero così che ella rimarrà contento e credo che non si può far meglio. Ella può esser sicuro che la buona riuscita del lavoro sta sommamente a cuore a questa casa editrice che non trascura nulla perché riesca il meglio possibile anche dal lato tipografico.

Sono lietissimo delle buone notizie che mi dà sulla sua salute e mi auguro di averle sempre ottime. Mi creda, con sensi inalterabili di stima e affetto, suo devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

XLVIII

Città di Castello, 3 novembre 1908

Illustrissimo Professore,

sono colpevole verso di lei, perché da gran tempo non mi sono fatto più vivo, ma spero nel suo compatimento. Ho avuto in famiglia circostanze tutt'altro che liete e che mi hanno reso trascurato. Prima la malattia, lunghissima e grave di mia moglie, poi una caduta del mio figliolo maggiore⁷⁷ che gli procurò la rottura di un braccio. Appena da poco mi sono liberato da queste tristi circostanze.

Il professor Serafini mi ha portato i suoi saluti che mi sono riusciti graditissimi, insieme alle buone notizie di sua salute. Le sono gratissimo dalla buona memoria della conserva di me. E più le scrivo per scusarmi con lei e per assicurarla che ora, riacquistata la tranquillità e la serenità d'animo, sono ben felice di offrirle la mia modestissima opera per quanto concerne la pubblicazione della sua *Crestomazia*, che sta tanto a cuore alla casa Lapi, non ostante le tardanze e la pigrizia (talvolta a noi ignote) degli operai. Approfitto dunque pur liberamente di me.

Colgo volentieri quest'occasione per confermarle la mia devozione e il mio affetto vivissimi. Suo

P. Tommasini Mattiucci

⁷⁷ Cfr. nota 74.

IL

Città di Castello, 12 gennaio 1909

Illustrissimo Signor Professore,

La sua gentilissima lettera mi è stata di grande consolazione, perché il suo prolungato silenzio mi aveva fatto temere che ella fosse inquieto con me. Tolto questo dubbio, mi sento più lieto, giacché non ho mai dimenticate le ripetute prove di paterna affezione che ella mi ha prodigato. Sono dispiacentissimo che le sue occupazioni non le permettono per ora di porre mano al lavoro della *Crestomazia*, il cui compimento, anche come modesto studioso, affretto col desiderio. Mi auguro tuttavia che ciò ella possa alla prossima buona stagione e che la tipografia cooperi, per la sua parte, a ottenere una sollecita pubblicazione del fascicolo.

Non le dico quanto mi siano riusciti graditi i suoi augurj che le contraccambio con affetto immutato e devozione sincera. Mi conservi sempre la sua benevolenza e mi creda suo devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

L

Città di Castello, 7 luglio 1909

Illustrissimo Professore,

appena mi sono pervenute, ho portato in tipografia le bozze della *Crestomazia*, facendo le più vive preghiere che siano solleciti ed esatti. Mi hanno dato assicurazione che saranno tali, cioè come dovrebbero: speriamo non siano i propositi del marinaio. In ogni modo non mancherò di vigilare ed avrò per cosa grata se ella continuerà ad inviare a me e manoscritti e bozze.

Sono lietissimo, e con me lo saranno tutti gli studiosi, che le vacanze le permettano di rimettere mano al lavoro; e mi auguro poter aver presto questo ultimo fascicolo per studiarlo. Ringraziandola dalla buona memoria che ella serba di me, mi confermo suo devotissimo, affezionatissimo

P. Tommasini Mattiucci

LI

Città di Castello, 31 luglio 1909

Illustrissimo Professore,

il volume degli *Studi romanzi*⁷⁸ da lei gentilmente inviati mi giunse nel momento che stavo per assentarmi qualche giorno da Città di Castello.

⁷⁸ "Studj Romanzi", VI (1908), che appunto ospita anche Concetto Marchesi, *Le allegorie ovidiane di Giovanni di Virgilio*.

Ciò serva a giustificarmi per non avergliene prima d'ora accusato ricevimento. Ho dato di già al fascicolo un rapido sguardo e l'ho trovato molto interessante. Volendo dare un cenno degli scritti del Marchesi e del Cierone nel *Bollettino umbro* per la duplice paternità del "Libro imperiale" sul quale non credo sia stata ancora detta l'ultima parola⁷⁹, spero che ella mi permetterà di ritenere il fascicolo per qualche giorno. Ben volentieri mi occuperei del "Libro imperiale" e ne trascrissi già quasi per intero il codice Casanatense; ma la maggior parte dei codici si trova in varie biblioteche e io non posso star molto tempo lontano da casa.

Credo che a quest'ora ella avrà ricevuto il foglio tirato della sua *Crestomazia* che il proto mi ha assicurato di averle spedito lo scorso martedì⁸⁰. Rividi in macchina le correzioni e spero non ci saranno rimasti o introdotti errori di stampa. Mi comandi pur liberamente per quanto possa esserle utile e di nuovo ringraziandola mi confermo, con stima e affetto, suo devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

LII

Città di Castello, 12 settembre 1909

Illustrissimo Professore,

ella può ben immaginare di quale conforto, di quale intima soddisfazione sia per me il suo interessamento rivolto ad ottenere che possa coprire il posto d'insegnante nella regia Scuola di commercio in Roma. Ho già scritto a tutti coloro di cui ella mi faceva il nome nella sua carissima lettera; ed oggi stesso ho avuto risposta dal professor Bacci⁸¹ che mi fa bene sperare. Egli mi comunica riservatamente che l'opposizione di dividere l'insegnamento in due bienni proviene dall'ispettorato generale delle scuole industriali. Scrisi già il commendator Morandi⁸², ma non oso tornare a importunarlo, imbarazzato com'è e afflitto per la stampa dei suoi libri scolastici in dipendenza del malaugurato sciopero nel nostro stabilimento Lapi. Questa circostanza, che in questi giorni mi ha temuto molto occupato, mi anche impedito di scriverle prima per tutto quanto ella fa il mio favore. Ora lo stabilimento è chiuso, perché le pretese degli operai, varianti ogni giorno di più, erano troppo al di là della potenzialità dell'azienda. Con tutta probabilità a giorni verrà chiesta al tribunale la dichiarazione di fallimento a carico degli eredi; che poi sono gli operai stessi; per poi venire a una pron-

⁷⁹ Del quale già si era accennato nella II missiva, di un ventennio innanzi!

⁸⁰ 27 luglio.

⁸¹ Luigi Bacci studioso di letterature romanze, docente, redattore de "La tribuna", amico del Monaci, dirette al quale si conservano ottanta lettere per gli anni 1904-16.

⁸² Luigi Morandi, di cui alla nota 14 e nella missiva seguente.

ta riapertura con esercizio provvisorio e personale nuovo, e passar poi alla creazione di una società di azionisti, tacitati tutti i creditori, che non son pochi. Questo nuovo incidente mi rattrista anche per il ritardo cui andrà soggetta la sua *Crestomazia*, che mi auguravo venisse pubblicata quanto prima. Ma tutto lascia sperare che la detta chiusura sia di brevissima durata.

In questi giorni ho confrontato la sua copia del codice con quella che da essa avevo tratto io stesso. Vi ho riscontrato la mancanza di quattro sonetti (107-110). Inoltre da c. 121, se non erro, devono trovarsi molti altri componimenti. Ella intende pubblicare soltanto i sonetti dei poeti perugini, ovvero dare il codice per intero, compresi i sonetti di Dante ecc.?

Frattanto vado rileggendo il testo dei sonetti e facendo lo spoglio dei documenti umbri pubblicati nel *Bollettino di storia*, dove ho notato alcune notizie che possono interessare per la biografia di alcuni poeti. Le restituisco la copia da lei favoritami e di cui ho già fatto uso.

Non torno a raccomandarle la mia aspirazione di esser trasferito a Roma, già che conosco per prova quanto ella si interessi di me. La prego, se glie se ne presenterà l'occasione, di salutarmi l'amico de Bartholomaeis⁸³. Ringraziandola di nuovo, mi ripeto suo devotissimo, affezionatissimo

P. Tommasini Mattiucci

LIII

Città di Castello, 24 settembre 1909

Illustrissimo Professore⁸⁴,

rispondo con ritardo alla sua lettera, perché in questi giorni passati mi trovavo a Gubbio, dove ho partecipato al congresso storico dell'Umbria⁸⁵. Le condizioni dello stabilimento si mantengono purtroppo immutate, perché gli operai non hanno ripreso il lavoro. Compositori, macchinisti, nessuno eccettuato, sono tutti in sciopero; così è impossibile usufruire anche di un solo operaio. Ho tentato di indurre il proprietario di una piccola tipografia locale a comporre il suo manoscritto, ma egli si è rifiutato, allegando la varietà dei caratteri necessari. Non credo possibile che di qui a qualche giorno lo stabilimento si riapra. Anzi le espongo quanto si sta escogitando

⁸³ Vincenzo De Bartholomaeis (Carapelle Calvisio, 1867 - Milano, 1953) allievo prediletto del Monaci, filologo romano, docente all'università di Bologna per un trentennio. Gli riserba una voce il *Dizionario biografico degli italiani*, xxxiii, 1987, pp. 342-345; mi permetto di segnalare l'ultimo contributo: G. L. Bruzzone, *Vincenzo de Bartholomaeis e Nicola Zingarelli*, in "Bollettino della Deputazione abruzzese di storia patria", cxxi (2009), pp. 139-161.

⁸⁴ Carta intestata: Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria (leggenda intorno all'arma sabauda). Direzione del Bollettino.

⁸⁵ Come le altre riunioni, anche quella indetta a Gubbio nel 1909 assunse il carattere di convegno. Valga la citazione di cui alla nota 61.

per risolvere la questione. A fine mese, com'è naturale, scadono diversi pagamenti a cui lo stabilimento, data l'interruzione del lavoro, non potrà far fronte; di qui il dilemma: o la massa dei creditori darà nuove somme (cosa impossibile a verificarsi), o essa stessa chiederà al tribunale la dichiarazione di fallimento, con la nomina di un curatore e conseguente esercizio provvisorio. Lunedì prossimo si aduneranno appunto i creditori e sono certo si decideranno per la seconda delle due soluzioni. La cosa dovrebbe essere fatta subito, anche per non perdere la vendita dei libri scolastici. Il curatore assumerà personale nuovo e lo stabilimento si riaprirà, credo non oltre la prima metà del prossimo ottobre. Questo è quanto posso dirle sulla situazione dello stabilimento e non mancherò di avvertirla subito di qualunque novità si verificasse. Nella peggiore ipotesi non mi pare le converrebbe cercare un altro editore, dato che il fascicolo è così innanzi, ma soltanto trovare una tipografia che componesse la parte mancante: cosa questa non difficile.

L'onorevole Sanarelli⁸⁶ deve esser tornato a Roma e oggi scriverò al senatore Morandi. Ho continuato ad occuparmi delle notizie sui poeti perugini, ma di questo argomento tornerò a scriverle. Mi comandi pur liberamente si crede che possa esserle utile in qualche cosa; e con sentimenti di devoto affetto mi confermo devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

LIV

Città di Castello, 14 ottobre 1909

Illustrissimo Professore,

ricevei il suo telegramma di ieri, alla sera, perché mi trovavo in campagna. Non so come esprimerle i miei ringraziamenti per il vivo interesse dimostrato a mio favore. Ho subito scritto all'onorevole Morandi perché egli giorni fa mi scrisse queste parole che le trascrivo: «Ha convenuto pienamente con me e con gli altri due [onorevole Sanarelli e onorevole Ciappi⁸⁷] che in caso di sdoppiamento debba essere offerta a te prima che a ogni altro. Nessuno potrà essere preferito al Tommasini». Queste le precise parole dei Castelli⁸⁸, ed io ne ho preso nota.

⁸⁶ Giuseppe Sanarelli (Monte San Savino, 1864 - Roma, 1940) medico igienista, docente, studioso, deputato dal 1900, senatore dal 1920.

⁸⁷ Anselmo Ciappi (Camporotondo, 1868 - Roma, 1936) ingegnere, deputato dal 1903.

⁸⁸ Giuseppe Castelli, direttore capo di divisione per l'istruzione normale, i collegi e gli educatori femminili. Cfr. ex.gr. *Annuario del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1900*, Roma, Cecchini, 1900, p. 7 e 471. Questo funzionario compare nei coevi carteggi di docenti, cfr. ex.gr.: Francesco D'Ovidio, *Lettera all'Avolio*, 13 giugno 1900, edita in G. L. Bruzzone, *Corrado Avolio e Francesco D'Ovidio*, in "Archivio storico siracusano", serie III, XVIII (2004), pp. 209-275, quivi p. 271.

Sarei voluto partir subito per Roma, ma mi sembra che la formale assicurazione del commendator Castelli mi dia cura sicura che non mi sarà recato torto. Scrisi già, come ella mi aveva consigliato, all'onorevole De Marinis⁸⁹, che mi rispose dicendo di non esser contrario. Al Morandi ho scritto che, riputando utile la mia partenza per Roma, lo farò subito. E riconosco che avrei ben provveduto al mio interesse facendolo, ma ho qua, sul momento, urgenti impegni. Tra i quali non ultimo la consegna dell'amministrazione Lapi al curatore del fallimento, che avanti ieri è stato nominato dal tribunale. Il curatore credo riaprirà subito l'azienda per riprendere i lavori interrotti. E non appena ci sarà qualche cosa di nuovo, glie lo comunicherò.

Grazie vivissime, di nuovo, e con la speranza di rivederla presto di persona a Roma mi confermo suo devotissimo, obbligatissimo

P. Tommasini Mattiucci

LV

Città di Castello, 12 novembre 1909

Illustrissimo Professore,

appena tornato a Città di Castello, essendomi stato impossibile di venirla a trovare prima di partire, scrivo per ringraziarla ancora una volta del vivo interesse da lei dimostrato a mio favore. Lo scorso mercoledì, a sera, potei finalmente parlare con il commendator Castelli, al quale feci presente che non potrei accettare il titolo di *incaricato* che non mi darebbe diritto a pensione, mentre ho un'anzianità di servizio di quindici anni col ministero della pubblica istruzione e della quale non vorrei far getto così alla leggera. Egli obiettò che per il titolo di *straordinario*, con diritto a pensione, sarebbe necessario un decreto reale, giacché nella Scuola di commercio in Roma esiste un solo posto di ruolo per l'italiano, ma non escluse la possibilità di promuoverlo. Così ho concluso che accetterò, seguendo anche il suo autorevole consiglio, il posto di *incaricato*, ma col patto che entro due mesi (per i quali chiederò un congedo al ministero di P. I.) regolarizzino la mia posizione. Non mi pare di essere stato esigente, molto più che non ho sollevato difficoltà per lo stipendio, che pur sarà minore di quello che ho attualmente. Sto pertanto in attesa dell'invito da parte del ministero, da cui finora non ho ricevuto alcuna comunicazione scritta.

⁸⁹ Enrico De Marinis (Cava dei Tirreni, 1863 - Napoli, 1919) sociologo, deputato dal 1895, era stato ministro della pubblica istruzione nel 1905-06.

Ho già rivisto le otto colonne della *Crestomazia*, nelle quali c'erano rimasti due lievi errori tipografici; e credo che lunedì saranno messe in macchina. Mi abbia sempre, con immutabile affetto e devozione, suo

P. Tommasini Mattiucci

LVI

Città di Castello, 15 novembre 1909

Illustrissimo Professore,

perché ella possa giudicare, se pure ce n'è bisogno, delle serietà di quanto si manipola nei ministeri del nostro beato Regno, le unisco questa lettera⁹⁰ che l'onorevole Sanarelli ha indirizzato all'onorevole Fumi e da lui comunicatami. La scuola è aperta da un mese; le classi sono sei, con 167 iscritti; il ministero si limita a dire: «forse occorrerà nominare un incaricato» con quel po' di roba che segue. Sono stato dieci giorni a Roma senza riuscire a ottenere una parola decisiva, all'infuori di quella dell'onorevole Sanarelli che mi promise avrebbe provveduto; ma ella vede come le buone intenzioni di lui si infrangano contro la resistenza passiva di altri, cioè del commendator Castelli. Già nella mia permanenza in Roma ebbi a definire con persona amica i signori del ministero oggetti di gomma: se premuti cedono, ma poi tornano subito nello stato di prima. Dovetti partire da Roma perché mi era scaduto da qualche giorno di permesso ottenuto dal regio provveditore.

Temo che anche per quest'anno dovrò limitarmi a studiare per mio conto e a produrre modestamente, com'è concesso a un *solitario*, in attesa di miglior sorte che, a dire vero, mi sembra negata da troppo tempo.

Mi scusi, ottimo Professore, questo sfogo che mi esce spontaneo e forse non ingiustificato. Non potrebbe l'egregio professor Bacci tornare a insistere presso l'onorevole Sanarelli? Ma già sento vergogna di incomodare tante buone persone per mia colpa⁹¹.

Con devoto affetto mi abbia sempre suo

P. Tommasini Mattiucci

Il commendator Castelli dice che per istituire un posto di straordinario (non mi sono mai sognato di chiedere l'ordinariato) ci vorrebbe un decreto reale, che egli non vuol promuovere. S'intende: scusi il paragone, anche per fare un piatto di spaghetti, questi sono necessari! Ma che ab-

⁹⁰ Non più allegata.

⁹¹ Il passo fu evidenziato a lapis dal Monaci.

biano invece un beniamino da mettere a posto? Anche nell'Istituto tecnico di Roma gli insegnanti effettivi erano sei e quest'anno, veduto il bisogno, ne hanno istituito un settimo, di ruolo! E per il solo insegnamento d'italiano.

LVII

Città di Castello, 30 dicembre 1909

Illustrissimo Professore,

non voglio lasciar trascorrere questi ultimi giorni senza inviarle i più sinceri e fervidi auguri di felicità per il nuovo anno, voti fervidi di un animo immutabilmente a lei affezionato.

Non le parlo della speranza per ora tramontata di avere un posto a Roma, giacché ne avrà avuto notizia dal professor Bacci. Il ministero ha preferito un giornalista che non ha mai preso parte a concorsi ed ha lasciato in asso me, che ne ho vinto uno per scuola di pari grado, e dopo tante assicurazioni! Misteri dei ministeri!

In ogni modo, in uno dei prossimi mesi verrò in Roma a trattenermi qualche tempo, desiderando corrispondere il meglio che potrò alla fiducia da lei in me riposta per la pubblicazione dei *Poeti perugini*⁹². Con rinnovati augurj e con l'espressione di profonda devozione mi confermo suo

P. Tommasini Mattiucci

LVIII

26 gennaio 1910

Illustrissimo Professore,

nel partire da Roma non mi fu possibile di venirla a riverire⁹³, com'era mio vivo desiderio. Avrei voluto dirle qualche cosa riguarda il mio ricorso al ministero e non potei avere una risposta prima dello scorso lunedì⁹⁴, pochi momenti prima che partissi. Il ministero sostiene che io non ho alcuna ragione di lamentarmi, giacché per quest'anno hanno costituito soltanto una *supplenza*, retribuita in ragione di Lit 1800 per i soli mesi di scuola; e che non me la offrono, perché sapevano bene che non l'avrei accettata. Insomma se non giudico male, vogliono mantenere una condizione di precarietà per esser liberi di fare quello che credono meglio. Il senatore Morandi mi promise di tornare ad interessarsi della cosa. Non

⁹² Cfr. nota 2.

⁹³ Il Monaci dal 1883 abitava in piazza Capranica, poi in via Condotti, 75.

⁹⁴ 24 gennaio.

c'è che una cosa da tentare: di indurre il ministro a costituire un posto di straordinario per il prossimo anno, visto che gli alunni aumentano sempre (sono circa 170), che un professore solo non basta e che la differenza di stipendio è così misera (di appena Lit 700). Tornerò a scrivergli e se ella volesse aggiungere una sua autorevole parola, mi sarebbe cosa gratissima ed efficace.

Mi scusi e mi abbia sempre con devoto affetto suo

P. Tommasini Mattiucci

LIX

Città di Castello, 26 febbraio 1910

Illustrissimo Professore,

ho rinnovato il ministero, come mi consigliò il commendator Castelli, la domanda per il prossimo anno. L'ha raccomandata l'onorevole Fani⁹⁵ e ne ho scritto anche all'onorevole Morandi. Ma quale esito avrà, dal momento che, giorni fa, S. E. Luzzatti⁹⁶ dichiarò alla Camera di considerare le scuole commerciali come doppioni di una sezione dell'istituto tecnico e che andrebbero abolite per favorire quelle agrarie e di arti e mestieri? in ogni modo vigilerò se nel frattempo ci saranno altri concorsi.

Intanto ho procurato di rinfrescare la mia poca cultura sulla lirica delle origini. Ho letto e postillato da cima a fondo il Vat. 3793⁹⁷ che conosco nell'antica edizione soltanto in parte e mi è parso che il canzoniere del Moscoli abbia stretta analogia, assai più che con altri poeti, con quello del Davanzati⁹⁸, sul quale conosco lo studio del de Lollis⁹⁹. Ma esso mi è sembrato incompleto, come incompleti mi sono sembrati i due scritti del Savi-Lopez¹⁰⁰, appunto in ciò che, mentre egli ricerca – ad esempio i precedenti della donna angelicata nei poeti provenzali, tace di quelli che pur si trovano copiosissimi nei pre-danteschi: esempio notevole la canzone CCLII di Chiaro, nel Vat. 3793. A proposito di questa silloge, ho fatto un'altra osservazione, che non so quanto sia giusta: e cioè che nella maggior parte delle rime adespote mi par che spiri sovente un'aria di poesia popolare, come in molte

⁹⁵ Cesare Fani (Perugia, 1844 - Palermo, 1914) garibaldino, deputato dal 1886, allora stava per essere nominato ministro della giustizia (marzo 1910 - marzo 1911).

⁹⁶ Luigi Luzzatti (Venezia, 1841 - Roma, 1927) economista, docente, deputato dal 1871, allora ministro nell'agricoltura, industria e commercio e nel marzo 1910 presidente del Consiglio, senatore dal 1921.

⁹⁷ Sul quale si conserva tutt'ora un fascicolo di appunti nell'Archivio Monaci. Cfr. M. Calzolari, *Il fondo*, p. 287, scheda n. 1684.

⁹⁸ Chiaro Davanzati († ante 1280) noto poeta fiorentino.

⁹⁹ Cesare De Lollis (Casalincontrada, 1863-1928) italianista, docente.

¹⁰⁰ Paolo Savi Lopez (Torino, 1876 - Napoli, 1919) filologo romanzo, docente.

di quelle dei *Memoriali* bolognesi¹⁰¹. Ho letto anche *l'Armalina*, in cui mi sembrano quasi sempre buone le premesse, non così le conclusioni.

Le sono gratissimo della cortese profferta del Vossler¹⁰²: ma le dissi già che poco conosco il tedesco: e questa mia ignoranza mi obbliga a segnare parole e frasi in margine. Pertanto, essendo in commercio e di poco costo, l'ho acquistato, perché non sarebbe stato decente che per avventura fosse rimasta qualche traccia della mia ignoranza sull'esemplare da lei favoritomi.

Non ho potuto invece avere lo studio del Cian, *I contatti italo-provenzali*¹⁰³ che è esaurito e non si trova neppure alla "Vittorio Emanuele". Se ella lo avesse, le sarei molto grato se me lo favorisse per pochi giorni. E sempre, a suo comodo, desidererei una notizia. Nell'*Anglade* ho letto che del *Grundriss* del Bartsch¹⁰⁴ doveva veder presto la luce una nuova edizione. È stata pubblicata? Della *Crestomazia* di lui ho la quinta edizione (1892): ho visto che ne fu edita un'altra. Questa, ha tali differenze da non essere conveniente di citar da quella, se lo dovrò fare?

Mi perdoni questa lunga lettera¹⁰⁵ e il disordine in cui è stesa, ma tento di supplire alla impossibilità del conversar con lei, che pur mi sarebbe cotanto utile. Tuttavia mi permetta, con la sua bontà, poche altre righe per chiederle un consiglio, un parere.

Quando vide la luce il mio *Nerio Moscoli*, i critici non l'accolsero male, ma mi accusarono di aver ricacciato troppo indietro nel tempo l'attività poetica di lui. Così lo Zingarelli, il Lisio¹⁰⁶, il Percopo¹⁰⁷ che giudicò il Moscoli contemporaneo, se non più tardo, di Fazio degli Uberti¹⁰⁸. Pubblicare il testo dei *perugini*, tornando ad affermare che l'attività di essi si svolse tra la fine del secolo XIII e il principio del XIV, senza curarmi affatto delle opinioni contrarie, non mi sembra opportuno; e d'altra parte prenderle in esame nella introduzione che dovrà esser breve e libera da ogni spunto anche involontario di polemica non mi pare conveniente. Intanto da un atto notarile del 1347 risulta che il Moscoli quest'anno era già morto (sono nominati gli eredi di lui) e da un ripetuto esame delle sue rime mi sono rafforzato nell'opinione che gli è tutt'altro che un epigono del dolce stile nuovo,

¹⁰¹ Cfr. nota 29. Potrebbe alludere altresì al *Chartularium studii Bononiensis*, allora ms; cfr. *Memoriale del comune bolognese, anno 1269*, per cura di Guido Zaccagnini, Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1937.

¹⁰² Karl Vossler (Hohenheim, 1872 - Monaco di Baviera, 1949) filologo romanzo, docente a Heidelberg e a Monaco.

¹⁰³ Vittorio Cian, *I contatti letterari italo-provenzali e la prima rivoluzione poetica della letteratura italiana. Discorso letto il 6 novembre 1899 per la solenne apertura degli studi nella R. Università di Messina*, Messina, tip. D'Amico, 1900.

¹⁰⁴ Karl Bartsch, *Grundriss zur Geschichte der provenzalischen Literatur*, Elberfeld, R. L. Friederichs, 1872.

¹⁰⁵ La missiva occupa otto facciate.

¹⁰⁶ Giuseppe Lisio, italianista, docente nelle scuole medie superiori.

¹⁰⁷ Erasmo Percopo, italianista, critico letterario, pubblicista.

¹⁰⁸ Fazio degli Uberti (Pisa, 1305?-1367?) poeta. In margine il Tommasini aggiunge: «Il Barbi invece (*Vita Nuova*) giudica il codice appartenere ai secoli XIII-XIV!».

come voleva il Percopo. Vorrei pertanto pubblicare, prima della edizione, una *noticina* in cui sarebbe preso in esame l'opinione espressa dai detti critici e potrebbe trovar luogo nel *Bollettino umbro*, dove vide la luce già il mio studio. Ma prima di farlo attendo il suo autorevole consiglio.

Mi perdoni ancora e mi ha già sempre con devoto affetto suo

P. Tommasini Mattiucci

Il Tenneroni ha promesso di farmi avere dalla *Nazionale* quei volumi che mi abbisognano: ciò mi faciliterà il lavoro. Ho visto il volume del Rivalta sui poeti del dolce stile nuovo¹⁰⁹, ma quanti giudizi stravaganti!

LX

Città di Castello, 3 maggio 1910

Illustrissimo Professore,

ho ricevuto l'opuscolo del Cian da lei cortesemente inviatomi e ne la ringrazio. Ho già cominciato a leggerlo, e appena avrò presi alcuni appunti glie lo rimanderò. Continuo ancora nella lettura di volumi e opuscoli che si riferiscono al periodo delle origini, quantunque in essa sia sovente distratto da altre cure. Ma spero di poter condurre a termine il lavoro entro l'estate. Se non ricordo male, mi pare che ella mi dicesse che dalla *Filologica*¹¹⁰ era stato edito il Buoncompagno; ma io non l'ho ancora ricevuto.

Con rinnovati ringraziamenti e con inalterabile, devoto affetto e mi confermo suo

P. Tommasini

Sono indiscreto domandandole notizie della *Crestomazia*?

LXI

Città di Castello, 15 luglio 1910

Illustrissimo Professore¹¹¹,

rispondo con qualche po' di ritardo alla sua lettera che mi trovò a Perugia, di dove sono tornato ieri sera. La ringrazio del suo buon giudizio

¹⁰⁹ *Liriche del dolce stil nuovo: Guido Orlandi, Gianni Alfani, Dino Frescobaldi, Lapo Gianni*, a cura di Ercole Rivalta, Venezia, S. Rosen, 1906.

¹¹⁰ La Società Filologica romana, fondata dal Monaci e da allievi ed amici nell'anno 1901 con lo scopo di promuovere ricerche e pubblicazioni sulla storia della lingua e della letteratura in Italia. Cfr. *Elenco delle pubblicazioni*, in "Studj romanzi", n.s. 2005, supplemento.

¹¹¹ Carta intestata: Regio Ginnasio di Città di Castello. Gabinetto del Direttore.

che mi è di gran conforto sul mio modesto studio e mi auguro di poter far meglio per l'avvenire.

Ho subito consegnato in tipografia il manoscritto della *Crestomazia* e lei può immaginare come affretti col desiderio il momento di vederla compiuta. In tipografia mi hanno assicurato che da parte loro faranno di tutto perché la composizione non soffra indugi, anzi il proto mi ha detto di scriverle che, se crede, può mandare altre cartelle di manoscritti, già che quest'anno hanno maggior quantità di carattere, in modo da tenere in piedi sedici anziché otto pagine; cioè 32 colonnine. Se poi ella preferisse di avere man mano otto pagine invece di sedici, sarà fatto come desidera.

Non so dirle con quanto piacere e insieme con quanta gratitudine per lei abbia accolto la proposta di pubblicare i *Poeti perugini* nel prossimo volume degli *Studj romanzi*. Ma devo essere sincero: ha cercato, come le ho detto altre volte, di rinfrescare la mia cultura sull'argomento ed ho, a questo scopo, letto parecchi libri, ma ancora dal lavoro improduttivo non ho scritto un rigo. Se male non ricordo, credo di averle già detto che volevo liberarmi di alcuni lavori iniziati ed appunto ho in corso di stampa un volume di memorie patriottiche, in parte di mia famiglia, sulla campagna del '48: ne ho già stampato un centinaio di pagine e per la fine di agosto conto di vedere il volume finito, cioè edito¹¹². Per ragioni di economia tipografica, per il carattere cioè che vi è impegnato, non potrei ora sospenderlo, molto più che nel prossimo settembre si solennizza il cinquantésimo anniversario della liberazione della nostra Umbria.

Per concludere, anzi per non tediare con chiacchiere inutili, prima della seconda metà di ottobre non potrei avere pronta la prefazioncella ai P.P. Sarà troppo tardi? Ma sono scrittore (quale io sia) molto lento e dai molti pentimenti. Se per quell'epoca fossi in tempo, ne sarei lietissimo, che rinunzierei con vivo dispiacere a veder pubblicato entro l'anno il codice. Non si potrebbe, in questi due mesi, comporre il testo? E le dispiacerebbe, in due parole, che mi sarebbero guida preziosa, indicarmi i limiti entro i quali mi dovrei tenere per stendere le pagine di introduzione?

Ed ora non mi rimane che ripeterle i sentimenti della mia più viva gratitudine e confermarli suo devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

Dimenticavo di chiederle il permesso di tenere ancora qualche giorno l'opuscolo del Cian¹¹³. Abuso della sua cortesia? Se poi le premesse riaverlo subito, non ha che avvisarmene, e mi scusi anche per questo.

¹¹² P. Tommasini Mattiucci, *Una pagina di patriottismo umbro*. G. Baldeschi e L. Tommasini Mattiucci nella campagna veneta del 1848, Città di Castello, S. Lapi, 1910.

¹¹³ Sarà restituito soltanto in ottobre: lettera LXIV.

LXII

Città di Castello, 13 settembre 1910

Illustrissimo Professore¹¹⁴,

invece di essermi grave, mi è cosa gratissima curare che la stampa della sua *Crestomazia* riesca il più possibilmente corretta. Oggi stesso mi sono state consegnate le ultime pagine che rivedrò con maggior cura. E mi auguro che il fascicolo possa vedere presto la luce. Le mando la mia pubblicazione, tanto per giustificarmi del ritardo frapposto nel soddisfare al gratissimo impegno preso a riguardo dei *Poeti P[erugini]*. Ora mi porrò al lavoro. Mi voglia sempre bene e mi creda suo devotissimo

P. Tommasini

LXIII

Città di Castello, 2 ottobre [1910]

Gentilissimo Signor Professore,

La sua cartolina di oggi, graditissima, considerandola come novella prova della sua benevolenza verso di me, mi ha fatto (senza iperbole) salire il rosore al volto. Troppo ho indugiato a dare il lavoro sui poeti perugini e mi duole veramente di dire, ancora una volta, di non averlo pronto per la stampa: saranno quindi necessarie, com'ella scrive, alcune altre settimane. E poi con tutta sincerità, devo farle una confessione. Il pensiero soltanto di questo lavoro mi tiene in apprensione, mi turba, perché temo troppo di non corrispondere degnamente le fiducia in me riposta da lei e dalla Società filologica. Inoltre la pubblicazione dell'ultimo volume che ha dovuto finire a vapore, mi ha lasciato molto stanco. Ma io desidero grandemente quest'edizione dei *perugini* e farò di tutto perché l'indugio non sia tale da stancare la pazienza sua. E posso anche assicurarla che in questi giorni stessi mi sono occupato del lavoro preparatorio, necessario a stendere le pagine di illustrazione. Voglio scusarmi per questo nuovo breve ritardo e non imputarlo a trascuranza.

Le ho fatto spedire, e spero l'avrà ricevuto, il penultimo foglio della *Crestomazia*: su l'ultimo ho riscontrate le correzioni e ho dovuto rilevare ancora qualche *sì* invece che *fi* non corretto, non ostante le sue giuste rimostranze. Spero che ora le pagine riusciranno corrette.

Sono lieto che il mio cenno sull'ultimo volume del Ferri¹¹⁵ le sia giunto gradito. Ringraziandola, mi confermo con inalterabile riverente affetto suo

P. Tommasini Mattiucci

¹¹⁴ La cartolina postale riserba alla corrispondenza appena uno spazio a fianco dell'indirizzo; a tergo è impressa la bella copertina dell'opera: Stanislao De Chiara, *Dante e la Calabria*, II ed., Città di Castello, Casa editrice S. Lapi.

¹¹⁵ Pur nell'estrema genericità, andrà identificato in: Giovanni Ferri, *Prospetto grammaticale e lessico delle poesie di Jacopone da Todi secondo l'edizione fiorentina del 1490*, Perugia, Unione tipografica editrice, 1900.

LXIV

Città di Castello, 9 ottobre [1910]

Illustrissimo Professore¹¹⁶,

con i più vivi ringraziamenti oggi stesso le spedisco l'opuscolo del Cian da lei cortesemente inviandomi in prestito. Ciò le dimostri che mi sono rimesso con rinnovato ardore al lavoro sui poeti perugini. Con devoto affetto mi ripeto suo

P. Tommasini

LXV

13 novembre 1910

Illustrissimo Professore,

scusi se rispondo con un po' di ritardo alla sua cartolina; esso è dovuto alle mie occupazioni. A quest'ora avrà ricevuto le bozze corrette, insieme alle nuove, composte sulle ultime cartelle di manoscritti da lei inviate; appena ricevuta la sua cartolina mi recai subito allo stabilimento a svegliarne i dormienti. Sono lietissimo, anzi tutto quale modesto studioso, che ella intenda non interrompere la stampa della *Crestomazia*. Per quel poco che posso, mi scriva pure senza riguardi che mi fa sempre piacere.

Continuo a occuparmi con amore dei *perugini* e spero di poter darne presto il lavoro illustrativo. Anzi a proposito di questo, amerei sapere se sia meglio, nella illustrazione dei sonetti, ch'io segua il metodo tenuto, ad esempio, dal Massera per l'Angiolieri¹¹⁷ e dal Federici per Rustico¹¹⁸, o renda conto in complesso dell'arte di essi poeti, tenendo presente gli antecedenti e i contemporanei. Io preferirei il secondo modo.

Ma creda che, relegato qua a Castello, trovo intoppi che non avrei, mettiamo, stando a Roma. È un mese che ho chiesto diversi volumi al Loescher, come le edizioni del Montanhagal¹¹⁹, di B. de Born¹²⁰ e di altri; e ancora, eccetto due, non ho potuto averli. Né posso richiedere troppi volumi alla "Vittorio Emanuele", che pure accondiscende con larghezza alle

¹¹⁶ La cartolina postale riserba alla corrispondenza appena lo spazio a fianco dell'indirizzo; a tergo è impressa la copertina dell'opera: P. Tommasini Mattiucci, *Una pagina*, con tre appendici, undici fac-simili e quattro incisioni, cinque lire, un volume di pp. XLVIII, 296.

¹¹⁷ Cecco Angiolieri, *I sonetti* editi criticamente e illustrati da Aldo Francesco Massera, Bologna, Zanichelli, 1906.

¹¹⁸ Rustico di Filippo, *Le rime* raccolte e illustrate da Vincenzo Federici, Bergamo, IAG, 1899.

¹¹⁹ Guglielmo de Montanhagal (notizie negli anni 1233-68) trovatore provenzale.

¹²⁰ Bertrand de Born (1140 circa - ante 1215) militare e trovatore.

mie domande. Questo le scrivo a giustificazione della mia tardanza che ella ha ragione di giudicar soverchia.

Mi creda sempre con devoto affetto suo

P. Tommasini Mattiucci

LXVI

10 gennaio 1911

Illustrissimo Professore,

tardi, ma non meno sinceri auguri le esprimo per il nuovo anno, dettati dall'antica affettuosa devozione che ho per lei.

Ella sarà giustamente scontenta della mia tardanza a mandarle la promessa illustrazione ai poeti perugini. Ma creda che non è mancanza di buon volere: occupazioni molteplici che male si confanno con gli studi e il desiderio di rendermi conto di cose e di fatti che non conoscevo mi hanno fatto e mi fanno procedere lento. Ma spero di potere assai presto sciogliere il mio debito che è anche un mio desiderio vivissimo.

La ringrazio di avermi fatto mandare le edizioni di Bertran e del Montauhagol che rispedirò uno di questi giorni. Presentemente sto rileggendo le poesie di Guittone (Pellegrini¹²¹). Ristudiando il problema dello stile novo, ho imbastito una noticina storica su di questo; ma non so se potrà meditare che sia fatta conoscere, quantunque, se non m'inganno, contenga qualcosellina non detta finora. Quanto, specialmente in questi casi, sento il dispiacere di essere lontano da lei, qua, privo d'ogni luce intellettuale.

A proposito di questo, le scrivo che il ministero d'agricoltura m'aveva fatto l'offerta dell'insegnamento nella scuola media, ma sempre in qualità di *supplente* e con Lit 1200 annue! Naturalmente ho rifiutato. Mi assicurano però che il ministero d'istruzione bandirà presto concorsi per sedi speciali e in questo caso tenterò. Con rinnovati cordiali auguri in confermo suo devotissimo

P. Tommasini Mattiucci

LXVII

Città di Castello, 25 gennaio 1911

Illustrissimo Professore¹²²,

oggi stesso le invio la copia da lei desiderata del mio libriccino¹²³ e la tenga pure, avendone altre. Sono lieto che le mie modeste fatiche non sia-

¹²¹ Guittone d'Arezzo, *Le rime. I. versi d'amore*, a cura di Flaminio Pellegrini, Bologna, Romagnoli Dall'Acqua, 1901.

¹²² Cartolina postale intestata: Regio Ginnasio Plinio il giovane, Città di Castello.

¹²³ Forse l'estratto: P. Tommasini Mattiucci, *Un'ars dictaminis del 1495 e un passo del Diarium Romanum di Jacopo Volaterrano. Noticina storica*, s.n.t., 1910.

no del tutto inutili e la ringrazio del desiderio espressomi. Così la ringrazio delle buone parole che s'è compiaciuto di dirgermi e che mi sono di grande conforto.

Come avrà forse veduto dai giornali, lo stabilimento Lapi fu, giorni fa, all'asta: è stato acquistato da una ristretta società di azionisti de' quali faccio parte e sono uno degli amministratori. Mi auguro che ella gli conserverà la sua ambita benevolenza. Con saluti devoti suo

P. Tommasini

LXVIII

Città di Castello, 25 aprile 1911

Illustrissimo Signor Professore¹²⁴,

ho ricevuto le cartelle per la continuazione della *Crestomazia* e le ho subito passate per la composizione al proto, il quale mi dice che saranno sufficienti per completare il foglio. Sono dispiacentissimo che ella sia stata poco bene nello scorso inverno: mi rallegro vivamente che ora si sia perfettamente rimessa. Chiesi già sue notizie al professor Silvagni¹²⁵, non osando importunar lei direttamente. Non so dirle con quanto desiderio affretti veder compiuto il fascicolo della *Crestomazia*. Spero di darle presto lavoro sui P.P., anzi verrò da me stesso a consegnarlo: così mi procurerò il piacere di rivederla.

Mi voglia bene e mi creda, con devoti saluti, suo

P. Tommasini Mattiucci

LXIX

Città di Castello, 21 novembre 1911

Illustrissimo Professore,

le mando una bozza di saggio dei poeti perugini. Come vedrà è in corpo 10; la pagina risulta tre punti più lunga di quella degli *Studj* ed è interlineata da un punto e mezzo, mentre la seconda è a due punti. Ciò per far stare due sonetti in una pagina: ma non rimane spazio per eventuali note. Inoltre bisogna pensare che vi sono dei sonetti, se mal non ricordo, con più di 16 versi. Certo che anche a me sembra meglio di dare il testo in corpo 10, ma è proprio necessario che tutte tutte le pagine contengano due sonetti interi?

¹²⁴ Cartolina postale pomposamente intestata: Casa tipo-litografico-editrice S. Lapi, Città di Castello.

¹²⁵ Angelo Silvagni, allievo del Monaci, epigrafista, studioso.

Mi permetto anche di unirle due saggi del *Glossario*. Quello A e più ampio, tiene conto ad esempio delle forme verbali ecc.; in quello B ho segnato confusamente, senza nulla pretesa di far cosa definitiva, soltanto quelle parole di cui m'è sembrato opportuno dare significato. A quale dei due tipi dovrei attenermi?

La prego scusarmi se con questa mia la distraigo del suo lavoro prezioso, ma, prima di andare innanzi, sento troppo bisogno dei suoi consigli, della sua vita. Con devoti sentimenti mi abbia sempre suo affezionatissimo

P. Tommasini Mattiucci

Mi pare di averle scritto che già trovato la coperta per gli *Studj*, che anche alla tipografia di Perugia è fornita dalla cartiera Colini di Sigillo. Le mando anche un campione di carta per gli *Studj* stessi, che mi sembra si avvicini molto quello dei volumi già editi; è più fine perché è un'ottima carta a mano *Ingres* della cartiera Miliani di Fabriano¹²⁶. Non appena ella l'abbia approvata, l'ordinerò, e la prego, scrivendomi, di darmi una risposta, giacché la cartiera dovrà senza dubbio fabbricarla apposta. La sfrangiatura del campione è in un punto solo, perché ho tagliato il foglio.

LXX

Città di Castello, 10 febbraio 1912

Illustrissimo Professore,

ho passato subito al proto le bozze del *Bestiario* che saranno corrette secondo le sue indicazioni e quelle saranno rispedito per un'altra revisione. Non tema che questo od altro lavoro di revisione ci riesca grave, giacché desideriamo che il volume venga secondo i suoi desideri. In quanto agli estratti non si dia pensiero, che saranno contenuti, riguardo alla spesa, nei limiti più ristretti. Nella famiglia dove abita mio figlio non hanno altra camera disponibile: anzi quella per lui la improvvisarono in un salottino, l'unico che avessero. Ma se ancora il figliuolo del professor Salvioni¹²⁷ non avesse trovato da collocarsi, potrei scrivere alla famiglia nella quale sta il mio, per sentire se avesse modo di farlo in qualche altra famiglia di conoscenti e di cui si potesse star sicuri.

Con devoto affetto mi confermo suo

P. Tommasini Mattiucci

¹²⁶ Cfr. A. Angelelli, *L'industria della carta a la famiglia Miliani in Fabriano*, Fabriano, 1930; A. Gasparinetti, *Pietro Miliani fabbricante di carta*, San Casciano Val di Pesa, 1963.

¹²⁷ Carlo Salvioni (1858-1920) linguista, socio della Società filologica romana, amico del Monaci, dirette al quale si conservano ottanta lettere per gli anni 1891-1918.

LXXI

21 febbraio 1912

Illustrissimo Professore,

non le ho rimandate ancora le pagine del *Bestiario* corrette secondo i suoi giusti desideri, perché non avendo tipografia frontoni che non si discostino troppo da quelli usati nel fascicolo settimo degli *Studj*, li ho ordinati all'Augusta di Torino¹²⁸, donde non potranno tardare a venire. Appena giunti, le farò riavere le dette pagine.

Intanto sto componendo lo studio introduttivo ai *perugini*, ma non ho mai provato, direi sofferto tanta perplessità come questa volta. Gli è che vorrei fare cosa non del tutto indegna degli *Studj*. S'intende che prima di passarlo in tipografia lo sottoporro al suo giudizio.

A costo di passare con lei per importuno, dirò meglio fastidioso, le raccomando il *Glossario*. Con devoto affetto mi confermo suo

P. Tommasini Mattiucci

LXXII

Città di Castello, 6 marzo 1912

Illustrissimo Professore¹²⁹,

Le mando le bozze corrette del *Bestiario*, messo a confronto con quello del lavoro Vignoli. Il proto mi dice il fatto di tutto per renderlo e mi auguro ci sia riuscito. A suo comodo saprà dirmi la sua impressione. Con devoti saluti suo

P. Tommasini

LXXIII

Città di Castello, 23 marzo 1912

Illustrissimo Professore¹³⁰,

Le mando corretto il primo foglio del *Bestiario*, per maggior sicurezza e mia tranquillità. Io l'ho riscontrato e non ho avvertito che ci siano errori. Con devoti saluti mi confermo suo

P. Tomasini

¹²⁸ La ditta Augusta di Torino – propriamente “Società Augusta unione nazionale fonderia caratteri e fabbriche macchine” fondata nel 1908, era specializzata nella fusione di caratteri tipografici; essa sarà sciolta nell'autunno del 1918 ed assumerà il nuovo nome sociale: “Ditta Nebiolo & comp.” Lo stabilimento in Torino, esteso per un'area di seimila metri quadrati coperti, si trovava fra il corso Regio Parco, corso Firenze e corso Palermo.

¹²⁹ Cartolina postale intestata con caratteri goticeggianti: Casa Editrice S. Lapi, Città di Castello, con stabilimento tipo-litografico (fondata nel 1872). Società anonima con sede in Roma.

¹³⁰ Cartolina postale intestata come sopra.

LXXIV

17 aprile 1912

Illustrissimo Professore,

Le mando i primi quattro fogli del *Bestiario*: ho fatto ripetere la tiratura del primo perché, essendo stata bagnata troppo la carta, mi pareva avesse vari difetti, primo una trasparenza eccessiva. Mi pare che adesso sia riuscito migliore e che anche gli altri tre vadano bene. Ciò le prova la buona intenzione di corrispondere per quanto si può alla fiducia dal lei dimostrataci. Lunedì prossimo spero di farle avere l'impaginato del *Glossario*.

La *Filologica*¹³¹ ha il *Roman de la rose*?. E potrei averlo per qualche giorno? Lo chiesi alla "Vittorio Emanuele", ma mi fu risposto che era già in prestito. Dalla lettura del recente volume del Foscolo sul *Roman*¹³² mi è venuto il dubbio che il sonetto del Moscoli sul «monaco rotto a ogni vizio» possa avere riscontro in alcuni versi di quello. Ho scorso anche le rime del Rutebeuf¹³³, ma con esito quasi del tutto negativo. Sto sempre lavorando, per quanto posso, alla illustrazione dei *perugini*, e spero di poter presto sottoporre al suo giudizio il mio lavoro.

Con scuse e devoti saluti mi confermo

P. Tommasini Mattiucci

LXXV

Città di Castello, 11 agosto 1912

Illustrissimo Professor Monaci¹³⁴,

le correzioni da lei indicate sulla copertina ricevuta oggi saranno eseguite tutte: il foglio era in macchina, ma non per fortuna non ancora tirato. Lo sarà domani. Martedì al più tardi le sarà inviata ogni cosa, anche la copertina. Purtroppo sulla copertina del terzo fascicolo, già tirata, non si può correggere *Supplemento* in *Altri rinvii al prospetto grammaticale*, ma non credo sia gran male, poiché chi acquista solo il terzo fascicolo ha con questo anche la copertina del volume completo. Si potrebbe fare una correzione in basso della pagina o su di una strisciolina di carta?

Con devoti saluti suo

P. Tommasini Mattiucci

¹³¹ La biblioteca della Società Filologica romana.

¹³² Luigi Benedetto Foscolo, *Per la cronologia del Roman de la Rose*, Torino, Bona, 1909; Idem, *Il Roman de la Rose e la letteratura italiana*, Halle, Niemeyer, 1910.

¹³³ Rutebeuf, poeta francese attestato negli anni 1249-77; la Biblioteca statale di Torino ne possedeva un codice, ma fu distrutto nell'incendio del 1904. Il Nostro avrà adoperato questa corposa edizione: Achille Jubinal (a cura), *Oeuvres completes de Rutebeuf, trouvère du 13^{me} siècle*, Paris, Pannier, 1839.

¹³⁴ Cartolina postale intestata come sopra.

LXXVI

Città di Castello, 14 agosto 1913

Illustrissimo Signor Professore¹³⁵,

Le invio l'ultimo foglio del *Laudario* che mi sembra riuscito corretto. Quando ella avrà pronto altro manoscritto per la continuazione del volume, lo spedisca pure.

Le sono grato delle sue esortazioni riguardo ai poeti perugini, dei quali si potrebbe iniziare la composizione. Avrò senza dubbio apprestate le poche pagine introduttive avanti che sian finite di comporre le prime sedici pagine. E ora metterò subito mano a rivedere, tagliare, modificare la illustrazione ai sonetti. Con distinti ossequi mi confermo suo devotissimo

P. Tommasini

LXXVII

Città di Castello, 25 agosto 1913

Illustrissimo Professor Monaci¹³⁶,

sono rimasto dispiacentissimo per i giusti rilievi da lei fatti nei riguardi dell'ultimo foglio del *Laudario*. Ho riscontrato la pagina 94 sulla bozza e ho veduto che la virgola dopo *presentans* c'era già. Ma questo è minimo male: sarà facilmente raschiata. In quanto a v per z ebbi anch'io il dubbio, nell'ultima revisione del foglio, che la lettera posta dal proto non era la giusta e feci malissimo a farmi convincere da lui. Purtroppo non abbiamo r gotico, meno comune; e abbiamo scritto all'Augusta di Torino per procurarla. In ogni modo, o con raschiatura o ristampando il carticino, il brutto errore non deve rimanere.

Le mando le bozze di stampa dei primi 23 sonetti dei poeti perugini. Non ne ho fatti comporre un maggior numero perché prima desidero avere da lei tutte le istruzioni in proposito. Entro la settimana spero di mandarle il manoscritto delle due o tre pagine d'introduzione e intanto mi occupo della parte illustrativa. In quanto alle note, se ella non ha nulla in contrario, penserei di darle in fondo, dopo la illustrazione dei sonetti. Alcuni, specialmente quelli di carattere amoroso, non ne richiedono alcuna; mentre non si potrà farne a meno di quelli di argomento storico e politico.

Nei primi di settembre, con tutta probabilità verrò a Roma per due o tre giorni. Come forse avrà veduto dai giornali, sarei trasferito a Torino; ma

¹³⁵ Cartolina postale intestata come sopra.

¹³⁶ Carta intestata: Casa Editrice S. Lapi, Città di Castello con stabilimento tipografico (società anonima con sede in Roma).

farò di tutto per non andarci. Cioè non ci andrò, anche a costo di chiedere l'aspettativa. Che bella vita, quella dell'insegnante medio, che non voglia fare il commesso viaggiatore! Con i più devoti saluti mi confermo suo

P. Tommasini Mattiucci

LXXVIII

Città di Castello, 28 agosto 1914

Illustrissimo Professore¹³⁷,

le prego scusarmi se rispondo un po' tardi alla sua graditissima lettera. Venuto qua con la speranza di riposare un po', trovai mio padre gravemente infermo (era caduto ammalato il giorno innanzi), né ancora egli accenna a migliorare¹³⁸. Così ho dovuto trascurar tutto. Seppi dall'amico De Bartholomaeis che ella era un po' indisposto, chiesi notizie a lui che per fortuna, dopo pochi giorni, me le dette ottime. Ne fui lietissimo e le faccio i più vivi auguri, dettati da una trentenne sincera affezione.

La Casa non le ha spedito la piccola somma che le spetta per la vendita della *Crestomazia* nel 1913; così non dubiti di uno smarrimento. Quando tornerò a Roma non mancherò di farmela consegnare e portargliela. Ringraziandola della sua lettera, mi creda sempre, con sincera devozione, suo

P. Tommasini Mattiucci

LXXIX

Città di Castello, 30 settembre 1915

Illustrissimo Professore,

La prego di scusarmi se rispondo con un po' di ritardo alla sua lettera, ma non ho mancato di occuparmi di quanto ella mi ha scritto. Mi sono recato presso la casa Lapi e il direttore di questa mi ha fatto intendere che non aveva ancora compiuto il loro dovere verso di lei, coll'inviarle l'importo della liquidazione 1914, perché desideravano veder risolta la piccola pendenza Poma. Scuse? non so. In ogni modo scrissi in proposito al professor Silvagni¹³⁹. Di qui a pochi giorni tornerò ad insistere perché compiano il proprio obbligo e sono sicuro che lo faranno.

In quanto al futuro, non ho mancato di fare le più vive esortazioni per la precisione e la puntualità; e mi è stato formalmente promesso che entro il marzo di ciascun anno le sarà comunicata e fatta la liquidazione, come

¹³⁷ Carta intestata: Casa Editrice S. Lapi, Città di Castello.

¹³⁸ Giuseppe Tommasini Mattiucci.

¹³⁹ Cfr. lettera LXXVIII.

dicono essere soliti fare con tutti. In quanto poi al contratto per l'avvenire, sebbene io non appartenga all'amministrazione della casa, qualora ella lo desideri, me ne occuperò egualmente, ben lieto di poterle rendere così lieve servizio.

Alla fine di ottobre o nella prima metà di novembre spero di poterle dare (ella, con ragione, dirà: finalmente!) il manoscritto sui poeti perugini.

Con rinnovate scuse e con i più devoti saluti mi confermo di Lei affezionatissimo

P. Tommasini Mattiucci

LXXX

[...] ¹⁴⁰

Illustrissimo Professore,

quando ella tanto gentilmente mi scrisse che avrebbe volentieri pubblicato il mio lavoretto nei suoi *Studj*, ne fui lietissimo, come di un onore insperato, e gliene sono tuttora grato oltre modo. Dico il vero, questa speranza m'arride ancora e nulla di meglio potrei desiderare. Ma pubblicarlo nel futuro *Archivio umbro* ad esser sincero avrei qualche difficoltà, per certe ragioni mie un po' personali.

Laonde, se per cattiva fortuna gli *Studj* non dovessero uscir bene dalla brutta crisi che attraversano o se per qualche altra ragione il mio lavoretto non vi potesse venir pubblicato, non potrei farlo stampare in un volumetto a parte, a mie spese? Però, in ogni caso, prima di farlo bramerei dalla sua gentilezza, di cui tante e tante ripetute prove ho ricevute, l'assicurazione che il mio lavoretto può passare e che non ci sono errori grossolani, giacché non pretendo affatto di aver compiuto uno studio senza mende. Purtroppo ve ne saranno, e più d'una ne ho già avvertita da me, dopo una nuova lettura.

Ma, le confesso il vero, desidero ardentemente di mettere mano a qualche altro lavoro, tolta di mezzo la preoccupazione e l'incertezza del primo. In questi giorni ho letto i recenti *Studi* del Flamini ¹⁴¹, tra' quali il primo, che non conoscevo, mi ha fornito qualche nuova aggiunta e correzione. Scusi la lunga lettera e il fastidio che porta seco, e mi creda sempre suo devotissimo, obbligatissimo

P. Tommasini Mattiucci

¹⁴⁰ Lettera senza data, databile verso il 1896.

¹⁴¹ Francesco Flamini, *Studi di letteratura italiana e straniera*, Livorno, R. Giusti, 1895.

Vittorio Angeletti

**L'archivio delle famiglie Piceller di Perugia,
Cancani e Ricci Des Ferres di Roma.
Inventario**

Coordinamento scientifico di Simona Laudenzi

INTRODUZIONE

1. *Profili biografici*

La famiglia Piceller, originaria della regione austriaca della Stiria, era dedita ad attività commerciali e, negli ultimi decenni del XVIII secolo, per motivazioni legate all'attività svolta, si trasferì a Perugia.

Tra i membri più noti della famiglia Piceller va ricordato Bernardino, pittore nato a Sant'Ulderico in Valgardena (Bolzano) nel 1775, figlio di Giovan Angelo Piceller e di Cristina Senonez, il quale si stabilì a Perugia dove morì nel 1853. La notorietà di Bernardino Piceller è legata, tra gli altri lavori, al ritratto del compositore perugino Francesco Morlacchi¹. Fratello di Bernardino Piceller fu Cristoforo il quale, sposatosi con Alessandra Satolli, ebbe i figli Trasone (morto il 12 settembre 1886), Felice, Epitetto, Simplicia e Mustiola.

Altro personaggio di rilievo fu Alessandro Piceller nato il 21 marzo 1842 a Perugia, città nella quale morì il 20 ottobre 1929, dal matrimonio di Epitetto Piceller e Odda Mezzanotte celebrato nel 1827².

¹ Il ritratto venne riprodotto in O. Gurrieri, *Ritorno in Perugia del cavalier Francesco Morlacchi...*, Perugia, coi tipi di Guglielmo Donnini, 1951. Archivio delle famiglie Piceller di Perugia, Cancani e Ricci Des Ferres di Roma (d'ora in poi AFPCR), *Gabriel-la Ricci Des Ferres*, b. 48, fasc. 91.

² AFPCR, *Famiglia Piceller*, b. 3, fasc. 9. La notizia della data di morte di Alessandro Piceller è stata gentilmente fornita dal personale dell'Ufficio di stato civile del Comune di Perugia.

Forte in Alessandro Piceller fu, fin dalla giovinezza, l'interesse per la conoscenza e l'approfondimento della storia locale (con particolare riferimento a quella del territorio perugino e del Lago Trasimeno), per l'antiquariato, per il collezionismo di oggetti d'arte e per la critica d'arte.

Lungo tutto il corso della propria esistenza, Piceller non si stancò mai di raccogliere informazioni e testimonianze, scritte e orali, sulla storia e sulle leggende riferite all'origine dei centri abitati maggiori e minori, nonché sui toponimi e sui dialetti; abbondanti tracce di tale passione sono ravvisabili in una miriade di foglietti sui quali Piceller annotava i propri appunti e sintetizzava ampi stralci di passi tratti da monografie redatte da storici di chiara fama; c'è inoltre una nutrita ed interessante corrispondenza che Piceller ebbe con vari studiosi, cultori di storia antica e medievale, archeologi e direttori di importanti musei italiani e stranieri. Piceller ebbe contatti con eminenti personalità del mondo accademico, dell'archeologia, dell'antiquariato e del collezionismo di oggetti d'arte, con amministratori pubblici, cultori e studiosi di storia locale e poeti. Il rapporto con antiquari e collezionisti riguardava soprattutto la commercializzazione di oggetti d'arte (quadri, reperti archeologici ecc.). Venivano scambiate non solo informazioni, ma anche fotografie riproducenti oggetti artistici e reperti archeologici per la compravendita dei quali Piceller faceva spesso da intermediario³.

Le ricerche di Piceller non sfociarono in saggi e pubblicazioni ma in articoli che vennero pubblicati normalmente su giornali a tiratura locale, talvolta su quotidiani nazionali e, in misura non irrilevante, anche su testate giornalistiche inglesi e francesi. È il caso, ad esempio, di notizie di ritrovamenti archeologici e di relazioni relative ad opere d'arte le quali, pur essendo di provenienza perugina o umbra, facevano parte, oramai da lungo tempo, di prestigiose raccolte e collezioni estere nel British Museum e nel Louvre⁴.

Al Museo della ceramica di Deruta Piceller vendette vari oggetti artistici, i quali contribuirono ad arricchire la costituenda raccolta del museo stesso. Alessandro Piceller, inoltre, fu tra i promotori dei restauri agli affreschi che adornano la chiesa perugina di S. Bevignate.

Dal matrimonio di una sorella di Alessandro Piceller, Cornelia, con Luigi Cancani di Roma, nacquero cinque figli tra i quali, a Roma nel 1882, Pietro. Costui sposò il 18 luglio 1925 la piemontese Gabriella Ricci Des Ferres, figlia della baronessa Clotilde Ricci Des Ferres dei marchesi Della Rovere. Incerte sono la data e il luogo della morte di Cancani; tuttavia, dall'esame della corrispondenza più tarda a noi pervenuta, sembrerebbe che l'esperienza terrena di Cancani si sia conclusa subito dopo la primavera del 1966, probabilmente a Roma.

³ AFPCR, *Alessandro Piceller*, b. 5, fasc. 19.

⁴ AFPCR, *Alessandro Piceller*, b. 6, fasc. 24: vendita all'asta della collezione Bardini.

Dopo il periodo di formazione, per il quale non sono stati rinvenuti significativi riferimenti, Pietro Cancani intraprese la carriera diplomatica e ricoprì vari incarichi. Nel 1904, infatti, fu nominato segretario del Consolato ellenico a Roma e nel 1908 viceconsole di Grecia presso il Regno d'Italia. Dopo il primo conflitto mondiale fu nominato commendatore della Corona d'Italia (1919), nel 1923 ufficiale dei Santi Maurizio e Lazzaro su proposta del Ministero degli affari esteri e, nel 1926, grand'ufficiale della Corona d'Italia. Fu membro, inoltre, dell'Istituto per l'Oriente in Roma che aveva la propria sede presso l'ufficio stampa del Ministero degli affari esteri (1922).

Fu probabilmente grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni nel campo della diplomazia che Pietro Cancani, poco dopo la fine della Prima guerra mondiale, ebbe l'opportunità di accostarsi al mondo dell'informazione. Il «Corriere d'Italia» fu la testata giornalistica nella quale Cancani svolse dapprima l'incarico di redattore, poi di caporedattore infine di vicedirettore. In relazione alla nuova attività professionale svolta, Cancani venne spesso invitato a Roma da varie Legazioni straniere, quali quelle reali d'Egitto e di Grecia; partecipò a cerimonie ufficiali di varia natura dove poté conoscere e frequentare numerosi colleghi europei. Tra gli avvenimenti più significativi della carriera giornalistica di Pietro Cancani si ricorda la partecipazione, in qualità di delegato italiano, alla Conferenza internazionale degli esperti di stampa, assieme a Giulio Barella amministratore de «Il popolo d'Italia», tenutasi a Ginevra nel 1927⁵.

Soprattutto nel decennio successivo alla conclusione del primo conflitto mondiale, Cancani intrattenne una fitta corrispondenza, che risulta di estremo interesse, con giornalisti e con privati cittadini, particolarmente di quei paesi dell'Est europeo già soggetti alle dominazioni austriaca e ottomana: Cecoslovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria.

Negli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra Cancani si ritirò dall'attività lavorativa e si dedicò con grande passione alla storia locale, denotando un particolare interesse, come avvenne già per lo zio materno Alessandro Piceller, per aspetti legati al territorio perugino, al Lago Trasimeno, ai dialetti e alle tradizioni proprie di ambito territoriale umbro.

Come già ricordato, nel 1925 Pietro Cancani si era unito in matrimonio con Gabriella dei baroni Ricci Des Ferres, consignori di Castelnuovo (in Piemonte), nata il 14 dicembre 1883 dalla baronessa Clotilde Ricci Des Ferres dei marchesi Della Rovere.

La condizione sociale cui Gabriella apparteneva le consentì di viaggiare molto, non solo in Italia ma anche all'estero, come ad esempio a Lipsia, dove risiedette per un certo periodo, e in altre città della Germania. Ga-

⁵ AFPCR, *Pietro Cancani*, b. 18, fasc. 46.

briella conosceva le principali lingue europee – l'inglese, il francese e il tedesco – e una significativa porzione della corrispondenza pervenuta è scritta nelle suddette lingue.

Durante il primo conflitto mondiale e successivamente, Gabriella diede il proprio contributo, materiale ed economico, ad associazioni di volontariato come la “Società nazionale di patronato e mutuo soccorso per le giovani operaie in Torino” (che poi assumerà la denominazione di Patronato femminile fascista, aderente all'Ente nazionale della cooperazione).

Fu animata da una profonda fede religiosa e sia prima che dopo il matrimonio coltivò intensi e costanti rapporti epistolari con alcuni religiosi che le fecero da guide spirituali, come il canonico don Federico Brunetti tra il 1901 e il 1925, padre Pio da Pietrelcina negli anni 1921-1923 e un altro cappuccino, padre Giulio da San Giovanni Rotondo, tra il 1942 e il 1958.

L'interesse principale di Gabriella Ricci Des Ferres fu quello per la musica. Partecipò prevalentemente a Roma e a Torino a numerosi concerti di musica lirica, sacra e da camera, interpretati da artisti di grande levatura quali Giuseppe Martucci e Arturo Toscanini. Particolarmente interessante, a tale riguardo, risulta lo scambio di impressioni con amici e conoscenti scaturite a margine dei concerti o comunque delle esecuzioni musicali.

La grandissima passione di Gabriella per la cosiddetta “musica colta” sfociò, nel secondo dopoguerra, in una pubblicazione incentrata sul compositore perugino Francesco Morlacchi (1784-1841), per la quale furono necessarie ampie, prolungate e approfondite ricerche. I risultati delle fatiche di Gabriella confluirono in un volume – edito dalla casa editrice Leo Olschki di Firenze – ancor oggi importante punto di riferimento per quanti si interessano alla figura e all'opera del musicista.

Altro interesse coltivato da Gabriella fu quello per la cultura medievale: a tal fine, tra il 1952 e il 1954, essa frequentò i corsi di paleografia organizzati dall'Archivio di Stato di Roma.

Mancano riferimenti precisi sulla data di morte di Gabriella ma si può supporre, dall'esame della documentazione riordinata, che Gabriella Ricci Des Ferres si sia spenta grosso modo qualche mese prima del marito, probabilmente nell'autunno del 1965, anch'essa quasi sicuramente a Roma.

2. Storia archivistica

Il complesso documentario afferente alle famiglie Piceller, Cancani e Ricci Des Ferres fu organizzato, per così dire, da Pietro Cancani negli ultimi anni di vita, ovvero nella prima metà degli anni Sessanta del secolo scorso. Cancani si adoperò nella creazione *ex novo* di fascicoli, lasciandosi guidare dal contenuto delle carte e apponendo, su ciascuno, intitolazioni e annotazioni esplicative. Purtroppo

non tutta la documentazione, plausibilmente per l'impossibilità materiale di Cancani di portare a compimento il lavoro di cui sopra, ebbe lo stesso trattamento, tanto che le fotografie, la corrispondenza ordinaria e le stampe ne rimasero escluse.

Dopo la morte di Pietro Cancani, avvenuta probabilmente nel 1966, la documentazione dell'archivio Piceller rimase per anni, in stato di semiabbandono, in una soffitta del castello di Monterone in Perugia, la cui proprietà passò dalla famiglia Cancani alla famiglia Capaccioni.

Su segnalazione di Franco Pasquini, antiquario di Sant'Enea di Perugia, le suddette carte furono acquistate, solo in parte, nel 1994 da Enzo Betti di Marsciano che ne è tuttora proprietario.

Il complesso documentario fu trasferito nell'autunno 2008, ai fini del riordinamento, nei locali della Soprintendenza archivistica per l'Umbria un cui funzionario, Simona Laudenzi, intraprese uno studio sistematico delle carte pervenute, un primo riordinamento dell'archivio e la ricostruzione, per quanto desumibile dalle carte stesse, degli alberi genealogici delle famiglie Piceller, Cancani e Ricci Des Ferres. Si ritiene opportuno precisare che detta ricostruzione è parziale in quanto basata, salvo qualche eccezione, solo su appunti, annotazioni e prospetti che sono stati rinvenuti nel corso del riordinamento reso possibile grazie al contributo concesso dalla Società ANGEI di Perugia.

Nella primavera 2009, la Soprintendenza archivistica per l'Umbria ha incaricato un archivista libero professionista, Vittorio Angeletti, del riordinamento dell'intero complesso documentario e dell'inventariazione di esso attraverso il software Sesamo.

Attualmente le carte dell'archivio in questione si trovano depositate presso l'Archivio di Stato di Perugia.

3. *Contenuto*

Il complesso documentario di seguito descritto è costituito da 95 unità archivistiche, cronologicamente comprese tra il 1760 e il 1966.

Il materiale documentario è caratterizzato da una eterogeneità piuttosto pronunciata. Gran parte delle pratiche, in particolare quelle pervenute integre, sono di natura prettamente contabile e patrimoniale: si conservano, ad esempio, scritture quali copie conformi agli originali di atti di compravendita e di locazioni di beni immobili e di proprietà agricole, atti relativi alla divisione dei beni di pro-

prietà e istrumenti dotalizi, testamenti, appunti e conteggi relativi a lavori murari eseguiti (in particolare: restauri e rimaneggiamenti del castello di Monterone), quietanze di pagamenti. Tali tipologie di atti costituiscono una costante che si riscontra nei diversi nuclei documentari individuati e che testimoniano i passaggi di proprietà dei patrimoni, soprattutto immobiliari, con particolare riferimento al castello di Monterone che costituisce il *trait d'union*, per così dire, delle famiglie Piceller e Cancani, unite già, peraltro, da vincoli di parentela.

Accanto alle tipologie di atti sopra descritte, si evidenzia la presenza di documenti che mettono in luce gli interessi personali di Alessandro Piceller, Pietro Cancani e Gabriella Ricci Des Ferres, che sono le figure attorno alle quali ruota gran parte della documentazione pervenuta; in ordine alle caratteristiche delle carte riferibili a ciascuno dei suddetti personaggi, nonché alle unità archivistiche che attengono alle rispettive famiglie di provenienza, si rimanda alle introduzioni delle serie archivistiche inventariate.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che la corrispondenza di natura privata e familiare, particolarmente quella riferibile a Pietro Cancani e a Gabriella Ricci Des Ferres, riveste un interesse che va al di là del mero contenuto occasionale quale, ad esempio, una nascita, un lutto, una malattia, una vacanza o il trasferimento di parenti e amici da una città all'altra. Le lettere inviate a ciascuno dei coniugi Cancani, infatti, almeno per il periodo del Ventennio, si sono conservate in quantità ingente, sono talvolta ricche di riferimenti al contesto storico cui appartengono, per esempio riportano considerazioni e impressioni scaturite a margine di fenomeni o avvenimenti quali la crisi economica del 1929 e le sue ripercussioni – anche sociali – in Italia, le reazioni suscitate da specifici provvedimenti normativi emanati dal governo fascista, oppure evidenziano aspetti particolari dei rapporti, ad alto livello, Stato-Chiesa. Nella corrispondenza di Pietro Cancani, nello specifico, non è raro imbattersi in lettere, inviate da giornalisti e conoscenti di Cancani, residenti o corrispondenti dall'Est europeo, che riecheggiano questioni di politica internazionale, come ad esempio in ordine alle responsabilità della Turchia nel genocidio degli Armeni e al nuovo assetto del continente europeo negli anni successivi al primo conflitto mondiale. Dalla lettura di alcune di tali lettere, pertanto, emerge uno spaccato piuttosto composito che travalica la quotidianità dell'ambito strettamente privato o familiare; in questo senso, anche le emozioni suscitate alla prima esecuzione assoluta di un'opera lirica o

per l'esibizione di un grande interprete, ancorché inserite nella cornice della quotidianità e del privato, assumono un indubbio interesse agli occhi dello studioso che si accosta a tali carte.

4. *Criteri di ordinamento*

La prima operazione, nell'ambito del riordinamento dell'intero complesso documentario, è stata quella dell'esame globale preliminare di tutta la documentazione. Esso ha richiesto particolarissima attenzione, sia per lo stato di generale disordine delle carte pervenute, sia per il fatto che sull'archivio, e soprattutto sulle attività o sugli interessi di pertinenza dei soggetti produttori delle carte, non esistevano precisi riferimenti bibliografici, né ulteriori fonti documentarie già note e studiate sulle quali appoggiarsi ai fini del riordinamento.

In questa primissima fase di ricognizione, come già anticipato nella storia archivistica del complesso documentario, è stato comunque possibile tracciare i profili biografici, nonché ricostruire – seppure parzialmente – gli alberi genealogici di Alessandro Piceller, di Pietro Cancani e di Gabriella Ricci Des Ferres. Gli appunti presi nel corso della fase di ricognizione, opportunamente integrati nel corso del riordinamento e poi rielaborati, sono confluiti nei lineamenti storici del produttore e nelle introduzioni alle serie archivistiche.

Per quanto attiene al riordinamento vero e proprio, è opportuno precisare che si è tenuta in debita considerazione, innanzitutto, la presenza di fascicoli originari, il cui particolareggiato esame ha contribuito in maniera sostanziale ad evidenziare le peculiarità dell'attività svolta e gli interessi personali di Alessandro Piceller, di Pietro Cancani e di Gabriella Ricci Des Ferres; al contempo, è stato altresì possibile individuare i fascicoli contenenti carte riferibili alle rispettive famiglie di origine, i quali sono stati poi organizzati in serie a sé stanti.

L'ultimo atto connesso alle operazioni di riordinamento ha interessato le carte sciolte, già condizionate alla rinfusa in una decina circa di faldoni e in tre scatoloni. Il suddetto materiale, costituito soprattutto da corrispondenza ordinaria, da materiale a stampa e da fotografie, è stato opportunamente vagliato e successivamente ordinato per tipologia, infine fascicolato.

INVENTARIO

Prospetto delle serie archivistiche descritte in inventario

serie	buste	fascicoli	estr. cronol.
<i>Famiglia Cancani</i>	1-2	1-5	1760-1955
<i>Famiglia Piceller</i>	3-4	6-14	1789-1949
<i>Alessandro Piceller</i>	5-8	15-34	1815-1929
<i>Pietro Cancani</i>	9-20	35-61	1866-1966
<i>Gabriella Ricci Des Ferres</i>	21-50	62-93	1883-1965
<i>Famiglie Piceller, Cancani, Ricci Des Ferres</i>	51-52	94-95	1823-1957

Famiglia Cancani / 1760-1955 / 5

La serie è costituita da 5 unità archivistiche, cronologicamente comprese tra il 1760 e il 1955, nelle quali è stato riunito materiale documentario attinente alla famiglia Cancani.

In questa serie le carte di natura patrimoniale e contabile sono le più numerose.

Si segnala che la documentazione relativa al castello di Monterone e a Luigi Cancani, padre di Pietro, è raccolta rispettivamente nei fascicoli 3 e 5.

Si specifica, infine, che particolare curiosità suscitano le dispense e le pubblicazioni scientifiche di Adolfo Cancani, fratello di Pietro, conservate nel fascicolo 4.

- | | | |
|-------------|--|-----------|
| b. 1 | 1. Contabilità | 1760-1945 |
| | Trattasi di conteggi, note contabili, quietanze e note spese. | |
| | 2. Appunti, memorie e corrispondenze | 1796-1934 |
| | Contiene notizie, prevalentemente a carattere biografico (nascita e morte, matrimoni, ricorrenze) e patrimoniale-contabile, nonché resoconti di viaggi e annotazioni sulle doti riguardanti le famiglie Piceller, Cancani, Montani e Cancellieri; fedi di battesimo e di morte dei seguenti membri della famiglia: Torribio, Francesca Chiani, Maria, Pietro, Luigi e Giovan Battista. Nel fascicolo, inoltre, si conserva corrispondenza di Cornelia Cancani e di Luigi Cancani e il registro "Inventario dei beni ereditari lasciati dalla bona memoria di Giovan Battista Cancani, compilato per gli atti del Franchi Notaro di Collegio in Roma li 16. Febraro 1859", pp. 410. | |

3. Castello di Monterone 1871-1955
- Contiene: appunti sulla vendita di Monterone, 1938; rapporti sui danni causati dagli sfollati, circa 40 persone, a partire dal 1943, e notizie sulle famiglie occupanti il castello (con relazioni e notizie storiche sul castello); libretti di disegni di Pietro Cancani e di Gabriella Ricci Des Ferres; frammento di lettera del 1620; schizzo a stampa del funzionamento del fucile italiano mod. 1891 otturatore chiuso; lettera di Giuseppe Degli Azzi relativa al rimborso di un prestito da Alessandro Piceller (17 ottobre 1871); sottofascicolo "Sorelle Piceller Ricordi di Monterone. Famiglia. Visite al Castello" (1914-1928) con corrispondenza principalmente di Pietro Cancani (si ricordano, tra l'altro, il terremoto del 1914, la visita della parente Baronne Danzetta e del conte Del Drago cultore d'arte antica che rimase entusiasta della visita al castello; nota spese e quietanze di pagamenti; «soirée fonografica con un'assemblea di mietitori in riposo, scena pittoresca al lume di luna» (4 luglio), appunti per l'attesa dell'arrivo del signor Parsons dagli USA (25 febbraio), ricordo della morte di Griselda Piceller il 24 ottobre 1923. Sottofascicolo "Sanvico" (sull'ipoteca di Monterone a favore di Ferdinando Sanvico causa mutuo contratto da Alessandro Piceller, 1901-1908); sottofascicolo "Sfratti Monterone. Sfratto sfollati" (1946-1955); sottofascicolo "Tasse Monterone" (1935-1937); elenco delle 12 fotografie del castello utilizzate per la pratica intercorsa tra Pietro Cancani e il Genio civile di Perugia e come da richiesta della Soprintendenza ai monumenti (1955); nota di spese per lavori murari eseguiti a Monterone nel 1943; reddito 1944 (parte padronale); vista prospettica e veduta frontale del soggiorno (caminetto e mobilio); sottofascicolo contenente cartoline postali e fotografie, indirizzate a Pietro Cancani, riproducenti il castello di Monterone.
- b. 2** 4. Dispense e pubblicazioni di Adolfo Cancani 1893-1904
- La documentazione raccolta in questo fascicolo è afferente ad Adolfo Cancani, fratello di Pietro, docente al Liceo pareggiato del Collegio Nazareno in Roma. Trattasi della seguente documentazione: "Studi fatti e carriera percorsa. Relazione richiesta dal programma di concorso per il posto di Direttore del R. Osservatorio geodinamico di Rocca di Papa", Roma 1899; "Riassunti delle lezioni di meccanica acustica, cosmografia" (1904), "Riassunti delle lezioni di chimica", in duplice esemplare (1903), "Riassunti delle lezioni di termologia, ottica, elettrologia" (1904); *Fotocronografo sismico. Nota di Adolfo Cancani*. Estratto dagli «Annali dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica», vol. XII, parte I, 1890 (Roma, Tip. dell'Unione cooperativa editrice, 1893); *Alcuni elementi meteorologici di Rocca di Papa in confronto con i corrispondenti elementi del clima di Roma*, s. n. t.
5. "Cancani Teatro di Pompei. Famiglia. Conti documenti" 1903-1943
- Il fascicolo, afferente alle divisioni dei beni del fu Luigi Cancani, contiene i seguenti sottofascicoli: "N. 53 Apicella e Berdini", "Mobili", "Eredità Cancani", "1929 Cancani & Cancani I.". La documentazione comprende corrispondenza, conteggi, nota di spese e

planimetrie varie che si riferiscono ad un immobile, di proprietà della famiglia Cancani, situato a Roma presso il Teatro di Pompeo (oggi non più esistente, nella zona di Campo Marzio).

Famiglia Piceller / 1789-1949 / 9

La serie è costituita da 9 unità archivistiche per gli anni dal 1789 al 1949.

Gran parte dei fascicoli, come si evince dalla descrizione dei medesimi, comprende documentazione a carattere patrimoniale-contabile, con particolare riferimento ai passaggi di proprietà dei beni immobili da una generazione all'altra della famiglia.

Si precisa, infine, che i fascicoli 12 e 14 attengono a questioni riguardanti il ramo della famiglia impiantato in Portogallo, segnatamente l'aviatore Guglielmo Piceller.

- | | | |
|-------------|--|-----------|
| b. 3 | 6. “Cristoforo Felice e varie famiglia” | 1789-1914 |
| | <p>Contiene: minuta della patente, rilasciata dal municipio di Perugia a Cristoforo Piceller «pubblico negoziante», per potersi recare a Norimberga per affari (1789); quietanze di pagamenti per acquisto di preziosi da parte di Cristoforo Piceller (1791-1792); fatture relative a merce varia acquistata dai fratelli Epitetto, Trasone e Felice Piceller (1793); scrittura privata relativa alla dote spettante a Giuseppa Cotuzzi (1848); scrittura privata inerente alla divisione dei beni familiari spettanti ai fratelli Piceller (1849); quietanza rilasciata da Luigi Massini di Magione in ordine ad un canone dovuto da Alessandro Piceller (1891); lettere inviate ad Epitetto Piceller (1849), a Luigi Piceller (1890; s. d.) e a Griselda Piceller (1914).</p> | |
| | 7. “Piemonte” | 1804-1923 |
| | <p>Contiene: conteggi su spese effettuate, in particolare da Epitetto Piceller; sottofascicolo “Fedi di Nascita della Discendenza di E. Piceller, che si consegnano al Figlio Allessandro ad uso Archivio di Famiglia Oggi 2 de Gennaro 187due”.</p> | |
| | 8. Contabilità | 1821-1932 |
| | <p>Contiene ricevute bancarie, quietanze, fatture, attestazioni di versamenti tributari e note relative a spese sostenute; di particolare interesse, inoltre, una distinta degli oggetti d'arte venduti da Piceller al Museo di Deruta, non datata.</p> | |
| | 9. Testamenti e beni di proprietà | 1827-1920 |
| | <p>Contiene: iscrizioni ipotecarie, appunti dattiloscritti relativi al cimitero di Perugia (memorie etrusche rinvenute nel 1888); copia del rogito del notaio Silvestrini 14 novembre 1870 relativo alla “Cessione universale dei coniugi Epitetto e Odda Piceller al figlio Alessandro con varie riserve” e una lettera di Felice Piceller al fratello Epitetto (4 aprile 1855) con una ipotesi relativa alla divisione dei beni di proprietà e, in particolare, alla destinazione dei terreni di Monterone, Casella e Valiano e le</p> | |

case della Pesceria; sottofascicoli: "Cessione beni da Epiteo ad Alessandro Piceller" (contiene l'"Istromento matrimoniale dei coniugi Epiteo Piceller e Odda Mezzanotte") 1827-1913; "Certificati di leva di Alessandro" 1862; "Famiglia Piceller e Fonte" (con l'albero genealogico della famiglia Piceller redatto da Gabriella Ricci des Ferres); Testamenti fam. Piceller (Cornelia e Cristoforo) 1840-1920.

10. "Monterone Castello (documenti). 1" 1828-1922
 Contiene cedole di cambiali, iscrizioni ipotecarie e conteggi (in particolare di Cristoforo Piceller).
- b. 4** 11. "Trasone Piceller (cariche). Ponte San Giovanni. Siepi Penelope" 1856-1941
 Contiene: copie di scritture private relative all'acquisto di beni immobili (1856-1899); sottofascicolo "Trasone Piceller e Rio Borgia" (1856-1941) contenente Stato dei generi somministrati nei magazzini della Repubblica francese nella Città di Perugia dal Cittadino Felice Siepi fonditore (18 ventoso anno VII); il testamento olografo di Trasone Piceller (13 settembre 1878), perizie, stime e copie di scritture private, il resoconto degli avvenimenti avvenuti a Perugia dal 14 al 20 giugno 1859, nota spese, conteggi e stati patrimoniali di Trasone Piceller; sottofascicolo "Siepi" (1853-1902) contenente la sentenza per una causa civile di Trasone Piceller contro Francesco, Pasquale e Daria Gigliarelli relativa ad un indennizzo per danni subiti.
12. "Ramo di Lisbona. Calabri ved. Piceller. Guglielmo aviatore" 1873-1949
 Contiene: ritagli di giornale sull'aviatore perugino Guglielmo Piceller precipitato negli USA il 2 ottobre del 1914; fotografia e articoli di giornale di Gustavo Pitschieller capitano medico attivo a Lisbona (1922); sottofascicolo "Memorie dell'Aviatore W. Piceller 1909-1914" contenente, tra l'altro, una fotografia di Guglielmo Piceller e una sintesi biografica dello stesso redatta da Gabriella Ricci Des Ferres nel 1925.
 Nello stesso fascicolo si segnala la presenza di corrispondenza e quietanze riferibili a Guglielmo Piceller, ad Alessandro Piceller e a Pietro Cancani.
13. "Lucani" 1897-1935
 Il fascicolo concerne la soluzione del debito, contratto da Epiteo e Odda Piceller (moglie di Francesco Lucani) con la famiglia Lucani, per l'istituzione della dote della figlia Almena (o Alcmena) Piceller. Nel fascicolo si conserva anche un sottofascicolo inerente ai lavori prettamente murari eseguiti al castello di Monterone tra il 1931 e il 1935.
14. "Ramo di Lisbona. Cartoline" 1907-1919
 Contiene corrispondenza ricevuta da Alessandro Piceller e da Pietro Cancani da parte della parentela portoghese, in particolare da Guglielmo Piceller.

Alessandro Piceller / 1815-1929 / 20

Il nucleo documentario afferente ad Alessandro Piceller è costituito da 20 unità archivistiche cronologicamente comprese tra il 1815 e il 1929.

Alessandro Piceller, la cui professione venne definita in un atto ufficiale “perito in oggetti antichi” (fasc. 21), dedicò gran parte della propria esistenza alla ricerca di notizie sulla storia e sulle leggende di Perugia e dei territori limitrofi, con particolare attenzione ai periodi antico e medievale. Testimonianza tangibile degli interessi coltivati da Piceller è ravvisabile anche nelle pubblicazioni che egli acquisì a fini di ricerca e di studio, nel corso degli anni, conservate nel fascicolo 22, e le fotografie riproducenti oggetti artistici e reperti archeologici (fasc. 34).

In ordine alla vasta “rete” di contatti del Piceller, si segnalano per la ricchezza della documentazione ivi raccolta i fascicoli 19 e 24.

- b. 5** 15. “Notiziari Fiorenza. N. 12” 1815-1929
 Contiene: corrispondenza di Cristoforo e di Alessandro Piceller, appunti di Alessandro Piceller relativi a leggende riguardanti Casacastalda, alle lotte tra le fazioni perugine, avvenute nel XIV secolo, all’etimologia della località di Metola; minute di lettere inviate da Alessandro Piceller intorno ad alcuni bronzi dell’età preistorica; necrologi, leggende e scritti agiografici, racconti in vernacolo perugino, «Osservatore del Trasimeno», 9 agosto 1831; G. Fregni, *Ancora delle due iscrizioni nella fronte del Pantheon di Roma*, Modena 1901; R. Gliolarelli, *Perugia antica e Perugia moderna. Indicazioni storico-topografiche*, Perugia, Unione tipografica cooperativa, 1907-1908 (pp. 87-152, dal capitolo I su *Le mura, gli archi e le iscrizioni loro*, in cui è riportata un’opinione del Piceller su una decorazione di Porta Santa Susanna); fotoriproduzione – non datata – di *larve* e di *lemuri*, già facenti parte della collezione Piceller e poi donati al Museo di Assisi.
16. “Studi vari dialetto perugino” 1821-1925
 Contiene: appunti di Alessandro Piceller sul dialetto perugino, sull’etimologia di Peretola, su Monte di mezzo presso Assisi, sulla Pentapoli, sulle migrazioni antiche, sul Trasimeno, sui martiri greci in Romania e in Bulgaria; un *Souvenir d’été nouvelle. Montecatini*; quietanze di pagamenti; sottofascicolo “Come si viaggiava 60 anni fa”.
17. “Alessandro Piceller” 1860-1925
 Contiene: corrispondenza di Alessandro Piceller 1883-1925; sottofascicolo “Documenti” contenente appunti con annotazioni biografiche e cartoline precetto per il servizio di leva emesse dalla Guardia nazionale di Perugia (1860-1861); ricette culinarie.
18. “Diario autografi del primo viaggio del 1860-1861. Ultimo anno di Alessandro Piceller” 1861-1926
 Contiene: fatture e note contabili; sottofascicolo “Trieste Vienna” (fatture e quietanze di pagamenti, attestati di iscrizione a società

di trattenimenti 1861-1868); sottofascicolo di appunti e fatture relativi a viaggi di Alessandro Piceller ad Olmutz e al castello di Dietnitz presso Libau (1860-1874).

19. **Corrispondenza riguardante l'attività di Alessandro Piceller** 1861-1929
 Il fascicolo raccoglie la corrispondenza di Alessandro Piceller con significative personalità del mondo accademico, antiquari e collezionisti. Tra gli altri si ricordano: monsignor Faloci Pulignani (per la consultazione di "fascicoli" su San Feliciano e su Panicale, 1902); Romeo Gallenga che invia la comunicazione della iscrizione di Alessandro Piceller nell'albo dei soci della Società perugina denominata "Gli amici dell'arte" (23 luglio 1916); Angelo Lupattelli; Giuseppe Mazzatinti (archivista e storico: circa la vendita di una collezione d'armi a Forlì, 1893); Corrado Ricci (direttore generale delle antichità e belle arti: riproduzioni fotografiche di pitture e monumenti antichi, 1903; acquisto di un'opera di Benozzo Gozzoli conservata a Brera, di due celebri Dosso di Massalombarda, di quattro Gentile da Fabriano, di Bernardino di Mariotto, del «quadro rosa» di Caporali: 1903); Oscar Scalvanti (sul ricercatore di memorie patrie Vincenzo Cavallucci e sulla trascrizione dello statuto perugino del 1342 a cura di Giuseppe Degli Azzi, 1902-1903); con il British Museum; richiesta di informazioni su un arco conservato a Gubbio e su affreschi realizzati a Scheggia; contatti con Ribustini autore di una guida di Perugia che risponde a richiesta di informazioni su Sestino (1902); scambio di informazioni con antiquari di Perugia e di Firenze, con esperti di lingua etrusca e umbra; ringraziamento per volumi e saggi ricevuti (da parte di dom Mauro Pierloni del monastero di S. Pietro in Perugia, 1907; da T. Rossi Scotti, 1909; «The Saturday Review», 19 ottobre 1912 che contiene un riferimento ad un articolo sul pittore Iacopo di Lorenzo, dell'XI secolo, che si trasferì in Inghilterra e influenzò l'arte di quel paese; contatti infine con G. Guazzaroni direttore de «La Provincia dell'Umbria» per l'invio di alcuni articoli in redazione, e con la poetessa Vittoria Aganoor Pompili (1909); offerte per il restauro degli affreschi di S. Bevignate su iniziativa di Alessandro Piceller (1916); spedizione di oggetti corti d'armoria, scudo e piatto da Roma (s. d.); dal Comitato esecutivo per il monumento a Pietro Perugino (24.7.1923) che ringraziano per l'invio di una fotografia; da Pietro Cancani per lavori di ristrutturazione a Monterone ispirati alla torre romanica di S. Rufino in Assisi (27 maggio 1926). Il fascicolo contiene, inoltre, il registro dei compratori, 1890 gen. 5 - 1912 ott. 15, cc. 4.
- b. 6** 20. "Santinelli" 1870-1916
 Contiene: quietanze, spese legali e di spedalità di Penelope Piceller vedova Oreste Santinelli.
21. "2° personali Alessandro" 1877-1928
 Contiene: appunti di storia medievale perugina; elenchi dattiloscritti di armi d'asta e da fuoco; appunti e corrispondenza relativa all'acquisto della villa Antinori di Montevile, 1910; sottofascicolo

“Inglese” con corrispondenza intercorsa tra Alessandro Piceller e vari personaggi quali Little Rigg, Mr. Waab, frate Cuthbert, Mary Churchall, Head B. V. del British Museum, Butler, Heywood; ritagli di giornale relativi alla costruzione di un edificio di beneficenza per i sordomuti in Assisi (1908) e ad una polemica con Francesco Briganti in ordine alla fabbrica di ceramiche di Deruta (1920).

22. Opere a stampa riferibili ad Alessandro Piceller 1879-1914
 Nel fascicolo sono raccolti opuscoli e opere a stampa acquisite o comunque possedute da Alessandro Piceller nell'ambito dello svolgimento della propria attività di antiquario e di cultore di storia locale: A. Bico, *Al valente giovane pittore Augusto Stoppoloni che il famoso a fresco in S. Maria Nuova di Gubbio opera divina di Ottaviano Nelli ritraeva mirabilmente in tavola per l'eminentissimo principe di S. Romana Chiesa Federico cardinale de Falloux Du Coudray mecenate liberalissimo delle arti belle questa poetica iconografia l'autore per alta stima consacra*, Umbertide, Tip. Tiberina, 1879; *Vita di Bartolomeo Borghi e notizie sul Lago Trasimeno e suo circondario per Giuseppe Danzetta Alfani dottore in Medicina*, Perugia, Tipografia V. Bartelli, 1882; *Numero unico in occasione della riapertura della chiesa parrocchiale della Madonna dei Monti fatta restaurare dalla visita apostolica dei luoghi pii dei catecumeni e neofiti*, Roma 15 agosto 1899; *Cenni storici sul castello di Torgiano sino a tutto il secolo XVI. Alla nobile signorina Ulderica Galeota e al dott. Severo Severi nel fausto giorno delle loro nozze, la famiglia Briganti-Vitalini questi brevi cenni sul castello di Torgiano bene augurando offre* (Deruta, 7 giugno 1900), Perugia, Unione tipografica cooperativa, 1900; E. Wüscher-Becchi, *Brevi cenni sopra alcuni affreschi esistenti nell'area sacra a Jupiter anxurus sul promontorio S. Arcangelo, presso Terracina*, Roma, Tipografia “Roma”, 1908; V. E. Pittaluga, *Annibale dal Ticino al Trasimeno* (218-217 a.C.), estratto dalla «Rivista militare italiana», disp. vi, 1908 (Roma, Tipografia Enrico Voghera, 1908); F. Ballerini, *Appunti storici della terra di Pierantonio e dintorni*, Umbertide, Stab. tipografico tiberino, 1913; «La vera Roma», 29 novembre 1914; *L'arte tipografica in Perugia. Documenti*, s. d., pp. 3-16; *Divagazioni preistoriche e archeologiche su Gubbio*, Perugia, Stab. tip. lit. G. Tilli, s. d.
23. “Acquisto di Valiano e della Casella. Vendita successiva. Vendita delle Fratte” 1887-1908
 Contiene note contabili e quietanze relative ad affari di compravendita di poderi ubicati nel circondario perugino.
24. “Relazioni con Inglese” 1888-1915
 Contiene: biglietti, comunicazioni per richiesta di informazioni di natura storico-artistica (tra gli altri con il cappuccino padre Cuthbert, con Little Regg, Butler, Heywood, David Weller e altri) e ritagli di giornale sulla vendita, in Londra, della Collezione Bardini.

- b. 7** 25. “Piceller Alessandro. Pubblicazioni di Giornali. Studi. Art. di Lupattelli su Monterone castello (vedasi fascicolo Monterone). Foto d’epoca + dialetto perugino” 1892-1926
L’indicazione riportata sul fascicolo corrisponde solo in parte al reale contenuto dello stesso. Contiene ritagli di giornali, principalmente del periodo del Ventennio, tratti dalle seguenti testate: «L’osservatore romano», «Il giornale d’Italia», «Il messaggero», «L’unione liberale», «L’assalto», «Il nuovo giornale», «Vita umbra», «L’ordine». Gli articoli riguardano la storia e la cronaca nazionale e locale (di Perugia e dell’Umbria), «divagazioni storiche», «note d’arte» e «spigolature d’arte», «divagazioni dantesche», avvenimenti riguardanti l’aviatore perugino Guglielmo Piceller, necrologi.
26. “Piceller. Pubblicità ecc. Inviti ecc.” 1893-1911
Contiene inviti relativi a mostre d’arte e ad intrattenimenti di tipo socio-culturale.
27. “N. 10 A. Piceller. Studi. Studi su vari argomenti foto ecc.” 1901-1908
Contiene: sottofascicolo con appunti sull’origine e sulle tradizioni della località di Monteluca; discorsi per commemorazioni funebri; appunti sui monumenti negletti di Perugia, metrologia, incunaboli, storia locale; conti colonici relativi all’azienda agricola di Monterone (1914); trascrizione di un pensiero di Aurelio Saffi «sull’intervento di Francia», 15 maggio 1849; appunti, in francese, su una mostra d’arte a Perugia, sulla Confraternita dei Disciplinati tratti dalla *Biografia storica perugina* «del Brizi» edita nel 1821; appunti su Maria di Navarra; bigliettino di accompagnamento della monografia di Oderisi Lucarelli su Gubbio inviata dal procuratore di Perugia Federico Andreoli (1901); appunti sull’origine della denominazione di Porta Eburnea; bigliettino con richiesta di informazioni, da parte di Oscar Sacalvanti, su una giostra che ebbe luogo nel 1491 e, da parte di Marietta Maggio in Formichi, sulle antichità di Settimo; comunicazione di risposta di Antonio Faramelli, direttore del Museo archeologico e scavi di antichità per la Sardegna, in ordine alla richiesta di informazioni di Alessandro Piceller sui reperti archeologici fenici della Sardegna; sottofascicolo “Scritti vari. Articoli e storia” (sull’origine degli Etruschi, sui popoli menzionati nelle Tavole eugubine e sulla badia di Magione).
28. “Massini Collestrada” 1901-1921
Il fascicolo attiene ai lavori di ampliamento del fabbricato, proprietà di Alessandro Piceller, ubicato a Collestrada. Nel fascicolo compare il nominativo di Filippo Massini Nicolaj, ma non è stato possibile approfondire ulteriormente su questo personaggio.
29. “Piceller. Trasimeno: leggende. Giornali. Scritti vari su Perugia e S. Bevignate” 1902-1944
Contiene: sottofascicolo “La storia della mucca”, leggenda XII, con appunti in lingua inglese tratti dal volume *Sul Lago Trasimeno*

del barone Danzetta Alfani, Perugia, Tip. Bartelli, 1884; sottofascicolo "Agylla", leggenda I (appunti manoscritti e dattiloscritti in lingua inglese e in italiano); sottofascicolo "Piceller giornali" (con vari numeri de «'l Forca perugino. Periodico dialettale e letterario», «'l Bartoccio perugino. Giornale umoristico letterario dialettale della domenica», «C'impanzi? Beffa goliardica di tutti i colori e sapori...», «I segreti di don Gavella», «Lo scorzone»; «La caramella. Quindicinale umoristico illustrato»; «La regione», 30 aprile 1898 con articolo di Alessandro Piceller su un'opera pittorica di Pinturicchio a Tor d'Andrea, «L'unione liberale» con un articolo sul restauro di S. Bevignate (4 luglio 1916) e altri due articoli (28 febbraio e 17 maggio 1907) sulla mostra d'arte umbra tenutasi a Perugia, visitata anche dai Reali d'Italia, in occasione della quale l'avvocato Pietro Cancani, viceconsole di Grecia a Roma nonché cultore di storia dell'arte, fu ospitato da Alessandro Piceller al "Castelluccio". Nel fascicolo si conservano anche due articoli non datati su Cannara e su Castel Rigone, scritti probabilmente da Alessandro Piceller e pubblicati su «Centro Italia. Settimanale indipendente dell'Umbria»; il «Bulletin Salésien. Organe des œuvres de Don Bosco», anno XLVI, luglio-agosto 1924; *In memory of Elizabeth Brufani*, Perugia, Unione tipografica cooperativa, 1899 (con uno scritto in inglese di Alessandro Piceller).

30. "Piceller. Trasimeno. Battaglia. Leggende. Giornali"

1908-1912

Contiene: mappa manoscritta, colorata, della porzione di territorio compreso tra la Via Flaminia e la Strada nazionale lorentana (Foligno - Gualdo Tadino - Camerino); riproduzione fotografica di una mappa, probabilmente del XVII secolo, del territorio grossomodo corrispondente all'attuale Umbria; schizzi a matita raffiguranti teste di guerrieri; mappa, vergata a matita, di territorio non identificato (località riconoscibili: Sanguinetto, Piano di Sanguinetto, Vernazzano, Malpasso, Borghetto); «Schizzo d'itinerario fatto dal Ten.te Paoletti nella farmacia Carlini il 9 giugno 1912» (territorio compreso tra Pierantonio, Perugia, Assisi); ritagli di disegni, stampati su monografie a carattere storico, riproducenti soldati romani; mappa a matita riproducente i soli toponimi del territorio compreso tra Mantignana, Colle Sassibianchi, Monte Penne, Monte Tezio, Monte Malbe, Perugia, Monte Rentella); sottofascicolo "Introduzione Trasimeno" (contiene appunti, gran parte dei quali in lingua inglese, sulle leggende e sulla battaglia del Lago Trasimeno; sottofascicolo "La battaglia del Trasimeno. Manoscritti vari più articoli giornali" (1908-1912); cronaca di una visita al lago Trasimeno (articolo di Alessandro Piceller apparso su «L'unione liberale», 4 maggio 1908); sottofascicolo "La battaglia" con appunti sulla battaglia del Trasimeno; *La battaglia al Trasimeno* (articolo di Alessandro Piceller in «Vita umbra», 29 settembre 1908); appunti su Palazzo dei Priori di Perugia e sulla città di Perugia nel XIV secolo tratti da Guardabassi, sull'incoronazione dell'imperatore Carlo V, su i Fenici in Umbria (a Montalera, sul Lago Trasimeno), sul

riferimento ad un manoscritto, conservato presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze, contenente un poemetto in lode di Braccio Fortebraccio da Montone vincitore della battaglia contro Carlo Malatesta e contro altri difensori di Perugia; inoltre sulla prima religione italice, su Perugia monumentale, su «gli avanzi della biblioteca incendiata d'Alessandria esistenti ancora a Stambul», su «A miracle by the Madonna dell'Oliveto», «The Lasca, a famous fish of the Thrasymene Lake», «The story of a Cow»; «The Spectres round the Thrasymene Lake», sulle fabbriche di Deruta, su Gubbio, su «La regalità di Maria nell'arte francese» (1954), sulla «Carta topografica ed etnografica della Battaglia al Trasimeno, compilata da Alessandro Piceller con l'assistenza del disegnatore Caselli da lui diretto e suggerito»; una nota di libri. Si segnala anche la presenza di disegni riproducenti uomini a cavallo e cimieri; poesie (1914-1929: una è scritta a Monterone); certificato di autenticità di una reliquia (fibula appartenente alla beata Giuseppa Maria da Santa Agnete, comunemente detta Inés de Beniganim), 1888; «Appunti tratti dal 'Chi s'ajuta Dio l'ajuta' di Samuele Smiles e dagli Errori popolari degli antichi di Giacomo Leopardi»; «Divagazioni storiche sul momento attuale (avanzi del Burchion d'Alessandria nascosti forse a Stambul)»; appunti di filosofia del diritto; «I tre Ottoni in Italia (901-1002)»; elenco dei sovrani longobardi e dei pontefici in epoca altomedievale; appunti biografici dei maestri di cappella operanti a Perugia tra XVIII e XIX secolo; «Il potere della Chiesa dopo la poliarchia feudale» (trattasi di fotocopie di appunti elaborati da Alessandro Piceller); «Laghi di Albano e Trasimeno» (riporta misurazioni varie degli anni dal 1892 al 1904).

- b. 8** 31. “S. Bevignate PG. Foto affreschi. Corrispondenza con il Ministero dell'istruzione - Antichità e belle arti. Offerte per il restauro di S. Bevignate. Giornali” 1908-1925
- Contiene: appunti sulle offerte per il restauro degli affreschi di S. Bevignate (nominativi e somme versate) e due fotografie dei suddetti affreschi; corrispondenza di Alessandro Piceller intercorsa con la Direzione generale delle antichità e belle arti (direttore da Corrado Ricci), con la Soprintendenza ai monumenti dell'Umbria (direttore Mario Salmi) relativa all'abbandono e al recupero della chiesa di S. Bevignate, utilizzata come magazzino; ritagli di giornale, appunti e note relative al recupero della struttura, degli affreschi e delle campane; note storiche tratte dai saggi (Bonazzi, Siepi ecc.); trascrizione di documenti conservati nell'archivio di S. Pietro in Perugia.
32. “Studi miei su Perugia e bozze di articoli miei” 1908-1925
- Contiene: appunti e note storiche sulla battaglia di San Mariano; annotazioni su monografie riguardanti la storia umbra e perugina in particolare (per esempio: Briganti, Guardabassi) e la Fonte Maggiore di Perugia; trascrizione di documenti e citazioni di passi di fonti documentarie.

33. "Bandito Cinicchia. Castello Piceller e varie" 1912
 Contiene appunti, prevalentemente in lingua inglese, nonché ritagli di giornale, relativi alla figura e alle vicende del bandito Cinicchia che imperversò in Umbria negli ultimi decenni del XIX secolo. Si conservano, nel fascicolo, anche appunti sulla soppressione del monastero della Piaggia Colombata.
34. Fotografie s. d.
 Contiene fotografie, alcune delle quali riprodotte su cartoline postali, raffiguranti oggetti artistici, reperti archeologici, particolari di fregi decorativi e di affreschi (tra i quali quelli di Giotto nella Basilica superiore di S. Francesco in Assisi), tavole pittoriche, castelli (compreso Monterone), vari personaggi tra i quali Alessandro Piceller; infine, un cartoncino con la riproduzione dello Spasalizio della Vergine (opera di Raffaello), negativi di fotografie relative a fregi architettonici e a reperti archeologici e inquadrature di un castello. Gli oggetti artistici riprodotti sono assai difficilmente identificabili.

Pietro Cancani / 1866-1964 / 27

La documentazione afferente alla serie archivistica di seguito descritta, cronologicamente compresa tra il 1866 e il 1964 e condizionata in 27 fascicoli, è riferibile a Pietro Cancani.

Tali carte si presentano con caratteristiche di grande eterogeneità. All'interno del complesso documentario considerato si distinguono alcuni filoni fondamentali quali la contabilità (fascicolo 35), la corrispondenza ordinaria ricevuta da Cancani tra il 1891 e il 1966 (riunita nei fascicoli 36-44), le corrispondenze particolari e le vertenze (fascicoli 45, 48-49, 51-52, 54-56 e 58), le carte riguardanti la carriera e l'attività lavorativa svolta da Cancani (fascicoli 46-47, 49-50, 53 e 57), infine le ricerche afferenti alla storia religiosa locale e alla pittura fiamminga (fascicoli 59-61).

A chiarimento della natura del fascicolo 47, si specifica che il materiale documentario ivi raccolto mette in luce la grande attenzione di Cancani per la situazione geo-politica, in particolare dell'Est europeo, successiva al primo conflitto mondiale.

- b. 9** 35. Contabilità di Pietro Cancani 1866-1947
 Contiene nota spese, quietanze, conteggi, annotazioni contabili e prospetti relativi alle esazioni tributarie, successive in massima parte alla morte dello zio Alessandro Piceller avvenuta nel 1929.
36. Corrispondenza 1891-1910
- b. 10** 37. Corrispondenza 1911-1920

- b. 11** 38. Corrispondenza 1921-1928
- b. 12** 39. Corrispondenza 1929-1935
- b. 13** 40. Corrispondenza 1936-1948
- b. 14** 41. Corrispondenza 1949-1954
- b. 15** 42. Corrispondenza 1955-1958
- b. 16** 43. Corrispondenza 1959-1966
- b. 17** 44. Corrispondenza s. d.
- b. 18** 45. Corrispondenza indirizzata da Pietro Cancani a vari interlocutori 1896-1958
Trattasi delle minute di lettere inviate ai signori Bagaglia, Giovanni Chalcocondyli, Giannini, Parrini, Emilio e Rosa Tiecher.
46. Carte riguardanti la carriera di Pietro Cancani 1899-1949
Contiene il diploma di licenza liceale (1899), l'attestato di nomina a segretario particolare dell'incaricato d'affari di Grecia presso la corte sabauda, 1906; nomina a cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia (1909); nomina a socio della Società antischiavista d'Italia in Roma (1912); commendatore nell'Ordine della Corona d'Italia (1919-1920); conferimento della croce di cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1920-1923); nomina a grand'ufficiale della Corona d'Italia. Nel fascicolo si conservano anche due stampe, non datate, relative alla simbologia e all'abbiagliamento (alta uniforme) propri del Collegio araldico. Nel fascicolo sono compresi anche appunti manoscritti e dattiloscritti inerenti all'oggetto, alcuni dei quali vergati dalla moglie Gabriella; si conservano, infine, appunti contenenti nominativi e indirizzi diversi.
47. Opere a stampa, dattiloscritti e riviste riferibili a Pietro Cancani 1899-1964
Ricorso degli espulsi dalla Turchia al governo d'Italia, Roma, Tipografia editrice nazionale, 1912; J. Queralt Mir, *Le ricchezze del Messico. Il petrolio*, Roma, Cooperativa tipografica centrale, 1918; *Trattato di pace fra le potenze alleate associate e la Turchia del 10 agosto 1920 (Sèvres). Testo italiano*, s. n. t.; Ligue pour la révision du traité de Trianon, *Les données statistiques des enclaves homogènes hongroises et allemandes dans les états dit successeurs*, Budapest, Hornyánsky, 1928; «Le Figaro. Supplément artistique», 1928-1929; *Vent'anni fa. Lo sbarco in Normandia* («Storia illustrata», n. 6, anno VIII, giugno 1964); *La Hongrie. Cartes et notes géographiques...*, s. n. t.; *I comunisti e Trieste. Documentazio-*

ne, a cura dell'Ufficio documentazioni politiche, Roma 1945; *La capacità di prestazioni economica della Germania*, s. n. t.; *Mémoire se rapportant à la question haute-silésiennne au point de vue religieux*, s. n. t. Inoltre: «Accordo tripartito. Sèvres, 10 agosto 1920» (dattiloscritto di pp. 10); dispense di filosofia del diritto, Università di Roma, anno accademico 1899-1900; riviste «L'uomo e la terra» (1912-1913); «L'industria del legno» (1921); «Il monitore tecnico» (1929-1930).

48. Lettere di Maria Antonietta Cancani inviate al fratello Pietro 1902-1921
La mittente era una religiosa dell'Ordine del Sacro Cuore.
49. Corrispondenza relativa al Regio Consolato generale di Grecia in Roma 1904-1907
Contiene un nucleo di carte afferenti al seguente oggetto: «Grecia. Studi Macedonia. Giuochi olimpici. Visite di Re Giorgio a Roma e del Re Vittorio ad Atene» e concerne l'attività di Pietro Cancani quale segretario del Consolato ellenico a Roma, nominato nel novembre 1904 come risulta da una comunicazione del suddetto Consolato al ministro per gli affari esteri.
- b. 19** 50. “Giornale Corriere d'Italia. Lavoro personale al Giornale. Tessere. Storia” 1907-1929
Contiene principalmente ritagli di giornale relativi ai rapporti tra le potenze europee negli anni compresi tra il 1910 e il 1930 circa, nel tempo cioè in cui Pietro Cancani era corrispondente del «Corriere d'Italia»; sono presenti, inoltre, lettere che attestano i contatti di Pietro Cancani con numerosi colleghi e alcune tessere di appartenenza del Cancani al sindacato dei giornalisti. Di particolare interesse è una lettera, purtroppo incompleta e priva di data e di firma, relativa al massacro degli Armeni ad opera dei Turchi.
51. “De Martino” 1907-1938
Il fascicolo è relativo alla vertenza tra Pietro Cancani e Riccardo De Martino in ordine alla gerenza del periodico finanziario «L'informatore», fondato a Torino nel 1931.
52. “Cartoline di Papà del 1902. Lettere di Mammà a Pietro fino al 1925. Io a Perugia e a Monterone. 1902-1925” 1911-1916
Contiene un nucleo di lettere inviate da Cornelia Cancani ad una delle figlie nel 1911 e un altro nucleo inviate al figlio Pietro tra il 1911 e il 1916.
53. “Carte geografiche” 1911-1918
Contiene varie carte geografiche tra le quali si segnalano quella della Mancinuria (1928), dell'Alta Slesia (1921 e 1924), della Valgardena, della «Tripolitania Algeria Marocco e teatro della guerra italo-turca» (1911), del Belgio durante la Prima guerra mondiale;

dei territori italiani del Nord Est occupati dalla prima, quarta e sesta armata dopo la fine della Prima Guerra mondiale, di Roma (1925; s. d.), infine dell'impero giapponese.

54. “Invio di denari a zio dal 1925-26-27 al 1929. Corrispondenza con zio” 1919-1928
 Contiene documenti giustificativi e comunicazioni scambiate tra Alessandro Piceller e Pietro Cancani.
55. “Corrispondenza dal 1923 al 1929 – decisiva. Il tramonto [...]” 1923-1929
 Contiene comunicazioni inerenti per lo più alla gestione del castello di Monterone e cioè conteggi di lavori eseguiti e comunicazioni di interventi conservativi all'immobile.
56. Corrispondenza inviata da Gabriella Ricci Des Ferres 1925-1936
 L'esistenza di tale documentazione è dovuta, probabilmente, alla lontananza tra i coniugi per motivi di lavoro di Pietro Cancani. Manca l'annualità 1928.
- b. 20** 57. Società delle nazioni. Conferenza di Ginevra del 1927 1927-1928
 Nel fascicolo è conservata la documentazione inerente alla Conferenza di Ginevra cui partecipò Pietro Cancani in qualità di rappresentante del «Corriere d'Italia» e di «gerente il Consolato generale di Grecia in Roma».
58. Causa SCABEC 1931-1938
 Il fascicolo attiene alla vertenza intentata dalla SCABEC, Società collettiva alberghiera Bottelli e Curti, che gestiva l'Hotel Brufani di Perugia, a Pietro Cancani per questioni di vantato credito.
59. “Mio studio sulla pittura Fiamminga” 1936-1954
 Contiene appunti biografici e di critica stilistica di pittori fiamminghi dei secoli XIV-XVII.
60. “Perugia. Storia di Perugia. Storia. Vescovi e appunti miei. Longobardi. Carlo Magno. Fonte Maggiore. Pietro Perugino” 1949-1951
 Contiene: appunti su «La Fonte Maggiore di Perugia» recentemente restaurata (con un biglietto scritto da Francesco Santi e diretto a Pietro Cancani, 5 marzo 1950), citazioni dalla monografia di René Schneider su Perugia (Paris, H. Laurens, 1914), sulla storia medievale di Perugia tratti dal Briganti e dal Bonazzi, su Perugia etrusca, su Pietro Vannucci tratti da P. Bourget, *Sensations d'Italie*, sulla storia della pittura senese (XV secolo) e sulla scuola perugina prevannucciana (seconda metà del XV secolo), sulla presenza dei monaci olivetani a Perugia tratti dalle *Historiae olivetanae* di don Secondo Lancellotto (Venezia, Tip. Gueriliana, 1623), su Perugia sotto la dominazione gotica, sui vescovi di Perugia.

61. "Cristianesimo a Perugia"

sec. XX p.m.

Contiene appunti tratti da lavori a carattere storiografico di Felice Ciatti e di Sergio Mochi-Onory, note sull'epoca medievale in generale e, nello specifico, sull'origine delle confraternite dalla monografia di Gennaro Maria Monti *Le confraternite medievali dell'Alta e Media Italia*, Venezia, La Nuova Italia, 1926.

Gabriella Ricci Des Ferres / 1888-1965 / 32

La serie è costituita da 32 unità archivistiche cronologicamente comprese tra il 1888 e il 1965.

La documentazione, ancorché vasta, risulta notevolmente complessa e articolata ma anche di sicuro interesse.

La corrispondenza privata di Gabriella Ricci Des Ferres costituisce la parte preponderante del complesso documentario in questione e copre il periodo che va dal 1890 al 1965.

Risulta particolarmente arduo sintetizzare gli argomenti di una mole così ingente di lettere, inviate da parenti, conoscenti e amici. Certo è che la lettura di tali lettere suggerisce alcuni elementi che contribuiscono a definire il carattere, gli interessi (in particolare quelli musicali), i gusti e le inclinazioni, la religiosità e i legami affettivi e di amicizia di Gabriella. Si può affermare che essa, infatti, costituiva un punto di riferimento anche per numerose altre persone, le quali vedevano in lei un sostegno non solo spirituale ma anche economico: ciò è provato, ad esempio, dai prestiti in denaro, elargiti a vari soggetti, e dalle lettere con cui le presidentesse di associazioni di assistenza infermieristica e di volontariato, attive in Torino durante e dopo la prima guerra mondiale, ringraziavano a distanza di anni Gabriella e rimpiangevano la sua partenza da Torino a causa del matrimonio.

Tra le corrispondenze particolari di Gabriella si segnalano quella con Paz de Wymetal, che scriveva da Berlino, in lingua inglese, mittente della quale non si conoscono molti particolari oltre il nome. La lettura delle lettere suggerisce, tuttavia, che tra Gabriella e questa interlocutrice corresse un discreto rapporto di amicizia. Nel fascicolo 88 sono conservate le lettere inviate da don Federico Brunetti, canonico della Curia patriarcale di Venezia e docente presso la Facoltà giuridica pontificia. Da vari elementi desunti dal contenuto delle lettere, si può ipotizzare che monsignor Brunetti sia stato una guida spirituale di Gabriella Ricci Des Ferres anteriormente al suo matrimonio.

Di indubbio interesse sono i biglietti inviati a Gabriella da padre Pio da Pietrelcina e da un altro frate cappuccino, religiosi che furono scelti dalla nostra baronessa come confessori (fascicolo 89).

Gli interessi culturali di Gabriella sono incentrati precipuamente sulla musica in generale e sui concerti. Fitto è lo scambio di impressioni scaturite a margine di concerti di particolare levatura, con musiche di Jules Massenet e di Giacomo Puccini, ma anche lo scambio di partiture musicali; e

tale “movimento” di emozioni è foriero di interessanti riferimenti, informazioni e curiosità – tra le altre cose – della vita mondana durante il periodo del Ventennio, ad esempio quella a margine degli spettacoli dati al teatro veneziano della Fenice.

La documentazione raccolta all'interno del fasc. 91 concerne il compositore perugino Francesco Morlacchi, vissuto tra il 1784 e il 1841, per il quale la signora Ricci Des Ferres condusse un'indagine a tutto campo. Gabriella si adoperò infatti nell'elaborazione dell'elenco delle composizioni del Nostro e alla ricostruzione tanto del profilo biografico quanto dell'albero genealogico del musicista. In ordine a tale scopo, la baronessa si avvale dell'aiuto fornito dallo storico e archivistica perugino Ugo Barberi, con il quale la medesima intrattenne una fitta corrispondenza per ricerche di tipo archivistico che furono effettuate presso l'archivio storico comunale di Perugia e presso vari archivi privati conservati in Perugia (in particolare l'archivio di S. Pietro e l'archivio Fortebracci). Altri interlocutori di Gabriella furono direttori di biblioteche italiane e tedesche (in particolare di Perugia e di Dresda, città, quest'ultima, dove a lungo lavorò il compositore) da lei frequentate per la ricerca di documenti di varia natura quali lettere, partiture musicali, manifesti relativi a rappresentazioni operistiche e ritratti del musicista di cui sopra. Particolarmente significative risultano le fotocopie dei documenti conservati nella biblioteca di Dresda (tra le quali due affettuosissime lettere, scritte in italiano e inviate in data 12 e 22 aprile 1824 dal celebre pianista e compositore tedesco Carl Maria von Weber) e dei ritratti di Francesco Morlacchi e Bernardino Piceller, avo di Alessandro Piceller e zio di Pietro Cancani (tale ritratto è stato riprodotto in O. Gurrieri, *Ritorno in Perugia del cavalier Francesco Morlacchi...*, Perugia, coi tipi di Guglielmo Donnini, 1951, opuscolo anch'esso conservato nel fascicolo di cui si sta dando la descrizione). Tra tutta la documentazione raccolta nel fascicolo considerato si ritiene certamente opportuno ricordare l'autografo del Morlacchi, ovvero una lettera inviata in data 18 ottobre 1816 all'avvocato Brizi di Perugia, di carattere prevalentemente privato (il compositore parla infatti del rapporto con la propria moglie) ma contenente anche un riferimento all'invio di una “cantatina”, non meglio specificata, alla figlia del destinatario della missiva di cui in parola. Di un certo interesse, inoltre, sono i programmi di sala di concerti, talvolta accompagnati dalle rispettive recensioni, su musiche di Francesco Morlacchi, eseguiti a Perugia negli stessi anni in cui Gabriella Ricci Des Ferres lavorava alla propria monografia sul compositore perugino, e la fitta corrispondenza con l'editore Olschki di Firenze per la pubblicazione del volume su Francesco Morlacchi, in particolare per la correzione delle bozze e per i solleciti dei pagamenti per le spese di stampa, delle quali si era fatto carico il Comune di Perugia.

Interessante è anche la documentazione raccolta all'interno del fascicolo 92 che riguarda la frequenza, da parte di Gabriella, negli anni 1952-1954, dei corsi di Paleografia organizzati dall'Archivio di Stato di Roma.

Nell'ultimo fascicolo della serie, contrassegnato con il n. 93, sono state condizionate carte di natura alquanto composita, ancorché relative agli interessi coltivati da Gabriella Ricci Des Ferres.

b. 21	62. Corrispondenza	1890-1905
b. 22	63. Corrispondenza	1906-1915
b. 23	64. Corrispondenza	1916-1923
b. 24	65. Corrispondenza	1924
b. 25	66. Corrispondenza	1925
b. 26	67. Corrispondenza	1926
b. 27	68. Corrispondenza	1927
b. 28	69. Corrispondenza	1928
b. 29	70. Corrispondenza	1929
b. 30	71. Corrispondenza	1930
b. 31	72. Corrispondenza Gennaio-giugno	1931
b. 32	73. Corrispondenza Luglio-dicembre	1931
b. 33	74. Corrispondenza Gennaio-giugno	1932
b. 34	75. Corrispondenza Luglio-dicembre	1932
b. 35	76. Corrispondenza Gennaio-giugno	1933
b. 36	77. Corrispondenza Luglio-dicembre	1933
b. 37	78. Corrispondenza Gennaio-giugno	1934

- | | | |
|--------------|--|-----------|
| b. 38 | 79. Corrispondenza
Luglio-dicembre | 1934 |
| b. 39 | 80. Corrispondenza | 1935 |
| b. 40 | 81. Corrispondenza | 1936-1937 |
| b. 41 | 82. Corrispondenza | 1938-1946 |
| b. 42 | 83. Corrispondenza | 1947-1951 |
| b. 43 | 84. Corrispondenza | 1952-1954 |
| b. 44 | 85. Corrispondenza | 1955-1965 |
| b. 45 | 86. Corrispondenza | s. d. |
| b. 46 | 87. Corrispondenza inviata da Paz de Wymetal
Annualità effettivamente presenti: 1900; 1902-1908; 1910. | 1900-1910 |
| | 88. Corrispondenza inviata dal canonico don Federico Brunetti
Annualità effettivamente presenti: 1901-1916; 1919-1923; 1925. | 1901-1925 |
| | 89. "Piceller. Padre Pio (Foto autografi). Giornali vari. Varie"
Il fascicolo contiene: corrispondenza inviata a Gabriella Ricci Des Ferres da padre Pio da Pietrelcina, dal convento di San Giovanni Rotondo (1921-1923, consistente per la precisione in 4 bigliettini) e corrispondenza inviata a Pietro Cancani e alla stessa Gabriella da padre Giulio da San Giovanni, padre superiore dei conventi di S. Marco La Gatola (FG) e di S. Elia a Pianisi (CB), tra il 1942 e il 1958. Si segnala la presenza di cartoline e di fotografie riproducenti padre Pio, il convento di San Giovanni Rotondo e la "Casa sollievo della sofferenza"; componimenti poetici a carattere sacro. | 1921-1958 |
| b. 47 | 90. Corrispondenza inviata a Pietro Cancani e a Gabriella Ricci Des Ferres
Entrambi i coniugi sono i destinatari delle lettere contenute in questo fascicolo. Si segnala la presenza di un sottofascicolo che raccoglie le missive spedite in occasione delle nozze d'argento della coppia, celebrate nel 1950. | 1925-1962 |
| b. 48 | 91. Carte riguardanti la monografia sul compositore perugino Francesco Morlacchi
La documentazione risulta di natura piuttosto composita e comprende appunti di natura bibliografica e archivistica, elenchi delle composizioni, fotoriproduzioni documentarie, corrispon- | 1950-1960 |

denza con vari soggetti e cioè con cultori di storia locale, con il direttore del Liceo musicale "Francesco Morlacchi" di Perugia circa il ritrovamento di partiture musicali del nostro compositore e con l'editore Olschki di Firenze, infine un esemplare dattiloscritto del lavoro di Gabriella Ricci Des Ferres su Francesco Morlacchi, ricco di annotazioni e di correzioni, probabilmente una tarda versione dell'elaborato, stesa a ridosso della pubblicazione.

- b. 49** 92. Carte riguardanti la frequenza ai corsi di Paleografia organizzati dall'Archivio di Stato di Roma 1952-1954

Il fascicolo comprende, in particolare, una comunicazione del professor Armando Lodolini, allora direttore dell'Archivio di Stato di Roma, circa la data d'inizio delle lezioni relative ai corsi di paleografia impartiti presso l'Archivio di Stato di Roma (16 dicembre 1952), appunti di paleografia presi da Gabriella Ricci Des Ferres e la minuta della lettera, inviata al professor Armando Lodolini in data 12 novembre 1954, con cui Gabriella porge gli auguri al suddetto professor Lodolini in occasione delle nozze d'argento e annuncia di non poter più frequentare le lezioni di cui sopra. Nel fascicolo si conserva anche un ciclo-stilato di pp. 53 intitolato «Università degli studi di Bologna. Istituto di paleografia, Lezioni di paleografia tenute dal prof. Giorgio Cencetti nell'anno accademico 1950-51. Parte prima Introduzione e materie scritte», verosimilmente utilizzato da Gabriella Ricci Des Ferres ad integrazione del proprio materiale di studio.

- b. 50** 93. Miscellanea di carte ascrivibili a Gabriella Ricci Des Ferres 1888-1953

Il fascicolo contiene minute di lettere redatte da Gabriella, appunti, annotazioni contabili e fotografie riproducenti città olandesi e tedesche (L'Aja, Brema, Lipsia); programmi dei concerti eseguiti nel 1910-1911 a Torino al Teatro Regio e nel Salone delle feste; programmi dei concerti della Accademia di canto di Berlino con l'Orchestra filarmonica di Berlino, in Milano-Torino-Bologna, 30 aprile - 6 maggio 1913; programma dei concerti che si tennero all'Augusteo dal 1928 al 1932 e alla Sala Sgambati (in Roma), nel 1934.

Si ritiene opportuno segnalare la presenza delle seguenti stampe: *Memorie storico-genealogiche della nobile casa Festi nel Trentino...*, Pisa, presso la direzione del Giornale araldico, 1888; V. Savi, *Di Giacomo Leopardi e della sua filosofia. Discorso letto nella distribuzione dei premi nel Seminario patriarcale di Venezia il 23 luglio 1898*, Venezia, Tip. Patriarcale già Cordella, 1898; *Commemorazione funebre di mons. Venanzio Savi...*, Portogruaro, Castion, 1904; *Statuto della Società diocesana di S. Cecilia*, Torino, Tip. Palatina, 1911; *Der Genter Altar der Brüder van Eyck*, eingeleitet von F. Winkler, Leipzig, Seemann, 1921; Società nazionale di patronato e mutuo soccorso a favore delle giovani

operaie, *Atti dell'Ottavo Consiglio nazionale. Torino, giugno 1921*, Torino, Tip. Baravalle e Falconieri, 1922; «La consolata. Periodico mensile missionario», a. XXVII, n. 4, aprile 1925 e n. 5, maggio 1925; «L'eco del Santuario del Sacro Cuore di Gesù in Bussana», a. XXVI, n. 5, 30 maggio 1927; «Le vie dell'Oriente», a. V, n. 111, 30 giugno 1928; «Preziosa. Rivista di economia domestica per le signore diretta da Ada Boni», a. XXI, nn. 4-11, aprile-novembre 1935; F. Dalmasso di Garzegna volontario di Africa Orientale, *Memorie raccolte dal padre*, Borgo San Dalmazzo, Istituto grafico Bertello, 1941; G. Bas, *Dodici canzoncine per il Natale ad una voce media con harmonium*, Milano, Bertarelli, s. d.; G. Lenart, *Repertorio di canti del Medioevo e del Rinascimento...*, s. d.

Famiglie Piceller, Cancani, Ricci Des Ferres 1823-1959 / 2

La serie è costituita da due unità archivistiche, cronologicamente comprese tra il 1823 e il 1959. La creazione *ex novo* della serie archivistica di seguito descritta si è resa necessaria a causa delle caratteristiche proprie degli atti considerati.

Il primo fascicolo contiene infatti numerosi esemplari di inviti e *brossures* stampati in occasione di matrimoni e di ordinazioni sacre, necrologi, componimenti vari a carattere celebrativo e biglietti da visita. Nonostante un esame approfondito della documentazione non è stato sempre possibile stabilire con precisione se detto materiale sia di pertinenza della famiglia Piceller piuttosto che delle famiglie Cancani o Ricci Des Ferres. Il dato certo è che tali carte, pur avendo valore contingente, si accumularono a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo ed ebbero la buona sorte di essere conservate.

Il secondo fascicolo comprende corrispondenza indirizzata a destinatari vari. Di alcuni di questi poco o nulla si conosce eccetto il nominativo. D'altra parte, non si può escludere che vi sia stata almeno una relazione, di semplice conoscenza, di amicizia o di parentela con Alessandro Piceller, Pietro Cancani e Gabriella Ricci Des Ferres.

Per quanto riguarda l'ordinamento in particolare dell'ultimo fascicolo, si precisa che la corrispondenza è stata suddivisa per destinatario, disposta alfabeticamente e datata.

b. 51 94. Inviti di partecipazione a matrimoni, biglietti funebri e biglietti da visita 1823-1959

Trattasi prevalentemente di inviti di partecipazione a matrimoni. Si segnala che l'invito stampato per le nozze Bastianini-Donnini, celebrate a Perugia il 5 agosto 1923, riporta la trascrizione degli «Ordini degli illustrissimi signori Decemviri dell'Augusta Città di Perugia da osservarsi dai signori maestri pel retto regolamento delle pubbliche scuole. Dati in Perugia addi VII-XI-MDCCCVII».

b. 52 95. Corrispondenza inviata a destinatari diversi

1878-1957

Maria Alberici Ricci Des Ferres (1926); Augusto Alberici (1890); Alfonso Alberti (1917); Anna Alberti (1925); Matilde Alberti (1907-1943); Aloisi (1895); Fabio Argenti (1915); Cesarina Astesana (1915); Gina Balducci (1950-1951); marchesa Maria Barbi (1930); Quirin et I. Bechu (vuoto); Hans Burkhardt (1928); Adolfo Cancani (1896); Alessandro Cancani Montani (1941); Cornelia Cancani (1911-1919); Crescenzo Cancani (1952-1953); Filippo Cancani (vuoto); Giovan Battista Cancani (1933); Ines Cancani (1924-1932); Luigi Cancani (1878-1903); Ugo Cancani (1948); Clotilde Ceccotti Blasetti (1927); Luigi Cariani (1951); Umberto Caterini (vuoto); Filomena Cenci (1929-1932); Nazarena Cenci (1930); marchesa di Chapiuset (vuoto); avv. Paolo Coppa (1916); contessa Jacques De Gontaut Biron (vuoto); madame Rosa Diamantopoulos (s.d.); marchese Demetrio Di Bernezzo (1934); Benedetto Ferretti (1931); nobil donna Albina Filippi (senza data); madame Forgelot (vuoto); Piero Franceschini (vuoto); Francesco Fratini (1919-1949); Osvaldo Fratini (1917); signora Howland Upwood (vuoto); avv. Mario Ielpo (1945-1954); Francois Lacoste (1903-1908); J. B. Lacoste (1905-1906); Paul Lacoste (vuoto); baronessa Maria Lario Di Bernotiel (1912); Antenore Maffei (vuoto); Filippo Martinelli (1897); ch. Mizzopoulos (ministro greco, 1908); Albina Moccagatta (1917-1918); Caterina o Katy Patsopoulos (1907-1940); Ed. Passe (vuoto); A Quirin (vuoto); barone Carlo Ricci Des Ferres (1934-1953); Clotilde Ricci Des Ferres (1925); marchese Rolandi Ricci (1944-1949); Enrichetta Rocchetti (1904); marchese Giuliano Spinola (1884); Rosina Tiecher (domestica di Pietro Cancani, 1950-1957); contessa Paolina Tornaforte (1930); G. Veneziano (1929); marchesa Maria Carmine Vitelleschi in Rosi Scotti (1925-1926); madame N. Weiss (vuoto).

Marta Bartoli

Pagine di storia scolastica

L'archivio storico della Scuola Pianciani di Spoleto

«Nel clima di contestazione e di incertezza in cui vive oggi la scuola, può destare interesse ed essere utile ricercare nella storia della nostra città il faticoso cammino fatto dalla scuola dell'obbligo scolastico nel suo primo mezzo secolo di vita. Mentre oggi si chiedono alla società vie facili e sicure al "diritto allo studio", non sarà senza interesse ricercare che cosa si fece nel passato a Spoleto per far sì che il "dovere" di istruirsi venisse rispettato quanto più possibile.»

A. Laudenzi,
I primi cinquanta anni della scuola dell'obbligo a Spoleto,
in «Spoletium» n. 21 (1976), p. 78.

Il riordino del materiale d'archivio della Scuola secondaria di primo grado "Pianciani-Manzoni" di Spoleto¹ ha permesso la sistemazione più idonea e la conseguente più agevole consultazione di alcuni documenti di un certo interesse.

Il più antico è il *Registro degli esami di Promozione e Licenza* che riporta notizie dal 1862 al 1885 e il numero 1 sull'etichetta applicata alla coperta non può che essere preso in considerazione. Sarà utile un breve cenno storico.

«Nel maggio 1814 venne restaurata negli Stati della Chiesa la sovranità temporale del Pontefice e Spoleto tornò ad essere capoluogo di Delegazione. In mezzo a quei perturbamenti politici le scuole

¹ L'attuale denominazione della Scuola è il frutto dell'accorpamento tra la "Pianciani" e la "Manzoni" avvenuto nell'anno 2000. Dalla sede centrale "Pianciani" dipendono oggi le sedi distaccate "Manzoni" e "San Giacomo" per un totale di oltre cinquecento alunni. Per le informazioni ricevute ringrazio il personale di segreteria; per quanto concerne la nuova collocazione del materiale mi corre l'obbligo di citare l'aiuto dei collaboratori scolastici che si sono adoperati con molta dedizione. Mi sia permesso un sentito ringraziamento nei confronti del Dirigente Scolastico, dott.ssa Manuela Dominici, e della prof.ssa Stefania Ciavarroni, già vicaria, per la nomina a referente della biblioteca con il conseguente interessamento, da parte mia, a tante pagine di storia locale.

spoletine continuavano a svolgere in pieno la loro attività. [...] Nel settembre 1820 il Comune deliberò di migliorare l'istruzione primaria o elementare, mediante l'istituzione di una scuola capace di trecento fanciulli, dove si seguisse il metodo detto del mutuo insegnamento. [...] In data 4 luglio 1826 uscì il Breve Pontificio che riapriva a Spoleto il Collegio della Compagnia di Gesù. Il Papa [Leone XII dei conti della Genga] assegnava ai Gesuiti l'intero patrimonio già costituito per le Scuole, accresciuto dei beni del soppresso monastero di S. M. Maddalena di Montefalco e dei fabbricati dell'ex convento di S. Nicolò di Spoleto, dove stava il Ginnasio da qualche tempo, dichiarando che la proprietà di tali immobili dovesse sempre appartenere al Comune, anche quando i Gesuiti, per qualsiasi motivo, avessero dovuto lasciare l'insegnamento. [...] La riorganizzazione delle nostre pubbliche Scuole voluta dal Pontefice spoletino durò, senza mutazioni sostanziali, fino al 1860»².

Del resto la Legge Casati³ con la quale venivano fissate le strutture della futura scuola italiana e nella quale si parlava, per la prima volta, di obbligo scolastico, risale al 1859; solo la Legge Coppino⁴

² Di imprescindibile valore per lo studio delle vicende storiche riguardanti le scuole del territorio risulta il volumetto di L. Fausti, *Le Scuole e la cultura a Spoleto nell'alto medioevo, nel periodo comunale e nell'età moderna*, Spoleto, Edizioni dell'Accademia Spoletina, 1943, pp. 96-100. Molto interessante per ripercorrere le tappe fondamentali della istituzione scolastica a Spoleto il contributo di E. Fortunato, *Le scuole a Spoleto tra fine Settecento ed inizi Ottocento* pubblicato in «Spoletium» n. 41-42 (2001), pp. 22-40 e dello stesso autore l'opera *Scuole, cultura e società a Spoleto tra fine Settecento ed inizi Novecento*, edito nel 2007. Si veda anche il capitolo "La Scuola" in C. A. Berio, *Cronaca di vita cittadina dalla raccolta di Antonio Busetti*, Spoleto, Edizioni della Pro Loco di Spoleto "A. Busetti", 1991, pp. 416-430. Di recente pubblicazione e di un certo rilievo, nell'ambito degli enti pubblici, lo studio sugli istituti di istruzione, in particolare, anche per avere un'idea della consistenza dei pezzi, la scheda curata da Stefania Maroni nel volume di fonti inserito nel prezioso cofanetto stampato in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, frutto della collaborazione tra gli Archivi di Stato di Perugia e Terni e la Soprintendenza archivistica per l'Umbria: *Gli archivi umbri e l'Unità. Guida alle fonti documentarie 1859-1865*, a cura di E. David, S. Maroni, M. Pitorri, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2011, pp. 187-188.

³ È noto come Legge Casati il Regio Decreto Legislativo 13 novembre 1859 n. 3725 del Regno di Sardegna, entrato in vigore nel 1860 e successivamente esteso a tutta Italia. Il 10 aprile del 1866, con decreto del commissario Gioachino Napoleone Pepoli veniva istituito a Spoleto il Regio Liceo dell'Umbria. Al rappresentante dell'autorità centrale per l'Umbria e al periodo del passaggio dall'amministrazione della Chiesa a quella dello Stato unitario è rivolto l'inventario *Gli archivi dei governi provvisori e straordinari 1859-1861*, III: *Toscana, Umbria, Marche*, a cura di R. Abbondanza, Roma, Ministero dell'Interno (Pubblicazioni degli Archivi di Stato XLVII), 1962, pp. 331-415.

⁴ La Legge Coppino venne emanata il 15 luglio 1877. Prevedendo l'istruzione ele-

sancirà nel 1877 l'applicazione del principio della obbligatorietà, fino alla Legge Orlando del 1904⁵.

Ricordiamo che a Spoleto, nel 1861 il sindaco Giuseppe Sorchi aveva ricevuto da parte del ministro della Pubblica Istruzione, Francesco de Sanctis, la comunicazione ufficiale in merito alla nascita di un Convitto maschile da affiancare al Liceo, istituito proprio nei mesi successivi all'adesione dell'Umbria al Regno di Vittorio Emanuele⁶.

Nell'anno scolastico 1887-1888 – mentre era in pieno svolgimento la vicenda della missione italiana in Africa – ebbe luogo un importante riordinamento della scuola dell'obbligo: «in quell'anno la città disponeva di 16 insegnanti con una popolazione scolastica di 529 alunni e in campagna le scuole erano salite a 29 con 810 alunni»⁷. Venne istituita la Direzione Didattica, che diventerà obbligatoria nel 1903.

Prendendo, dunque, avvio da quel 1860⁸, così rilevante nella storia locale e nazionale tutta, il ritrovamento, fosse anche solo la sistemazione, del registro in questione sembra ancor più degno di nota.

In esso appaiono i nomi di tante famiglie spoletine di un certo rilievo: i Catena, gli Spada, i Toni, i Francolini, i Montani, i Nobili. Luigi Catena, per esempio, veniva promosso alla classe seconda dell'allora Scuola Tecnica di Spoleto, insieme, tra gli altri, a Giuseppe Spada e Alfio Toni⁹ nell'anno scolastico 1862-1863, con il risultato definitivo di 81/90¹⁰. Nell'anno scolastico 1877-1878, Bernardino Montani veniva promosso alla classe terza, insieme, tra gli altri, a Giuseppe Nobili; nell'anno scolastico 1884-1885 risultava iscritto Francesco Francolini, che diventerà direttore della Cattedra ambu-

mentare gratuita, introduceva le sanzioni per chi disattendeva l'obbligo scolastico. Insieme alla riforma di democratizzazione dello Stato con la legge elettorale del 1882, essa contribuì alla diminuzione dell'analfabetismo in Italia.

⁵ La Legge n. 407 del ministro Orlando, emanata l'8 luglio 1904, ribadiva l'obbligatorietà dell'istruzione elementare e innalzava l'obbligo scolastico fino al dodicesimo anno di età.

⁶ Per questo capitolo importante della storia di Spoleto si veda B. Rossi, *Convitti a Spoleto nell'800 e nel 900*, Spoleto, Edizioni della Pro Loco di Spoleto "A. Busetti", 1988.

⁷ A. Laudenzi, *I primi cinquant'anni della scuola dell'obbligo*, p. 79.

⁸ Importanti pagine di storia locale sono state scritte a proposito dell'assalto alla rocca del 17 settembre 1860.

⁹ Il conte Francesco Toni fu sindaco di Spoleto e dedicò molta attenzione negli anni 1866-67 alla piaga dell'analfabetismo e alla situazione cittadina.

¹⁰ Archivio Scuola Pianciani [d'ora in poi ASP], *Registro degli esami di Promozione e Licenza dal 1862 al 1885*.

lante di Agricoltura di Spoleto¹¹. Tra i nomi noti compare un Bretschneider Federico, nato a Roma nel 1906, domiciliato in Collerisana, presso il villino Lojudice, promosso alla classe seconda nell'anno scolastico 1917-1918, sessione autunnale¹².

La denominazione ufficiale "Luigi Pianciani" fu assunta «il 23 novembre 1891, su proposta del direttore Bedini e con approvazione unanime del Consiglio dei Professori»¹³. Un mese dopo, in seduta straordinaria, il Consiglio Comunale approvava l'intitolazione al conte, gonfaloniere della città prima, primo sindaco di Roma poi, deceduto nel 1890.

La Relazione sull'Istruzione Primaria dell'Umbria aveva definito Spoleto «uno dei comuni più solerti della provincia, per la cura che mette ad avere, come tutti gli altri suoi istituti d'istruzione e di educazione secondaria e speciale, gl'istituti d'istruzione e di educazione primaria tali quali si domandano, e in quel numero e di quella specie da servire a tutte le età e a tutte le condizioni dei suoi amministratori interni [...]. 171161 ettari costituiscono la superficie del Circondario spoletino. La sua popolazione è di 69892 abitanti [con un totale di] 1814 alunni (1197 maschi e 617 femmine) frequentanti, di età compresa fra i 6 e i 12 anni»¹⁴.

Interessantissimi al proposito gli "stati di famiglia" degli alunni, dai quali si evincono professioni e mestieri, alcuni dei quali oggi scomparsi, o in disuso, e che tracciano un esaustivo quadro dell'epoca. Accanto al sottoprefetto, al sergente maggiore, al vice segretario della Procura del Re, appaiono, nei registri, dei commercianti, dei cappellai, il capotecnico del Cotonificio (ahinoi, dimenticato!), il tipografo, il bidello del Regio Liceo e Ginnasio, un perito agrimensore, un impiegato delle Acciaierie di Terni, un ufficiale postale, un dottore, un fattore.

Veniamo all'organico. Lo stesso Francesco Francolini, di cui si è detto, figlio del fu Giuseppe, nato a Fabriano il 19 maggio 1874,

¹¹ *Ibidem*. Interessante, proprio per quel periodo, rileggere il *Discorso accademico per la solenne distribuzione dei premi agli alunni delle scuole ginnasiali e tecniche della città di Spoleto e per l'inaugurazione del nuovo anno scolastico 1862-63 letto dal professore di quinta classe ginnasiale Carlo Maria Tallarigo*, Spoleto, Tipografia Bossi e Bassoni, 1865.

¹² ASP, *Registro generale 1917-1918*.

¹³ E. Fortunato, *Scuole, cultura e società*, p. 386.

¹⁴ I dati del Circondario sono desunti dalla *Relazione sull'Istruzione Primaria dell'Umbria nell'anno scolastico 1863-64* redatta dal regio ispettore Giuseppe Cecchini nel 1865, riportata in E. Fortunato, *Scuole, cultura e società*, pp. 163-164.

coniugato con Bianca Fratellini, che ritroviamo ora dottore in Scienze Agrarie, venne nominato in data 16 settembre 1927 per 165 lire mensili, più il compenso per esercitazioni pratiche. Nel gennaio dell'anno successivo avrebbe lasciato l'insegnamento perché destinato alla direzione della Cattedra ambulante di Agricoltura di Ascoli Piceno¹⁵.

Placido Nicolai, nato a Spoleto il 5 febbraio 1903, celibe, con licenza normale di pianoforte conseguita presso l'Accademia di S. Cecilia in Roma nel 1931, e con diploma di geometra, conseguito presso il Regio Istituto Tecnico G. Spagna di Spoleto nel 1923, venne incaricato già nel 1928-1929 per l'insegnamento del canto corale nella Regia Scuola Complementare e nel 1929-1931 nella Regia Scuola di avviamento al Lavoro¹⁶.

Tra gli altri, è rinvenuto anche un registro con il titolo "Avvisi del direttore a.s. 1939-1940", di cui si riportano alcune pagine ritenute interessanti per qualche piccola riflessione.

In merito al grembiule per le allieve – si precisa classi femminili –, il direttore comunicava che la sua mancanza «dovrà essere giustificata sul diario» per la settimana corrente, mentre, a partire dalla successiva, le allieve «non si riceveranno a Scuola».

Quanto al ritiro delle pagelle, il direttore notifica che il mancato ritiro delle stesse da parte dei genitori avrebbe condotto alla punizione dei rispettivi titolari (fig. 1).

Molti gli avvisi anche per gli insegnanti: per la visita del ministro dell'Educazione Nazionale Bottai, in arrivo a Spoleto il 17 febbraio 1940, ma anche per i consigli di classe, per gli scrutini, per gli esami.

E molti sono i faldoni che comprendono fascicoli degli alunni, stato personale degli insegnanti, registri personali, di classe e dei verbali, il protocollo.

«Infatti, nell'archivio storico di una scuola possiamo trovare materiale vario, rappresentato da: documenti burocratici (circolari, legislazione); documenti amministrativi (prodotti dagli uffici di segreteria, come registri di protocollo, di matricola, fascicoli del personale e degli alunni, inventario degli arredi scolastici, contabilità ecc.); documenti che attestano l'attività didattica, cioè il processo d'istru-

¹⁵ ASP, *Stato del Personale dal 1 ottobre 1920 al 1 ottobre 1943 della Regia Scuola Tecnica di Spoleto*.

¹⁶ *Ibidem*.

REGISTRO DEI CERTIFICATI

Data di rilascio		Firma o dichiarazione dell' Uff.
20	<p><u>Sollecito per ritiro pagelle.</u></p> <p>In direzione vi sono ancora molte pagelle da ritirare. Ho dato tempo tutto il mese corrente ma non è bene che i genitori si affollino negli ultimi giorni. Quindi gli allievi o i genitori in famiglia e, nei casi di impossibilità, prendano accordi col Direttore.</p> <p>Notifico che le pagelle non ritirate entro il 31 corr. condurranno alla punizione dei rispettivi titolari.</p>	<p>23 gennaio 1940</p> <p><u>XVIII</u></p> <p><i>F. Zelleri</i></p>
<p>I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII</p>	<p>• <i>P. Parquini</i></p> <p>• <i>G. Danti</i></p> <p>• <i>L. Ricciolo</i></p> <p>• <i>C. Camano</i></p> <p>• <i>F. Trevisi</i></p> <p>• <i>A. C...</i></p> <p>• <i>B...</i></p>	

Fig. 1

Avvisi del direttore a.s. 1939-1940, *Sollecito per ritiro pagelle*

zione, prodotto giorno per giorno da insegnanti e allievi (dai registri di classe e dei professori ai verbali degli organi collegiali, dalle pagelle ed altri elementi di valutazione agli elaborati didattici, dal catalogo della biblioteca a quello dei gabinetti scientifici ecc.)»¹⁷.

Al giorno d'oggi, visti gli strumenti tecnologici a disposizione, i messaggi inviati tramite telefoni cellulari, farà sorridere alcuni l'invito da parte del direttore agli insegnanti di italiano, francese e matematica a trasmettere «in visione all'Insegnante di Calligrafia i lavori peggiori come calligrafia in modo che nel voto finale di questa materia ne venga tenuto conto» (fig. 2).

Agli smemorati del materiale scolastico, indispensabile per le diverse discipline, si propongono le pagine che seguono, concernenti la divisa per la ginnastica e i giochi in piazza XX Settembre, ove aveva sede, in quel periodo, la Scuola: «È venuto l'ordine che, da oggi, tutti si presentino alle lezioni di E.F. in divisa estiva (maglia bianca, pantaloncini o sottana nera, scarpe bianche)» (fig. 3).

Così per coloro i quali dimenticano la merenda: «Essendo migliorata la stagione e trovandosi i negozi aperti prima delle 8,30 per ragioni di ordine scolastico devo sospendere il permesso accordato finora alle allieve di recarsi ad acquistare la colazione durante la ricreazione. Di conseguenza ci si provveda prima di venire a scuola»¹⁸.

Al proposito si ricorda che «la ricreazione è concessa allo scopo di riposare la mente, respirare aria pura e rinnovare giustamente l'aria nelle aule dove se ne sentisse necessità. Ai maschi è fatto obbligo di scendere in piazza, tempo permettendo, e cercare il sole anche più lontano; le femmine potranno, a loro piacere, rimanere anche nel corridoio grande. A tutti è vietato mangiare nelle aule e gettare carte in terra ovunque si trovino»¹⁹.

Molte norme sono cambiate nel vigente regolamento interno degli alunni con i pro e, ovviamente, i contro. Si confida in qualche breve riflessione di tutti!

¹⁷ P. Angelucci, *Gli archivi scolastici: dall'interesse storiografico all'uso didattico*, in M. Locci, S. Maroni, a cura di, *Tutti in classe! La scuola in Umbria dall'Unità ad oggi nei documenti degli archivi scolastici*, Perugia, Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 2010, p. 45. Molto interessante, al proposito dell'utilizzo soprattutto di questi "tesori di carte", come definiti nel catalogo, il Cd-rom realizzato da P. Angelucci e S. Martella, dal titolo: *Gli archivi scolastici: solo vecchie carte? Alla scoperta di una memoria trascurata*, Perugia, Morlacchi Editore, 2008.

¹⁸ ASP, *Avvisi del direttore a.s. 1939-1940*.

¹⁹ *Ibidem*.

R. Scuola Tecnica "Luigi Pianciani," di Spoleto

N.	COGNOME e NOME	SUNTO
37	<p><u>Voto di Calligrafia :</u></p> <p>Nell'ultimo consiglio dei Professori è stato stabilito che gli Insegnanti di Italiano, Francese e Matematica trasmettano in visione all'Insegnante di Calligrafia i lavori peggiori come calligrafia in modo che nel voto finale di questa materia ne venga tenuto conto.</p> <p>Tutti quindi sono avvertiti affinché si regolino in proposito -</p> <p>Ia + A. - Monti Ib + A. Monti Ic + Picciolo IIa + A. Monti IIb + A. Monti</p>	<p><u>Bellelli</u></p> <p>1 aprile 1940 -</p>

Fig. 2

Avvisi del direttore a.s. 1939-1940, Voto di Calligrafia

REGISTRO DEI CERTIFICATI

Data di rilascio	Firma o dichiarazione dell' Uff.
<p>42</p>	<p><u>Divisa per ginnastica</u> : È venuto l'ordine che, da oggi, tutti si presentino alle lezioni di E. F. in divisa estiva (maglia bianca, pantaloncini o sottana nera, scarpe bianche). Dispongo che gli allievi di ogni classe si conlinino nella propria aula e che la piazza XX Sett. venga attraversata da ogni squadra in perfetto ordine al comando dei capi stabiliti per l' E. F. che mi riferiranno in caso di disordine. Lo stesso vale per le allieve.</p>
<p>43</p>	<p><u>Ginocchi in piazza</u> : Tricbe la buona stagione si è iniziata, rammento a tutti che è vietato giocare e far chiacco in piazza XX Sett., dalle ore 8,30 alle ore 18. Alle allieve, specialmente, è vietato giocare a palla in qualunque ora nelle vicinanze del giardino d'infanzia.</p>
<p>Ia - S. Galati Ib - Pansani Ic - Freschi IIa - Jelleu IIb - Jelleu IIIa - Jelleu IIIb - Pasquini</p>	<p style="text-align: right;"> 15-4-1940 - </p>

Fig. 3

Avvisi del direttore a.s. 1939-1940, *Divisa per ginnastica*

Tra le carte è stato importante leggere la “Protesta contro le condizioni di pace all’Italia”, con la quale il direttore, il 9 febbraio 1947, comunicava che il giorno seguente «tutto il Popolo Italiano protesterà con dieci minuti di interruzione del lavoro contro le condizioni che i vincitori della guerra hanno imposto e che i nostri Rappresentanti dovranno firmare onde permettere la rinascita in clima di maggiore libertà».

Alla cultura e alla libertà dei popoli è, nella realtà di oggi, dedicato questo studio.

Gianluca Prosperi

Dentro il registro del docente ... Dalla parte dei programmi

L'incursione nel registro del docente dalla parte della trascrizione dei programmi svolti (lasciando fuori per il rispetto della *privacy* la sezione relativa alle valutazioni e assenze degli alunni) può dare la misura delle possibilità informative, con i suoi intrinseci limiti, di tale tipologia documentaria nella ricostruzione storica della pratica scolastica. Va sempre infatti tenuto presente come avvertenza metodologica quanto ebbe a dire il Preside del Liceo-Ginnasio "A. Mariotti" di Perugia, Francesco Francescaglia, nel discorso commemorativo per il primo centenario dell'istituzione del Liceo (1860-1960): "In sostanza le vicende interne del "Mariotti" nei primi cento anni sono state più o meno le stesse. Gli anni scolastici si assomigliano. Per di più ciò che nella scuola costituisce il fatto principale, l'insegnamento, la lezione, il lavoro compiuto dagli insegnanti e dagli alunni, lascia pochi segni, poche tracce agli atti. È stato, come è ancora, un lavoro che non si documenta nella sua essenza, che si iscrive nelle menti, negli animi, un lavoro che si svolge soprattutto interiormente negli spiriti. È la parola detta che opera silenziosamente, forma, produce effetti sorprendenti, ma non si registra se non nelle menti e si riflette nei comportamenti. L'eterno fatto scolastico vecchio e nuovo"¹.

Solo esemplificativo è pertanto il sondaggio avviato nell'Archivio storico del tuderte Liceo-Ginnasio "Jacopone da Todi" sui registri del professor Archimede Scalia² che vi ha insegnato (di prima nomina ministeriale) Storia

Il testo rielabora l'intervento al Convegno di studi *Tutti in classe. La scuola in Umbria dall'Unità ad oggi nei documenti degli archivi scolastici* (Perugia 23-24 settembre 2010 - Archivio di Stato e Liceo Classico "A. Mariotti").

¹ Liceo - Ginnasio Statale "Annibale Mariotti" - Perugia, *Nel primo centenario dell'istituzione del Liceo 10 novembre 1860 - 10 novembre 1960*, Perugia, Tipografia Guerra, 1961, p. 28.

² Archimede Scalia, nato a Perugia nel 1916, si è laureato in Filosofia il 24 giugno 1941 con il massimo dei voti e la lode presso l'Università degli Studi di Roma. Vincitore di concorso viene nominato dal 1/10/1942 alla cattedra di Storia e Filosofia del Liceo-Ginnasio "Jacopone da Todi" di Todi, dove rimane fino all'anno scolastico 1948-49. Dall'anno scolastico 1949-50 viene trasferito al Liceo Scientifico "G. Alessi" di Perugia

e Filosofia dal 1942-43 al 1948-49. In anni cioè cruciali della recente storia nazionale, in cui divampa il secondo conflitto mondiale, cade il regime fascista, si costituisce la Repubblica Sociale Italiana, si propagano la resistenza e la guerra civile, avviene il passaggio istituzionale dalla monarchia alla repubblica e s'intraprende la difficile ricostruzione post-bellica. Null'altro ha però determinato la scelta di esaminare su quei documenti esclusivamente le modalità in cui si è attuata la didattica della filosofia, se non la distanza temporale (ancor più significativa per quella particolare contingenza storica), l'affinità nell'insegnamento delle medesime discipline e la notorietà del docente che dopo il settennato tuderte proseguirà il suo magistero al Liceo Scientifico "G. Alessi" di Perugia, cui fece eco pure il fortunato compendio di pensatori e correnti, *Da Kant a Croce* che ebbe ampia circolazione dalla fine degli anni Sessanta fra gli studenti dell'ultimo anno dei licei. Riordinati e classificati per tipologie con gli altri materiali documentari nel primo *Inventario* degli archivi scolastici umbri pubblicato dalla Soprintendenza Archivistica per l'Umbria, quei registri³ recano già all'esterno l'impronta della storia in quella "R" siglata per "Regio" e anteposta nell'intestazione alla dicitura «Liceo-Ginnasio "Jacopone da Todi" in Todi» nel 1942-43 che però scompare l'anno successivo quasi a sorpresa (se non si collega al vigente regime di occupazione tedesca, sotto la formale giurisdizione della R. S. I., sorta dopo l'8 settembre 1943), per ricomparire poi negli anni scolastici 1944-45 e 1945-46 con l'avanzata degli Alleati e il ripristino della monarchia ed essere definitivamente eliminata dal 1946-47, in seguito al Referendum del 2 giugno 1946. Può inoltre sorprendere all'interno dei registri constatare che, in quasi settant'anni, meno consistenti siano stati i mutamenti intervenuti nel generale impianto della didattica rispetto a quelli più propriamente organizzativi che prevedevano allora l'inizio delle lezioni ad ottobre (ritardato per ragioni belliche nell'anno scolastico 1943-44, dallo svolgimento irregolare, con il trasferimento degli alunni in altra sede, e la conseguente contrazione dei programmi) e la scansione del calen-

(sempre alla cattedra di Storia e Filosofia) e vi rimane fino all'anno scolastico 1980-81, quando viene collocato a riposo (10/9/1981), ricoprendo anche l'incarico di vice-Preside negli anni scolastici 1968/69-1969/70. Ha pubblicato: *La persona umana e la sua libertà nella vita civile*, Todi, Ed. Tuderte, 1946; e *Da Kant a Croce. Pensatori e correnti*, S. Maria degli Angeli-Assisi, Tipografia Porziuncola, 1968. Si ringraziano il Dirigente Scolastico, prof. Alberto Stella e il personale di Segreteria del Liceo Scientifico "G. Alessi" di Perugia per aver facilitato l'accesso agli atti amministrati (Stato personale dei docenti).

³ *L'Archivio storico del Liceo classico statale "Jacopone da Todi" di Todi 1865-1965. Inventario* a cura di Mariangela Severi; coordinamento scientifico di Stefania Maroni, Perugia, Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 2006 (Segni di civiltà, 25) *Registri personali dei professori 1938-1965* a.s. 1942-43 n. 16; a.s. 1943-44 n. 24; a.s. 1944-45 n. 27; a.s. 1945-46 n. 31; a.s. 1946-47 n. 37; a.s. 1947-48 n. 43; a.s. 1948-49 n. 51. Si ringraziano il Dirigente Scolastico, prof. Sergio Guarente e il personale di Segreteria del Liceo-Ginnasio "Jacopone da Todi" di Todi per aver facilitato l'accesso ai documenti.

dario in trimestri, rimasti come residuale opzione dei singoli istituti nei confronti dell'ormai invalso quadrimestre. Con quella impostazione di lavoro nella distribuzione del tempo scolastico (le invariate tre ore settimanali per ciascuna classe) tra spiegazioni-interrogazioni-compiti ed esercitazioni in classe (con verifiche scritte, peraltro allora innovative per una disciplina dalla valutazione solo orale) s'intendeva fornire all'alunno un articolato (ed anche dettagliato) quadro storico del pensiero occidentale e quando l'obiettivo veniva conseguito, senza scadere nel nozionismo, rimaneva un'intelaiatura di coordinate cronologico-concettuali (se non proprio di conoscenze), compromessa invece dalla successiva voga delle "tematizzazioni e problematizzazioni", spesso prive d'inquadramento storico. L'esposizione delle dottrine veniva comunque integrata dalla lettura di un'opera filosofica in ciascuna classe, a volte adottata in anni successivi o alterni, perché rispondente al duplice requisito del valore filosofico (secondo le predilezioni e gli orientamenti del docente) e della maggiore accessibilità per gli studenti che facevano così (in conformità con le direttive della riforma gentiliana) esperienza diretta, sulle pagine degli autori, del linguaggio e delle problematiche filosofiche⁴. Quanto poi all'estensione cronologica, il programma in prima liceo, dopo un'introduzione alla filosofia (più o meno ampia, ma sempre comprensiva del rapporto tra "filosofia e vita")⁵, procedeva dai Presocratici alla Patristica o alla Scolastica, con una flessibilità negli autori conclusivi⁶; proseguiva in seconda liceo dalla Filosofia cristiana (con la ripresa di S. Agostino e S. Anselmo) a Kant (solo nell'anno 1943-44 condensato in una "Esposizione generale sui fondamentali principi del pensiero kantiano") e si concludeva in terza liceo nel percorso da Kant (o da Fichte negli anni 1946-47 e 1947-48) alla contemporaneità, variamente rappresentata dagli autori terminali⁷. Nei limiti del tempo scolastico, quanto maggiore è l'am-

⁴ I LICEO: Platone: *Fedone* (1942-43; 1943-44; 1944-45); S. Tommaso d'Aquino: *Summa Theologica* (1945-46; 1946-47; 1947-48); *Summa contra gentiles* (1948-49)

II LICEO: Cartesio, *Discorso sul metodo* (1942-43; 1943-44; 1944-45; 1945-46); *Meditazioni metafisiche* (1946-47; 1948-49); *Metafisica* (antologia) (1947-48).

III LICEO: *Dottrina del Fascismo* (1942-43); G. B. Vico: *La Scienza Nuova* (1943-44); E. Boutroux: *Della contingenza* (1944-45); A. Rosmini: *Principi della scienza morale* (1945-46); G. Mazzini: *Dei doveri dell'uomo* (1946-47); A. Rosmini: *Il sistema morale* (1947-48); G. B. Vico: *La Scienza Nuova* (passi) e A. Rosmini: *Il sistema morale* (passi) (1948-49).

⁵ Soltanto nell'anno 1947-48 l'introduzione include, nel rapporto tra "filosofia e religione", "Cenni sulla religione dei primitivi", cui segue la panoramica su "Bramanesimo, Confucianesimo Taoismo Manicheismo".

⁶ Si trascrivono gli autori trattati in prima liceo nelle ultime lezioni dei vari anni scolastici: Scoto Eriugena (1942-43); Origene (1943-44); S. Agostino (1944-45); S. Bonaventura (1945-46); S. Anselmo (1946-47 e 1948-49); S. Tommaso (1947-48).

⁷ Si trascrivono gli autori trattati in terza liceo nelle ultime lezioni dei vari anni scolastici: G. Gentile (1942-43); M. Blondel (1943-44); H. Bergson (1944-45); M. Blondel e un "quadro sintetico dei principali sistemi filosofici" (1945-46); "Neohegelismo.

piezza del programma tanto minori sono le opportunità di approfondimento, per l'esigenza di operare condensazioni e accelerazioni, massime, come si è detto, per ragioni estrinseche nell'anno scolastico 1943-44. Del resto, scorrendo i diari di lavoro, risalta (con la consuetudine allora di italianizzare i nomi stranieri) la tendenza a far prevalere l'esposizione sintetica e panoramica su quella analitica e problematica, associata piuttosto alla lettura in classe del testo filosofico, come mostra un qualsiasi segmento diacronico della "tabella di marcia"⁸, qui esemplificato nella prima liceo, all'inizio dell'anno scolastico 1945-6, quando, dopo un'ampia introduzione allo studio della filosofia (dal 27 ottobre al 13 novembre 1945), in successione vengono annotate le seguenti lezioni con i relativi argomenti:

- 14/11 S. Tommaso: Somma Teologica (lettura)
- 16/11 Scuola di Mileto. Eraclito. Scuola eleatica
- 20/11 Osservazioni. Empedocle. Anassagora
-
- 7/12 Gorgia. Protagora. Considerazioni sulla Sofistica. Socrate
- 11/12 Interrogazioni
- 12/12 S. Tommaso: Somma Teologica (lettura)
- 14/12 Socrate. Le scuole socratiche minori

Si devono all'autonomia concessa al docente anche per i tempi da lui stabiliti (ma pur sempre indicativi dei personali orientamenti) la scelta dell'immediato approccio, nella sequenza presa in considerazione, con il testo di un autore (Tommaso d'Aquino) che sarebbe stato inquadrato nella filosofia medievale solo nella parte finale dell'anno scolastico e la posizione defilata di Socrate (altre volte più dilatata), compreso in due lezioni (intervallate dalla lettura del testo filosofico e dalle verifiche orali) tra la panoramica sulla Sofistica e l'eredità del suo pensiero nelle cosiddette "scuole socratiche minori". Molto spazio nei sette anni dell'insegnamento tuder- te viene invece riservato, tra primo e secondo liceo, alla filosofia cristiana (da cui le possibili inferenze, peraltro confermate dalla testimonianza di alcuni suoi allievi di allora) e al pensiero filosofico italiano, soprattutto in

Gentile. Cenni sull'esistenzialismo" (1946-47); "Neohegelismo: Spaventa. Croce. Gentile. Panorama generale degli indirizzi odierni" (1947-48); Croce e Gentile (1948-49).

⁸ Dello stesso anno 1945-46 si riportano altri esempi relativi alle classi seconda e terza liceo:

- II LICEO: 19/12 Giordano Bruno. Tommaso Campanella
- 20/12 Interrogazioni
- 1/12 Tomaso Campanella. Giacomo Boheme
- III LICEO: 11/12 L'idealismo post-kantiano. Caratteri generali. Il pensiero di G. A. Fichte
- 12/12 Interrogazioni
- 13/12 Schelling. Hegel. Caratteri generali della filosofia di Hegel.

terza liceo, dove, con una sfasatura cronologica, viene posticipato Vico (collocato dopo Hegel o Schopenhauer), per accreditare una tradizione nazionale che dall'Umanesimo-Rinascimento (Bruno, Campanella, Galilei) prosegue con Galluppi, Rosmini, Gioberti, Mazzini, Ardigò, fino a Croce e Gentile.

Proprio Giovanni Gentile condivide con Karl Marx le maggiori fluttuazioni, in quanto più esposti come filosofi "ideologicamente sensibili" a risentire delle mutevoli vicende storiche. Nel 1943-44 il programma di terza liceo (che includeva anche la lettura della *Dottrina del Fascismo* e della *Carta del Lavoro*) poteva ancora concludersi con "l'attualismo di Gentile" (17 e 18 giugno 1943) nella sua qualità di insigne esponente del pensiero contemporaneo (insieme a Croce che lo precedeva nella spiegazione nei giorni 11 e 13 maggio 1943), ma soprattutto di ideologo "ufficiale" del Fascismo, nonché di autore di quella riforma scolastica da lui varata come ministro della Pubblica Istruzione ed allora pienamente operante. Già l'anno successivo, tuttavia, di lui si perdono le tracce, escluso dai programmi (dove al suo posto viene inserita "la filosofia dell'anima di Blondel"), dopo la sua eliminazione fisica in un attentato il 15 aprile 1944. Possibile però che l'evento dell'uccisione di un filosofo di tale nome non sia stato neppure commentato in classe, nonostante i tempi turbolenti? Il registro non ne fa comunque menzione, ma è uno di quei limiti della documentazione a cui si faceva riferimento all'inizio. L'assenza si protrae ancora negli anni 1944-45 e 1945-46, nei quali l'ultima posizione viene guadagnata rispettivamente dall'"intuizionismo di Bergson" (5 giugno 1945) e da Blondel, insieme ad un "quadro sintetico dei principali sistemi della filosofia" (sottinteso: contemporanea) (20-21-23 e 27 maggio 1946). Ricompare invece nel 1946-47 all'interno di una lezione su "Il neohegelismo. Gentile. Cenni sull'esistenzialismo" (4 giugno 1947), riprende quindi nel 1947-48 la propria collocazione nella corrente italiana di derivazione hegeliana: "Il neohegelismo: Spaventa. Croce. Gentile" (18 maggio 1948) e viene riproposto nel 1948-49 in tandem con Croce (13 giugno 1949). Alterne pure le vicende che riguardano Marx, di cui un riferimento indiretto nel 1942-43 si trova già in prima liceo, quando, a proposito del pensiero politico di Aristotele, si specifica "Critica del comunismo. Stato e individuo" (12 marzo 1943), argomento ripreso nella lezione successiva con la sottolineatura sulla concezione della famiglia: "Aristotele. La politica: continuazione: il valore morale della famiglia: Forme dello Stato" (16 marzo 1943). Nella terza liceo di quell'anno Marx compare in una carrellata sul Positivismo in cui, oltre ai caratteri generali, sono assemblati "Comte, Feuerbach. Marx. Bentham. Stuart Mill" (16 febbraio 1943) ed è menzionato insieme a Lassalle in un corso di "Economia" (ovvero di storia del pensiero economico) interno al programma di filosofia che prevede anche la lettura della CARTA DEL LAVORO e la trattazione del "Corporativismo", presentato forse (per la posizione che occupa nella sequenza) come sintesi delle teorie individualistica,

cattolica e socialista⁹. Scompare invece nel 1943-44, lasciando in qualche modo la rappresentanza a Feuerbach, sempre comunque ascritto al Positivismo insieme a Comte (4 marzo 1944). Sarà ancora assente nei programmi degli anni 1944-45 e 1945-46 (dove tuttavia “L’umanismo ateo” di Feuerbach viene scorporato dal “sociologismo di Augusto Comte”) e riapparirà nel 1946-47, ancora sotto la voce “Positivismo” e di nuovo in compagnia di Feuerbach, Bentham, Stuart Mill (16 aprile 1947). Muta invece collocazione nel 1947-48, posizionato “alla sinistra” di Hegel (ma sempre in rapida carrellata): “Hegel. Filosofia della storia. Lo spirito assoluto. Scuola hegeliana: Destra e Sinistra: Marx” (27 novembre 1947). Contemporaneamente fa il suo ingresso Nietzsche in una lezione dopo le interrogazioni (11 dicembre 1947), per eclissarsi l’anno dopo a favore di Schopenhauer, cui sono dedicate due lezioni (17 e 19 gennaio 1949), quando anche al pensatore di Treviri si attribuiscono specifica identità e caratterizzazione filosofica: “Marx. Materialismo dialettico. Materialismo storico” (10 gennaio 1949). Quasi che stabilizzatosi il quadro politico post-bellico, dopo le elezioni del 1948 con la vittoria della DC e la sconfitta del Fronte Popolare (PCI e PSI) venissero legittimati i partiti di opposizione, in una sorta di “duopolio politico”, conferendo dignità teorica (e di studio) al coestensore del *Manifesto del Partito Comunista*. Non si illudano però quanti hanno chiuso da poco quei registri (come il sottoscritto) o li stanno ancora compilando di essere esonerati da simili indagini, perché la storia, senza fare sconti, anche su quelle pagine continua ad imprimere il proprio marchio.

⁹ Avviato (il 18/2/1943) con la ripetizione del programma del precedente anno sui principali sistemi economici (mercantilismo, fisiocrazia, liberismo), il programma di “Economia” risulta così articolato:

- 25/2 Il socialismo: il socialismo utopistico-sentimentale: i vari rappresentanti
- 4/3 Il socialismo scientifico-rivoluzionario. Lassalle. Marx
- 18/3 Il Corporativismo: carattere generale
- 25/3 La proprietà: teoria individualistica, cattolica, socialista, corporativa
- 31/3 Concezione corporativa del lavoro
- 15/4 Lettura e commento della “Carta del lavoro”.

Recensioni e segnalazioni

L'Umbria nel XIII secolo, a cura di Enrico Menestò, Spoleto, Fondazione CISAM, 2011 (Uomini e mondi medievali. Collana del Centro italiano di studi sul basso medioevo - Accademia Tudertina, 30), pp. VIII-442+52 tavv. f.t. b/n.

L'opera è stata voluta dal Comitato nazionale per le celebrazioni del VII centenario della morte della beata Angela da Foligno (1309-2009), che figura in testa al frontespizio. Nella sua *Nota* di premessa (pp. VII-VIII) il curatore ne spiega la genesi e il motivo. Lavorando intorno ad Angela, si è toccata con mano la straordinaria qualità del Duecento umbro. Poco importa che l'“Umbria” allora non esistesse, né come nome né come realtà politica e geografica (concetto ribadito qui per l'ennesima volta): quell'area che oggi chiamiamo Umbria presenta caratteri altrettanto unitari che “aperti”, ed è proprio questo requisito che ne fece un eccezionale concentrato di esperienze civili, artistiche, religiose: «una civiltà fiorente, germogliata dal convergere di feconde condizioni concomitanti». Questa «civiltà» mancava di una sintesi storiografica: di qui la volontà di realizzare un libro capace «di cogliere la peculiarissima miscela istituzionale e culturale dell'Umbria del Duecento».

Angela da Foligno e i crocifissi umbri “contemplati” da lei sono lo spunto per un'operazione autonoma, non occasionale, di ampio respiro, anche se ne condizionano la progettazione: prevalgono infatti, tra i tanti possibili, i profili religioso, culturale e artistico della storia regionale duecentesca.

Nel saggio di apertura, che ha lo stesso titolo del volume (pp. 1-43), si privilegia tuttavia la dimensione politica, necessaria per offrire le coordinate generali. Enrico Menestò ripercorre con dovizia di documentazione edita e inedita appunto le vicende politiche dell'area, dall'iniziale tensione tra impero e papato all'emersione sempre più decisa di Perugia come potenza regionale e sovraregionale. Un gradino più sotto di Perugia stanno Todi e Orvieto e forse Gubbio, capaci di costruirsi una forte territorialità e di trattare da pari a pari coi poteri superiori; mentre Foligno, dotata più delle altre città di risorse economiche, aveva la sua debolezza proprio sul versante politico-militare, dovendo subire la pervicace volontà perugina di non darle spazio.

Al quadro ecclesiastico e religioso sono dedicati i tre successivi saggi: di Giovanna Casagrande sulle istituzioni religiose, monastiche e mendicanti, maschili e femminili (pp. 45-71), nel quale per la prima volta, ad esempio, si offre un'anagrafe completa dei monasteri umbri, una sorta di

mini-*Monasticon Umbriae*; di Nicolangelo D'Acunto sulle sedi episcopali (pp. 73-104), le cui larghe aperture descrittive, favorite da una base storiografica piuttosto solida, sono nutrite da un'acuta competenza interpretativa; di Paola Monacchia sugli ospedali in Umbria (pp. 105-165), che riesce a fornire una panoramica eccellente del pulviscolo di punti d'assistenza che caratterizza la regione, costruendola efficacemente sugli assi viari principali che la percorrono.

Il collegamento tra la dimensione istituzionale religiosa e quella culturale è assicurato dal saggio di Emore Paoli sull'agiografia (pp. 167-223), dove si svolgono due temi: per un verso la costruzione dell'autocoscienza cittadina attraverso il culto patronale, con gli esempi di Orvieto (san Pietro Parenzo), Todi (san Fortunato), Perugia (sant'Ercolano) e Assisi (san Rufino); per l'altro la santità femminile di fine secolo (Margherita di Cortona, Angela da Foligno, Chiara da Montefalco), saggiata nelle sue radici francescane e nelle forme di scrittura agiografica e memoriale cui diede luogo.

Si finisce considerando i prodotti visibili della cultura intellettuale e della cultura artistica. Massimiliano Bassetti (pp. 225-278) parla di libri, di biblioteche, di testi (in latino e in volgare, scritti e incisi), rivelandone la duplice matrice, religiosa e civile. Corrado Fratini, che al titolo 'istituzionale' ne aggiunge uno allusivo (*La pittura 'umbra' del Duecento: ciò che 'vide' o che avrebbe potuto vedere la beata Angela* (pp. 279-297)), è alle prese con un repertorio sfuggente e frammentario, e lo percorre in lungo e in largo, per luoghi e influenze e scuole; tra queste, la più caratterizzata è quella spoletina d'inizio secolo. Di fronte allo stesso problema – un patrimonio in origine innumerevole ma soggetto come pochi al deperimento e alla censura – Elvio Lunghi (pp. 299-331) ricostruisce il paesaggio delle sculture lignee andando a ritroso: parte dalle visite pastorali postridentine per arrivare a censire e valutare i manufatti duecenteschi. Infine l'architettura: illustrata prima da Fabio Coden in un saggio densissimo e analitico (tutt'altro insomma che uno "sguardo d'insieme", come s'intitola: pp. 333-420), poi, nel suo versante propriamente religioso, da Francesco Scoppola (pp. 421-441) per via di appunti e suggestioni.

I contributi che si allineano nel volume scandagliano, ognuno a suo modo, questi tratti salienti della realtà umbra duecentesca. Alcuni lo fanno in maniera sistematica, in chiave cronologica o tipologica; altri in maniera più sciolta e selettiva. Ma leggendoli tutti e ciascuno ti accorgi della loro intera originalità, portata di per sé – oltre che dalla bravura degli autori – dal quadro cronologico e geografico assunto programmaticamente: un secolo intero e una regione intera, le cui tante storie erano conosciute solo per spezzoni e solo per luoghi.

ATTILIO BARTOLI LANGELI

Giovanna Casagrande, *Intorno a Chiara. Il tempo della svolta: le compagne, i monasteri, la devozione*. Presentazione di Pietro Messa, Introduzione di Alessandra Bartolomei Romagnoli, Assisi, Edizioni Porziuncola, 2011, pp. 228.

«La vita di Chiara appare immersa, per tanti anni, nella mera quotidianità rischiarata dalla fede»: questa frase di Ugolino Nicolini (citata dall'A. a p. 95) è una osservazione che, nella sua disarmante verità, bene introduce anche nel clima di questo libro, sia perché coglie un essenziale tratto della sua protagonista (Chiara d'Assisi), sia perché riflette lo stile, semplice e robusto, umile e rispettoso, tenuto dall'Autrice nel tratteggiarne la storia. È una storia che Giovanna Casagrande ama e su cui lavora da circa un trentennio in modo più o meno diretto: il volume raccoglie infatti cinque saggi (comparsi dal 1984 ma ora rivisti e aggiornati), più uno inedito (è il primo capitolo: *Chiara anno 1211*, pp. 27-44), che hanno il comune elemento di soffermarsi sulla "compagnia" di Chiara. Come giustamente osserva Pietro Messa nella *Introduzione*, la Casagrande è infatti «attenta a cogliere l'esperienza della Santa di Assisi all'interno di una fitta rete di relazioni» (p. 7), fin da quella notte del 1211 (o 1212), in cui la giovane lasciò la casa paterna per seguire Francesco.

La conoscenza di questo libro consente così di approfondire, con efficace vantaggio per il lettore, l'ambiente più prossimo a una donna coraggiosa, indomita, tenace e straordinariamente materna verso le sorelle di san Damiano, la cui identità viene tratteggiata dall'A. nel capitolo *Le compagne di Chiara* (pp. 45-80). Ed ecco che dai nomi delle prime quattro seguaci (Pacifica, Balvina, Agnese e Benvenuta) si prosegue con quelli delle altre, che via via si aggiunsero e che acquistano una particolare fisionomia, grazie soprattutto all'analisi delle testimonianze rese al processo di canonizzazione: un testo eccezionale (anche perché volgarizzato), puntualmente esaminato dall'A. con l'intento di ricostruire le relazioni interne alla comunità clariana, ma aprendo pure suggestivi scorci su visitatori e su avvenimenti che sconvolsero quella ordinaria e fedele santità del quotidiano – si pensi, fra i tanti, all'episodio che vide Chiara arrestare l'assalto dei Saraceni attraverso un coraggioso e diretto confronto, sostenuto dalla preghiera sua e delle compagne.

Il terzo capitolo (*La regola di Innocenzo IV*, pp. 81-94) allarga decisamente l'orizzonte, abbracciando la storia del rapporto fra Chiara e il papato. Qui la Casagrande, soprattutto attraverso un'attenta riflessione storiografica (affidata anche ad un accurato aggiornamento delle citazioni bibliografiche), riconosce il contributo di altri studiosi, prima fra tutti Maria Pia Alberzoni, citata più volte con convergenti valutazioni (pp. 84-90). È su questo terreno che l'equilibrio dell'A. raccoglie i suoi frutti migliori. La Casagrande riconosce che Chiara ha saputo conservare l'eredità di Francesco con un coraggio e con una caparbia decisione sostenendo "alla pari" il confronto diretto con i pontefici, pur senza operare strappi o aperte ribellioni. L'A. si muove con lucidità proprio in un ambito tematico in cui

sarebbe fin troppo facile scadere in opposte valutazioni, che presentino Chiara, da un lato, come l'edulcorata figura di una santa remissiva o, dall'altro, come una "rivoluzionaria indipendente" che fa le prediche al papa. Del resto il rischio, anacronistico e riduttivo, dello spiritualismo o del sociologismo sono sempre in agguato quando si parla di figure ancor oggi così cariche di attrattiva; ma la Casagrande evita l'uno e l'altro, forte anche della sua navigata esperienza d'archivio: il contatto diretto con i documenti è sempre un grande antidoto contro un approccio schematico. E di documenti, in trent'anni di ricerca, la Casagrande ne ha visti proprio tanti! Come, ad esempio, quei bei testamenti (*Presenza di Chiara in Umbria nei secoli XIII-XIV*, pp. 97-98, 101, 103) che dimostrano il graduale (e non certo fulmineo) radicamento del culto clariano in area umbra. Vale la pena ricordarne almeno uno. Nel 1342 un certo frate Rufino di Assisi fa donazione al monastero di Santa Chiara in Assisi che si trova in condizioni di povertà. L'A. trascrive la motivazione del gesto così come è espressa nel testamento (suo è il corsivo qui riportato): «Et hoc fecit dictus frater Rufinus non sub spe nec intentione pecunialis pretii, sed celestis pretii et divini meriti et muneris consequendi in anima sua et animabus patris et matris suorum; et ut ipsam beatam Claram in hora mortis eiusdem coram Deo sibi sentiat advocatam».

Altrettanto felice è la scelta di analizzare gli statuti comunali di Assisi (anche per ravvisare il formarsi di un forte legame "civico" fra Chiara e la sua città) o il coraggioso ingresso dell'A. tra fonti letterarie come le laudi (è citata *O Vergin Clara luce* dello pseudo-Jacopone), con il dichiarato auspicio che sulla devozione a Chiara altri testi liturgici possano emergere dai meandri di archivi e biblioteche (p. 117). In questo ricco contesto, risulta davvero marginale l'obiezione che invece si potrebbe fare alla Casagrande di non aver rinunciato, anche in questo organico e controllato disegno complessivo, a qualche battagliera espressione di stampo "femministico", come quando parla di una sorta di "cerchio delle esclusioni" per la donna medievale (p. 120): dal sacerdozio, dalla vita militare, dalla vita politica e così via. Tali espressioni risalgono al saggio *Sulle tracce degli insediamenti clariani scomparsi (Assisi, secoli XIII-XV)*, del 1994, che nel volume corrisponde al quinto capitolo. Su questo controverso e non marginale tema, da anni permane fra noi una cordiale divergenza interpretativa; eppure proprio da tale dissenso ebbi modo di conoscere la magnanimità di Giovanna Casagrande, quando mi propose di scrivere un saggio in una miscellanea a sua cura (*Donne tra medioevo ed età moderna. Ricerche*, Perugia 2004), in cui spiegai le mie ragioni rispetto allo specifico valore della presenza femminile in ambito confraternale. A distanza di quasi un decennio, nella mia personale esperienza di studio, questa rimane di Giovanna Casagrande la lezione più bella: un'apertura generosa e una disponibilità al dialogo, virtù delle quali le pagine di questo suo ultimo lavoro sono l'ennesima testimonianza.

La Rosa dell'Umbria: Foligno, Bevagna, Montefalco, Nocera, Spello, Trevi città d'Arte, Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 2011 (*Le città d'Arte*, collana diretta da F. Dufour).

Su progetto ideato e realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno l'editore Fabbri di Perugia ha stampato sei volumetti raccolti in cofanetto – ma messi in commercio anche separatamente – cui è stato dato il titolo *Rosa dell'Umbria* ad emulazione e riproposizione dell'opera ottocentesca di Giuseppe Bragazzi [*vedi più avanti la recensione dell'edizione anastatica*, n.d.r.]. Pubblicata nel 1864, all'indomani della proclamazione del Regno d'Italia, quella del Bragazzi, avvocato folignate dichiaratamente conservatore e fortemente legato al potere temporale dello Stato della Chiesa, era la prima guida turistica di Foligno e delle città vicine, ma soprattutto si proponeva, in tempi di grandi rivolgimenti politici e socio-economici, come esplicita difesa della centralità di Foligno, un tempo prospera per il fervore artistico, per i commerci e per la rilevanza delle famiglie mercantili e gentilizie che abitavano i suoi splendidi palazzi, ma in quel momento inesorabilmente marginalizzata dall'emergere e dal prevalere di Perugia, massone e antipapalina, che aveva svolto un ruolo ben più determinante nel processo di annessione al Regno d'Italia.

Bragazzi traeva l'immagine della "rosa" da una fantasticata visione dall'alto della Valle Umbra: «l'industriosa e commerciale Foligno» al centro, a formare il bottone di un fiore, e tutt'intorno, a mo' di petali di una stessa corolla, «l'antica Spello, la ridente Asisi, la salubre Nocera, l'aprica Trevi, la torreggiante Montefalco, la grave Bevagna». Dei sei petali la moderna edizione ne conserva solo cinque, poiché Assisi, vuoi per la sua particolare rilevanza, vuoi perché ricompresa oggi in una diversa ripartizione politico-amministrativa, ne è stata esclusa.

Si tratta dunque di sei libretti riccamente illustrati con fotografie a colori di Bernardino Sperandio, utilizzate purtroppo con un certo disordine, riunendone le didascalie in un *indice delle immagini* che ne rende difficoltoso l'immediato riconoscimento e la relazione con il testo.

Ogni guida è stata redatta da un autore diverso, scelto in quanto specifico conoscitore delle vicende storiche e artistiche di ogni singola città, sicché l'approccio risulta vario e differenziato a seconda della formazione e vocazione degli autori. Vi sono tuttavia elementi che accomunano le sei guide e che ne costituiscono il pregio e l'originalità: l'attenzione dedicata alla letteratura periegetica dal Rinascimento al Novecento e l'approfondimento, per ognuna delle sei città, di argomenti, fatti, personaggi poco noti e fortemente caratterizzanti l'identità dei luoghi. Così il margine delle pagine è stato destinato all'inserimento di citazioni tratte da antiche guide, libri di viaggio, componimenti poetici che esaltano particolari aspetti delle sei città, mentre all'interno del testo trovano spazio, inseriti in apposite speciature e caratterizzate dall'uso di un corpo tipografico più ridotto, notizie

storiche, medaglioni biografici, puntualizzazioni iconografiche e quant'altro possa essere utile ad approfondire la conoscenza della storia e dei luoghi delle città. Detto questo, veniamo a una breve illustrazione dei sei libretti.

L'autore della guida dedicata a Foligno è Piero Lai, studioso di letteratura e poeta, oltre che impegnato nella direzione delle istituzioni culturali comunali. La sua visione della città è dunque letteraria. Foligno ha avuto di recente altre guide (quella di Fabio Bettoni e Bruno Marinelli pubblicata dall'Associazione Orfini Numeister e quella a cura di Alberto Melelli e Angela Cicioni uscita nella collana *Le guide del Viaggiatore Raffinato* della Edimond), ma questa di Lai è un esplicito invito, oltre che a visitare i musei, le chiese e gli edifici storici della città, a recuperarne le radici culturali leggendone la storia nelle pietre scritte, nei *tituli* che accompagnano gli straordinari affreschi del palazzo dei Trinci, nei miti raccontati nelle decorazioni pittoriche dei suoi palazzi sei-settecenteschi. La Foligno che viene descritta nelle pagine della guida è una città colta: "città delle stelle", come attestano le iscrizioni medievali della sua cattedrale e gli antichi lunari di Barbanera oltre che città della stampa, che vide fiorire nel Quattrocento le imprese tipografiche di Emiliano Orfini e Johannes Numeister (si descrive un Museo della Stampa non ancora allestito). Molto rilievo viene dato anche alle recenti scelte dell'Amministrazione comunale in materia di arte contemporanea: il CIAC (Centro Italiano per l'Arte Contemporanea) e l'esposizione della *Calamita Cosmica* di De Dominicis nella ex chiesa dell'Annunziata, oltre alle architetture di Franco Antonelli e di Massimiliano Fuksas.

Anche l'introduzione a Bevagna ad opera di Antonio Carlo Ponti (gli itinerari sono a cura di Antonio Lanari e Luca G. Ponti) punta a recuperare un'immagine colta della città. La nebbiosa *Mevania* cantata da Properzio, tanto importante nell'antichità per essere sul percorso della via Flaminia, che aveva ispirato negli anni Cinquanta del Novecento la storica guida dell'archeologo Carlo Pietrangeli, viene però rivisitata all'insegna del moderno rilancio turistico seguito al terremoto del 1997 e delle delizie enologiche – oggi fin troppo valorizzate – che la caratterizzano.

Spetta a Maila Orazi, dopo una breve introduzione di Francesco Dufour, che esalta la visione romantica e dannunziana della città e l'ardore francescano degli affreschi gozzoleschi, guidare alla visita di Montefalco. Visita che si svolge attraverso due itinerari: uno «intorno alle mura», l'altro «nel cuore della città», il che permette di segnalare al lettore della guida alcune presenze artistiche di solito trascurate a favore della pur straordinaria chiesa-museo di San Francesco: urne cinerarie romane incluse tra i conci delle mura, elementi altomedievali reimpiegati nella chiesa di San Bartolomeo, i bellissimi e ancora poco indagati affreschi trecenteschi della chiesa di Sant'Agostino, e poi fontane, edicole e, nella frazione di Turrita, la parrocchiale romanica con il suo eccezionale complesso di dipinti murali.

Nocera è forse, tra le città che fanno corona a Foligno, la meno frequentata dal turismo e oltretutto la più penalizzata, negli ultimi anni, dai gravi danni e dai complessi lavori seguiti al terremoto del 1997. Ha meritato la collaborazione di tre autori: Arnaldo Picuti, Maria Romana Picuti ed Emanuela Ceconelli, che collaborano a ricostruirne l'immagine di città dalle acque salubri esaltata a metà Seicento dallo Jacobilli, già sede di un'importante diocesi dove si distinsero i vescovi umanisti Varino Favorino e Angelo Colocci, visitata fino al tempo dell'apertura dell'Autostrada del Sole da ospiti illustri che percorrevano la via Flaminia (curiosi e divertenti i ricordi di Nuvolari, di Togliatti, di Bassani) e soprattutto città romana di grande importanza nei cui pressi si svolsero nel VI secolo alcuni fondamentali eventi della guerra greco-gotica e dove i longobardi stabilirono un loro caposaldo (Nocera e non Spoleto rappresenta, grazie ai ritrovamenti della necropoli del Portone, la più viva memoria del Ducato Longobardo). Agli estimatori dell'arte viene poi segnalata la presenza, nella città e nel territorio, di opere dovute a due dei maggiori artisti umbri del Quattrocento: Matteo da Gualdo e l'Alunno.

Viene poi Spello, *splendidissima colonia julia*, la cui descrizione spetta al giovane funzionario del Comune Giulio Proietti Bocchini. Il percorso attraverso la città è particolarmente attento a farne percepire l'impianto romano anche attraverso il groviglio dei vicoli medievali, segnalando peraltro alcuni recenti ritrovamenti come quello della villa nei pressi del Portonaccio, ricca di pavimenti musivi. Oltre alle emergenze archeologiche e ai capolavori rinascimentali dovuti alla committenza dei Baglioni, signori di Spello per due secoli fra Trecento e Cinquecento, la guida conduce con attenzione alla riscoperta dei poco noti oratori e di alcune chiese, come quella della Madonna di Prato di recente destinata a centro di studi sulla musica medievale.

Infine Trevi, di cui Francesco Dufour descrive in apertura la singolare impressione lasciata in tanti illustri viaggiatori del passato di passaggio sulla Flaminia per quel suo particolare effetto di *aerei tetti* stretti a cerchio in tale verticalità da farla somigliare a una torre (è Giacomo Leopardi a lasciarne la descrizione più efficace e più poetica). Bernardino Sperandio, cui spetta la redazione della guida, è particolarmente attento alla storia dell'architettura a Trevi, dove segnala la fitta presenza di maestri lombardi per tutto il Quattro e Cinquecento (il più noto è Rocco da Vicenza), il raro esempio di architettura "beuroniana" tardo-ottocentesca a Villa Fabri, meglio nota come Collegio Boemo, i moderni interventi di Mario Botta. Much attention viene dedicata dall'autore anche alle tradizioni religiose e popolari, tanto che gli antichi riti di *lustratio* (bagni purificatori) che si praticavano nella vicina Santa Maria di Pietrarossa, vengono ricordati per spiegare l'insolito *Mito di Diana e Atteone* (1512) dipinto sulla facciata di Casa Petrucci, una 'chicca' tra i non pochi affreschi esterni che caratterizzano Trevi.

Poiché l'impegno per la pubblicazione del cofanetto non è stato indifferente e rappresenta la più consistente iniziativa editoriale intrapresa di recente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, c'è da augurarsi che i sei libretti abbiano una buona diffusione e riscuotano successo presso turisti, appassionati d'arte e bibliofili, anche se, proprio per il tono colto e ricercato che ne caratterizza l'impostazione, essi sembrano destinati a un pubblico più ristretto, all'interno del quale tuttavia qualcuno potrebbe rimanere deluso per la carente indicazione delle fonti e per alcune approssimazioni storiografiche.

GIORDANA BENAZZI

Manuel Vaquero Piñeiro, *Il baco da seta in Umbria, XVIII-XX secolo. Produzione e commercio*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, 283 pp., € 22,00, isbn 978-88-6342-153-8.

Mi sembra largamente condivisibile lo schema interpretativo proposto da Manuel Vaquero Piñeiro in questo studio sulla bachicoltura regionale tra Sette e Novecento; lavoro che apre inedite prospettive di ricerca. Innanzi tutto, e con indirizzo metodologico opportuno, l'Autore distingue ed analizza i due ambiti specifici del tema che affronta: la coltivazione del gelso, cioè la gelsicoltura, dando anche utili indicazioni sulle caratteristiche della pianta, e l'allevamento del baco, la bachicoltura. La frammentarietà delle informazioni disponibili è necessariamente sottolineata, sia nel primo caso – anche in ragione della dispersione spaziale, una vera e propria polverizzazione, con la quale venivano piantati e coltivati i gelsi –, sia nel secondo; frammentarietà, tuttavia, che non ha impedito allo studioso di cogliere ed illustrare i tratti caratterizzanti un processo evolutivo che la storiografia economica regionale ha solo toccato o sfiorato.

Sviluppata con graduale ma sicuro andamento nel corso del Settecento, la gelsicoltura prende slancio dal 1830 in avanti, poiché da quella data vengono attuate iniziative statuali – si tratta, vale ricordarlo, dello Stato pontificio – volte ad incentivare il settore. Lo slancio si arresta a metà secolo, per la pebrina, la gravissima epizoozia che colpisce il baco da seta (allorché, secondo testimonianze del tempo, «la foglia di gelsi serviva per ingrasso del bestiame vaccino, perché la malattia che menava strage aveva scoraggiato tutti e si esercitava da pochi arditi»); poi riprende, una volta superata la crisi indotta dal morbo epizootico (che peraltro, con la pebrina, aveva presentato flaccidenza, macilenza, giallume e calcino). L'aumento dei prezzi della foglia di gelso incoraggia il mantenimento, la ripresa e lo sviluppo delle piantagioni (che procedono pur sempre secondo dinamiche pulviscolari) almeno nelle zone di pianura e di bassa collina della regione, come si può ricavare dal primo catasto agrario del regno (1910-1911). In seguito, la tendenza espansiva della gelsicoltura permane, lo si evince dal catasto

generale del 1929, e non si arresterà neppure quando, con gli anni 1930, entrerà in crisi definitiva la coltivazione dei bachi da seta. La foglia del gelso, infatti, troverà o continuerà a trovare nell'allevamento poderale del bestiame vaccino una destinazione utilissima.

Quanto alla bachicoltura, essa ha forti valenze contadine e tradizionali: le donne delle campagne fanno covare i bachi da seta «in un sacchettino, ai fianchi». Si può oltrepassare questa soglia tradizionale? V'è una chiusura netta verso il nuovo, o si è possibilisti nei confronti di un allevamento "moderno", realizzato nelle incubatrici? Vaquero Piñeiro dà una risposta affermativa e, muovendosi in quello spazio nel quale agricoltura e scienza tentano *di* o cominciano *ad* interagire, passa in rassegna i contesti e i mezzi attraverso i quali progrediscono sia la modernizzazione sia i risultati produttivi e dunque economici: per ciò che riguarda il momento formativo-informativo, le accademie di agricoltura, i comizi agrari (attivi in qualche caso in forma consortile), le cattedre ambulanti, le scuole; per quello che concerne il livello produttivo, le bigattiere, ovvero spazi strutturati e destinati alla coltivazione dei bozzoli, per dire del livello produttivo meglio strutturato; di queste ultime, però, va evidenziata l'appartenenza esclusiva alle aziende padronali – ma, si badi, condotte da lavoro mezzadrile –, diverso essendo il profilo delle "bacherie" interne alle case coloniche ubicate nel podere.

L'allevamento dei bachi praticato dai contadini-mezzadri (una miriade di piccolissimi attori che non oltrepassano la soglia massima di un'oncia di seme, 28-30 grammi, una quantità per la quale occorre la disponibilità di circa 65 gelsi dai quali ricavare i 1.000-1.200 kg di foglia necessari alla coltura del baco) non è di per sé incompatibile con il rapporto produttivo di tipo colonico, egemone nella regione; ne vanno chiarite però le condizioni. Intanto la bachicoltura mezzadrile deve fare i conti con l'insieme delle pratiche e degli obblighi da espletarsi nel podere; quindi con la disponibilità di spazi: minimi all'inizio del processo riproduttivo, molto più ampi nelle fasi finali; infine con la quantità di manodopera impiegabile (40-50 giorni, per 10-12 ore al giorno) la quale, al fine di non interferire con le dinamiche del podere, va reperita – in primo luogo ma, se necessario, non solo – tra le donne, i bambini e gli anziani della famiglia contadina giacché le modalità delle loro occupazioni coloniche non sono sistematiche, ancorché ripetute nel tempo. Senza dubbio, la gelsibachicoltura ha una certa influenza positiva sul reddito mezzadrile: è difficile, tuttavia, andare oltre questa considerazione giacché l'assetto mezzadrile della regione è molto variegato. L'influenza positiva cede il passo allo sfruttamento là dove si consideri che gli obblighi colonici diventano più duri e la ripartizione delle spettanze più sperequata e occorreranno anni e lotte per arrivare a condizioni migliori, che però verranno spazzate via dal fascismo.

Con i mezzadri, i casengoli sono l'altro gruppo di lavoratori rurali impegnati nella bachicoltura. Costoro, che in prima approssimazione possiamo ascrivere al bracciantato contadino, in virtù del carattere marcatamente

flessibile della propria condizione lavorativa si offrono ancor meglio sul mercato di quanto non possano fare i coloni, gravati come sono questi ultimi da obblighi via via più onerosi e totalizzanti. Non soltanto i mezzadri, i casengoli, i piccoli produttori indipendenti formano il complesso degli attivi, ma vanno considerati anche i componenti di tante famiglie residenti nelle città e nei centri abitati: cogliamo, con ciò, tutta la portata capillare di un processo di lavorazioni e di produzioni di reddito, magari ausiliarie, ma per ciò non meno influenti. (Si consideri il dato del 1932 che mostra come, su 1.626 allevatori attivi nella provincia di Perugia, il 63 per cento si attesti sul trattamento di una quantità di seme che non supera la mezza oncia, rimanendone molto al di sotto). Se una conclusione, per quanto provvisoria, si può trarre, essa evidenzia, scrive Vaquero Piñeiro, questo dato probabile: «l'andamento della bachicoltura umbra nel secolo che pressappoco intercorre tra il 1830 e il 1930 circa fu legato da un lato alla proliferazione di bigattiere e alla presenza di aziende padronali che riuscivano a produrre fino a due o tre tonnellate di bozzoli, dall'altro al moltiplicarsi di uno sfuggente insieme di piccoli allevatori rurali e urbani che, di fatto, garantivano il regolare rifornimento dei mercati e dei circuiti commerciali».

Il quadro di lungo periodo così delineato sui due versanti del tema, presenta una frattura nella seconda metà dell'Ottocento quando l'epizoozia impone una scelta radicale: importare seme-bachi dall'estero e dunque soccombere come autoproduttori, o innovare attingendo ai risultati della scienza e della tecnica. Congressi, ma soprattutto stazioni e osservatori bacologici prenderanno corpo in Italia (dal 1871) e anche l'Umbria sarà toccata dal vento novatore. L'utilizzo che Vaquero Piñeiro fa di questa evoluzione, appare molto interessante: negli

anni finali dell'Ottocento – scrive il nostro storico dell'economia –, mentre le filande di Terni e di Perugia subivano le conseguenze di un irreversibile processo di decadenza, il panorama commerciale e industriale dell'Umbria si vivacizzò grazie alla nascita di una serie di stabilimenti bacologici a Perugia, Spoleto, Todi e Gubbio. In termini numerici non siamo in presenza di cambiamenti radicali, ma, pur trattandosi di pochi casi, a cavallo dei due secoli le ditte bacologiche umbre si avvalsero delle possibilità fornite dalla pubblicità sulla carta stampata e riuscirono a ritagliarsi uno spazio nel panorama nazionale, mirando in prevalenza a immettere sul mercato seme e bozzoli di buona qualità. Alle soglie del Novecento, conclusa da parecchio tempo la gloriosa stagione della tessitura serica di tradizione artigianale e verificata la scarsa capacità competitiva delle iniziative imprenditoriali nel settore della filatura, gli stabilimenti bacologici diventarono una concreta alternativa a quella parte del capitale locale incline a compiere investimenti industriali, senza però rescindere i legami con il retroterra agrario-commerciale predominante. Tuttavia, non sfugge il fatto che tali tentativi si collocano nei medesimi anni in cui a Terni, sotto l'egida del capitale statale e bancario, nacquero sia la Società degli altiforni e acciaierie sia una pluralità di imprese private ad alto contenuto tecnologico. In questo modo, al volgere del secolo, si definì un preciso dualismo industriale: da un lato la conca ternana dominata dalle grandi fabbriche, e dall'altro il perugino,

caratterizzato da aziende leggere che coniugavano *labour intensive* e solidi legami con il territorio circostante. Si assiste, quindi, ai primi passi di una doppia traiettoria che da allora divenne il tratto caratterizzante della fisionomia industriale dell'intera regione e alla cui definizione, nel suo stadio iniziale, parteciparono gli stabilimenti bacologici.

Nulla di nuovo, a prima vista; si tratta del ben noto e sviscerato dualismo che ha segnato l'industrializzazione regionale. Il nuovo invece c'è, e risiede nella fin qui mai sottolineata importanza da assegnarsi all'industria bacologica moderna come fattore co-determinante dello sviluppo industriale umbro o, quanto meno, dei suoi primi passi. E una lettura che integra il già conosciuto, va assunta e discussa. Come, assunta e discussa, dovrà essere la tesi secondo la quale il mancato realizzo di una rete pubblica di depositi per l'ammasso e l'essiccazione dei bozzoli in vista della trattura dei fili serici si debba ascrivere all'impossibilità di «far evolvere la classe contadina in senso imprenditoriale» a motivo delle urgenti necessità di realizzo monetario che la spingevano e che potevano concretizzarsi solo con la vendita più rapida possibile dei bozzoli raccolti; come sarà da discutere l'argomentazione secondo la quale il mancato sviluppo di essiccatoi promossi da società di azionisti privati stesse ad esemplificare un'occasione perduta quale, invece, poteva rivelarsi trattandosi, qualora il processo avesse avuto esiti fecondi, dell'incontro tra mondo agricolo e mondo industriale. Questioni che entrano soltanto ora nella storiografia economica regionale e che dovranno essere approfondite anche per rendere più netta la differenziazione che si sarebbe determinata dal 1935-1937 in poi, ovvero dal periodo nel quale, in contesto politico-economico autarchico, si procedeva alla chiusura per legge dei mercati pubblici dei bozzoli da seta, si vietavano le transazioni tra privati e si costituivano centri obbligatori di ammasso, immagazzinamento, essiccazione e vendita.

Fino a questo momento, Vaquero Piñeiro ha dialogato con tutti i suoi potenziali lettori. Da qui in avanti il passo diventa più specialistico. Si tratta di una disamina puntuale e del tutto nuova sulla commercializzazione dei bozzoli da seta nella regione; si fanno sondaggi puntuali sul volume dei bozzoli scambiati nelle diverse zone; e, potendo fruire dagli anni Venti dell'Ottocento di informazioni attestanti un andamento significativamente crescente della commercializzazione, si può essere indotti, con l'Autore, ad affermare che «l'Umbria partecipò alla "rivoluzione gelsicola" dell'Ottocento, quel movimento che, a partire dalla fine delle guerre napoleoniche, per un trentennio divenne il fulcro dell'economia degli stati preunitari»; d'altro canto, la massa di dati disponibili dai decenni 1920-1930, apre squarci illuminanti sulle quantità in onces di semi-bacchi incubate e sulle rese unitarie in chilogrammi per oncia. Si tratta, infine, di un articolato percorso sulla formazione dei prezzi dei bozzoli, sul loro andamento in un arco cronologico di lunghissimo periodo che prende le mosse dal secondo Settecento fino agli anni Trenta del Novecento.

Nella nascita e nello sviluppo dei mercati ufficiali dei bozzoli ai quali ho fatto cenno poco sopra, l'Autore coglie un altro spunto per prendere le distanze, sia pure con le dovute cautele, dal quadro interpretativo tradizionale tendente a dare un'accentuata fisionomia di marginale arretratezza alla storia economica dell'Umbria prima della sua industrializzazione.

Si profila dunque una sostanziale discordanza – scrive Vaquero Piñeiro – di vedute fra l'impostazione storiografica classica, incentrata sulle dinamiche di un ambiente produttivo che si dipana senza compiere grandi sforzi per stabilire dei rapporti con ambienti economici extra-regionali, e lo sviluppo della gelsibachicoltura, dall'esame della quale emergono segnali che, pur senza essere travolgenti, fanno intuire, nel lungo periodo, un panorama meno statico, in cui le scelte si dimostrano aderenti alle tendenze economiche di carattere nazionale. Per questo motivo, [...] al centro di questo lavoro si collocano le molteplici forze sociali che, pur muovendosi all'interno di un sistema orientato all'autoproduzione, si fecero portatrici di spinte centrifughe che resero più sfaccettato il contesto regionale. Occorre pertanto tener presente un duplice piano di lettura, caratterizzato da un orizzonte di relazioni sociali tendenzialmente chiuso nel quale tuttavia erano presenti talune vie di fuga, consentite dalle occasioni di guadagno fornite dall'allevamento del baco da seta.

Scriverei di un revisionismo storiografico positivo, dunque. Insomma, citando Alberto Grohmann e la sua *Prefazione* a questo libro nodale, quella di Manuel Vaquero Piñeiro è «una storia della bachicoltura umbra del tutto nuova e originale, che non solo pone in luce il significato secolare che tale produzione rappresentò, ma riesce a modificare in maniera cospicua la concezione d'arretratezza e d'isolamento dell'economia agraria regionale, che c'era stata tramandata dalla storiografia».

FABIO BETTONI

Due storici e operatori culturali del 1700: il pievese Cesare Orlandi e il bovese Domenico Alagna. Atti del convegno nazionale (Città della Pieve-Perugia-Reggio Calabria-Bova, 19-23 giugno 2006), a cura di Francesco Santucci e Pasquale Tuscano, Catanzaro, Rubbettino, 2010 (Le Edizioni del Parco)

Le diverse sedi (Perugia, Città della Pieve, Reggio Calabria, Bova) in cui ebbe luogo il Convegno di studi del quale il volume raccoglie i corposi atti, preannunciano chiaramente le due "anime regionali" che hanno dato vita a questa singolare esperienza di studio, l'Umbria e la Calabria. Grazie ad un originale lavoro di collaborazione fra le due rispettive Deputazioni di storia patria, quella umbra e quella calabrese, e al sostegno del Parco Nazionale dell'Aspromonte, studiosi provenienti dalle due aree si sono messi sulle tracce dell'erudito umbro Cesare Orlandi (Città della Pieve 1734, Perugia 1779), vissuto a Perugia negli anni '60 e '70 del secolo, membro della locale Accademia arcadica, appassionato studioso di storia e di antichità, e

di un suo corrispondente ed interlocutore erudito, il sacerdote ed intellettuale bovese Domenico Alagna. Il testo si divide in due parti: la prima raggruppa gli interventi relativi al contesto umbro, la seconda quelli dedicati all'area meridionale. Il *fil rouge* che unisce la maggior parte dei saggi va rintracciato nella maggiore impresa editoriale dell'Orlandi, dal titolo *Delle città d'Italia e sue isole adiacenti*: un progetto molto ambizioso, che si riproponeva di presentare una rassegna, in ordine alfabetico, di quelle che erano, alla sua epoca, le principali città d'Italia (intesa come realtà geografica). Dell'opera uscirono solo i primi cinque volumi (Perugia 1770-1778), arrivando appena all'inizio della lettera C. Di ogni città "selezionata" per essere inclusa nell'opera veniva presentato un medaglione piuttosto convenzionale nella forma, che sintetizzava la storia del luogo fin dalle sue remote origini e informazioni sulle emergenze monumentali, sulla realtà economica, sui suoi uomini illustri e le famiglie nobili, il tutto corredato da una pianta storica e, spesso, dagli stemmi dei principali casati.

L'elemento che rende decisamente appropriata la definizione di Orlandi come «operatore culturale», espressione presente, oltre che nel titolo del libro, anche nell'importante saggio introduttivo di Nicolangelo D'Acunto, *Cesare Orlandi un operatore culturale del Settecento italiano*, risiede nella capacità organizzativa mostrata dallo studioso settecentesco nel tessere una rete di relazioni fra intellettuali e eruditi a lui coevi per sostenere la sua impresa editoriale, opera che lui stesso concepisce in una prospettiva piuttosto corale: non solo, infatti, l'autore pievese è in contatto con intellettuali a lui geograficamente vicini (interessante il rapporto con il medico e intellettuale perugino Annibale Mariotti richiamato in più di un saggio) ma soprattutto Orlandi intesse tutta una serie di relazioni con corrispondenti nelle varie città d'Italia per avere da loro informazioni sui luoghi da inserire nell'opera (citandoli poi spesso come autori dei rispettivi medaglioni) e, al tempo stesso, crea una rete di "sostegno finanziario" alla sua opera, assicurandole almeno un certo numero di acquirenti (puntualmente menzionati alla fine di ogni volume). Al di là di questo deciso respiro imprenditoriale, Orlandi non riesce mai ad oltrepassare con decisione, come mostra bene il saggio di D'Acunto, il confine dell'erudizione di matrice seicentesca per spingersi verso quella che avrebbe potuto essere, a Settecento ormai quasi concluso, una ben più matura consapevolezza storiografica.

I medaglioni che Orlandi presenta, alcuni direttamente come autore, altri pubblicati con il nome di chi gli aveva fornito le notizie, sono piuttosto onnivori nel presentare le notizie che spaziano dall'antiquaria, all'economia, alla prosopografia. Nonostante le dichiarazioni di principio dell'erudito pievese, che dichiara di appoggiare il suo lavoro solo sui documenti conservati nei pubblici archivi, gli autori dei vari saggi fanno emergere come spesso, in mancanza di fonti documentarie di prima mano, l'autore ricorra alla storiografia che trova disponibile, ereditandone inevitabilmente leggende ed errori.

Il saggio di Pasquale Tuscano, *Cesare Orlandi poeta e letterato*, ricostruisce invece un altro fronte dell'attività letteraria di Orlandi, ossia la sua produzione poetica, prodotta nell'ambito dell'Arcadia perugina e che abbraccia l'arco cronologico che va dal 1760 al 1779. L'autore esamina le raccolte di Orlandi, in prevalenza sonetti, legate a occasioni della vita cittadina e giudicate dallo studioso una produzione complessivamente piuttosto convenzionale, ad eccezione del poemetto parenetico *La Palma* pubblicato nel 1768 nel quale si richiama il tema pariniano della critica alla nobiltà; tale polemica resta però, nell'opera complessiva di Orlandi, piuttosto circoscritta, dal momento che nel resto della sua produzione letteraria, il rispetto e il fascino nei riguardi dell'idea di nobiltà sembra superare di gran lunga quello per il, pur presente e stimato, "ceto civile".

Il saggio successivo, *Cesare Orlandi e Città della Pieve*, scritto a due mani da Francesca Tuscano e da Antonio Batinti, si concentra su alcuni aspetti suggestivi del laboratorio di scrittura storica dell'erudito pievese: la prima parte del saggio è resa particolarmente interessante da una brillante *trouvaille* dell'autrice, che ha rinvenuto nel Fondo Canuti dell'Archivio diocesano di Città della Pieve il testo, mai giunto alle stampe, che lo stesso Orlandi stava elaborando per il medaglione dedicato alla sua città natale (il ms. viene integralmente trascritto in appendice). L'esame di questo testo ha permesso a Francesca Tuscano di "entrare nel laboratorio" dello storico umbro e verificare il suo metodo di lavoro: la studiosa segue poi la fortuna storiografica di Orlandi fra gli eruditi locali dei secoli successivi. Antonio Batinti, nella seconda parte del saggio, esamina l'identità linguistica della comunità pievese nel Settecento, area particolarmente complessa e soggetta a varie influenze perché situata in posizione chiave tra Granducato di Toscana e Stato pontificio.

L'intervento di Francesco Santucci, *Cesare Orlandi e la città di Assisi*, riconduce l'attenzione sull'Orlandi erudito e mostra, con grande chiarezza e competenza, come anche il medaglione relativo ad Assisi costituisca un chiaro specchio dell'orizzonte culturale di Orlandi e dell'ambiente culturale dei suoi "corrispondenti" locali: in particolare lo studioso riesce ad individuare tre manoscritti che hanno rappresentato sicuramente fonti importanti (anche se non citate apertamente dal pievese), utilizzate nell'elaborare il testo relativo al piccolo centro umbro.

Il saggio di Jacopo Manna, *Cesare Ripa, Cesare Orlandi e il potere delle immagini*, ultimo del gruppo di saggi relativi all'area umbra, si concentra invece sull'altra iniziativa editoriale di peso promossa da Cesare Orlandi, ossia una riedizione della nota *Iconologia* del perugino Cesare Ripa (prima ed. Perugia 1593), un imponente repertorio illustrato di termini relativi a idee, concetti, sentimenti, luoghi, attività. L'ultima delle numerose ristampe dell'opera – ultima prima della recentissima del 2010 – venne realizzata, con un sensibile arricchimento di immagini e figure, ad opera dell'Orlandi tra 1764 e 1767. Manna indaga con intelligente acume proprio l'operazione di

“aggiornamento” ideologico compiuta dall’Orlandi sull’originale, nel tentativo di intercettare i gusti e la cultura del nuovo pubblico.

La seconda parte del volume è aperta da un ampio saggio di Luigi Falcone, *La Calabria nell’opera storica dell’erudito Cesare Orlandi* che analizza i medaglioni delle città calabresi di Aiello, Amantea, Belcastro e Bisignano, città sulla quale si sofferma con particolare attenzione, sia perché sede di un’antica diocesi, sia perché capoluogo di uno dei maggiori domini feudali del Regno di Napoli a partire dal XV secolo fino a tutta l’età moderna. I due contributi successivi affondano invece l’analisi su una questione specifica dell’area calabrese, quella delle origini del *grico*, dialetto di origine greca presente in alcune aree della Calabria: in particolare Augusto Ancillotti, in un saggio dal titolo *Il contributo di Rohlf s e di Parlàngeli alla conoscenza del grico*, ripercorre la storia della scoperta del *grico* da parte degli studiosi e le diverse tesi che ne riconducono l’origine o all’antica presenza greca in Italia meridionale antecedente alla sua latinizzazione, oppure, al contrario, alla presenza bizantina in epoca medievale. Anche Franco Fanciullo, nell’articolo *Ancora di latino e di greco in Calabria*, conduce un esame sia della storia degli studi sull’argomento, sia di alcuni fenomeni linguistici specifici dell’Italia meridionale.

Alla tematica storica ritornano gli studi successivi: Rocco Liberati traccia un ampio e accurato quadro degli *Storici, cronisti, eruditi nella Calabria dei secoli XVII e XVIII*, panorama folto e ricco che mostra con evidenza l’ormai matura consapevolezza, nella storiografia calabrese di età moderna, di appartenere ad un’area con una forte identità regionale. Franco Liguori esamina il medaglione che Cesare Orlandi elabora per *Cariati*, «piccola città e sede vescovile» della Calabria del Settecento, confrontando il profilo che della città offre l’erudito pievese con quanto risulta da altri autori coevi: anche in questo caso emerge come la visione di Orlandi, ad esempio confrontata con l’analisi che della realtà calabrese dà un intellettuale meridionale di spessore come l’abate Ferdinando Galiani, risulti piuttosto un ritratto encomiastico-erudito della città e dei suoi ceti dirigenti, priva di ogni ulteriore interpretazione.

In effetti, il fatto che Orlandi fosse saldamente allineato (a differenza del suo più volte evocato amico Annibale Mariotti) con l’ideologia tradizionale elaborata in età moderna dal progetto culturale pontificio più che con le nuove tendenze “critiche” o riformistiche di matrice illuminata, lo mostrano con tutta evidenza almeno due elementi. In primo luogo, leggendo il volume, non si può non notare che la selezione degli eventi che l’erudito pievese sceglie di riferire nei medaglioni relativi alle città umbre è funzionale ad una impostazione storiografica nella quale vengono messi in luce tutti gli scontri fra partiti e fazioni che avevano dilaniato i “poveri” comuni dell’Italia centrale prima che il benamato potere pontificio fosse giunto a liberarli dall’endemica litigiosità e li avesse accolti tutti – sottomettendoli – in un abbraccio pacificatore. In secondo luogo, come ben mostra ancora France-

sca Tuscano in un suo secondo saggio dal titolo *Bova di Domenico Alagna*, Orlandi operò delle significative censure sui testi che gli venivano inviati dai suoi corrispondenti: compiendo infatti un opportuno confronto fra il testo che l'intellettuale bovese Alagna fornì a Orlandi per il medaglione relativo a Bova, e ciò che effettivamente l'erudito umbro inserì nella corrispondente voce, emerge come Orlandi avesse scelto di censurare alcune riflessioni critiche nei riguardi del papato che, sotto Gregorio XIII, aveva acconsentito e favorito la soppressione del rito greco in quelle terre.

Ancora a Bova sono dedicati altri tre saggi: Enzo D'Agostino, *La diocesi di Bova nel Settecento (attraverso le relazioni per le visite ad limina apostolorum e altri documenti)*, conduce un esame dettagliato e documentato della vita della piccola diocesi calabrese nell'arco di tutto il secolo; mentre Domenico Minuto analizza tutte le *Ipotesi storiche supportate dal nome Bova*, con un ampio quadro che spazia dall'analisi etimologica alle indagini toponomastiche. Nell'ultimo saggio, *La ràsula e il vigneto di Bova*, a cavallo tra l'antropologia, lo studio delle attività artigianali e la storia della civiltà contadina, Bruno Tracò esamina le modificazioni del paesaggio agrario bovese in relazione alle diverse tecniche di coltura del territorio, in particolare ai piccoli terrazzamenti detti appunto ràsule.

La relativa eccentricità tematica di alcuni saggi non disperde troppo l'attenzione del lettore da quello che costituisce il nucleo centrale del volume, ossia l'analisi di un'opera, *Delle città d'Italia e sue isole adiacenti*, e di un autore, Cesare Orlandi, che mostrano in filigrana tutte le contraddizioni e le indecisioni di un ambiente al tramonto. L'aver, infatti, orecchiato le «diatribe sul metodo storico» (D'Acunto, p. 13) non scatenò certo in Orlandi eccessivi scrupoli critici e le sue varie «puntate» polemiche verso la nobiltà sembrano più di maniera che realmente sentite, considerando che lui stesso si proclamava con orgoglio «patrizio» di varie città (Fermo, Atri, Città della Pieve). La sua fiducia assoluta negli «Amministratori del Pubblico» e nelle fonti da loro prodotte (F. Tuscano, p. 44) è quasi commovente ad un'altezza cronologica in cui Ludovico Antonio Muratori aveva già ampiamente messo in guardia gli studiosi dal prestare alle fonti una fede così cieca; e la sua interpretazione filo-papale della storia delle città pontificie, ma anche del resto della penisola (come nel caso di Bova), mostra una vicinanza al progetto culturale del papato che neanche l'amicizia con il futuro giacobino Annibale Mariotti era riuscita ad incrinare.

Qualche curiosità resta forse al lettore sulla biografia dell'Orlandi, sulla sua formazione e sulla sua carriera: ad esempio, ci si domanda che rapporto avesse, lui che con la sua opera si riproponeva di visitare – almeno, si direbbe oggi, virtualmente – le principali città d'Italia, con la dimensione del viaggio, così tipica dell'intellettuale settecentesco. Avrà visto con i suoi occhi almeno una parte di quelle città di cui ha tessuto le lodi letterarie? Senz'altro la categoria dei viaggiatori non poteva mancare fra quelle, molto variegata, che vengono indicate da Orlandi stesso come potenziali fruitrici

della sua opera, dai classici “seicenteschi” come «la Repubblica Letteraria» e «i lodevolmente curiosi di sapere tutto ciò, che più illustra la nostra Nazione», al ben più settecentesco «Economico e Politico di ciascun individuo» e a seguire, in un interessante misto sociologico, i viaggiatori, gli storici, i poeti, i fisici e gli altri naturalisti, i negozianti, le nobili famiglie (D’Acunto, p. 15). Orlandi morì nel 1779, a soli 44 anni; non fece in tempo a portare avanti il suo più impegnativo disegno editoriale; non fece in tempo a vedere, come invece accadde al suo ben più “progressista” amico Mariotti, ciò che la Rivoluzione francese avrebbe fatto, di lì a poco, di quel sistema di valori e di linguaggi che l’erudito pievese aveva in fondo così pienamente condiviso.

CHIARA COLETTI

Antonio Mencarelli, *Scuola e analfabetismo in Umbria nel Novecento*, Macerata, Edizioni Simple, 2011 (Quaderni del Museo della scuola di Castelnuovo di Assisi), pp. 182, ill.

Il volume, come spiega l’autore nella premessa, inaugura una collana editoriale dal titolo “Quaderni del Museo della Scuola di Castelnuovo di Assisi”.

In qualche modo, proprio perché si occupa di alfabetizzazione, la pubblicazione appare legata al momento dell’Unità d’Italia. Infatti, già nel 1860, essendo emersa la necessità di istruire la popolazione anche e soprattutto al fine di formare una coscienza nazionale unitaria, i commissari straordinari delle varie province italiane si erano occupati, fin dal primo momento, di scuola informandosi sulla situazione dell’istruzione nella propria provincia di competenza. In particolare per l’Umbria il commissario straordinario Pepoli, il 28 settembre del 1860, aveva emanato un decreto che scioglieva tutti gli istituti d’educazione e istruzione, sia pubblici sia privati, dalla soggezione dei vescovi sottoponendoli, invece, al governo del commissario regio generale. Si stabiliva che venissero nominate delle commissioni speciali per riferire al commissario generale circa lo stato della pubblica istruzione ed educazione nelle province dell’Umbria (Perugia, Spoleto, Orvieto e Rieti, poi riunite in una sola col decreto del 15 dicembre 1860). Un mese dopo, con decreto del 29 ottobre, Pepoli aveva ordinato che fossero pubblicati i titoli IV e V della legge del 15 novembre 1859 sulla pubblica istruzione del Regno Sardo (legge Casati) che erano rispettivamente relativi all’istruzione tecnica e all’istruzione elementare. Il titolo V disciplinava anche l’istruzione normale che serviva per preparare i maestri – al momento dell’Unità molto scarsi – e che, di conseguenza, era fondamentale per combattere l’analfabetismo.

In questo quadro storico si inserisce il volume, che prende l’avvio dall’inchiesta del 1898 commissionata dal Ministero della pubblica istruzione per conoscere le condizioni della scuola elementare italiana. I risultati del-

l'inchiesta avevano rilevato che, a quasi quarant'anni dall'Unità, notevoli erano ancora le difficoltà a diffondere l'istruzione. Per renderci conto della gravità del fenomeno dell'analfabetismo in Umbria, dobbiamo tenere presente che il censimento del 1861, secondo quanto scrive Giorgio Candeloro nella sua *Storia dell'Italia moderna 1860-1871*, fissava nel 78% la percentuale di analfabeti in Italia. In Umbria, riferisce l'autore del volume, nel 1872 gli analfabeti erano ancora l'82% della popolazione, dieci anni dopo il 73% e nel 1901 il 60%.

Mencarelli presenta come cause principali di questa situazione l'evasione dell'obbligo scolastico causato dalle necessità familiari che spingevano i figli al lavoro nei campi piuttosto che allo studio e il sovraffollamento delle classi, evidenziato dal fatto che, ancora nel 1895, il regolamento generale per l'istruzione elementare imponeva come massimo il numero di ben 70 alunni per classe!

Viene poi citata la legge Orlando del 1904 che tentò di combattere l'analfabetismo aumentando i finanziamenti per i corsi serali e festivi e di diminuire il numero di alunni per classe, ma poi concesse ai comuni, non in grado di aumentare le aule, di rendere miste le scuole uniche maschili e le scuole uniche femminili, dove i maestri dovevano essere in grado di insegnare contemporaneamente ad alunni di età e cultura diverse. I comuni, infatti, essendo a corto di disponibilità economiche, cercavano di nominare un numero ristretto di insegnanti usando il sistema delle classi alternate o promiscue. Mancava poi un controllo rigoroso degli obbligati da parte dei comuni, alcuni dei quali non avevano mai completato le liste mentre altri erano in possesso di liste lacunose o inesatte.

Seguendo il volume, si arriva all'indagine, relativa alla situazione del 1908 ma pubblicata nel 1910, effettuata dal direttore generale per l'istruzione primaria e popolare, Camillo Corradini, per volontà del Ministro della pubblica istruzione. L'indagine rivelava che, nonostante l'Umbria avesse un numero elevato di scuole, continuava ad avere un'alta percentuale di analfabeti (60,3%), trovandosi in condizioni migliori soltanto rispetto alle regioni meridionali.

La lotta all'analfabetismo fu portata avanti anche da privati, tra i quali Mencarelli cita il conte Eugenio Faina, che, nel 1906, fu autorizzato a fare un esperimento per aumentare l'istruzione dei contadini, accollandosi tutte le spese di ristrutturazione di fabbricati ed altro, eccettuato lo stipendio della maestra. Come è noto, quelle che furono poi famose come "Scuole Faina", ebbero, con gli anni, una notevole evoluzione che le portò ad operare fino agli anni Sessanta del Novecento.

La lotta all'analfabetismo portò all'istituzione, nel 1919, per volontà del ministro Baccelli, dell'Ente nazionale per gli adulti analfabeti, con sede a Roma. L'Ente fu sciolto l'anno successivo quando divenne evidente che non era riuscito nel suo compito. Al suo posto, nel 1921, per iniziativa del ministro Corbino, nasceva l'Opera contro l'analfabetismo che delegò la lot-

ta a quattro associazioni culturali già esistenti: le Scuole per i contadini dell'agro romano e delle paludi pontine (oltre al Lazio operavano in Umbria, Abruzzo, Marche), la Società umanitaria (Puglia e poi anche Veneto, Trentino e Istria), il Consorzio nazionale di emigrazione e lavoro (Campania e Molise), l'Associazione per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna). Lo Stato non era in grado di debellare l'analfabetismo con le sue sole forze.

L'indagine statistica del 1921 rivelò che l'analfabetismo in quell'anno era sceso al 37% su una media nazionale del 27%. Quello che faceva scendere di molto l'Umbria nella classifica nazionale, facendola scivolare davanti soltanto alla Calabria, all'Abruzzo e al Molise, era il fenomeno dell'abbandono e delle ripetenze, dovuti in gran parte al perdurare del sovraffollamento delle aule.

Si proseguì sulla strada di delegare ai privati la lotta contro l'analfabetismo; prova ne sia il fatto che la legge del 1926 aumentò addirittura il numero di enti delegati. L'Umbria, in particolare, favorì le scuole rurali gestite da questi enti in tutta la regione. La legge del 1926 tentò anche di risolvere il problema della scarsità di locali e della fatiscenza delle aule, sia delle scuole urbane sia di quelle rurali, prevedendo contributi per l'edilizia scolastica e contributi agli enti delegati che costruivano piccoli edifici scolastici rurali.

Dal 1928 le scuole rurali furono affidate all'Opera nazionale Balilla, ma già nel 1929 l'ONB passò alle dipendenze del Ministero dell'educazione nazionale. Da quel momento progressivamente furono tolte le deleghe agli enti fino a che dal 1943 le scuole rurali passarono alla diretta gestione dei provveditorati. Le scuole Faina, invece, come si è visto, ebbero un nuovo impulso in quanto con i loro corsi complementari postelementari provvedevano alla preparazione per il corso professionale di tipo agrario.

Il volume continua con l'analisi particolareggiata del numero degli alunni e degli insegnanti a Perugia e nel resto dell'Umbria dai primi del Novecento al 1940 e della situazione delle aule. Nel 1931 gli analfabeti scesero al 27%, dopo otto regioni del sud ma ancora prima di quelle del centro e del nord. La percentuale comprendeva anche gli analfabeti di ritorno.

Certamente sulla scuola non poterono non influire poi i fatti della Seconda guerra mondiale. Nel 1944 vi furono lezioni ridotte e intermittenti a causa dei bombardamenti e nell'immediato dopoguerra fu necessario affrontare il problema di tutti quegli alunni che non avevano potuto frequentare la scuola regolarmente.

La nuova scuola popolare, che prese l'avvio nel gennaio del 1948, doveva servire a combattere l'analfabetismo ma anche a completare l'istruzione elementare. Ebbe, quindi, un corso A per analfabeti, B per semianalfabeti, C per coloro che avevano completato gli studi elementari superiori. Altra interessante esperienza citata da Mencarelli fu quella dei centri di lettura che cominciarono a funzionare dall'anno 1951-52. Questi centri, istituiti nelle località che erano prive di biblioteche popolari, nel 1958 raggiunsero

in Umbria il numero di 60 come centri fissi. Esistevano poi anche i centri mobili (bibliobus) che portavano direttamente il libro al lettore.

Il censimento generale del 1951, infine, indicò nel 14,2% la percentuale di analfabeti in Umbria. Nel 1960 nella provincia di Perugia risultava la presenza del 9,67% di analfabeti oltre i 12 anni e del 4,53% di appena alfabeti privi di qualsiasi titolo di studio. L'autore individua ancora nella natura del territorio (strade mancanti o disagiate) e nel fatto che la popolazione della provincia era piuttosto sparsa e costretta a lunghe marce per raggiungere la scuola le altre cause della difficile situazione dell'istruzione in Umbria.

Con la scuola media unificata, istituita dalla legge del 31 dicembre 1962 n. 1859, l'istruzione divenne sempre più diffusa fino a raggiungere il maggior grado di espansione, conclude l'autore, negli ultimi trenta anni che hanno visto una diminuzione continua dell'analfabetismo in Umbria.

Il volume, corredato da foto d'epoca in bianco e nero, ricordandoci la strenua lotta condotta dallo Stato italiano per risolvere il grave problema dell'analfabetismo, ci fa tornare in mente le parole, quanto mai attuali, pronunciate da Walter Binni in occasione di un discorso tenuto nel 1960 in occasione della ricorrenza dei cento anni del liceo classico "Mariotti" di Perugia del quale era stato alunno: «La scuola pubblica è stato uno dei più grandi doni fatti dallo Stato unitario nato dal Risorgimento a tutta la nazione, a tutti gli italiani e questi si debbono stringere intorno ad essa come ad una salvaguardia della loro libertà e della loro libera formazione, debbono sentirla ed amarla e, quando lo Stato, per le tendenze politiche al governo, è meno sensibile a questo bene, devono stimolare lo stesso Stato a meglio avvertire il suo dovere in tal senso, devono proteggerla con cura gelosa e interessarsene attivamente».

STEFANIA MARONI

Segnalazioni (a.b.l.)

Tersilio Leggio, *Ad fines Regni. Amatrice, la Montagna e le alte valli del Tronto, del Velino e dell'Aterno dal X al XIII secolo*, L'Aquila, Deputazione abruzzese di storia patria, 2011, pp. 438. – Il libro fa la storia di un territorio che è strutturalmente "confinante": qui, come oggi s'incrociano le regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, così nel passato arrivavano le grandi partizioni politiche (Ducato di Spoleto e *Langobardia inferior*, Regno italico prima, Terre della Chiesa poi e Regno di Sicilia), e si affollavano i poteri locali (città e abbazie ed episcopati, signori e comunità). Erano anche chiamate terre Sommatine: i centri principali sono Amiterno, Amatrice, Cittareale, a sud dei Monti della Laga (si vedano le due carte alle pp. 47 e 187; se ne sarebbero desiderate di più). Valli di confine, le valli del Tronto, del Velino e dell'Aterno furono anche valli di passaggio: la via Salaria e il reticolo viario ad essa collegato costituivano un importante collegamento tra il Tirreno e

l'Adriatico. Il volume indaga questa realtà geografica nei suoi aspetti economici (la transumanza, il commercio del sale, i sistemi agrari) ma soprattutto analizza in diacronia tutte le conseguenze della sua condizione "liminare", tra ridefinizioni territoriali, sovrapposizioni di giurisdizioni, conflitti tra poteri concorrenti; una dinamica che ebbe infine una cesura con la fondazione, a metà Duecento, dell'Aquila. Il segreto e il pregio dell'operazione sta nell'affrontare una "terra di nessuno", sia archivisticamente che storiograficamente: pubblica la Deputazione abruzzese, ma con pari ragione avrebbero potuto pubblicare la Deputazione delle Marche o quella umbra o la Società romana. Straordinaria, infatti, è l'abbondanza dei riferimenti sia alle fonti documentarie inedite, disperse in più archivi grandi e piccoli, sia alle produzioni erudite locali: la *Bibliografia* occupa 111 pagine, qualcosa come milleseicento titoli.

Luigi Pellegrini, *I luoghi di frate Francesco. Memoria agiografica e realtà storica*. Prefazione di Grado G. Merlo, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2010, pp. x-240. – L'autore è notissimo specialista di molti versanti della storia francescana duecentesca, e fra l'altro della storia delle sedi minoritiche: si deve ricordare almeno il volume del 1984 sugli *Insedimenti francescani nell'Italia del Duecento*. In questo libro egli dà veste unitaria a suoi precedenti interventi, rielaborandoli profondamente. Dal centro assisano (Rivotorto, la Porziuncola, San Damiano, le Carceri), si procede da un lato verso nord (la Verna), dall'altro verso la Valle Reatina (Greccio). Sono i "luoghi" di frate Francesco, la cui vita fu un'itineranza continua; egli "passava per"; non fondò *nessun* convento, nemmeno nei luoghi da lui preferiti, come questi (figuriamoci altrove). Ma il ricordo del suo passaggio fece sì che quei luoghi poi diventassero conventi, quando non santuari; da cui gli sviluppi della "memoria agiografica", spesso incontrollabili – con una figura mitica come san Francesco, il passo da *legenda* a leggenda è breve. Di fronte a queste realtà (perché realtà sono), il compito che si è assunto, e non da oggi, Pellegrini è duplice: da un lato stare stretto alla documentazione, così da dimensionare puntualmente i dati di fatto originari; dall'altro smontare criticamente i meccanismi della progressiva dilatazione agiografica e mitografica.

Il notariato in area umbro-marchigiana. Esperienze professionali e produzione documentaria. Secoli X-XVIII. Atti del convegno (Fabriano, 20-21 giugno 2008), a cura di Giovanna Giubbini, Ancona, Archivio di Stato - Perugia, Volumnia Editrice, 2011, pp. 200, ill. – Le relazioni qui pubblicate possono essere raggruppate sotto due voci: aspetti della produzione notarile, genesi e conservazione degli archivi notarili. Dieci contributi di vario interesse riguardano notai e notariati di centri marchigiani (ne scrivono Tamba e Gibboni, Giubbini, Marmocchi, Castagnari, Mariani, Patruno, Galeazzi, Carosi, Domenichini, Sturba); una dinastia notarile perugina del secolo XIV è all'esame di Alberto Sartore. Ai problemi di conservazione e censimento, in relazione all'Umbria, sono dedicati i testi di Clara Cutini e di Stefania Ma-

roni. Il convegno di Fabriano (in concomitanza col quale si allestì una mostra, il cui catalogo è in corso di stampa) fu uno degli ultimi impegni pubblici di Roberto Abbondanza, scomparso dieci mesi dopo: a lui sono dedicati il volume e un *Ricordo* scritto da Paola Monacchia.

Amelia

Edoardo D'Angelo, *Maestro Grifone e i suoi allievi. Cultura latina e scuola in Amelia alla metà del Quattrocento*, Spoleto, Fondazione CISAM, 2011 (Quaderni del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria». Collana diretta da Enrico Menestò, 49), pp. [5]-190.

L'edizione di un inedito, la *Vita Gryphonis preceptoris* (Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, ms. I 115, 95r-102v), fornisce all'autore il destro per restituire l'ambiente intellettuale, scolastico ed educativo che fa da sfondo alla grande fioritura culturale di Amelia nel secondo Quattrocento, nota soprattutto allo specchio dei maggiori protagonisti, i fratelli Alessandro e Antonio Geraldini (sul primo si tenne un convegno nel 1993; al secondo, molto studiato, lo stesso D'Angelo ha dedicato un paio di saggi). Soprattutto Antonio, come prima di lui lo zio Angelo, fu il perno della colonia amerina a Roma, ben presente nell'*entourage* dei cardinali Pietro e Girolamo Riario e Francesco della Rovere, poi papa Sisto IV, e nell'Accademia Romana, raccolta intorno a Bartolomeo Platina e a Pomponio Leto (la "seconda" Accademia Romana, essendo stata soppressa la prima nel 1468). Negli anni settanta e ottanta del XV secolo e in specie durante il pontificato sistino (1471-1484) si ebbe il massimo della presenza amerina a Roma. Il papa fra l'altro fece lavorare alla "sua" Cappella il pittore Piermatteo d'Amelia; e soggiornò nella città, ospite dei Geraldini, nel 1476.

La *Vita Gryphonis preceptoris* fu composta intorno al 1477 da un altro amerino partecipe di quella stagione (fu a Roma dal 1465 circa al 1486, e forse vi morì), Publio Francesco Laurelio, un eccellente scrittore latino del quale D'Angelo ricomponne biografia ed elenco degli scritti. L'elogio del maestro è un genere abbastanza diffuso in ambito umanistico. Un esempio che fa al caso è la vita di Vittorino da Feltre scritta dal Platina; lo stesso Grifone scrisse un *carmen heroicum* (cioè in esametri) *in laude suorum preceptorum*; la *Vita Gryphonis preceptoris* del Laurelio – ma pure Antonio Geraldini compose un *Epitaphium Gryphonis Amerini sanctissimi praeceptoris sui, grammatici, rethoris, poetae et philosophi clarissimi* – è dunque l'ultimo anello di una catena, una dichiarazione di figliolanza intellettuale che si ripete di generazione in generazione. L'omaggio dell'allievo Laurelio al maestro Grifone ha di suo una notevole capacità informativa. Le molte notizie che esso fornisce, sia pure velate dalla veste classicheggiante e dalla tonalità quasi agiografica, permette a D'Angelo di recuperare (con l'aiuto

anche di qualche fonte documentaria locale) una buona dose di dati biografici su Grifone e, soprattutto, di imbastire un compiuto disegno della prassi educativa e del sistema d'insegnamento da lui messi in atto.

Quanto alla biografia, Grifone, nato nel 1428 da famiglia povera, dopo aver compiuto gli studi inferiori in patria e superiori a Roma, frequentandovi lo *Studium*, iniziò il suo magistero ad Amelia nel 1452 o 1453; dopo una quindicina d'anni affiancò all'insegnamento amerino anche una condotta a Viterbo. Risulta molto legato, in Amelia, al convento dei Minori osservanti. Tutte perdute le sue opere, alcuni manuali scolastici e quattro componimenti poetici. Morì di peste a Viterbo nel 1476.

Il Grifone maestro, *preceptor grammaticae* cioè di latino (questo il titolo assegnatogli in una delibera consiliare del 1459), introduce in Amelia l'educazione umanistica, che è quanto dire l'umanesimo in sé. Certo, l'esercizio pratico della sua funzione magistrale e il suo stesso profilo sociale ereditano qualcosa dalla tradizione tardomedievale. Ma basta a dimostrare l'innovazione la struttura convittuale della scuola, in cui gli allievi convivono col maestro: quel *gymnasium*, come lo chiama Laurelio, fu un vero e proprio *studium humanitatis*, un cenacolo umanistico insomma che vedrà i suoi frutti in quella fioritura culturale, cittadina e sovracittadina, che si diceva all'inizio. Per il resto, D'Angelo descrive tutti gli aspetti del maestro e dell'uomo di cultura, in costante dialogo con la letteratura critica internazionale: conosce a menadito anche quella più recente, ma si lascia volentieri guidare dalle classiche monografie di Eugenio Garin, *Il pensiero pedagogico dell'Umanesimo* del 1958 e *L'educazione umanistica in Italia* del 1959.

La *Vita Grifonis* è pubblicata in appendice; le successive appendici contengono i sei componimenti in versi del Laurelio, l'intera sua produzione poetica identificata, e quattro *carmina* di Antonio Geraldini. Tutti i testi latini portano la traduzione in italiano (non è soltanto una concessione agli ineruditi, ma un severo esercizio critico). Seguono l'indice delle opere citate, l'indice degli autori, l'indice dei nomi di persona e di luogo, l'indice delle fonti. Siamo sicuri che D'Angelo porterà ulteriore messe, altrettanto solida e intelligente, alla conoscenza di quella fase felicissima della città di Amelia.

ATTILIO BARTOLI LANGELI

Città di Castello

Alvaro Tacchini e Antonella Lignani, *Il Risorgimento a Città di Castello*, Città di Castello, Petrucci Editore, 2011, pp. 198, ill.

Nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è stata organizzata a Città di Castello una mostra commemorativa, aperta a Palazzo Vecchio Bufalini dal 22 aprile al 22 maggio 2011. È il terzo appunta-

mento cinquantennale: una prima mostra si ebbe nel settembre 1910, 50° dalla «Liberazione dell'Umbria», illustrata da un catalogo firmato da Pietro Tomasini Mattiucci e inaugurata da una conferenza di Vittorio Corbucci (*Città di Castello nel Risorgimento italiano, 1821-1870*, editore Scipione Lapi); nell'ottobre-novembre 1960 fu allestita a Palazzo Vitelli a Sant'Egidio una «mostra di cimeli e documenti» su *Città di Castello nel Risorgimento*, di cui si stampò il catalogo. Aggiungiamo per inciso la *Mostra della stampa patriottica risorgimentale umbra*, tenutasi a Città di Castello nel 1962, con catalogo curato da Giovanni Cecchini. Pezzi rari, come sperabilmente non sarà questo bel volume, edito dal Comune tifernate, dalla Regione Umbria e dalla Provincia di Perugia (aprono le premesse dei titolari delle tre istituzioni), sponsorizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello e impresso bellamente da Petrucci.

Il volume è ben più che il catalogo della mostra del 2011: è una trattazione organica dell'argomento, che rifonde i materiali esposti in quell'occasione e molti altri ne aggiunge, frutto di una larga ricerca archivistica. I capitoli che compongono il volume sono sei (il primo e il terzo di Antonella Lignani, gli altri di Alvaro Tacchini): *Prodromi (1798-1814)*, pp. 11-16; *Restaurazione e primi sommovimenti risorgimentali (1815-1845)*, pp. 17-56; *Gli anni imprevedibili (1846-1849)*, pp. 57-92; *I volontari di Città di Castello nelle vicende militari del 1848-1849*, pp. 93-102; *Dall'angoscia alla vittoria (1850-1860)*, pp. 103-136; *Città di Castello "italiana" e la presa di Roma*, pp. 137-174. In appendice, redatto da Tacchini e Marcello Pellegrini, è l'elenco dei *Volontari di Città di Castello nelle campagne di guerra per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia (1831-1867)*, pp. 175-187. Notevolissima la documentazione iconografica, raccolta ed ordinata da Tacchini, che è stato anche il curatore della mostra. Molto efficace è l'inserzione di "finestre" monografiche che contrappuntano il testo continuo. Concludono il volume gli indici dei nomi e delle opere citate.

(Chi fa libri, anche se ama lasciare pagine di respiro, tuttavia ammira la bravura con la quale sono state evitate pagine bianche d'intervallo tra un capitolo e l'altro; non solo, quasi tutti i capitoli occupano *ad unguem* l'intera ultima pagina: solo le pp. 16 e 136 lasciano in basso uno spazio bianco di 5-6 righe. L'unica pagina tutta bianca è la 188, che stacca fra il testo e gli indici; sola sgradevolezza sono le pp. 195-196, dove la *Bibliografia* è piuttosto sacrificata; e sì che riducendo leggermente il corpo dell'*Indice dei nomi* che precede si sarebbe potuto risparmiare due pagine).

Sono ricostruiti gli avvenimenti locali nell'arco di quasi un secolo, dalla "calata" delle truppe bresciane nel 1798 con la creazione della prima Municipalità rivoluzionaria alla formazione e al consolidamento dello Stato unitario. I fatti in sé e i protagonisti di essi erano già noti, per merito soprattutto del maggiore risorgimentista tifernate fra Otto e Novecento, Giuseppe Amicizia (sono citati sei suoi lavori, in particolare il volume *Città di Castello nel secolo XIX*, del 1902); né si dimenticheranno gli studi condotti più di recente da Raffaele de Cesare. Così come di molti documenti si conosceva l'esisten-

za, in specie quelli relativi a personaggi di rilievo nazionale (come Giuseppe Garibaldi, che passò in alto Tevere nel luglio 1849, in fuga da Roma verso Ravenna: ne scrisse Giovanni Magherini Graziani). E però la ricerca archivistica condotta dai due autori ha portato alla luce una massa imponente di documentazione inedita, che riempie di contenuti tutti interessanti, molti godibili, taluni curiosi, la nuda cronaca dei fatti. Tra i fondi archivistici esplorati per la prima volta, soprattutto le “carte Corbucci” – raccolte cioè da Vittorio Corbucci, discendente dei patrioti Lodovico e Filottete – hanno rivelato minute di discorsi e di articoli, elenchi di sottoscrizioni, lettere, composizioni poetiche, testi di prediche, verbali di riunioni (in specie del Circolo popolare). Né ci si è limitati agli archivi di Città di Castello e dei centri vicini, pubblici e privati: l’Archivio di Stato di Perugia ha permesso di esaminare le relazioni dei Comuni dell’alto Tevere in risposta alle notificazioni, proclami, disposizioni di legge ad essi spedite dagli organi centrali della Delegazione apostolica di Perugia prima, della nuova Provincia dell’Umbria poi.

Certo, c’è ancora da lavorare: ne sono ben consapevoli gli stessi autori, che a molti temi hanno dedicato nel testo non più che schede di anticipazione; e non si perderà l’occasione, per ora mancata data la simultaneità della pubblicazione, di riversare a livello locale la massa d’informazioni raccolta nei tre volumi sull’*Umbria nella nuova Italia* da questa Deputazione, dall’Istituto per la storia dell’Umbria e dagli istituti archivistici della regione (soprattutto il volume *Gli archivi umbri e l’Unità. Guida alle fonti documentarie 1859-1865*, curato dagli ultimi nominati, non attende altro che d’essere sfruttato). Non mancheranno perciò le occasioni di approfondimento e ampliamento – purché non si aspetti il prossimo cinquantenario, s’intende. Ma fin d’ora i risultati di una pubblicazione come questa di Tacchini e Lignani sono ammirevoli. Si è accennato alla ricostruzione dei dati anagrafici dei volontari tifernati nelle Guerre d’indipendenza, completi della loro condizione sociale e della professione svolta. Sono 477 nomi (non pochi, se si considera che la popolazione cittadina si aggirava sui cinquemila), una compagine che rivela una forte presenza sì di borghesi, sì di studenti, ma di molti artigiani: sono analisi di questo tipo che servono a superare gli stereotipi e le interpretazioni contrapposte. Abbondano i profili biografici di personalità note e meno note, quando non sconosciute: ad esempio si rivela, attraverso qualche lettera e una composizione in versi, la figura di Pietro Ricci, «un tifernate nel turbine della Repubblica Romana». Vengono trovate le minute autografe delle prime liriche di Assunta Pieralli. E poi, i cimeli non cartacei: si hanno ad esempio, conservati rispettivamente nell’Archivio e nella Biblioteca comunale, il velluto cremisi che adornò l’Albero della libertà nel 1849 e il famoso tricolore che una giovane di Sansepolcro, Rosa Duranti, portò a Città di Castello l’11 settembre 1861, poco prima dell’arrivo delle truppe del generale Manfredo Fanti.

Al di là delle chicche, quello che conta è il fitto tessuto dei testi e delle immagini: non un catalogo di mostra, ma la mostra di un’epoca. Il lessico

usato, le grafie personali, i prodotti a stampa, le usanze formali della socialità, le particolarità di stile rendono, come in una *full immersion*, il senso intero di una fase storica, che si può cogliere solo in una dimensione locale e in una chiave avvenimentale e biografica. Perché la storia del nostro Risorgimento è una storia di avvenimenti e di persone, di iniziative e di volontà, di azioni e reazioni nello spazio di un giorno, di una settimana, di un mese. Le fasi di accelerazione della storia, e ce ne sono, meritano questo trattamento. Lasciamo ai grandi le interpretazioni concettose, e godiamoci il ritratto di un'Italia delle città che, messa di fronte a scelte decisive, ha dato il meglio di sé.

ATTILIO BARTOLI LANGELI

Foligno

Il monastero di Sant'Anna di Foligno. Religiosità e arte attraverso i secoli, a cura di Anna Clotilde Filannino, Foligno, Edizioni Orfini Numeister, 2010, pp. 398.

Il volume celebra degnamente i lavori di restauro che hanno avuto luogo a seguito del sisma del 1997. Esso si articola in cinque sezioni rispettivamente relative a: Storia; Architettura; Dipinti, sculture, arredi; Scoperte e restauri; Documenti.

La prima non poteva che aprirsi con il contributo di Mario Sensi (*Angelina da Montegiove e le terziarie francescane regolari di Foligno*, pp. 19-43) che ripercorre tutta la vicenda di questo insediamento di terziarie francescane la cui "originalità" è quella di essere stato fondato da Paoluccio Trinci e di rientrare quindi nell'*humus* della nascente Osservanza francescana; animato dalla presenza della beata Angelina da Montegiove († 1435), dette vita ad una congregazione diffusa in Italia centrale. Le terziarie, gelose della loro identità – che implicava lo stato di non-clausura –, attraversarono fasi alterne non senza tensioni con i frati Minori; agli inizi del Novecento ottennero la completa dispensa dalla clausura dedicando la propria opera al settore dell'educazione e della scuola. Segue il contributo di Lucia Bertoglio (*Figure di donne lungo la storia del monastero*, pp. 45-65) che attraverso il manoscritto *Regola e Costituzioni*, conservato nell'archivio del monastero, in gran parte già noto ed edito, si sofferma su quindici figure dal Quattrocento al Novecento.

La seconda sezione è costituita dal lavoro di Graziano Meniconi (*L'architettura del monastero: le fasi costruttive, i materiali*, pp. 69-103) che scrive: «Il monastero di Sant'Anna a Foligno è, per il suo complesso processo di transizione tra l'architettura tardo medievale e quella rinascimentale, uno dei monumenti più rappresentativi dell'area centro italiana» (p. 69); individua due programmi di sviluppo: «Il primo programma è stato condotto fra

gli inizi e gli anni Settanta del xv secolo, quando si realizza il ‘monastero delle suore’, con i luoghi che ancora oggi restano i più privati, domestici e spirituali. Il secondo programma, sviluppato fra gli anni Ottanta del Quattrocento e la fine del secolo successivo, è caratterizzato dalla realizzazione di una serie di edifici e opere d’arte che serviranno all’Ordine per rappresentare se stesso al mondo esterno. Durante questo periodo si realizza il grande complesso monumentale, che raggiungerà il suo apice con l’arrivo del dipinto della Madonna di Foligno di Raffaello» (p. 70). Dai primi del Seicento agli inizi del Novecento il monastero fu caratterizzato dalla clausura e gli interventi furono di minore entità e di adattamento alle esigenze claustrali. Il lavoro si profonde in un’articolata analisi e descrizione della formazione del complesso monastico in tutte le sue componenti: chiesa, cappella, chiostri, sale varie, dormitori ecc.

La terza sezione è introdotta da Giordana Benazzi (*Decorazioni murali e opere d’arte nel Monastero: una storia complessa*, pp. 107-113) ad apertura di una serie di sette puntuali saggi. Emanuela Cecconelli rintraccia *Le prime fasi decorative nel monastero di Sant’Anna*, pp. 115-137, dove s’impone l’*Albero della Vita* di Giovanni di Corraduccio alla cui bottega, o comunque a qualche suo seguace, si riconducono anche gli affreschi dell’*Oratorio della beata Angelina* e del Refettorio. Veruska Picchiarelli descrive *La decorazione a fresco nel monastero di Sant’Anna tra la seconda metà del Quattrocento e il Settecento*, pp. 139-153, mentre Elvio Lunghi analizza *Il ‘chiosstro verde’*, pp. 155-171, le cui pareti sono ricoperte da una decorazione monocroma in terra verde, “redatta” da più mani tra le quali l’Autore indica Andrea di Assisi, Francesco Melanzio da Montefalco, Camillo Angelucci da Mevale. Ancora il Lunghi si sofferma su *La decorazione del coro rinascimentale*, pp. 173-193, per il quale furono attivi Dono Doni e Niccolò Circignani. Non poteva mancare un’attenzione particolare per *Un ‘quadro celeberrimo’ nella chiesa del monastero: La Madonna di Foligno di Raffaello*, ed è ciò che fa Giordana Benazzi alle pp. 195-205; l’opera – che oggi si trova nella Pinacoteca Vaticana – fu trasferita nel 1565 dalla chiesa di S. Maria in *Ara Coeli* a Roma, per la quale era stata realizzata nel 1511-12 su commissione del folignate Sigismondo de’ Conti, al monastero di Sant’Anna, in cui fu monaca per oltre sessant’anni suor Anna, nipote dello stesso Sigismondo. Emanuela Cecconelli e Veruska Picchiarelli si sono anche occupate della ricognizione circa *Le opere mobili e gli arredi del Monastero di Sant’Anna*, pp. 207-224 e de *La chiesa esterna del monastero di Sant’Anna*, pp. 227-241.

La quarta sezione si apre con *Un’insolita scoperta nel monastero: le case e le botteghe dei Mazzaforte e dell’Alunno*, pp. 245-261, in cui la Benazzi mette a fuoco le abitazioni di quella famiglia di pittori che furono i Mazzaforte il cui capostipite fu Giovanni di Corraduccio, vicino di casa del monastero ed autore delle prime decorazioni dello stesso, vivente la beata Angelina, tra cui il celebre *Albero della Vita*. Caterina di Pietro di Giovanni di Corraduccio sposò Nicolò di Liberatore, detto l’Alunno, che abitò

nelle case dei Mazzaforte e le ampliò. A metà del Cinquecento, al tempo di suor Anna de' Conti, il monastero acquisì tali abitazioni; i lavori di restauro, condotti tra il 1997 e il 2000, hanno fatto emergere i segni lasciati della vita familiare di Nicolò e dell'attività artistica che in esse si svolgeva. Il 'butto' (scheda di Luigi Sensi, p. 263) ha consentito di portare alla luce una quantità di reperti ceramici di cui si occupa Lucia Bertoglio, *I reperti ceramici del Monastero di Sant'Anna: testimonianza di vita quotidiana e spiritualità*, pp. 264-279. Dal monastero di Sant'Anna proviene la stele di *Catilia Sequenda* (conservata nel Museo di Foligno) e nel pavimento del coro rinascimentale è inserita una lastra tombale (Luigi Sensi, *Spunti di ricerca*, pp. 281-285). Dei lavori di restauro rendono ragione Giordana Benazzi e Graziano Meniconi, *Il monastero, i restauri e la conoscenza*, pp. 287-295, nonché Francesca Favilli e Lamberto Favilli, *Il restauro: non solo metodo e tecnologia*, pp. 297-299.

La quinta sezione propone quattro appendici che sono nell'ordine: *La fabbrica del monastero di Sant'Anna di Foligno. Repertorio documentario (secc. XV-XVI)* (Stefano Felicetti, pp. 303-316); *Notizie per il monastero di Sant'Anna (secc. XV-XVIII), suor Anna De' Comitibus e la sua famiglia (secc. XV-XVI)* (Bruno Marinelli, pp. 319-351); *Il monastero di Sant'Anna fra XVIII e XX secolo. Documenti e registri presso l'archivio del monastero* (Lucia Bertoglio, pp. 353-357); *Il monastero di Sant'Anna dopo l'Unità d'Italia. La documentazione conservata presso il Ministero degli Interni Fondo Edifici di Culto* (Laura Presta, pp. 359-363).

Nulla è trascurato: dagli affreschi ai quadri, dalle strutture architettoniche alle opere mobili ed arredi, dai reperti ceramici alle figure femminili che nel monastero sono state protagoniste; i contributi sono attenti e rigorosi, volti a suggerire il tono di un complesso monastico rimasto sempre vivo e attivo attraverso il tempo; il tutto poggia su di una solida base documentaria, conservata in sedi diverse, che viene accuratamente ordinata e proposta.

Il volume è corredato dalla Bibliografia e dall'Indice dei nomi e dei luoghi.

GIOVANNA CASAGRANDE

Gubbio

Pietro Bottaccioli, *La Diocesi di Gubbio. Una storia ultramillenaria, un patrimonio culturale, morale, religioso, ineludibile*, Prato, Città Ideale, 2010, pp. 622, ill. a colori.

Studiare la storia di una diocesi, specialmente se di antica costituzione, è impresa tanto ardua quanto affascinante. È impresa ardua perché richiede di collocarsi non in un'unica angolatura, ma di scegliere prospettive diverse e convergenti fra di loro, per mettere a fuoco l'obiettivo e allo stesso tempo coglierne la «sintetica multiformità». Infatti, studiare la storia

di una Chiesa locale richiede conoscenze di storia delle istituzioni, come pure familiarità con dinamiche storiche differenti (la riforma del pieno medioevo, ad esempio, è ben diversa da quella del XVI secolo, che a sua volta differisce da quella confluita nel Concilio Vaticano II e sollecitata da esso) e capacità di utilizzo di una gamma di fonti inevitabilmente ampia, in grado di far conoscere la vita diocesana sia nella sua componente clericale che in quelle religiosa e laicale. È, come detto, anche impresa affascinante, dal momento che chi se ne occupa entra a diretto contatto con il vissuto quotidiano di generazioni e generazioni di persone: la dimensione religiosa, com'è noto, ha infatti permeato profondamente la vita della gente dell'Italia centrale per circa un millennio e mezzo. Quindi, ricostruire la storia di una Chiesa locale significa indagare rapporti e connessioni tra tutti i piani della vita sociale, politica, artistica, culturale, ma anche entrare nelle case – in quelle dei nobili come in quelle dei popolani – e capire come l'elemento religioso abbia inciso nel vissuto quotidiano.

Nel caso di Gubbio – diocesi tra le più antiche della Chiesa cattolica – a questa impresa si è accinto Pietro Bottaccioli, vescovo emerito della diocesi eugubina, che con questo volume fornisce la prima storia generale della diocesi stessa. L'autore non è uno storico di professione, ma ha avviato l'opera forte di una formazione di giurista alle spalle e di esperienze pastorali, giornalistiche e di insegnamento accademico. Un bagaglio umano e culturale, questo, sostenuto dall'amore per una comunità cristiana della quale è figlio, essendo nato a Umbertide, e della quale è stato padre, essendo stato vescovo di Gubbio dal 1989 al 2004. E da una esigenza ecclesiale, sollecitata dall'attuale vescovo, Mario Ceccobelli (come ricorda egli stesso nella *Prefazione*, pp. 15-16), era nata l'idea di studiare la storia della diocesi nel XX secolo. Poi, dal momento che le radici di fatti e decisioni del secolo scorso affondavano in un passato talora assi remoto, il progetto si è esteso all'intera storia diocesana.

Ciò premesso potremmo essere portati a pensare di trovarci di fronte a un'opera apologetica, nella quale la storia della comunità cristiana venga presentata quasi come un'epica cavalcata attraverso i secoli. Al contrario, la lettura delle pagine del libro dimostra come l'autore abbia saputo resistere bene a questo genere di tentazioni.

E le pagine sono molte, ben 622, assai riccamente illustrate e impaginate ora a colonna unica ora a due colonne (per permettere l'inserimento di documenti, trascritti in tutto o in parte). L'apparato scientifico è costituito dalle note a piè di pagina, dalla cronotassi dei vescovi eugubini dall'anno 416 al 2004, dagli elenchi delle *Fonti archivistiche* (pp. 592-593) e delle *Fonti bibliografiche* (pp. 594-603), dei *Quotidiani e periodici citati* (pp. 603-604) e degli *Articoli citati* (pp. 605-607); infine dall'*Indice dei nomi* (pp. 608-622). Considerato l'interesse del volume per la storia del territorio appenninico umbro-marchigiano che nel tempo è stato compreso della diocesi di Gubbio sarebbe stato utile anche un indice dei toponimi.

L'opera si presenta come uno studio sulla storia della diocesi eugubina, definita nel sottotitolo «un patrimonio culturale, morale, religioso, ineludibile». Questa serie di aggettivi aiuta a capire sia l'approccio dell'autore al tema, sia alcune motivazioni di fondo che, insieme all'interesse scientifico, hanno messo in moto la ricerca poi approdata alla pubblicazione. I primi tre aggettivi, infatti, fanno capire come il Bottaccioli intenda la storia della Chiesa locale non come la storia di un gruppo di persone all'interno di una più vasta storia locale, bensì come l'apporto che la comunità cristiana ha offerto alla società nel corso di secoli: dimensione religiosa, morale e culturale si intrecciano l'una all'altra in maniera inestricabile. Un approccio storico, questo, che nasce da una precisa impostazione teologica sul rapporto Chiesa-mondo, che è quella del Concilio Vaticano II e del magistero successivo. L'ultimo aggettivo, poi, ci dice che il patrimonio storico della diocesi di Gubbio è incancellabile, è una ricchezza di cui non si può fare a meno: anche in questo caso l'autore si inserisce in un aspetto del dibattito ecclesiale, che nel primo ventennio circa dopo il Concilio Vaticano II ha largamente coinvolto la Chiesa che è in Italia. Si tratta del tema dell'esistenza di piccole diocesi, elemento tipico della Chiesa italiana che però non sempre è stato colto come ricchezza. Protagonista di quella stagione ecclesiale, l'autore lascia chiaramente intendere la sua posizione a favore del mantenimento di diocesi poco popolate, ma ricche di tradizione (cfr. le osservazioni, parzialmente autobiografiche, alle pp. 500-502).

Uno studio sulla diocesi, si diceva; ma in realtà si tratta di un approfondimento sulla storia degli ultimi due secoli preceduto da un corposo *Profilo storico della diocesi di Gubbio dalle origini alla fine del '700* (pp. 31-78), quasi un'introduzione a sua volta chiusa da un'appendice contenente il *Messaggio pontificio nel IX centenario della nascita di sant'Ubaldo*, inviato dal papa Giovanni Paolo II al vescovo Ennio Antonelli l'11 settembre 1985. Una parte, questa, che non rientra nella numerazione dei capitoli, ma che nell'economia del libro riveste una funzione fondamentale: quella di introdurre il lettore nella Chiesa eugubina attraverso le sue vicende a partire dalle prima attestazione della sua esistenza, cioè la notissima lettera inviata dal papa Innocenzo I al vescovo Decenzio il 19 marzo 416 relativamente a consuetudini liturgiche. Brevemente viene trattata la stagione della riforma, detta "gregoriana", durante la quale in diocesi emerge l'eremo di Fonte Avellana (che poi, all'inizio del XIX secolo, passerà alla diocesi di Pergola). In queste pagine trovano spazio anche i profili di due personaggi destinati a diventare emblema della Chiesa eugubina, cioè i santi Ubaldo e Francesco d'Assisi, come anche considerazioni sui rapporti tra l'antica istituzione diocesana e le nuove istituzioni comunali (bene espressi dagli statuti del comune e del popolo). Successivamente la città di Gubbio entra nell'orbita della signoria montefeltrana prima e roveresca poi: un elemento, questo, assai peculiare della storia cittadina, cit-

tà “appenninica” e non solamente “umbra”, ma che si ripercuote anche nelle vicende ecclesiali, con l’inserimento della diocesi eugubina nella metropoli dell’arcivescovo di Urbino. Pienamente partecipa delle vicende ecclesiali dei secoli XV e XVI generalmente note, la Chiesa di Gubbio si avvia sulla strada della riforma tridentina e post-tridentina con i vescovi Marcello Cervini (1544-1555) e Mariano Savelli (1564-1599).

In questo modo l’autore giunge alle soglie del periodo che intende affrontare più direttamente, a partire dall’episcopato di Ottavio Angelelli (1785-1809), la cui interessante relazione per la visita *ad limina* del 17 dicembre 1786 viene presentata in traduzione (pp. 131-138), per arrivare a quello dello stesso Bottaccioli, vescovo di Gubbio, come detto, fino al 2004. Un periodo di poco più di due secoli suddiviso in dieci capitoli, ognuno dei quali è preceduto da un sommario che orienta il lettore nelle pagine che seguono. È questo il vero e proprio cuore del libro, nel quale – partendo dal punto di osservazione dato dal vertice gerarchico, ma non limitandosi esclusivamente ad esso – l’autore accompagna il lettore nelle vicende della Chiesa eugubina durante il periodo francese (peraltro in parte coincidente con un periodo di lunga vacanza della sede eugubina) e la restaurazione; il periodo dei vari moti risorgimentali (1831, 1848), il raggiungimento dell’unità nazionale e il successivo avvio della “questione romana”; i rapporti conflittuali tra diocesi e comune di Gubbio alla fine del XIX secolo; il progressivo emergere della devozione al santo patrono Ubaldo come collante dell’identità di Chiesa locale; la crisi modernista d’inizio Novecento e la breve stagione di “riformismo eugubino”; l’inizio di un modo nuovo di essere vescovo con Giovanni Battista Nasalli Rocca (1906-1916); la ripresa del laicato cattolico e l’inizio di una “pastorale giovanile” in senso stretto; il periodo della prima guerra mondiale, la stagione del fascismo, gli anni della seconda guerra mondiale, della resistenza e della ricostruzione; il lungo e fecondo periodo dell’episcopato di Beniamino Ubaldi (1932-1966); e, successivamente, il periodo di discussione sul futuro della diocesi e la scelta di mantenerla in vita, dopo aver sperimentato l’impraticabilità delle soluzioni tentate. Man mano che ci si avvicina al nostro tempo le pagine si fanno più fitte di fatti, fotografie, citazioni documentarie e, da un certo punto in poi, ricordi personali. Questo aggiunge all’opera una caratteristica e ne fa allo stesso tempo libro di storia e testimonianza.

L’agile suddivisione in paragrafi facilita la lettura dei capitoli e il linguaggio più giornalistico che accademico rende il testo accessibile anche al pubblico dei non specialisti.

L’attenzione dell’autore è rivolta quasi esclusivamente alla città sede del vescovo, a scapito del resto del territorio. Questo forse è inevitabile, dal momento che nel territorio mancano centri abitati di rango quasi-urbano, con la sola eccezione di Umbertide (il cui sviluppo, peraltro, ha preso avvio negli ultimi decenni del XIX secolo).

Tra le mende si segnalano alcuni refusi, più evidenti nelle didascalie e nella cronotassi episcopale (p. 591); in quest'ultima sono confusi nomi e date dei vescovi, fratelli, Giacomo e Mariano Savelli.

Nell'insieme l'opera si presenta organica e completa, capace di stimolare nuove piste di ricerca, magari accogliendo le riflessioni proposte nell'*Introduzione* da Mario Tosti, professore di storia moderna nell'Università degli studi di Perugia e di Storia della Chiesa nell'Istituto teologico di Assisi.

ANDREA CZORTEK

Paola Monacchia, *Le pergamene del Convento di San Francesco di Gubbio. Inventario-regesto*, Assisi, Edizioni Porziuncola, 2007.

Prodotto nell'ambito dell'VIII centenario dell'incontro tra San Francesco e Gubbio (1206-2006), nel 2007 ha visto la luce questo inventario-regesto delle pergamene del Convento di San Francesco di Gubbio conservate ancora *in loco* e fino ad ora non dotate di un moderno e completo mezzo di corredo archivistico. A questo compito è stata chiamata Paola Monacchia, archivista dell'Archivio di Stato di Perugia, grazie alla lunga e comprovata esperienza, anche in ambito francescano (si veda ad esempio il suo volume *Regesti delle pergamene di San Francesco al Prato di Perugia*).

Le pergamene dell'archivio diplomatico del convento eugubino sono 87, datate dal 1191 al 1884. L'Autrice offre l'edizione critica integrale dei documenti dei secoli XII e XIII e la regestazione dei documenti successivi.

L'iniziativa editoriale, illustrata nella *Presentazione* dal ministro provinciale dell'Ordine dei frati minori conventuali Bernardo Comodi, è approfondita poi in dettaglio dall'Autrice nella ricca *Introduzione*. Dopo aver ricordato le basi storiografiche sulle quali si basa la conoscenza attuale della storia del convento eugubino, l'Autrice ricostruisce le vicende archivistiche che, desumibili da antiche inventariazioni e dallo stato attuale della documentazione, portarono il fondo diplomatico di San Francesco all'attuale consistenza.

Nel paragrafo dedicato alla *Tipologia delle fonti*, ben al di là del titolo, si analizzano le pergamene in base al loro contenuto, ricostruendo così un interessante quadro delle vicende del convento. Si tratta in genere di «documenti conservati perché fonti probanti di diritti acquisiti», a partire dal primo documento del 1191, che registra il pegno di una vigna concessa dalla canonica di San Secondo, evidentemente molto prima dell'insediamento francescano, ma riguardante luoghi poi da esso posseduti. Questo e altri 15 pezzi fino al XIII secolo, il nucleo più antico dell'archivio, sono «i più preziosi per la nascita e per i primi anni di vita dell'insediamento minoritico». Spiccano tra questi ben dieci lettere papali, in copia o in originale, che riguardano in generale l'ordine o in particolare la chiesa di San Francesco (dal 1256).

Per il XIV secolo invece si contano 22 pergamene, caratterizzate non più dalla prevalenza di privilegi e concessioni di indulgenze, ma attestanti il «gradimento popolare sotto forma di lasciti testamentari». Particolarmente interessante a questo proposito è la presenza nei documenti di una importante famiglia nobile di Gubbio, quella dei conti Beni, nelle cui vicende ereditarie il convento fu coinvolto, non sempre in modo pacifico, tanto da dover ricorrere al parere legale di importanti giuristi come Pietro degli Ubaldi e Baldo Bartolini. Molte sono le questioni affrontate dall'Autrice partendo dagli spunti offerti dalla documentazione trecentesca: come l'attestazione della Confraternita di Santa Maria di Mercatale, già studiata da Giovanna Casagrande; o la *Tabula librorum*, ovvero «l'elenco dei codici ad uso del frate armarista»; o la sporadica presenza nella documentazione dei Gabrielli, la famiglia più importante di Gubbio.

Il XV secolo è anch'esso caratterizzato dalla prevalenza di testamenti e donazioni a favore dei frati Minori, ma conta inoltre contratti diversi anche estranei al Convento, interventi ufficiali delle autorità ecclesiastiche, ed altro. I restanti 23 pezzi dell'archivio diplomatico afferiscono all'età moderna, collocandosi tra il 1507 e il 1884.

Alla edizione-registrazione fanno seguito gli *Apparati*, che comprendono tra gli altri strumenti utili la trascrizione dell'indice dell'archivio diplomatico conservato nelle memorie del convento, redatto da padre Rughi nel 1904, e l'elenco degli «Altri monasteri e conventi presenti nelle schede». Completano questo lavoro gli indispensabili indici.

ERIKA BELLINI

Narni

La chiesa di S. Maria Maggiore e i domenicani a Narni. Atti del convegno di studio (Narni 29-30 settembre 2006), a cura di Roberto Nini e Serena Novelli, Narni, Morphema Editrice, 2010, pp. 440.

È ben noto che nel corso del Duecento gli ordini Mendicanti “invasero” le città con una varia ed articolata dinamica insediativa: occupando spazi “liberi” dove impiantare proprie chiese e conventi, ma sovente anche inserendosi in preesistenti strutture. In tal senso il caso di S. Maria Maggiore di Narni risulta emblematico. Nel caso specifico, infatti, i frati Predicatori riuscirono ad occupare la chiesa in oggetto, ex-cattedrale, retta da canonici, grazie al sostegno del vescovo Orlando di Civitella e del pontefice Benedetto XI (1303-1304), entrambi del medesimo Ordine. Tutta la vicenda, fino alla prima metà del Trecento, è descritta da Carlo Longo, *Agli inizi dell'insediamento domenicano di Narni*, pp. 13-30. Il prosieguo della storia del convento è affidato a Raffaello Bartolucci, *Notizie del Convento dei domenicani dai libri delle Riformanze e dal manoscritto del padre Ferdinando Brusoni*,

pp. 89-106. Altre questioni relative alla storia più recente sono affrontate da Roberto Stopponi, *La "sconsacrazione" di S. Maria Maggiore nel quadro della storia narnese del XIX secolo*, pp. 149-155 e da Giuseppe Cassio, *La chiesa di Santa Maria Maggiore e la vexata quaestio della proprietà*, pp. 157-164. Due contributi di carattere generale sono relativi all'Inquisizione – quello di Lázaro Sastre, *I domenicani e l'Inquisizione Romana*, pp. 37-46, e quello di Marina Benedetti, *I libri degli inquisitori nel Medioevo*, pp. 47-56 – e ciò per "sostenere" interventi che hanno per oggetto la presenza e l'attività del S. Ufficio a Narni e che sono quelli di Roberto Nini, pp. 57-80, Tamara Pelucchini, pp. 81-83, Anna Giacomini, pp. 85-88. Gli aspetti architettonici, archeologici, epigrafici, pittorici, scultorei del complesso monumentale sono indagati da una serie di saggi che si devono a Marco Bartolini e Giulio Faustini, pp. 107-147; Letizia Ermini Pani, pp. 165-175; Spiridione Alessandro Curuni, Francesco Broglia e Vanessa Salvo, pp. 177-189; Ilaria Santicchia, pp. 191-200; Francesco Gangemi, pp. 201-223; Roberto Nini e Serena Novelli, pp. 225-250. Due relazioni hanno per oggetto la pratica funeraria a Narni nei secoli XVII e XVIII: Stefano Grilli si sofferma sulle norme, pp. 251-263, mentre Claudia Grande entra nel merito delle reali applicazioni analizzando le sepolture presenti nella chiesa, pp. 265-307. Al fine di contestualizzare l'intitolazione a S. Maria, Bruno Marone passa in rassegna *I principali luoghi del culto mariano a Narni fra Tardo Antico ed Alto Medioevo*, pp. 309-320. Un gruppo di contributi prende in esame la chiesa ipogea del complesso di S. Maria Maggiore intitolata a S. Michele Arcangelo – culto diffuso in territorio narnese (Annalisa Basili, *Il culto di San Michele Arcangelo dalla chiesa ipogea del complesso di Santa Maria Maggiore al territorio di Narni*, pp. 321-352) – detta attualmente Santa Maria della Rupe; in essa si leggono dipinti murali secondo un programma iconografico centrato sulle figure della Vergine e di san Michele; tali dipinti sono fatti oggetto di recente attenzione tecnico-conservativa di cui rendono ragione Emanuela Grifoni, *Dipinti murali di S. Maria della Rupe, già S. Angelo: aspetti tecnico-conservativi ed indagine microclimatica*, pp. 353-377, e Claudia Fani, *Analisi biologica dei biodeteriogeni presenti nella chiesa ipogea di Santa Maria della Rupe, già Sant'Angelo*, pp. 379-401.

Quasi nel tentativo di non trascurare nulla, non mancano riferimenti a Lucia da Narni (Roberto Tarquini, *Lucia da Narni e le mistiche rinascimentali*, pp. 31-36); nelle appendici si pone attenzione al Gattamelata con documenti inediti (testo di Bruno Enrico Subioli, pp. 405-423) ed alla Narni sotterranea come esempio di sito turistico (testo di Marianna Mazzoli, pp. 425-433).

Merito del volume è quello di indagare in profondità questo edificio religioso di Narni con i suoi passaggi e le sue stratificazioni.

Nocera Umbra

Mario Centini, *Nocera Umbra. Problemi e documenti di storia dalle origini al Novecento*, con Prefazione di A. Menichelli, Perugia, Guerra Editore, 2010, pp. 344, ill., isbn 978-88-557-0348-2.

È abbastanza raro, e perciò tanto più apprezzabile, che un'opera che affronta la storia di una comunità dalle origini al Novecento presenti in partenza le fonti e la bibliografia concernenti la medesima, comprese le tesi di laurea, che, nel passato, sono state spesso il primo momento d'indagine sul campo. L'eccezione può derivare, in parte, dalla particolare condizione di una città che stenta, dopo il grande terremoto del 1997, a ritrovare una condizione di vita *normale*, per le note e particolari difficoltà date dal ripristino di un centro storico compatto, ripristino coinciso con l'allontanamento forzato o la scomparsa di larga parte dei residenti da un lato e con la crisi generalizzata delle risorse dell'intera area dall'altro. Come sempre accade, la particolarità della situazione ha portato anche dei benefici inaspettati, come il restauro sistematico dei beni culturali più importanti e il recupero di quelli più generali (come l'intero abitato) e specifici, con la sistemazione, catalogazione e restauro delle fonti relative al territorio, in particolare quelle librerie e archivistiche, che, generalmente, sono sempre in posizione secondaria rispetto a quelle artistiche.

L'operazione ha permesso di sottolineare ulteriormente la continuità di una rilevanza che ha favorito l'insediamento umano prima degli Umbri, poi dei Romani, Visigoti, Longobardi, fino all'incastellamento e alla formazione del Comune medievale e alla sua partecipazione a tutte le vicende dell'area, fino all'assimilazione prima nella provincia pontificia e poi in quella dello Stato unitario italiano. Certamente l'insediamento sparso proprio dell'area appenninica ha permesso di superare nel passato, con relativa maggiore facilità dell'oggi, le ripetute crisi politiche, sociali ed economiche nonché le distruzioni operate dalle frequenti crisi sismiche.

Sebbene di per sé opere così generali non siano scientificamente corrette, almeno per gli addetti ai lavori, meritorio appare il tentativo, operato dall'A., di trovare nella storia della comunità gli elementi vitali per una rinascita non transitoria e comune, nell'aspirazione, a quasi tutte le località dell'Umbria, che sempre si offre come primo laboratorio di queste storie locali.

Rilevanti e meritevoli di rilievo appaiono alcuni personaggi espressi, ai primi del Novecento, dal contesto cittadino, quali, su fronti diversi, il medico Vincenzo Blasi, esponente di spicco del socialismo e dell'anticlericalismo, e il sacerdote Francesco Mari, espressione della cultura cattolica più elevata ma coinvolto nella repressione del movimento modernista che colpì in particolare alcuni seminari regionali, tra cui quello nocerino, e perciò costretto a fare il maestro di montagna. L'A. coglie l'occasione della ricostruzione della storia di Nocera, dando prova di vero senso civico, per riproporre al grande pubblico l'importanza di personaggi – come il Mari –

noti più agli specialisti del settore (Pietro Scoppola, Lorenzo Bedeschi, Francesco Di Pilla) che all'opinione pubblica locale.

Secondo quanto io stessa ho potuto appurare, direttamente o indirettamente attraverso la curatela di numerose tesi sul territorio discusse nell'Università di Perugia ma anche in quella di Roma La Sapienza, l'identità del Nocerinò è data dalla sua tipicità appenninica e dalla presenza di una molteplicità di corsi d'acqua e sorgenti. Le famose acque minerali della fonte Angelica hanno dato origine alla tradizione della villeggiatura estiva presso i Bagni nonché allo sfruttamento industriale attuato dal milanese Felice Bisleri dalla fine dell'Ottocento, mentre l'altra del Cacciatore, gestita dalla ditta Luigi Chiodini, ha avuto una vicenda più breve. Sulla sorgente di Bagnara il Comune di Perugia stipulò, fin dal 1899, una convenzione con quello di Nocera per l'utilizzo delle acque per l'acquedotto cittadino che ancora prosegue (pur con qualche recente contrasto tra le due amministrazioni), mentre quelle del Topino sono state impiegate a lungo per l'attività molitoria prima, l'erezione di piccoli pastifici per il consumo dell'area umbro-marchigiana e quindi per la cartiera dei fabrianesi Miliani (quest'ultima a partire dalla seconda metà del secolo XIX). Tutte queste attività, per motivi in parte legati a vicende naturali ma soprattutto dovuti alla cronica mancanza di capitali, sono cessate nel tempo o si sono fortemente ridotte.

Nondimeno la felice collocazione commerciale lungo l'asse Adriatico-Tirreno, rappresentato dalla Flaminia e dalla ferrovia Roma-Ancona, che, nonostante alcune difficoltà di utilizzo (prodotte per esempio dalla lunghezza dei lavori di ammodernamento di entrambe), non può, se ben gestita, che mantenere e favorire il ruolo svolto dalla comunità come terra di passaggio in un contesto che sta attualmente evolvendo verso una super regione dell'area centrale italiana. Mi sento dunque veramente di auspicare – come fa l'A. del saggio – che proprio dalla specificità irripetibile di questa parte della regione possa derivare la nuova vita della città di *Nuceria in Umbria* e di tutto il suo territorio.

RITA CHIACHELLA

Orvieto

1909 *Tra collezionismo e tutela. Connoisseur, antiquari e la ceramica medievale orvietana*. Catalogo delle mostre (Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria e Palazzo Baldeschi al Corso, 7 novembre 2009 - 10 gennaio 2010; Orvieto, Museo Archeologico Nazionale, 13 marzo - 6 giugno 2010), a cura di Lucio Riccetti, Perugia, Regione dell'Umbria (stampa: Firenze, Giunti), 2010 (Catalogo regionale dei beni culturali dell'Umbria. Studi e prospettive, 4) pp. 523, ill.

Il volume si configura, più che come catalogo delle mostre aperte tra Perugia e Orvieto tra il novembre 2009 e il giugno 2010, quale raccolta di stu-

di attorno al tema di esse, curata da Lucio Riccetti. I due eventi espositivi hanno consentito di raccogliere ed offrire al pubblico un ampio repertorio di ceramiche orvietane, ospitate in musei italiani, europei e americani, e di riflettere al contempo sulla vastità delle dispersioni. Tema portante delle mostre e quindi dei saggi del libro è infatti il rapporto, complesso e controverso, soprattutto nei decenni di passaggio tra '800 e '900, tra collezionismo e tutela. Il volume si apre con un amplissimo saggio (pp. 23-136) del curatore dedicato ai protagonisti della riscoperta e in qualche modo anche della dispersione dei reperti della ceramica orvietana, che sul finire dell'Ottocento e poi in particolare tra 1905 e 1908 emersero in grandi quantità dai 'butti' della città. Tra i tanti personaggi, mediatori e collezionisti, attenzione particolare è rivolta alla figura dell'antiquario Alexandre Imbert, molto attivo sul neonato mercato orvietano, le cui ceramiche seppe abilmente promuovere sul mercato internazionale grazie alle ricerche dell'allora giovane archeologo orvietano Pericle Perali, pubblicate però a proprio nome nel 1909 nel volume *Ceramiche orvietane dei secoli XIII-XIV* (che uscì in 200 esemplari numerati ed ebbe la miglior mossa propagandistica nella dedica a J. Pierpont Morgan, protagonista assoluto del mercato collezionistico del tempo). Seguono, nel volume, tre interventi dedicati ai temi della tutela (F. Scoppola, R. Balzani, G. Severini) e ben nove saggi incentrati sui principali mercanti e collezionisti di ceramica orvietana, le cui collezioni sono ora presenti in numerosi musei internazionali, nonché sul tema della contraffazione nel primo Novecento (F. Barbe, S. Netzer, T. Biganti, M. S. Sconci, R. Ferrazza, T. Wilson, F. Genari Santori, C. Vignon, C. L. Corra Macedo de Carvalho). L'ultima parte del volume (pp. 309-482) è riservata al catalogo vero e proprio, con schede corredate di foto. La mostra ha suscitato discussioni e critiche uscite anche sulla stampa nazionale, in particolare da parte di Alberto Satolli, che alla ceramica orvietana e a quelle vicende e personaggi otto-novecenteschi ha dedicato numerose pubblicazioni (cfr. A. Satolli, *Una mostra fuori luogo*, in "Micropolis", anno XIV, nr. 11, allegato al "Il Manifesto" del 27 novembre 2009).

(Red.)

Perugia

Mario Tosti, Monica Benedetta Umiker, Cristina Galassi, Paolo Belardi, *Non un grido, non un lamento. 12 maggio 1910: la soppressione del Monastero di Monteluca di Perugia*. Atti della quinta giornata di studio sull'Osservanza Francescana al femminile (Perugia, Monastero Clarisse S. Maria di Monteluca in S. Erminio, 12 maggio 2010), a cura di Pietro Messa e Monica Benedetta Umiker, S. Maria degli Angeli, Edizioni Porziuncola, 2011 ("Viator", 14), 142 p., ill., isbn 978-88-270-0964-2.

Il volume si presenta come uno studio approfondito che dall'archivistica alla storia dell'arte, dalla codicologia all'urbanistica ripercorre l'evento

della soppressione del secolare monastero di S. Maria di Monteluca, i cui ambienti divennero per quasi cent'anni per antonomasia l'ospedale di Perugia, prima del trasferimento definitivo nell'attuale polo sanitario regionale di Sant'Andrea delle Fratte. Come scritto in premessa, «attraverso un dialogo a più voci, l'ausilio di documenti e testi originali e un ricco apparato iconografico, [il volume] racconta un frammento prezioso della nostra storia recente. Una storia che è, per molti aspetti, esemplare del rapporto che le monache hanno saputo intessere con la comunità umana nella quale si sono inserite».

Il titolo è tratto dal *Memoriale di Monteluca*, nel quale si legge la «cronaca del 12 maggio 1910, giorno della forzata partenza dal monastero», quando a malincuore le monache dovettero abbandonare quelle «piccole celle testimoni delle nostre gioie e dei nostri dolori». Cento anni fa, infatti, avvenne la soppressione del monastero di Monteluca, che fu la sede storica delle clarisse di Perugia, e che per ben settecento anni (l'insediamento risale infatti al 1218) era stato un punto di riferimento per l'intera città. Una soppressione voluta da un nuovo progetto urbanistico per la città, in cui «le autorità civili perseguirono l'obiettivo di cancellare quel luogo con un accanimento del tutto particolare: fu cacciata la comunità, stravolte le strutture architettoniche, alterato il secolare assetto urbanistico dell'area; fu salvata soltanto la chiesa» (dall'*Introduzione* di Attilio Bartoli Langeli).

Le singole relazioni del volume, che vedono all'opera studiosi di qualificato profilo scientifico, analizzano sotto i vari aspetti di competenza i fatti che portarono e che seguirono alla chiusura del monastero. I capitoli si snodano a partire dalla relazione storica di Mario Tosti, dal titolo *Da Monastero a ospedale civile. La soppressione nei documenti*, una dettagliata ed accurata indagine storico-storiografica sui fatti che videro coinvolte le varie istituzioni (laiche e religiose), con spoglio delle fonti bibliografiche e d'archivio; tra cui ricordiamo il fondo Archivio Monastero Clarisse di Monteluca ed il fondo Archivio Storico del Comune di Perugia, entrambi conservati nel locale Archivio di Stato.

Il secondo intervento è di Monica Benedetta Umiker e tratta *La dispersione di carte e libri del monastero S. Maria di Monteluca in Perugia*. Vi sono presentati i dati attualmente disponibili circa la dispersione del materiale archivistico e bibliografico (manoscritti e libri a stampa), con notizie ottenute sia a partire da fonti archivistiche sia tramite un puntualissimo percorso di ricerca presso diverse biblioteche italiane ed estere, con segnalazione di notevoli esemplari di libri antichi e manoscritti, identificabili dai particolari bibliologici relativi alla biblioteca dell'ex monastero. Di particolare interesse risultano, ad esempio, i mss. 3412 della Biblioteca comunale Augusta di Perugia, 2213 della Biblioteca Angelica di Roma, A/60 dell'Archivio generale dei Frati Minori di Roma, ed il cosiddetto "ms. Antonini" conservato presso l'Archivio di Stato di Perugia (quest'ultimo scoperto nel giugno 2009).

Il terzo intervento, a firma di Cristina Galassi, dal titolo *La soppressione del Monastero di Monteluca e la dispersione delle opere d'arte*, getta luce su diversi capolavori artistici un tempo nel monastero, quali una *Incoronazione della Vergine* di Giulio Romano e Giovan Francesco Penni (oggi a Roma, Pinacoteca Vaticana); una *Adorazione dei pastori* di Bartolomeo Caporali, sempre una *Incoronazione della Vergine* di Berto di Giovanni ed una predella con quattro tele rappresentanti la *Natività della Vergine*, *Presentazione al tempio*, *Sposalizio* e *Transito* sempre di Berto di Giovanni (oggi conservate tutte e tre a Perugia, presso la Galleria Nazionale dell'Umbria), delle quali si dispone di ampia documentazione presso l'Archivio di Stato di Perugia.

Il quarto saggio si deve a Paolo Belardi: *Monteluca 1906-2006. Una storia lunga cento anni*. Vi sono esposte le indagini architettoniche circa la trasformazione del vecchio monastero in ospedale civico, fino alla demolizione da poco iniziata dei vecchi padiglioni dell'ospedale-policlinico di Monteluca nell'ottica dell'attuale assetto urbanistico perugino.

Sono, infine, le *Conclusioni*, tratte da Giovanna Casagrande. Seguono due appendici: il regesto del fondo *Edifici di culto* del Ministero dell'Interno, presso l'Archivio centrale dello Stato, a cura di Laura Presta e Monica Benedetta Umiker; e un saggio *Il "quadrilatero perugino" nelle facciate gotiche delle chiese di Perugia*, estratto dalla tesi di laurea in architettura di Francesco Grispo. Per ultimo, un utilissimo indice dei nomi. Il testo è inframmezzato da immagini in bianco e nero di documenti, opere d'arte, foto d'epoca, disegni e grafici.

Un lavoro certamente arduo ma intriso di uno speciale senso di cura e devozione alla città, per la quale "Monteluca" rappresentò per secoli un luogo privilegiato, per arte, vita religiosa e identità civile. Riprendendo ancora una volta le parole dell'*Introduzione*, se con la perdita del monastero «la città guadagnò un ospedale civile nuovo e un enorme patrimonio di opere d'arte, libri e documenti», in quello che fu «l'estremo sacrificio» delle clarisse perugine, «nella linea di quel servizio alla collettività, di quella solidarietà con la cittadinanza che le avevano sempre contrassegnate», l'augurio è che il futuro dimostri che la ri-trasformazione e rivitalizzazione dell'ex complesso monastico porti frutti altrettanto buoni alla vita culturale e sociale della città.

GIANLUCA D'ELIA

Sansepolcro

Gian Paolo G. Scharf, *Cronisti Borghesi del Quattrocento*, Selci Lama (PG), Ed. Pliniana, 2011 (Istituzione culturale Biblioteca Museo Archivi storici, Città di Sansepolcro, Fonti, 1), pp. XVI-190, 8 foto b/n.

L'aggettivo del titolo va stampato e inteso con l'iniziale maiuscola: è toponimico, vale "di (Borgo) Sansepolcro". Che poi il maggiore cronista di

Sansepolcro, Francesco di Cristofano Largi, appartenga al ceto borghese e perciò sia un borghese Borghese (o viceversa) non è un problema. Fino a poco tempo addietro faceva comodo l'aggettivo "biturgense", ma dopo che si è dimostrato essere invenzione di un'erudizione fantasiosa non lo si può più usare; né vale la pena scimmiettare il medioevo adottando "burgense".

Il volumetto rientra nell'attività della giovane istituzione che coordina le sedi della cultura e della memoria di Sansepolcro: la biblioteca, il museo, gli archivi. Buon segno, che essa intraprenda una collana dedicata alle fonti della storia cittadina. Ne illustra bene motivazioni e finalità Daniele Piccini nella sua presentazione (che segue un impegnato testo del sindaco Franco Polcri, un sindaco non ignaro della materia). L'obiettivo è ricostruire progressivamente il corpus di quelle fonti, sia narrative che documentarie che d'altro tipo, con un atteggiamento che vuole essere insieme specialistico e aperto alle esigenze collettive. Di qui, ad esempio, l'accompagnare ogni testo latino con una traduzione "di servizio".

I testi che si pubblicano in questo primo volume sono quattrocenteschi. Il xv è il secolo d'oro del Borgo, e non solo in ragione di Piero: la notevole vivacità culturale che vi si ebbe è ben illustrata dal volume di James R. Banker, *The Culture of San Sepolcro during the youth of Piero della Francesca* del 2003. Ma è anche il secolo in cui inizia la storia "toscana" di Sansepolcro, che dura ancora oggi: risale infatti al 1441 la cessione di esso, da parte di Eugenio iv, alla Repubblica fiorentina. Quell'atto, che conclude un'irrequieta serie di dedizioni e afferenze (ultima quella ai Malatesta), sembrava risolvere la lunga vertenza che da più di due secoli vedeva l'abbazia del Santo Sepolcro e la comunità del Borgo tentare di emanciparsi dalla giurisdizione del vescovo di Città di Castello. Intorno al 1425 l'abate del Santo Sepolcro aveva fatto scrivere un cartulario, volto a rivendicare l'autonomia del monastero (una fonte che sarà bene pubblicare); si adoperò nello stesso senso il priore generale dei Camaldolesi, Ambrogio Traversari. Benché ancora nel 1453 una sentenza del vescovo di Spoleto desse ragione a Città di Castello, nella sostanza la protezione di Firenze aveva risolto il problema. Nel 1515 papa Leone x (un Medici) erigeva Sansepolcro a sede vescovile. L'erezione al rango di Città chiudeva i giochi.

Tutto questo per dire – e Scharf lo dice bene nell'*Introduzione*, che si giova di un inserto di Andrea Czortek (*L'abbazia e i suoi monaci*, pp. 6-10; ma già aveva saggiato l'argomento nell'articolo *La diocesi prima della diocesi: la coscienza urbana di Borgo San Sepolcro nel Quattrocento*, nelle "Pagine Altotiberine" del 1998 – il perché e il come di queste "memorie" quattrocentesche. In verità l'unico testo che si collega direttamente alle vicende sopra riassunte e specificamente alla sentenza vescovile del 1453 è la *Historia Burgi*, tradita da un manoscritto mediceo-laurenziano, già nota ma inedita (edizione e traduzione alle pp. 30-143). Essa fu redatta nel 1454, in reazione appunto alla sentenza avversa, da un anonimo monaco camaldolese; la datazione fa tramontare l'ipotesi Banker trattarsi del fratello di Piero, morto

nel 1448. Si tratta di un libello diretto al papa, allora Nicolò v, inteso a rivendicare l'autonomia del cenobio del Santo Sepolcro. Ha i caratteri insieme di cronaca cittadina, alla maniera annalistica, e di cronaca monastica, infarcita com'è di citazioni di documenti: testimonianza dunque a suo modo di quella simbiosi tra fondazione monastica e collettività civile che contrassegna Sansepolcro e ha pochi uguali nell'Italia centrale.

Dopo la *Historia*, che è la restituzione principale operata nel libro, seguono alcuni scritti antecedenti cronologicamente, dovuti alla penna di un notaio, Francesco di Cristofano Largi. Costui, nato nel 1387 e morto verso il 1450, fu a lungo cancelliere del Comune (ne scrisse gli Statuti, altra fonte da mettere in cantiere); del suo livello culturale fa fede la ricca biblioteca di famiglia, oggetto di una raccolta di saggi nel n. 43, anno xx, 2011 di "Pagine altotiberine" (*La biblioteca della famiglia Largi e la cultura letteraria a Sansepolcro nel Quattrocento*, pp. 75-158; contributi di Scharf, Silvia Longhi e Stefania T. Salvi). Egli si applicò alla costruzione della memoria civica, un po' nella scia della tradizione italiana dei notai-cronisti, un po' per le sue responsabilità pubbliche. Cancelliere, si è detto; ma anche priore delle due maggiori confraternite Borghesi, la Fraternita di San Bartolomeo ("la Fraternita" per antonomasia) e la Compagnia delle Laudi.

Come cancelliere, e diremmo factotum dell'attività documentaria del Comune, Francesco nel 1418 scrive in volgare la *Leggenda egidiana*, il racconto di fondazione del Borgo ad opera dei santi pellegrini Arcano e Gilio (Egidio) di ritorno dalla Terrasanta – ripetuta poi, in latino, dall'anonimo camaldolese all'inizio della sua *Historia* (edizione alle pp. 144-147). La scrive, si badi, in apertura del "Libro rosso" del Comune di Borgo, un registro del dare e dell'avere. Che cosa c'entri una leggenda di fondazione con un libro contabile, lo dice lui stesso: «Questo è il libro intitolato Ben Comuno, nel quale ordenatamente se scriveranno tucte le ragioni del comune per dare e havere, acìo che sia palese sempre il debito e credito, e altre cose e memorie concernente il bene publico [...] e cominciaròme un poco arietro, a certe cose passate, degne di memoria per utile di tucti». Ecco il perché della Leggenda egidiana, e subito dopo dell'elenco dei «Sancti Reliquii», conservati nel campanile dell'abbazia. Una perfetta "invenzione della tradizione".

Un altro testo significativo il Largi lo scrisse nel 1437, stavolta in quanto priore della fraternita di San Bartolomeo (edizione alle pp. 148-153). Volendo mettere ordine nei libri contabili della «pietosa casa», egli si pone a raccogliere in un solo volume, ancora in volgare, «tucte le dignità, privilegi, ragioni, stato, força, crediti e debiti de la Fraternita». Il libro s'intitola *Specchio*, perché i futuri priori all'atto dell'ingresso possano avere chiara la situazione, «come donna nel specchio se vede». E comincia, come nell'altra occasione, facendo la storia della fraternita. Gli accenti, quali risultano dai brani trascritti, sono d'intensa commozione e devozione.

Non basta. Francesco Largi è uno di quei notai che amano inserire nei propri registri d'abbreviature, negli interstizi tra i rogiti o in foglietti volanti, annotazioni memoriali, 'cronistiche'. I suoi sono conservati a Firenze, nel Notarile Antecosimiano; uno nel Mediceo avanti il Principato. Scharf ne isola una quindicina di brani, distribuiti tra il 1421 e il 1436 (pp. 154-167). Questa sezione lascia qualche perplessità: almeno due brani sono veri e propri documenti, scelti solo per il loro valore storico; e al notaio Largi viene affiancato, con tre frammentini, il collega e concittadino Mario di ser Matteo Fedeli. Ma l'interesse di questi *excerpta* è alto. Si segnala l'ultimo, una bella lettera in volgare – gli altri brani sono in latino – inviata a Cosimo de' Medici dall'arcivescovo di Firenze *in castris domini nostri pape felicibus prope et contra Burgum S. Sepulcri* il 2 gennaio 1436 (1435 secondo lo stile fiorentino). Ed è notevole l'ultimissimo, talmente notevole che ne viene fatto un capitolo a sé (pp. 168-171): la trascrizione fatta dal Largi il 21 settembre 1437 delle *Profezie* di Santa Brigida di Svezia. L'attestazione arricchisce in modo significativo la casistica dei testi brigidini e pseudo-brigidini circolanti nell'Italia centrale. Bello l'episodio. Un tale gli fa vedere un foglietto che, così pare, gli ha spedito il figlio da Bologna; *ego, accepta cartula, vidi litteras ad caracteres antiquos et legere cepi*; e l'altro: *fac tibi, si placet, copiam*. E così il notaio Francesco può dichiarare: *oblata michi est oculis prophetia beate Brigide*.

Con questo volumetto, Gian Paolo G. Scharf continua la sua progressione nelle ricerche sulla storia civile di Sansepolcro tra medioevo ed età moderna. Per non citare i numerosi saggi particolari, basti menzionare i due volumi *Borgo San Sepolcro a metà del Quattrocento: istituzioni e società (1440-1460)* del 2003, e *Fiscalità pubblica e finanza privata: il potere economico in un comune soggetto (Borgo San Sepolcro 1415-1465)* del 2011, che si legge anche, completa di tutti i dati, in rete sul sito di questa Deputazione. Che egli abbia sperimentato gioie e dolori delle edizioni di fonti (e delle traduzioni!) non può che far crescere la sua dimensione di storico.

ATTILIO BARTOLI LANGELI

Terni

Finestra sul Risorgimento. Terni 1859-1861. A cura di Domenico Cialfi ed Elisabetta David. Edizioni Thyrus, Arrone (TR) 2011.

Nel succedersi della manifestazioni celebrative per i 150 anni dell'Unità d'Italia non si è mancato di far rilevare come il Risorgimento sia un processo lungo e complesso, che occupa per intero l'Ottocento e deborda nei due secoli che lo precedono e lo seguono, giacché esso ha inizio col periodo giacobino (1796-99) e termine con la Grande Guerra (1915-18). I due punti che ne contrassegnano lo sviluppo non derivano da una scelta arbitraria, ma

hanno una loro precisa ragion d'essere: quello *a quo* coincide con la comparsa delle armi francesi nella penisola, evento che produce il crollo degli antichi regimi e il primo apparire di un sentimento patriottico unitario; quello *ad quem* indica il raggiungimento dei confini naturali dello Stato-nazione, conformemente alla dottrina geo-politica dell'età romantica. In questa laboriosa e non sempre lineare costruzione il triennio 1859-61 riveste un'importanza tutta particolare. Esso rappresenta infatti, come ho avuto occasione di spiegare in un recente convegno tenutosi a Palazzo Carignano di Torino – che ospitò il Parlamento subalpino ed è oggi sede del Museo Nazionale del Risorgimento – uno snodo essenziale, in cui vengono a maturarsi le pre-esistenti condizioni e a porsi le premesse degli sviluppi futuri dell'Unità. Il volume di cui si discorre è un'ulteriore conferma di tale affermazione.

Il titolo è il medesimo della mostra da cui deriva questo libro-catalogo, che si apre però – prima di passare all'illustrazione delle varie sezioni espositive – con alcuni saggi che offrono al lettore il quadro generale di riferimento. Così, in successione, abbiamo l'*Introduzione* di Stefania Magliani, la *Presentazione* di Marilena Rossi Caponeri, e l'ampio *Contributo di Terni all'Unità d'Italia (1859-1861)* firmato da Andrea Giardi e Domenico Cialfi. Questi saggi indicano le fonti archivistiche e documentarie del materiale esposto, e attraverso il commento dei documenti illustrano il ruolo avuto dalla città nel processo risorgimentale. Cercherò, con uno sguardo d'insieme, di ricapitolarne il filo conduttore comune.

Innanzitutto le fonti. I documenti provengono in primo luogo dall'Archivio di Stato di Terni, cui si affiancano numerosi archivi privati (alcuni versati, come le carte appartenute alla nota studiosa locale Gisa Giani, altri gelosamente custoditi dagli eredi dei protagonisti di quell'epico periodo, ad esempio i discendenti di Federico e Augusto Fratini). Una sottolineatura particolare merita il fondo della Sezione di Orvieto facente capo al marchese Filippo Antonio Gualterio, per le funzioni assolutamente rilevanti da questi esercitate prima e dopo l'Unità: confidente del Cavour, successore del Pepoli quale Commissario e Intendente per la Provincia dell'Umbria, in seguito Prefetto, Senatore, Ministro. E ancora cimeli, dipinti, stampe provenienti da collezioni private che concorrono a riproporci tangibilmente le aspirazioni, le idealità e le tensioni di una fase storica che a prima vista sembrerebbe – per il linguaggio usato e la retorica profusa – lontanissima e pressoché incomprensibile alla prosaica mentalità odierna, e che invece si è inaspettatamente rivelata vitale e feconda anche agli occhi dei più giovani.

La ricostruzione di Giardi e Cialfi prende l'avvio dalla metà degli anni cinquanta. L'arresto e la pesante condanna subita da Federico Fratini (1855), la scelta dell'esilio compiuta da Giovanni Froschianti (1856), sono dati locali che si inseriscono perfettamente nella più generale crisi del movimento mazziniano, che deve registrare il fallimento della progettata insurrezione di Milano (1853) e il tragico esito della spedizione di Pisacane (1857). Di questa crisi, della sfiducia che subentra per l'inanità del metodo

rivoluzionario, approfittano nella Bassa Umbria come altrove gli emissari piemontesi, che cercano di rinsaldare le fila dello scorato movimento patriottico in una nuova alleanza il cui fine si compendia nel motto "Italia e Vittorio Emanuele". L'adesione di Garibaldi a questo programma avrà un peso decisivo nell'orientare il passaggio di molti patrioti dalle iniziali posizioni repubblicane (sulla base delle quali essi avevano condiviso la "primavera dei popoli" del '48, ed erano accorsi alla difesa di Roma nel '49) al sostegno per la causa sabauda.

Una *Cronologia essenziale* permette al lettore di orientarsi rapidamente in quel susseguirsi di accadimenti che caratterizza il triennio considerato. Fatti e figure locali, restati finora in penombra, si intrecciano con episodi e personaggi popolari, e il risultato è una migliore e più compiuta conoscenza della trama che avviluppa le regioni centrali, e la nostra in particolare, secondo i piani predisposti ma anche le decisioni improvvisate del governo di Torino. La guerra d'indipendenza genera la rivolta nelle legazioni pontificie, Perugia insorge e deve subire la violenza e il saccheggio dei mercenari svizzeri. La spedizione dei Mille, e il pericolo che il partito d'azione assuma la direzione dell'impetuoso moto che scuote l'intera penisola, spinge Cavour a rompere gli indugi e a ordinare l'invasione delle Marche e dell'Umbria. Così quest'ultima si ritrova ad essere terra di frontiera, fra le provincie liberate e quanto rimane dell'antico Stato della Chiesa. I plebisciti sanciscono giuridicamente lo stato determinato dalla forza delle armi. Tra il febbraio e il marzo del 1861 viene eletta la Camera dei Deputati, ed è proclamato lo Stato nazionale di cui Vittorio Emanuele cinge la corona. La Provincia dell'Umbria diviene un'importante entità amministrativa, comprendendo anche la Sabina. .

La parte riservata a catalogo si articola in tre sezioni. La prima assume a titolo una frase trasmessa nel luglio '60 dal Comitato centrale romano segreto ai Comitati periferici, affinché si tengano pronti all'insurrezione finale: *L'ora della liberazione sta per scoccare*. La seconda riguarda *Il plebiscito e la nascita della «nuova Italia»*. La terza infine ci avverte: *Nasce la nuova "religione della Patria" (1860-1862)*. Scorre sotto i nostri occhi una imponente galleria di documenti ed immagini, fra cui per regioni di brevità estrarremo quelle che riguardano Terni e dintorni. Anche qui agisce nella clandestinità un Comitato segreto: ne conosciamo i componenti, i rapporti fra i patrioti rimasti in città e quelli in esilio o in prigione, le azioni messe in atto per agevolare nel settembre del '60 il compito dell'esercito sardo (interruzione delle linee telegrafiche, invito alla diserzione dei mercenari papalini, operazioni dei Cacciatori del Tevere nelle zone di Orvieto, Viterbo, Rieti). I primi passi verso la rappresentanza politica si compiono con la candidatura dell'esule romano Luigi Silvestrelli, di cui si sottolinea la vicinanza al Ricasoli, ciò che offre all'economia della Bassa Umbria la possibilità di sbocchi commerciali con la Toscana, in alternativa alla chiusura del mercato romano. Il fatto poi che nei dintorni passi una frontiera che tutti

avvertono come provvisoria fa di Terni un avamposto «per affrancare Roma dal dominio dei prestì», e la rendono un pericoloso focolaio di disordine per le autorità, intenzionate a sbarrare il passo ad una soluzione democratica (mazziniana e garibaldina) della crisi in atto. È un discorso che andrà ripreso in vista delle prossime scadenze, fra cui principalissima per noi quella del '67 (campagna dell'Agro Romano e battaglia di Mentana).

L'esame non si arresta qui, ma consta di due appendici: l'una riguarda *Il "pantheon della patria" ovvero gli artefici dell'unità d'Italia*, che ci fa vedere come, alla fine dell'Ottocento, i dissidi che avevano accompagnato il processo risorgimentale sono finalmente superati, ed anche l'osteggiato repubblicano Mazzini, assieme a Vittorio Emanuele, Cavour e Garibaldi viene assunto fra i numi tutelari della nazione; l'altra si intitola *I giubilei della patria (1910-1911, 1960-1961)* e ci fornisce una utile pietra di paragone per saggiare il grado di quell'*idem sentire de re publica* che ha accompagnato il popolo italiano nei centocinquanta anni della sua travagliata storia.

In conclusione, la "finestra" che i curatori della mostra e gli autori del catalogo hanno voluto aprire sul Risorgimento ternano offre un utile, ulteriore punto di osservazione che viene ad aggiungersi ai tanti contributi che in quest'anno non di esaltazioni retoriche, ma di riconsiderazioni critiche, hanno costituito un risposta documentata e civile alla gazzarra estremistica tesa a minare, per anacronistiche e velleitarie rivendicazioni localistiche o partitiche, le radici – faticosamente raggiunte – della nostra comune convivenza.

FRANCO BOZZI

Palazzo Montani Leoni, a cura di Anna Ciccarelli, Terni, Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, 2011, pp. 284, ill.

Terminati nel 2009 i più che decennali lavori di restauro e ristrutturazione della propria sede, lo storico palazzo Montani Leoni, iniziati nel 1995, la Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni dedica ad essa un volume di prestigio pari alla serietà critica. Le parti d'apparato del volume, dedicato a Paolo Candelori (già presidente della Fondazione, scomparso nel 2010), sono firmate dall'attuale presidente, Mario Fornaci, dal vicepresidente Giuseppe Belli e dalla curatrice. Il volume è organizzato sostanzialmente in tre sezioni: *La storia del palazzo e dei suoi proprietari* (saggi di Paolo Pellegrini e Anna Ciccarelli); *La storia architettonica e decorativa* (scritti di Paolo Leonelli, Maria Laura Moroni, Francesco Santaniello, Giuseppe Belli); e la descrizione delle due collezioni, quella archivistica e quella pittorica, che nel palazzo sono allocate. Chiude l'indice delle fonti e delle opere citate. Due gli inserti d'immagini: la *Visita a palazzo*, una galleria fotografica degli ambienti, arredi, suppellettili; e la riproduzione completa delle opere che costituiscono la raccolta d'arte, secondo l'ordine alfa-

betico degli autori (fa la parte del leone il primo, il *genius loci* Amerigo Bartoli). Ma tutto il volume è, come si conviene per pubblicazioni di questo tipo, riccamente illustrato: merito precipuo del fotografo Marco Santarelli, così come è merito delle Arti grafiche Celori di Terni l'ottima qualità della stampa.

Un cenno agli archivi storici che la Fondazione conserva, dei quali trattano, non per la prima volta, Anna Ciccarelli e Fabrizia Trevisan della Soprintendenza archivistica umbra. Ci sono gli archivi storici dei due istituti che hanno dato luogo alla Fondazione, le Casse di risparmio di Terni e di Narni, a partire dal 1846. Ma il fatto specifico è la proprietà degli archivi delle Opere pie e della Congregazione di carità ternane, pervenute alla Fondazione per vie dirette e per vie casuali, mentre altrove di solito si trovano negli archivi di stato o comunali. Si trovano dunque qui i depositi documentari del Monte di pietà (fondato nel 1467 dagli osservanti Barnaba Manassei e Fortunato Coppoli) e di varie confraternite, principale quella duecentesca di San Nicandro, che a partire dal 1366 gestì l'ospedale civico.

Sofferamoci sulla storia originaria del palazzo. La data di nascita si conosce e si conosceva, essendo incisa sull'architrave del portale originario (quello retrostante l'attuale facciata, che dava sull'antica piazza Canale, oggi via Lodovico Silvestri): *Aureli(ius) Factioli ren(ovavit) amp(liavit) orn(avit) a fun(damentis) 1584*. Ma non si sapeva molto di più. Ora invece lo scavo archivistico compiuto da Paolo Pellegrini ha chiarito molte cose. In primo luogo chi fosse quell'Aurelio Fazioli (o Faccioli), la cui biografia compone un perfetto ritratto del "nuovo" patriziato urbano in una provincia dello Stato pontificio, e fa capire pienamente il senso del palazzo.

Nato tra 1530 e 1540, morto nel 1606 o 1607, Aurelio Fazioli apparteneva a una famiglia che si era arricchita con il commercio di panni di lana e aveva partecipato attivamente alla vita pubblica nell'ambito del ceto dei "banderari", come si chiamava a Terni a partire dalla metà del Trecento la parte contrapposta ai "cittadini", ossia alla nobiltà di spada. La divisione paritaria degli uffici tra le due parti era la faccia istituzionale dell'assimilazione dei Banderari alla nobiltà tradizionale; nel Cinquecento il processo sembrò subire un'interruzione traumatica col famoso episodio della rivolta e conseguente "strage" dei Banderari nel 1564 (ne lessi dalla penna del compianto Vincenzo Pirro nella *Storia illustrata delle città dell'Umbria* del 1993), che si risolse invece in una parificazione tra i Cittadini e gli ex Banderari. La maturità di Aurelio Fazioli coincide con questa fase. Egli fece tutti i passi necessari verso la nobilitazione sua e della famiglia: la partecipazione al giro degli appalti e subappalti dei beni e delle risorse comunitative; i molti e notevoli acquisti di beni fondiari; i rapporti con Roma; due buoni matrimoni; un ruolo di primo piano nella confraternita nobiliare per eccellenza, quella della Croce Santa (nel 1576 egli fu uno dei due soprastanti alla fabbrica del nuovo oratorio); l'erezione di una cappella di famiglia a San Francesco, il sepolcrale della nobiltà cittadina (vi pose uno *Sposalizio*

della Vergine di cui discute Maria Laura Moroni a margine del suo saggio). È evidente il procedere di un'affermazione sociale che si gioca su tanti registri diversi, tutti convergenti: l'ultimo tocco fu la costruzione del palazzo, che rappresentava materialmente il posizionamento ai vertici della società patrizia.

Si può parlare di una "invenzione del palazzo", che sfrutta la figura medievale di un comparto cittadino per farne cosa totalmente nuova e unitaria: è un fenomeno ben noto, che conta molti esempi nella stessa Terni (ad esempio i palazzi Spada e Mazzancolli) e altrove. Il Fazioli aveva cominciato prima del 1567, con l'acquisto di alcuni piccoli immobili in rione Avultrini, nel centro cittadino (la vecchia residenza di famiglia era in rione Amingoni, confinante ma più distante dal centro). La parrocchia era quella di San Nicolò in viis divisis, un'area che in quel periodo cambiò faccia, come tutte le altre che stavano intorno alla Piazza Grande. Procede poi per "addizioni", ossia per accorpamenti di ulteriori unità immobiliari. Guadagnato così un isolato compatto, può costruire "sopra" le vecchie strutture (case, botteghe, vicoli, cortili) il Palazzo. Lo fa il 17 aprile 1576, affidando per contratto a *magister Stefanus alias Mancinus de Como de Lombardia* l'incarico di *facere fabricam domus ipsius Aurelii site in regione Adultrinarum* (si noti: nello stesso 1576 Aurelio, come responsabile della confraternita della Croce Santa, stipulava un contratto col medesimo maestro, *magister Stefanus Ricciani de Como*, e con un altro maestro ticinese). I lavori si conclusero otto anni dopo, e l'iscrizione sull'architrave del portale sta lì a dichiararlo: *Aurelius Factioli renovavit ampliavit ornavit a fundamentis 1584*. La pietra consacra il successo definitivo di Aurelio: il palazzo rappresenta il prestigio e ricchezza di lui e della sua famiglia, e insieme dà prestigio e ricchezza alla città, alla intera società cittadina.

Si può capire, da questo resoconto, quanto valga la ricerca d'archivio per riempire di contenuti un fenomeno ben noto nelle sue linee generali, ma bisognoso appunto di verifiche puntuali. Risultato che Pellegrini ottiene anche circa le fasi successive, sulle quali non ci si può trattenere. Si tratta di una storia complessa, segnata da continui passaggi di proprietà. Nel 1641 il palazzo passa ai Guglielmetti; tra 1702 e 1721 ai Nicoletti, poi ai Cittadini; verso il 1780 ai conti Genuini (di Montebuono in Sabina); nel 1821 ad Angelo Viviani (un immobiliare *ante litteram*); nel 1834 ad Antonio Montani Leoni. Costui, a parte l'onore di aver lasciato il proprio cognome al palazzo, se ne disfece nel 1873, ritenendosi danneggiato dall'apertura di corso Tacito, decisa e attuata subito dopo l'Unità.

Un intervento urbanistico quest'ultimo, come sappiamo (e lo sappiamo benissimo dopo il volume del 2000 curato Natalini, Portelli, Romani e Tranquilli), di portata estrema: fu un ripensamento totale della struttura urbana e della stessa identità cittadina; e, nel piccolo, costrinse a ripensare i palazzi che si affacciavano sulla nuova arteria. Tra questi il palazzo Montani Leoni. Che, venduto dal proprietario al Comune nel 1873, era passato nel 1877 alla Cassa di Risparmio di Terni. Fu questa, che nei suoi primi trent'anni

di vita (era stata fondata nel 1846) non aveva avuto una sede propria, a effettuare i grandi lavori sul palazzo, conferendo ad esso la *facies* attuale: inversione dell'orientamento (il davanti diventa dietro e viceversa), allineamento a corso Tacito, rifacimento della facciata ora principale e delle due laterali, ristrutturazione degli interni. Presidente era Silvestro Viviani (figlio di Angelo, patriota democratico), direttore dei lavori fu Benedetto Faustini. Il resto è storia recente: una storia che fa onore alla Fondazione titolare del palazzo.

Ci si è intrattenuti sulla storia del palazzo come risulta dalla documentazione d'archivio; una parola sugli altri "documenti" che fanno oggetto del volume. I recenti lavori di restauro hanno rivelato la successione e natura degli interventi subiti nel corso del tempo dall'edificio. Lo stesso dicasi per la decorazione pittorica, anch'essa attuata per fasi e secondo gusti diversi. Ne risulta un complesso monumentale che è piena espressione dell'architettura tardo ottocentesca ma conserva l'antico sapore rinascimentale. Bella dunque la storia del palazzo Montani Leoni, «spettatore e testimone diretto – come scrive il Presidente – delle modificazioni architettoniche ed urbanistiche della città».

ATTILIO BARTOLI LANGELI

SCHEDE FOLIGNATI

a cura di Fabio Bettoni

Riceviamo con piacere e molto volentieri pubblichiamo. Infatti, volendo segnalare nella maniera più ampia possibile quanto di storia si pubblica nei centri dell'Umbria, la Deputazione deve contare sulla collaborazione attiva e libera dei Soci. Confidiamo che l'esempio di Bettoni e dei suoi sodali trovi molti seguaci, affinché la sezione Bibliografia umbra del "Bollettino" diventi ciò che vorremmo diventasse.

Foligno. Antichi e nuovi splendori di una città-fenice, a cura di Alberto Melelli e Angela Cicioni, 2 voll., Città di Castello, Edimond srl, 2009, 230 pp., ill., € 20,00, isbn 88-500-0435-5.

La fenice, il mitico uccello arabo, simboleggiò per gli antichi l'incessante succedersi di morte e rinascita; per il cristianesimo, la resurrezione; nella tradizione meno remota, qualcosa di misterioso di cui tutti hanno detto senza mai aver visto («è l'amore degli amanti come l'araba fenice...»); ha simboleggiato e simboleggia anche rarità, unicità: sopra tutto di persona rara, unica. Alberto Melelli e Angela Cicioni per la loro *guida del viaggiatore raffinato* dedicata agli *antichi e nuovi splendori* di Foligno non potevano trovare titolo più allusivo e bello di questo: 'città-fenice', appunto; titolo generoso ed esaltante, esotico e ad un tempo tanto vicino al nostro sentire. Qui, è segno di città rara, unica: che le vicissitudini del tempo hanno messo alla prova molto spesso, a volte ferito quasi mortalmente, senza sfigurarne tuttavia i contorni netti, le peculiarità.

Il volume (in due tomi) forma la trentottesima *stazione* nel lungo, fortunato, raffinato viaggio tra città e spazi dell'Umbria, della Toscana, delle Marche e delle Romagne di cui è mentore sapiente Attilio Brilli. Uno degli autori, Melelli, ha sentito con forza il richiamo della sua città natale; l'altra autrice, Cicioni, lo ha seguito, appassionandosi all'oggetto che via via si disvelava ai suoi occhi. Per comprendere l'umore profondo che li ha accomunati e sospinti a firmare questo bel lavoro, mi piace ricordare con loro le parole di John Keates, il quale, una ventina di anni orsono, rilevava rammaricato la scarsa attenzione dedicata di solito a Foligno, sostenendo, per contro, di non potersi negare alla città, al suo centro antico, un «posto nella storia» e «un fascino non meramente occasionale». I Nostri questo posto hanno saputo assegnare, questo fascino hanno saputo evocare.

Diversi piani di lettura caratterizzano l'approccio descrittivo. Innanzi tutto, il paesaggio: non poteva essere altrimenti, formando in sé e per sé inevi-

tabile tema d'esordio ma anche oggetto di primaria osservazione giacché i due autori fanno della geografia materia quotidiana di studio e d'intenso, proficuo ed esemplare lavoro. Quindi la città e la sua civiltà nell'antichità e nell'alto medioevo secondo una successione evocata dall'onomastica: *Fulgina*, *Fulginium*, *Fulineas Castrum*, *Civitas Fulinea*, *Fuligni*. E poi il cuore millenario dell'insediamento, la *platea Magna* del pieno e tardo medioevo. Quindi, il segno storico inconfondibile della *Civitas Mercaturae*, esemplificato al massimo grado da residenze importanti che hanno scandito lo spazio urbano tra Cinque e Settecento.

E, ancora, l'intelaiatura sacrale dentro le mura e nell'immediato contorno: un tema che attraversa lo spazio e il tempo e mediante il quale Melelli e Cicioni transitano verso la trattazione dell'ultimo tassello evolutivo ovvero la città otto-novecentesca, di cui sono episodi salienti la ferrovia, le industrie, le architetture idrauliche, il verde, le nuove piazze. Come il sacro attraversa i secoli, così i personaggi illustri nella santità, nella scienza, nell'erudizione, nella letteratura, nell'arte decorativa. Come il sacro e i personaggi illustri, attraversano i secoli anche i siti notabili d'attorno alla città: dal viale Mezzetti alla Flaminia, dalla Valle del Menotre a San Giovanni Profiamma, da Sassovivo a Sant'Eraclio: tanto per fornire le coordinate.

Se questi sono gli snodi, i rimandi interni sono molteplici. In primo luogo, i rimandi generali implicati dalle citazioni in epigrafe, scaglionate nel percorso a sottolineare con Grosley (1764) il carattere paradisiaco delle campagne circostanti la città; nonché, con Potter (1911), il carattere lagunare della medesima che ne fa una "piccola Venezia"; quindi, con Brion (1956), il carico di spiritualità che emana da ogni pietra investendo l'insieme del paesaggio territoriale, moltiplicando di questo la bellezza e la varietà nelle tante chiese, abbazie e opere d'arte notevoli. In secondo luogo, i rimandi a parole chiave come storia, memoria, sosta, tradizione, rievocazione, termini qui collegati ai piaceri della storia, ovvero ai resti della *Fulgina* romana; della memoria, ovvero alla "porta del morto", quel particolare elemento architettonico che caratterizzava l'edilizia minore medievale; della sosta, ovvero al barocco dell'edilizia maggiore e dei monumenti religiosi; della tradizione, ovvero ai *Fulignata*, le confetture tanto reclamizzate nel corso di più secoli, e ai Lunari; della memoria, ovvero alla onomimia, i nomi delle strade cittadine e rurali; della rievocazione, ovvero alla Quintana. In terzo luogo, i rimandi ai "ciceroni", i viaggiatori del passato, grandi e meno grandi, tutti molto attenti a cogliere il meglio e il bello della città e del suo territorio, ma non solo, anche se il meglio e il bello in genere hanno avuto la parte maggiore. In quarto luogo, i rimandi alle guide scritte, generali e tematiche; infine, agli illustratori.

A premessa della loro fatica, Alberto ed Angela scrivono: «Tra le tante voci che hanno reso omaggio a Foligno, alla sua storia e ai suoi tesori abbiamo voluto aggiungere anche la nostra; lo abbiamo fatto con sincera

modestia e con la speranza di aver operato le scelte giuste nel selezionare i diversi aspetti e valori di questa 'città-fenice' considerata nella sua ultima promettente rinascita». Una voce intonatissima, la loro; non è una voce che si aggiunge alle altre, ma una voce che arricchisce le nostre conoscenze, suscita suggestioni, suggerisce percorsi.

FABIO BETTONI

Nuovi studi sulla pittura tardogotica. Palazzo Trinci, a cura di Antonino Caleca e Bruno Toscano, Livorno, Editrice Sillabe, 2009, 220 pp. + 20 p. di tav., ill., € 34,00, isbn 978-88-8347-504-7.

Il volume, che si avvale dei contributi di Cristina Galassi, Roberto Guerrini, Bruno Toscano, Carlo Bertelli, Luigi Sensi, Antonino Caleca, Stefano Felicetti, Bruno Bruni, Veruska Piccharelli, è l'ultimo di una triade contenente gli atti del convegno internazionale *Intorno a Gentile da Fabriano e a Lorenzo Monaco. Nuovi studi sulla pittura tardogotica* e, più in particolare, sull'arte tardogotica centro-italiana, tenutosi nel 2006 a Fabriano, Foligno e Firenze.

L'intervento di Cristina Galassi con cui si apre la pubblicazione mette in primo piano la problematica più scottante riguardante il "cantiere" di palazzo Trinci, quella cioè sulla paternità effettiva degli affreschi eseguiti per volere di Ugolino III: gran parte degli interventi della tavola rotonda con cui si chiuse la sessione del convegno (riportati in calce al volume), pur partendo da altre questioni, sono alla fine confluiti su questa domanda: si può individuare un intervento diretto di Gentile da Fabriano negli affreschi del palazzo Trinci? La notizia contenuta nel cosiddetto *Taccuino Coltellini*, il quale, come è noto, ci tramanda il nome di Gentile e di quattro suoi collaboratori nella citazione di due quietanze degli anni 1411 e 1412, è di quelle che rischiano di stravolgere fior di studi sull'importante artista. Naturalmente l'indagine dei dipinti è stata basata su vari elementi, come lo studio delle tecniche esecutive svolto da Bruno Bruni. Era facile aspettarsi, che sarebbe scaturita anche la più radicale domanda riguardante l'autenticità o meno del citato taccuino, perché secondo alcuni non si potrebbe escludere del tutto l'ipotesi di un insidioso falso parziale. È chiaro quindi che lo stadio attuale delle indagini su Palazzo Trinci richieda ulteriori approfondimenti, da attuarsi con l'ausilio di molteplici discipline, a partire dalla ricerca archivistica, che pure si è notevolmente incrementata grazie al lavoro svolto da Stefano Felicetti. Nel volume lo studioso riporta lo spoglio di documenti nei quali compaiono i nomi dei quattro pittori citati accanto a Gentile; da questi documenti emerge, per esempio, che Francesco di Giambono di Budrio era ben radicato a Foligno e che Battista di Domenico da Padova dovette giungere in città direttamente al seguito di Gentile, in quanto

vi è documentato nel 1412 e per di più già connesso ai Trinci, per la precisione alla figura di frate Giacomo Trinci, abate di Sassovivo.

Nel libro gli aspetti più strettamente iconografici del ciclo pittorico del palazzo Trinci sono analizzati da Carlo Bertelli, che individua una chiara matrice boccacesca, il *De mulieribus claris*, nella raffigurazione di Rea Silvia presente nella Loggia, e da Roberto Guerrini, che risale alle fonti letterarie delle immagini degli uomini illustri nella Sala degli Imperatori; come è noto si tratta di rappresentazioni radicate in un gusto per l'antichità che trova conferma nella collezione archeologica dei Trinci, studiata nei suoi singoli elementi da Luigi Sensi.

Lo studio degli affreschi di palazzo Trinci, lo si è detto, necessita di ulteriori approfondimenti, anche sulla base di ricerche riguardanti opere ad essi collegati, come ad esempio il fregio in terra verde presente nella loggia del Palazzetto del Podestà: nel volume Veruska Picchiarrelli lo analizza indagandone la complessa iconografia – di difficile interpretazione a causa dell'attuale frammentarietà – sulla base di un'attenta lettura del *Quadriregio del decurso della vita umana* di Federico Frezzi. In secondo luogo la studiosa ripercorre velocemente il panorama della pittura folignate a cavallo fra Tre e Quattrocento, che nei documenti d'archivio appare caratterizzata da due grandi botteghe familiari, quella dei "Mazzaforte" e quella dei "Mezzastra", e propone quindi di identificare la figura del collaboratore folignate di Gentile, Paolo Nocchi (che apparteneva alla seconda famiglia di artisti), nell'autore delle opere di cronologia più avanzata inserite dalla critica nel *corpus* del cosiddetto Maestro dell'Abside destra di San Francesco a Montefalco. L'intervento di Veruska Picchiarrelli si conclude con l'analisi di un ciclo pittorico assai interessante visibile nella rocca di Montefiore Conca, appartenuta ai Malatesta che mostra legami con la Sala degli Imperatori di palazzo Trinci: con convincenti argomentazioni la studiosa riconduce la consulenza iconografica di entrambi i cicli all'umanista Francesco da Fiano.

EMANUELA CECCONELLI

L'edizione Arndes del Quadriregio di Federico Frezzi da Foligno (Perugia, 1481). Facsimile dell'incunabolo Inc. 1101 della Biblioteca Comunale Augusta di Perugia, a cura di Elena Laureti, testi di Elena Laureti e Piero Scapechi, presentazione di Maurizio Tarantino, Perugia, Fabrizio Fabbri Editore, 2009, 78 pp., ill. - Volume allegato in cofanetto al facsimile del *Quadriregio* Arndes, 83 pp., € 80,00, isbn 978-88-89298-91-6.

Grazie all'attività del "Centro di ricerche Federico Frezzi per lo studio della civiltà umanistica", legato al Liceo classico di Foligno, unitamente ai Comuni di Foligno e di Perugia, al GAL (Gruppo di Azione Locale) Valle Umbra e Sibillini, con il contributo della Farmacia Bartoli di Foligno, il

panorama librario si arricchisce di una nuova pubblicazione *del e sul* Quadriregio di Federico Frezzi. Presentata a Foligno il 24 marzo 2009, in occasione dell'annuale giornata frezziana, tale operazione editoriale ha la peculiarità di riproporre in facsimile la prima edizione a stampa del Quadriregio, eseguita da Stephan Arndes a Perugia nel 1481.

Non, quindi, una semplice ristampa anastatica, ma la riproduzione fotografica dell'esemplare custodito dalla Biblioteca comunale Augusta di Perugia. Inoltre il poema frezziano nella sua *editio princeps*, è accompagnato da un agile volume che illustra l'opera sia nella sua valenza tipografica che letteraria. Fondamentale il saggio di Elena Laureti (docente del Liceo classico Federico Frezzi e segretaria generale del Centro di ricerche) sul Quadriregio e sul suo autore, ma non meno significativi sono i saggi di Maurizio Tarantino (direttore della Biblioteca Augusta di Perugia) che, a mo' d'introduzione, colloca l'opera del Frezzi nel contesto della letteratura trecentesca, e di Piero Scapecchi (della Biblioteca nazionale centrale di Firenze) che analizza l'opera dal punto di vista della storia della tipografia.

Di fronte a una operazione editoriale di così indiscutibile pregio, viene spontaneo chiedersi quale ne sia la ragione. Anche Cristina Moro (dell'Università degli studi di Pisa), nella relazione che ha caratterizzato la manifestazione di presentazione pubblica dell'opera, si è posta la domanda focalizzando la sua risposta sul valore storico-culturale di una edizione così preziosa e sull'impegno, che deve essere di tutti, a salvaguardare la "memoria" di ciò che caratterizza la nostra cultura. Io tento un'altra strada, più empirica, anche se l'approdo è il medesimo.

Risulterebbe che dall'invenzione della stampa a caratteri mobili fino all'anno 1500, siano stati stampati in Europa circa quarantamila libri (i cosiddetti incunaboli). Di questi, tre quarti erano in latino, i restanti nei vari "volgari". In italiano, approssimativamente, 3.500 titoli. Quattro di questi sono edizioni del Quadriregio di Federico Frezzi. Non mi sono lasciato impressionare da questo dato e sono andato oltre. Ho preso in considerazione gli autori indicati da Tarantino nel saggio citato sopra (essi corrispondono per una certa parte a quelli che una buona storia della letteratura italiana o un'altrettanto buona antologia del Trecento classifica sotto il titolo: poesia allegorico-didattica) e ho verificato quale delle loro opere avesse avuto l'onore di essere mandata a stampa nel xv secolo (ormai internet permette di fare queste ricerche stando comodamente a casa propria). Salvo miglior verifica, il risultato è stato che solo *L'Acerba* di Cecco d'Ascoli (1269-1327) ha avuto più edizioni del Quadriregio (ben 12 dal 1473 al 1500); il *Dittamondo* di Fazio degli Uberti (1305?-1367) una sola (nel 1474) cui ne seguirà una seconda nel 1501. Addirittura *l'Amorosa visione*, opera minore di Giovanni Boccaccio, ma simile per tipologia a quelle citate, vedrà la stampa solo nel 1521. Non ritengo di avere autorità per esprimere un giudizio di carattere letterario sul valore del Quadriregio, ma se nel 1481 a Perugia, nel 1488 a Milano, tra il 1488 e il 1494 a Firenze e ancora nel 1494 a

Bologna c'è chi ha ritenuto di stampare quest'opera, già questo fatto potrebbe essere un giudizio di valore. Può essere stata la "moda" dantesca dei viaggi nell'oltretomba? Può avere influito l'appartenenza di Federico Frezzi all'ordine domenicano, della cui considerazione pubblica è prova il fatto che ben due quinti di tutti gli incunaboli erano scritti da domenicani e francescani? Può avere attirato l'uso del "volgare" che ampliava la platea di potenziali lettori anche a chi non praticava il latino? Sono ragioni plausibili, ma, credo, non tali da inficiare il valore dell'opera.

Il riproporre oggi l'edizione perugina del 1481, «esser vicini all'originale, sfogliarne le pagine e scorrerlo 'quasi' come i suoi primi lettori» (così Scapecchi), può allora significare il tentativo di far conoscere l'opera frezziana, non solo nel suo "in sé" letterario, ma anche nel valore che la storia culturale del nostro Paese gli ha attribuito e di cui bisogna conservare memoria.

ROBERTO TAVAZZI

Ettore Tesorieri cancelliere, musicista, poeta, a cura di Anna Maria Rodante e Paola Tedeschi, contributi di Antonio Delfino, Pier Maurizio Della Porta, Piero Lai, Rossana Landi, Paola Monacchia, Anna Maria Rodante, Paola Tedeschi, Foligno, Ente Giostra della Quintana, 2008, xi+358 pp., ill. (senza indicazione di prezzo, senza isbn).

Alcune pagine manoscritte all'interno del registro in cui venivano annotate le cariche cittadine folignati, stanno all'origine, come è noto, della Giostra della Quintana nella versione moderna, recuperata nel 1946. Quelle pagine sono state scritte nel 1613 da Ettore Tesorieri, cancelliere della città di Foligno. Questa oggi verrebbe definita una "non-notizia", in quanto è frutto dell'attività istituzionale di una persona che svolgeva una funzione pubblica e riguarda un fatto che rientrava nella consuetudine della città di Foligno, come di tante altre città in quel periodo. Se ci fossero stati dei giornali nel 1613 a Foligno, difficilmente avrebbero dato risalto a una cosa che non costituiva certo un evento. Tuttavia da quelle poche righe, redatte da un funzionario diligente, ha ripreso vita la Giostra della Quintana che da più di sessant'anni, caratterizza Foligno in Italia e nel mondo.

Come succede a volte negli scavi archeologici, che a partire da qualche vago indizio si arrivi a scoprire tutto un mondo fino ad allora sconosciuto, così anche il comitato scientifico che supporta l'attività dell'Ente Giostra della Quintana, coordinato, fino al 2010, da Anna Maria Rodante, ha deciso di approfondire lo "scavo" intorno a quelle pagine custodite dalla sezione di Foligno dell'Archivio di Stato, puntando l'attenzione della ricerca sulla persona che ha redatto quella "memoria", Ettore Tesorieri appunto,

originario di Andria, nelle Puglie, dove nacque nel 1552, ma cittadino di Cannara, dove visse dal 1595 circa fino alla morte, avvenuta, con tutta probabilità, nel 1639.

Il risultato della ricerca, durata qualche anno, è condensata in una pubblicazione che è stata offerta all'attenzione del pubblico dall'Ente Giostra della Quintana e dal Comune di Foligno il 7 giugno 2008, nel contesto delle manifestazioni quintanare collaterali alla Giostra della Sfida. Chi sfoglia il libro *Ettore Tesorieri: cancelliere, musicista, poeta*, curato da Anna Maria Rodante e Paola Tedeschi, è preso dalla sensazione di essere condotto dentro la vita di una persona e dentro il suo "mondo", fatto di quotidianità, ma anche di una non comune dovizia di espressioni artistiche. Quello che in superficie appariva piatto e banale, nascondeva una ricchezza insospettata. Difficile dire se lo "scavo" intorno a Ettore Tesorieri si potrebbe replicare, con le medesime "sorprese", per tanti altri personaggi di cui ci è noto poco di più del loro nome; certo è che "l'operazione Tesorieri" può essere, da questo punto di vista, esemplare.

Senza nulla togliere al lavoro di ricerca, assolutamente inedito, di Paola Monacchia sui tratti biografici e alle considerazioni letterarie di Piero Lai e Rossana Landi sulla produzione poetica di Tesorieri (condensata nella già nota *La penna insensata*, pubblicata a Foligno da Agostino Alteri nel 1626, che nel libro viene riproposta in edizione facsimilare), mi sembra che siano da rimarcare soprattutto due contributi.

Il primo è sicuramente dato dall'edizione critica delle due Messe musicate da Ettore Tesorieri, come risultano da un manoscritto della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, trascritto e annotato dal professor Antonio Delfino, musicologo dell'Università di Pavia, con una inquadratura storica di Pier Maurizio Della Porta. Si tratta delle inedite "Missa cum quinque vocibus: *Laudato sempre sia*" e "Missa cum quinque vocibus: *In tribulatione*". La sezione musicale del libro è un contributo importante, destinato a lasciare un segno nell'ambito della ricerca musicale rinascimentale e barocca. Così come resterà nella memoria di chi vi ha assistito, l'esecuzione in Cattedrale di una di queste Messe a cinque voci, dovuta al gruppo corale *Commedia Harmonica* di Assisi. Intensa è stata l'emozione nel sentire riprendere vita quello che per quasi quattro secoli è stato solo un piccolo mazzo di carte manoscritte; un'opera d'arte che ritrova i suoi colori riemergendo dai sotterranei della storia.

Così come è importante evidenziare il secondo contributo, di rilevanza più locale, ma comunque significativo. Grazie al lavoro di Paola Tedeschi, possiamo leggere la trascrizione della relazione di Innocenzo Malvasia, a seguito della visita apostolica avvenuta nell'ottobre 1587, durante la quale ispezionò tutte le comunità della regione. Tale testo, finora inedito nella parte che riguarda Foligno, costituisce un documento fondamentale per conoscere la situazione socio-economica della città sul finire del XVI secolo. Un altro tassello nel mosaico della storia cittadina.

Il lavoro di ricerca intorno a Ettore Tesorieri ha messo in luce, come si esprime Anna Maria Rodante nell'introduzione del libro, «la storia di un uomo 'normale', che non è stato né un grande generale, né un grande politico e neppure un grande ecclesiastico; ma forse potremmo giungere alla conclusione che anche la normalità può avere la sua attrattiva, e può giustificare l'interesse operativo, specialmente quando la distanza secolare mette in scuro e adombra l'uomo, mentre le sue vicende terrene, il suo operato o, quanto meno, le loro risonanze possono giungere in un qualche modo al nostro presente e lasciare un'impronta, una traccia. Sono poi i grandi motori della ricerca, la curiosità e l'interesse, che riescono ad aprire il varco del non conosciuto, catturando le tracce del 'ciò che è stato', restituendo un'identità smarrita nelle pieghe del tempo ad un uomo 'normale'. Come noi reputiamo di aver fatto nei confronti del Signor *Ettore Tesoriero dalla città d'Andria*.».

ROBERTO TAVAZZI

Vincenzo Jacobilli e le Commedie, a cura di Anna Maria Rodante e Paola Tedeschi, contributi di Maria Lucignano Marchegiani, Bruno Marinelli, Anna Maria Rodante, Paola Tedeschi, trascrizioni di Emanuela Biagetti e Paola Tedeschi, Foligno, Ente Giostra della Quintana, 2009, 783 pp., ill. (senza indicazioni di prezzo, senza isbn).

Michelangelo Jacobilli, *I finti sdegni. Favola pastorale*, a cura di Maria Lucignano Marchegiani, presentazione di Anna Maria Rodante, trascrizione di Emanuela Biagetti, Roma, Aracne, 2009, 123 pp., ill., € 11,00, isbn 978-88-548-2559-8.

Queste due opere, apparse quasi contemporaneamente nel panorama editoriale, hanno alcuni elementi in comune, su cui ritengo valga la pena puntare l'attenzione. Premetto che alla base delle mie considerazioni non c'è il tentativo di mettere sullo stesso piano le due pubblicazioni che, anche solo a partire dalla mole (783 pagine la prima, 123 pagine la seconda), restano difficilmente comparabili. Non mi sento nemmeno la competenza per entrare nel merito del lavoro filologico eseguito sulle quattro commedie di Vincenzo Jacobilli e sulla favola pastorale di Michelangelo Jacobilli, seppur il compito potrebbe essere facilitato dal fatto che alcune persone che hanno lavorato su Vincenzo hanno lavorato anche su Michelangelo; mi riferisco a Emanuela Biagetti per la trascrizione e a Maria Lucignano Marchegiani e Anna Maria Rodante per la curatela.

Non mi dilungo neanche sul fatto curioso che gli autori siano padre (Vincenzo) e figlio (Michelangelo) e sul fatto che, con queste pubblicazioni, venga introdotto un ulteriore tassello nel mosaico costituito dalla famiglia

Jacobilli a Foligno e dal ruolo da essa svolto nella vita cittadina dei secoli XVI e XVII. Aspetti questi che ritroviamo nel saggio biografico su Vincenzo, frutto della pazienza e perizia investigativa di Bruno Marinelli tra la documentazione archivistica e che sono stati ripresi e ampliati, con la ben nota maestria e competenza, da Fabio Bettoni nella relazione in occasione della presentazione, tenutasi a Foligno l'11 settembre 2009. Aspetti che hanno anche una rappresentazione iconografica, nel libro delle commedie di Vincenzo Jacobilli, con la suggestiva appendice dedicata agli affreschi restaurati di palazzo Jacobilli-Carrara a piazza Spada, residenza storica del ramo principale della famiglia.

Le mie considerazioni sono di carattere più generale e partono dall'osservare che le due operazioni editoriali hanno portato alla luce cinque opere (quattro commedie e una favola pastorale), finora pressoché sconosciute, che vanno ad ampliare la storia della letteratura folignate, in quel particolare genere letterario rappresentato dal teatro. I saggi di Maria Lucignano Marchegiani, sia a riguardo delle commedie che della favola pastorale, collocano queste opere folignate nel contesto più ampio della letteratura teatrale nazionale riconoscendo a Vincenzo che

il suo messaggio teatrale è impegnato culturalmente e poeticamente, storicamente innovativo, voce della società della quale si dichiara partecipe, e che tende a rappresentare attraverso l'utilizzo di un sapiente polimorfismo figurale, a volte anche profondamente problematico; mentre, nel panorama della drammaturgia del primo Barocco, la Pastorale di Michelangelo Jacobilli riveste particolare importanza, perché "miscela" vari generi drammatici in un complesso impasto compositivo [...] evidenziando elementi innovativi che troveremo dominanti nel maturo teatro barocco.

Apprezzamenti confermati dai relatori delle rispettive presentazioni: Franco Vazzoler, docente di letteratura teatrale all'Università di Genova, per Vincenzo, e Piero Lai, profondo conoscitore della letteratura folignate, per Michelangelo.

Un secondo elemento di carattere generale che accomuna le due operazioni librerie è dato dal fatto che le opere pubblicate sono patrimonio non solo culturale e storico della città di Foligno, ma anche, in qualche modo, "fisico", in quanto sono la trascrizione di due manoscritti custoditi a Foligno dalla biblioteca diocesana Lodovico Jacobilli, fatto questo che è stato evidenziato dalla presenza, a entrambe le manifestazioni pubbliche di presentazione, del direttore di tale istituzione, Dante Cesarini. Va sottolineato come, nel recente passato, sotto la spinta di Anna Maria Rodante, il comitato scientifico dell'Ente Giostra della Quintana, abbia cercato di attirare l'attenzione su aspetti culturali e storici che caratterizzavano il contesto in cui, nel 1613, vennero redatti da Ettore Tesorieri i Capitoli che "fondano" l'attuale Giostra della Quintana. Ora, in quest'opera di valorizzazione, la biblioteca diocesana, in particolare il suo fondo manoscritto, costituisce punto di riferimento imprescindibile. Se a questo si aggiunge la ricca e artico-

lata documentazione archivistica custodita dalla locale sezione di Archivio di Stato, affidata alla responsabilità di Paola Tedeschi e alla cura di esperte archiviste e solerti funzionari, si è naturalmente portati a sospettare che le istituzioni culturali cittadine possono ancora riservare sorprese. Già se ne aveva avuto sentore con la pubblicazione, nel 2003, di un altro manoscritto di Vincenzo, la favola pastorale *Amorosi sdegni*, curata da Emanuela Biagetti ed edita dall'Associazione Orfini Numeister, come anche dai due volumi dell'Ente Giostra della Quintana pubblicati nel 2008 (*Lodovico Jacobilli e gli "Annali" della città di Foligno*, di Fabio Bettoni, Bruno Marinelli e Roberto Tavazzi; *Ettore Tesorieri, cancelliere musicista poeta*, a cura di Anna Maria Rodante e Paola Tedeschi), che, con il volume attuale delle commedie di Vincenzo Jacobilli, costituiscono una sorta di trilogia su aspetti inediti della Foligno di primo Seicento.

ROBERTO TAVAZZI

Benedetto Pisani, *Fulginia. Rime Anacreontiche*, edizione a cura di Elena Laureti, con una nota filologica di Attilio Turrioni, Foligno, Centro di ricerche Federico Frezzi, 2010, 206 pp., ill., isbn 978-88-905629-0-7.

Frutto della passione e dello studio di Elena Laureti, questa nuova pubblicazione inaugura l'attività editoriale del "Centro di ricerche Federico Frezzi per lo studio della civiltà umanistica". Nello scopo così dichiarato del Centro trova giustificazione, quale immediato e ovvio sbocco dello studio e della ricerca in ambito umanistico, quest'edizione, che non riguarda in modo diretto Federico Frezzi né il *Quadriregno* (l'opera maggiore di lui) bensì un poemetto in "rime anacreontiche" pubblicato a Venezia nel 1723, *Fulginia*, opera di Benedetto Pisani.

La nuova edizione del poemetto *Fulginia* è stata pensata non tanto come una mera riproposizione di un testo letterario pressoché sconosciuto, bensì come operazione culturale complessa che considera il contesto di riferimento dell'opera poetica, analizzandone i contenuti, approfondendo le tematiche storico-letterarie connesse e mettendo a fuoco i punti problematici.

Benedetto Pisani, nato nell'anno 1700 da nobile famiglia veneziana, in occasione della sua acclamazione come membro dell'Accademia folignate dei Rin vigoriti, offre ad essa questa raccolta di 53 sonetti anacreontici, in cui egli, in sogno, viene condotto nel tempio celeste della dea Fulginia, nume tutelare di Foligno, per incontrare i "grandi" folignati del tempo e quelli del passato, trasfigurati nell'aura della mitologia classica, seguendo i canoni poetici dell'Arcadia.

La curatrice del volume, nell'ampia e documentata trattazione *in margine alla Fulginia di Benedetto Pisani*, si preoccupa di mettere a fuoco so-

prattutto il duplice contesto in cui si muove il poemetto: quello letterario dell'Arcadia e quello culturale delle Accademie settecentesche. Entrambi questi contesti sono rappresentati anche nella loro fattispecie locale, e cioè nell'Accademia dei Rinvigoriti, fondata a Foligno nel 1707, e nella Colonia Fulginia, fondata nel 1717, ventinovesima nella serie delle colonie arcadiche. Elena Laureti evidenzia la naturale interdipendenza tra le due realtà culturali folignate, dovuta anche al fatto che sono le medesime persone a muoversi su entrambi i versanti. E queste persone vengono accuratamente riconosciute e identificate creando una affollata galleria di personaggi che Pisani incontra nella trasfigurazione mitologica, che Laureti chiama con nome e cognome e che Attilio Turrioni, nella nota filologica in appendice, vivacizza con una inedita ricognizione etimologica dei loro nomi accademici. A fare corona alla dea Fulginia sono i grandi folignati del passato. Sopra tutti Federico Frezzi, «fama eccelsa altrove il porta / fatto già chiaro, e immortale», e con lui Petronio Barbatì, Onofrio degli Onofri, Sigismondo Conti, (Giustiniano e/o Marc'Antonio) Barnabò, (Giovanni Antonio?) Gigli, «gli altri poi, che a rivi intorno / vedi star; da i primi han luce / come i fiori anno dal giorno. / E quanti altri mai verranno, / dopo sciolto il mortal nodo, / così tutti splenderanno». Nella serie di questi personaggi molto si avverte degli obiettivi accademici dei Rinvigoriti, volti a riscoprire i grandi della cultura folignate: così è stato per Barbatì (1711) e Frezzi (1725), mentre obiettivo mancato furono le *Historiae* di Sigismondo Conti († 1512).

Il contesto arcadico e quello accademico giustificano le due grandi "passioni" che ispirano Benedetto Pisani: il gusto dell'antico, che si concretizza nell'uso della mitologia classica, e il culto per la poesia, che prende le sembianze di Maria Batista Vitelleschi, poetessa folignate («Colei, che a' miei passi è Spirto, e guida»), morta prematuramente nel 1725, dal cui fascino (non solo letterario...) Pisani era rimasto ammaliato. Per quanto riguarda la mitologia, Elena Laureti, attraverso l'accurato apparato di note, non dà nulla per scontato e ci offre tutte le informazioni per poter cogliere al meglio il significato dei miti evocati, tra cui anche quello dell'origine della città di Foligno. Pure nell'analisi della "poetica" di Pisani, troviamo, nelle note al testo del poemetto, puntuali osservazioni su figure retoriche, licenze poetiche, rime e metrica che l'autore dimostra di saper padroneggiare con una certa maestria.

Questo quadro, come si può vedere, ricco e complesso, ha una cornice che valorizza il contenuto e che non deve sfuggire: l'archeologia. Infatti la "visita" di Pisani al tempio della dea Fulginia, non è un parto della fantasia del poeta, ma la conseguenza del forte impatto che, nel 1671, il ritrovamento della lapide di Tullia aveva provocato tra i cultori della storia folignate, rinfocolando le discussioni sulla questione dell'origine antica della città. Già il prefatore dell'opera, Angelo Guglielmo Artegiani, ne tratta ampiamente, ma il linguaggio piuttosto ridondante potrebbe scoraggiare

dalla lettura di quel testo introduttivo. Così non è per Elena Laureti che ci offre il supporto scientifico, documentario e bibliografico per cogliere pienamente la portata storica di quel ritrovamento. La curatrice della seconda edizione della *Fulginia* di Benedetto Pisani, non fa solo un'opera di recupero letterario, ma scava (è proprio il caso di dirlo!) intorno ad essa facendo emergere tutto un mondo che, diversamente, resterebbe in ombra, evidenziando anche i nodi problematici.

Il primo è senz'altro dato dall'Accademia dei Rin vigoriti. Dal lavoro di Elena Laureti emerge chiaramente come quest'istituzione folignate necessiti ancora di approfondimento e di studio, in quanto sempre di più essa ci appare al centro della vita culturale della Foligno dell'inizio Settecento, ma anche crocevia non secondario delle migliori menti dell'Italia del tempo. Considerazione questa che ci porta a ritenere il poemetto *Fulginia* e, soprattutto, il suo autore una sorta di 'caso di studio'. E questo costituisce il secondo nodo problematico, cioè l'identità di Benedetto Pisani. Cosa (o chi) ha messo in contatto questo patrizio veneziano con Foligno e con i Rin vigoriti? Pisani dimostra di conoscere molto bene non solo la storia della città, ma anche il suo presente, i suoi uomini... le sue donne... Elena Laureti avanza delle ipotesi, ma lo 'scavo', allo stato attuale, non ha offerto ancora conferme adeguate. Maggiore successo sembra offrire la ricerca intorno ad un altro nodo problematico, quello del rapporto tra Colonia d'Arcadia Fulginia, Accademia dei Rin vigoriti e Accademia Fulginia, fondata nel 1759. L'appendice seconda è una sorta d'assaggio di una ricerca tuttora aperta.

Concludo suggerendo una 'lettura' pittorica da sovrapporre a quella poetica. Francesco Saverio Quadrio, nell'opera *Della storia e della ragione di ogni poesia*, pubblicata tra il 1739 e il 1752, associa alcune tipologie di composizioni poetiche al modo di dipingere di noti artisti. Così la canzone pindarica sarebbe paragonabile alla pittura di Paolo Veronese; la canzone petrarchesca all'opera di Guido Reni. «Ma la Canzone Anacreontica io la raffiguro in quelle pitture, che si formano unendo, cioè facendo l'estreme parti de' colori con dolcezza sfumare; le quali un finimento squisito ricercano, e nelle quali ogni neo, per minuto, che sia, pregiudica grandemente. E quindi, come nelle pitture del Correggio, che eccellentissimo fu in tal maniera di pennelleggiare, niun difetto da i Pittori si trova, così è necessario, che sia nelle Anacreontiche Canzonette» (vol. 2/2, pp. 165-166). È davvero suggestivo leggere le rime anacreontiche di Pisani, immaginando che Antonio Allegri abbia dipinto Fulginia invece di Danae, Leda o Venere nella celebre serie mitologica degli *Amori di Giove*. Anche questo un sogno e quindi, anch'io, come il poeta, «di tanto ardire impetro, / se non lode, almen perdono».

ROBERTO TAVAZZI

Giuseppe Piermarini tra barocco e neoclassico. Roma Napoli Caserta Foligno, a cura di Marcello Fagiolo e Marisa Tabarrini, catalogo della mostra su *Giuseppe Piermarini tra barocco e neoclassico. Roma Napoli Caserta Foligno* (Foligno, Palazzo Trinci, 5 giugno - 2 ottobre 2010), Perugia, Fabrizio Fabbri Editore, 2010, 339 pp., ill., € 60,00, isbn 978-88-96591-27-7.

Chi dice Piermarini, pensa immediatamente al teatro alla Scala di Milano. Difficilmente pensa a Foligno, città in cui l'*imperial regio architetto* è nato ed è morto. La mostra celebrativa del secondo centenario della morte (1808), allestita a Palazzo Trinci a Foligno nel 2010, è stato un modo, sicuramente efficace, per amplificare il rapporto tra Giuseppe Piermarini e la sua città natale, oltre che occasione di studio e approfondimento.

Dopo quella del 1983, *Piermarini e il suo tempo*, e quella del 1998, *I disegni di Foligno. Il volto piermariniano della Scala*, quella del 2010, più che una mostra in senso stretto, è un percorso conoscitivo sulla formazione dell'architetto folignate *tra barocco e neoclassico*, come recita appunto il sottotitolo dell'esposizione, che si muove tra Roma, Napoli e Caserta, dove Milano rimane sullo sfondo, pur restando il punto di arrivo di un percorso artistico che continua a guardare a Roma come "centro delle arti". Quella che conosce il poco più che ventenne Piermarini, è la Roma dei papi Benedetto XIV (Prospero Lambertini, 1740-1758) e Clemente XIII (Carlo Rezzonico, 1758-1769), una città che la mostra di Palazzo Trinci ci presenta attraverso una folla di personaggi che a vario titolo incrociano il folignate, siano essi ecclesiastici come il geografo gesuita Ruggiero Giuseppe Boscovich, come i cardinali Silvio Valenti Gonzaga, Girolamo Colonna, Prospero Colonna di Sciarra e Alessandro Albani, oppure siano esponenti delle varie "scuole" di architettura nate intorno a Anton Raphael Mengs, Johann Joachim Winckelmann, oppure ancora maestri e condiscipoli come Paolo Posi, Vincenzo Brenna, Giovanni Pozzi, Luigi e Carlo Vanvitelli, Carlo Murena, Virginio Bracci, Andrea Vici. L'itinerario espositivo è segnato dai ritratti di questi personaggi che costituiscono la trama sulla quale si è costruita la vicenda umana, professionale, artistica di Giuseppe Piermarini. Tale intreccio lo si coglie in tutta la sua complessità e ricchezza soprattutto sfogliando il catalogo, coordinato dagli stessi curatori della mostra, Marcello Fagiolo e Marisa Tabarrini. In realtà il catalogo dei 155 pezzi in mostra è una piccola parte della pubblicazione ed è poco più di un elenco, per quanto dettagliato, di ciò che era visibile nelle 6 sezioni dell'itinerario espositivo. Tuttavia esso è strettamente legato ai 24 saggi che lo precedono attraverso i richiami alle illustrazioni, dando così corpo a un'efficace miscela tra gli approfondimenti e l'apparato iconografico, il quale non è solo di supporto al testo, ma parte integrante di esso. Paradossalmente mi verrebbe da dire che non è il catalogo finalizzato alla mostra, come solitamente accade, bensì il contrario,

cioè la mostra costituisce il supporto visivo del catalogo, che in realtà è una “monografia” sulla formazione dell’architetto folignate e sul contesto culturale e artistico in cui è maturato il suo stile costruttivo. Un particolare rilievo è dato, sia nella mostra che nel catalogo, ai lavori di Piermarini nel campo degli apparati effimeri, della scenografia e, marginalmente, dell’architettura dei giardini. Queste aree progettuali, secondo Marcello Fagiolo, costituiscono un caso di studio molto efficace per comprendere la formazione di Piermarini e l’evoluzione del suo linguaggio dal tardo-barocco al neoclassicismo. Altro caso di studio evidenziato nel percorso espositivo è quello relativo ai progetti di restauro e di rifacimento del duomo di San Feliciano a Foligno.

Già... e Foligno? Quale città lascia Piermarini nel 1755 e quale città trova quando vi ritorna alla fine del secolo? A questa domanda cerca di rispondere la prima sezione della mostra con importanti documenti cartografici, ma soprattutto risponde il saggio di Fabio Bettoni nel catalogo, dal titolo quanto mai efficace: *Foligno: una ‘ville fort marchande’*, riprendendo la definizione di Deseine, viaggiatore francese d’inizio Settecento, e il saggio di Cecilia Metelli *La pittura decorativa a Foligno al tempo di Piermarini*. Foligno, poi, è il soggetto della documentazione archivistica riprodotta in una sorta di sezione introduttiva al percorso espositivo. L’elenco dei documenti, quasi tutti provenienti dalla Sezione di Archivio di Stato di Foligno, è pubblicato in fondo al catalogo ed è frutto delle ricerche di Fabio Bettoni e Bruno Marinelli. Tale sezione, seppur collocata in posizione marginale, porta alla luce una mole di documenti, per lo più inediti, che non solo correggono alcuni dati cronologici, come la data di morte, documentata il 10 febbraio 1808 (e non il 18 febbraio come ipotizzato fino a ieri), ma anche testimoniano delle attività, per lo più commerciali, di cui sono titolari a Foligno i fratelli Piermarini, Piermarino, Giuseppe e Francesco Antonio. Fatto non secondario a testimonianza di un legame costante dell’architetto folignate con la sua città. Significativi anche i documenti che testimoniano di alcuni interventi “tecnici” che furono richiesti a Giuseppe Piermarini dalla Municipalità nel periodo successivo al rientro da Milano, tra cui spicca la nomina a direttore dei lavori per la costruzione del ponte di San Magno.

Un’ultima annotazione riguarda l’allestimento complessivo della mostra che è risultato di una sobria eleganza, rispettosa delle sale del piano nobile di Palazzo Trinci, nulla togliendo alla piena godibilità di esse. Il “gioiello” della città di Foligno, in qualche modo, ha riverberato la propria luce contribuendo ad esaltare un altro “gioiello”, che non è solo folignate, in quanto tra i massimi esponenti dell’architettura italiana.

Foligno nell'Italia Unita, presentazione di Denio D'Ingecco, saggi introduttivi di Claudia Minciotti Tsoukas, Fabio Bettoni, Mario Sensi, Piero Lai, testi di Emanuela Ceconelli, Dante Cesarini, Luciano Piermarini, Anna Maria Rodante, Patrizio Perni, Bruno Marinelli, Maria Paola Bianchi, Maria Rosaria Benvenuti, Claudia Minciotti Tsoukas, Roberto Tavazzi, Alessandra Migliorati, Federica Romani, Maria Biviglia, Rossana Landi, Cristina Bonanni, Fabio Bettoni, Anna Maria Menichelli, Lucia Bertoglio, Foligno 2010, [60 pp.] (serie dei Calendari artistici della Cassa di Risparmio di Foligno).

Dal 1978, la Cassa di Risparmio di Foligno dona annualmente un Calendario Artistico alla comunità locale e alle comunità dove opera con la propria ramificata organizzazione creditizia. Nelle versioni più recenti, il Calendario è venuto assumendo le dimensioni e i caratteri di un vero e proprio volume dai tratti e contenuti originali, grazie alla lungimiranza del presidente Denio D'Ingecco, alla perizia dell'*art director* Rita Fanelli Marini e alla selezionata galleria degli autori.

La trentaquattresima iniziativa editoriale di tale genere non poteva mancare all'appuntamento celebrativo dell'unificazione italiana, ponendosi in un contesto di ricerche e di riflessioni che in Foligno è stato vivace e articolato, fortemente sostenuto dall'Amministrazione Comunale, nelle persone del sindaco Nando Mismetti e dell'assessora Rita Zampolini, partecipato dalle associazioni culturali della città: basti dire dell'appuntamento mensile su *Foligno nell'età del Risorgimento* promosso dalla "Pro Foligno" (novembre 2010 - giugno 2012); del ciclo di conferenze all'Università della Terza Età su *Uomini e Donne che hanno fatto l'Italia e Foligno* (gennaio-aprile 2011); delle iniziative prese da L'Officina della Memoria – di notevole rilievo la conferenza di Nicola Tranfaglia (11 febbraio); della ripetuta presenza di articoli sulle pagine dei periodici "Foligno", "Chiaroscuro", "Al Quadrivio", addirittura di "ArcheoFoligno", raffinato periodico dell'Archeoclub che, indagando sulla cultura del tempo da vero e proprio raddomante dei saperi antichi, ha riproposto temi, testi ed eventi sconosciuti alla maggior parte di noi.

La mia, personale ritessitura dei contributi presenti nel Calendario del 2011, mi fa subito considerare due interventi incentrati sulla dimensione spaziale e simbolica di Foligno. Il primo argomento è trattato da Luciano Piermarini: passa in rassegna la *forma urbis* analizzando sei mappe della città tra il 1819, anno nel quale ne fu redatta la prima pianta scientifica (si stava compilando il catasto generale – urbano e rustico – dell'intero Stato pontificio), e il 1873, quando si registrarono gli aggiornamenti resisi necessari dal volgere del tempo e furono riportati su carta in variante dell'impianto urbanistico delineato nel '19. Un cinquantennio di rappresentazioni cartografiche che testimonia un'evoluzione del tessuto urbano quasi impercettibile, poiché la città restituita sulle carte è ancora quella antichissima,

dei commerci, delle attività artigianali disseminate, dello stringente dominio sulla campagna e sulla montagna. Le fratture qua e là rilevabili non intaccano una fisionomia sostanzialmente stabile; per vederne le incisioni profonde occorrerà del tempo.

L'interesse suscitato da Piermarini viene confermato dalla ricerca di Anna Maria Rodante sullo stemma di Foligno e sulla vicenda evolutiva dei gonfaloni municipali. Croce e giglio sono stati l'*arme* della città per molti secoli e tuttora rendono questa una delle più singolari espressioni dell'araldica municipale italiana. Di per sé affascinante, l'arme folignate, una volta trasferita sul gonfalone – e ciò avviene dopo l'unificazione del Paese –, diventa sempre più ricca e più bella. Oggi è attornata da segni distintivi di alto contenuto simbolico: «Tutta la decorazione ricamata sul gonfalone – scrive Rodante – ha un preciso riscontro nella significazione araldica. Fiori, animali e nastri si compenetrano con lo stemma della città, della quale esprimono la ricchezza, la potenza e la bellezza, nella particolare forma di comunicazione che è l'emblema».

Il tema storico-economico trattato quest'anno non riguarda l'insieme dell'economia folignate, bensì la sola Cassa di Risparmio. Di essa, Patrizio Perni descrive le vicende negli anni 1860-1862 inquadrandole nel processo evolutivo della legislazione post-unitaria, esaminando gli andamenti economici dell'Istituto, descrivendo i personaggi che ne animano l'ambiente. Il saggio ha una motivazione precisa, con esso si chiarisce in che modo questo soggetto economico, nato e attivato tra il 1856 e il 1858 (si vedano i *Calendari Artistici* del 2007 e del 2008), proprio tra il '60 e il '62 si sia mosso con la precisa volontà di oltrepassare lo stadio dell'opera pia per affermare una netta identità bancaria.

Questa volta Fabio Bettoni, esulando dalle tematiche strettamente storico-economiche e fornendo uno spaccato del tutto innovativo, ripercorre la vicenda politica degli anni tra il 1859 e il 1861. La sua ricostruzione muove dall'11 novembre del '60, ovvero dal giorno nel quale furono eletti i componenti del nuovo consiglio comunale di Foligno, composto largamente, tuttavia, da personaggi che erano stati eminenti e rappresentativi nel passato regime. L'elezione dei consiglieri, quella della giunta municipale, la nomina regìa del sindaco scandiscono i mesi tra il novembre del '60 e la primavera del '61, un passaggio d'epoca: esso inizia il 15 settembre 1860 quando i Sardo-Piemontesi del generale Manfredo Fanti entrano nella città, si rafforza vistosamente con il plebiscito del 4-5 novembre, assume dimensione nazionale con l'elezione del deputato al parlamento tra il gennaio e il febbraio del 1861.

Integrano il contributo di Bettoni tre interventi: di Roberto Tavazzi, di Bruno Marinelli e di Maria Rosaria Benvenuti. Il primo documenta le modalità attraverso le quali i Folignati espressero il loro voto nel Plebiscito (tutti uomini dai 21 anni in su, di ogni ceto, purché forniti dei diritti civili), l'entità dei suffragi e la ripartizione di essi: su 5.281 elettori potenziali, votarono in 4.191, e in 4.182 si dichiararono favorevoli alla "unione" del-

l'Umbria (e delle Marche) «alla monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele». Marinelli ci ragguaglia sui fratelli Paolano e Serafino Frenfanelli Cibo, giovani rampolli dell'aristocrazia locale, e ci fa incontrare, in Paolano (1831-1900), il primo sindaco della Foligno italiana. Benvenuti presenta la Guardia Nazionale, una milizia ausiliaria formata su base cittadina, regolata dalla legge del nuovo Stato (4 agosto 1861), e uno dei suoi ufficiali, il giovane Giuseppe Orfini (1835-1868), capitano della seconda compagnia.

L'età del Risorgimento, com'è noto, non è circoscrivibile agli anni 1859-1860, benché determinanti; ma l'intento del Calendario non era quello di ripercorrere sia pure per linee essenziali l'intero processo storico, su questo è tuttora da leggere il saggio di Giovanni Lazzaroni uscito nel 1960, bensì di ricordare quelle fasi o quegli episodi di cui si avessero rimandi iconografici. E questi rimandi vi sono: alla prima guerra d'Indipendenza del 1848 e all'epopea della Repubblica Romana del 1849. All'una fa riferimento Emanuela Ceconelli, la quale, illustrando il dipinto del pittore folignate Benedetto Pizzoni (1793-1870) avente per soggetto la partenza dei volontari nostri alla guerra, fornisce tutte le opportune notizie su quell'evento che vide la partecipazione di 105 cittadini di Foligno al comando di Feliciano Rutili. Dell'epopea romana del 1849 scrivono Alessandra Migliorati e Claudia Minciotti Tsoukas. Alessandra trattando del grande dipinto di Mariano Piervittori (1816-1888) che decora una parete della Sala Consigliare del Comune, raffigurante la morte di Colomba Antonietti presso le mura di porta San Pancrazio in Roma mentre sta difendendo la Repubblica contro l'attacco francese; Claudia proponendo un rinnovato profilo dell'eroina, la quale, nata a Bastia nel 1826, da padre bastiolo e da madre folignate, aveva trascorso infanzia e giovinezza nella nostra città, qui aveva trovato l'amore e aveva cominciato a sentire quei forti richiami patriottici per i quali si sarebbe immolata.

Certo, l'unificazione non fu indolore. Se i favorevoli gioirono durante quell'accidentato percorso, i contrari lo vissero con profondo affanno. A partire dal 1859, Giovanni Rossi (1786-1864) scrisse un diario (pubblicato postumo da Michele Faloci Pulignani nel 1892) in cui mescolò la cronaca, la passione, il dolore, e l'orrore di un fedele suddito del papa-re. Di questo folignate ignoravamo tutto; Dante Cesarini ne descrive storia e carattere. Il diario di Rossi apre diverse prospettive di indagine, di lettura e di racconto. Una è quella riguardante le scritture e i loro autori, e di ciò si occupa Piero Lai scrivendo di carta e di penna nell'età del Risorgimento; un'altra prospettiva è quella delineata da Mario Sensi il quale analizza la soppressione degli enti religiosi, tra dolore ed orrore per dirla con Rossi, e la nuova strategia della Chiesa che ne derivò; un'altra prospettiva ancora è quella che forniscono Maria Biviglia, Federica Romani, Emanuela Ceconelli le quali s'interessano del risvolto per così dire positivo delle soppressioni: l'una, trattando dei materiali amministrativi degli enti demanializzati, ora presenti nella Sezione di Archivio di Stato in Foligno, l'altra dei fondi pergamenei del convento servita di San Giacomo, la terza delle iniziative

d'inventariazione delle opere d'arte che confluirono nel patrimonio pubblico con le demaniazioni stesse.

L'unificazione non si risolse soltanto nella privazione di beni a enti e persone; essa implicò anche l'avvio di processi che avrebbero apportato elementi di benefica novità alla convivenza civile. Così, Maria Paola Bianchi riferisce sul lento e faticoso cammino iniziale delle scuole elementari comunali; Cristina Bonanni, poi, pone all'attenzione la biblioteca popolare circolante (1862): sia le scuole sia la circolante si riveleranno nel tempo due punti nevralgici dell'alfabetizzazione e della cultura di massa. Nell'ottica della benefica novità si pongono anche la formazione del Museo Civico di Foligno, sulla cui evoluzione Anna Maria Menichelli propone una sintesi molto documentata; e l'istituzione, all'interno di quel percorso e contesto, del Museo del Risorgimento, di cui otteniamo finalmente notizia grazie al profilo che ne fa Rossana Landi.

Dire museo, equivale a dire custodia della memoria o di parte della memoria di una comunità: la memoria, infatti, non copre mai la totalità. Ebbene, la memoria del Risorgimento si è cristallizzata in forme e luoghi diversi, e la sua cristallizzazione è garanzia di continuità nella memoria. A tale riguardo, il Calendario conferma che lo spazio principe della memoria risorgimentale di Foligno è la sala del Consiglio comunale con il grande dipinto dedicato a Colomba e la fronte del palazzo comunale stesso ove si ricordano i caduti per l'indipendenza e l'unità dell'Italia; e nel contempo, il Calendario fornisce, attraverso la guida di Bettoni, la mappatura sistematica di vie e piazze che noi ogni giorno attraversiamo sotto il segno degli uomini che fecero e l'indipendenza e l'unità.

Poiché vi sono materiali da leggere per approfondire tutto quanto il Calendario propone, Lucia Bertoglio ne dà conto in un approccio bibliografico ben nutrito. Se poi volessimo inquadrare le nostre vicende particolari nel contesto regionale, il saggio di Minciotti Tsoukas sull'Umbria dallo Stato pontificio all'Unità – in apertura di Calendario – risponde egregiamente allo scopo.

ELENA LAURETI

Giuseppe Bragazzi, *La rosa dell'Umbria ovvero piccola guida storico-artistica di Foligno e città contermini Spello, Asisi, Nocera, Trevi, Montefalco, Bevagna*, ristampa anastatica dell'edizione Foligno, Campitelli, 1864 a cura dell'Associazione Culturale Rhà Eventi, presentazione di Arnaldo Picuti, Foligno, Associazione Culturale Rhà Eventi, 2008, [10] + 291 + LVI pp., ill. (senza indicazione di prezzo, senza isbn).

La rosa dell'Umbria di Giuseppe Bragazzi aveva già avuto una ristampa anastatica nel 1973, per la casa editrice Ediclio di Foligno. Questa nuova

edizione è dovuta all'Associazione culturale Rhà Eventi, presieduta da Guido Chiodini, con il contributo del Comune di Foligno, della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e della ditta Giorgio Mengana Costruzioni edili generali. La vendita e distribuzione è affidata a Il Salvalibro, neonata libreria folignate di via Gentile da Foligno.

Va sottolineato che questa iniziativa ha voluto onorare il bicentenario della nascita di Giuseppe Bragazzi (1808-1884), ricorrenza che ha trovato il dovuto risalto nel corso della manifestazione di presentazione della ristampa della *Rosa dell'Umbria* che si è svolta l'11 ottobre 2008 a Foligno, nella sala delle conferenze di Palazzo Trinci, con l'intervento di Manlio Marini, Ambra Cenci, Arnaldo Picuti, Bruno Marinelli, Fabio Bettoni e Marco Riommi.

Il libro si presenta con una veste editoriale accurata ed accattivante per la sua eleganza, arricchita dalle introduzioni istituzionali e dalla presentazione di Arnaldo Picuti, prefatore anche della ristampa anastatica del 1973. Come in quella precedente, anche in questa edizione è allegata l'appendice: *Guida storico-artistica della basilica cattedrale di Foligno e compendio della vita dei principali santi di detta città*, stampato sempre da Campitelli nel 1864.

In realtà la vicenda editoriale della *Rosa dell'Umbria* è più complessa di quanto appare. Infatti la tipografia Campitelli nel 1864 pubblicò un primo volume della *Rosa* (identificato come "sezione I") comprendente Foligno, Spello e Assisi e, in un volume a parte, la *Guida storico-artistica della cattedrale*. Solo nel 1866 vide la luce la sezione II della *Rosa dell'Umbria*, comprendente Nocera, Trevi, Montefalco, Bevagna. La data è indicata chiaramente sulla IV della copertina editoriale di Campitelli in carta velina verde. In essa sono elencate le altre opere del Bragazzi pubblicate dal tipografo folignate. Tale elenco è importante non solo perché avrebbe potuto incrementare la bibliografia riportata al termine della parte introduttiva della ristampa 2008, ma soprattutto in quanto stabilisce con certezza la paternità di alcune di queste opere pubblicate anonime. Una curiosità bibliografico-editoriale riguarda poi l'appendice, in quanto essa comprende 6 tavole calcografiche raffiguranti alcuni santi folignati. Tre di esse erano già state pubblicate nel *Compendio della storia di Fuligno* del 1858-1859. Esse sono opera di Pasquale Proia (o Proja), incisore nato nel 1834 a Priverno (Latina), artista di tutto rispetto nell'ambito delle illustrazioni librarie dell'epoca. Il tipografo Campitelli, sulla IV di copertina dell'Appendice, avvisa che «onde lasciare ai rami un margine spazioso si è creduto... di stampare la presente Appendice su carta di più largo sesto non curando la spesa maggiore; chi lo volesse però della stessa dimensione della prima sezione già pubblicata della Guida non avrà che a darne avviso al Tipografo». Quest'ultima annotazione è chiaramente in funzione della eventuale rilegatura in un unico volume, allorché fosse pubblicata, due anni più tardi, la sezione II. L'unità non solo logica ma anche bibliografica dell'opera è quanto realizzato per la ristampa del 1973 e così anche per l'attuale.

L'operazione editoriale della Associazione Rhà Eventi, che l'ha voluta, promossa e realizzata, è ovviamente tutta centrata su Foligno. Ma se anche solo si scorre l'opera di Bragazzi, ci si rende conto che la parte riservata a Foligno è, in realtà, modesta: una quarantina di pagine su 290 (esclusa l'appendice); se poi si considera la parte descrittiva della città, esse si riducono a circa la metà. La suggestiva immagine della rosa è utilizzata dall'autore per descrivere un territorio che ha in Foligno il suo centro, ma che non esaurisce in esso la sua ricchezza. Addirittura si allarga oltre i sei petali (Spello, Assisi, Nocera, Trevi, Montefalco, Bevagna) per descrivere anche Bastia, Cannara, Gualdo Tadino, Campello sul Clitunno. Quindi l'intento di questa guida sembrerebbe essere quello di condurci lungo la Valle Umbra per considerarla nella sua unitarietà, che alla fine valorizza le diversità così sinteticamente colte dal Bragazzi: «L'antica Spello, la ridente Asisi, la salubre Nocera, l'aprica Trevi, la torreggiante Montefalco e la grave Bevagna... intorno alla industriosa e commerciante Foligno» (p. 3). Oltre l'abbondanza di storia e arte, l'autore non perde occasione per descrivere i paesaggi, l'amenità dei luoghi, quasi riecheggiando i racconti dei viaggiatori settecenteschi; non è senza significato il risalto dato a Sassovivo, alle acque di Nocera, alle fonti del Clitunno oppure il classificare le grotte di Pale come «monumenti di natura».

Per quanto attiene, poi, al lavoro storiografico di Bragazzi non è certo *la Rosa dell'Umbria* l'opera che ne permette una valutazione adeguata, bensì il *Compendio della storia di Fuligno*, fermo restando quanto ricordato da Fabio Bettoni nel corso della presentazione del volume, che cioè Giuseppe Bragazzi insieme a Bernardino Bartoloni Bocci costituiscono i riferimenti obbligati per la storiografia folignate ottocentesca. Il profilo biografico tracciato da Bruno Marinelli sul Calendario della Cassa di Risparmio di Foligno del 2008 aiuta, poi, a riequilibrare anche la parabola umana di Bragazzi, definito secondo categorie ideologiche che ne fanno via via un convinto conservatore, un membro di spicco del laicato cattolico, di spirito antirisorgimentale, mai rassegnato di fronte all'instaurarsi nel nuovo Stato italiano e quindi messo al bando dai "nuovi" amministratori pubblici. In realtà Giuseppe Bragazzi apparirebbe come un avvocato di indiscussa competenza con una brillante carriera, con la passione per l'insegnamento e per la promozione della cultura attraverso i libri, passione che non antepone però all'accrescimento del proprio patrimonio, anche attraverso l'attività commerciale e finanziaria (così da portarlo a metà Ottocento ad essere qualificato come "possidente", anche se diverse traversie lo condurranno a finire i suoi giorni in povertà), ma che non sembra animato da uno spiccato interesse per la politica.

Sarà pure quello di Bragazzi un «documento di un costume e di un'epoca» (A. Picuti, pref. 1973) o il frutto del lavoro di «un diligente raccoglitore di memorie storiche dei secoli passati... senza alcuna pretesa di valutazione critica» (G. Sigismondi, nella recensione apparsa sulla *Gazzetta*

di Foligno del 27 gennaio 1974); tuttavia potrebbe essere una salutare provocazione per i moderni pianificatori del territorio della Valle Umbra, oltre che un nuovo importante contributo alla memoria storica di essa.

ROBERTO TAVAZZI

Giovanni Bosi, *Foligno, una stagione. La città tra Otto e Novecento*, con un saggio di Fabio Bettoni, Foligno, Edizioni Orfini Numeister, 2009, 280 pp., ill., senza indicazione di prezzo, isbn 88-89274-14-x.

Protagonista indiscussa di questo libro è la trasformazione della città narrata per documenti e per immagini: uno spaccato di vita che coinvolge spazi pubblici e privati, uomini e cose. Autore: Giovanni Bosi, tecnico comunale e giornalista. Un libro della mente della memoria e dell'intelligenza ma anche dei sentimenti, quello dell'amore per i luoghi, della nostalgia e del rimpianto per ciò che c'era e che non c'è più, in parte distrutto dalle calamità, in parte dal *piccone demolitore* non sempre mosso da decisioni sensate e indispensabili. Lo sguardo si posa sulla foto di copertina di Rinaldo Laurentini che ai primi del Novecento ha immortalato con scatti felici innumerevoli scorci del variegato orizzonte cittadino permettendoci di ricostruirne le forme perdute grazie alle cartoline postali conservate in raccolte di archivio o in collezioni amatoriali. Dunque, in copertina compare il Palazzo delle Regie Poste (oggi mutilato) che il colore caldo delle stampe vecchie sembra quasi esaltare nelle sue articolate scansioni di archi e medaglioni. Si allungava in Via Piermarini alle spalle delle Logge di Corso Cavour, l'ala di aspetto imponente accorpata al vecchio ospedale di San Giovanni della Pietà.

A me che volto pagina appare simbolica – isolata scrittura in campo bianco – l'espressione *Spazi, momenti, culture* che segnala la collana editoriale cui appartiene il volume. Mi sembra che l'immagine di copertina idealmente si colleghi alla frase e mi suggerisce l'idea che l'edificio delle Poste debba leggersi come esemplificazione di uno *spazio* urbano tra i tanti spazi di cui il libro parla che in uno tra i tanti *momenti* che coinvolgono e stravolgono la città esprime la *cultura* della comunicazione attraverso il movimento assicurato da un servizio pubblico. Ecco, il movimento. È questo l'elemento fondamentale che caratterizza la vita della città tra i due secoli, nel bene e nel male. Il movimento (così è anche l'evoluzione dei tempi) ha salvato di quel palazzo solo un frammento che continua a rosseggiare in Via Piermarini reclamando forse inutilmente l'attenzione dei passanti diretti da Corso Cavour verso Via Umberto I.

Il "movimento" inteso come voglia di cambiamento, come proiezione verso il futuro e come progresso è anche il concetto da cui prende le mosse il bel saggio introduttivo di Fabio Bettoni. Il noto storico folignate

pone l'accento sull'inaugurazione del tratto della ferrovia da Roma per Ancona celebrata il 29 aprile 1866. Si parla qui di movimento di treni, di persone e di merci. Foligno negli anni Sessanta dell'Ottocento avverte l'importanza del ruolo di nodo stradale e ferroviario nel cuore di un'Italia che si avvia a diventare industriale. Foligno sente l'urgenza di mutare veste, di essere *città di sicuro avvenire*, come ha pronosticato nel 1861 Ferdinand Gregorovius. «Il centro urbano – dice Fabio Bettoni – dista pochi metri dalla nuovissima stazione ferroviaria (1865), ma è come se un vuoto incolmabile si trovi nel mezzo». Le mura medievali creano la barriera insormontabile, come una cintura troppo stretta tolgono il respiro all'abitato e sembrano soffocare l'ansia degli amministratori di essere al passo con i tempi. C'è bisogno di aria. Si parla in varie parti del libro di condizioni malsane di abitazioni e stradine interne, di mancanza di sole, d'insalubrità e cattivo stato di manutenzione delle costruzioni del centro storico. Dunque, ci sono tutte le condizioni perché le mura siano demolite e con esse le porte monumentali, non importa se testimonianza del passato.

La prima ad essere abbattuta (1869) sarà proprio Porta Romana con le sue tondeggianti scenografiche torri, poi nell'arco di sessanta anni le altre: Porta Firenze nel 1927 (rimane il ricordo del suo Rivellino consacrato da una incisione inglese del 1837), Porta Ancona e Porta Todi nel 1930, pur continuando a funzionare le barriere daziarie. Si salva, ma solo parzialmente, Porta S. Felicianetto. Giovanni Bosi scrive: «Di sicuro è una testimonianza tangibile delle mura che circondavano l'abitato originario e che oggi danno un'idea abbastanza precisa di come erano le antiche porte di città. La Porta S. Felicianetto che conosciamo oggi è quella che ci deriva dalla sistemazione del 1920 e dai successivi aggiustamenti che hanno finito col renderla isolata per lasciare spazio alle nuove esigenze di mobilità». In sintesi mi pare possa valere per tutte le porte cittadine quanto i folignati poterono leggere sul periodico fascista "La Fiamma" del 1925 a proposito dell'urgenza di abbattere Porta Todi per ragioni di transito (specialmente nei giorni di mercato o di fiera): «Noi potremo comprendere tutte le preoccupazioni per il rispetto ai ricordi del passato, potremo convenire che la demolizione di per sé impone prima uno studio di conservazione, perché nulla sia distrutto, ma piuttosto trasformato – seguendo anche la legge universale della natura – ma non riteniamo si debba resistere, quasi diremmo, a quello che è sentimento, e convinzione di quelli che debbono occuparsi della cosa, ed è bisogno ed esigenza della vita e del progresso industriale della città». Con la distruzione delle mura Foligno cessa di essere città medievale e si avvia a diventare città moderna.

Nel cammino di rinnovamento ed espansione la città è guidata dall'architetto romano Cesare Bazzani che nel 1927 redige il piano regolatore che verrà approvato nel 1929 «con conseguenti trasformazioni urbanistiche – dice Pietro Battoni – ovvero rettifiche di fronti stradali, sventramenti, abbattimenti delle porte, realizzazione di nuovi collegamenti viari tra l'inter-

no e l'esterno del nucleo storico». Drammaticamente contribuisce alla metamorfosi la seconda guerra mondiale che ferocemente colpisce e smembra tanti quartieri. La successiva disordinata ricostruzione tiene conto della fretta di tornare alla normalità piuttosto che essere ispirata da esigenze di armonia e di estetica del paesaggio urbano.

L'Autore scrive con stile giornalistico e riferisce quanto raccontano le carte dell'archivio comunale: la sparizione di angoli caratteristici come la Pescheria, il lavatoio pubblico, le *beau jardin* fuori della Porta Romana, gli orti conventuali. Con rincrescimento parla di monumenti colpiti dalle bombe, come la Chiesa della Madonna del Pianto e il Teatro Piermarini o abbattuti per volontà ispirate da ragioni politiche, economiche o di pubblica e privata utilità, come il Monastero di Santa Maria della Croce a Porta San Felicianetto e il Monastero di Santa Caterina vicino ai Canapè. Gioisce per quanto si è salvato e ha riacquisito vita e decoro come il canale dei Molini e le Conce. «Dovendo parlare di "città che non c'è più", forse le Conce sono l'unico esempio di quella Foligno cancellata dall'elenco dell'oblio. Che si trattasse di un patrimonio edilizio indiscutibile, prima di tutto perché affascinante ed unico nel suo genere nelle città umbre, era apparso sempre evidente, ma di fatto questa porzione di centro storico è rimasta abbandonata a se stessa per ben più di mezzo secolo...», e Bosi si dilunga a raccontare la via dell'acqua e le attività commerciali e manifatturiere che valsero a Foligno l'appellativo di "porto di terra".

Foglio dopo foglio si ricomponne la città *un peu fuligineuse* della descrizione di René Schneider quando all'inizio del Novecento, osservando da Montefalco la piana umbra, vede Foligno «stagliarsi con alte ciminiere accanto alle cupole, pratica, moderna, contigua a grandi strade e corsi d'acqua portatori di forza motrice», una città dell'evocazione in cui riaffiorano come fantasmi fluttuanti nella caligine le forme di un'edilizia sparita o trasformata. Il ricchissimo apparato fotografico induce al gioco dell'individuazione, alla rielaborazione di memorie personali, e, dove queste non bastano, all'immaginazione.

Nel ragguagliare il lettore Giovanni Bosi non ha seguito un percorso, per così dire, viario. Nella ricognizione della città sembra muoversi per quadranti, a spirale, quasi risucchiato da improvvisi interessi, aprendo e chiudendo finestre che rendono avvincente la lettura. I capitoli vivono una loro vita individuale, ma nell'insieme creano la suggestione del racconto legato alla memoria. Come in un cortometraggio da cineteca – quasi un film Luce arrugginito dal tempo – le immagini servono a ricomporre il puzzle dei rioni, delle piazze e degli slarghi, dei vicoli e delle strade principali dove ognuno cerca i propri punti di riferimento, i propri percorsi quotidiani. La voce del cronista lega gli spezzoni, esplora e conduce alla comprensione del presente attraverso la spiegazione del passato. Dietro il rigore del reporter di professione si sente l'anima dell'uomo che è sentimentalmente legato alla città.

Il viaggio della conoscenza diventa viaggio della percezione e dell'emozione. Aiutano le carte topografiche, le mappe catastali, le vedute aeree, le fotografie, le cartoline postali, gli inserti pubblicitari, le ipotesi progettuali e i progetti approvati, i ritratti e le incisioni, le note e gli Apparati. Non manca neppure l'elemento umoristico rappresentato dalla vignetta satirica del 1934 di Antonio Rampioni, che si firmava Moreno. Per un attimo, alla luce del sorriso, la grande fontana che oggi affonda nostalgicamente esiliata in un'aiola dei Canapè, torna in Piazza Grande a fare dispetti ai folignati che si arrampicano con seggiole e scale a pioli sui suoi bordi troppo alti. E sempre l'arte caricaturale di Moreno ci regala il gruppo degli artisti della Filodrammatica di Foligno interpreti della commedia *Papà Eccellenza*, presentata al teatro Piermarini il 6 febbraio 1919. Così, dopo circa un secolo, tornano alla ribalta per un fugace saluto i personaggi dei salotti buoni degli anni Venti e con ironia ripropongono al pubblico di oggi scene di vita e di divertimento di ieri.

CARLA GLINGLER

Un ingegnere a Foligno. L'archivio Felice Sabatini (1891-1984). Inventario, a cura di Renzo Marconi, Maria Rosaria Benvenuti, Maria Paola Bianchi, Vitaliano Bianchi; coordinamento scientifico di Renzo Marconi; testi di Pietro Battoni e Renzo Marconi, Foligno, Edizioni Orfini Numeister, 2008, 373 pp., ill., senza indicazione di prezzo, isbn 88-89274-12-3.

L'archivio privato Felice Sabatini, acquisito dalla Sezione di Archivio di Stato di Foligno nel 1991, a titolo di donazione, grazie alla sensibilità del figlio Leone Sabatini e della nuora Anna Maria Rodante, raccoglie la documentazione prodotta e conservata dall'ingegnere Felice nell'arco di oltre un cinquantennio di attività professionale.

La lunga vicenda personale di Felice Sabatini inizia ad Amelia, ove era nato il 30 dicembre 1892, da Pio Sabatini e Maria Lattanzi. Studente brillante, particolarmente versato per la matematica, frequenta l'Istituto Tecnico Caio Cornelio Tacito di Terni e consegue la laurea in ingegneria civile, dopo aver frequentato il biennio di matematica applicata alla regia Università di Pisa, presso la Scuola di applicazione per ingegneri a Roma. Dal 1921, intraprende a Foligno la libera professione, spaziando in tutti i campi dell'ingegneria civile, edile, idraulica e stradale. Una vita ricca di interessi culturali, impegno sociale, legami familiari che affiancano l'intensa attività professionale.

I villini in stile liberty, che ancora oggi si ammirano lungo il viale della stazione ferroviaria e in via Chiavellati costituiscono un elemento di grande pregio per la città di Foligno e sono per la maggior parte opera

del suo impegno di progettista. Nel 1925 Felice Sabtini si associa allo studio dell'ingegner Romolo Raschi, futuro podestà di Foligno con cui, fino al 1933, darà vita allo studio tecnico Raschi-Sabatini.

Le carte divise per committenti seguono, in linea di massima, l'ordine cronologico della produzione riferendosi ad un periodo piuttosto ampio databile a partire dal 1891. Il fondo ordinato e inventariato consta di 226 buste a cui si aggiungono due raccolte separate dal carteggio: una fotografica e l'altra cartografica. Quest'ultima si compone di 2.500 elaborati, numerati progressivamente, consistenti in: progetti, copie di progetti, disegni su carta e lucido, bozzetti, rotoli con disegni e calcoli, copie eliografiche di piani regolatori, mappe catastali di diversa produzione e provenienza. La documentazione fotografica, raccolta in cartelle o quadri in cornice, è quasi priva di datazione. Notevole è anche la documentazione attestante l'attività di consulente, di perito, di arbitro di vertenze tecnico-amministrative tra privati, tra privati ed enti, tra imprese e committenti, di perito legale per conto dell'Autorità giudiziaria nelle operazioni di accertamento delle cause di sinistri, infortuni o calamità. Si tratta di un fondo complesso che, per la sua tipologia, richiede ai fini di una corretta consultazione e di una piena valorizzazione una conoscenza approfondita delle vicende professionali dell'ingegner Felice Sabatini e del contesto storico, geografico, politico economico e culturale in cui si sono svolte.

I temi salienti dell'inventario sono riconducibili a due filoni di attività dell'ingegnere: quello professionale, al servizio di enti e privati come progettista, direttore dei lavori e consulente tecnico di importanti istituti e società (Azienda Agraria Pambuffetti, Cassa di Risparmio di Foligno, Consorzio Idraulico del fiume Topino, Consorzio della Bonificazione Umbra, Consorzio Agrario Provinciale di Perugia, Opera Nazionale Maternità e Infanzia) e quello privato relativo alla gestione del patrimonio di famiglia.

Questo archivio offre molteplici spunti. Il geometra, l'architetto e lo studioso in genere troveranno risposta a molti interrogativi. I folignati e non solo, vi riscopriranno se stessi, le loro cose, i mutamenti del tessuto urbano cittadino, la nascita e le vicende di alcune aziende locali, la trasformazione del paesaggio agrario, le attività mezzadrili, con le diverse colture e con i diversi sistemi di allevamento del bestiame. L'inventario, grazie all'indice di cui è corredato, si pone come un agevole e coinvolgente strumento di ricerca.

La pubblicazione, finanziata dalla famiglia Sabatini, è stata presentata a Foligno il 30 novembre 2008, unitamente ad una mostra, allestita a Palazzo Trinci, di disegni fotografie e oggetti tecnici appartenuti a Felice Sabatini.

Per le campagne amene. Itinerari cicloturistici nella pianura di Foligno, a cura di Roberto Tavazzi, introduzione di Fabio Bettoni, ricerche archivistiche di Bruno Marinelli, Spello, Dimensione Grafica Editrice, 2011, 154 pp., 4 carte itinerarie, ill., isbn 978-88-97228-02-8, senza indicazione di prezzo.

Si riproducono gli interventi che Maria Romana Picuti, archeologa, e Luciano Piermarini, architetto urbanista, hanno tenuto in occasione della presentazione del volume il 9 giugno 2011 (Foligno, Palazzo Trinci).

Abituata a vedere il nome dei tre autori legato ad articoli, libri ed atti di convegni “zeppi di date e di dati”, mi sono ben presto rallegrata nel leggere un’opera editoriale che, seppur “zeppa di date e di dati”, confermando la collaudata acribia archivistica di Bruno Marinelli, presentava tuttavia un taglio completamente diverso e innovativo, a dimostrazione che gli studiosi possono, e sanno, scrivere anche in modo lieve. Sarà forse perché li conosco personalmente per averci lavorato insieme, ma dalla lettura risulta facile capire che si tratta di un’opera studiata a tavolino, di comune accordo, frutto di una sinergia condivisa, con continue interferenze tra l’uno e l’altro campo.

A Roberto Tavazzi, oltre la curatela, si deve il taglio editoriale e le scelte operate in sede di restituzione dei dati e, naturalmente, il faticoso peregrinare in bicicletta da una parte all’altra del tratto pianeggiante del territorio comunale. Oltre all’individuazione degli itinerari e alla descrizione puntuale dei percorsi, sua è la scelta di tracciare i quattro itinerari su di una fotografia aerea a colori: uno strumento indispensabile per individuare le emergenze ed il tracciato da seguire e, al contempo, un piacevole esercizio per guardare e ripensare noi stessi e questa città da una certa distanza. Altro elemento di grande pregio è, a mio parere, la presenza, alla fine del volume, dell’indice analitico dei toponimi, che, insieme all’uso dei colori, permette di destreggiarsi tra un itinerario e l’altro e di individuare agevolmente i luoghi in esso trattati. Inviterei anzi il lettore a fare un giro in quest’indice, perché vi potrà trovare qualche sorpresa: accanto ai toponimi moderni, quali Prato Smeraldo, ad esempio, o via Shibukawa, la città giapponese gemellata con Foligno sul presupposto del loro essere “centro del mondo”, e le vie intitolate ai folignati illustri, vi imbanterete in nomi come Campo Senajo, San Paolo de Acquasparta, villa Stefanessa, pozzo Faraldi, Pignalone, Acquatorra e Spinaciocco, solo per citarne alcuni.

In genere si tratta di toponimi noti dai documenti medievali dell’abbazia di Santa Croce di Sassovivo, la maggior parte dei quali ora in disuso e, solo in rari casi, tramandati attraverso varianti linguistiche e dialettali dagli abitanti del posto. Sfogliando *Per le campagne amene*, mi sono detta che ci vuole proprio un bel coraggio ad inserire in una guida tascabile per cicloturisti una scheda dal titolo *Torre di Roscitolo*, attuale Torre di Montefalco, toponimo antichissimo attestato sul confine del territorio di Foligno verso Montefalco, che ci arriva, con qualche variazione, dai primissimi secoli del medioevo, e che è possibile incontrare solo nella letteratura specializzata. Ma è proprio

qui la novità del libro: in questa ardua commistione di antico e moderno, in questo uso disinvolto delle fonti antiche, qualunque sia la loro natura.

Mi spiego: se da un lato è normale utilizzare in un Baedeker le fonti archeologiche o monumentali per ricostruire la realtà del passato, analizzando monumenti, chiese, castelli, palazzi e fontane, meno comune è invece l'utilizzo delle fonti scritte, per ricavare toponimi o agio-toponimi che ci aiutino a ricostruire aspetti meno noti della storia e del paesaggio, fossilizzati per secoli e tramandati solo oralmente. Con mia grande sorpresa ho scoperto che via del Roccolo prende nome da una costruzione in muratura tipica dei secoli passati, utilizzata per catturare gli uccelli con reti e richiami, appartenuta a chissà quale Papageno nostrano, e che ponte Antimo, già ponte Smorletta, non prende il nome da Sant'Antimo, ma deriva la dicitura da Antimo Marchionni, colono dei Boncompagni Ludovisi, principi di Piombino, i quali, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, avevano stabilito la loro residenza estiva a villa la Quiete, ai piedi di Colpernaco.

Della struttura del libro, sottolineo come già nei titoli delle diverse sezioni vengano elencati gli elementi costitutivi del paesaggio storico di questo lembo della Valle Umbra: i castelli e le ville; le residenze rurali; le chiese, le maestà, i monasteri e, su tutti, i caratteri geografici dei luoghi, segnati dall'irregolarità dei corsi d'acqua e dalla natura paludosa del fondovalle, piegata solo dal paziente lavoro di bonifica dell'uomo attraverso i secoli, di cui rimane vasta eco nella toponomastica. Tra tutte mi hanno colpito in particolar modo le schede dedicate alle residenze rurali, grazie alle quali, anche ai profani come me, sarà ora possibile dare un nome alle famiglie che si sono succedute nelle proprietà dei casali, delle ville e dei "casini di delizie" della Valle Umbra, antiche testimonianze dell'assetto fondiario e delle maggiori proprietà del territorio folignate.

La perfetta alchimia degli elementi del paesaggio storico, così come vengono presentati negli itinerari cicloturistici – evidente la supervisione di Fabio Bettoni –, mi ha portato alla mente quanto scritto da Henri Desplanques sulla campagna Toscana, molto simile, per taluni aspetti, alla nostra: essa, nota l'illustre geografo francese, «è stata costruita come un'opera d'arte da un popolo raffinato, lo stesso che ordinava nel Quattrocento ai suoi pittori dipinti e affreschi [...] Questa gente si è costruita i suoi paesaggi rurali come se non avesse altra preoccupazione che la bellezza». Trovo che la chiave di lettura sia tutta in quel *come*: «come se non avesse altra preoccupazione che la bellezza».

Desplanques è il primo a descrivere con lucidità e metodo scientifico l'Umbria rurale degli anni Sessanta del Novecento, caratterizzata ancora dalla coltura promiscua delle alberate o piantate, dove i cereali venivano coltivati tra i filari delle viti maritate agli alberi tutori (da noi prevalentemente olmi o aceri), o nei campi olivati. Come è noto, la razionalizzazione dell'agricoltura ha portato in seguito a coltivazioni di tipo estensivo, con colture industriali a seminativi nudi, praticata su campi di grandi estensioni,

che ne ha modificato sensibilmente l'aspetto originario, cancellando il susseguirsi dei campi delimitati dalle querce camporili e dai fossi di drenaggio e con essi i segni della centuriazione d'epoca romana, la più antica e la più estesa pianificazione territoriale di questa zona dell'Umbria.

Il motivo per cui mi è tornato in mente Desplanques è chiaro: perché di tutto ciò si parla, nell'introduzione di Fabio Bettoni, il quale, da storico dell'economia, condensa in poche pagine le tappe essenziali del costituirsi e del sedimentarsi del paesaggio e del tessuto storico-architettonico della Valle Umbra. Partendo dai ritrovamenti d'epoca preistorica, l'apertura della via Flaminia romana e la definizione delle *curtes*, le estese aziende agrarie con le quali, dall'XI secolo, si gettano le basi dei castelli e delle ville che dettero origine alle moderne frazioni, egli arriva a parlare delle trasformazioni degli inizi del Novecento. Cito testualmente:

A cavallo del Novecento, una pianura siffatta, al cui interno le attività molitorie e qualche fornace da laterizio sono i segni più evidenti di attività produttive non direttamente agricole, quantunque strettamente collegate alla terra, comincia a cambiare volto: si introducono sistemi innovativi nella fabbricazione dei laterizi, entrano in campo l'industria saccarifera, la chimica, la meccanica più evoluta, alcuni grandi impianti come le Officine ferroviarie, il Conservificio di Scanzano e, più tardi, l'aeronautica e l'industria tessile moderna. L'agricoltura rimane mezzadrile fino agli anni Cinquanta del Novecento, ma sviluppa processi interessanti di specializzazione nell'ortofrutticoltura e nella bieticoltura. L'assetto tradizionale delle coltivazioni, e dunque il bel paesaggio da molti ammirato e descritto anche con qualche iperbolica espressione, nella seconda metà del secolo viene rimodellato in maniera radicale, dapprima con la coltura specializzata della vite [...], quindi con la diffusione sempre più totalizzante del tabacco, del granturco da foraggio e del girasole. I processi innovativi, che possiamo emblemizzare nell'abbattimento sistematico delle piantate, onde favorire l'impiego delle tecnologie moderne, sono stati contestuali alla crescita della popolazione e dell'insediamento lungo la valle, al potenziamento delle infrastrutture viarie e del terziario, alla dissoluzione veloce del rapporto di produzione mezzadrile e dell'organizzazione produttiva corrispondente, alla ridefinizione degli assetti proprietari e fondiari dei patrimoni agricoli ottenuta con la ricomposizione in aziende capitalistiche, allo sviluppo intensivo delle piccole e medie industrie diffuse.

L'introduzione, di cui ho fornito questo stralcio, si presenta insomma come un intenso affresco di quella parte di storia che l'autore conosce ed ama di più, e costituisce, pur con qualche ripensamento, il presupposto dell'odierna Foligno, della quale non si manca di documentare anche realizzazioni urbanistiche ed architettoniche recentissime, quali ad esempio il Parco fluviale del Topino (parco Hoffmann), la stele dedicata ai folignati deportati nei campi di concentramento nazi-fascisti collocata nella rotonda di via III Febbraio, il nuovo Ospedale San Giovanni Battista, il Centro regionale di protezione civile, inaugurato nel 2010, ed anche l'Impianto del Casone per lo stoccaggio e la selezione dei rifiuti solidi urbani.

MARIA ROMANA PICUTI

La guida con le sue dimensioni 10×15 cm, tascabile, collocabile ovunque, è molto pratica; inoltre, i due lati del volumetto sono in rapporto 2 a 3 come la sezione aurea, strumento di base per ogni forma di progettazione! Quanto al gruppo Bettoni-Tavazzi-Marinelli, i quali si interscambiano a seconda dell'argomento che devono affrontare, costituendo ormai un riferimento per tutto quello che si pubblica sul Folignate – diciamo che da loro non si può quasi prescindere –, essi, raccontando il passato nostro, stanno dicendo della nostra contemporaneità, della Foligno attuale, al punto che, in futuro, saremo interpretati e quindi “giudicati” soprattutto attraverso le loro parole. Questa guida ne è la prova.

Il libro può essere letto dall'inizio alla fine, ma anche dall'ultimo capitolo al primo; si può iniziare dall'itinerario n. 4 o dal n. 2, leggere prima il capitolo sulle residenze rurali o quello sui toponimi o sulle frazioni: è strutturato così chiaramente che non si rischia né di confondersi né di annoiarsi, tanta è la freschezza delle informazioni, per quanto dense esse siano. Non si può non leggere il primo passaggio, la descrizione della Valle Umbra che Fabio Bettoni fa in apertura: perché è una lettura piacevolissima e scorrevole, ma soprattutto perché in questo testo è contenuto un metodo di studio, di elaborazione dei dati territoriali, di esposizione degli argomenti che si pone a matrice orientativa di tutta la guida.

Si tratta di una descrizione che avviene per decostruzione e successiva ricostruzione. Il territorio vallivo viene smontato pezzo per pezzo e rimontato fino ad offrire uno spaccato complessivo: storico, sociale, economico, urbanistico, viabilistico, agricolo, perfino cromatico. Si procede, in sostanza, per successivi strati: la centuriazione, le reti poderali, i tessuti di bonifica, il sistema delle ville e dei casali, le coltivazioni: elementi tutti che vengono quasi schizzati su fogli trasparenti per essere poi sovrapposti con ritmi diversi, in un gioco sapiente, logico, che svela di volta in volta le parti sia strutturali, portanti, sia secondarie e decorative, tutte poste nella giusta gerarchia; un gioco, soprattutto, che rivela i sistemi e le formule che legano insieme i diversi momenti storici che hanno portato la città e il territorio alla situazione attuale.

Dietro questa apparente semplicità, Bettoni conserva intatto il suo rigore scientifico. Si sente, leggendo, che cerca di essere stringato, asciutto, ma quando parla della sua terra, della sua pianura, sbanda, per così dire, come un ciclista colpito da qualche miraggio imprevisto:

per secoli, così, i filari dei pioppi e dei salici hanno consentito di riconoscere i corsi d'acqua della pianura. Cereali associati alle viti, disposte in filari, maritate agli aceri, agli olmi, ai gelsi, secondo la disposizione regolare della piantata, hanno popolato queste campagne, circondando, secondo un disegno di colonizzazione rurale, case disseminate nello spazio, modeste, a volte turrite, munite di colombare, ma anche ville padronali di buona, in qualche caso di elegante fattura.

C'è tutta la nostra campagna, c'è la Valle Umbra.

Roberto Tavazzi segue la stessa metodologia di studio e di rappresentazione rigorosa, ma con una particolarità: si sente che mentre scrive progetta

la sua guida e ti accorgi che nel raccontare gli itinerari usa l'elenco come struttura di partenza, l'elemento base di ogni forma di progettazione moderna. Nei quattro itinerari si elencano le distanze, le località, i percorsi, gli elementi di interesse, le frazioni, le vie, i toponimi, i luoghi storici, i siti archeologici, le residenze rurali, le chiese, le maestà, i monasteri ecc. ecc. Poi sceglie dimensioni, forma e direzione: ogni itinerario inizia da una porta della città, abbraccia un quarto della pianura e rientra in città dalla porta successiva, girando gli ingressi alla città in senso antiorario: da Porta Firenze a Porta Todi, da Porta Todi a Porta Romana, da Porta Romana a Porta Ancona, da Porta Ancona a Porta Firenze, mettendo giustamente al centro degli stessi la città antica che l'Autore non vuole ignorare. La città luogo delle decisioni, dove, nella storia, si sono sempre decisi i destini della campagna.

Ho provato a percorrere alcuni tratti degli itinerari suggeriti dalla guida, l'ho fatto non da ciclista ma da architetto meglio ancora l'ho fatto con l'occhio critico dell'urbanista perché, d'accordo, sarà stato tutto perfetto, del resto i dati di archivio forniti da Bruno Marinelli stavano lì a confermarlo, ma dovevo fare verifiche sul posto e dovevo, in particolare, toccare con mano in quali modo e misura Tavazzi avesse risposto ad una domande per me quasi ossessiva: come sia possibile descrivere un percorso, per promuovere il territorio che lo stesso percorso attraversa e dare al turista-lettore un'immagine integralmente positiva della nostra pianura, senza sbattere contro lo scoglio, insormontabile, della qualità dei nostri quartieri periferici; di questi, infatti, è fatta oggi la pianura, la quale evidenzia un processo di urbanizzazione informe che l'ha privata di connotazioni e riconoscibilità. Lo spazio un tempo rurale è stato riplasmato dallo spontaneismo delle urgenze necessitanti, senza che si seguisse alcun disegno di città; questo è diventato uno spazio urbano dilatato, cresciuto in maniera abnorme a causa di una politica urbanistica speculativa e dissennata. (Qui non si salva nessuno: da Fazi a Fittaioli fino ai contemporanei, per dire degli amministratori pubblici; da Vincenzo Vitali a Bazzani, da Valenti a Marelli giù giù fino a Nigro-Piermarini, ovvero me stesso, per dire degli architetti e degli urbanisti.)

Allora, come fa Tavazzi a a mantenere il rigore scientifico conservando vivo nel lettore-ciclista il piacere di percorrere *le campagne amene*? A volte, infatti, congestionata il visitatore con una valanga di beni culturali di monumenti di chiese di maestà di scorci paesaggistici che in questa pianura fortunatamente non mancano, sovrastando in modo clamoroso la periferia. In qualche caso distrae amabilmente il visitatore. Ad esempio, venendo da via Intermezzi (la strada di Sterpete) fa girare il ciclista verso il verde aeroporto, obbligandolo a dare le spalle all'indecoroso tessuto edilizio, e dice: *guarda verso Sant'Eraclio*, facendogli addirittura alzare lo sguardo *in alto sui monti, tra cui spiccano il monte Aguzzo e il sasso di Pale*, dice; poi, appena il visitatore si lascia alle spalle la infinita miriade di casette informi, dice: *ora entriamo nel centro abitato di Sterpete*, creando di sana pianta una virtuale discontinuità tra i tipi edilizi contemporanei e quelli più antichi.

In qualche caso se ne esce candidamente dicendo con parole eleganti che tra Borroni e il centro cittadino ci sono due chilometri, ma senza soluzione di continuità con l'abitato del capoluogo.

Alla fine, comunque, non ci delude; alla nostra domanda non si sottrae, la sua profonda onestà intellettuale non gli consente di eludere il problema, prende posizione netta, si immerge nei quartieri periferici e, da perfetto conoscitore della qualità urbana, Tavazzi opera precise e nette distinzioni mettendo in forte evidenza i tratti di quartieri popolari di altissima qualità urbana che quasi tutti ormai, io per primo, confondiamo nell'insieme della periferia. Ci ricorda, per esempio, il quartiere di via Torino con gli edifici residenziali della cooperativa "La Concordia", entra quasi da specialista nel quartiere di via Monte Bianco, via Monte Cervino cellula prototipo di una città fortemente caratterizzata e pensata da Franco Antonelli, l'unico architetto che negli ultimi cinquant'anni si è interessato in maniera seria alla composizione urbanistica della nostra città; ha evidenziato il quartiere INA Casa, esempio sperimentale di case popolari tra i più interessanti in Italia, ma ha saputo distinguere anche nelle lottizzazioni industriali distese, grigie e uniformi, elementi di grande qualità architettonica come la Campi a Sant'Eraclio, edificio progettato per ospitare una grande tipografia ormai dismessa. Indicandoci in maniera acuta e sottile che non è il quartiere periferico e popolare o produttivo ad essere di per sé fattore di degrado, ma è la cultura costruttiva di chi interviene che informa la qualità o il degrado. Evidenziando queste eccellenze, Tavazzi vuole sottolineare che la città aveva ed ha un suo schema di base per acquisire carattere anche nella periferia, anche nelle zone industriali; in passato non si è voluta seguire questa strada, ma la strada è lì chiaramente tracciata, è un po' tardi ma c'è pieno ottimismo per il futuro.

Concludo formulando a Roberto Tavazzi e ai suoi "compagni di viaggio" alcuni ringraziamenti. Grazie, per averci insegnato che non sempre i "toponimi" hanno origine dal principe, nel nostro caso Ludovisi Boncompagni, ma dal suo colono Antimo Marchionni. Grazie per averci rivelato che l'inspiegabile tratto in curva di via Alessandro Volta è il residuo urbanistico dell'elisse Barnabò, piccolo canale che conteneva la peschiera e la limonaia della grande tenuta di quei signori, segni di una civiltà barbaramente cancellata da folli geometri alla moda. Grazie, per averci delicatamente segnalato che il nobile stabilimento tipografico Campi si sta trasformando in una nostrana disneyland. Grazie per averci ricordato tantissime opere dell'architetto Franco Antonelli. Grazie, per aver messo in evidenza opere e luoghi recentemente realizzati dall'Amministrazione comunale, tramite l'area tecnica che ho l'orgoglio di dirigere. Grazie, infine, per avermi fatto ripercorrere un po' a piedi, un po' in bicicletta, un po' con la mente, una città e un territorio che rappresentano, ancora dopo tanti anni, il mio unico oggetto d'amore professionale, purtroppo mai corrisposto.

LUCIANO PIERMARINI

Segnalazioni

Fabio Bettoni, Renzo Marconi, *Statuti dell'ufficio delli danni dati di Rasiglia. Danni, pene e ammende tra i monti di Foligno*, Foligno, Edizioni Orfini Numeister, 2011, 203 pp., senza indicazione di prezzo, isbn 978-88-89274-19-4. – Lo Statuto di Rasiglia sui danni dati, restaurato su iniziativa della Pro Loco Valle del Menotre, risale presumibilmente alla seconda metà del xv secolo ed è in volgare. Collocato nella Sezione di Archivio di Stato di Foligno e precisamente nel fondo Priorale dell'Archivio storico comunale di Foligno, consiste di 26 carte e si articola in 76 rubriche. La sua pubblicazione nasce da quel restauro e con fierezza lo si riproduce integralmente in facsimile, così da poterlo sfogliare e leggere come avendolo tra le mani. Trascritto con gran ricchezza di notizie in apparato e dotato di un utile glossario, lo Statuto è ampiamente descritto e analizzato da Renzo Marconi. L'edizione offre inoltre a Fabio Bettoni l'opportunità di ricostruire le vicende di Rasiglia dalle prime attestazioni documentarie (anni '20 del Duecento) fino agli anni '30 del Quattrocento, nei suoi rapporti col territorio circostante e in particolare con Foligno. Ne deriva un saggio complesso e denso dove il caso specifico diventa esemplare per ricostruire la politica di una dominante verso il suo territorio e verificarne nel lungo periodo le strategie economiche e militari. L'ampiezza dell'indagine permette inoltre di seguire come in un atlante storico i tanti cambiamenti politico-economici che subì l'intera area intorno a Rasiglia nella sua evoluzione da *curtis*, a castello, a sindacato, a *universitas comunis et hominum*. Fortemente voluto da tutta la piccola comunità gravitante intorno a Rasiglia, questo volume si presenta come un altro tassello nella mappa delle edizioni statutarie umbre, come sottolinea nella *Presentazione* Maria Grazia Nico Ottaviani. (Erika Bellini)

Lo statuto del Comune di Foligno, a cura di Fabio Bettoni, testi di Fabio Bettoni, Roberto Tavazzi, Mauro Tordoni, presentazione di Sergio Gentili, Foligno, Edizioni Orfini Numeister, 2010, 63 pp., senza indicazione di prezzo, isbn 978-88-89274-18-7. – Il volume, promosso dalla presidenza del Consiglio comunale di Foligno, ha per oggetto lo Statuto odierno di quel Comune, approvato dal Consiglio comunale il 13 giugno 1991 e promulgato il 28 settembre dello stesso anno. Dopo la presentazione di Sergio Gentili, presidente del Consiglio comunale, seguono i saggi di Mauro Tordoni su *Comuni e potestà statutaria* e di Fabio Bettoni su *Lo Statuto di Foligno. Per la storia della sua elaborazione originaria (1990-1991)*; quest'ultimo titolo è giustificato dal fatto che, nel corso dei venti anni dalla sua definizione, lo Statuto ha subito i dovuti adeguamenti. Vengono quindi presentati: l'Indice sommario del documento; il Titolo I, riguardante i Principi generali e ispiratori (art. 1-15) e il Titolo II, che include i Principi programmatici (art. 15-26). Completano questa parte informativa: l'elenco dei Consiglieri comunali in carica nel 1990, ovvero quando, sulla base delle indicazioni

contenute dalla legge 142/1990 sull'Ordinamento delle Autonomie locali, il Comune di Foligno – come tutti i Comuni d'Italia – avviò il processo formativo del testo statutario; l'elenco dei membri che composero la Commissione per la elaborazione dello Statuto; l'elenco degli Amministratori (sindaco, consiglio, giunta) del Comune attualmente in carica. In appendice si danno due contributi di Roberto Tavazzi. Lo studioso ripropone, con dettagliato commento, una carta topografica del territorio comunale di Foligno al 1708, visualizzazione presente in una raccolta di documenti grafici di Vincenzo Maria Coronelli (1650-1714), il francescano geografo, cartografo ed enciclopedista. Segue l'edizione commentata di undici disegni con vedute di Foligno, un album inedito, databile al 1850 ca, di cui non si conosce l'autore. Acquistate (1930) sul mercato antiquariale da Michele Faloci Pulignani (1856-1940), le tavole sono conservate nella Biblioteca comunale "Dante Alighieri" di Foligno (Rep. x, cart. 4). (Red.)

Vladimiro Cruciani, *ABC Rilevamento. Manuale di rilievo storico-critico*, Foligno, Tipo-Litografia Recchioni, 2008, 128 pp. (senza indicazione di prezzo, senza isbn). – Questo lavoro si presenta come un abbecedario per il rilevamento, intendendo con questo termine la raccolta manuale (da riportare al centro dell'interesse scientifico, dato ormai il soverchiante peso delle più moderne tecniche di rilevamento strumentale) delle misurazioni di qualsiasi insediamento, struttura architettonica, reperto della cultura materiale, per conoscerne in dettaglio gli elementi costitutivi e restituirli graficamente su planimetrie, prospetti e sezioni in scala secondo i metodi della geometria descrittiva. Il volumetto, corredato da opportune illustrazioni di rilevante interesse didattico, è diviso in sette capitoli dedicati: all'inquadramento della problematica trattata sotto il profilo storico-culturale, alla teoria del rilievo manuale, alla pratica del rilievo manuale, alla restituzione grafica, agli strumenti per l'analisi storico-critica, al riordino e alla ricostruzione dei dati, ad alcuni esempi di rilevamento storico-critico per il quale la pratica manuale si rivela particolarmente pregnante. L'edizione, realizzata dall'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Foligno e dal relativo Gruppo Archeologico, si avvale delle puntuali prefazioni di Laura D'Erme, archeologa, di Laura Lametti, storica dell'arte, e di Luciano Beddini, architetto. (Red.)

Libri ricevuti

Segnalazioni relative ad opere di interesse regionale umbro
entrate a far parte della Biblioteca della Deputazione
dall'ottobre 2010 al settembre 2011

a cura di ANNA MARIA GIOTTOLI

- L'Acqua. Sorgenti e fonti in Assisi.* Fotografie di Renato Elisei. A cura di Gino Costanzi. Assisi, Rotary Club (Tipografia Properzio), 2011. [Omaggio di Mario Struzzi Governatore del Distretto 2090 in occasione del convegno "Sorella Acqua", Assisi (Pg), 15-16-17 aprile 2011].
- Adnotationes codicum domini Justiniani (Summa Perusina).* Edizione critica di Federico Patetta. Riproduzione anastatica dell'edizione comparsa nel «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano», anno XII. Firenze, Mauro Pagliai Editore, 2008. In testa al front.: Accademia Romanistica Costantiniana; Facoltà di Giurisprudenza di Perugia.
- Adnotationes codicum domini Justiniani (Summa Perusina).* Riproduzione facsimilare del ms. conservato presso la Biblioteca Capitolare di Perugia. Firenze, Mauro Pagliai Editore, 2008. In testa al front.: Accademia Romanistica Costantiniana; Facoltà di Giurisprudenza di Perugia.
- "Agarbo che nun m'aricordo!". Ficulle si racconta: voci del '900.* A cura di Anna Maria Barbanera, Alceda Biggi, Immacolata Graziani, Eligio Pandolfi. Grotte di Castro (VT), Tipografia Ceccarelli, 2006.
- Alberico Gentili: la tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto internazionale.* Atti dell'Incontro di studio (Perugia, 10 ottobre 2008) a cura di Ferdinando Treggiari. Perugia, Università degli Studi di Perugia, 2010.
- Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia e Case Sparse. Note storiche* a cura della Dott.ssa Rita Chiaverini. Norcia, Grafiche Millefiorini, 2006. In testa al front.: ASBUC; CEDRAV [Centro di ricerca e documentazione della Valnerina e della dorsale appenninica].
- Antonio Roncetti : il rischio dell'educazione.* [Atti del Convegno svoltosi a Lugo presso l'Aula Magna «Giulio Costa» del Liceo scientifico "G. Ricci Curbastro" il 31 ottobre 2009, a un anno dalla morte]. A cura di un gruppo di studenti [Luisella Valvassori, Enrica Pirazzini, Domenico Preti, Giulio Galletti, Alberto Pezzi]. Castel Bolognese, Itacalibri, 2010. Allegato DVD del convegno.
- «Archivum franciscanum historicum». Periodica publicatio PP. Collegii S. Bonaventurae. Annus 103 (2010), fasc. 1-2, 3-4.

- «Bollettino per i beni culturali dell'Umbria». Anno 2 (2009), n. 3 [numero progressivo dall'inizio della pubblicazione]. Viterbo, BetaGamma editrice, 2010.
- «Bollettino per i beni culturali dell'Umbria». Quaderno 3 [contiene: Valentina Borgnini, *La chiesa di San Francesco al Prato in Perugia: vicende costruttive e conservative dell'edificio e delle sue opere d'arte*]. Anno 4 (2011), n. 7 [numero progressivo dall'inizio della pubblicazione]. Viterbo, BetaGamma Editrice, 2011.
- PIETRO BOTTACCIOLI, *La Diocesi di Gubbio. Un storia ultramillenaria, un patrimonio culturale, morale, religioso ineludibile*. [Prato], Città Ideale, 2010.
- MONICA BUSTI, *Il governo della città durante il ventennio fascista. Arezzo, Perugia e Siena tra progetto e amministrazione*. Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2010 (Biblioteca della Deputazione di storia patria per l'Umbria, 8).
- Casa Museo di Palazzo Sorbello a Perugia*. A cura di Stefano Papetti e Ruggero Ranieri. [Nel verso del front.: Catalogo a cura di Stefano Papetti e Ruggero Ranieri. Saggi di Helen Rees Leahy, Ruggero Ranieri, Claudia Pazzini, Stefano Papetti, Louise Ambler, Enrico Colle]. Perugia, Ugucione Ranieri di Sorbello Foundation, 2010.
- GIOVANNA CASAGRANDE, *Intorno a Chiara. Il tempo della svolta: le compagne, i monasteri, la devozione*. Presentazione di Pietro Messa; introduzione e cura di Alessandra Bartolomei Romagnoli. S. Maria degli Angeli- Assisi, Edizioni Porziuncola, 2011 (Collana "Viator", 13).
- FRANCESCO CAVALLUCCI, *Il Lago Trasimeno: le acque, il territorio, l'uomo = Lake Trasimeno: the waters, the country, the inhabitants*. Testi di Francesco Cavallucci. Fotografie di Francesco Cavallucci. Perugia, Murena Editrice, 2010.
- MARIO CENTINI, *Nocera Umbra. Problemi e documenti di storia dalle origini al Novecento*. Prefazione di Angelo Menichelli. Perugia, Guerra Edizioni, 2010.
- Due storici e operatori culturali del 1700: il pievese Cesare Orlandi e il bovese Domenico Alagna*. Atti del Convegno Nazionale, Città della Pieve – Perugia – Reggio Calabria – Bova (19-23 giugno 2006) a cura di Francesco Santucci e Pasquale Tuscano. Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2010. In testa al front.: Deputazione di Storia patria per l'Umbria; Deputazione di Storia patria per la Calabria.
- Finestra sul Risorgimento: Terni 1859-1861* [Mostra documentaria. Catalogo] a cura di Domenico Cialfi ed Elisabetta David. [Arrone, Terni], Edizioni Thyrus, 2011. In testa al front.: Centro Studi Storici, Terni; Archivio di Stato di Terni.
- «Franciscan Studies». Vol. 68 (2010). Published by Franciscan Institute, St. Bonaventure University, St. Bonaventure, NY 14778.
- FRATERNITA DEI DISCIPLINATI DI S. STEFANO, ASSISI, *Statuti, matricole e documenti*. [A cura di:] Giovanna Casagrande, Thomas Frank, Paola Monacchia, Daniele Sini. Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria; Assisi, Accademia Properziana del Subasio, 2011 (Testi e documenti della Fraternita dei Disciplinati di S. Stefano di Assisi, 2).

- DANIELE GIOVAGNONI, MARCO VERGONI, *XX Giugno. Cronaca di una sconfitta annunciata*. Prefazione di Claudia Minciotti Tsoukas. Perugia, Edizioni Era Nuova, 2010 (Nuvole umbre, 6). Volume a fumetti.
- SERGIO GIOVANNINI, *Il Teatro dei Rustici*. 2ª edizione. Monteleone di Orvieto, Comune di Monteleone di Orvieto, 2001.
- Giuristi dell'Università di Perugia*. Contributi per il VII centenario dell'Ateneo [di] Giovanni Barberini, Antonio Bartolini, Carlo Calvieri, Severino Caprioli, Francesco Cerrone, Alberto Donati, Adolfo Giuliani, Antonio Palazzo, Marco Pastorelli, Edoardo Ruffini, Anna Talamanca, Ferdinando Treggiari. A cura di Ferdinando Treggiari. Roma, Aracne editrice, 2010 (A12, 291).
- Giuseppe Piermarini tra barocco e neoclassico: Roma Napoli Caserta Foligno*. [Catalogo della Mostra, Foligno, Palazzo Trinci, 5 giugno – 2 ottobre 2010]. Perugia, EFFE Fabrizio Fabbri Editore, 2010.
- In ricordo di Margherita Moriani, Giovanni Antonelli*. [Riproposizione in cofanetto degli *Statuti di Spoleto del 1296* (1962) e dello *Statuto di Spoleto del 1347* (1996) con presentazione di Liana Di Marco e contributi di Attilio Bartoli Langeli e Maria Grazia Nico Ottaviani]. Spoleto, Accademia Spoletina (Tipolitografia “Nuova Eliografica”), 2011.
- LUCIANO LEPRI, *Due sante umbre: Scolastica e Rita*. Arrone (TR), Edizioni Thyrus, 2010 (Collana Teologica, n. 4).
- LAURA MARCONI, *Studenti a Perugia. La matricola degli scolari forestieri (1511-1723)* di Laura Marconi con Roberto Abbondanza e Attilio Bartoli Langeli. Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2009 (Fonti per la storia dello *Studium Perusinum*. Collana diretta da Carla Frova, 3).
- «Memoria storica». Rivista del Centro Studi Storici di Terni. Nuova Serie, n. 34-35, anno XVIII, 2009; n. 36, anno XIX, 2010. Arrone (TR), Edizioni Thyrus.
- «Miscellanea francescana». Rivista di Scienze Teologiche e Studi Francescani. Tomo 110 (2010), fasc. I-II. Roma, Pontificia Facultas Theologica S. Bonaventura Ord. F.M. Conv. in Urbe.
- SERGIO MOCHI ONORY, *Vescovi e città (secoli IV-VI)*. Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2010 (Uomini e mondi medievali, 19; Reprints, 2). Ristampa anastatica: Todi, Tipografia Tuderte.
- SILVESTRO NESSI, *Il conclave di Perugia del 1304-1305*. Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2010 (Appendici al Bollettino, n. 27).
- NORCIA, *Statuti di Norcia. Testo volgare a stampa del 1526*. Edizione critica a cura di Romano Cordella, tomi I e II. Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2011 (Statuti comunali dell'Umbria, 5). In testa al front.: Comune di Norcia; “Una mostra, un restauro”.
- LUCA OLIVETI, *Protagonisti del rinnovamento. L'AC a Perugia, Città della Pieve e in Umbria (1962-1976)*. Roma, Editrice Ave, 2008 (Il seme e l'aratro, 11).
- FRANCESCO PIAGNANI, MIRKO SANTANICCHIA, *Storie di pittori tra Perugia e il suo Lago*. Morbio Inferiore (Swiss), Selective Art Edizioni, 2008 (εκφορισ, 2).

- Pietro Crisci : beato, confessore, compatrono di Foligno*. A cura di Mario Sensi, Fortunato Frezza. Foligno, Diocesi di Foligno; Accademia Fulginia di Lettere Scienze e Arti, 2010. Supplemento n. 8 [al] "Bollettino storico della città di Foligno".
- Rosa dell'Umbria* [Progetto ideato e realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno]. Il titolo (mutuato da quello dell'opera ottocentesca di G. Bragazzi) è impresso su un cofanetto che contiene sei monografie, tutte pubblicate dalla EFFE Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 2011, nella collana "Le città d'arte", diretta da Francesco Dufour:
- PIERO LAI, *Foligno. Città d'arte*.
- MAILA ORAZI, *Montefalco. Città d'arte*. Introduzione di Francesco Dufour.
- ARNALDO PICUTI, EMANUELA CECCONELLI, MARIA ROMANA PICUTI, *Nocera Umbra. Città d'arte*. Introduzione di Arnaldo Picuti. Itinerari a cura di Emanuela Ceconelli, Maria Romana Picuti.
- ANTONIO CARLO PONTI, *Bevagna. Città d'arte*. Itinerari a cura di Antonio Lanari, Luca G. Ponti.
- GIULIO PROIETTI BOCCHINI, *Spello. Città d'arte*. Introduzione di Francesco Dufour.
- BERNARDINO SPERANDIO, *Trevi. Città d'arte*. Introduzione di Francesco Dufour.
- OMERO SABATINI, *Maltignano di Cascia racconta la sua storia*. A cura della Comunità di Maltignano. Norcia, Grafiche Millefiorini, 2010.
- San Francesco: cultura e spiritualità del Santo patrono d'Italia*. Catalogo della mostra, Roma, Basilica Santa Maria in Aracoeli – Convento San Bonaventura al Palatino; Acilia, Parrocchia San Leonardo da Porto Maurizio (14 giugno – 18 luglio 2010), a cura di Alvaro Cacciotti, Maria Melli, Marco Pizzo. Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2010. Nell'occhio: (Biblioteca di Frate Francesco, 10); Provincia Romana dei Frati Minori; Centro Culturale Aracoeli.
- MARCELLO SILVESTRINI, *Vocabolario del dialetto della Val di Pierle*. Premessa di Ignazio Baldelli. Perugia, Le Edizioni Università per Stranieri, 1983.
- CLAUDIO SPINELLI, *Tutte le poesie (1980-2002)*. A cura di Antonio Carlo Ponti. Introduzione di Pasquale Tuscano. Perugia, Guerra Edizioni, 2003.
- Summa Perusina* vedi: *Adnotationes codicum domini Justiniani*.
- FERDINANDO TREGGIARI, *Le ossa di Bartolo. Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina*. Perugia, Provincia di Perugia; Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2009 (Per la storia dello Studio perugino delle origini. Fonti e materiali, 2).
- L'Umbria dei musei. I luoghi della storia e dell'arte, della scienza e della tradizione*. Perugia, Regione Umbria, 2008.
- MANUEL VAQUERO PINEIRO, *Il baco da seta in Umbria (XVIII-XX secolo)*. Produzione e commercio. Napoli, Editoriale Scientifica, 2010 (Economia e storia, 10).

Paolo Mari

Filologia ed informatica

Rileggendo gli *Atti* di un convegno perugino

A proposito del volume *Poesia latina, nuova e-filologia. Opportunità per l'editore e per l'interprete*. Atti del Convegno internazionale (Perugia, 13-15 settembre 2007), a cura di L. Zurli e P. Mastandrea, Roma, Herder Editrice e Libreria, 2009. Sommario:

- Paolo Fedeli, *Verso l'edizione critica elettronica: alcune riflessioni*, pp. 1-15
- Luciano Cicu, *Intertestualità e sistema letterario greco-latino*, pp. 16-39
- Paolo Mastandrea, *Gli archivi elettronici di Musisque deoque*, pp. 41-72
- Luca Mondin, *Appunti per una critica (inter)testuale della poesia latina*, pp. 73-105
- Francesco Stella, *Edizioni digitali, apparati intertestuali e attribuzioni discusse*, pp. 107-128
- Andrea Bacianini, *Di pensier in pensier, di metro in metro. Appunti di ricerche intertestuali su base metrica*, pp. 129-150
- Alessia Fassina - Giuseppe Musa - Luigi Tessarolo, *Musisque deoque: primi risultati di un work in progress*, pp. 151-162
- Maria Nicole Iulietto - Paola Tampone - Vincenzo Russo, *Progressi del software Mqdq2 applicato ai testi di Anthologia Latina*, pp. 163-191
- Massimo Manca, *L'aula senza pareti: il Learning Management System 'moodle' e le nuove opportunità nella teledidattica del latino*, pp. 193-216
- Alberto Canobbio, *Elementi enniani nell'Epitaphium Naevii (analisi intertestuale e ipotesi di attribuzione)*, pp. 217-238
- Tiziana Brolli, *Tradizione indiretta con rimaneggiamento: un caso in Cicerone*, pp. 239-251
- Claudio Marangoni, *Risonanze ovidiane del carne 101 di Catullo*, pp. 253-259
- Raffaele Perrelli, *Tibullo e i grammatici latini*, pp. 261-273
- Crescenzo Formicola, *Ecdotica ed informatica. Noterelle properziane in margine ad una recente edizione*, pp. 275-289
- Alessandro Fusi, *Properzio 3,11,5 tra imitazione e critica del testo*, pp. 291-310
- Renata Fabbri, *Orazio e la moralità del bere*, pp. 311-320
- Sara Lenzi, *I tabularia rerum del destino. Ovidio Met. 15,807-815 fra tradizione letteraria e realtà romana*, pp. 321-332
- Lorian Zurli, *Persio, Chol. 14 e i poeti latini 'on line'*, pp. 333-339
- Enrico M. Ariemma, *Tipologie intertestuali nei Punica di Silio Italico*, pp. 341-352
- Orazio Portuese, *L'ÿkfrasi dell'interiorità: Medea dalla tela alla 'riscrittura' tragico-elegiaca*, pp. 353-366
- Lucio Cristante, *Per una lettura di Anth. Lat. 217 R. = Sb. B.*, pp. 367-386
- Alessia Fassina, *'Musisque deoque' ed Vnius Poetae Sylloge*, pp. 387-392
- Paola Paolucci, *Briglie imperlate (Anonymi In laudem Solis, vv. 16-25)*, pp. 393-399
- Alessandro Franzoi, *Repertori elettronici, critica del testo, esegesi: una verifica su Masimiano elegiaco*, pp. 401-408
- Louis Holtz, *Conclusioni*, pp. 409-413.

1. UN CONVEGNO E ALCUNE PREMESSE

Nell'analizzare le raccolte di saggi e nel formulare qualche giudizio al riguardo, s'incontrano di solito rilevanti difficoltà dovute sia alla varietà dei temi in tali raccolte toccati sia al fatto che i contributi che costituiscono la miscellanea lambiscono, non di rado, il tema della raccolta per seguire, più o meno correttamente, proprie linee di indagine. Non è questo il caso del convegno perugino *Poesia latina, nuova e-filologia* del 2007, i cui *Atti* sono venuti alla luce nel giro di soli due anni per opera dei solerti curatori, i quali offrono anche loro personali contributi alla raccolta: il volume che raccoglie tali *Atti* è, infatti, un volume in cui i saggi risultano perfettamente coerenti con il tema del convegno e, quindi, riescono a realizzare un'opera che è miscellanea solo in apparenza. Direi, anzi, che non si tratta soltanto di saggi armoniosamente raccolti intorno ad un tema specifico, ma che appaiono piuttosto come capitoli di un unico rilevante e continuo discorso scientifico: insomma, l'opera sembra unitariamente concepita.

Si tratta, evidentemente, di un giudizio che esprime una valutazione affatto positiva e tende a segnalare la capacità dei convegnisti di esplorare con competenza e profondità di analisi tutti i profili del tema posto alla loro attenzione. Presumo che proprio questo sia stato il motivo che ha generato l'aspetto rigorosamente compiuto del volume: il tema è di grande attualità e presenta profili di indiscussa utilità pratica nel campo critico-editoriale e di altrettanto indiscusso rilievo sul piano metodologico.

Si parla dunque di informatica e filologia: tema ricco di implicazioni teoriche, segnato da alcuni importanti convegni negli ultimi decenni. Mi preme almeno ricordare il convegno di Parigi del 1978 sul tema *La pratique des ordinateurs dans la critique des textes*¹, ed il convegno linceo del 1998².

Mi era parso giusto così riassumere la situazione dell'epoca: «l'informatica può consentire il dischiudersi di aspetti finora non palesi o la prospettazione di problemi ad oggi non configurati e può altresì offrire strumenti insostituibili per contribuire alla loro soluzione, ma non può annichilire l'idea stessa di testualità»³. Tale valutazione, collegata con l'osservazione di Roncaglia⁴ circa l'invalidabile soglia della valutazione dell'errore, rendeva

¹ Paris, Editions du CNRS, 1979.

² *I nuovi orizzonti della filologia. Ecdotica, critica testuale, editoria scientifica e mezzi informatici elettronici* in *Atti del Convegno internazionale dei Lincei, Roma 27-29 maggio 1998, in collaborazione con l'Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana*, Roma Accademia Nazionale dei Lincei, 1999.

³ *L'armario del filologo*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2005, p. 117.

⁴ A. Roncaglia, *Provvedimenti formali e 'divinatio' nell'ecdotica* in *Discipline umanistiche e informatica. Il Problema della formalizzazione. (Ciclo di seminari febbraio-giugno 1994)*, a cura di T. Orlandi, Roma Accademia Nazionale dei Lincei 1997, p. 99.

bene, a mio avviso, i limiti della questione: lo strumento informatico in tale prospettiva costituiva un mezzo assolutamente prezioso per sostenere le attività dell'editore critico sia in termini di ricchezza di repertori, di ampiezza di confronti e di concordanze, sia di velocità di esecuzione delle operazioni⁵, ma non avrebbe potuto sostituire il critico testuale nella valutazione delle varianti e degli errori e soprattutto nell'attribuzione ad uno o più errori della qualifica di errori significativi. Insomma l'informatica era, ed è ancor oggi, uno strumento prezioso (allo stato dell'arte quasi irrinunciabile), ma non può sostituire interamente l'editore critico⁶.

Mi sembra che due siano le strade possibili che si dischiudono come scenario dinanzi a queste valutazioni: o si riesce a stabilire un codice di transcodifica di ciascun testimone in modo tale da consentire agli strumenti della elaborazione informatica di utilizzare un sistema di segni omologhi e confrontabili, offrendo quindi all'editore critico il complesso delle testimonianze e l'analisi completa di tutti i possibili loro riferimenti nella breve unità di tempo che la macchina si riserva per l'elaborazione; oppure si deve trovare una strada per predisporre una nuova edizione critica di tutti i testi oggetto di interesse filologico avvalendosi interamente delle pregresse esperienze e, al contempo, realizzando un data-base che costituisca in sé una nuova edizione critica e rimettendo così agli appositi strumenti, che l'informatica pure consente, il compito di rendere conto al lettore-fruitor del procedimento di selezione effettuato fra la congerie di varianti e di lezioni conservate.

La prima alternativa si presenta estremamente complessa: richiede una convinta omogeneità dei criteri descrittivi dei testimoni, presuppone un impegno di tempo assai lungo, offre nell'immediato risultati di poco significato perché minimamente rilevanti, produce una trascrizione in linguaggio informatico delle singole testimonianze documentali e, dunque, il suo prodotto neppure potrebbe essere classificato sotto il profilo dell'ecdotica, quanto piuttosto essere omologato come vicino ad una trascrizione diplomatica, seppure codificata ad un maggiore livello simbolico. La seconda alternativa non richiede minore impegno ma tende a produrre

⁵ Alcuni anni or sono Victor Crescenzi poneva in luce il grande potenziale euristico dell'informatica applicata alla diplomatica ed, in genere, ai documenti, individuando nell'analisi dei dati documentali e negli indici particolarmente sezionati gli strumenti/risultati idonei e funzionali allo sviluppo di ulteriori indagini storiche, diversamente impossibili o estremamente ardue: cfr. V. Crescenzi, *Informatica e banche dati, per una diversa gestione delle fonti documentarie* in *Atti dell'Ist. Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, CLVI (1997-1998), pp. 481-495.

⁶ Come ha scritto efficacemente P. Stoppelli (*La filologia assistita dal computer* in *Strumenti vecchi e nuovi per lo studio della letteratura italiana*, a cura di R. Ruggiero, Lecce 2007, p. 41): «Nel campo dell'ecdotica, oggi è definitivamente venuta meno la fiducia di qualche decennio fa nella possibilità di automatizzare talune fasi del processo dell'edizione critica (fare collazioni a macchina o definire automaticamente lo stemma)».

già un'edizione critica e, quindi, nel percorso scientifico prosegue con un vantaggio di indiscutibile profilo: supera, insomma, le fasi intermedie per giungere al risultato in via diretta.

Su tale seconda prospettiva metodologica si inserisce il progetto di ricerca *Musisque deoque (Mqdq)*⁷ che intende offrire un panorama completo dei testi poetici latini, dalle origini alle soglie del Basso Medioevo, costruendo e utilizzando un ricchissimo data-base informatico e definendo nuove edizioni critiche. Si tratta appunto di rendere disponibili i testi e tutte le significative varianti che la storia della tradizione e delle edizioni critiche di ciascun testo ha offerto ai curatori e che costoro presentano ai lettori per un successivo sviluppo. Ma lo strumento informatico si rende soprattutto utile nello sviluppo delle tecniche di intertestualità e di comparazione testuale che il sistema *Mqdq* consente di praticare. Gli esempi arrecati negli *Atti* del convegno sono numerosi e significativi ed i risultati conseguiti sono sicuramente di ottimo livello.

Mi sembra interessante analizzare sommariamente i singoli contributi per riuscire a render conto della qualità e della profondità scientifica degli stessi: la mia attenzione maggiore è sempre richiamata dai riflessi metodologici di quanto nei singoli saggi viene affermato. L'unico e benevolo lettore avrà la bontà di risparmiarmi soverchi biasimi per questa prospettiva di lettura che potrà apparire eccessivamente parziale e limitata.

Iniziamo dal sottotitolo: «*Opportunità per l'editore e per l'interprete*». È necessario distinguere fra 'editore' ed 'interprete'? Forse è opportuno, nella consapevolezza che l'editore non può essere che interprete, mentre l'interprete può non essere editore: penso al caso di chi si rende interprete per acquisire il senso profondo e l'intelligenza di un testo ma senza l'obiettivo di rendere pubblica la propria opera intellettuale e, quindi, senza perseguire l'obiettivo di divenire editore. Meno benevola e meno adesiva sarebbe la mia valutazione se con la distinzione del sottotitolo si intendesse far riferimento a quella antica e tradizionale dicotomia delle scienze filologiche che vede nell'editore una sorta di ottuso assemblatore di testimonianze manoscritte e di meccanico ricostruttore testuale, mentre l'interprete sarebbe colui che a quel testo così ricostruito sa dare linfa vitale, cogliendone i significati più profondi ed allusivi. Vi è da augurarsi, e non ho dubbi che sia così, che ogni prospettiva del *recensere sine interpretatione*

⁷ Si tratta di un Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) che ha come coordinatore Paolo Mastandrea. È assolutamente sorprendente il risultato conseguito in così breve tempo. Risultato che è sicuramente dipeso dal coinvolgimento di numerose strutture accademiche umanistiche che hanno armonicamente fatto convergere le loro forze nella realizzazione del progetto. Ma non si deve però dimenticare che il Mastandrea è stato il fondatore già nel 2002 presso la Ca' Foscari di Venezia del corso di laurea specialistica in Informatica Umanistica e che a lui si deve anche la realizzazione di *Poetria Nova*, una raccolta su base digitale della poesia latina medievale dalla metà del sec. VII alla metà del sec. XIII.

di lachmanniana memoria⁸ od anche ogni concezione di filologia come scienza strumentale o pseudostorica di matrice crociana⁹ siano ampiamente superate. Non appartiene certamente alla concezione culturale dei curatori alcuna distinzione profonda fra editore critico (e quindi filologo) ed interprete, soprattutto nella realtà letteraria che si viene generando dalle applicazioni del *Mqdq* con cui si riesce ad intrecciare sempre più la dimensione documentale e quella ermeneutica dei testi in un'attività che risulta in definitiva unitaria.

2. FEDELI E HOLTZ. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Il volume si apre e si chiude con due saggi di grandi maestri: il primo è di Paolo Fedeli, che espone alcune riflessioni sull'edizione critica elettronica; a Louis Holtz è stato infine affidato il compito di trarre le conclusioni del convegno.

Fedeli dichiara giustamente il suo scetticismo sulla risoluzione dei problemi testuali tramite metodi sviluppati nell'ambito della biologia evolutiva (Robinson), ma analoghe perplessità gli destano anche coloro che attribuiscono soverchia importanza al cosiddetto «peso delle varianti». Il riferimento di Fedeli per questo profilo è Bédier, il che rende indubbiamente perspicua l'allusione alla ponderazione delle varianti. In realtà le varianti anche se non 'pesano' in sé hanno un peso stemmatico che può essere significativo. Se ci troviamo nella condizione di poter disegnare uno stemma e siamo in presenza di varianti adiafore, la variante recata da due rami in una presunta tradizione tripartita ha comunque un peso assolutamente preponderante rispetto a quella testimoniata da un solo ramo. È, peraltro, evidente come in presenza di una situazione di assoluta adiaforia, supportata da diversi e numerosi riscontri (poniamo di tradizione indiretta) può essere ragionevole sottoporre a verifica le relazioni risultanti dallo stemma ed, eventualmente, tornare a discutere e ridisegnare un diverso stemma della tradizione manoscritta.

Sostiene ancora Fedeli (p. 5) che «i problemi con cui si confrontano i classicisti sono diversi da quelli che debbono affrontare i modernisti» ponendo, come elementi che caratterizzerebbero la diversità dei problemi, il

⁸ Cfr. S. Timpanaro, *La genesi del metodo del Lachmann*, Padova, Liviana Editrice, 1985, p. 47.

⁹ Sulla filologia come pseudostoria si vedano le celebri pagine crociane di *Teoria e storia della storiografia*, Bari Laterza, 1966, p. 23-30. Sulla concezione crociana della filologia, concezione alquanto oscillante ma sempre caratterizzata da un giudizio negativo, è interessante segnalare il breve e sapido giudizio di Gaetano Righi (*Breve storia della filologia classica*, Firenze, Sansoni, 1962, p. 33): «Croce confonde in verità tre cose distinte: filologia, storia della filologia e storia del concetto di filologia. E gli fa comodo confonderle».

rilievo predominante della variantistica d'autore per gli autori moderni ed il fatto che, per gli autori classici, ci troviamo in condizione di non poter beneficiare della copia d'autore anche in considerazione del lungo intervallo di tempo che caratterizza la tradizione di quei testi. Su questo punto non sono del tutto consenziente. Nell'ambito della teoria generale della critica del testo trovano luogo tutti gli aspetti e tutti i problemi dei testi: la differenza ove esistente non credo che riguardi il profilo cronologico ma soltanto la storia della tradizione di quello specifico testo e le condizioni in cui tale testo ci viene tramandato. Esistono testi classici per i quali l'aspetto della variantistica d'autore è stata autorevolmente prospettata¹⁰, mentre per l'altro profilo esistono testi medievali e moderni per i quali l'autografo non esiste più e, quindi, il testo deve essere ricostruito con un metodo del tutto simile a quello praticato sui testi classici. Se poi la distinzione prospettata intendesse alludere all'evenienza di una complessità ricostruttiva del testo per effetto della distanza fra testimoni e testo originale e per l'esigenza di dover transitare ove possibile per la ricostruzione dell'archetipo, si deve osservare che esistono testi antichi a tradizione sicuramente non archetipica (valga per tutti Virgilio¹¹) e testi, se non moderni, almeno bassomedievali a tradizione sicuramente archetipica: come ad es. può essere considerata la tradizione dell'*Epistola a Cangrande* di Dante Alighieri¹² o quella, assai complessa per le numerose versioni nelle diverse lingue, de *Il Milione* di Marco Polo¹³.

¹⁰ È sufficiente rileggere il cap. VII della imperitura opera di G. Pasquali, *Storia della tradizione e critica del testo*, Firenze, Le Monnier, 1952², intitolato appunto «Edizioni originali e varianti d'autore», pp. 397-465 (cito dall'edizione Milano, Mondadori, 1974).

¹¹ Benché vi sia qualche tesi che ipotizza l'esistenza di un archetipo, cfr. E. Courtney, *The Formation of the Text of Virgil*, in *Bulletin of Institute of classical studies*, 28 (1981), pp. 13-29.

¹² Dante Alighieri, *Epistola a Cangrande*, cur. E. Cecchini, Firenze, Giunti, 1995. Nel § 1 vi è subito una variante testuale dell'archetipo, testimoniata in modo irrefutabile: «orat» (che è la lezione accolta dall'editore), tramandano vari testimoni di entrambi i rami della tradizione; «orat vel optat» tramanda *Me*; «orat alias optat» tramanda *Ma3*; «alia» *Ma1*; e soltanto «optat» *Bar*. Siamo quindi sicuramente dinanzi ad un caso di archetipo con varianti che ha originato rami della tradizione nei quali sono testimoniate le varianti alternative dell'archetipo, altri nei quali è stata inserita nel testo o l'una o l'altra delle lezioni recate.

¹³ I risultati delle ricerche e dei numerosi studi sulla tradizione de *Il Milione* erano già stati riassunti e commentati da Pasquali, *Storia della tradizione*, pp. 104-108, che aveva presente la ricostruzione di Luigi Foscolo Benedetto, il quale aveva basato la sua edizione critica (*Il Milione*, prima edizione integrale a cura di Luigi Foscolo Benedetto, Firenze, Leo S. Olschki, 1928) sul manoscritto 1116 della Biblioteca Nazionale di Parigi. A partire dagli importanti contributi di tale studioso, gli studi filologici, più o meno recenti, hanno così stabilito che tre sono i manoscritti più vicini all'archetipo: una traduzione latina, purtroppo tarda e mutila ma che contiene passi assenti negli altri due; il codice francese 1116 della Nazionale di Parigi, in assoluto il migliore; ed infine la redazione trecentesca toscana che è stata stabilita da V. Bertolucci Pizzorusso. L'edizione

Assolutamente da condividere, poi, quanto con grande puntualità Fedeli afferma (p. 5) circa l'impossibilità di stabilire uno *stemma codicum* per via meccanica sostenendo, infine, che «non esiste computer capace di sostituire l'attività del critico testuale e dell'editore di testi antichi nella valutazione delle varianti, la cui scelta dipende dal suo *iudicium* e dalle sue competenze filologiche e linguistiche».

Di seguito Fedeli passa a trattare il classico tema della contaminazione: egli configura¹⁴ una tradizione bipartita con archetipo, nella quale un ramo è rappresentato da un subarchetipo (β) da cui si sono originati i due testimoni D e E, mentre l'altro ramo è rappresentato dal testimone F. L'ipotesi è quella di un processo di contaminazione fra E e F che avrebbe come conseguenza quella di far sì che E rechi lezioni in comune con D (come è naturale che sia) ma anche con F per effetto del processo di contaminazione. Una prima paventata conseguenza potrebbe essere quella, a giudizio di Fedeli, di far sì che l'editore sarebbe indotto a stravolgere lo stemma ipotizzando una possibile stretta parentela di E con F.

Le conseguenze di tale errore sono per qualche aspetto meno gravi di quelle che in apparenza possono essere immaginate: se E viene spostato da un ramo all'altro può accadere che, di fronte a lezioni divergenti fra i due 'nuovi' rami, l'editore sia chiamato ad esercitare il *iudicium* così come avrebbe dovuto praticare se lo stemma fosse stato disegnato in maniera più aderente alla realtà, oppure può perdere le occasioni per esercitarlo. Più in dettaglio: o la lezione di E collima con quella di D e, quindi, il confronto delle lezioni che sarebbe dovuto avvenire fra β e F viene meno perché la lezione DE sarà assunta come quella dell'archetipo; oppure se E reca la lezione di F per effetto di contaminazione l'editore dovrà ricorrere al *iudicium*, come nel caso di stemma reale, perché si troverà sempre dinanzi ad un problema di varianti equiponderali fra il primo ramo ora rappresentato dal solo D ed il nuovo secondo ramo ora rappresentato da EF. Un rischio serio c'è comunque anche nell'ipotesi di Fedeli: l'accordo di EF, che non derivi da contaminazione, mentre nel reale rapporto dei testimoni sarebbe determinante per la scelta della lezione, diviene non risolutivo per l'effetto della trasposizione di E nel secondo ramo, dato che il suo accordo con F viene fatto risalire ad un presunto subarchetipo comune (β^x). Bisogna quindi augurarsi che il *iudicium*, che viene per conseguenza praticato per tale evenienza (D *vs* β^x), colga comunque nel segno dando la prevalenza alla lezione di EF: insomma, siamo in presenza di un rischio potenziale, ma sempre di rischio si tratta.

critica della Bertolucci Pizzorusso pubblicata da Adelphi (Milano, 1975) è stata ristampata anche nell'edizione a cura di A. Lanza e con *Introduzione* di G. Manganelli (Ed. Riuniti, Roma 1980).

¹⁴ Seguendo per l'esempio P. Chiesa, *Elementi di critica testuale*, Bologna, Patron Editore, 2002, pp. 114-115.

Io credo però che l'editore accorto più che spingersi ad accorpare E nel secondo ramo, con F, disegnerà per prudenza un erroneo stemma tripartito, nel quale i tre testimoni saranno fatti dipendere dall'archetipo per via indipendente (e cioè senza il passaggio subarchetipale). Questo fatto a sua volta genera un comportamento potenzialmente sviante nella scelta delle varianti¹⁵ almeno in un caso, perché l'accordo di DE *vs* F sarà considerato erroneamente risolutivo per la scelta sacrificando il *iudicium* che dovrebbe essere, invece, praticato per la reale equiponderalità delle testimonianze; mentre è irrilevante nei fatti l'accordo di E con F o di D con F, perché anche lo stemma erroneo porterà comunque alla giusta soluzione. Ma Fedeli teme il peggio: prospetta l'ipotesi che E abbia corretto con personale *iudicium* errori comuni a β ed a F, e sostiene (p. 7) che questo fenomeno (che non è di contaminazione ma bensì di interpolazione) potrebbe portare a far ritenere che E «sia il più autorevole rappresentante della tradizione manoscritta» e a far presumere che sia la fonte comune di D e di F. Io credo che l'ipotesi non sia realisticamente configurabile perché è oggettivamente impossibile che l'interpolatore di E abbia emendato tutti gli errori comuni della tradizione (quindi anche quelli dell'archetipo) e non abbia inserito errori suoi propri che dovrebbero comunque consentire di non configurare una tradizione a *codex unicus*. Non credo che l'effetto dell'interpolazione sia quello di ridurre i rami dello stemma¹⁶ né, tanto meno, che questa riduzione porti alla configurazione di tutti gli altri testimoni come *descripti*. Insomma non si deve mai nella configurazione delle ipotesi di scuola abbandonare il campo del possibile in termini storici: si possono figurare ipotesi estreme ma non paradossali.

Procedendo nel suo argomentare Fedeli prospetta un secondo stemma¹⁷ nel quale configura tre subarchetipi e tre rami: il primo rappresentato da FGH, il secondo da KL ed il terzo da J. I primi due rami sono individuati per il fatto che i testimoni di pertinenza sono accomunati da due distinte e differenti lacune, mentre J è privo di tali lacune. Secondo Fedeli «è inevitabile che, di fronte a un simile stato di cose, un editore sia indotto a concludere che il testo di J sia il migliore e il più vicino al testo dell'archetipo». Presuppone, inoltre, che J abbia sanato le lacune per contaminazione attingendo agli altri due rami. Orbene questa condizione renderebbe J «autorevolissimo»: devo dire che questa presunta posizione di priorità di J non è affatto scontata. Nel primo caso (senza contaminazione), l'autorevolezza potrebbe essere elemento di priorità soltanto in un'ottica critico-testuale ancorata al 'miglior manoscritto'. Insomma non è affatto

¹⁵ Cfr. il mio *L'armario del filologo*, p. 210.

¹⁶ Cfr. ancora *L'armario del filologo*, pp. 199-201; ma si veda anche il mio saggio *Interpolazione & Probabilità* in *Initium. Revista Catalana d'Història del Dret*, 9 (2004), pp. 447-450.

¹⁷ Anche in questo caso seguendo Chiesa, *Elementi di critica testuale*, pp. 115-116.

pacifico che in conseguenza della sua mancanza di lacune siano per questo fatto costituiti, a vantaggio di J, presunti meriti in tema di affidabilità: sulle sezioni testuali oggetto di lacuna da parte di ciascun ramo le testimonianze che l'editore dovrà considerare saranno quelle degli altri due; il fatto che fra questi due rami vi sia sempre J non garantisce che, in tutte le altre situazioni testuali che presentano varianti e lezioni adiafore, J sia sempre il testimone più affidabile e, quindi, da preferire. Anzi questo presunto criterio è decisamente immetodico e su questo punto mi sono già espresso in altra sede¹⁸.

Il tema disperato della contaminazione come stato di insolubilità della questione relativa alla tradizione manoscritta di un determinato testo deve essere affrontato in termini più pragmatici di quanto non emergano dal ben noto e frequentemente citato aforisma maasiano secondo cui contro la contaminazione non vi sarebbe alcun rimedio. Si deve esaminare caso per caso se l'accertata contaminazione non consenta comunque di ricostruire in termini più o meno puntuali il processo intervenuto e consenta quindi di trarre, in ogni caso, un profitto critico editoriale dai contributi comunque testimoniati. Insomma è perfettamente corretto e condivisibile il richiamo di Fedeli alla necessità di procedere alla *recensio* completa delle testimonianze.

Alle ultime interessanti osservazioni del Fedeli (p. 12) si può senza dubbio aderire con qualche minuta precisazione: non è il testo antico che «è in costante movimento» ma il testo critico come Fedeli stesso precisa più avanti. Ed infine l'auspicio dello studioso che «l'editore critico del futuro dovrà essere sempre più non solo un filologo, ma anche uno storico, se vorrà che le sue edizioni costituiscano un testo reale» può essere anche riscritto nel senso che l'editore critico dovrà essere necessariamente uno storico prima di farsi filologo. In sostanza dobbiamo perentoriamente tornare all'identificazione pasqualiana fra storia e filologia¹⁹.

Le dense e conclusive riflessioni di Louis Holtz ribadiscono la sostanziale rilevanza del metodo stemmatico (p. 412) come «strumento fondamentale dell'editore». Qualche ulteriore precisazione richiederebbero le valutazioni circa i meriti della critica conservativa per ovviare al rischio di appiattare la personalità e lo stile degli autori in una uniformità che spesso deve essere fatta risalire all'editore piuttosto che all'autore²⁰. Cauta, ma non

¹⁸ *L'armario del filologo*, pp. 99-101.

¹⁹ G. Pasquali, *Filologia e Storia*, Firenze, Le Monnier, 1920.

²⁰ Mi sembra palese che Holtz intende riferirsi, come possibile pericolo, soltanto agli interventi congetturali fondati sull'*usus scribendi*, che posseggono in effetti un elevato gradiente di potenziale appiattimento stilistico del testo oggetto dell'intervento in emendazione. È altrettanto palese che qualora l'emendazione si fondi sulla *lectio difficilior* o sulla *combinatio* in assenza (la diffrazione in assenza di continiana memoria) tale pericolo non può radicalmente esistere.

in toto condivisibile l'affermazione (p. 411) che limita il ricorso alla congettura soltanto ai casi disperati: ebbene è vero che le avventuristiche fantasie emendatorie sono sicuramente improduttive, ma è anche vero che in qualche caso non si può forzare la tradizione per attribuire al testo tramandato un senso che non è consentito ad esso attribuire. Quando la congettura è opportuna deve essere comunque prospettata ricordando che il *pruritus emendandi* è certamente meno dannoso²¹ di un'ottusa critica conservativa.

3. CICU E MASTANDREA. INTERTESTUALITÀ ED INFORMATICA

I presupposti concettuali e metodologici del sistema sono esposti dal Cicu in un saggio dottissimo sulla intertestualità e sui rilevanti contributi che riescono ad emergere da quel confronto esauriente ed accurato che il sistema consente di realizzare. Dopo aver sinteticamente percorso la storia della teoria dell'intertestualità da Jacobson a Bachtin, a Genette, Cicu osserva come i filologi classici si siano approssimati al problema con grande cautela e con un innegabile spirito conservatore. Soltanto Pasquali con la sua 'arte allusiva'²² ha aperto una via nuova sul cammino dell'analisi intertestuale, ma si dovrà giungere ai contemporanei Gian Biagio Conte e Alessandro Barchiesi perché il sistema dei generi letterari, dei riferimenti, dell'intertestualità, venga affrontato con completezza di analisi e con consapevolezza di metodo²³. Mentre, come osserva ancora Cicu (p. 23), anche il sistema letterario greco conosceva procedimenti intertestuali: «La

²¹ Secondo la sagace osservazione di G. Pasquali (*Edizione - Edizione critica in Enciclopedia italiana*, vol. XIII, Roma 1932, p. 479b, ora in *Rapsodia sul classico*, a cura di F. Bornmann, G. Pascucci, S. Timpanaro, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1986, p. 262): «una critica conservativa razionale o meglio cavillosa ha prodotto più danni che il *pruritus emendandi*». Mi sembra, quindi, legittimo enunciare la proposizione inversa nei termini, cioè, di un minor danno recato dalla pratica emendatoria. Nel peggiore dei casi, infatti, l'emendazione non convincente genera un dibattito per contrastare la proposta congetturale, dibattito che è comunque suscettibile di rendere il punto esaminato conosciuto a livello critico in termini sicuramente più approfonditi. In sostanza il cosiddetto minor rischio dell'emendazione 'a tutti i costi' è costituito dalla non difficile manifestazione delle contraddizioni che essa palesa: il dibattito riesce, comunque e sempre, utile.

²² "Arte allusiva" è il titolo del saggio con cui si apre il volume delle *Stravaganze quarte e supreme* ora in G. Pasquali, *Pagine stravaganti*, Firenze, Sansoni, 1968, II, pp. 275-282.

²³ Si veda il saggio G. B. Conte - A. Barchiesi, *Imitazione e arte allusiva. Modi e funzioni dell'intertestualità*, in *Lo spazio letterario di Roma antica*, a cura di G. Cavallo, P. Fedeli e A. Giardina, I. *La produzione del testo*, Roma, Sansoni Editrice, 1989, pp. 81-114. Fra i tanti contributi di Gian Biagio Conte mi preme anche ricordare la raccolta di saggi *Generi e lettori*, Milano, Mondadori, 1991.

tecnica formulare dell'epica arcaica suggerisce che essi dovevano essere già presenti nella produzione aedica ed erano conosciuti dai poeti dell'*Iliade* e dell'*Odissea*».

Dopo aver addotto alcuni esempi di intertestualità nel mondo greco e in quello romano, Cicu osserva come questi processi siano avvenuti in termini di assoluta consapevolezza, anche mediante l'uso di una terminologia specialistica. E chi viola il codice etico copiando in termini fraudolenti e di soppiatto merita, sia nel mondo greco sia in quello romano, l'appellativo di κλέπτης e di *fur*. Sono, invece, meritevoli di ammirazione sia il metodo virgiliano di emulazione dei grandi poeti greci perché chiaramente orientato da uno spirito di confronto e di competizione, sia lo stile ciceroniano di aperta dichiarazione dei propri debiti, assunti in virtù di una grande ammirazione (è il caso del *De republica* nei confronti delle dottrine politiche e filosofiche di Platone). Si apre a questo punto un'interessante prospettiva sulla originalità (p. 32) «che non è concepita come novità di contenuto e forma, ma è data dalla *nova facies* che l'autore saprà imprimere alla materia». Sul punto torna utile un passo di Seneca²⁴ che suggerisce l'imitazione del comportamento delle api, le quali suggono il nettare di vari fiori per elaborarlo e trasformarlo poi in un prodotto 'nuovo' quale è il dolce miele²⁵. La breve storia dell'intertestualità che è tracciata da Cicu adducendo esempi tratti dagli scrittori greci e romani lo conduce alla conclusione (p. 39) «che il fenomeno intertestuale è ampiamente documentato nella produzione letteraria antica» ma che senza i moderni schemi interpretativi sarebbe stato assai più difficile individuarlo e renderne conto.

Fra gli strumenti che realizzano un supporto efficacissimo per lo studio della intertestualità nella poesia latina vi è appunto il progetto (oggi sistema informativo) *Mqdg*, alla cui illustrazione è dedicato il saggio di Paolo Mastandrea. Tale studioso alterna alla esposizione degli obiettivi e dei risultati della ricerca una gran messe di acute notazioni metodologiche che, per la gran parte, sono certamente condivisibili²⁶. Il programma del progetto è così espresso in sintesi da Mastandrea (p. 41): «...organizzare un archivio di testi digitalizzati dove siano consultabili via web tutte le opere della poesia latina, in forme ristabilite sulla base di una collazione/revisione di preesistenti edizioni scientifiche, accompagnate da nuovi apparati critici e suscettibili di ulteriori indagini attraverso un dispositivo proprio di ricerca-parole». Lo strumento diviene davvero prezioso allorché consente di rag-

²⁴ *Epist.* 84, 3-4.

²⁵ Al Cicu si deve anche il recente contributo monografico sullo stesso tema della intertestualità *Le api, il miele, la poesia. Dialettica intertestuale e sistema letterario greco-latino*, Roma, Centro Stampa d'Ateneo, 2005.

²⁶ Il profilo metodologico è sempre presente nella riflessione di Mastandrea che auspica (p. 48) un futuro in cui «rimanga vigile l'impegno collettivo a proseguire una riflessione generale sui metodi sottili ai fini dell'impresa».

giungere la sfera dei prelievi inconsapevoli del poeta, tratti «dal deposito della memoria individuale».

È evidente come questi pregevoli risultati abbiano un rilievo particolare per i filologi i quali si trovano, per la prima volta, non dinanzi ad un testo definito ed «autoritario» ma bensì di fronte allo scenario delle varianti: le alternative anche se non sono tutte quelle possibili sono certamente quelle più significative; ed in questo senso l'operazione di «collazione/revisione» deve essere valutata come una nuova edizione critica dei testi. È dunque legittima l'osservazione di Mastandrea (p. 45) che i supporti virtuali «ospiteranno in primo luogo *un testo* e non *il testo*». Lo studioso si 'inerpica' poi in una suggestiva metafora alpinistica per tutta l'attività ecdotica, ribadendo i passi ineludibili dell'intero percorso critico-testuale ed individuando il ruolo intermedio ma necessario dell'archetipo (p. 46): «Come si sa, quel remoto capolinea immerso nella nebbia non è così irraggiungibile da chi abbia appreso il mestiere, segua un metodo razionale e insomma possieda un normale bagaglio di intelligenza; più oltre, mostrando così di aspirare al sublime della parola genuina, avanza l'ascensionista solitario che abbia appreso l'arte dell'emendare, o meglio ricevuto la grazia del divinare». Bisogna leggere la riflessione di Mastandrea ben oltre una certa ironica languidezza del discorso: la filologia è scienza della prassi supportata da ragione ed intelligenza ed anche, naturalmente, dalle conoscenze derivate dallo studio e dall'esperienza. Se la tradizione consente di configurare un archetipo allora il percorso successivo sarà quello di emendare il testo dell'archetipo, ove opportuno, e l'emendazione, proponendosi un obiettivo che è posto oltre la tradizione reale o ricostruita, costituisce in ogni caso *divinatio*.

È proprio sul tema dei riferimenti utili all'emendazione che lo strumento dell'intertestualità evoluta, quale è costituito da *Mqdq*, produce i suoi migliori effetti. E al riguardo Mastandrea apre uno scenario anch'esso molto controverso, quale è quello delle «varianti 'alte' conservate dalla tradizione indiretta». È ben noto quale risonanza abbiano avuto, e quale polemica abbiano suscitato, gli studi e le riflessioni di Sebastiano Timpanaro sulle lezioni recate dalla tradizione indiretta 'alta' di Virgilio²⁷ e come, peraltro, tale studioso si sia mosso in questa tradizione di secondo livello con grande cautela ritenendo che, in alcuni casi, la tradizione indiretta sia da preferire; e che in altri, anche se questa viene respinta, non debba essere considerata generalmente il frutto di fantasie o di falsificazioni degli eruditi antichi. Non mi sembra, invece, condivisibile quanto afferma Luciano Canfora²⁸ che sembra attribuire alla tradizione indiretta una sorta di maggior

²⁷ Si vedano i due preziosi volumi: *Per la storia della filologia virgiliana antica*, Roma, Salerno Editrice, 1986 (2ª ed. con postfazione di P. Parroni, Roma 2002) e *Virgilianisti antichi e tradizione indiretta*, Firenze, Leo S. Olschki, 2001.

²⁸ Se bene interpreto quanto Canfora scrive in *Il copista come autore*, Palermo, Sellerio Editore, 2002, p. 34.

rilievo rispetto alla tradizione diretta per il fatto di essere, di norma, più vicina sul piano cronologico all'autore di quanto non siano appunto i manoscritti medievali portatori della tradizione diretta. Io credo più prudente ritenere che le varianti 'alte' di tradizione indiretta debbano essere valutate come qualsiasi altra lezione recata dalla tradizione diretta: naturalmente saranno indipendenti dall'eventuale stemma che sia stato possibile ricostruire sulla base della tradizione diretta e avranno, quindi, lo stesso peso (prescindendo da ogni più accurata valutazione di qualità intrinseca della lezione sul piano stilistico e di storia della tradizione) della lezione che si è potuta attribuire all'archetipo. In pratica si tratterà di degradare l'archetipo a sub-archetipo (da α a β) e di attribuire alla lezione della tradizione indiretta (I) una valenza ponderale equivalente a quella archetipica di β nella prospettiva di restituzione di un possibile originale (α).

Ma il rilievo indiscusso che sul piano stemmatico deve essere attribuito alla lezione 'antica' della tradizione indiretta non deriva da una valutazione di ordine cronologico ma esclusivamente dal suo essere indipendente dalla tradizione conosciuta direttamente.

A questo punto Mastandrea dedica una parte del suo saggio ad alcune annotazioni metodologiche percorrendo il pensiero di Segre e quello di Avalle sull'originale e sulla mobilità testuale. Mi sembra corretta e condivisibile la critica garbata alle eccessive distinzioni fra filologia dei classici e 'filologia d'autore' che sarebbe propria dei testi moderni secondo Avalle e Stoppelli: Mastandrea (p. 50 n. 15) ritiene giustamente come l'enfasi attribuita alla distinzione risulti troppo influenzata dalla modalità di trasmissione dei testi antichi. Qualche riserva sento, invece, di dover esprimere sul concetto di separatezza fra 'tradizione attiva' e 'tradizione quiescente', concetto introdotto da Alberto Varvaro e condiviso da Mastandrea il quale giunge poi a sostenere (p. 51) che sin dal tempo antico, vicino alla loro

composizione, «anche i testi di Cicerone o di Sallustio, di Lucrezio o di Virgilio erano assai più mobili di quanto pensassero gli editori di matrice lachmanniana, impegnati nella risalita (tramite la tappa intermedia dell'eventuale archetipo) al presunto originale». In realtà non si può sostenere che fossero 'mobili' i testi, ma più o meno variabili gli esemplari che tali testi recavano²⁹: ed è proprio questa la maggiore difficoltà che presenta l'opera dell'editore critico, che deve ricostruire ed emendare i dati scaturenti dalla tradizione. Se non si hanno motivi fondati per ritenere che le varianti possano risalire all'autore, allora dovrà trovare applicazione l'*ingenium* dell'editore sulle varianti adiafore per tendere alla restituzione del presumibile originale.

Questa continua ribadita differenza fra testi classici e testi medievali³⁰ o moderni troverebbe una sua giustificazione nell'omofonia dei copisti medievali rispetto ai testi contemporanei che essi considerano aperti ad ogni variazione e, al contrario, il sostanziale rispetto per le opere classiche di cui non comprendono il testo. Io ritengo che l'atteggiamento dei copisti nei confronti dei testi può essere indubbiamente diverso se sono in grado di comprendere quello che copiano oppure non comprendono il significato delle parole, e a volte delle lettere, che inanellano l'una dopo l'altra. Ma la

²⁹ Non mi sento di poter concordare con quanto Mastandrea sostiene (p. 52) circa l'influenza della materia scrittoria sul carattere di mobilità dei testi antichi. Il deperimento del papiro avrebbe reso necessaria una maggiore frequenza di trascrizioni e questo avrebbe avuto come conseguenza di rendere, per es., più 'mobili' i testi della latinità arcaica. Io credo che le operazioni di copiatura non fossero influenzate soltanto dalla materia scrittoria, ma soprattutto dall'ambiente culturale: Ennio non è andato perduto perché le sue opere erano state scritte su papiro ma, probabilmente, perché era stata successivamente composta l'Eneide. Anche l'opinione di Canfora (*Il copista come autore*, p. 9) circa il fatto che, per i modi e i tempi di produzione e circolazione dei testi nell'antichità, si generasse «un carattere di strutturale provvisorietà e modificabilità dell'*originale*», merita qualche precisazione. Non è strutturale la provvisorietà dell'originale e soprattutto non si attendono modifiche al testo se non dall'autore stesso: tutto il resto, e cioè le vicende di copiatura critica dei testi, è orientato e finalizzato proprio alla restituzione del testo originale corrotto dalla trasmissione. È strutturale, quindi, la facile corruttibilità testuale su base documentaria, ma siamo ben lontani da configurare storicamente per un qualsivoglia testo lo stato diffuso della qualifica di originale. Questa caratteristica indistinta dell'originale appartiene a diverse tipologie testuali, a testi sui quali si operava con maggiore disinvoltura senza la bivalente (autore-pubblico) consapevolezza autoriale.

³⁰ Troppo spesso si dimentica quanto aveva scritto Pasquali nella *Prefazione* (p. xiv) della sua *Storia della tradizione*: «io sono fermamente convinto che questo libro di un filologo classico che non si vergogna della sua filologia, troverà risonanza ancor più tra medievalisti, romanisti, germanisti, storici, diplomatisti che tra filologi classici. A quelli io ho voluto mostrare in qualche esempio la sostanziale identità dei problemi testuali nostri e dei loro, convinto che essa apparirà in maggior luce se a molti più testi medievali saranno estesi i metodi che nella filologia classica, sia pure imperfettamente applicati, sono già in uso da più di un secolo».

tradizione aperta (o meglio la *recensio* aperta) e il disinvolto approccio al testo esemplare derivano piuttosto dal genere delle opere oggetto di scrittura. Le opere di scuola, quelle che contengono cognizioni tecniche, oppure si riferiscono ad una *ars*, sono strutturalmente aperte ai contributi degli altri studiosi, maestri e discepoli: sono opere sostanzialmente collettive. In queste non sono 'mobili' i testi: sono i testi che si identificano con la loro tradizione. Sono concetti che ho esposto in altra sede e su cui in questa occasione non mi sembra opportuno ritornare³¹. Non dimentichiamo, poi, che ricopiare un libro non era cura affidata interamente all'opera di un copista: se costui non era persona dotta, e potenzialmente in grado di intervenire sul testo, la fase di revisione del testo copiato, sia per la verifica della conformità rispetto all'esemplare sia per eventuali interventi emendatori, era affidata ad un soggetto diverso (il revisore) e competente, secondo una prassi abbastanza consueta e costante nel mondo classico, tardo-antico e medievale. Le copie personali, invece, effettuate da soggetti culturalmente muniti, non rientrano nella sfera dei casi qui esposti, ma è certo che per tali soggetti la mancanza di omofonia non doveva certo costituire un problema.

È quindi certamente di conforto il richiamo alla citazione di Mariotti circa l'impossibilità di «stabilire differenze metodologiche di sostanza fra le due filologie»³², citazione che, però, poco si armonizza, nello stesso contesto, con la richiamata notazione di carattere psicologico del Varvaro secondo il quale, in estrema conclusione, la differenza fra l'editore dei testi classici e l'editore dei testi moderni (nella specie romanzi) sarebbe quella che il primo considera la propria opera come 'definitiva' mentre «l'editore di testi romanzi, spesso non a torto, considera la sua opera assai più provvisoria e soggetta a revisione»³³. L'argomentazione mi sembra francamente debole: non è sulla presunzione umana ma sull'intelligenza degli eventi e dei dati che si può distinguere un buon editore da un pessimo editore. Non è la qualità o tipologia testuale che distingue gli editori, ma il modo con il quale sanno operare nella prassi dell'edizione critica. Se qualche filologo considera la propria edizione critica di un'opera come 'definitiva', costui non è affatto consapevole del lavoro che ha compiuto: dovrebbe essere sicuramente criticato se l'affermazione trae origine dalla propria presunzione; dovrebbe essere anche compatito se l'affermazione fosse scaturita da un improvvido candore metodologico. Nell'un caso o nell'altro sarebbe consigliabile che tale filologo si iscrivesse ad una diversa 'Arte', ad una corporazione artigiana più confacente alla sua indole professionale.

Sono ben presenti nella concezione di Mastandrea la complessità della tradizione e il compito dell'editore critico di rendere trasparente tale com-

³¹ *L'armario del filologo*, pp. 57-65.

³² Mastandrea, p. 51 n. 17.

³³ Citazione in Mastandrea, *ibid.*

più realisticamente configurabile per il filologo, nella consapevolezza che (p. 53) la «verità di un testo è un'ipotesi di lavoro», è quello di «rendere fruibile ai lettori una specie di *textus optimus*». Attraverso l'edizione critica l'impegno del filologo sarà dunque quello, secondo la propria cultura ed intelligenza, e secondo le regole dell'arte filologica, di presentare il testo migliore sul piano della ricostruzione del presunto originale d'autore, consentendo di rendere fruibili tramite l'apparato critico le varianti e le lezioni significativamente utili ad un progetto alternativo di lettura. Mi sembra, infine, che senza alcuna ironia Mastandrea (p. 54) riferisca plaudendo la frase (definita 'maestosa') di Ezio Raimondi sullo scopo primario e fondamentale della filologia da considerare non più come «una semplice tecnica di accertamento, ma una conoscenza integrale che attraverso l'esegesi di un testo e la comprensione delle sue forme, ritrova, dopo averla assunta come ipotesi necessaria, la totalità della storia». Il Raimondi esprime così in termini di maggiore modernità un concetto che era stato per le discipline classiche fortunatamente e solidamente formulato da Giorgio Pasquali.

Seguono, nel saggio di Mastandrea, alcuni esempi di contributi della tradizione indiretta sottoposti al vaglio di *Mqdq*. Mi sembra emblematico ed interessante quello del verso 66 del I libro del poema lucreziano. La tradizione diretta presenta concordemente *Primum Graius homo mortalis tollere contra*, mentre Nonio tramanda *tendere* anziché *tollere*: che Nonio avesse nel suo testimone di riferimento *tendere* è assolutamente sicuro poiché il suo obiettivo è quello di riferire una specifica accezione di «tendere est dirigere». L'applicazione del sistema informatico alla clausola *tollere* (oppure *tendere*) *contra* produce una lista di occorrenze nella quale *tollere contra*, senza avere la caratteristica di essere *lectio difficilior*, si presenta in minoranza rispetto a *tendere contra*. Mastandrea giustamente non assume una posizione netta ma, avvalendosi di alcuni riscontri circa la presenza di *tendere contra* nella poesia esametrica del V secolo, ed in particolare nella *Vita* di S. Martino di Tours (I, 243), opera di Paolino di Périgueux, agiografo che per altri versi mostra di conoscere il *De rerum natura*, intende comunque rendere nota una circolazione antica della variante testuale *tendere*. Il contributo è senza dubbio prezioso e rende assai bene evidenti quali siano i risultati che si possono ottenere da un'intelligente interrogazione del *Mqdq*. Orbene, anche se non è certo, è almeno plausibile che circolasse nel tardo-antico una tradizione con *tendere contra*. Ma nella lista di occorrenze estratta da Mastandrea non si può non osservare come vi siano almeno tre casi di occorrenze virgiliane di *tendere contra* in chiusura d'esametro. Se consideriamo però che la testimonianza di Nonio è quella di un ambiente di grammatici nel quale, se è conosciuto certamente Lucrezio, è però Virgilio che costituisce il centro culturale e quasi assoluto degli interessi eruditi, non soltanto per la poesia epica, potrebbe sorgere anche il dubbio che la lezione *tendere* si sia potuta produrre in copisti o grammatici che cono-

scendo a memoria l'intera Eneide scrivevano naturalmente e 'facilmente' *tendere contra* in chiusura d'esametro. In conclusione io credo che non sia imprudente prospettare anche l'eventualità che la lezione della tradizione diretta dell'esametro lucreziano *tollere contra* sia proprio una *lectio difficilior*: non è da escludere, anzi, che proprio Virgilio, tenuta presente l'espressione *tollere contra* si sia espresso con *tendere contra* in una classica *variatio*.

4. MONDIN FRA TESTUALITÀ ED INTERTESTUALITÀ

Di grande impegno è il contributo di Luca Mondin che alterna proposizioni ed affermazioni di carattere metodologico con significativi e ricchi esempi di applicazioni dell'intertestualità sostenuta dal sistema informatico. È indubbio che l'intertestualità costituisca il predominante centro di attenzione del Mondin che individua nel periodo dei libri manoscritti l'elemento della «fluidità dei testi» come caratteristica dominante della tradizione: tale tradizione si caratterizza per la continua produzione di varianti, alcune di durata effimera, altre di maggiore stabilità che, per effetto di trasmissione verticale od anche orizzontale, hanno assunto un'autorevolezza di grande rilievo testuale. Orbene credo che sia ormai evidente come, pur consapevole delle vicende storiche che hanno accompagnato la tradizione dei testi, io non ritenga legittimo esprimere, se non per paradosso, il concetto di «fluidità dei testi», ma sia maggiormente propenso a parlare di «fluidità dei testi(moni)» e cioè delle forme documentarie che il testo ha assunto nella storia della sua tradizione.

Il giusto rilievo che Mondin assegna al sistema rappresentato dal progetto *Mqdq* non è però visto in termini esclusivamente orientati sullo stato della tradizione e della critica filologica intorno al testo: le finalità di maggior rilievo sarebbero (p. 76) quelle «tese a rendere conto del testo nella sua storica, progressiva mobilità, scegliendo nella selva delle varianti quelle che possono averne maggiormente condizionato la lettura, l'interpretazione, la memoria e i processi di ripresa intertestuale». Questa considerazione conduce Mondin a sostenere che ogni variante, anche se *lectio singularis*, possiede un suo valore storico-culturale perché individua comunque un momento del testo nella storia della sua tradizione. Per concludere che «ciascun oggetto testuale esiste nella storia non come *un* testo bensì come un *diatesto*» e che proprio il diatesto deve essere l'obiettivo della ricerca intertestuale.

Io credo che assumere consapevolezza di quali siano stati in concreto i regimi di produzione, circolazione e trasmissione dei testi, soprattutto se ci riferiamo a testi a tradizione manoscritta, sia doveroso e di innegabile profitto. Che da varianti e da errori si siano generate particolari e singolari tradizioni e da queste commenti, interpretazioni ed attività critica è pure

noto e studiato³⁴; ma che l'attività critica non debba produrre delle proposte, delle preferenze, delle ragionevoli indicazioni sulle scelte adottate dall'editore e suggerite al lettore, mi sembra francamente eccessivo. In alcuni casi i testi *sono* nella loro tradizione ed è fuor di dubbio che in queste ipotesi (di opere anonime, collettive, tecniche, aperte alle successive addizioni) il testo sia rappresentato dal diatesto. Diatesto che, denunciati i debiti verso V. Citti, Mondin definisce (pp. 77-78) come: «l'insieme delle diverse forme concrete in cui il testo esiste nel corso della sua vicenda documentata, mentre il *testo* è l'entità astratta di cui ciascuna di quelle forme costituisce una singola rappresentazione». Ma che nelle opere d'autore, o comunque riferibili ad un soggetto determinato, si debba tentare la restituzione di un testo il più possibile definito mi pare altrettanto indubbio: non soltanto quando l'editore si trova a qualificare erronee alcune lezioni ma anche allorché le risultanze della tradizione lo inducono ad individuare una presenza di varianti adiafore, egli non può lasciare aperta ed insoluta la questione, salvo le rarissime (almeno per i testi classici) ipotesi di variantistica d'autore. Un contributo scientifico dell'editore, in termini di soluzione preferibile, non è soltanto un atto d'obbligo verso la comunità scientifica, ma è anche il comportamento atteso dal lettore. Ed in effetti Mondin ritorna subito dopo (p. 80) sulla variantistica intertestuale indicando gli obiettivi del confronto che sono comunque sempre riconducibili nel quadro di un'attività critica più tradizionale ed ortodossa. Il confronto serve a stabilire quale variante «meglio risponde alle strategie del testo stesso e alla tecnica imitativa e compositiva dell'autore; ovvero nel valutare quale delle lezioni concorrenti si armonizzi meglio con la tessitura intertestuale del passo in esame». Non viene trascurata neppure l'applicazione del criterio della *lectio difficilior* valutata come quella che meno si concilia con la presumibile cultura di soggetti che, in tempi diversi da quello dell'autore, intervengono sul testo come copisti, emendatori, commentatori. Sull'asse diacronico, però, Mondin avverte come la trasmissione di un testo possa ricevere influenza anche da testi successivi a quello in esame e rendere, quindi, il testo secondo varianti generate da un processo ipertestuale più o meno collegato al testo stesso. Muovendo da due esempi virgiliani Mondin avverte (p. 84), in termini che possono apparire eccentrici, che «prima di considerare antica una variante perché appare ripresa in un testo posteriore, ci si deve pertanto chiedere se per paradosso non sia avvenuto il contrario, se non sia stata cioè l'influenza del testo più recente a generare quella variante nella tradizione del testo più datato».

³⁴ Si veda per es. il caso di Eneide, VIII, 703, verso tramandato da Lucano in dipendenza della versione trasmessa da Seneca, verso che forse è stato consapevolmente variato: cfr. S. Timpanaro, *Nuovi contributi di filologia e di storia della lingua latina*, Bologna, Patron Editore, 1994, p. 316. Cfr. anche il mio *L'armario del filologo*, pp. 70-71.

Seguono alcuni ricchi ed argomentati esempi, iniziando dalla *Oratio matutina* di Ausonio (varie lezioni del v. 84). Fra i due rami, in cui viene solitamente partita la tradizione, il ramo Y tramanda *consona quem celebrant modulati carmina **Dauid*** mentre il ramo Z tramanda *consona quem celebrat modulato carmine **plebes***. È ben noto come Ausonio abbia costituito, durante e dopo la polemica Pasquali-Jachmann, quasi la *sedes materiae* della variantistica d'autore. Attraverso un esame accuratissimo delle composizioni poetiche di Paolino di Nola Mondin giunge alla conclusione che «a dispetto della *communis opinio*, mentre il testo di Z di *Oratio* 84 pare avere tutti i crismi dell'autenticità, sulla concorrente lezione di Y è lecito nutrire serie riserve, anche se forse non tali da liquidarla definitivamente come spuria». Tale conclusione non mi sembra limpidissima: tutto va bene se si deve in ogni caso ed in ogni occasione tenere il punto delle varianti d'autore, ma dopo aver molto ben argomentato che la lezione *Dauid* è *facilior*, e che anzi potrebbe essere frutto di un'interpolazione databile fra il VI e il IX secolo a motivo della clausola *carmin(a) Dauid* del tutto comune nella versificazione cristiana di quel tempo, clausola che avrebbe espulso dal testo di Ausonio l'originale *plebes*, la conclusione a cui deve giungere l'editore critico è quella che il testo deve essere pubblicato nel passo in discussione secondo la lezione di Z. Sarà compito dello stesso editore, soprattutto ora che il fatto è più agevolmente consentito dal sistema *Mqdg*, presentare la lezione alternativa in termini chiari e trasparenti mettendo in condizione il lettore di avere risposte integrate dal sistema informativo sia per interrogazioni con *Dauid* sia per quelle con *plebes*.

Fra gli obiettivi ragionevoli e condivisi che Mondin enuncia come propri di un'edizione critica risulta principalmente quello (p. 91) di «offrire allo specialista i vantaggi di un'edizione rigorosa quanto ad esattezza dei dati, ma programmaticamente 'aperta'». La qual cosa significa, a giudizio dello studioso, che l'edizione critica deve essere sempre perfettabile «come può essere soltanto un'edizione su supporto digitale». Orbene sulla 'perfettabilità' vi è assoluto consenso: ho già, e più volte, messo in guardia dai pericoli generabili dal dogma della edizione definitiva³⁵. Ma che questo possa dipendere soltanto dal fatto che l'edizione sia ospitata su un supporto digitale non è altrettanto conseguente e congruente. L'edizione è in ogni caso 'aperta' al contributo di tutti coloro che sono in grado di migliorare il testo, prescindendo dalla forma che l'edizione stessa abbia assunto. Il supporto digitale è semmai uno strumento prezioso e ricco di frutti sul versante dell'intertestualità, percorso di indagine che deve esser praticato non soltanto

³⁵ Sicuramente in termini più autorevoli dei miei si è espresso S. Timpanaro nella *Prefazione* a quella che egli chiamava la sua 'garzantina' e cioè alla sua edizione e traduzione *Della Divinazione* ciceroniana (Milano, Garzanti, 1988, p. xcviII): «il dovere del filologo non è di dare l'edizione 'definitiva', ma di non passare sotto silenzio dubbi e difficoltà».

per il profilo della testualità accolta ma anche per quello delle variazioni della tradizione e delle congetture arrecate dalla migliore dottrina. Insomma nulla di tutto ciò è inibito all'editore critico che non si serve dell'edizione digitale, ma tutto gli è reso più agevole, veloce e possibile dall'uso dell'edizione su supporto digitale. Direi di più: per conseguire tali risultati non si deve trattare di una qualsiasi 'edizione digitale', ma si deve praticare un sistema, come appunto *Mqdq*, che tiene in continua fruibilità ed in circolare patrimonio tutti i testi critici e tutti gli apparati di tutti i testi pubblicati.

Questa vocazione all'edizione 'aperta' induce però Mondin ad esaminare in termini eccessivamente orientati alla perplessità alcune questioni critiche che, forse, meritano una più netta posizione. Mi riferisco al primo verso dell'epigramma 2,61 di Marziale *Cum tibi uernarent **dubia** β (**tenera** γ) lanugine malae*: il fatto che tutti gli editori esponcano come lezione preferita *dubia* anziché *tenera* non è frutto della loro pacifica acquiescenza alla tradizione erudita del passo. Infatti l'indagine intertestuale porta con fondamento a ritenere che Venanzio Fortunato avesse sotto gli occhi un ms. che tramandava *tenera*: ma che vi sia un *usus scribendi* a favore di *dubia* è altrettanto probabile (cfr. Mart. 10,42,1); ed in più vi è un argomento che rende *dubia* anche *lectio difficilior* perché *tenera* può essere una glossa di *dubia* ma non è vera la proposizione inversa. Non mi sorprende che in uno scrittore del VI secolo l'opera di espulsione della lezione giusta e di sostituzione con una glossa esplicativa fosse già avvenuta. Mi sembra proprio da condividere, quindi, la posizione di W. Schmid (citata a p. 92 n. 29) che considera *tenera* una glossa esplicativa di *dubia*, frutto di una microinterpolazione stilisticamente normalizzatrice (*stilistisch normalisierende Kleininterpolation*).

Molto più convincente è Mondin su Marziale 11,39, ove non solo mostra l'assoluta equivalenza delle due tradizioni (*temperat ira sua* e *abstinet ira manum*) ma individua anche innovativamente l'ipotesto in Properzio 3,22,22 (*temperat ira manus*): in questo caso, effettivamente le due tradizioni testuali, sulla base dell'ipotesto, sembrano frutto di contaminazioni e nessuna delle due presenta caratteri che riescano ad indurre una qualche ragionevole preferenza. Si tratta, quindi, di trovare il miglior modo di presentare il passo di Marziale in entrambe le forme tramandate. Mondin ha pienamente ragione ma esagera alquanto allorché (p. 97) ritiene che debba essere privilegiata «una metodologia ecdotica rispettosa della realtà diatettuale, anziché protesa ad approssimare, a prezzo di ampi margini di aleatorietà, un presunto (ed irraggiungibile) 'originale'». Sta bene per il caso in esame ma da questo non si può trarre una regola generale così disperata.

Sul fatto che l'originale non possa che presentarsi come diatesto ritorna ancora Mondin a proposito delle Georgiche. Si tratta di un passo celebre del Servio Danielino a proposito di *Georg.* 1,13, ove il carattere di adiafora testuale, che si vuole attribuire alla presunta variante, mi sembra alquanto

forzato. Dice dunque il Servio Danielino che nei libri più antichi si trova la lezione *fudit aquam* mentre a lui sembra più giusto *fudit equum*: aggiunge anche che nell'edizione o commento di Cornelio (o del Corneliano) si trova *equm*, mentre «in authentico *aquam*, ipsius manu *equm*». La letteratura sul passo è ampia³⁶ ma la lezione corretta è sicuramente rappresentata da una delle forme di *equum* (*equm*, *equom*), a margine della quale è comparsa, per errore fonico-grafico (come ritiene Timpanaro) od anche con intento esegetico (come mi pare più probabile in una prospettiva di svelamento della metafora), una notazione di glossa che ben presto è divenuta variante espellendo nei più comuni esemplari, in quanto *facilior*, la lezione originale. Non mi dilungo sul fatto che, come è intuibile, le espressioni danieline, circa un presunto «autentico» e circa una presunta «correzione autografa», hanno generato il più vasto ventaglio possibile di opinioni. Io credo che uno o più esemplari delle opere virgiliane fossero depositati nelle biblioteche pubbliche (almeno nella Palatina) e che «in authentico» stia proprio a significare un esemplare antico ed autorevole su cui era possibile che comparissero glosse o varianti testuali. L'abbinamento fra un esemplare riferibile (o creduto riferibile per la sua collocazione) in qualche modo all'autore e le notazioni ai suoi margini poteva facilmente indurre a ritenere tali notazioni di particolare pregio come frutto di un intervento di autografia, in realtà del tutto improbabile. Non mi sembra che questa possibile e realistica ricostruzione dei fatti, su cui pure il Mondin concorda, presupponga come egli sostiene (p. 99) che «tecnicamente, essa presuppone a monte della tradizione l'esistenza di un manoscritto d'autore recante doppie lezioni che si sarebbero poi spartite tra filoni o 'edizioni' differenti».

Ben diversa è la prospettiva 'editoriale' di Marziale al quale Mondin si riferisce come esempio di praticata e ricercata variantistica d'autore. Marziale scrive epigrammi dedicati e consegnati al destinatario ed il fatto che le sue *archetypae nugae* (1,17) siano ricercate per rendere più prezioso l'esemplare donato risponde ad una prospettiva ben diversa da quella virgiliana: ogni forma di personalizzazione accresce il prestigio del dedicatario più che quello del dedicante, e di ciò Marziale, che non si fa illusioni, è perfettamente ed ironicamente consapevole.

Mondin dedica la parte conclusiva del suo saggio alla *subscriptio* di Aproniano Asterio delle *Bucoliche* del Virgilio mediceo, dedicandosi soprattutto agli otto noti distici che sono compressi e trascritti fra l'*explicit* delle *Bucoliche* e l'*incipit* delle *Georgiche*. Di tali distici Mondin, con ottimi argomenti e con grande approfondimento critico, sostiene l'integrale originalità a dispetto dei quattro segni di Θ che racchiudono il primo e l'ultimo distico³⁷

³⁶ Cfr. S. Timpanaro, *Per la storia della filologia virgiliana antica*, pp. 186-87.

³⁷ Forse si può anche pensare all'intento di segnalare una trasposizione dei primi due versi fino a precedere l'ultimo conclusivo distico, divenendo così i versi n. 13-14.

e che di norma significano l'espunzione dei passi testuali che tali segni includono. Nella relativa trascuratezza della collocazione di tali distici (che mostrano anche varianti testuali e correzioni) Mondin ravvisa segnali di personalizzazione ed autocelebrazione del revisore e presunto autore dei distici nell'autorevole contesto di una testualità (quella virgiliana) che costituisce il bene più prezioso dei circoli nobili ed eruditi della Tarda Antichità.

5. STELLA E BACIANINI: LE EDIZIONI DEI TESTI MEDIOLATINI E LE INDAGINI METRICHE

Francesco Stella sviluppa nel suo saggio un ricco percorso fra edizioni e testi mediolatini, percorso in cui alterna una gran messe di osservazioni metodologiche sulle quali mi trovo ad anticipare il mio quasi integrale consenso. In primo luogo premette quelli che a suo giudizio sono gli aspetti caratteristici dello strumento informatico: la quantità dei dati trattabili; la relazionabilità dei dati come aspetto del poter leggere ed interpretare tali dati in collegamento fra di loro; la interoperabilità come aspetto della facilità di interazione con la comunità scientifica; la multimedialità come facilità di utilizzare in supporto strumenti audio-visivi. In una breve rassegna di iniziative, relative a pubblicazioni di testi mediolatini con il supporto dell'informatica, Stella si trova a distinguere correttamente le biblioteche digitali, le versioni digitali di edizioni critiche già esistenti e le edizioni digitali propriamente dette. Un punto centrale del dibattito metodologico intorno alla filologia e all'informatica è quello rappresentato dalla presunta rinuncia dell'edizione digitale ad operare nella direzione funzionale alla ricostruzione dell'archetipo, se esistente, o del presunto originale. Stella sostiene (p. 113), molto opportunamente, che l'edizione digitale «non è assolutamente legata a un indirizzo filologico o a un altro, ma è neutra in sé e disponibile a supportare progetti con impostazioni diverse, compresa una eventuale posizione neolachmanniana».

In effetti il supporto digitale rimane un prezioso elemento strumentale, e il fatto di predisporre un'edizione qualificabile come digitale non impedisce di indicare le lezioni preferite dall'editore, di presupporre o dimostrare l'esistenza di un archetipo, di confrontare i dati con una tradizione testuale che possa presentare varie redazioni originali, o di verificare una stratigrafia compositiva: tutto questo può avvenire in un progetto interpretativo che senza celare nulla consente di verificare tutto. La vera ed assoluta novità delle edizioni digitali è che non si può ad esse addebitare la lamentata pesantezza dell'apparato critico testuale e che la presunta ridondanza delle annotazioni critiche non ha più ragione di esistere. È indubbio che un'opera di selezione delle varianti più significative, o degli errori congiuntivi, o delle congetture trasmesse nei secoli dai filologi che hanno pubblicato il testo di cui si tratta, vada comunque eseguita dall'editore che si avvale

del supporto informatico: e ciò è avvenuto anche per il progetto *Mqdg*. Ma questa selezione rende anche legittimo attribuire al lavoro editoriale la qualifica di 'edizione critica' perché, altrimenti, il dato che si offrirebbe sarebbe soltanto una caotica aggregazione di sub-elementi privi di qualsiasi logica ermeneutica e di qualsiasi capacità di interpretazione critica dei dati. Insomma, sarebbe una compiuta presentazione della tradizione, ma nessuna proposta di interpretazione dei dati.

Non si può invece dimenticare che l'attività critica, sia pure nel quadro di più differenti ed articolati obiettivi, si pone anche lo scopo di presentare un testo 'interpretato' ai propri lettori. Certamente saranno lettori alquanto provvisti di cultura specifica nel campo, ma non è scontato che debbano essere esclusivamente 'addetti ai lavori'. Il lettore dovrebbe forse costruire il suo testo nel *mare magnum* della tradizione e delle varianti senza alcun Virgilio che gli indica la strada? La critica testuale non è soltanto acribia ed inattaccabile precisione di riferimento dei dati documentali, è anche contributo di opinioni e di riflessioni, di argomenti e di riferimenti, tutti orientati verso la più profonda conoscenza storica del testo di cui si tratta, purché tali contributi siano tutti scientificamente sostenibili e siano tutti verificabili.

Con cospicui esempi Stella pone in evidenza (p. 119) come i miglioramenti recati dalle applicazioni informatiche riguardino anche gli apparati, attraverso cui è oggi possibile «ricostruire l'ambiente culturale di produzione e di fruizione» ponendo in collegamento intertesti e «facendo luce in zone finora coperte da scarsissime informazioni su dati storici». Si apre poi il paragrafo dedicato alla «Pluralità testuale» che Stella intende sviluppare sia intorno al tema delle tradizioni ad elevato numero di testimoni sia intorno a quello delle redazioni plurime. Una via interessante da seguire in questi casi può essere quella, sostiene ancora Stella, di scongiurare in tradizioni molto complesse i rischi del metodo campionario a cui si va necessariamente incontro quando la tradizione è per complessità ingovernabile³⁸. Tale metodo risulta fortemente sviante nelle opere a struttura musiva come, ad es., le *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia, nelle quali l'eventuale applicazione di un metodo di selezione dei passi destinati al confronto testuale può falsare completamente il riferimento ai numerosi frammentati ipotesti, svilendo il percorso di ricostruzione storica della tradizione testuale.

³⁸ Il metodo dei *loci selecti* fu progettato, per esempio, dalla Società Dantesca italiana, la quale scelse 396 versi della *Comedia* particolarmente critici per forma e per difficoltà esegetiche, sui quali si sarebbe dovuta effettuare la collazione di tutti i testimoni reperibili: vi è da segnalare che l'iniziativa per motivi diversi non ebbe successo. In precedenza, alla fine del sec. XIX, aveva delineato i principi del metodo campionario Karl Täuber, *I capostipiti dei manoscritti della Divina Commedia*, Winterthur, Tipografia Sorelle Ziegler, 1889.

L'edizione digitale risulterebbe, inoltre, ben più idonea di quella convenzionale, a rappresentare le fasi evolutive di un testo a redazioni plurime, fenomeno assai frequente nelle tradizioni medievali. Non sempre è vero, però, come sostiene Stella che (p. 121) «l'edizione convenzionale privilegia un solo stadio della tradizione, non consentendo quasi mai il controllo delle scelte dell'editore». Le finestre digitali, invece, consentirebbero in termini molto flessibili di seguire e di rendersi conto delle variazioni del testo nella storia della sua tradizione. Stella sostiene il suo ragionamento anche riferendosi ad una recente tesi di Basington, sulla tradizione della *Panormia* di Ivo di Chartres³⁹, secondo cui nel testo sarebbero stati gradualmente aggiunti altri canoni, forse non presenti nella originaria raccolta di Ivo e comunque non contenuti nella edizione del Migne, canoni che hanno nel corso del tempo influenzato la successiva canonistica con concreti effetti dal punto di vista sociale. L'evento non è poi inusitato se si tiene presente il complesso fenomeno delle raccolte di norme canoniche prima della loro definitiva stabilizzazione nella seconda età bolognese. Analogo percorso di forte instabilità testuale, prima della canonizzazione ad opera di Accursio, appartiene alle glosse intorno ai testi normativi della compilazione giustiniana; eppure qualche modo di rendere il fluire dell'esegesi è stato pur tentato senza il supporto dell'informatica⁴⁰. Naturalmente la mancanza di tale sussidio non derivava ai seguaci di quella iniziativa da pregiudizi ideologici o da bieche istanze conservatrici, ma soltanto dal non avere a disposizione lo strumento.

Infine, un grande contributo perviene alla critica delle attribuzioni delle opere anonime dalle 'costellazioni intertestuali'. Su questo specifico aspetto Stella prova a dettare alcuni principi di metodo del tutto condivisibili: l'intertesto assume valenza significativa con la coincidenza di almeno due parole consecutive o prossime, oppure *iuncturae* nome-aggettivo o verbo-nome; deve essere studiata anche la coincidenza di emistichi ed è meritevole di approfondimento anche una serie più o meno numerosa di coincidenze con un autore o con una serie costante di autori; assume inoltre particolare rilievo l'uso delle cosiddette parole 'vuote' (p. 125), le *function words*, l'uso cioè delle parole prive di significato autonomo che vengono giudicate dai linguisti come caratteristiche dello stile individuale e, quindi, di difficile imitazione. Che le esperienze concrete di questi principi abbiano poi avuto in effetti qualche risultato e qualche insuccesso (come nel caso delle pseudoabelardiane *Epistolae duorum amantium*) è altra questione e rientra nelle

³⁹ B. Basington, *Towards a Cyber-Edition of Ivo of Chartres' Panormia* in *Mediaevistik und neue Medien*, a cura di K. Van Eckels, R. Weichselbaumer, I. Bennewitz, Ostfildern, Thorbecke, 2004, pp. 125-130.

⁴⁰ Iniziativa a cui chi scrive ha preso indegnamente parte. Cfr. *Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Strato azoniano, libro I*, ed. S. Caprioli, V. Crescenzi, G. Diurni, P. Mari e P. Peruzzi, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1984 e *libro II*, Roma 2004.

normali vicende della filologia come scienza della prassi, fortemente condizionata dalla specificità dei testi e delle tradizioni.

Contribuisce a rendere particolarmente interessante il sistema *Mqdq* il fatto che tutta la poesia inserita nel data-base è stata marcata secondo 16 metri poetici⁴¹. È possibile, quindi, approfondire ricerche intertestuali avvalendosi di versi e piedi metrici che, come è ben noto, hanno sempre contribuito, anche nella filologia tradizionale e maggiormente consueta, a rendere preziosi servigi alla restituzione di una lezione giusta o allo svelamento di una corruzione testuale, avvalendosi appunto della necessità (in qualche caso non proprio rigorosa) di rispettare un andamento ritmico del verso. È questo il tema affrontato da Bacianini che, giustamente, pone in rilievo i possibili contributi conseguibili dalla accurata immissione di dati metricologici che sono stati individuati sia per ciascun tipo di verso (distici, esametri, anapesti, adonii, ecc.) sia per gruppi tipologici (dattilici, eolici), sottolineando (p. 133) che uno degli aspetti più innovativi del software di *Mqdq* è quello di consentire un'indagine in simultanea sia sul testo sia sull'apparato critico. I risultati dell'indagine che Bacianini compie a scopo esemplificativo sono di estremo interesse, anche se di esito incerto. In primo luogo egli conduce (pp. 138-143) la ricerca su Catullo 30,4 e in particolare individua nell'asclepiadeo maggiore *nec facta impia fallacum hominum caelicolis placent* un verso di possibile interesse per l'uso di *caelicolis* che costituisce la prima sequenza coriambica dell'asclepiadeo dopo la cesura. Molte sono le occorrenze indagando con la chiave di ricerca dei metri dattilici anche se si tratta di occorrenze riferite alla singola parola su cui non è risultato possibile avvalersi di alcuna *iunctura*. Inserendo come parametro di ricerca quello dei metri eolici si consegue un interessante raffronto con il verso 90 della *Medea* di Seneca, senza peraltro conseguire alcun risultato ulteriore in termini di intertestualità. Risultati particolarmente significativi non si ottengono neppure dal secondo esempio addotto da Bacianini (143-149), e cioè il verso 75 di Tibullo 1,6. In tale verso la *iunctura* «saevo metu» sottoposta ad indagine ha portato ad esaminare le varianti del verso 290 dell'*Octavia* pseudosenecana, ove la migliore tradizione reca «suadente metu», ma ove è attestata una tradizione umanistica «saevo metu» sicuramente deteriore e scorretta sul versante metrico, ma che forse si è determinata per intervento di copisti tardi che avevano consuetudine e memoria con la *iunctura* tibulliana. È però fuor di dubbio che il risultato conseguito sia in effetti interessante per la storia della tradizione testuale dell'*Octavia* pseudosenecana.

⁴¹ In realtà i tipi sono 17, perché è stato aggiunto un gruppo residuale che riunisce altri metri non meglio specificati sia per rarità di impiego sia per oggettive difficoltà di individuazione.

6. REALI E PRESUNTI PROBLEMI DI GESTIONE DEL SISTEMA

Alcuni aspetti di carattere tecnico del sistema *Mqdq* sono esposti in una serie di saggi collettivi, che affrontano anche le difficoltà operative di marcatura ed inserimento dati in relazione ad eventi particolari che la pratica della filologia comunque presenta con fastidiosa frequenza. Alessia Fascina, Giuseppe Musa e Luigi Tessarolo espongono i primi momenti evolutivi di un sistema che si caratterizza per la sua flessibilità e per essere, in effetti, un *work in progress*: vengono, inoltre, esposti i criteri per la rappresentazione dei testi con varianti in apparato e descritto il programma per l'inserimento degli apparati. Maria Nicole Iulietto, Paola Tampone e Vincenzo Russo riferiscono i miglioramenti tecnici intervenuti nel corso del tempo sul sistema *Mqdq* adducendo esempi tratti dall'*Anthologia Latina*. Gli argomenti toccati sono tutti di estremo interesse riguardando i temi dei titoli, delle trasposizioni di versi, delle integrazioni e delle lacune. In effetti il problema della traduzione in linguaggio informatico delle notizie che compaiono negli apparati delle edizioni critiche può comportare dei problemi se non si opera in coerenza con le premesse di una riscrittura digitale dei testi e degli apparati. La questione non è molto rilevante per i titoli o per le tracce di titoli, o per le indicazioni del numero di libri, che la tradizione conserva perché, in questi casi, i titoli, le *inscriptions* costituiscono in ogni caso segni della tradizione, utili in qualche caso alla costruzione dello stemma, ove siano riconosciuti come elementi significativi di congiunzione dei testimoni, essendo più rara, a mio avviso, l'evenienza che questi elementi, non sempre costanti e non sempre presenti (o non necessariamente presenti) costituiscano elementi decisivi di separazione dei testimoni.

Qualche maggior problema deriva dalla inserzione e dalla trasposizione dei versi. Sulla inserzione è stato brillantemente risolto il problema imponendo al sistema di recepire caratteri alfanumerici per l'individuazione dei versi, per cui è possibile individuare, appunto, il verso inserito ripetendo il numero del verso precedente e aggiungendovi una lettera alfabetica minuscola⁴². Una questione più delicata sorge in tema di trasposizione di versi, ma su tale evento ha un'influenza non da poco l'eccessiva timidezza degli editori. Il caso riportato da Paola Tampone si riferisce ai primi versi dell'anonimo carme 64 dell'*Anthologia Vossiana* edito da Zurli⁴³. L'editore si conferma nell'idea, già avanzata dal Pithou, di invertire la collocazione dei versi tramandati da V come 3 e 4, oppure per esprimere lo stesso evento con altre parole, di anticipare il verso 4 prima del verso 3, od anche di posporre il verso 3 al verso 4. Orbene nessun problema sorgerebbe se i

⁴² L'esempio addotto riguarda il verso 21a dell'*Hippodamia* nella recente e splendida edizione procurataci da Paola Paolucci, *Il centone virgiliano Hippodamia dell'Anthologia Latina. Introduzione, edizione critica, traduzione e commento*, Hildesheim-Zürich-New York, Georg Olms, 2006.

⁴³ L. Zurli, *Anthologia Vossiana*, Roma, Herder Editrice e Libreria, 2001.

versi ricollocati nella loro corretta posizione fossero numerati secondo la nuova puntuale sequenza: al contrario l'editore mantiene la numerazione del Vossiano per cui ne deriva la sequenza 4,3,5 che genera svariati problemi a chi deve inserire la relativa nota nell'apparato critico. Se la numerazione fosse stata quella naturalmente conseguente alla fondatissima congettura di Zurli, la marcatura digitale sarebbe stata quella normale e la nota dell'apparato critico non avrebbe presentato troppi problemi: «3-4. *sic idem Pitboeus, versuum ordinem invertit V*».

Fra questi aspetti di carattere tecnico della gestione del sistema informatico e del suo proficuo utilizzo si colloca anche quello della multimedialità e del suo impiego nella didattica del latino. A tale argomento è dedicato il contributo di Massimo Manca che l'autore ha suggestivamente intitolato «L'aula senza pareti». Con passione e competenza vengono esposti i numerosi vantaggi dei LMS (*Learning management Systems*) ed in particolare del Moodle che è giudicato come il migliore fra i sistemi didattici oggi disponibili che si avvalgano delle potenzialità informatiche. Il Manca esplora anche con occhio ironico le critiche e le diffidenze che la multimedialità didattica ha suscitato per smentire i luoghi comuni delle pregiudiziali e preconcepite critiche: quello della omologazione dei sistemi didattici fra i docenti, della fruibilità parziale del materiale didattico, della sua immutabilità e del fatto che tali corsi non potrebbero trarre beneficio dal rapporto umano fra docente e discenti. Insomma un saggio interessante e denso di entusiasmo per le applicazioni informatiche dedicate alla professione di docente.

7. L'EPITAFFIO DI NEVIO

Seguono interessanti contributi critico filologici di vari studiosi, alcuni dei quali si avvalgono dei contributi del sistema informatico *Mqdq*, altri si orientano nel campo della intertestualità senza tale sussidio diretto perché i riferimenti utili al supporto delle ipotesi prospettate si riferiscono anche a testi prosastici oppure a testi poetici trasmessi per tradizione indiretta. È questo il caso di Alberto Canobbio che affronta uno dei punti critici più dibattuti della poesia latina: l'epitaffio di Nevio tramandato da Gellio (1,24,2)⁴⁴. Si tratta di un epigramma in saturni che conviene riportare:

⁴⁴ Il Canobbio riporta anche gli altri epitaffi di seguito riferiti da Gellio, e cioè quelli di Plauto e di Pacuvio. Su quello di Plauto propone una traduzione che non mi trova d'accordo: traduce infatti «numeri innumeri» (su cui io avrei citato gli importanti studi di C. Questa sulla metrica plautina) con «misure senza misura», mentre la traduzione avrebbe potuto assumere una forma più trasparente per il lettore. Io credo, per fortuna non da solo, che nell'epitaffio si intendesse alludere non a versi senza ritmo ma alla grande varietà metricologica praticata da Plauto (ma penso che analoga sia l'opinione di Canobbio) e che, quindi, la traduzione più corretta debba essere «innumerevoli ritmi» o qualcosa di simile.

Immortales mortales	si foret fas flere,
flerent divae Camenae	Naevium poetam.
Itaque postquam est Orchi	traditus thesauro
obliti sunt Romae	loquier lingua Latina.

In primo luogo occorre esaminare il testo accolto: Canobbio dichiara che si avvale della edizione del Blänsdorf ma riferisce poi, poco più avanti (p. 223 n. 15), il punto critico centrale dell'epitaffio. I codici che tramandano i primi sette libri di Gellio si dividono fra *Orcho-thesauro* (così i testimoni RPV e i florilegi medievali TY, con omissione di *thesauro* in Y), mentre il solo *deperditus* Buslidiano avrebbe conservato un improbabile *Orchi-thesauri*. Vi è da dire che la dottrina filologica più autorevole (Hertz, Leo, Büchner) compie sul punto critico una *combinatio* delle testimonianze restituendo *Orchi-thesauro*. Io credo che la tradizione dei manoscritti rimasti sia sostenibile ed accettabile, anche se mi rendo conto come, nell'uno caso o nell'altro, *thesauro* debba assumere un valore metaforico o un significato traslato. Se la lezione da accogliere è *Orcho-thesauro* la metafora riguarda il tesoro che accompagna Nevio nell'Orco, e cioè il pregevole insieme della sua poesia; se la lezione corretta fosse, invece, *Orchi-thesauro* il significato sarebbe quello della grotta o della prigione sotterranea, come esito linguistico traslato pertinente ad una originaria pratica di seppellimento di tesori, con un riferimento enniano (*Iph.* 192 Jocelyn) che è forse eccessivo considerare un ipotesi.

La seconda interessante questione esaminata da Canobbio è quella del significato di parlare «lingua latina» (p. 229) nel senso di «parlar chiaro». Tale significato, ampiamente documentato negli scrittori latini, troverebbe riscontro anche nelle vicende storiche conosciute su Nevio, incriminato ed incarcerato per diffamazione su iniziativa del circolo dei Metelli.

Ricorda Canobbio come questa accezione del termine «parlare latino» mantiene un suo valore semantico anche nell'italiano antico: vengono appunto addotti svariati esempi danteschi come il Convivio (2,3,1), ma anche il Paradiso 3,62-63 «ma or m'aiuta ciò che tu mi dici, sì che raffigurar m'è più latino) e le *Rime* 51a [= 113],1-2. Sorprende soltanto l'omissione, dall'elenco dei riferimenti danteschi, del celebre canto di Cacciaguida (*Par.* 17,34-35) ove Dante dice testualmente con sintagmi che vengono accostati con chiaro aspetto di endiadi «ma per chiare parole e con preciso/ latin rispuose quello amor paterno»; ed è evidente come non si tratti di un discorso in lingua latina perché Cacciaguida, in termini assolutamente espliciti, manifesta subito dopo al poeta quale sarà l'amara sua sorte «Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui, e come è duro calle / lo scendere e 'l salir per l'altrui scale». Mi domando però se questo significato di *lingua latina* non conduca ad attribuire al soprascritto *thesauro* proprio il significato di preziosa e rara qualità di Nevio (quella del parlar chiaro) con la quale i Romani non hanno ormai più consuetudine: osservazione ironica

e pungente dell'autore dell'epitaffio, che potrebbe essere proprio Accio, come ipotizza Canobbio in conclusione del suo saggio (pp. 236-238). È conseguente sostenere, in tal caso, che Nevio sarebbe *traditus Orcho thesauro*, e non *traditus Orchi thesauro*, e che quindi *thesauro* debba essere interpretato come il bene prezioso, rappresentato dalla sua limpidezza di carattere e di espressione, che accompagna Nevio nel suo passaggio agli Inferi e che ha come effetto quello di privare i Romani di tale esclusiva qualità.

8. CICERONE, CATULLO E GLI ELEGIACI

Ricchissimo di spunti, di riferimenti e di interesse è il saggio di Tiziana Brolli sulla «Tradizione indiretta con rimaneggiamento». La studiosa prende le mosse da un'autocitazione di Cicerone che nel *de diuinatione* fa recitare a Quinto (1,17-22) un ampio brano del poema autoelogiativo *de consulatu suo*. Di questo ampio brano tre versi sono di nuovo richiamati da Cicerone nella stessa opera (2,45), ed in questo caso i versi figurano come recitati dallo stesso autore. Nelle due citazioni i tre versi presentano lo stesso tenore «nam pater altitonans stellanti nixus Olimpo/ ipse suos quondam tumulos ac templa petiuit/ et Capitolinis iniecit sedibus ignis».

Si tratta, in verità, di una tradizione indiretta alquanto particolare perché essa è riferita dallo stesso autore in un'opera diversa: si tratta dunque di una tradizione qualificabile come indiretta soltanto per rimaner coerenti ad alcuni principi di carattere generale⁴⁵, ma in effetti è una tradizione che si approssima di molto a quella diretta, anche per la quasi contestuale ripetizione della citazione (almeno per i tre versi in argomento). Ma non è questo il punto: osserva la Brolli come i tre versi ciceroniani siano citati da Lattanzio (*Diu. Inst.* 3,17,14) in un contesto in cui, dopo aver inteso contraddire la dottrina epicurea, oppone a Lucrezio (2,1101-1104) sul tema dell'azione distruttrice dei fulmini proprio la citazione del *de consulatu suo* in una forma che mostra significative variazioni «nam pater altitonans stellanti nixus Olimpo/ ipse suas arces atque inclita templa petiuit/ et Capitolinis iniecit sedibus (*aedibus*) ignes». Qualche studioso ha attribuito la diversità testuale ad un errore di citazione da parte di Lattanzio, qualcun altro ad una presunta duplice edizione del *de consulatu suo*, oppure ad una influenza sulla memoria di Lattanzio dei versi lucreziani contestati (per la verità nient'affatto simili a quelli in discussione). Ma la modifica del verso centrale è troppo rilevante per essere frutto di una dipendenza testuale diretta, così come assolutamente sfumato è il rapporto con i versi di Lucrezio e tale, comunque, da non rendere attendibile un'influenza mnemonica di tali versi sulla citazione di Lattanzio.

⁴⁵ Cfr. *L'armario del filologo*, p. 65.

A questo punto l'indagine condotta dalla Brolli con il *Mqdq* conduce ad una curiosa coincidenza: nel *liber medicinalis* di Quinto Sereno (v. 7) si legge «Tarpeias arces atque inclita templa petisti». Con la sola variante del primo piede la tradizione del verso è quasi identica, ma la questione centrale cambia alquanto di registro e diviene quella della dubbiosa priorità: attesa la controversa datazione di Sereno (II-IV sec. d.C.?), la dipendenza è di Sereno da Lattanzio (III-IV sec.) oppure di Lattanzio da Sereno? La Brolli è propensa, a mio avviso con ragione, a far dipendere Lattanzio da Sereno e conclude con una approfondita analisi del 'rimaneggiamento' di *tumulos* in *arces* nel quadro di una diversa articolazione del formulario sepolcrale in epoca cristiana.

Claudio Marangoni pone l'attenzione nel suo saggio sullo studiatissimo carne 101 di Catullo, quello rivolto al fratello, e che come è noto ha ispirato un celebre sonetto foscoliano. Lo studioso, dopo aver ripercorso le ampie e note influenze che, in epoca classica, tale carne ha avuto su Ovidio, specializza la sua ricerca su alcune parole o sintagmi catulliani ritenuti significativi come *per aequora uectus*, *frater adempte mihi*, *frater.uale*. Marangoni ripercorre le note occorrenze ovidiane e illustra poi un suo specifico percorso di studio attraverso il sistema informatico, sia per mezzo di una ricerca di carattere generale sui gruppi linguistici individuati, sia per mezzo di una più puntuale indagine di carattere metricologico. In particolare la ricerca è stata condotta sulle occorrenze di *mibi* in clausola finale di pentametro con lo scopo di reperire qualche riferimento alla clausola catulliana *adempte mihi*; delle 99 occorrenze ovidiane una soltanto mostra il *mibi* in fine clausola preceduta da un participio perfetto al vocativo: si tratta di un verso delle *Heroides* (19,156) o *penitus toto corde recepte mihi!* Il Marangoni ritiene giustamente (p. 257) che eccessiva sia la distanza formale e semantica fra *adempte* e *recepte* per stabilire un qualsiasi collegamento, ma l'evento a sorpresa che la ricerca consegue è costituito dalla lettura del verso immediatamente precedente (*Her.* 19,155) costituito da *effige nos plures euicta per aequora lapsus*. Le occorrenze ovidiane di *per aequora uect**, successivamente indagate, sono certamente due: la prima è nelle *Heroides* (17,7) e la seconda è nelle *Metamorfosi* 3,548. Ma vi è un'altra occorrenza: si tratta di *Metam.* 14,8 in cui la quasi totalità degli editori pubblica *per aequora uectus*⁴⁶ anziché *per aequora lapsus*. Ma anche in 14,8 una parte della tradizione manoscritta, come suggerisce Marangoni (p. 258 n. 14), è testimone di *per aequora lapsus* e di questa lezione lo stesso studioso dichiara la potenziale genuinità per la sua natura di *lectio difficilior*. In definitiva la ricerca attraverso il sistema *Mqdq* crea una serie ininterrotta di catene intertestuali che risultano proficue non soltanto per lo studio delle emulazioni e delle allusioni, ma anche per insospettabili esiti di ricostruzione testuale.

⁴⁶ Ho confrontato l'edizione delle *Metamorfosi* delle *Les Belles Lettres* di Georges Lafaye, Paris 1960-62, 3^a ed., ove in effetti è pubblicato *uectus*.

Il particolare stato della tradizione tibulliana conduce Raffaele Perrelli allo studio della tradizione indiretta grammaticale che è ritenuta dalla dottrina, in numerosi casi, migliore della tradizione diretta, risalente all'epoca umanistica o immediatamente precedente. In Tib. 1,1,1, l'alternativa si delinea fra *congerat* dei codici e *conserat* del grammatico Diomede: a me sembra plausibile la difesa di Perrelli della tradizione diretta; nel verso successivo la tradizione diretta è *Et teneat culti iugera magna soli*, ma la critica preferisce *multa* di Diomede. Perrelli conforta la bontà della scelta di emendazione della tradizione diretta attraverso uno stringente confronto con un verso in *variatio* di Ovidio⁴⁷ *et teneat glacies iugera multi freti*. Ritengo che la scelta di emendare *magna* in *multa* sia confortata anche da una omofonia, rappresentata nello stesso verso tibulliano da «culti-multa», omofonia frequentemente praticata da Tibullo. Ottima mi sembra poi la difesa della tradizione diretta in 1,8,77 ove si fronteggiano la lezione dei codici *At te poena manet* e la lettura di Diomede *At tibi poena manet*.

Perrelli prosegue il suo studio dedicandosi a Carisio (p. 266) ed iniziando con Tib. 1,5,3 *Namque agor ut per plana citus sola uerbere turben*. La tradizione diretta ha *turbo*, ma tutti gli editori hanno accolto *turben* sulla base di una contorta argomentazione di Carisio e sul fatto che Servio, commentando Eneide 7,378 ove Virgilio usa nello stesso significato *turbo*⁴⁸, dice che Catullo avrebbe conosciuto ed usato *turben*. I dubbi di Perrelli sono tutti legittimi e credo anch'io che gli argomenti a sostegno di *turben* siano eccessivamente deboli; non è poi improbabile che il settimo libro dell'Eneide fosse già composto (o almeno già 'recitato') e in qualche modo noto a Tibullo dal momento che la *iunctura* virgiliana *uerbere turbo* in chiusura di esametro non può non porre almeno il problema del suo rapporto col verso tibulliano. Analogamente Perrelli respinge la variante recata da Carisio su Tib. 1,8,26 *sed femori conseruisse femur*: il grammatico sostiene che la lezione di Tibullo sarebbe stata *femini*, ma in effetti il verso di Carisio non consente così di conservare la maggiore pregnanza espressiva del poliptoto tibulliano e, senza fondati motivi, porterebbe ad un ingiustificato distacco dalla tradizione diretta. Dopo aver respinto anche la testimonianza di Carisio su Tib. 2,4,31 che riferisce un'arcaica forma di accusativo in *im, clavim* in luogo di *clavem* della tradizione⁴⁹, Perrelli esprime il dubbio che il Tibullo filtrato da Carisio possa apparire alquanto arcaizzante quasi per tentare un recupero di un'opera normalizzatrice intervenuta sulla tradizione diretta, ma in ogni caso lo studioso mette in guardia da pericolose ed acritiche posizioni di pregiudizio che possano presumere di dare sempre la preferenza alle testimonianze della tradizione indiretta grammaticale.

⁴⁷ *Ep. ex Ponto*, 4, 9, 86.

⁴⁸ «Ceum quondam torto uoluitans sub uerbere turbo».

⁴⁹ In questo caso, effettivamente, mi sentirei di dare più credito all'indicazione di Carisio.

La tradizione indiretta è di estremo aiuto nelle scelte e nelle valutazioni dell'editore, ma non può ritenersi poziore per il solo fatto di essere testimonianza del tenore di un determinato testo circolante in epoca più antica di quella in cui sono stati prodotti i testimoni rimastici della tradizione diretta: si dovrà, come al solito, valutare caso per caso.

Gli *Atti* accolgono anche la recensione di Crescenzo Formicola dell'edizione di Properzio curata da Giancarlo Giardina⁵⁰. Il saggio presenta un titolo (*Ecdotica ed informatica*) pienamente giustificato dall'ampio uso degli strumenti informatici che il recensore mostra di possedere e padroneggiare. Numerosi sono i passi ed i luoghi esaminati nei quali si denuncia l'orientamento del Giardina, propenso ad intervenire in termini assai cospicui sul testo di una tradizione particolarmente complessa, quale è quella di Properzio. Tali interventi sono per la maggior parte tesi ad offrire un compiuto significato ad un testo molto tormentato: il che sarebbe in linea di principio del tutto coerente con quella funzione ermeneutica dell'editore che mi è capitato più volte di sostenere e di caldeggiare. La questione nel caso specifico è però di altra natura: il risultato dell'attività critica del Giardina è, a giudizio del Formicola, quello di svolgere in numerose occasioni una funzione normalizzatrice che, proprio per le caratteristiche innovative comunemente riconosciute alla poesia e al linguaggio di Properzio, risulta palesemente incongruente. Gli argomenti esposti da Formicola sono in genere molto convincenti ed, in effetti, le proposte di intervento di Giardina sono così fortemente radicali da suscitare più di qualche dubbio. Mi soffermo soltanto su un punto su cui mi sento di poter esprimere il mio dissenso sul testo proposto da Giardina ma anche su quello rivendicato dal recensore. Alludo al pentametro di 1,4,14 *gaudia sub tacita ducere ueste libet* (testo proposto da Fedeli e Viarre): il verso è riproposto da Giardina come *gaudia sub tacita sumere nocte libet*, su cui è facile dimostrare che la versione dell'editore non risponde al principio dell'ipotesi più economica. Ma, dinanzi ad una tradizione diretta che presenta *dicere* in luogo di *ducere*, anche Formicola si rende sostenitore del testo secondo Fedeli, che propone appunto tale emendazione, ritenuta dallo stesso Formicola (p. 281) quella più economica sul piano paleografico⁵¹. Io credo che, proprio considerando le suggestioni linguistiche e metaforiche di Properzio, si possa invece sostenere la plausibilità della tradizione diretta e conservare *dicere*: tale lezione presenta una pregnante forza di ossimoro in relazione alla *tacita ueste* e, inoltre, può alludere

⁵⁰ Roma, Edizioni dell'Ateneo, 2005.

⁵¹ Timpanaro si è sempre dimostrato dubbioso sugli argomenti fondati sulle presunte corrottele derivanti ai testi classici da ragioni di natura paleografica o da fraintendimento di segni, ritenendo che per le tradizioni classiche fosse più frequente la corrottura derivante da lettura sintetica e/o da autodettatura. Cfr. P. Mari, *Introduzione all'epistolario fra un filologo e un giurista in Il Ponte*, 57/ fasc. 10-11, (ottobre-novembre 2001), *Per Sebastiano Timpanaro*, p. 169.

non soltanto ai piaceri narrati sotto le coltri ma, forse, al fatto che le coperte, di norma silenziose, assumono una sorta di parlante espressività lasciando trasparire i movimenti dell'amplesso che sotto di esse si cela.

Ad un verso di Propertio (3,11,5), particolarmente studiato dalla critica, dedica il suo saggio Alessandro Fusi, saggio che non a caso segue quello di Formicola. Il verso è così pubblicato da Fedeli⁵² † *uenturam* † *melius praesagit nauita* † *mortem* †. Dopo una plausibile difesa della tradizione per quanto riguarda *uenturam* (o *uenturum*), Fusi è costretto a convenire sulla inattendibilità di *mortem*: se il tema è quello dell'esperienza vissuta e del pericolo che si accinge ad incontrare l'innamorato, esperienza che è prospettata in similitudine con quella del marinaio e con quella del soldato del verso successivo (*uulneribus didicit miles habere metum*), non è possibile che il presagio possa riferirsi ad una immediata prospettiva di morte di cui si avrebbe esperienza. La soluzione più probabile è che l'evento presagibile come sventura per chi si trova in mare sia il sopraggiungere di una tempesta. Segue quindi un percorso di esplorazione intertestuale ricercando appunto un nome proprio di vento che per antonomasia possa risultare il più appropriato al contesto. Il nome di vento individuato (p. 303) è il *Caurus* o *Corus*⁵³, cioè il maestrale, violento vento di nord-ovest: si trova più di un riscontro in Silio Italico ed un magnifico e pertinente riferimento in Lucrezio (7,125) ove in fine esametro si legge proprio *nauita Coro*, la cui dipendenza da Propertio è senza dubbio sicura. Non deve sorprendere poi la presenza in Claudiano⁵⁴ della stessa clausola esametrica *nauita Corum*.

Il fatto che Petrarca nell'Africa (6,377) concluda il suo esametro con *nauita mortem*, dimostra che egli leggeva appunto *mortem* e che tale doveva essere la lezione dell'archetipo. Fusi si muove dunque in un complesso percorso nel quale vuol rendere conto, sia in termini paleografici sia in termini psicologici, dell'origine della corruzione da *Corum* a *mortem*. Personalmente diffido nello specifico caso della prospettata corruzione paleografica⁵⁵, ma ritengo che la condizione del sopraggiungere del maestrale mentre ci si trova in mare può sicuramente aver fatto temere il pericolo del possibile naufragio e della morte: che tale suggestione possa aver influenzato direttamente il copista oppure la corruzione sia derivata da una glossa interpretativa posta a margine del testo e che ha poi sostituito la sofisticata lezione genuina, è fatto secondario. L'importante è che sia stata recuperata con una attendibile congettura una lezione sicuramente corretta.

⁵² *Sexti Properti Elegiarum libri IV*, ed. correctior, Stutgardiae et Lipsiae, Teubner, 1994.

⁵³ Già Heinsius aveva proposto di emendare il verso nella direzione ora indicata da Fusi, ma proponendo un plurale non necessario: *uenturos-Coros*.

⁵⁴ *In Eutropium*, 2,5.

⁵⁵ Comunque è sempre possibile, come ipotizza Fusi (p. 307), che nella scrittura semionciale la prima sillaba di "corum" potesse essere fraintesa, per un'eventuale lettura sintetica, con la lettera "m".

Dopo un garbato saggio di Renata Fabbri su Orazio e la poesia simpotica, ove è posto in luce il rilievo che l'uso moderato del vino assume nel convivio romano, nel contesto degli amichevoli rapporti che vengono coltivati e apprezzati attraverso la pratica della riservata cena in comune, è pubblicato un saggio altrettanto interessante di Sara Lenzi su un brano molto significativo delle *Metamorfosi* ovidiane (15, 807-815). Attraverso un'indagine informatica di riferimenti selezionati quali *insuperabile fatum*, *mouere*, *rerum tabularia* e *adamante perenni*, emergono significative dipendenze di Ovidio dalle Georgiche e dall'Eneide virgiliani, nonché da Orazio nel quadro di un percorso di attualizzazione che si risolve nella celebrazione della ideologia del principato. Il contributo di novità è la individuata dipendenza dell'uso di *adamante* (usato però come sostantivo e legato in Ovidio alla immutabilità del destino) da Orazio (*Carm.* 3,24,5) ove il concetto di immutabilità si unisce a quello di *Necessitas* nel contesto di un'analoga espressione *adamantinos clauos*, in cui *adamante*, attributo, è collegato a mezzi e strumenti di costruzione.

9. L'ULTIMO COLIAMBO DI PERSIO

Segue il bel saggio di Zurli sulla chiusa dei *choliambi* di Persio, saggio che deve essere letto insieme al contributo della Paolucci, pubblicato nel *Giornale Italiano di filologia*⁵⁶. Si tratta come è noto di uno dei versi più studiati e controversi di Persio che, nella forma più comunemente consolidatasi nella dottrina, viene pubblicato secondo questo tenore: «cantare credas Pegaseum nectar». La tradizione diretta tramanda saldamente *Pegaseum* e su *nectar* anche la variante *melos*. Il coliambo impone che il penultimo elemento sia lungo per cui la maggior parte degli editori ha scelto *nectar* (già adottato dal Poliziano), ma l'ulteriore difficoltà è rappresentata dal fatto che per dare il giusto ritmo al coliambo manca un elemento breve in nona posizione: ecco il motivo per cui l'altro intervento effettuato in sede critica, e ritenuto il più economico, è stato quello di trasformare *Pegaseum* in *Pegaseium*.

Una prima questione sull'iniziale richiamo di Zurli (p. 333) contro l'uso disinvolto degli stemmi da parte degli editori critici. Convengo con Zurli che in tema di stemmatica pura *Pegaseum* sia la lezione imposta dallo stemma, ma qualche eccezione è sempre possibile su singoli punti: un evento non inusitato può essere quello delle *variae lectiones* tramandate dall'archetipo; oppure può essere accaduto che proprio nell'archetipo fosse testimo-

⁵⁶ L. Zurli - P. Paolucci, *La chiusa melica dei choliambi di Persio* in *Giornale Italiano di filologia*, LIX, 2 (2007), pp. 179-211. Il testo che è pubblicato negli *Atti* del convegno perugino con lievi modifiche è sostanzialmente quello che Zurli premette al saggio della Paolucci nel *GIF*.

niata la forma *Pegaseum* per erronea lettura sintetica intervenuta sull'apografo oppure per inconsapevole normalizzazione. Se l'alternativa poi è fra *Pegaseum* e *Pegaseium* (e quest'ultima forma è un *apax* nella letteratura latina e anche in quella greca e quindi anomala *lectio difficilior*) io sono personalmente perplesso sulla scelta da seguire. Può anche essere che la mia riflessione sia frutto di un tranquillo appiattimento sulla lezione consolidata, ma ritengo che la frattura metrica determinata dalla mancanza dell'elemento breve sia più grave dell'intervento in emendazione, benché Paola Paolucci nell'ultima parte del suo saggio⁵⁷ esponga con vasta dottrina una suggestiva tesi a sostegno dell'anomalia metrica⁵⁸.

Per quanto riguarda le due lezioni alternative *nectar* e *melos*, la mia prima idea è stata quella che fossero l'una glossa dell'altra⁵⁹. L'alternativa più semplice, anche perché assolutamente coerente con la regola metrica del verso, è effettivamente quella che *nectar* sia lezione genuina e che *melos* costituisca una glossa che spiega la metafora *cantare nectar* con il più ovvio *cantare melos*.

L'alternativa più complicata è quella che Zurli e Paolucci espongono adducendo, a favore di *melos*, una serie di argomenti, riferimenti ed esempi ed esaminando tutte le alternative possibili anche in chiave di trascorsa critica testuale. Devo dire però che la *iunctura* proposta, *cantare melos*, non mi convince ancora del tutto. La tesi di Zurli-Paolucci è sostenuta con argomenti di buonissima qualità, e per seguire la loro proposta ho provato a sondare l'ipotesi di una parola che fosse vicina a *melos*, ma soprattutto che fosse spiegabile con *nectar*. Penso che la parola potrebbe essere proprio greca ed ho immaginato che fosse μέλι, probabilmente in una forma grafica con raddoppio della liquida μέλλι, tale da rendere 'normale' lo scazonte. Io credo che *cantare* sia lezione originale e che l'abbinamento con un elemento liquido costituisca una metafora poetica anche qualitativamente pregevole oltre che ben testimoniata nella letteratura latina. D'altra parte da Pegaso deriva la fonte che nutre l'arte poetica e chi si abbeverava a quella fonte riceve il dono delle Muse. Questa mia proposta non è certamente tale da rispondere al principio dell'ipotesi più economica, ma tende a presentare un'alternativa, nemmeno molto originale, nel solco della linea prospettata da Zurli-Paolucci. Anche se in conclusione mi sembra di poter ribadire che la forza di *nectar* è non soltanto nel fatto che presenta l'elemento *lungo* al posto giusto nel verso, ma anche nel sofisticato e poetico collegamento fra la materia liquida o semiliquida ed il canto, senza trascurare che *cantare nectar* mi sembra per la poesia di Persio meno banale di *cantare melos*.

⁵⁷ GIF, pp. 201-209.

⁵⁸ Anomalia è forse espressione troppo forte: perché oltre ai puntuali riferimenti oraziani la Paolucci segnala più propriamente una *variatio* metrica cogliendo in *Pegaseum melos* (coriambo+giambo) un secondo colon dell'endecasillabo alcaico.

⁵⁹ Si legga della Paolucci in GIF l'interessante nota 90 alle pp. 195-96.

10. ALTRI CONTRIBUTI SULLA POESIA ANTICA E TARDO-ANTICA

Enrico M. Ariemma si cimenta in un saggio sulla intertestualità applicata ai *Punica* di Silio Italico: ricerca che si muove nel quadro degli ipotesti che hanno ispirato personaggi, ambienti e situazioni e ribadisce la grande ma non esclusiva influenza virgiliana (per es. nel canto relativo a Regolo). Questioni di critica testuale non sono toccate nel saggio, ma vengono posti in luce nell'epica di Silio Italico aspetti di intenzionale variazione e di ispirazione legati appunto più alle situazioni che alla puntuale dipendenza dalla poesia virgiliana.

Orazio Portuese studia l'*Ep. Bobiense*, 53 che costituisce la traduzione latina di *Anthologia Planudea*, 136. Gli interessanti riscontri effettuati lo inducono a segnalare come, a fronte dell'*imitatio* del modello greco di Medea che uccide i suoi figli, l'anonimo autore dell'epigramma bobiense recupera anche alcuni significativi aspetti della *Medea* euripidea. Per quanto riguarda l'analisi testuale è interessante che nel v. 4 *fingeret adfectum matris ut ambiguum* il corretto termine *adfectum* (*affectum*) tramandato erroneamente come *ad factum* dal *Vat. lat.* 2836 e dall'edizione ausoniana dell'Ugoletto del 1499 sia recuperato dall'Avanzi nella sua edizione del 1507: la sicura correzione trova in termini intertestuali un singolare riscontro nel tardissimo Alessandro Neckam (XII-XIII sec.)⁶⁰, a cui Portuese attinge per via della banca digitale *Poetria Nova*⁶¹ non ancora interamente recepita in *Mqdq*.

Lucio Cristante offre una nuova edizione critica dell'epistola *Amans amanti*, che si trova nell'*Anthologia Latina* (217 Riese = 208 Shackleton Bailey), e che lo studioso pubblica dopo aver direttamente visionato i tre testimoni rimastici, e cioè il *Salmasiano* il *Thuaneo* e il *Vossiano*. Interessante il commento che naturalmente tende a smentire l'antica attribuzione a Petronio, risalente alla fine del '500 ad opera del Pithou e del Dousa, ma che a fronte dell'assoluta anonimata assegnata all'epistola dal Riese e dallo Shackleton Bailey, apre qualche maggiore e significativo spiraglio nei confronti dell'attribuzione a scolastici cartaginesi durante gli ultimi anni della dominazione vandalica. La dipendenza da Ovidio è ribadita e dimostrata e, sul piano critico testuale, vi è nel saggio un uso approfondito del *Mqdq*, applicato ad ogni verso⁶². Nel particolare mi sembra che al verso 9 sia giu-

⁶⁰ Nelle *Laudes divinae sapientiae* il v. 663 così recita «Reiicit affectum matris, Medea videri».

⁶¹ Cfr. *supra* n. 7.

⁶² Non sempre l'apparato critico mi sembra così esplicito: prima di «fulgens» manca il n.ro 6; il lemma del verso 19 per segnalare «Albucia» di *Burman jr.* deve essere «dulcia et]» e non «et dulcia]»; al verso 25 se «cura» accolto nel testo è congettura di *Baehrens* forse doveva essere indicata la lezione dei testimoni; nello stesso v. 25 a fronte del testo accolto «putres uiolentia neruos» compare in apparato la nota «pudres nerbos» *A corr. Saumaise?* che lascia il lettore perplesso sulla presenza di «uiolentia» in *A*.

sto conservare *Planta decens nescit modicos calcare lapillos* e non accettare l'inversione di *modicos nescit* proposta nelle edizioni; è giusto invece al verso 13 accogliere per motivi metrici la congettura integrativa di Dousa *Guttura nunc aliae magnis<ue> monilibus orment*; ai vv. 18-19 in *mella propagas dulcia* ho colto qualche mia personale ed ardita suggestione, ma certamente *dulcia*, anche se vi si approssima, non vale *Pegaseia*.

Alessia Fassina riferisce il grande interesse costituito dall'applicazione di *Mqdq* alla cosiddetta *Vnius Poetae Sylloge* secondo l'edizione critica recentemente curata da Zurli⁶³. L'importanza dell'applicazione di *Mqdq*, tesi che la Fassina supporta con numerosi esempi, rende possibile approfondire le particolarità paleografiche del manoscritto, evidenziare gli interventi e le congetture proposti dai diversi filologi, saggiare una proposta di emendazione attraverso l'intertestualità.

Esemplare è il saggio di Paola Paolucci sulle briglie del carro del Sole, ed in particolare sui versi 16-25 dell'anonimo carme *In laudem Solis*, tramandato dal *Thuaneus* e dal *Lipsiensis*, ma che la Paolucci ritiene che debba essere appartenuto anche alla silloge Salmasiana, nonostante esso non compaia nel codice Salmasiano, *Parisinus Latinus 10318 (A)*. La Paolucci pone a confronto le edizioni di Riese, Shackleton Bailey e Zurli, giustamente rilevando come la meritoria opera di quest'ultimo⁶⁴ ha saputo restituire un testo del carme depurato dai rilevanti interventi degli editori precedenti, consentendo così di restituire in tutto il suo sviluppo logico e dinamico il sorgere della quadriga solare dalle acque marine. Di questi versi la Paolucci ci presenta una splendida parafrasi, pregevole sul piano letterario, che rende magnificamente la scena immaginata dal poeta del sorgere del sole sul mare⁶⁵, soffermandosi su *gemma lora* del v. 23, *iunctura* contenuta proprio in un trittico di versi (23-25) dei quali Shackleton Bailey aveva proposto l'espunzione. Della generale e complessiva dipendenza dell'*In laudem Solis* dal *Carmen saeculare* di Orazio la Paolucci scrive altrove⁶⁶; in questa occasione ricorda invece la dipendenza delle «briglie imperlate» da Ovidio (*Met.* 2,107 ss.) e, soprattutto, da Lucrezio (5,461-62) «aurea cum primum gemmantis rore per herbas/ matutina rubent radiati lumina solis»: insomma ancora un esempio prezioso di applicazione del sistema *Mqdq*, nel contesto di un'edizione critica, quella dello Zurli, che conservando ragionevol-

⁶³ Hildesheim-Zürich-New York, Georg Olms, 2007.

⁶⁴ L. Zurli, *Anonymi In laudem Solis*, Hildesheim, Weidmann, 2008.

⁶⁵ Viene anche riusato dalla studiosa il dantesco «tremolar de la marina» di *Purg.* 1, 117.

⁶⁶ P. Paolucci, *Interferenze fra il «Carmen Saeculare» di Orazio e il carme «In laudem Solis» dell'«Anthologia latina»* in *Incontri triestini di filologia classica*, VII (2007-2008). *Atti del III Convegno. Il calamo della memoria: riuso di testi e mestiere letterario nella tarda antichità*, Trieste, (17-18 aprile 2008), a cura di L. Cristante e I. Filip, Trieste, Edizioni dell'Università, 2008, pp. 293-319.

mente la tradizione manoscritta recupera un contesto di indubitabile pregio stilistico.

Infine il saggio di Alessandro Franzoi è dedicato alle *Elegie* di Massimiano di cui vengono commentati alcuni punti critici, utilizzando appunto gli strumenti informatici. Su 3,13 l'effetto dei conseguiti riscontri è quello di respingere, in accordo con la tradizione manoscritta, l'inversione di *qua caecum* proposta da W. Schetter e condivisa da altri studiosi. Nel caso di 3,20, invece, la conclusione è quella di tener ferma la congettura di Baehrens *calor* contro *color* della tradizione manoscritta. Molto interessante, infine, il riscontro ovidiano sul distico di Massimiano 5,55-56 che costituisce un elemento di forte plausibilità di come si sono succeduti gli episodi di impotenza narrati nel precedente gruppo di versi 37-44, sui quali gravava la proposta di espunzione da parte di W. Schetter per una loro presunta incongruenza⁶⁷.

11. CONCLUSIONE

Le conclusioni della mia lettura di questo splendido volume di *Atti* sono quelle che ho anticipato nei primi due paragrafi del presente saggio sui rapporti fra filologia ed informatica e sulla grande potenzialità critica che il sistema informatico è in grado di sviluppare ed applicare, soprattutto nel sistema realizzato che consente la fruizione integrata delle testimonianze manoscritte e dei contributi della critica testuale.

«Ogni nuovo libro che leggo entra a far parte di quel libro complessivo e unitario che è la somma delle mie letture. Questo non avviene senza sforzo: per comporre quel libro generale, ogni libro particolare deve trasformarsi, entrare in rapporto coi libri che ho letto precedentemente, diventarne il corollario o lo sviluppo o la confutazione o la glossa o il testo di riferimento. Da anni frequento questa biblioteca e la esploro volume per volume, scaffale per scaffale, ma potrei dimostrarvi che non ho fatto altro che portare avanti la lettura d'un unico libro».

È quanto dichiara il 'quarto' dei sette lettori che costituiscono, ciascuno per profili diversi, la trama ideale del capitolo XI di *Se una notte d'inverno un viaggiatore* di Italo Calvino⁶⁸.

⁶⁷ Proposta di espunzione su cui aveva manifestato il suo dissenso P. Parroni nella recensione a W. Schetter, *Studien zur Ueberlieferung und Kritik des Elegikers Maximian*, Wiesbaden, Harrassowitz, 1970, pubblicata in *Gnomon* 51 (1979), pp. 144-150.

⁶⁸ Milano, Mondadori, 2009²⁸ rist., p. 300.

ATTI E NOTIZIE
DELLA DEPUTAZIONE

ottobre 2010 – settembre 2011

Verbali delle adunanze

Adunanza del Consiglio direttivo del 14 dicembre 2010

Il giorno 14 dicembre 2010, alle ore 16:00, presso la sede della Deputazione di storia patria per l'Umbria, il presidente Attilio Bartoli Langeli apre la seduta in presenza del vicepresidente Mario Roncetti e dei consiglieri Romano Cordella, Paola Monacchia e Maria Grazia Nico Ottaviani. Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Stefania Zucchini.

L'o.d.g. è il seguente:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Situazione di cassa
- 4) Pubblicazioni
- 5) Varie ed eventuali

1) Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

2) Il Presidente riferisce dell'ottimo esito del concerto *Il canto degli angeli*, organizzato dalla Deputazione di storia patria, in collaborazione con l'Università e sotto il patrocinio del Comune di Perugia. Concerto che si è tenuto nell'Oratorio di Santa Cecilia il 9 dicembre 2010. Il costo complessivo della manifestazione è stato di euro 4.428, di cui 2.438 per la stampa del volume di Biancamaria Brumana «*Il pianto de' cigni per la morte della fenice de' musici*».

3) La segretaria espone la situazione di cassa che (tra conto bancario, conto corrente postale e contanti) ammonta a circa 11.255 euro. A fronte di questa cifra risultano da pagare tre fatture della Tipografia Pliniana riguardanti l'ultimo fascicolo del Bollettino (II fasc. del 2009), l'edizione delle riformanze comunali sullo Studio perugino ed il residuo del volume di Laura Marconi sulla matricola degli studenti forestieri, oltre ad una fattura di 9.880 euro della tipografia Benucci per la stampa del volume su Roberto Abbondanza. A questi debiti si aggiungono quelli verso il Comune per l'affitto e verso la GESENU per la T.I.A. per un ammontare complessivo di euro 14.122. A tale proposito il consigliere Nico riferi-

sce che è intenzione di un funzionario comunale, da lei interpellato, di tornare a parlare con l'assessore Cernicchi, specialmente per il problema dell'affitto della sede. In ogni caso, vista l'impossibilità di ottenere risultati apprezzabili, dichiara di considerare concluso il suo tentativo di mediazione.

Per altro si attendono i contributi della Fondazione CARISP (8.000 euro) e dell'Università degli Studi di Perugia (18.000 euro) a suo tempo stanziati dalle due istituzioni, e il residuo del pagamento delle fatture emesse negli ultimi due anni per vendite di libri (2.506 euro).

4) Per quanto riguarda le pubblicazioni il Presidente comunica che il Bollettino 2010 (fasc. I e II) è in fase di stampa, come pure il volume di Monica Busti *Il governo della città durante il ventennio fascista. Arezzo, Perugia e Siena tra progetto e amministrazione*; mentre l'edizione del secondo volume della collana della Confraternita di S. Stefano di Assisi, per la complessità dei contributi previsti e dei relativi indici, è rimandata al prossimo futuro. Per tale pubblicazione, che sarà realizzata in coedizione con l'Accademia Properziana del Subasio, sono già stati stanziati dalla medesima euro 4.000.

L'opera in tre volumi progettata per la celebrazione del centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, per la quale la Deputazione ha già predisposto i contributi di sua pertinenza, dovrebbe essere finanziata completamente dalla Regione Umbria. Da quest'ultima si attende una decisione definitiva.

5) Si discute quindi della proposta di adozione di un logo significativo per la Deputazione, esaminando i progetti elaborati dal Presidente. A tale riguardo il consigliere Romano Cordella si assume il compito di svolgere un'ulteriore elaborazione sui medesimi.

La prof.ssa Nico dà notizia delle recensioni favorevoli da parte del CISUI sui volumi editi dalla Deputazione sulla storia dell'Università di Perugia.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,30.

La segretaria
(Stefania Zucchini)

IL PRESIDENTE
(Attilio Bartoli Langeli)

Adunanza del Consiglio direttivo del 21 febbraio 2011

Il giorno 21 febbraio 2011, alle ore 16:00, presso la sede della Deputazione di storia patria per l'Umbria, il presidente Attilio Bartoli Lan-

geli apre la seduta in presenza del vicepresidente Mario Roncetti e dei consiglieri Romano Cordella, Paola Monacchia e Maria Grazia Nico Ottaviani. Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Stefania Zucchini.

L'o.d.g. è il seguente:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente e Pubblicazioni
- 3) Situazione di bilancio
- 4) Bollettino 2011
- 5) Varie ed eventuali

1) Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

2) Il Presidente comunica che i due volumi degli *Statuti di Norcia*, a cura di Romano Cordella, con tiratura di 500 copie, sono in fase di legatura; le relative spese di stampa sono completamente coperte e la presentazione dell'opera avverrà a Norcia il 20 marzo. Sono anche in fase di stampa il volume di Monica Busti, *Il governo della città durante il ventennio fascista. Arezzo, Perugia, Siena tra progetto e amministrazione*, e il secondo volume della confraternita di S. Stefano di Assisi, nonché il *Laudario perugino* curato da Maurizio Perugi e Gina Scentoni (quest'ultima pubblicazione è finanziata dalla CARISP per 8.000 euro). È intenzione anche di promuovere un volume in onore di Carla Frova, in occasione del suo pensionamento, che contenga un'antologia dei suoi scritti da inserire nella collana *minor* sullo Studio perugino, ed inoltre un volume della collana *Nomina sacra* dedicato a Pietro Scarpellini, con particolare riferimento al suo impegno civile. Per quanto riguarda il volume 2011 del "Bollettino" il comitato di redazione, che si riunirà subito dopo questo Consiglio, prenderà in esame le proposte pervenute. Il comitato di redazione dovrà anche valutare lo stato dei lavori relativi alla pubblicazione degli Atti del convegno sull'abbazia di Montecorona.

3) La segretaria riferisce sulla situazione finanziaria al 21 febbraio 2011. La disponibilità attuale tra conto bancario, conto corrente postale e contanti ammonta a circa 14.350 euro, cui sono da aggiungere un credito di euro 8.000 nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio e un credito di 18.000 nei confronti dell'Università e altri residui attivi di 4.000 euro, per un totale complessivo di circa 44.350 euro. D'altra parte, si registra un debito di 39.700 euro senza contare l'annoso problema dell'affitto della sede, nonché del pagamento della tassa sulla nettezza urbana.

Il Presidente, quanto alle spese per le pubblicazioni e solo per esse, si impegna a garantire la parità di bilancio nel giugno 2012, cioè al momento del suo annunciato congedo.

4) Il consigliere Nico, nella sua qualità di docente di Storia medievale presso l'Università degli studi di Perugia, informa di aver adottato fra i testi di studio di questo anno accademico il volume recentemente edito dalla Deputazione *Da "Clasina" a Torchiagina. Un luogo del territorio di Assisi e la sua storia.*

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,30.

La segretaria
(Stefania Zucchini)

IL PRESIDENTE
(Attilio Bartoli Langeli)

Adunanza del Consiglio direttivo del 10 maggio 2011

Il giorno 10 maggio 2011, alle ore 16:00, presso la sede della Deputazione di storia patria per l'Umbria, il presidente Attilio Bartoli Langeli apre la seduta in presenza del vicepresidente Mario Roncetti e del consigliere Paola Monacchia. Sono assenti giustificati i consiglieri Romano Cordella e Maria Grazia Nico. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Emanuele Dentecchi.

L'o.d.g. è il seguente:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Situazione di bilancio in vista del consuntivo e preventivo annuale
- 4) Situazione della Biblioteca
- 5) Assemblea ordinaria dei soci
- 6) Richieste di patrocinio
- 7) Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
- 8) Varie ed eventuali

1) Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

2) Il Presidente riferisce sullo stato delle iniziative per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che sostanzialmente si concentrano nella pubblicazione di tre volumi di fonti. Il lavoro procede regolarmente anche se non sarà possibile pubblicare l'opera entro il termine previsto del 20 giugno. Questa impresa assorbe completamente le risorse della Deputazione, per cui le altre pubblicazioni restano in mora. Tra queste anche lo studio sull'Archivio comunale di Bettona, tesi di laurea di Angela Burla, che peraltro necessita di attenta revisione. Per quanto riguarda il "Bollettino" il Presidente propone che la cura reda-

zionale ne venga affidata al dott. Daniele Sini: il Consiglio accetta tale proposta.

3) La discussione di questo punto è rinviata ad una prossima riunione in cui si richiederà la presenza della commercialista per l'illustrazione dei documenti contabili.

4) Preso atto delle condizioni di salute della sig.ra Anna Maria Giotoli, il Consiglio delibera di affidare la gestione della Biblioteca al dott. Emanuele Dentecchi, il quale contestualmente assume anche le funzioni di segretario, atteso che l'attuale segretaria, dott.ssa Stefania Zucchini, si presenta dimissionaria per incompatibilità con l'incarico di ricerca testè ricevuto dalla Regione Umbria. Il Consiglio si rammarica della attuale indisponibilità dell sig.ra Giotoli, augurandosi che ella possa riprendere quanto prima la sua attività.

5) Il Consiglio stabilisce che l'Assemblea ordinaria dei Soci ordinari per il corrente anno avrà luogo sabato 11 giugno alle ore 10:30. In previsione di essa si terrà un consiglio direttivo straordinario, con l'intervento della commercialista, il giorno di lunedì 6 giugno alle 18.00.

6) Il Consiglio decide di concedere il patrocinio della Deputazione alla monografia di Silvestro Nessi sulle Fonti del Clitunno, promossa dall'Accademia di Montefalco, e all'iniziativa promossa dall'IRSUM (Istituto di studi e ricerche sull'Umbria meridionale) di organizzare un convegno sui lineamenti storici di quell'area nella primavera dell'anno 2012.

7) Il Presidente legge la lettera del 14 aprile 2011 (prot. n. 671 del 14.04.2011), pervenuta il 19.04.2011, con la quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia comunica di aver stanziato la somma di euro 13.000,00 per il finanziamento del progetto "Pubblicazioni della Deputazione di storia patria per l'Umbria per l'anno 2011". Il Consiglio ne prende atto con soddisfazione e delibera di accettare tale contributo.

8) Il Presidente legge la lettera del prof. Ferdinando Treggiari con la quale viene denunciato il cattivo stato di conservazione del sepolcro di Bartolo da Sassoferrato nella chiesa di S. Francesco al Prato e, a nome della Deputazione, esprime piena adesione all'iniziativa promossa da Treggiari.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,30.

Il segretario
(Emanuele Dentecchi)

IL PRESIDENTE
(Attilio Bartoli Langeli)

Adunanza del Consiglio direttivo del 6 giugno 2011

Il giorno 6 giugno 2011, alle ore 18:00, presso la sede della Deputazione di storia patria per l'Umbria, il presidente Attilio Bartoli Langeli apre la seduta in presenza del vicepresidente Mario Roncetti e dei consiglieri Romano Cordella e Paola Monacchia. Assente giustificata il consigliere Maria Grazia Nico. In assenza del Segretario, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Monacchia.

L'o.d.g. è il seguente:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Esame del conto consuntivo 2010 e del bilancio preventivo 2011
- 4) Preparazione dell'Assemblea ordinaria dei soci del successivo 11 giugno
- 5) Decisioni circa il conto corrente bancario
- 6) Pubblicazioni
- 7) Varie ed eventuali

1) Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

2) Il Presidente riferisce che sta per essere completata la stampa dei volumi pubblicati per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

3) Esame del conto consuntivo 2010 e del bilancio preventivo 2011 secondo lo schema predisposto dalla commercialista dott.ssa Bordoni.

4) In previsione dell'Assemblea ordinaria dei soci del prossimo 11 giugno, si prendono in esame le candidature proposte per la copertura dei posti vacanti.

5) In considerazione delle informazioni assunte, si delibera di estinguere il conto corrente attivo presso la Unicredit Banca e di aprire un conto corrente bancario presso la Deutsche Bank, Perugia Sportello A, Via M. Angeloni 68, alle condizioni offerte dalla Direzione: canone mensile euro 5,00; imposta di bollo trimestrale euro 8,55. Provvederà il Presidente quanto prima.

Il Consiglio conferisce formalmente al presidente Attilio Bartoli Langeli e comunque al presidente *pro tempore* la delega ad operare sul conto corrente bancario e sul conto corrente postale intestati alla Deputazione.

6) Il consigliere Monacchia, alla quale è stato dato in lettura il lavoro di Angela Burla sull'Archivio comunale di Bettona, comunica che è possibile pubblicarlo, ma dopo doverosi aggiustamenti. Il presidente rileva che la decisione presa di pubblicare un solo volume annuale del "Bollettino" ha determinato un modesto risparmio finanziario, mentre d'altra parte ha reso più difficile la gestione redazionale dei materiali da pubblicare.

Si stamperà nelle “Appendici al Bollettino” un volume sulla famiglia Tempestivi di Montefalco di Giorgio De Petra. Le spese di stampa saranno completamente a carico dell'autore.

Il consigliere Cordella preannuncia la possibilità di pubblicare un lavoro sulla Sibilla, curato da Luciana Buseghin. Dopo la recentissima morte (27 maggio 2011) del socio Piero Santoni, si discute sulla possibilità di pubblicare il risultato della sua ricerca sul *Libro delle sottomissioni* del Comune di Norcia, che peraltro dovrà essere riveduto e completato. Inoltre il finanziamento di quest'opera dovrebbe essere sostenuto dal Comune di Norcia, oltre che dalla famiglia del defunto.

Il presidente sottopone al Consiglio alcune richieste di pubblicazione e/o patrocinio. Si allegano al verbale le richieste pervenute dall'Archivio capitolare di Narni, dal Comune di Deruta per il convegno su *Girolamo Diruta e il suo tempo* e il volume sulle cronache quattrocentesche del Comune di Sansepolcro curato da Gian Paolo Scharf. Circa la richiesta relativa al convegno su *Girolamo Diruta e il suo tempo*, il Consiglio suggerisce che sia nominato un consiglio scientifico che possa garantirne la qualità e delega il socio Biancamaria Brumana a farne parte.

Come da convocazione, alle ore 19.00 interviene al Consiglio la dott.ssa Annamaria Bordoni, per l'illustrazione dei bilanci sopraindicati. Il Consiglio, per quanto di sua competenza, li approva, e li sottoporrà alla imminente Assemblea dei soci ordinari per l'approvazione definitiva.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,30.

La segretaria
(Paola Monacchia)

IL PRESIDENTE
(Attilio Bartoli Langeli)

Assemblea dei Soci Ordinari dell'11 giugno 2011

Il giorno di sabato 11 giugno 2011, alle ore 10:30, nella sede della Deputazione di storia patria per l'Umbria, si è svolta l'Assemblea annuale dei soci ordinari. Sono presenti i soci: Attilio Bartoli Langeli, Biancamaria Brumana, Giovanna Casagrande, Rita Chiacchella, Romano Cordella, Costanza Maria Del Giudice, Anna Eugenia Feruglio, Carla Frova, Paola Monacchia, Maria Grazia Nico Ottaviani, Claudio Regni, Mario Roncetti, Marilena Rossi Caponeri, Mario Squadroni, Luigi Tittarelli, Hannelore Zug Tucci. Assenti giustificati Marta Bartoli, Alberto Grohmann, Enrico Menestò e Bruno Toscano. Bartoli, Menestò e Toscano hanno rilasciato regolari deleghe. Presiede Attilio Bartoli Langeli, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Claudio Regni.

Il Presidente constata la presenza del numero legale e pertanto dichiara valida la seduta.

L'Assemblea si svolge secondo l'o.d.g. contenuto nella comunicazione del 10 maggio 2011 (prot. n. 41 - II / 4):

1. Approvazione del verbale dell'Assemblea precedente, pubblicato sul "Bollettino", vol. CVII (2010), fasc. 1 e 2, pp. 516-521;
2. Relazione del Presidente;
3. Esame dei bilanci e relazione dei Revisori dei conti;
4. Approvazione conto consuntivo 2010;
5. Approvazione bilancio preventivo 2011;
6. Discussione dei punti precedenti e proposte dei soci circa l'attività della Deputazione;
7. Elezione nuovi soci;
8. Varie ed eventuali.

In apertura di seduta il Presidente invita i presenti ad un momento di raccoglimento in memoria dei soci scomparsi nell'ultimo anno: Alfredo De Poi (17 agosto 2010), Pietro Scarpellini (28 settembre 2010), Alessandra Olivi (10 novembre 2010), Piero Santoni (27 maggio 2011). Ciascuno di essi è ricordato con brevi parole da chi, tra i presenti, meglio li conobbe. La Deputazione onorerà la loro memoria come si conviene; in particolare, vorrà dedicare a Pietro Scarpellini un volume della collana *Nomina sacra*; e portare a buon fine l'edizione del *Libro delle sottomissioni* del Comune di Norcia condotta da Piero Santoni.

1. Poiché non sono avanzate obiezioni al verbale pubblicato nel "Bollettino", vol. CVII (2010), fasc. I-II, pp. 516-521, esso si intende approvato all'unanimità.

2. Relazione del Presidente

Il discorso del presidente si apre con un ringraziamento particolare a tutti coloro che collaborano all'attività della Deputazione, gratuitamente o con compensi minimi. I componenti il Consiglio direttivo, ossia Mario Roncetti (vicepresidente, e autentica colonna della Deputazione), Romano Cordella, Paola Monacchia e Maria Grazia Nico Ottaviani; Stefania Zucchini, che ha assicurato i servizi di segreteria; Anna Maria Giottoli, che ha assolto le funzioni di bibliotecaria; Donatella Mirmina con il suo prezioso servizio; tutti coloro che a vario titolo concorrono alla redazione del "Bollettino". Si sono di recente aggiunti alla compagine Emanuele Dentecchi e Daniele Sini. A Dentecchi sono stati affidati due compiti: per un verso egli collabora con Giottoli alla gestione della biblioteca, per l'altro sostituisce *pro tempore* nelle funzioni di segreteria Zucchini, che da maggio usufruisce di un assegno di ricerca della Regione Umbria e perciò ha ritenuto di di-

mettersi per la durata della borsa. Sini invece è stato aggregato alla redazione del "Bollettino", con il compito di coordinarne i lavori e di tenere i contatti con la tipografia stampatrice.

Nell'ultimo anno il Consiglio si è riunito sei volte: il 21 giugno, 22 luglio e 14 dicembre 2010, e il 21 febbraio, 10 maggio e 6 giugno 2011.

L'attività editoriale della Deputazione nell'anno tra il giugno 2010 e il maggio 2011 ha dato luogo alle seguenti pubblicazioni:

- 1) il "Bollettino" 2010, annata CVII, fasc. 1 e 2;
- 2) tre volumi della collana "Appendici al Bollettino": Silvestro Nessi, *Il conclave di Perugia del 1304-1305*; Marco Menzenghi, *Per una bibliografia della storia dell'Università di Perugia*; Biancamaria Brumana, «*Il pianto de' cigni in morte della fenice de' musici*». *Poesie per Baldassarre Ferri e nuove ipotesi sulla carriera del cantante*;
- 3) nella collana "Biblioteca della Deputazione": Monica Busti, *Il governo della città durante il ventennio fascista. Arezzo, Perugia, Siena tra progetto e amministrazione*;
- 4) nella collana "Fonti per la storia dello *Studium Perusinum*", diretta da Carla Frova: Sonia Merli e Andrea Maiarelli, *Super Studio ordinare. L'Università di Perugia nei Consigli e riformanze del comune. I. 1266-1389*;
- 5) due volumi della collana "Statuti comunali dell'Umbria", diretta da Maria Grazia Nico: *Gli Statuti di Norcia nella stampa del 1526*, a cura di Romano Cordella, con un saggio di Rita Chiaverini, in due tomi, e *Lo statuto di Allerona del 1585*, ed. di Roberto Abbondanza, a cura di Claudio Urbani e Stefania Zucchini.
- 6) nella collana "Testi e documenti della Fraternita dei Disciplinati di S. Stefano di Assisi", in coedizione con l'Accademia Properziana del Subasio: Giovanna Casagrande, Thomas Frank, Paola Monacchia, Daniele Sini, *Statuti, matricole e documenti*.
- 7) il volume *Il Laudario Perugino*, a cura di Maurizio Perugi e Gina Scentoni, al quale si affiancherà presto il volume gemello *Il Laudario Valli-celliano*.

Con l'opera di Merli e Maiarelli (n. 4) la Deputazione ha esaurito il compito attribuitole dalla convenzione stipulata nel 2006 con l'Università degli studi di Perugia, la quale, nonostante le note difficoltà di bilancio, ha fatto la sua parte, versando alla Deputazione il finanziamento pattuito; si ringrazia per questo il Rettore dell'Università, Francesco Bistoni.

Sono ormai prossimi all'uscita, prevista per l'inizio di luglio, i tre volumi programmati dalla Deputazione per la ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia: uno a cura della medesima Deputazione, uno a cura degli istituti archivistici (Archivi di Stato di Perugia e di Terni, Soprintendenza archivistica per l'Umbria), uno a cura dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea. La Deputazione è grata ai molti che vi hanno lavorato: il risultato, si vedrà, sarà all'altezza delle ambizioni e dell'occasione.

Il “Bollettino”, nell’annata CVIII (2011), conterrà, oltre a numerosi saggi, alle recensioni, alle notizie sull’attività della Deputazione, gli atti del convegno di studi su S. Salvatore di Montecauto (Montecorona), a cura di Niccolangelo D’Acunto e Mirko Santanicchia.

Sono infine in corso di stampa o prossime alla consegna in tipografia varie pubblicazioni, tutte autofinanziate.

L’intensa attività editoriale della Deputazione, che ha pochi riscontri tra i consimili istituti, molto si giova della competenza e generosità del nostro stampatore, lo Stabilimento tipografico “Pliniana”.

Accennato ai gravi problemi della sede e delle spese di gestione e a qualche iniziativa prossima, il Presidente conclude la sua relazione toccando due punti. In primo luogo riferisce sul convegno *La storia della storia patria. Società, Deputazioni e Istituti storici nazionali nella costruzione dell’Italia*, che si è svolto a Torino, nella Reggia di Venaria, il 17, 18 e 19 maggio scorsi: la Deputazione ha partecipato e figurerà negli atti con un intervento del Presidente medesimo. In secondo luogo illustra la possibilità di avviare il programma, da tempo coltivato dalla Deputazione, di assumere lo studio della “civiltà appenninica” al di là dei confini regionali. Un recente contatto con storici e istituzioni di Rieti e provincia incoraggia a perseguire la direttrice Valnerina-Sabina-Abruzzo, che potrebbe essere l’oggetto di un convegno itinerante da svolgersi entro un anno. Se la prospettiva prendesse corpo, il Presidente propone fin d’ora che a rappresentare la Deputazione nel costituendo comitato scientifico sia il consigliere Romano Cordella.

3. L’Assemblea ascolta la relazione del Revisore dei conti Luigi Tittarelli, che la illustra anche a nome del collega Stefano Brufani. La relazione sottolinea che, nonostante il parziale ripiano delle passività, il bilancio si chiude con una perdita di esercizio di euro 10.783,51. Raccomanda pertanto di proseguire nell’opera di risanamento già iniziata.

4. L’Assemblea, dopo aver udito la relazione del Revisore dei conti, approva all’unanimità il Conto consuntivo 2010.

5. L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio preventivo 2011.

6. Aprendo la discussione sui punti precedenti, prende la parola Paola Monacchia, che, condividendo la relazione del Presidente, fa presente che nel passivo del bilancio incide anche il mancato versamento della quota annuale da parte di molti soci. Propone quindi di inviare ai soci morosi una lettera nella quale sia esplicitata la decadenza dalla qualità di socio in mancanza dei regolari versamenti. Il Presidente legge poi un elenco di soci morosi da più di tre anni ai quali verrà inviata tale lettera. All’unanimità l’Assemblea si dichiara favorevole all’iniziativa.

Mario Squadroni illustra le iniziative del Comune di Deruta per l'inaugurazione del nuovo Archivio storico, che sarà intitolato a Ugolino Nicolini.

Maria Grazia Nico interviene ricordando che è in corso la ripubblicazione del volume *Scritti di storia* di Ugolino Nicolini, uscito nel 1993 a cura di Attilio Bartoli Langeli, Giovanna Casagrande e Maria Grazia Nico, e che in occasione dell'inaugurazione dell'Archivio verrà presentato il volume di Augusto Ciuffetti e Stefania Zucchini, *Deruta e il suo territorio. La storia e i documenti*.

Infine Biancamaria Brumana illustra il programma del convegno che si terrà il 9 e il 10 settembre prossimi, con il patrocinio della Deputazione: *Girolamo Diruta e il suo tempo. La figura dell'organista e teorico derutese nella scuola italiana del XVI e XVII secolo*, organizzato dal maestro Carlo Segoloni e da Biancamaria Brumana.

7) Aprendo il seggio elettorale, il Presidente dà lettura della lettera di dimissioni di Ermanno Ciocca da socio ordinario per motivi personali; le dimissioni vengono accettate con rammarico dall'Assemblea, che esprime al dott. Ciocca i migliori auguri.

Sono vacanti, come da comunicazione inviata a tempo debito ai soci ordinari, n. 2 posti nella categoria dei Soci ordinari e n. 2 posti nella categoria dei Soci corrispondenti. Vengono nominate scrutatrici responsabili del seggio elettorale Paola Monacchia e Marilena Rossi Caponeri.

Si procede all'elezione dei due Soci ordinari. Fatta la votazione e scrutinate le schede, risultano aver conseguito il maggior numero di voti Mario Tosti e Ferdinando Treggiari, che pertanto vengono eletti Soci ordinari della Deputazione.

Si procede all'elezione dei due Soci corrispondenti. Fatta la votazione e scrutinate le schede, risultano eletti soci corrispondenti Massimo Duranti e Marco Menzenghi.

Su proposta del Presidente e del Consiglio direttivo, sono nominati i seguenti soci aggregati: Belardi Paolo, Biscarini Patrizia, Bruzzone Gian Luigi, Buseghin Luciana, Bussini Odoardo, Busti Monica, Colangeli Lorenzo, Coletti Chiara, Conti Amilcare, D'Angelo Edoardo, David Elisabetta, Di Cesare Marika, Della Ragione Isabella, Facella Sensi Della Penna Toni, Frascarelli Francesco, Largaiolli Matteo, Levi Donati Gemma Rosa, Longo Umberto, Mari Paolo, Moretti Maria Teresa, Nardelli Giuseppe, Peppoloni don Venanzo, Pinto Filippo, Pitorri Marcello, Rizzi Elisabetta, Sacilotto Lodovica, Sini Daniele, Sorbini Alberto, Storelli Giovanni, Urbani Claudio, Venanzi Marco.

Non essendoci varie ed eventuali da discutere, la seduta è tolta alle ore 12,30.

Il segretario
(Claudio Regni)

IL PRESIDENTE
(Attilio Bartoli Langeli)

Adunanza del Consiglio direttivo del 6 settembre 2011

Il giorno 6 settembre 2011, alle ore 16:30, presso la sede della Deputazione di storia patria per l'Umbria, il presidente Attilio Bartoli Langeli apre la seduta in presenza del vicepresidente Mario Roncetti e dei consiglieri Romano Cordella, Paola Monacchia e Maria Grazia Nico. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Emanuele Dentecchi.

L'o.d.g. è il seguente:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Situazione finanziaria
- 4) Bollettino 2011 e 2012
- 5) Pubblicazioni: Scarpellini, Frova, Laudario Perugino
- 6) Convegni e iniziative per il 2012
- 7) Assemblea generale della Deputazione
- 8) Varie ed eventuali

1) Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

2) Il Presidente illustra i progetti grafici elaborati da Massimiliano Bassetti da assumere come logo ufficiale della Deputazione sia in versione a colori che in versione b/n. Riferisce inoltre sulle pubblicazioni in programma per le quali vedi il successivo punto 5.

3) Il segretario illustra le disponibilità finanziarie della Deputazione sul conto corrente bancario e sul conto corrente postale, le quali ammontano rispettivamente a 5.300 e 6.500 euro.

4) Il Consiglio viene informato del contenuto dei prossimi volumi del Bollettino 2011 e 2012, come risulta dalla tabella allegata.

5) Circa l'opera lasciata incompiuta dal socio Santoni sul *Libro delle sotto-missioni* del Comune di Norcia, si prende atto che il lavoro necessita di un'attenta revisione paleografica e quindi per il momento deve essere accantonato.

È pervenuto da Giuseppe Marino Nardelli un nutrito progetto di iniziative dedicate a suo padre, Giuseppe Maria Nardelli. In particolare egli si propone di inventariare insieme alla dott.ssa Patrizia Biscarini l'archivio paterno, il cui esito la Deputazione si dichiara disponibile a pubblicare.

In seguito alla pubblicazione dell'opera *L'Umbria nella nuova Italia. Materiali di storia a centocinquat'anni dall'Unità*, il presidente riferisce della visita effettuata al Quirinale per presentare due esemplari dell'opera al Presidente della Repubblica, nella fiducia che prima o poi egli voglia ricevere una delegazione ufficiale della Deputazione. Per detta opera è già pervenuta una fattura della Tipografia Pliniana di euro 28.000, spesa che potrà essere coperta grazie al contributo stanziato dalla regione Umbria a tale scopo.

Altra opera pubblicata recentemente è il primo volume del *Laudario Perugino* a cura di Maurizio Perugi e Gina Scentoni, a cui farà seguito un secondo volume contenente il testo del manoscritto conservato in Vallicelliana. Nella collana degli Statuti dell'Umbria si preannuncia l'edizione di due statuti "gemelli", quello di Montegabbione e quello di Monteleone di Orvieto. Analoga richiesta è pervenuta dal comune di Montone. Il presidente informa che per l'opera sulla storia di Deruta il comune ha scelto come tipografia la Tuderte.

Per il ricordo del socio Scarpellini l'idea iniziale era quella di pubblicare un volume della collana *Nomina sacra* dedicato alla dimensione civile del personaggio, atteso che l'aspetto di storico dell'arte verrà trattato da un'iniziativa parallela curata da Francesco Federico Mancini ed altri allievi del Professore. Si discute sull'impostazione da dare al volume della Deputazione che potrebbe contenere la riproduzione di tutti i suoi scritti apparsi nei periodici "Il Mondo" e "Il Ponte". Ciò che per altro comporterebbe una spesa eccessiva atteso l'elevato numero di pagine. Si decide pertanto di pubblicare tutti gli scritti nel sito della Deputazione e di destinare al volume cartaceo una certa mirata di tali articoli, oltre all'indice completo dei titoli.

Per quanto riguarda la prof.ssa Carla Frova che sta per lasciare l'insegnamento, il presidente illustra l'idea di pubblicare in volume tutti i suoi scritti sullo *Studium Perusinum* previa richiesta di un contributo *ad hoc* da parte di tutti coloro che potrebbero esserne interessati, i cui nomi figurebbero in una *tabula gratulatoria*. Vista l'incertezza dell'esito di una simile iniziativa, il consigliere Nico suggerisce di saggiare la disponibilità dell'Università di Perugia nella figura del Rettore e del Preside della Facoltà di Lettere, oltre che di tutti gli ex-colleghi ed ex-allievi perugini.

6) Tra le iniziative da mettere in cantiere per il 2012 il presidente illustra il progetto di un convegno itinerante sulla civiltà appenninica la cui preparazione viene affidata al consigliere Cordella. Nel 2012 ricorre anche il 150° anniversario della Deputazione di storia patria per le Province Toscana e l'Umbria, che sarebbe opportuno celebrare con un apposito convegno, per il quale si attende una indicazione del presidente della Deputazione Toscana, prof. Giuliano Pinto.

7) Il Consiglio prende in considerazione la possibilità di tenere un'assemblea generale dei soci della Deputazione nei mesi di novembre e dicembre in una villa storica del territorio perugino

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,00.

La segretaria
(Paola Monacchia)

IL PRESIDENTE
(Attilio Bartoli Langeli)

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA

AVVISO

La Deputazione di storia patria per l'Umbria bandisce il "Premio Achille Bertini Calosso" per il triennio 2009-2011.

Il Premio, consistente in volumi editi dalla Deputazione per un valore complessivo di € 500, viene assegnato all'autore di un'opera individuale di storia (politica, giuridica, economica, sociale, letteraria, artistica, religiosa...) dell'Umbria, inedita o pubblicata negli anni 2009-2011, che non abbia ricevuto altri riconoscimenti ufficiali di particolare importanza.

Il termine utile per la presentazione delle opere di coloro che intendono concorrere al Premio scade il 15 ottobre 2012.

La domanda, contenente i dati anagrafici e il curriculum del candidato, deve essere inviata o recapitata direttamente alla Deputazione di storia patria per l'Umbria (Palazzo della Penna, via Podiani 11; Casella postale 307, 06100 Perugia), alla quale potrà essere rivolta qualsiasi richiesta di informazioni (tel. e fax 075/5727057; e-mail dspu@dspu.it). Alla domanda dovranno essere allegate due copie dell'opera con la quale si intende concorrere.

Le opere presentate non saranno restituite.

Si precisa che per gli inediti vincenti la Deputazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di pubblicazione.

Necrologi

PIETRO SCARPELLINI

(Roma 1928 - Perugia 2010)

Figura di raro spessore culturale e di profonda coscienza civica, Pietro Scarpellini, mancato il 28 settembre 2010, ha considerato il secolo passato da un osservatorio privilegiato e lo ha attraversato da intellettuale accademico e militante.

Sulla sua formazione ha profondamente inciso la frequentazione assidua di Pietro Pancrazi, fine letterato, revisore del testo della Costituzione italiana, parente per parte di madre, presso il quale trascorse vari periodi negli anni dell'adolescenza, maturando così importanti contatti, sia a Roma che a Cortona, con eminenti figure della cultura, primo fra tutti Benedetto Croce, il cui ricordo ricorreva spesso nelle memorie di Pietro.

Alla storia dell'arte Scarpellini arrivò per gradi, vivendo prima una fase intensa, ma irrisolta, di artista. Aspirava, infatti, ad essere pittore, e figurativo. Si era diplomato all'Accademia di Belle Arti a Roma ed ebbe anche prestigiosi riconoscimenti tra cui uno dei premi Marzotto del 1955, ad opera di una giuria composta da Carrà, Bartoli, Carena, Funi e Messina.

Allievo di Amerigo Bartoli, con cui mantenne sempre stretti contatti, e frequentatore del mondo che gravitava intorno al caffè Rosati, entrò ben presto in conflitto con la sua stessa dimensione artistica, tanto da rifiutarla e rinnegarla al punto da nascondere molte sue opere – tra le poche si è salvata la tela *Rosalba che cuce* – e da guardare con sospetto a tutta l'arte contemporanea. Avvertiva, infatti, in quegli anni troppo prepotente il dominio dell'arte astratta, che nella sua razionalità Scarpellini considerava alla stregua dell'arte inorganica, secondo la definizione adottata da Bianchi Bandinelli nel volume *Organicità e astrazione*, cui egli dedicò un'ampia e partecipata recensione sul "Mondo" nel gennaio del 1957, senza mai abbandonare l'idea, di un pessimismo senza aperture, che «il dramma dell'arte moderna, italiana, europea e mondiale, investe tutta intera la crisi della civiltà ed è ben lontano dall'essere conchiuso».

Tuttavia l'insoddisfazione creativa si stemperò nel rinnovato contatto con l'opera attraverso la dimensione dello storico sempre più permeato di un alto grado di coscienza conservativa del nostro patrimonio artistico e culturale. Lionello Venturi fu il suo maestro con il quale si laureò nel 1953 con una tesi dal titolo *La critica d'arte a Napoli nell'Ottocento*, subito pubblicata; e la critica d'arte prima e la filologia poi, mai disgiunte, furono il suo campo di interesse e il suo metodo. Se ne vede la chiara applicazione nelle monografie su tre grandi artisti del Quattrocento toscano e umbro uscite nel 1964 (*Signorelli*, Firenze, Barbera); nel 1984, (*Perugino*, Milano, Electa; riedita nel 1991); nel 2004 (*Pintoricchio* con Maria Rita Silvestrelli, Milano, Motta).

Rigorosamente filologiche nella struttura, queste monografie sono legate da una stessa linea di ricerca; quella che, mirando a superare il concetto di una scuola umbra che si sarebbe rivelata appieno solo nel Quattrocento, secondo la chiave interpretativa proposta dal von Rumohr (1827-1831), tendeva a rimuoverne gli stereotipi connessi, primi fra tutti i parametri di un linguaggio dolce e mite, del misticismo, o dell'uniformità di stile, per spiegare più propriamente la pluralità di aspetti e di influenze, presente nei pittori, attraverso la loro posizione di artisti di frontiera: geografica, per essere Signorelli e Perugino nati di là e di qua dai confini di Perugia e di Toscana; mentale per Pintoricchio.

Scarpellini poteva così tracciare un quadro complesso dei caratteri formali del loro percorso, accentuatamente toscano, e fornire soprattutto una lettura non univoca. Tale, insomma, da evitare di liquidare il *San Sebastiano* di Cerqueto del Perugino come il frutto di un artista di genio che «ha perduto ogni interesse di novità e di ricerca» (Zeri). Così alcuni capitoli

dei suoi libri suonano come un processo di smantellamento di luoghi comuni. Questo aspetto è tanto più evidente proprio nella monografia sul Perugino, in cui Scarpellini trascura di soffermarsi sull'ideologia religiosa del pittore e della committenza, rifuggendo così dal considerare il fortunato filone dell'eredità del Vannucci nella prospettiva dei suoi ritorni ciclici nella pittura riformata e in quella purista.

Alla radice di questo atteggiamento, la manifesta vocazione di Scarpellini ad adottare per lo più un parametro di giudizio razionale, oggettivo e laico.

Al contempo egli poteva invece rivendicare alla pittura in Umbria dei secoli precedenti, pur astraendo sempre dal concetto di scuola, un carattere distintivo che ha sempre indagato con amorosa pervicacia. Proprio per questa tensione i suoi scritti più originali appaiono gli articoli dedicati alla pittura umbra del Duecento e del Trecento. Non sembri un paradosso: per studiare l'arte in un territorio appartato, fortemente evocativo e allora incontaminato, egli aveva scelto di vivere a Perugia – una città che lo aveva affascinato fino agli ultimi anni, sebbene ne avesse cominciato a percepire con dolore l'incipiente declino –; scelta ribadita anche quando, giovane docente all'Istituto di Belle Arti del capoluogo umbro, avrebbe potuto ritornare a Roma, ma non lo fece. Avvertiva, infatti, il ricco potenziale euristico di una regione artistica ancora non esplorata, che si percepiva attraverso testimonianze monumentali: sia dalle più internazionali, quali la basilica di San Francesco ad Assisi o il duomo di Orvieto, sia da quelle di portata soltanto locale (in apparenza). La sensibilità all'arte nel museo diffuso del territorio, in cui si poteva cogliere al contempo la misura della natura e dell'opera dell'uomo, è stata un parametro che ha sempre segnato la tensione intellettuale e civile di Scarpellini, che contro la distruzione di questa misura si è poi quotidianamente battuto con una militanza pubblicistica che anche negli anni avanzati non è mai venuta meno, frenata soltanto dallo sbarramento che potevano mettere in atto giornali organici a certe istituzioni; da ultimo, infatti, egli si compiaceva di avere trovato un'ospitalità mai censoria in "Micropolis".

Scorrendo i numeri del "Mondo" dagli anni cinquanta agli anni sessanta comprendiamo come questa sua sensibilità si sia venuta precisando e affinando in un complementare dialogo intessuto con Antonio Cederna su quelle stesse pagine: già a quel tempo Scarpellini insisteva sulla non invasività del restauro (*Cimabue in umido*, 8 novembre 1955), sulla salvaguardia e il decoro del tessuto urbano e suburbano (*Medioevo nel pollaio*, 21 dicembre 1954), sulla necessità di separare, senza integrazioni, vecchio e nuovo nell'espansione dei centri storici (*Attenzione per Cortona*, 20 agosto 1957), sull'importanza degli artisti minori («vivo documento delle tendenze di gusto di un certo ambiente», «utili alla stessa comprensione degli artisti maggiori»: *Il Trecento in canonica*, 20 marzo 1956), in una significativa anticipazione del concetto centro-periferia. Temi, tutti, ripresi

in altri giornali e periodici con cui ha collaborato nel tempo (“Le Vie d’Italia”, “Il Messaggero”) e riproposti nelle pagine de “Il Ponte”, quando all’inizio di questo secolo (dicembre 2003) poteva lanciarsi contro una gestione demagogica e aziendale dei musei e contro il restauro come grossa industria, ma soprattutto portati avanti come pluridecennale responsabile della sezione perugina di “Italia Nostra”, tale fin dalla sua costituzione nel 1959, sia attraverso gli scritti, sia con azioni di forte militanza sul campo.

Nel frattempo Scarpellini era diventato docente all’Università per stranieri di Perugia, dove l’hanno avuto per maestro molti giovani stranieri, alcuni poi affermatosi nella disciplina a livello internazionale; e contemporaneamente anche incaricato di Storia dell’arte medievale nella Facoltà di Magistero, insegnamento che a partire dagli anni ottanta, divenuto ordinario, terrà presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia.

Proprio da questo stretto rapporto con il territorio e da un’adeguata chiave di lettura per comprendere il contesto di grandi opere e di fenomeni storici e il loro riflesso su di esso, sono nate le sue più originali ricerche, partite con il corposo saggio *Di alcuni pittori giotteschi nella città e nel territorio di Assisi*, in *Giotto e i Giotteschi in Assisi*, volume del 1969 che segnò, con l’intervento di padre Palumbo, la raffinata lettura di Carlo Volpe e le novità inedite di Scarpellini, una ripresa nell’interesse verso il *milieu* assisiato.

L’interrogativo in apertura del saggio di Scarpellini: «Qual è il ruolo riconosciuto agli umbri nella storia della pittura trecentesca?» era legittimo e la sua precisazione non facile; dopo due fondamentali interventi su “Paragone”, soltanto nel 1972 sarebbe infatti uscita postuma la pubblicazione integrale dei quaderni di Roberto Longhi, salutati come testo miliare per un riassetto filologico dell’arte in quella regione, vagliato attraverso il linguaggio preciso e immaginifico del critico. Affermando che ancora l’Umbria in alcuni studi era ritenuta «una zona artisticamente depressa», Scarpellini si era però già dato il compito di un riscatto e aveva iniziato per conto suo un riesame filologico. Con la sua attività di critico e storiografo, sempre distinguendo il valore dei singoli artisti senza partigianerie, egli non ha preteso di alzarne forzatamente il livello, ma di inserirli a un grado di rispetto attraverso il suo vaglio critico che con correttezza metodologica intendeva trasferirli in una dimensione sovraregionale. Il grande merito di questo saggio, oltre ad aver arricchito i cataloghi del Maestro di Figline o dell’Espressionista di Santa Chiara, è stato quello di aver messo a fuoco, con documenti e lettura critica, la figura di Puccio Capanna, di statura affine a Stefano fiorentino nel vasariano «percorso del dipingere dolcissimo e tanto unito», stabilendo così un viatico per una più sicura definizione del pupillo di Giotto, ma aprendo anche sulle fertili influenze che il cantiere di Assisi poteva sviluppare anche a distanza di decenni.

Ciò che lo ha differenziato da Longhi in una ricerca sullo stesso terreno, e lo si riscontra nella prosa volutamente quotidiana e accostante, è

l'affetto con cui Scarpellini ha trattato le sue scoperte e le sue creazioni: da Giovanni di Corraduccio, cui dedica una mostra monografica nel 1976, ai vari Maestri anonimi, da lui battezzati: dal Maestro del 1320, a quello Ironico, dal Maestro di Paciano, al Maestro di Monte del lago; personalità che, delineate in contributi raccolti sotto il titolo *Per la pittura perugina del Trecento* (apparsi in "Esercizi", la rivista di cui era redattore, in "Paragone" e in "Prospettiva" tra il 1978 e il 1990), egli ha considerato come parti inscindibili di un contesto ricco e sapido, fino a farli divenire più interlocutori di un percorso intellettuale che conquista accademica.

Per comprendere veramente il suo coinvolgimento in questa dimensione che potremo definire "la passione di Scarpellini per gli umbri", per stemperare l'abusata chiave di lettura della "passione degli umbri", è opportuno tener conto di un saggio poco conosciuto, apparso nel 1980: *Echi della lauda nella pittura umbra del XIII e XIV secolo*, negli atti del Convegno del Centro di Studi sul teatro medievale e rinascimentale di Viterbo. Uno studio prudente, condotto con tutta la circospezione con cui Scarpellini era solito avanzare le sue proposte, eppure appassionato nel tentativo riuscito di *ekphrasis* dei dipinti a lui familiari attraverso le parole dell'incipiente teatro drammatico, che, come nel caso del laudario assisano detto del Frondini o di quello detto "Illuminati", trovano rispondenza nella visione degli spasmi del corpo del Cristo Crocifisso o nella crudezza della sua "spoliazione" durante la Passione.

Due lavori di notevole impegno storico e filologico costituiscono invece la *summa* ultima dei suoi studi sul Duecento perugino, affinati attraverso precedenti contributi: uno che ne ripercorre tutto il profilo con incursioni internazionali nei territori dei crociati, partendo dai dipinti murali di San Bevignate (in *Milites Templi*, atti del convegno del 2005, Perugia 2008); l'altro che, uscito pochi mesi avanti la scomparsa di Scarpellini, si pone quale testamento per contribuire al dibattito cronologico del cantiere giottesco assisate attraverso gli affreschi della Sala dei Notari del Palazzo dei Priori ("Bollettino per i beni culturali dell'Umbria", 2009). Un argomento questo che, esposto con profonda e distillata conoscenza del problema storico e stilistico, mai burbanzosamente assertiva, è trattato da Scarpellini in un intervento congiunto e complementare con quello iconologico di Irene Hueck, la collega intellettualmente più con lui sodale. Ma egli, per non essendo uno studioso dichiarato di scultura, ebbe anche il merito di promuovere una ricognizione a tutto campo della scultura lignea tra Umbria e Marche, che ha prodotto per un decennio atti di convegni fondamentali per lo studio di questo settore della disciplina.

Se conoscere un'opera significa possederla, Scarpellini aveva raggiunto questo obiettivo con la basilica di San Francesco ad Assisi. Il ricco, puntuale, erudito commentario, denso di spunti critici e di annotazioni sottili, alla *Descrizione della Basilica di S. Francesco e di altri santuari in Assisi* di Fra' Ludovico da Pietralunga (Treviso 1982), viatico per ogni studioso che

vorrà occuparsi del tempio francescano, è la sintesi di anni di studio per penetrare il monumento, sintesi di cui aveva reso partecipi anche gli allievi, tutti contrassegnati da una forte curiosità intellettuale permeata da giovanile freschezza, anche in quelli oggi ormai maturi, che è il tratto saliente della sua eredità.

Scarpellini non “portava la macchina”, grosso limite per chi aveva fatto del territorio il suo bacino di ricerca e di militanza: eppure riusciva a muoversi con mezzi pubblici, di fortuna, o con l’aiuto di un appassionato amico quale il fotografo Carletto Fiorucci, ai cui scatti tutti quelli che si sono occupati di arte umbra devono qualcosa. Per questo, forse, alla sua figura fuori dal tempo, sempre elegante, ma originale in un abbigliamento per lo più sportivo, Scarpellini preferiva mantenere quell’aria un po’ da esploratore, che non lo rendeva mai un professore convenzionale.

Quello che egli era o avrebbe teso ad essere come intellettuale e storico dell’arte appare dal ritratto che traccia dell’amico nell’articolo *Studi medievali di Alessandro Parronchi*, pubblicato nel volume di scritti a lui dedicato nel 1998. Questi i principali tratti caratterizzanti il poeta e storico dell’arte fiorentino, ma quasi specchio allo stesso Scarpellini: figura appartata, fuori da lotte universitarie intestine, «cresciuto nel mondo degli artisti e dei poeti» in cui aveva temprato in compagnie intellettualmente allargate la sua individualità di studioso. E inoltre «uomo dedito a una storia dell’arte fuori dall’industria delle mostre e del mercato antiquario», che testimonia che esiste tuttora una disciplina «che crede nelle idee, che persegue una ricerca appassionata, libera, aperta, senza condizionamenti di posizioni preconconcette»; concludendo poi, con le stesse parole di Parronchi (*Studi sulla dolce prospettiva*), che «se c’è un aspetto per cui l’arte del passato mi sembra viva, più oggi di sempre, e ricca di insegnamento inesauribile anche per le generazioni future, esso è quello della sua difficoltà».

ENRICA NERI LUSANNA

Publicato con il titolo *In memoria di Pietro Scarpellini* negli atti del Convegno *Medioevo: i committenti* (Parma, 2010), a cura di A. C. Quintavalle (I convegni di Parma. 13), Milano, Electa, 2011, pp. 741-743, questo testo si ripubblica per gentile concessione del curatore degli atti parmensi e della casa editrice.

BIBLIOGRAFIA DI PIETRO SCARPELLINI

Si omette di segnalare gli scritti di S. comparsi sui periodici "Il Mondo" e "Il Ponte", che saranno oggetto di una specifica pubblicazione della Deputazione (E.N.L.).

Recensione di Corrado Maltese, *Storia dell'arte in Italia dal 1785 al 1943*, Torino 1960 in "Arte antica e moderna", 1963, pp. 195-201.

Luca Signorelli, Firenze, Barbèra, 1964 (Collana d'arte, 10), 315 pp.

L'ispirazione dantesca negli affreschi del Signorelli ad Orvieto, in "Bollettino dell'Istituto Storico Artistico Orvietano", 21 (1965), pp. 3-29.

Pintoricchio alla Libreria Piccolomini, Milano, Fabbri, 1965 (L'arte racconta, 11), 40 pp.

Benozzo Gozzoli, Milano, Fabbri, 1966 (I maestri del colore, 118).

La scultura italiana dell'800, Milano, Fabbri, 1966 (I maestri della scultura, 82).

Recensione di Rudolf Wittkower, *Principi architettonici nell'età dell'umanesimo*, Torino, 1964 in "Arte antica e moderna", 34/36 (1966), pp. 270-273.

Canova e l'Ottocento, Milano, Fabbri, 1968 (Capolavori della scultura, 4), 87 pp.

Di alcuni pittori giotteschi nella città e nel territorio di Assisi, in *GiOTTO e i giotteschi in Assisi*, a cura di G. Palumbo, Roma, Canesi, 1969 (Il Miracolo di Assisi, 1), pp. 211-270.

Pintoricchio, Libreria Piccolomini, Milano, Fabbri, 1969, 72 pp.

Nota introduttiva, in *Disegni umbri di artisti tedeschi dell'800*, a cura di L. C. Pickert, Perugia, Volumnia, 1971.

(con Silvestro Nessi) *La chiesa-museo di S. Francesco in Montefalco*, Spoleto, Edizioni dell'Ente Rocca di Spoleto, 1972 (Arte e storia nell'antico Ducato, 3), 86 pp.

Un capolavoro del Trecento umbro [Puccio Capanna], in "Paragone. Arte", 24 (1973), 279, pp. 3-31.

Baldassarre Orsini e la critica degli artifizi, in "Paragone. Arte", 25 (1974), 289, pp. 90-97.

Il pittore perugino Mariano d'Antonio ed il Palazzo dei Priori nel Quattrocento, in "Annali della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Perugia", 11 (1973-1974), pp. 573-594.

(cur.) *Giovanni di Corraduccio*. Saggio introduttivo e catalogo di P. S. Appendice documentaria a cura di Silvestro Nessi. Nota tecnica di Piero Nottiani. Fotografie di Carlo Fiorucci, Foligno, Ediclio, 1976, 295 pp. [recensioni: G. Chelazzi Dini, in "Prospettiva", 10, 1977, pp. 67-69; Enrica Neri Lusanna, in "Paragone. Arte", 29 (1978), 335, pp. 95-103; Giampiero Donnini, in "Antichità viva", 17 (1978), 1, pp. 71-74].

Un paliotto di Matteo da Gualdo, in "Paragone. Arte", 27 (1976), 313, pp. 54-61.

Per la pittura perugina del Trecento, I: Il Maestro di Paciano, in "Esercizi. Arte musica spettacolo", 1 (1978), pp. 39-59.

Note sull'iconografia antoniana nel San Francesco di Assisi, in "Il Santo", 2^a ser., 19 (1979), pp. 595-601.

Osservazioni su di una Crocifissione miniata nell'Antifonario 2798 della Biblioteca Augusta di Perugia, in *La miniatura italiana in età romanica e gotica*. Atti del I Congresso di Storia della miniatura italiana, a cura di G. Vailati Schoenburg Waldenburg, Firenze, Olschki, 1979 (Storia della miniatura, 5), pp. 223-238.

- Guida breve di Perugia*, Perugia, Volumnia, [s.a., ma 1980], 128 pp.
- Per la pittura perugina del Trecento*, II: *Il Maestro del 1320 ed il Maestro Ironico*, in "Esercizi. Arte musica spettacolo", 3 (1980), pp. 43-59.
- Per la pittura perugina del Trecento*, III: *Il Maestro di Monte del Lago*, in "Esercizi. Arte musica spettacolo", 4 (1981), pp. 45-58.
- FRA LUDOVICO DA PIETRALUNGA, *Descrizione della Basilica di S. Francesco e di altri santuari di Assisi*. Introd., note al testo e commentario critico di P. S., Treviso, Canova, 1982, xxix-544 pp. [recensione: Irene Hueck, in "Zeitschrift für Kunstgeschichte", 46 (1983), pp. 448-450].
- Giovanni Battista Caporali e la cultura artistica Perugia nella prima metà del Cinquecento*, in *Arte e musica in Umbria tra Cinquecento e Seicento*. Atti del XII Convegno di Studi umbri (Gubbio - Gualdo Tadino, 30 novembre - 2 dicembre 1979), a cura di B. Brumana e F. F. Mancini, Perugia, Università degli Studi, 1982, pp. 21-79.
- Iconografia francescana nei secoli XIII e XIV*, in *Francesco d'Assisi. Storia e arte*. Catalogo della mostra di Assisi per l'VIII centenario della nascita di F. d'A.], a cura di R. Rusconi, Milano, Electa, 1982, pp. 91-126.
- (cur., con F. F. Mancini) *Pittura in Umbria tra il 1480 e il 1540. Premesse e sviluppi nei tempi di Perugino e Raffaello*, (V centenario della nascita di Raffaello), Milano, Electa, 1983, 230 pp.
- Perugino. L'opera completa*, Milano, Electa, 1984, 335 pp. [recensioni: Francesco Santi, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", 82 (1985), pp. 211-217; Michael Bury, in "The Burlington Magazine", 128 (1986), p. 750].
- I tre illustratori della 'Franceschina' (ms. 1238 della Biblioteca Augusta di Perugia)*, in *La miniatura italiana tra Gotico e Rinascimento*. Atti del II congresso di Storia della miniatura italiana (Cortona 24-26 settembre 1982), a cura di E. Sesti, Firenze, Olshchki, 1985 (Storia della miniatura, 6), pp. 701-718.
- Per la pittura perugina del Trecento*, IV: *Un ciclo cristologico in Santa Maria della Colombata*, in *Scritti in memoria di Carlo Volpe*, Firenze, Sansoni, 1985, pp. 29-35.
- Una bella occasione quasi spreca. La mostra di Federico Faruffini a Spoleto ed a Perugia*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", 82 (1985), pp. 223-231.
- (con F. F. Mancini) *Miniatura e ambiente artistico a Perugia fra XIII e XVII secolo*, in *Carte che ridono. Immagini di vita politica, sociale ed economica nei documenti miniati e decorati dell'Archivio di Stato di Perugia*, Perugia, Editoriale Umbra, 1987, pp. 3-8.
- (cur., con M. Roncetti e F. Tommasi) *Templari e Ospitalieri in Italia. La chiesa di San Bevignate a Perugia*, Milano, Electa, 1987 (Quaderni storici del Comune di Perugia, 4), 171 pp. ivi: *La Chiesa di San Bevignate, i Templari e la pittura perugina del Duecento*, pp. 93-158.
- Note sulla pittura del Rinascimento nella Galleria Nazionale dell'Umbria*, in "Bollettino d'arte", 6^a ser., 73 (1988), 50/51, pp. 111-122.
- Puccio Capanna venti anni dopo*, in *Puccio Capanna*, a cura di F. Cerri et al., Assisi, 1989, pp. 11-22.
- Per la pittura perugina del Trecento*, V: *Il Convento di San Paolo del Favarone ed un affresco del 'Maestro ironico'*, in *Scritti in ricordo di Giovanni Previtali*, Firenze, Centro Di, 1989, pp. 147-152.
- Per la storia della storiografia artistica*, in *Dall'Albornoz all'età dei Borgia: questioni di cultura figurativa nell'Umbria meridionale*, Todi, Ediart, 1990, pp. 41-54.

- L'ispirazione dantesca negli affreschi del Signorelli a Orvieto*, in *Signorelli e Dante*, a cura di C. Gizzi, Milano, Electa, 1991, pp. 89-104.
- Perugino. L'opera completa*, nuova ed. [v. ad a. 1984], Milano, Electa, 1991, 339 pp.
- Recensione di *Francesco d'Assisi e le origini dell'arte del Rinascimento in Italia*, a cura di L. Bellosi, Roma, Donzelli Editore, 1993 in "Commentari d'arte", 1 (1995), 1, pp. 69-72.
- Una postilla pierfrancescana: la scuola dell'artista tra settimo e ottavo decennio del Quattrocento*, in "Commentari d'arte", 1 (1995), 1, pp. 21-28.
- Una ricerca sulle testimonianze artistiche di età romanica in San Pietro*, in *San Pietro: arte e storia nella Basilica Vaticana*, a cura di G. Rocchi Coopmans De Yoldi. Testi di Elisa Acanfora, Bergamo, Edizioni Bolis, 1996, pp. 49-50.
- Una visita alla Pinacoteca Bruno Mollaioli in Fabriano: osservazioni sulle opere d'età romanico-gotica*, in "Commentari d'arte", 2 (1996), 3, pp. 9-20.
- Affreschi duecenteschi nell'ex chiesa perugina di San Giovanni del Fosso*, in *Scritti in onore di Alessandro Marabottini*, a cura di G. Barbera, T. Pugliatti e C. Zappia, Roma, De Luca, 1997, pp. 33-40.
- Osservazioni sulla decorazione pittorica della Sala dei Notari*, in *Il Palazzo dei Priori di Perugia*, a cura di F. F. Mancini, Ponte San Giovanni (PG), Quattroemme, 1997 (Palatia, [1]), pp. 211-233.
- (cur.) *Il Collegio del Cambio in Perugia*. Testi di Nicole Dacos, fotogr. di Sandro Bellu, Cinisello Balsamo (MI), Silvana Editoriale, 1998, 283 pp. ivi: *Pietro Perugino e la decorazione della sala dell'Udienza*, pp. 67-106.
- Bonfigli ieri e oggi*, in *Benedetto Bonfigli e il suo tempo*, a cura di M. L. Cianini Pierotti, Perugia, Volumnia Editrice, 1998, pp. 31-39.
- Ricordo di Luigi Grassi*, in *Per Luigi Grassi: disegno e disegni*, a cura di A. Forlani Tempesti e S. Prospero Valenti Rodinò, Rimini, Galleria Editrice, 1998, pp. 15-18.
- Studi medievali di Alessandro Parronchi*, in *Per Alessandro Parronchi*, a cura di I. Bigazzi e G. Falaschi, Roma, Bulzoni, 1998 (Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Italianistica, Studi e testi: Serie di filologia e letteratura, 15), pp. 103-116.
- (con Alberto Maria Sartore) *L'Angelico a Perugia: ancora sulla datazione del politico Guidalotti*, in "Commentari d'arte", 4 (1998, ma 1999), 9/11, pp. 89-98.
- La vittoria di Italia Nostra: il restauro della Fonte Maggiore a Perugia*, in "Italia nostra", 43 (1999), 356, pp. 7-8.
- La decorazione pittorica della chiesa superiore nelle fonti fiorentine e nella tradizione assisana fino agli inizi del diciassettesimo secolo*, in *Il cantiere pittorico della basilica superiore di San Francesco in Assisi*, a cura di G. Basile e P. Magro, Assisi, Casa Editrice Francescana, 2001 (Il Miracolo di Assisi, 13), pp. 311-328.
- (con Ranieri Varese) *Conclusioni*, in *Nuovi contributi alla cultura lignea marchigiana*, a cura di M. Giannatiempo López e A. Iacobini, Sant'Angelo in Vado (PU), Grafica Vadese, 2002, pp. 307-308.
- (con Maria Rita Silvestrelli) *Pintoricchio*, Milano, Motta, 2004, 319 pp.
- Le Deposizioni dalla croce lignee nell'Italia centrale: osservazioni e ipotesi*, in *La deposizione lignea in Europa: l'immagine, il culto, la forma*, a cura di G. Saporì e Bruno Toscano, Milano, Electa, 2004 (Catalogo regionale dei beni culturali dell'Umbria: Studi e prospettive), pp. 339-354.

- Osservazioni sul Perugino umbro*, in *Pietro Vannucci, il Perugino*. Atti del convegno internazionale di studio (Perugia, 25-28 ottobre 2000), a cura di L. Teza con la collab. di M. Santanicchia, Perugia, Volumnia, 2004, pp. 307-324.
- Riflessioni sugli esordi di Perugino*, in *Perugino: il divin pittore*, a cura di V. Garibaldi e F. F. Mancini, Cinisello Balsamo (MI), Silvana Editoriale, 2004, pp. 47-53.
- Ancora sulla figura di Gianbattista Caporali e sulla sua collaborazione col Pinturicchio*, in *I lunedì della Galleria*, 8 («Pietro Vannucci e i pittori perugini del primo Cinquecento», 23 febbraio - 10 maggio 2004), a cura di P. Mercurelli Salari, Perugia, Soprintendenza per i Beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Umbria - Galleria Nazionale dell'Umbria, 2005, pp. 73-90.
- Il polittico Guidalotti del Beato Angelico*, in *La basilica di San Domenico di Perugia*, a cura di G. Rocchi Coopmans de Yoldi e G. Ser-Giacomi. Tavole fotografiche di L. Sportolari, Perugia, Quattroemme, 2006, pp. 491-502.
- Datazione comparata: Giotto e la basilica superiore di San Francesco; relazioni tra il ciclo assistiate e la decorazione pittorica della Sala dei Notari a Perugia (1298-1300)*, in «Bollettino per i beni culturali dell'Umbria», 1 (2008), 2, pp. 7-10.
- Gli esordi di Pinturicchio dall'apprendistato in patria al primo soggiorno romano*, in *Pinturicchio*, a cura di V. Garibaldi e F. F. Mancini, Cinisello Balsamo (MI), Silvana Editoriale, 2008 (Le grandi mostre dell'Umbria), pp. 39-45.
- La decorazione pittorica di San Bevignate e la pittura perugina del Duecento*, in *Milites templi: il patrimonio monumentale e artistico dei Templari in Europa*, a cura di S. Merli, Perugia, Volumnia Editrice, 2008, pp. 205-284.
- Giotto e la basilica superiore di San Francesco ad Assisi: relazioni tra il ciclo assistiate e la decorazione pittorica della Sala dei Notari a Perugia*, in «Bollettino per i beni culturali dell'Umbria», 2 (2009), 3, pp. 9-22.

Notizia dei Soci scomparsi

PIERO SANTONI

(Roma, 24 luglio 1957 - 27 maggio 2011)

Quando stava per concludere il lavoro forse più impegnativo della sua carriera, certo quello a lui più caro, è venuto a mancare improvvisamente, a 53 anni, Piero Santoni, archivista presso l'Archivio storico Capitolino di Roma, socio corrispondente della Deputazione di storia patria per l'Umbria e membro di vari istituti culturali nazionali. L'opera che stava per licenziare riguarda il cosiddetto 'Libro delle sottomissioni', un *liber iurium* del comune di Norcia di cui egli aveva dato qualche anticipazione proprio su questo Bollettino (vol. CIV, fasc. 2, 2007). Questa sua fatica è ancora bisognosa di ritocchi e di revisione finale; ma la Deputazione, incoraggiata dalla famiglia, farà sì che l'opera veda la luce quanto prima.

Di origine nursina per parte di padre, nato e vissuto a Roma, Piero Santoni nutriva per la terra d'origine un profondo rapporto affettivo, cui si affiancava l'interesse specialistico per il patrimonio storico-archivistico locale.

A scorrere la sua bibliografia – una ventina di titoli tra inventari, edizioni, saggi e articoli ma certamente molto più cospicua – si possono evidenziare due filoni principali. Il più corposo s'incentra sui materiali d'archivio da lui riordinati e studiati in terra laziale (Capranica, Ferentino, Sutri, ecc.) a cui si ricollegano fatti e figure lumeggiati in alcuni scritti apparsi sull' "Archivio della Società romana di storia patria". L'altro rientra nell'orizzonte geografico umbro-sabino, con interventi in parte ispirati a questioni diplomatiche e archivistiche, in parte a tematiche signorili e comunali, con una predilezione per la legislazione statutaria.

Proprio con una dissertazione sugli Statuti di Norcia Santoni si era laureato a Roma nel 1979-80 sotto la guida di Carlo Ghisalberti, e sullo stesso tema era ritornato nel 1985 sulla rivista "Spoletium". La sorte ha voluto che l'edizione degli stessi Statuti, curata da chi scrive questa nota, abbia visto la luce due mesi prima della scomparsa dello studioso e amico.

Un posto a sé, nella sua produzione, occupano gli inventari del fondo archivistico pertinente al Commissariato generale dell'emigrazione, usciti

in due tempi, nel 1986 e nel 1991, sotto l'egida del Ministero Affari Esteri (periodo considerato 1901-1929).

Piace ricordare, infine, la sua passione per la musica sacra. Era cantore della Cappella Giulia in Vaticano e della Filarmonica Romana.

ROMANO CORDELLA

GUIDO LEMMI

(Perugia, 22 gennaio 1933 - 21 agosto 2011)

Titolare della storica farmacia di Corso Vannucci, ereditata dal padre e trasmessa ai figli, Guido Lemmi è stato un personaggio di assoluto rilievo nel panorama culturale cittadino, molto apprezzato dai perugini, non solo per l'innegabile scrupolo professionale, ma anche per i suoi molteplici interessi di ricerca e per la vivace curiosità intellettuale che lo portava ad indagare nei più diversi settori ed aspetti della vita.

Nel dopoguerra, come dirigente della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, a livello parrocchiale (Santa Maria di Colle) e diocesano, fu una guida sicura per molti ragazzi del rione di Porta S. Pietro. Socio fondatore (nel 1953) del Gruppo Speleologico nell'ambito della Sezione perugina del Club Alpino Italiano, ha dedicato molte energie, di pensiero e di azione, a questa attività; di volta in volta escursionista, speleologo, rilevatore di grotte e cavità naturali, fotografo, topografo, cartografo, archeologo e paleontologo. Ma il suo nome è specialmente legato all'Archivio fotografico da lui messo insieme in anni di appassionata ricerca; custodito gelosamente, ma pronto ad aprirsi a chiunque gliene facesse richiesta. Questo archivio ora non andrà disperso [avrebbe dovuto confluire in un Portale Web della Regione Umbria, ma l'operazione è stata interrotta per mancanza di fondi]: rimasto in mano alla famiglia, adesso viene particolarmente curato dal figlio geometra Alessandro, il quale ha iniziata la scannerizzazione e digitalizzazione dei vari materiali. Intanto, con provvedimento del 23 gennaio 2008 la Soprintendenza Archivistica per l'Umbria ne ha riconosciuto il particolare interesse storico-artistico. Un altro campo di grande interesse per Guido Lemmi è stato quello riguardante la storia e la tecnologia dei trasporti (ferroviari, tramviari, filoviari).

Fu eletto socio aggregato della Deputazione di storia patria per l'Umbria dalla assemblea dei soci ordinari del 26 ottobre 1996. E ne frequentava abbastanza spesso la sede, con la modestia ed autoironia che lo contraddistingueva. Tentiamo di darne la bibliografia degli scritti, pur sapendo che egli non ambiva ad una erudizione autoreferenziale, vale a dire ad

accumulare pubblicazioni sotto il suo nome, ma coerentemente con la sua idea di cultura, unicamente per mettere a disposizione di tutti quegli strumenti di indagine e di ricerca da lui faticosamente realizzati. Perché, come egli diceva, le informazioni hanno valore e significato, solo se riescono a circolare e ad essere condivise.

MARIO RONCETTI

Bibliografia

- GUIDO LEMMI, GIUSEPPE COLETTI, *Elenco catastale delle grotte dell'Umbria*, Como, s.n., 1961. Estr. da «Rassegna speleologica italiana», 1961, n. 3.
- Le grotte dell'Umbria* [Notizie a cura di:] C. Antonelli, Celso Giovagnotti, Guido Lemmi, Cesare Lippi Boncambi. Estr. da «L'Universo». Riv. bim. dell'Ist. Geogr. Militare, anno XLII (1962), n. 2, marzo-aprile.
- LEONSEVERO PASSERI, GUIDO LEMMI, *Concetto di carsismo ed ipotesi speleogenetiche riferite ad alcune grotte umbre. Ad uso del corso introduttivo di speleologia*. Perugia, Club Alpino Italiano. Sezione di Perugia. Gruppo Speleologico, 1962. Estr. da «L'Appennino», settembre-ottobre 1962.
- CESARE LIPPI BONCAMBI, CELSO GIOVAGNOTTI, GUIDO LEMMI, *Indagini idrologiche sull'altipiano di Castelluccio di Norcia*. Estr. da: Atti del IX Congresso Nazionale di Speleologia, Trieste 1963, Memoria VII di «Rassegna speleologica italiana», Como.
- GUIDO LEMMI, *Saggio di bibliografia speleologica dell'Umbria*. Comunicazione presentata al X Congresso Nazionale di Speleologia, Roma, 1968 (con gli aggiornamenti al novembre 1969). Perugia, Club Alpino Italiano. Sezione di Perugia (Tipografia Perugina), 1969. In testa al front.: Università di Perugia. Facoltà di Agraria. Istituto di Mineralogia e Geologia.
- M. BRAUN, GUIDO LEMMI, *Terontola-Perugia-Foligno. La Faentina* [Firenze-Faenza]. Menton, Tip. "AGL", 1977. Estr. da «Vapore in Italia», 1977, n. 6.
- GUIDO LEMMI, *Il servizio filoviario a Perugia. Cenni storici*, in: PARROCCHIA DI SAN DONATO ALL'ELCE, PERUGIA, *Per il 50° anniversario della costruzione della nuova chiesa*. Numero unico, Perugia, Copycenter Elce, 2005, pp. 67-74.

MARIA SCARAMUCCI

(Perugia, 27 febbraio 1926 - 7 settembre 2011)

Eletta *socio aggregato* della Deputazione di storia patria per l'Umbria dalla assemblea dei soci ordinari del 21 marzo 1965, all'epoca della presidenza di Giovanni Cecchini, per molti anni Maria Scaramucci ha assicurato alla Deputazione la sua presenza assidua e discreta, prestando la sua opera, insieme ad altri volontari, specialmente per la catalogazione dei volumi che via via pervenivano alla Biblioteca. Non era raro vederla seduta al suo tavolo

di lavoro, intenta alla compilazione delle schede bibliografiche, mentre conversava amabilmente con le colleghe, o con eventuali visitatori, rievocando con spirito arguto episodi della vita passata, aneddoti tratti dall'attività lavorativa, o memorie familiari.

Aveva iniziato la sua carriera, alle dipendenze dell'Università degli Studi di Perugia, come responsabile della Biblioteca della Facoltà di Agraria (succedendo in questo incarico ad Olga Marinelli); promossa al livello di dirigente amministrativo, era tornata alla sede centrale dell'Università, per concludere la sua attività lavorativa come direttore amministrativo dell'Università per Stranieri. E nello svolgimento di questi incarichi aveva saputo tener testa a personalità del calibro di Giuseppe Ermini e Giorgio Spitella.

Lavorare alla Biblioteca di Agraria significava per Maria Scaramucci entrare ogni giorno nel complesso dell'abbazia benedettina di San Pietro: certamente da questa consuetudine nasce il suo affettuoso legame con il monastero, la basilica, l'archivio storico ed il suo indimenticabile custode dell'epoca, don Costanzo Tabarelli O.S.B. Ed è stato bello che il giorno dei funerali l'attuale priore di San Pietro, P. Martino Siciliani O.S.B., quale semplice accolito, abbia recato al celebrante l'incenso e l'acqua santa per la benedizione della salma. Questa sua predilezione per il grande insediamento benedettino si manifesta anche attraverso la relazione tenuta al "Convegno storico per il Millennio dell'Abbazia di S. Pietro in Perugia", dal titolo *La biblioteca dell'Abbazia di S. Pietro*, poi pubblicata negli atti di quel convegno (cfr. BDSPU, LXIV (1967), fasc. II, pp. 226-241).

Gli ultimi mesi della sua vita Maria Scaramucci li ha trascorsi nella residenza protetta del Sodalizio di San Martino, amorevolmente assistita dal personale di quella benemerita istituzione.

MARIO RONCETTI

ENGLISH SUMMARIES

The Abbey of San Salvatore of Monte Acuto - Montecorona in the 11th-18th centuries: history and art. Proceedings of the Convention (Abbey of San Salvatore of Montecorona, 18-19 June 2009), edited by Nicolangelo D'Acunto and Mirko Santanicchia (pp. 5-219).

The two-day study revealed how much the tradition of studies on Benedictine settlements in Umbria has left in the shadows the history of this important settlement for landed wealth and for architectural importance. The many identities actually employed or assigned to it (Romualdine, Avelanite, Cistercian, Camaldolese, Coronese) may have favoured some misunderstanding. In the first part (*The institution: origin and development*) the careful analysis of sources about the early life of the Abbey shows, even if not too clearly, its Benedictine origin linked to powerful local families, in contrast with the traditional view of the "romualdine" foundation (NICOLANGELO D'ACUNTO, UMBERTO LONGO and STEFANIA ZUCCHINI). The deepening of the "Cistercian" phase (13th-15th centuries) brings to light many important aspects of the life of the Abbey (GIOVANNA CASAGRANDE). The results of the studies on the period of the *commendata* in the 15th century (ALBERTO SARTORE), and on the birth of the Congregation of the Coronese Hermits carried on by the Giustiniani, which mark the life of the Abbey in the modern age (CHIARA COLETTI), are equally precise. But the problems arising from the Abbey about its nature as a historical monument (second part: *The artistic production*), are not less important. Infact its study reserves some important openings: from the study of the tabernacle of the Carolingian age and of other contemporary fragments (DONATELLA SCORTECCI), to the architecture, reinterpreted in the complex phase of renovation and expansion (TERESA GIGLIOZZI), to the decorative interventions, both those made at the end of the 13th century in their early dialogue with the cycle of Assisi and in his relationship with the contemporary miniature (MIRKO SANTANICCHIA) and the following which were made in the modern age, in accordance with the Counter-Reformation (SARA BORSI).

Essays and memories

ALESSIO RENZETTI, *Realities of settlement and dynamics of population in the territory of Trasimeno Lake between the end of the 8th and the beginning of the 1st century B.C.* (pp. 235-272).

The author focuses his attention on the archaeological finds in the area and describes the stages of development and population of that territory, a place among the important Etruscan centres of Chiusi, Cortona and Perugia, with particular attention to the social and economic dynamics and to the territorial structure of earlier times during the Romanization of the area.

SIMONE SISANI, *PERVSIÀ RESTITVTA. The history of institutional events of the municipium after 40 B.C.* (pp. 273-294).

The epigraphic corpus on the base of which the historiography had reconstructed the events of the regulation of Roman municipality of Perugia, is reinterpreted in a new perspective. Some changes to the institutional setting of the town, which were improperly linked to other events in the *Bellum Perusinum* of 40 B.C. by other people, are brought back to the early imperial age.

MARIA GRAZIA NICO OTTAVIANI, *Assisi, statutes, waters* (pp. 295-312).

The contribution reads the statutory legislation of the 15th century of the town of Assisi from the perspective that the rivers and the waters which insist on its territory are completely central for the economy and society of medieval municipalities. It describes the regulations which reveal the political concern for the supplying of the town and for the land management.

SILVIA FILIPPIN, *The properties confiscated to the 'Ghibellini' rebels of Orvieto in 1313* (pp. 313-336).

The study, mainly based on the lists of properties taken from the 'Ghibellini' at the end of the riots of 1313 (included in the register 401 of the series of the *Catasti* in Orvieto), describes how the confiscation had been made and how the confiscated properties had been managed. They were framed within the political climate in which the social-political change at the top of the municipality took place and the anti-magnate legislation was issued.

Regina Lupi, *Titles and academic degrees granted by the Medical Faculty in Perugia (1811-1859). A first quantitative research* (pp. 337-376).

The study, belonging to the line of studies on the post-elementary education in Umbria in 18th and 19th centuries, presents statistical data and reflections on the organization of the technical and professional education in the field of medical institutions run by the university in the period between the Napoleon age and the Risorgimento.

Biographical Studies

Ursula Jaitner-Hahner, *Between Umbria and Rome: myths and facts about Niccolò Bufalini (1428 ca.-1501)* (pp. 377-444).

The authoress brings new sources, useful to reconstruct critically the history of the Bufalini family (owner of the castle near San Giustino) cutting down the elements without historical foundation. The authoress also wrote the biography of Niccolò, the most eminent member of the family, belonging to the aristocracy of Città di Castello, who was also an important curial member at the Papal Court and a secure buyer of the well known Bufalini Chapel frescoed by Pinturicchio in Rome.

FEDERICA MATTEINI, *The difficulty to be named Orsini. The forgotten biography of Fulvio Orsini, bishop of Spoleto: a first reconstruction* (pp. 445-494).

The article makes clear the confusion produced among the different biographies of three people with the same name (a cardinal, a scholar and a bishop of Spoleto) who lived in the 16th century. The treatment deals exactly with the third and with his pastoral activity in Spoleto, which lasted less than 20 years (1563-1581). It is based on the documentation mostly new which was found in the archives of Spoleto and of many other cities.

MARIANNE GACKENHOLZ PUXEDDU, *The uncle priest and the niece nun. Don Angelo Tramazzoli and his niece Caterina, two members of a family from Terni who lived in the 17th century between religious life and civil commitment* (pp. 495-528).

The study reconstructs the story of two characters who lived at the beginning of the 17th century in Terni: the canonic Tramazzoli and his niece Caterina, a Carmelite nun named 'Maria Eletta di Gesù'. They left traces in the historical memory of the town: the first because he had fostered the cult of Saint Valentine and the rooting of the Carmelites 'Scalzi' order in town, the second because of her reputation of holiness.

ANGELO GALLO CARRABBA, *Bernardino Bianchi, the sixth prefect of Umbria* (pp. 529-544).

The author reconstructs the biographic profile of the aristocratic Bernardino Bianchi, a many-sided "minor" figure as a patriot, a lawyer, a journalist and a man of letters, who was active in the first forty years of the history of United Italy, and his short experience as prefect of Perugia and Umbria between 1889 and 1891.

Manuscripts, documents, archives (pp. 545-700)

MONICA BENEDETTA UMIKER and CHIARA EMMANUELA GIUSTI publish a manuscript, recently revealed, written within 1514 by Sister Battista Alfani, a Clarisse in the Monastery of Monteluca in Perugia, already known for many other codes written by her. GIAN LUIGI BRUZZONE presents the figure of the scholar and professor Pietro Tommasini Mattiucci (Città di Castello, 1867-1918) in his relationship with Ernesto Monaci, his teacher in the years of University studies at La Sapienza in Rome, through the publication of their correspondence. VITTORIO ANGELETTI publishes the inventory of the archive of the three families, Piceller from Perugia, Cancani and Ricci Des Ferres from Rome, which he had collected by the Roman diplomat and scholar Pietro Cancani (1882-1960) during the last years of his life. The last two contributions deal with the history of the school education in the first years of the Unity of Italy: MARTA BARTOLI presents the documentation of the secondary school “Luigi Pianciani” in Spoleto, GIANLUCA PROSPERI presents the documentation about the Grammar school classic “Jacopone da Todi” of the same town.

(Si ringrazia Francesca Roscini)

GLI AUTORI

Vittorio ANGELETTI è attivo principalmente come archivista libero professionista in Umbria e nelle Marche ed esegue ricerche su commissione; studia inoltre argomenti di storia della musica e storia della Chiesa in età moderna. E-mail: v.angeletti@libero.it.

Marta BARTOLI vive a Spoleto. Socio ordinario della Deputazione di storia patria per l'Umbria, ha al suo attivo la curatela di diverse edizioni, cataloghi bibliografici e ricerche di storia locale, alcune delle quali pubblicate nel Bollettino. E-mail: marta_bartoli@libero.it.

Sara BORSI è dottoranda in Storia dell'arte presso l'Università di Perugia e insegna Lettere nella scuola superiore. E-mail: sara.borsi@libero.it.

Gian Luigi BRUZZONE, studioso ligure, dopo una formazione medioevistica, è passato a temi e personaggi dell'età moderna e contemporanea. È autore di una ventina di volumi e scrive su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. E-mail: bruzfranco@libero.it.

Giovanna CASAGRANDE insegna Storia medievale presso l'Università degli studi di Perugia. E-mail: giovanna.casagrande@email.it.

Chiara COLETTI è ricercatrice presso l'Università degli studi di Perugia. Curriculum sul sito <http://www.suef.unipg.it/docenti/?id=116>. E mail: chiara.coletti@unipg.it.

Nicolangelo D'ACUNTO insegna Storia medievale all'Università Cattolica di Milano-Brescia. Curriculum sul sito www.unicatt.it. E-mail: nicolangelo.dacunto@unicatt.it.

Silvia FILIPPIN, laureata in Storia medievale presso l'Università della Tuscia di Viterbo, ha conseguito il diploma di archivista paleografa presso la SSAB di Roma; si è occupata di politica annonaria e storia economico-sociale in area umbra. E-mail: silviafil@virgilio.it.

Marianne GACKENHOLZ PUXEDDU insegna nel corso di laurea in Mediazione linguistica dell'Università di Perugia ed è membro della Commissione storica per la causa di beatificazione di suor Maria Eletta di Gesù (Caterina Tramazzoli). E-mail: marianneg@libero.it.

Angelo GALLO CARRABBA è autore di saggi, monografie e ricerche sulla storia della pubblica amministrazione, pubblicati in varie riviste. Curriculum in www.prefettura.it/perugia. E-mail: gallocarrabba@libero.it.

Maria Teresa GIGLIOZZI insegna Storia dell'arte medievale presso l'Università degli studi di Macerata e presso la Pontificia Università Gregoriana. Curriculum in <http://docenti.unimc.it/docenti/maria-teresa-gigliozzi/2011/storia-dellarte-medievale-2011>. E-mail: teresa.gigliozzi@gmail.com.

Ursula JAITNER-HAHNER si occupa della storia dell'Umbria in età tardo-medievale e rinascimentale, con particolare riferimento alla storia culturale di Città di Castello (studi sul cancelliere umanista Lilio Tifernate e sulle istituzioni scolastiche locali). E-mail: Jaitner@t-online.de.

Umberto LONGO insegna Storia medievale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Curriculum sul sito cisadu2.let.uniroma1.it/medioevo/?q=user/27. E-mail: umberto.longo@uniroma1.it.

Regina LUPI è ricercatrice presso l'Università degli studi di Perugia. Curriculum sul sito www.unipg.it/scipol/CV-docenti/CV_Lupi.pdf. E-mail: reginalupi@libero.it.

Paolo MARI ha insegnato Storia del diritto medievale e scritto di storia del diritto. I più recenti contributi sono rappresentati soprattutto da saggi di metodo filologico. E-mail: pablomari@alice.it.

Federica MATTEINI, laureata in Storia dell'archeologia presso l'Università di Pisa, ha conseguito il diploma di perfezionamento alla Scuola Normale Superiore. Attualmente insegna nella scuola secondaria. E-mail: federica.matteini@alice.it.

Enrica NERI insegna Storia dell'arte medioevale presso la facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli studi di Perugia. Curriculum sul sito <http://www-b.unipg.it/dut/persone>. E-mail: enrica.neri@unipg.it.

M. Grazia NICO OTTAVIANI insegna Storia medievale presso l'Università degli studi di Perugia. Curriculum sul sito: <http://guidadellostudente.unipg.it/docenti?matricola=000515>. E-mail: nicomg@unipg.it.

Gian Luca PROSPERI è pubblicista, già docente di storia e filosofia nei licei. E-mail: lucaprosp@tiscali.it.

Alessio RENZETTI, archeologo, ha partecipato a numerose ricerche in Italia e all'estero; attualmente è impegnato, come collaboratore di cooperative archeologiche, in scavi in Umbria e Toscana. E-mail: al.renzetti@gmail.com.

Mirko SANTANICCHIA è ricercatore presso l'Università di Perugia e insegna Storia delle tecniche artistiche nel corso di laurea in Beni e attività culturali. Curriculum e attività scientifica sul sito: <http://guidadellostudente.unipg.it/it/docenti?matricola=005549>. E-mail: mirkosantanicchia@yahoo.it.

Alberto Maria SARTORE lavora presso l'Archivio di Stato di Perugia. Ha pubblicato inventari archivistici e saggi sulla storia medievale e moderna di Perugia. E-mail: almasar@libero.it.

Donatella SCORTECCI è ricercatrice presso l'Università degli studi di Perugia. Curriculum sul sito: http://www-b.unipg.it/~difilile/test/visualizza_curriculum.php?&nome=Donatella&cognome=Scortecci. E-mail: dosco@unipg.it.

Simone SISANI, antichista, allievo di Filippo Coarelli, è autore di numerose pubblicazioni dedicate in particolare alla storia dell'Umbria preromana e romana. E-mail: peqod@hotmail.com.

M. B. UMIKER e Ch. E. GIUSTI sono Clarisse del monastero S. Maria di Monteluca in S. Erminio, Perugia. E-mail: m.sermin@gmail.com.

Stefania ZUCCHINI, dottore di ricerca in Storia, collabora con la cattedra di Storia medievale dell'Università degli studi di Perugia ed è attualmente titolare di un assegno di ricerca finanziato dalla Regione Umbria e dal Fondo sociale europeo. E-mail: stezuk@hotmail.com.

INDICE DEL VOLUME

SEZIONE MONOGRAFICA

*L'abbazia di San Salvatore di Monte Acuto - Montecorona
nei secoli XI-XVII: storia e arte*

Atti del Convegno

(Abbazia di San Salvatore di Montecorona, 18-19 giugno 2009)

a cura di Nicolangelo D'Acunto e Mirko Santanicchia

Tomo primo

Premessa di Nicolangelo D'Acunto e Mirko Santanicchia Pag. 7

L'istituzione: origine e sviluppo

Nicolangelo D'Acunto, <i>Le origini del monastero di S. Salvatore di Monte Acuto e la sua rete monastica</i>	»	9
Umberto Longo, <i>Romualdo di Ravenna e le sue fondazioni</i>	»	29
Stefania Zucchini, <i>Le fondazioni monastiche ombre fra X e XII secolo e S. Salvatore di Monte Acuto</i>		43
Giovanna Casagrande, <i>L'abbazia di S. Salvatore di Monte Acuto nel periodo cistercense attraverso il Protocollo del notaio Achille di Bernardino di Montone (sec. XIII)</i>	»	59
Alberto Maria Sartore, <i>I degli Oddi e la commenda di San Salvatore nel XV secolo</i>	»	115
Chiara Coletti, <i>Dal cenobio all'eremo: l'abbazia di S. Salvatore di Montecorona in età moderna (secoli XVI-XVIII)</i>	»	131

La produzione artistica

Donatella Scortecci, <i>Il ciborio dell'abbazia di Montecorona – con un contributo di Laura Zamperoni</i>		165
Maria Teresa Gigliozzi, <i>Dai Benedettini ai Cistercensi: l'architettura dell'abbazia di San Salvatore a Montecorona nell'Umbria romanica</i>	»	185

- Mirko Santanicchia, *Gli affreschi dell'abbazia di San Salvatore di Monte Acuto: riverberi giotteschi sulla pittura perugina tra fine Duecento e inizio Trecento* Pag. 201
- Sara Borsi, *San Salvatore di Montecorona nell'età della Controriforma: committenza artistica e vivacità culturale* » 219

SEZIONE MISCELLANEA

Saggi e memorie

- Alessio Renzetti, *Realtà insediative e dinamiche di popolamento nel territorio del Trasimeno tra fine VIII e inizio I secolo a.C.* » 235
- Simone Sisani, *PERVSIA RESTIVTA. Le vicende istituzionali del municipium dopo il 40 a.C.* » 273
- Maria Grazia Nico Ottaviani, *Assisi, statuti, acque* » 295
- Silvia Filippin, *I beni confiscati ai ribelli ghibellini di Orvieto nel 1313* » 313
- Regina Lupi, *Titoli e gradi concessi dalla Facoltà medica di Perugia (1811-1859). Una prima indagine quantitativa* » 337

Studi biografici

Tomo secondo

- Ursula Jaitner-Hahner, *Tra l'Umbria e Roma: miti e fatti intorno a Niccolò Bufalini (1428 ca.-1501)* » 377
- Federica Matteini, *La difficoltà di chiamarsi Orsini. La biografia dimenticata di Fulvio Orsini, vescovo di Spoleto: una prima ricostruzione* » 445
- Marianne Gackenholtz Puxeddu, *Lo zio prete e la nipote monaca. Don Angelo Tramazzoli e sua nipote Caterina: due membri di una famiglia ternana del Seicento tra vita religiosa e impegno civile* » 495
- Angelo Gallo Carrabba, *Bernardino Bianchi, sesto prefetto dell'Umbria* » 529

Manoscritti documenti archivi

- Sr. Monica Benedetta Umiker osc, Sr. Chiara Emmanuela Giusti osc, *Per i codici delle clarisse di Monteluca di Perugia: un manoscritto sconosciuto di sr. Battista Alfani (sec. xv)* » 545
- Gian Luigi Bruzzone, *Pietro Tommasini Mattiucci ed Ernesto Monaci* » 599
- Vittorio Angeletti, *L'archivio delle famiglie Piceller di Perugia, Cancani e Ricci Des Ferres di Roma. Inventario* » 657
- Marta Bartoli, *Pagine di storia scolastica. L'archivio storico della Scuola Pianciani di Spoleto* » 685
- Gianluca Prosperi, *Dentro il registro del docente... Dalla parte dei programmi* » 695

Bibliografia umbra

<i>Recensioni e segnalazioni</i>	Pag. 701
<i>Schede folignati</i> , a cura di Fabio Bettoni	» 749
<i>Libri ricevuti</i> : Segnalazioni relative ad opere di interesse regio- nale umbro entrate a far parte della Biblioteca della Depu- tazione dall'ottobre 2010 al settembre 2011, a cura di Anna Maria Giottoli	» 783
Paolo Mari, <i>Filologia ed informatica. Rileggendo gli Atti di un convegno perugino</i>	» 787
 Atti e notizie della Deputazione	
<i>Verbali delle adunanze</i>	» 827
<i>Necrologi</i> :	
Enrica Neri Lusanna, <i>Pietro Scarpellini</i>	» 841
<i>Notizia dei Soci scomparsi</i>	» 851

Indice delle opere recensite, pp. 701-781

- 1909 *Tra collezionismo e tutela. Connoisseur, antiquari e la ceramica medievale orvietana*, a cura di L. Riccetti, 2010 (Red.), p. 736
- F. Bettoni, R. Marconi, *Statuti dell'ufficio delli danni dati di Rasiglia. Danni, pene e ammende tra i monti di Foligno*, 2011 (Erika Bellini), p. 780
- G. Bosi, *Foligno, una stagione. La città tra Otto e Novecento*, 2009 (Carla Glingler), p. 769
- P. Bottaccioli, *La Diocesi di Gubbio. Una storia ultramillenaria, un patrimonio culturale, morale, religioso, ineludibile*, 2010 (Andrea Czortek), p. 728
- G. Casagrande, *Intorno a Chiara. Il tempo della svolta: le compagne, i monasteri, la devozione*, 2011 (Maria Teresa Brolis), p. 703
- M. Centini, *Nocera Umbra. Problemi e documenti di storia dalle origini al Novecento*, 2010 (Rita Chiacchella), p. 735
- Chiesa (La) di S. Maria Maggiore e i domenicani a Narni*. Atti del convegno di studio (Narni 29-30 settembre 2006), a cura di R. Nini e S. Novelli, 2010 (Giovanna Casagrande), p. 733
- V. Cruciani, *ABC Rilevamento. Manuale di rilievo storico-critico*, 2008 (Red.), p. 781
- E. D'Angelo, *Maestro Grifone e i suoi allievi. Cultura latina e scuola in Amelia alla metà del Quattrocento*, 2011 (Attilio Bartoli Langeli), p. 722
- Due storici e operatori culturali del 1700: il pievese Cesare Orlandi e il bovese Domenico Alagna*, 2010 (Chiara Coletti), p. 712
- Edizione (L') Arndes del Quadriregno di Federico Frezzi da Foligno (Perugia, 1481). Facsimile dell'incunabolo Inc. 1101 della Biblioteca Comunale Augusta di Perugia*, a cura di E. Laureti, testi di E. Laureti e P. Scapecchi, 2009 (Roberto Tavazzi), p. 752

- Ettore Tesorieri cancelliere, musicista, poeta*, a cura di A. M. Rodante e P. Tedeschi, 2008 (R. T.), p. 754
- Finestra sul Risorgimento. Terni 1859-1861*, a cura di D. Cialfi ed E. David, 2011 (Franco Bozzi), p. 742
- Foligno nell'Italia Unità*, 2010 (Elena Laureti), p. 763
- Foligno. Antichi e nuovi splendori di una città-fenice*, a cura di A. Melelli e A. Cicioni, 2009 (Fabio Bettoni), p. 749
- GIUSEPPE BRAGAZZI, *La rosa dell'Umbria ovvero piccola guida storico-artistica di Foligno e città contermini...*, [1864], 2008 (R. T.), p. 766
- Giuseppe Piermarini tra barocco e neoclassico. Roma Napoli Caserta Foligno*, a cura di M. Fagiolo e M. Tabarrini, 2010 (R. T.), p. 761
- T. Leggio, *Ad fines Regni. Amatrice, la Montagna e le alte valli del Tronto, del Velino e dell'Aterno dal x al XIII secolo*, 2011 (A. B. L.), p. 720
- A. Mencarelli, *Scuola e analfabetismo in Umbria nel Novecento*, 2011 (Stefania Maroni), p. 717
- MICHELANGELO JACOBILLI, *I finti sdegni. Favola pastorale*, a cura di M. Lucignano Marchegiani, 2009 (R. T.), p. 756
- P. Monacchia, *Le pergamene del Convento di San Francesco di Gubbio. Inventario-regesto*, 2007 (Erika Bellini), p. 732
- Monastero (II) di Sant'Anna di Foligno. Religiosità e arte attraverso i secoli*, a cura di A. C. Filannino, 2010 (Giovanna Casagrande), p. 726
- Non un grido, non un lamento. 12 maggio 1910: la soppressione del Monastero di Monteluce di Perugia*, a cura di P. Messa e M. B. Umiker, 2011 (Gianluca D'Elia), p. 737
- Notariato (II) in area umbro-marchigiana. Esperienze professionali e produzione documentaria. Secoli X-XVIII. Atti del convegno (Fabriano, 20-21 giugno 2008)*, a cura di Giovanna Giubbini, 2011 (A. B. L.), p. 721
- Nuovi studi sulla pittura tardogotica. Palazzo Trinci*, a cura di A. Caleca e B. Toscano, 2009 (Emanuela Cecconelli), p. 751
- Palazzo Montani Leoni*, a cura di A. Ciccarelli, 2011 (A. B. L.), p. 745
- L. Pellegrini, *I luoghi di frate Francesco. Memoria agiografica e realtà storica*, 2010 (A. B. L.), p. 721
- Per le campagne amene. Itinerari cicloturistici nella pianura di Foligno*, a cura di R. Tavazzi, 2011 (Maria Romana Picuti - Luciano Piermarini), p. 774
- B. Pisani, *Fulgina. Rime Anacreontiche*, a cura di E. Laureti, 2010 (R. T.), p. 758
- Rosa (La) dell'Umbria: Foligno, Bevagna, Montefalco, Nocera, Spello, Trevi città d'Arte*, 2011 (Giordana Benazzi), p. 705
- G. P. G. Scharf, *Cronisti Borghesi del Quattrocento*, 2011 (A. B. L.), p. 739
- Statuto (Lo) del Comune di Foligno*, a cura di F. Bettoni, 2010 (Red.), p. 780
- A. Tacchini e A. Lignani, *Il Risorgimento a Città di Castello*, 2011 (A. B. L.), p. 723
- Umbria (L) nel XIII secolo*, a cura di E. Menestò, 2011 (A. B. L.), p. 701
- Un ingegnere a Foligno. L'archivio Felice Sabatini (1891-1984). Inventario*, a cura di R. Marconi, M. R. Benvenuti, M. P. Bianchi, V. Bianchi, 2008 (Maria Paola Bianchi - Maria Rosaria Benvenuti), p. 772
- M. Vaquero Piñeiro, *Il baco da seta in Umbria, XVIII-XX secolo. Produzione e commercio*, 2010 (Fabio Bettoni), p. 708
- Vincenzo Jacobilli e le Commedie*, a cura di A. M. Rodante e P. Tedeschi, 2009 (R. T.), p. 756

Registrazione presso il Tribunale di Perugia n. 102 del 05.04.1952
Registrazione nel Registro Operatori Comunicazione n. 7341

PROF. FRANCESCO SANTUCCI - *Direttore responsabile*

